

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Liebe Leserin, lieber Leser

Das zu Ende gehende Jahr war gemeindepolitisch geprägt von den Urnenabstimmungen im Juni. Die Bürgerschaft hat sich ausgesprochen für eine geordnete Bauentwicklung, eine Nutzungsänderung an der Gruberstrasse, welche insbesondere einem Migros-Neubau dienen kann und die Unterstützung des Tourismus. Die finanzielle Situation der Gemeinde hat sich erfreulich entwickelt, sodass wir nächstes Jahr weniger Steuern einziehen müssen. Im Jahr 2012 werden die Weichen gestellt für eine Ergänzung der Sportanlagen und die Zukunft der Liegenschaften Bischofsberg und Müllersberg. Im privaten Wohnungsbau entstehen an verschiedenen Orten neue Mehrfamilienhäuser, damit mehr Menschen von unserer Lebensqualität profitieren können.

Ich möchte allen danken, die sich in irgendeiner Art und Weise – ehrenamtlich oder beruflich – für unsere Gemeinschaft eingesetzt haben – «mitenand gohts besser»!

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr.

*Ihr Norbert Näf,
Gemeindepräsident*

aktuell!

Donnerstag, 8. Dezember,
14.15 Uhr im evang.
Kirchgemeindehaus

Gesundheits- fragen im Alter

Was erhält gesund, welche Hausmittel helfen bei Beschwerden und wann macht ein Besuch beim Hausarzt Sinn?

Re-Integration in den Arbeitsmarkt in Heiden

Seit sieben Jahren sind am Rosenberg 2 in Heiden zwei Beschäftigungsprogramme für Stellensuchende domiziliert. Im Auftrag des Amtes für Arbeit und in Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung des Kantons St. Gallen bietet der Betrieb unter der Trägerschaft der drei Berufsverbände VSF (Verband Schreinermeister und Fensterfabrikanten des Kantons St.Gallen), Gastro St.Gallen und Swissmechanic Programme zur vorübergehenden Beschäftigung an.

Brückenangebot «fit4job»: Jugendliche ohne Lehrstelle werden im sogenannten Motivationssemester einerseits eng in der Bewerbungsarbeit begleitet, andererseits erleben sie bei fit4job erste Eindrücke, wie ein Tagesablauf in der Arbeitswelt aussieht. Je nach Neigung und Berufswunsch stehen den Jugendlichen dafür fünf Bereiche unter der Leitung von qualifizierten Ausbildnern zur Auswahl: Unterhalt, Gastro, Metall, Holz und Kreativ. Ein Tag pro Woche dient dem Erhalt und weiteren Aufbau des Schulwissens. Insgesamt stehen 60 Arbeitsplätze zur Verfügung.

Beschäftigungsprogramm «Schreiner integrieren»: Hier finden bis zu 30 stellensuchende Berufsleute die Möglichkeit, in der hauseigenen Schreinerei sich zusätzliche Qualifikationen zu erarbeiten. Gleichzeitig ist auch bei «Schreiner integrieren» die zügige und dauerhafte Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt oberstes Ziel. Drei ausgebildete Schreiner unterstützen die Teilnehmenden nicht nur fachlich, sondern auch mit Jobcoaching und bei der Bewerbungsarbeit.

Alle interessierten Personen sind herzlich eingeladen, sich nach Anmeldung ein persönliches Bild von beiden Einsatzprogrammen zu machen. Mehr Infos bietet auch die Homepage www.fit4job.ch.

Andreas Zellweger

Schule

**Kunst am Bau der Gerbe
Weihnachtswerken**

Kultur

**Deutscher Musikeditions-
preis für Erzeugnis aus
Heiden**

Wirtschaft

**AüB – Appenzellerland
über dem Bodensee**

**Umfrage «Heiden bewegt
sich»**

**Ist Gesundheit
selbstverständlich?**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Gelebtes Brauchtum
zum Jahreswechsel**

**Älter werden – gesund
und selbstständig bleiben**

Vermischtes

**Heisses Jahresende
bei der www.kjah.ch**

Veranstaltungskalender

Vertauschte Rolle: «Schulbank drücken» der Lehrer/innen im Kantonratsaal.

Mitarbeitertag der Schule Heiden

Die Lehrpersonen der Schule durften am 31. Oktober entspannen und einen Tag gemeinsam zusammen ausserhalb der Schule verbringen. Organisiert von der Schulleitung traf man sich in Herisau, wo eine fachkundige Führung durch den Hauptort des Kantons stattfand. Dazu gehörte ebenfalls das Regierungsgebäude, Bildungsdirektor Rolf Degen begrüsst die Mitarbeiter/innen der Schule im Kantonratsaal.

Auch am Nachmittag, nach einem gediegenen Mittagessen im Haus der Kultur in Schwellbrunn, gab es Erbauliches zu sehen und zu hören: Richi Küttel, Wegbereiter in Sachen Poetry Slam in der Schweiz, führte die Lehrpersonen in die Welt des Slams und gab Kostproben seines grossen Könnens – ein gelungener Abschluss eines interessanten Mitarbeiter-tages. *U.M.*

Projekt Schiefer: Kunst am Bau in der Gerbe

Die Häädler Künstlerin Sylvia Geel hat in den vergangenen Monaten im Schulhaus Gerbe das Projekt Schiefer realisiert. Inspiriert von der Schieferfassade des Schulhauses und in Würdigung der altbewährten Schiefertafel entstanden drei farbenfrohe, grosse Bilder. Als Grundlage für Sylvia Geels Arbeit dienten Wandtafel-schreibereien der Schüler/innen

aus der Gerbe. Mitte November wurden die drei Bilder als Tape-ten an die Wand aufgezogen. In jedem Stockwerk an zentraler Stelle finden wir nun die raum-hohen, ein Meter zwanzig breiten Werke in erfrischenden, starken Farben. Zur Vernissage am 16. Dezember um 19.00 Uhr, laden wir auch die Bevölkerung herzlich ein. *Maria Grazia Beerle*

Deutscher Musikeditionspreis für Erzeugnis aus Heiden

Am 7. April erhielt an der Frankfurter Musikmesse ein Häädler Erzeugnis den Deutschen Musikeditionspreis 2011 in der Sparte Chormusik. In der Laudatio hiess es: «Das Werk stellt eine mutige verlegerische Leistung dar, weniger bekannte, aber dennoch musikalisch wertvolle Chormusik des 19. Jahrhunderts in ansprechender Form zu verlegen. Die umfangreiche Auswahl ist ebenso hervorzuheben wie die hilfreichen kritischen Anmerkungen, die gute Bindung des Buches, die hohe Qualität des Notendrucks

und die gute Lesbarkeit». Beim ausgezeichneten Werk handelt es sich um das 250seitige Chorbuch «Weltliche Chormusik von Heinrich von Herzogenberg, a cappella und mit Klavier», erschienen im Carus-Verlag. Herausgegeben wurde es durch die Int. Herzogenberg-Gesellschaft Heiden unter ihrem Präsidenten, Prof. Dr. Konrad Klek. Mit dieser Edition steht weltweit eine attraktive Sammlung von Liedern und Chören des «Häädler» Komponisten Heinrich von Herzogenberg zur Verfügung. *Andres Stehli*

Bilderausstellung in der Linde

Ab 1. Januar bezaubern Bilder (Oel und Aquarell) von Trudy Graf-Eisenhut (Balgach) in der Genossenschaft Hotel Linde Touristen und Einheimischen gleicher-massen.

Die Liebe zur Heimat (die Künstlerin ist in Wald aufgewachsen) spiegelt sich in all ihren Bildern wieder. Diese zeigen in erster Linie Appenzeller Sujets. Allerdings von Einst, ohne auch nur einen Hauch von üblichen Schilderungen. Die Bilder zeigen nicht das Sonntagsleben sondern den puren Alltag im «Werktagshääs», ohne weisse Siloballen oder einem Subaru vor den Häusern.

So wie damals bevölkern die Hühner die Landschaft, Autos fehlen, dafür geht der «Chämifäger» und der «Pöstler» mit dem Velo der Arbeit nach. Über Allem liegt eine heimelige, knisternde Atmosphäre, welche Trudy Graf äusserst feinfühlig mit dem Pinsel festhält. Die Künstlerin versteht es mit Öl, Acryl- und Aquarellfarben die verschiedensten Motive in Bildern äusserst naturnah fest zu halten.

Schon in der Schule fiel ihr besonderes Talent auf, das die Künstlerin dann immer mehr ausbaute. Angefangen hat alles mit Kleiderbügeln, welche Trudy Graf bemalte. Erste Erfolge feierte sie 1977 an einem Bazar in Balgach, wo sie ihre Bilder wie frische Weggli verkaufte.

Konrad Bänziger, ein ehemaliger Zeichnungslehrer der Künstlerin vermittelte weiteres Wissen und Techniken. Autodidaktisch, bildete sie sich durch Besuche verschiedener Seminare und Kur-

se im In- und Ausland weiter. Gerade ihre jüngeren Bilder verraten die enorme Entwicklung, die Trudy Graf zu einer bekannten Künstlerin werden liess.

Wir freuen uns, dass die Künstlerin den Weg in das Hotel Linde gefunden hat und wir wünschen ihr schon heute viel Erfolg und all den Betrachtern viel Freude beim Geniessen ihrer Werke.

Kasia Strassnigg

Bachs Johannes-Passion in Heiden

Die Tradition von Passions-Auf-führungen in Heiden erfährt am kommenden Palmsonntag eine Fortsetzung. Nach J. S. Bachs kaum bekannter Markus-Passion (2009) und Heinrich von Herzogenbergs weitgehend in Heiden komponierter Passion op. 93 (2010), wird nun am 1. April in der evang. Kirche eine der ganz grossen Passions-Oratorien zu hören sein: J. S. Bachs Johannes-Passion BWV 245.

Bach hat dieser Passion – im Gegensatz zur eher kontemplativen und lyrischen Matthäus-Passion – eine Reihe von opernhaf-dramatischen Passagen einverleibt und dabei nicht nur den Text des Evangelisten Johannes verarbeitet, sondern auch von ihm selbst gedichtete Chöre und Arien beigefügt. Neben mehreren Solisten musizieren am Palmsonntag das Collegium Cantorum und das Collegium Musicum St.Gallen unter der Leitung von Mario Schwarz. *Andres Stehli*

«Der Weg zur Krippe»

«Der Weg zur Krippe» ist ein gemeinsames Projekt der evang. Kirchgemeinde und der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV).

Am 4.-Advent-Sonntag, 18. Dezember um 17.00 Uhr findet die Kinderweihnachtsfeier in der evang. Kirche als gemeinsames Projekt zusammen mit dem Kinderchor und dem abc-Orchester der Musikschule statt. Maria, Josef und die tanzenden Engel und Hirten spielen die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium. Dazu singt der Engelchor der Musikschule traditionelle Weihnachtslieder, begleitet vom abc-Orchester. Anschliessend wartet auf alle Besucher/innen ein kleiner Imbiss im Kirchgemeindehaus. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend und viele Besucher/innen.

Das Leitungsteam setzt sich aus Juanita van der Wingen, Elisabeth Bruderer, Sylvia Blaser, Monika Friedrich, Gerhard Oetiker und Pfarrer Koni Bruderer zusammen. *Juanita van der Wingen*

Die Steppin Stompers spielen am Freitag, 9. Dezember im Pfadiheim

Vorweihnachtliches Jazzkonzert

Sie sind die ungekrönten Könige des Dixieland Jazz, die Steppin Stompers aus dem Baselbiet. Seit mehr als 40 Jahren begeistern sie mit ihren mitreissenden Konzerten das Publikum. 2002 wurden die Steppin Stompers Kulturpreisträger des Kantons Baselstadt in der Sparte «Musik».

Die sieben Herren mit der charmanten Sängerin spielen auf Wunsch des Publikums vom Dezember 2009 wieder am Freitag, 9. Dezember um 20.00 Uhr auf der Bühne im Pfadiheim. Sichern Sie sich heute noch Ihr Ticket und damit auch einen herrlichen

Abend in der Vorweihnachtszeit. Tickets können bei der Tourist-Information unter Telefon 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch reserviert werden. Der Restaurationsbetrieb ist ab 19.00 Uhr offen. Wir freuen uns auf Sie.

Jeanette Huwyl

Silvester-Oldies-Night

Das Alte ist vergangen. Deshalb hat die Gruppe Oldies Night entschieden, dieses Jahr eine Party im Stil der gewohnten Disco im Tanzsaal des Kursaals zu organisieren. Zur Musik vergangener Zeit kann ab 22.00 Uhr das alte Jahr verabschiedet und bis 3.00 Uhr das neue Jahr begrüsst werden. Neben Angus Young, Manu Chao und Wanda Jackson sind auch alle Tanzwütigen und Bargaenieser zu diesem Anlass herzlich eingeladen. Man muss sich nicht anmelden. Unklarheiten kann man über oldies_night@hotmail.com abklären.

Auf alle Fälle zählt wie immer: It's only Rock'n'Roll but I like it. Eintritt: Fr. 10.–/Erwachsener.

Rolf Lichtenstern

Die Bläsergruppe Heiden unter der Leitung von Stefan Zeller

Benefizkonzert mit vier Formationen

Am Sonntag, 11. Dezember um 17.00 Uhr findet in der evang. Kirche ein Benefizkonzert statt. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, die Kollekte kommt vollumfänglich der Aktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» des St.Galler Tagblattes zugute.

Zu diesem Konzert laden vier Häädler Formationen ein: Die Jugendmusik Heiden, Leitung von Beat Brunner, der Männerchor Heiden, Leitung Michael Schläpfer, der Kinderchor Schulhaus Dorf, Leitung Rolf Lichtenstern und die Bläsergruppe Heiden, Leitung Stefan Zeller.

Vor einigen Monaten entstand die Idee, mit verschiedenen musikalischen Formationen aus Heiden einen gemeinsamen Anlass zu organisieren. Die mitmachenden Musikanten verzichten auf die Kollekte und haben sich entschieden, die Tagblattaktion zu unterstützen. Genauere Infos zu dieser Aktion werden aus der Tagespresse zu erfahren sein.

Die vier Gruppierungen freuen sich auf diesen Anlass und laden alle ganz herzlich zum Besuch des Konzertes und zur Unterstützung des «OhO» ein. *Ruth Weber*

Kulturprogramm 2012 startet

Am 14. Januar startet das neue Kulturprogramm in der Linde. Wir freuen uns sehr, zum Start drei Spitzenmusiker im Linden-saal begrüßen zu dürfen. «vergiüet – verjuchzed – verzapft» heisst das Programm.

So spielt, juchzt und textet es in der Schweiz! Die spritzige Triplette Lauterburg, Kummer und Marfurt präsentiert während eines abendfüllenden Programms die Schnittmenge des gewohnt ungewohnten Schaffens dreier Kunstsolisten. Christine Lauterburg singt, jodelt, örgelt und geigt. Tanja Kummer liest Texte aus ihrer Heimat, dem Thurgau, und Dide Marfurt verführt mit dem Busuki, der Helvetischen Sackpfeife oder der Drehleier die Herzen zum musikalischen Takt-schlag. Dank der Essenz aus Erfahrung und Experiment gleicht kein Stelldichein der Dreien dem anderen.

«vergiüet, verjuchzed, verzapft» ist aussergewöhnlich und passt in kein künstlerisches Schema. Es ist anspruchsvoll, charmant, künstlerisch versiert und ungemein schweizerisch. Es ist ein Schmelztigel aus gesungenem und gejedelt, traditionellem Schweizer Musikgut, schon fast vergessenen, gezupften und geblasenen Instrumenten und mit-tendrin den ürtümlichsten, ureigensten, wunderbaren Thurgauer Geschichten.

Eintritt Fr 30.–. Konzertbeginn ist um 20.15 Uhr. Ab 18.00 Uhr servieren wir Ihnen ein Konzertmenü im Restaurant für Fr. 30.–. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch

Kasia Strassnigg

Adventskonzert in der Linde

Am Samstag, 10. Dezember gastieren Ulrike Schober und Gabriele Wolf um 20.15 Uhr mit dem Adventskonzert «Lautenmusik und Gesang» in der Genossenschaft Hotel Linde. Ulrike Schober und Gabriele Wolf sind auf ihrem Weg dort zusammengekommen, wo sie nach neuen Möglichkeiten gesucht haben, «Alte Musik» zu interpretieren. Gabriele Wolf nach Studien in Zürich und Amsterdam, Ulrike Schober nach solchen in Deutschland und New York; sie fanden sich an der Wegkreuzung, als die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts noch nicht «alt» und auch nicht «ernst» war, sondern viel mehr aus der damaligen Folk-Musik erwuchs, und dennoch in die Königshöfe und Adelshäuser Einzug nahm. So gaben sie diesem fliessenden Übergang zwischen den Genres einen ebenso fliessenden Übergang im neuen Klang, mit Instrumenten, die in dieser Musik sonst nicht zu finden sind, – eine neue Stimme. Zu hören in Liedern und Tänzen.

Eintritt Fr. 25.–; ab 18.00 Uhr servieren wir Ihnen gerne ein 3-Gänge-Konzert-Menü für Fr. 30.–. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg

Geschäftsführer als Projektentwickler und Anlaufstelle für die Wirtschaft

Seit Mai 2011 ist Christoph Wolnik Geschäftsführer des Vereins für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee, kurz AüB. Der 30-jährige Deutsche kümmert sich seit seinem Arbeitsantritt neben den administrativen Aufgaben im Verein vor allem um die Entwicklung von Projekten, welche die Region als attraktiven Standort stärken können. «Durch die Fördermittel der Neuen Regionalpolitik NRP können wir innovative Projektideen in die Tat umzusetzen, um die Exportleistung der Wirtschaft im AüB zu erhöhen. So können neue Arbeitsplätze entstehen», sagt der studierte Kommunikations- und Kulturwissenschaftler. Dabei arbeitet er eng mit den kantonalen Wirtschaftsförderungstellen in Herisau und Appenzell zusammen. Christoph Wolnik hilft auch gerne bei Fir-

AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik

menansiedlungen weiter, insbesondere bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten in der Region. Hier kommen erfreulicherweise immer wieder Anfragen: «Vom Augenarzt bis zum Hersteller von Hubschraubertransportwagen waren schon einige Interessierte dabei.»

Neue Regionalpolitik NRP: Bund und Kantone fördern Wachstumsprojekte

Die Neue Regionalpolitik (NRP) verfolgt seit 2008 das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Wertschöpfung einzelner Regionen zu erhöhen. Diese können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet. Als entscheidendes Kriterium gilt hier die Steigerung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerb.

Unternehmertum, Innovationskraft und Wertschöpfungssysteme stellen die Schlüsselgrößen dar, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Anpassungsfähigkeit an den Strukturwandel zu verbessern.

Die Projekte im Appenzellerland über dem Bodensee werden sich an den Programmen der beiden Kantone für die zweite NRP-Phase 2012 bis 2015 orientieren. Vor allem werden Ideen zum Zuge kommen, die einen positiven Einfluss auf die Standortentwicklung in der Region nehmen können.

Umfrage «Heiden bewegt sich»

Der Handwerker und Gewerbeverein (HUGH) setzt sich ein, Heiden als attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort beliebt zu machen.

Die Situation für «Gwerbler», Detaillisten, Hotels und Restaurants wird immer schwieriger. Es wird unter anderem nicht einfacher, Nachfolger für bestehende Betriebe zu finden. Leider haben auch schon Firmen aus diesem Grund den Betrieb eingestellt. Durch den Wegzug der Migros ins Bissau, verschärft sich die Situation im Zentrum.

Wir vom HUGH-Vorstand möchten dies zum Anlass nehmen, eine langfristige Verbesserung und Optimierung der Situation einzuleiten.

Als Erstes möchten wir die Meinung von den «Gwerblern», Detaillisten, Hotels und Restaurants, aber auch von der Bevölkerung erfahren und erfassen. Dazu bitten wir Sie den Fragebogen online unter www.hugh.ch -> Link «Fragebogen» auszufüllen. Es ist äusserst wichtig, dass uns jeder seine Meinung mitteilt. Nur so können wir etwas verbessern. Bitte den Online-Fragebogen bis am 15. Dezember ausfüllen.

Der Fragebogen wurde auch an alle Betriebe in Heiden gesendet. Im ersten Quartal 2012 findet eine Info-Veranstaltung mit den zusammengetragenen Antworten statt. Dabei sollen durch Moderation und Gruppenarbeiten Erkenntnisse und Ziele gewonnen werden. Folgend wird eine breit abgestützte Projektgruppe gebildet. Diese Idee wurde mit der Gemeinde abgesprochen und wird auch durch diese unterstützt. *tb*

Die homöopathische Hausapotheke

«Verletzungen und Notfälle bei Kindern und Erwachsenen selber homöopathisch behandeln».

Am 9. und 16. Januar von 19.30 bis 22.00 Uhr findet erneut ein zweiteiliger Kurs statt. Er beinhaltet eine ausführliche Einführung in die klassische Homöopathie. Verschiedene Arzneien werden anhand von Beispielen vorgestellt. Infos zum Auffinden der passenden Arznei, Hinweise zu Dosierung und Einnahme bei Verletzungen und Notfällen wie Verbrennungen, Zahnbeschwerden, Mittelohrentzündungen usw. werden gegeben.

Weitere Infos und Anmeldung: Pamela Kaufmann, info@praxiskaufmann.ch oder Telefon 071 890 03 73. *Pamela Kaufmann*

Krisenstimmung?

Trübe, neblige Herbsttage und die dunkleren Wintertage begünstigen Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und nervöse Unruhe. Die ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren und andern Vitalstoffen erreichen wir in dieser Zeit mit geeigneten Nahrungsergänzungsmitteln. Wer dünnhäutig und oft niedergeschlagen ist, kann sich mit einer Tageslichtlampe und einem Präparat aus Johanniskraut die «Basis» wesentlich verbessern. Bleiben uns noch die Schlafstörungen die sich mit einem pflanzlichen Präparat aus Hopfen und Eschscholzia (Kapunzen-Mohn) behandeln lassen. Beachten Sie das Inserat und lassen Sie sich bei uns beraten! *Hanspeter Horsch*

Daten, Zahlen, Fakten

- 8 Gemeinden in AR, 1 Bezirk in AI
- 60,5 km² Fläche
- 15'150 Einwohner/innen (Stand 31.12.10)

Positive Beschäftigungsentwicklung: Zwischen 2001 und 2008 haben sich vor allem Heiden und Wolfhalden als Beschäftigungs-Zentren heraus kristallisiert, hier entstanden innerhalb des Kantons AR die meisten Arbeitsplätze. Auch in Wald war die Entwicklung mit einem Zuwachs von über 10 Prozent sehr positiv, wenn auch auf niedrigerem Niveau.

Internationale Bodenseekonferenz unterstützt grenzübergreifende Kleinprojekte

Appenzell Ausserrhoden hat im Jahr 2012 den Vorsitz in der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), ein kooperativer Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Regionen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der Vorsitz wechselt jährlich unter den zehn Mitgliedern, zu welchen auch Appenzell I. Rh. gehört. Die IBK hat sich zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kul-

tur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern sowie die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken, zum Beispiel mit dem Kleinprojektfonds, der grenzüberschreitende Projekte mit bis zu 2500 Euro unterstützt. Infos unter www.bodenseekonferenz.org.

Über AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region. Appenzellerland über dem Bodensee Standort- und Wirtschaftsförderung Christoph Wolnik, Geschäftsführer Kronenwiese 1163 CH-9427 Wolfhalden Telefon 079 882 99 13 christoph.wolnik@bluewin.ch

Gemeinderatsverhandlungen

Altersheim Müllersberg wird Ende Mai 2012 geschlossen

Aufgrund der betriebswirtschaftlich ungünstigen Situation und der düsteren Zukunftsaussichten hat der Gemeinderat beschlossen, das Altersheim Müllersberg bis spätestens 31. Mai 2012 zu schliessen. Der Betrieb wird bis zur Schliessung aus dem Verpflichtungskonto und dem Erneuerungskonto finanziert. Sind diese Mittel aufgebraucht, werden Ausgabenüberschüsse aus öffentlichen Mitteln finanziert. Die vorhandenen Mittel des Altersheims Quisisana (Verpflichtungskonto und Fonds) werden zu diesem Zweck nicht beansprucht. Sollte der Betrag aus Steuermitteln Fr. 50'000 übersteigen, ist die Situation neu zu beurteilen.

Die Schliessung des Altersheims Müllersberg soll sozialverträglich vorgenommen werden. Die von der Schliessung und damit mit der Aufhebung des Anstellungsverhältnisses betroffenen 13 Mitarbeitenden (7,7 Vollstellen) werden bis zum Stellenwechsel besoldet, längstens bis 31. Mai 2012. Die Mitarbeitenden werden bei der Stellensuche von der Heimleitung unterstützt, allenfalls unter Beizug kantonalen Stellen (insbesondere RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum). Bei Vakanzen im Altersheim Quisisana erhalten gleich qualifizierte Bewerber/innen aus dem Altersheim Müllersberg den Vorrang.

Die Heimleitung wird die 15 Bewohner/innen des Altersheims Müllersberg und deren Angehörige bei der Suche nach einem neuen Heimplatz unterstützen. Im Altersheim Quisisana werden Bewohner/innen des Altersheims Müllersberg gegenüber anderen Bewerber/innen bevorzugt.

Was das Altersheim Quisisana bezüglich Standort und Qualität betrifft, beurteilt es der Gemeinderat als ideal. Es wird daher weiterbetrieben. Dies schliesst

ein, dass der Gemeinderat grundsätzlich bereit ist, Mittel für Werterhalt, Ausbau und Erweiterung zu sprechen, beziehungsweise zu beantragen.

Rosy Seiler neue Heimleiterin

Nach dem gesundheitsbedingten Ausfall von Marcel Truxius, Leiter Heime, wurde die Leitung der Heime Quisisana und Müllersberg seit Februar 2011 interimistisch im Auftragsverhältnis der Firma Seiler Treuhand, Gossau, übertragen. Inzwischen wurde das Arbeitsverhältnis mit Marcel Truxius im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Die Kommission Heime konnte mit Seiler-Treuhand, Gossau, ein definitives Auftragsverhältnis abschliessen. Frau Rosy Seiler hat mit ihrer Arbeit als interimistische Heimleiterin Bewohner/innen, Angehörige, Mitarbeitende und die Kommission Heime überzeugt. Der Gemeinderat ist sehr erfreut darüber, dass sie ab sofort als Heimleiterin langfristig eingesetzt werden kann. Damit kann in der durch die unabwendbare Schliessung des Altersheims Müllersberg für alle Beteiligten anforderungsreiche Phase und den erfolgreichen Betrieb des Altersheims Quisisana die erforderliche Stabilität erreicht werden. Der Gemeinderat wünscht Rosy Seiler alles Gute in der Funktion als Heimleiterin und dankt allen, welche in den vergangenen Jahren besondere und zusätzliche Aufgaben erfüllen mussten, seien es Mitarbeitende oder die Mitglieder der Kommission Heime.

Eine über 30-jährige Ära geht zu Ende

Peter Keller begann seine «KARRIERE» im Bereich Zwangsvollstreckung in einer Zeit, in der es mit der Zahlungsmoral in unserer Gesellschaft im Vergleich zu heute noch deutlich besser bestellt war. Bereits im Jahr 1980 übernahm er die Leitung des damaligen Betreibungsamtes Grub, dem die Gemeinden Grub, Lutzenberg, Reute und Wolfhalden angeschlossen waren. Für das Betreibungsamt richtete Peter Keller in den Räumlichkeiten seines Hauses ein kleines Büro ein, wo er seines Amtes waltete. Während er die Schuldner an ihrem Wohnort besuchte und sowohl als Weibel des Betreibungsamtes Zahlungsbefehle zustellte als auch Pfän-

dungen vollziehen musste, half seine Frau Liselotte administrativ im Büro mit.

Mit der Reorganisation des Betreibungs- und Konkurswesens im Kanton Appenzell Ausserrhoden, entstand 1984 das regionale Betreibungsamt für sämtliche acht Appenzeller Vorderländer Gemeinden mit Sitz in Heiden. Hier amtierte Peter Keller fortan als Pfändungsbeamter und als Stellvertreter des Amtsleiters.

Mit viel Einfühlvermögen für die schwierige Situation der Schuldner und der Gläubiger übte Peter Keller seinen nicht alltäglichen Beruf als Betreibungs- und Pfändungsbeamter hingebungsvoll aus. Im Vordergrund seiner Tätigkeit stand immer der verständnisvolle Umgang mit den Leuten mit der Priorität auf die Bezahlung der Schulden. Grossen Wert legte er auch auf vollste Diskretion und die absolut strikte Wahrung des Amtsgeheimnisses. Peter Keller übte seinen Beruf mit Leib und Seele aus. Es war für ihn immer eine grosse Genugtuung, wenn eine Pfändung erfolgreich abgeschlossen werden konnte, sowohl zur Befriedigung des Gläubigers als auch des Schuldners.

Froh, diese grosse Verantwortung ablegen zu können, kann er nun seine Pension geniessen und seinen zahlreichen Hobbys mehr Zeit widmen – sei es dem Bergsteigen in seinem geliebten Alpstein, als «Grueber Wetterfrosch» für das Mitteilungsblatt der Einwohnergemeinde Grub tätig zu sein oder dem Fliegen im Helikopter, AB Jet Ranger III, am Doppelsteuer mit dem Fluglehrer von Altenrhein aus über die Alpen.

Das gesamte Team des Betreibungsamtes Appenzeller Vorderland und der Zweigstelle Heiden des Kantonalen Konkursamtes, wünscht seinem Arbeitskollegen Peter Keller zum Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand alles Gute und dankt ihm – sicher auch im Namen der Bevölkerung der Vorderländer Gemeinden – für seinen unermüdlichen Einsatz.

Projektgruppe Zukunft Liegenschaft Bischofsberg

Bereits im Jahr 2009 hat der Gemeinderat beschlossen, den seit dem 27. August 1992 mit Niklaus Hug bestehenden Pachtvertrag für die Landwirtschaft Bischofsberg mit Pächterwohnung auf den nächsten möglichen Termin zu

Das momentan alles andere als weihnachtlich anmutende Bild zeigt nicht davon ab, Adventskränze, Sterne aus Draht, Christbaumschmuck zu basteln. Die Kinder arbeiten in alter Tradition, gesägt, geschliffen und dekoriert, was das Zeug hält. Sachen, die sie nach Hause nehmen können. Noch wussten die Schüler: «Sie, können wir nicht auch ein Osterwerkzeug basteln?»

kündigen. Diese Kündigung erfolgte auf den 30. April 2013. Der Grund für die Kündigung liegt darin, dass sich der Gemeinderat im Zusammenhang mit der Liegenschaft Bischofsberg für die möglichen Entwicklungen alle denkbaren Optionen offen halten will. Ende Jahr 2012 läuft auch der bis dann befristete Vertrag mit dem Bed-and-Breakfast-Betrieb im Haus Bischofsberg aus. Zu diesem Zeitpunkt wird Niklaus Hug das AHV-Alter erreicht haben. Die Weiterführung des heute biologisch geführten Landwirtschaftsbetriebs wird bei den Überlegungen, die vom Gemeinderat für die Zeit ab Frühjahr 2013 gemacht werden, eine der möglichen Varianten sein.

Im Dezember und Januar beachten

Mittwoch, 7. Dezember, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 21. Dezember
Papiersammlung

Samstag, 31. Dezember bis
Sonntag, 8. Januar
Christbaumsorgung
beim Kohlplatz

Mittwoch, 4. Januar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 18. Januar
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember 2001/Januar 2002 standen folgende Themen im aufwind:

- Skiny, der Esel, der bei Familie Graf in der Gmeind lebt
- Gründung Energiepool Appenzellerland
- Aqua-Fitness Training in Heiden

Ende Wetter hält die Kinder vom Schulhaus Wies an der Arbeit an Weihnachtsbaumfiguren und viele andere Weihnachtsdurchmischten Gruppen. Es wird geflochten, und schlussendlich freuen sich die Kinder an den schönen Ergebnissen. Während des **Weihnachtswerkens** fragt mich ein Kind: «Was soll ich machen?» KH

tige Nutzung der Gebäude im Bischofsberg soll bis Frühling 2012 getroffen werden, um allfällige Ausschreibungen vornehmen zu können. Infolge der Schliessung des Altersheimes Müllersberg per 31. Mai 2012 hat der Gemeinderat diese Projektgruppe ebenfalls beauftragt, die Perspektiven für eine künftige Nutzung des Gebäudes Müllersberg abzuklären.

Rita Tobler wird Gemeindeschreiberin

Am 30. April 2012 wird Werner Meier, Gemeindeschreiber seit dem 1. April 2002, im Alter von 65 Jahren pensioniert. Im Hinblick auf dieses Datum wurde die Stelle des Gemeindeschreibers Ende September 2011 öffentlich ausgeschrieben. Im Stelleninserat wurde vermerkt, dass Bewerber/innen, die sich in der engeren Wahl befänden, bereit sein müssen, ein Einzel-Assessment zu absolvieren.

In der Folge gingen 15 Bewerbungen ein. Mit dabei die interne Bewerbung von Rita Tobler, Gemeindeschreiber-Stellvertreterin. Mit fünf Personen wurden Vorstellungsgespräche geführt. Am Schluss waren es zwei Personen, die beim Bankenberatungszentrum in St.Gallen ein Einzel-Assessment zu absolvieren hatten. Hier war Rita Tobler mit dabei.

Die 37-jährige Rita Tobler hat sich in ihrer bisherigen Tätigkeit als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin und Aktuarin der Kommission Standort und Kulturförderung durch zuverlässige und speditive Aufgabenerfüllung ausgezeichnet. Sie hat als Marktchefin der drei Hädler Märkte auch bewiesen, dass sie den in der öffentlichen Verwaltung besonders gefragten «Spagat» zwischen Kundenorientierung und Durchsetzungsvermögen beherrscht. An seiner Sitzung vom 22. November hat der Gemeinderat Rita Tobler zur neuen Gemeindeschreiberin gewählt. Sie wird die Stelle am 1. März 2012 in einem 80-Prozentpensum antreten.

Die Stelle als Gemeindeschreiber-Stv., welche Rita Tobler bisher innehatte, wird umgehend neu ausgeschrieben.

Bald Solarstrom vom Schulhausdach

Am 8. November wurde der Gemeinde das Label Energiestadt verliehen. Dieses Label ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, die eine nachhaltige kommunale

Energiepolitik vorleben und umsetzen. Nach zwei Jahren mit Vorbereiten und Umsetzen der entsprechenden Massnahmen hatte die Gemeinde die Kriterien erfüllt, die Voraussetzung sind, um das Label Energiestadt zu erlangen. In diesem Zusammenhang will die Gemeinde eine Vorbildfunktion betreffend den Verbrauch von umweltschonend produzierter Energie wahrnehmen.

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, auf dem Dach des Schulhauses Wies durch einen externen Nutzer eine Photovoltaik-Anlage mit einer Gesamtfläche der Panels von 1200 m² errichten zu lassen. Damit kann Solarstrom produziert und zugleich Klimaschutz betrieben werden. Dieser Nutzer ist die Firma NRG B AG, Heiden, vertreten durch Romeo Böni, Im Grund 13. Für die Nutzung hat sich auch die Genossenschaft IG Appenzeller Naturstrom aus Oberegg beworben. Der Gemeinderat hat sich für die einheimische Firma entschieden.

Der Gemeinderat schloss mit der NRG B AG einen «Vertrag über die Nutzung von Gebäudedächern zur Gewinnung von Solarstrom» ab. Das Nutzungsverhältnis beginnt am 1. Dezember 2011 und wird zunächst auf 25 volle Kalenderjahre nach Inbetriebnahme der Anlage abgeschlossen. Die Gemeinde überlässt dem Nutzer für die Dauer dieses Vertragsverhältnisses die beschattungsfreien Dachflächen auf dem Schulhaus Wies zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen. Der Nutzer ist berechtigt, die zum Anschluss der Anlage an das öffentliche Stromnetz sowie die zu ihrem Betrieb erforderlichen zu- und abgehenden Leitungen in Absprache mit dem Vermieter zu verlegen und zu warten. Auf eine Nutzungsentschädigung wird verzichtet, falls beziehungsweise solange für die Anlage keine Kostendeckende Einspeisevergütung des Bundes (KEV) vorliegt. Wenn die KEV von Swissgrid an die Photovoltaik-Anlage erfolgt, erhält die Gemeinde eine Mietzahlung von pauschal Fr. 2400 pro Jahr.

In der Energiestadt Heiden sollen bald noch mehr Dächer, die sich dazu eignen, mit Photovoltaik-Anlagen versehen werden, um die Produktion von Naturstrom als erneuerbarer Energie weiter steigern zu können.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Julia Ilona Kälin, geboren am 13. Oktober, Tochter des Urs Ignatius Kälin und der Brigitte Horvath Kälin.

Sara Pfyl, geboren am 20. Oktober, Tochter des Andreas und der Cornelia Pfyl, geb. Nauer.

Josephine Adriana Frei, geboren am 26. Oktober, Tochter des Florian und der Johanna Martina Frei, geb. de Pijper.

Noah Efraim Simcha Reichardt, geboren am 2. November, Sohn des Bertram Dieter und der Elena Isabel Reichardt, geb. Galindo Rodriguez.

Lorenz Böhm, geboren am 3. November, Sohn des Stefan Christian und der Alexandra Böhm, geb. Hafner.

Nika Michelle Afanasenko, geboren am 12. November, Tochter des Peter Graf und der Anna Afanasenko.

Eheschliessung

Alban und Medina Kastrati, geb. Rasiti, am 12. September

Todesfälle

Hugo Rechsteiner, geb. 1919, gestorben am 28. Oktober in Herisau.

Willi Graf-Eisenhut, geb. 1935, gestorben am 5. November in Grub.

Erwin Eugster, geb. 1938, gestorben am 17. November in Heiden.

Erteilte Baubewilligungen

für neue Wohn- und Gewerbeflächen: Erbgemeinschaft Johann Inauen, c/o Hans Inauen, Stelz 488: Erweiterung Sonnenbergstrasse, obere Strasse, Parzelle 820 – Erbgemeinschaft Johann Inauen, c/o Hans Inauen, Stelz 488: Erweiterung Sonnenbergstrasse, untere Strasse, Parzelle 820 – Heller AG, Tiefenau 6: Neubau Erschliessungsstrasse, Parzelle 1976, Sonnhalde – Alfred Grossauer, Carl-Böckli-Weg 4: Dachaufbau, Parzelle 1190, Carl-Böckli-Weg 4 – Ruedi Lutz, Vo-

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 95. Geburtstag:

Paul Bürki, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 90. Geburtstag:

Paulina Graf, Poststrasse 8 (29. Dezember)

zum 80. Geburtstag:

Hans Frehner, Thalerstrasse 37 (27. Dezember)

Elsi Hürlimann, Mittelbissaustrasse 15 (28. Januar)

Zentrale Register der Datensammlung

Nach Art. 18 des kantonalen Gesetzes über den Datenschutz (abgekürzt Datenschutzgesetz; bGS 146.1) haben neben dem Kanton auch die einzelnen Gemeinden je ein zentrales Register über alle Datensammlungen zu führen, welche Personendaten beinhalten. Das zentrale Register der Gemeinde beinhaltet folgende Bereiche:

- Gemeindekanzlei
- Bestattungs- und Erbschaftsamt
- Grundbuchamt Heiden – Grub – Rehetobel – Wald
- Baubewilligungswesen
- Einwohnerdienste, AHV-Zweigstelle
- Sektionschef
- Betreibungsamt Appenzeller Vorderland
- Schule
- Soziale Dienste
- Betriebe und Sicherheit
- Finanzen
- Tiefbau/Umweltschutz

Das zentrale Register ist unter www.heid.ch hinterlegt oder kann während den Öffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. *Gemeindekanzlei*

gelherd 301: Abbruch/Neubau Wohnhaus, Parzelle 838, Vogelherd 301 – Alfred Grossauer, Carl-Böckli-Weg 4: Unterirdischer Weinkeller, Parzelle 1190, Carl-Böckli-Weg 4 – Kern Textilreinigung AG, Werdstrasse 26: Umnutzung, Parzelle 228, Werdstrasse 30 – Mirko und Melanie Calderara, Im Stöckli 2: Neubau Rinderunterstand, Parzelle 2039, Im Stöckli.

Einbürgerungen

In der Gemeinde wurden im Jahr 2011 acht Personen eingebürgert. Sie stammen aus Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Portugal und Serbien. Vier von ihnen wurden in der Schweiz geboren. Die neuen Gemeinde- beziehungsweise Kantons- und Schweizer Bürger/innen sind:

- Armin Begic von Bosnien-Herzegowina, geb. 1998 in Heiden, Mittelbissauweg 8 (Aufnahme in das Landrecht von Appenzell Ausserrhoden: 13. September)
- Claudio Cipriano von Portugal, geb. 1996 in Altstätten SG, Asylstrasse 28, Heiden (8. November)

- Francisco Cipriano von Portugal, geb. 1999 in Altstätten SG, Asylstrasse 28 (8. November)
- Merita Kelmendi von Serbien, geb. 1998 in Heiden, Hinterbissaustrasse 7A (13. September)
- Carmen Kletschke von Deutschland, geb. 1962, Badstrasse 9G (8. November)
- Andrija Kljajic von Serbien, geb. 1995, Hinterbissaustrasse 54 (13. September)
- Bosiljka Zivanovic, geb. Jovicic, von Serbien, geb. 1954, Hinteres Werd 16 (23. August)
- Nemanja Zivanovic von Serbien, geb. 1988, Hinteres Werd 16 (23. August).

Hinweis: Wer sich einbürgern lassen will, erwirbt zuerst die Eidgenössische Einbürgerungsbewilligung. Anschliessend erfolgt die Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht und schliesslich die Aufnahme in das Landrecht des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Weil dies der letzte Schritt zum Erlangen des Schweizer Bürgerrechts ist, publizieren wir bei diesen Einbürgerungen das Datum der Aufnahme in das Landesrecht von Appenzell Ausserrhoden.

Abstimmungsergebnis

vom 27. November 2011

Kommunale Vorlagen

- *Voranschlag 2012*
Ja: 602/Nein: 106
Stimmbeteiligung: 26,8 Prozent
- *Reglement für das Bestattungs- und Friedhofswesen*
Ja: 657/Nein: 48
Stimmbeteiligung: 26,7 Prozent

Neuzuzüger/innen

Carlos Pereira de Seixas, Bahnhofstrasse 17; José Ribeiro Gonçalves, Obereggerstrasse 42; Claudia Huber, Sonnhalde 11; Ramona Dobler, Bahnhofstrasse 17; Samuel und Ruth Balmer, Am Rosenberg 6; Sabrina Plüss, Sägewiesstrasse 9; Erika Städler-Kaufmann, Langmoosstrasse 8; Iris Baasch, Im Bad 2; Matthias Thoma, Mittelbissauweg 5; Claudia Österle, Mittelbissauweg 5; Robert Teodoro De la Cruz, Badstrasse 3.

Ist Gesundheit selbstverständlich?

Es erstaunt immer wieder, für wie selbstverständlich gewisse Personen ihre Gesundheit und Mobilität nehmen. Tatsache ist, dass niemand eine Garantie für ein gesundes Leben hat und somit auch jeder eine gewisse Selbstverantwortung für genau dieses trägt. Fakt ist, dass heute $\frac{1}{3}$ der Bevölkerung an den Folgen von Inaktivität sterben (Herz-Kreislaufprobleme, Diabetes, ...) und dies vielfach unabhängig von Alter, Geschlecht oder Körpergewicht. Gleichzeitig nehmen die damit verbundenen Gesundheitskosten kontinuierlich zu und die Folge davon sind Jahr für Jahr steigende Krankenkassenbeiträge.

Wussten Sie, dass mit etwas Eigenverantwortung und Zeit sowie einer kompetenten Betreuung massiv solchen Risiken entgegenwirken werden kann und Sie mit jedem Training etwas auf Ihr «Gesundheitskonto» einzahlen?

Werden Sie heute noch aktiv und nehmen Sie Ihre Gesundheit selber in die Hand, bevor dies ein Arzt machen muss. Schauen Sie unverbindlich einmal bei uns vorbei oder vereinbaren Sie im HEIDENfitness unter Telefon 071 891 51 51 ein unverbindliches Schnuppertraining, um einmal zu spüren, wie einfach es ist gesünder zu leben. *Cyrell Böhi*

Weihnachten steht vor der Tür

Haben Sie schon ein passendes Weihnachtsgeschenk? Hatten Sie bis jetzt noch keine zündende Idee, was Sie Ihrem Partner, Bekannten oder Verwandten zu Weihnachten schenken sollen? Abhilfe bringt Ihnen der «Geschenk-Batzen Biedermeier-Dorf Heiden», der bei allen Häädler Restaurants, Coiffeursalons und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Es geht jedoch nicht, den Batzen gegen Bargeld einzulösen. Der Batzen ist nicht grösser als ein «Fünfliber» – gehört also in jedes Portmonee. Der Geschenk-Tipp für Weihnachten, Geburtstage oder Jubiläen. *tb*

Hans Hager übergibt die Leitung der City-Garage Heiden an Mathias Sonderegger

Nichts wird sich ändern – oder?

Für Hans Hager schon. City-Garage Heiden Filialleiter Hans Hager blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf 41 Jahre im Dienste der City-Garage zurück. Als er vor 23 Jahren in Heiden eine Filiale der City-Garage-Gruppe eröffnete, rollten Autos wie der Audi 100 SE oder der VW Golf 2 GTI 16 V auf Schweizer Strassen. Den einstigen Kleinbetrieb konnte Hans Hager dank seiner treuen Kundschaft stetig vergrössern. Zum Team gehören heute neun Mitarbeiter/innen. Nun tritt Hans Hager Ende Jahr in den Ruhestand.

Für die Kunden ändert sich nichts. Der neue, Mathias Sonder-

egger, wird nicht viel anderes tun als Hans Hager. Nach der Lehre als Landmaschinenmechaniker bildete sich Mathias Sonderegger zusätzlich zum Automechaniker aus. Mehrere Weiterbildungen, wie zum Beispiel zum Automobil-Diagnostiker, folgten. Seit 2008 arbeitet er in der City-Garage an der Gerbestrasse 8 als Werkstatthelfer. Die neue Herausforderung nimmt er gerne an und wird mit seinem kompetenten Team dem langjährigen Kundenstamm aus Nah und Fern stets ein kompetenter Ansprechpartner sein.

Mathias Sonderegger wünscht Hans Hager alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt. *tb*

Libresso als Genossenschaft

Vor fast 15 Jahren hat Judith Hauptlin den Buch- und Textladen Libresso eröffnet. Der Laden hat sich in dieser Zeit zu einem festen Kulturangebot für Einheimische und Touristen in Heiden sowie für die Region entwickelt. Nun ist die Inhaberin 60 Jahre alt geworden und möchte das Geschäft längerfristig in neue, jüngere Hände übergeben. Da kein Käufer gefunden werden konnte, hat sich eine Gruppe aus dem Team des Buchladens und Interessierten gebildet, die das Geschäft als Genossenschaft weiterführen wollen. Sie erhalten Talons für die Subskribierung von Anteilscheinen sowie ein Konzept über die Weiterführung des Häädler Buchladens im Libresso am Kirchplatz, per Telefon 071 891 10 30 unter libress.heiden@edi.begasoft.ch. *Judith Hauptlin*

Weihnachten gemeinsam

Wünschen Sie sich, dieses Jahr Weihnachten endlich einmal ganz anders zu feiern? Ist der Weihnachtszauber auf der Strecke geblieben, weil Sie Weihnachten doch meistens alleine feiern? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Feiern Sie Weihnachten gemeinsam mit uns am 24. Dezember um 18.00 Uhr in der Freien

Das Appenzellerland in der Hosentasche

Smartphone-Besitzer haben das Appenzellerland auf ihrer Reise ab sofort immer mit dabei. www.appenzellerland.ch ist jetzt auch für mobile Endgeräte in aufbereiteter, übersichtlicher Form aufrufbar. Auf dem kleinen Raum eines Bildschirms findet sich eine grosse Auswahl an Informationen. Unter <http://m.appenzellerland.ch> finden Ferien- und Ausflugs-gäste jederzeit Infos über die aktuellsten Neuigkeiten, Veranstaltungen, Gastronomie- und Erlebnistipps sowie aktuelle Sonderangebote. Es handelt sich dabei um die gleichen Inhalte wie auf der offiziellen Webseite von Appenzellerland Tourismus AR publiziert werden. Die Informationen sind jedoch für den mobilen Datenzugriff optimiert. Die Ladezeiten sind schneller und die Inhalte sind auf die Darstellungsmöglichkeiten der mobilen Endgeräte angepasst. Wird die Webseite www.appenzellerland.ch mit einem mobilen Endgerät aufgerufen, wird automatisch die neue, mobile Webseite gestartet. Appenzellerland Tourismus geht damit mit der Zeit und verbreitet seine Informationen über neue Informationskanäle. Voraussetzung dafür ist lediglich ein Mobilgerät und eine stehende Internetverbindung. *Ueli Rickenbach*

evang. Gemeinde, Seeallee 1. Es erwartet Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusammensein und bestimmt einige Überraschungen. Jung und Alt sind willkommen, wir freuen uns auf Sie! Weitere Infos und Anmeldung bis 20. Dezember an Marianne Brassel, Telefon 079 677 32 03.

Marianne Brassel

Gewinner/innen des Advents-Sonntig-Wettbewerbs

Das Lösungswort am Advents-Sonntig lautete «Leise rieselt der Schnee». Der 1. Preis, gestiftet vom Schwimmbad Heiden, ging an Michael Büchel. 2. Preis: Céline Enzler (Hotel Heiden). 3. Preis: Marion Niedermayer (Restaurant Linde). 4. Preis: Lea Hanimann (Jazz-Event Alte Mühle Wolfhalden). 5. Preis: Jeannine Hilber (Restaurant Linde). 6. Preis: Patrice Kolb (Skilift Heiden). 7. Preis: Raphael Stieger (Appenzeller-Bahnen). 8. Preis: Remo Müller (Enoteca La Brenta). 9. Preis: Flora Hilber (Kino Rosental). 10. Preis: Vreni Metzler (Drogerie Bohl). Die Gewinner/innen werden schriftlich benachrichtigt. Das OK gratuliert allen und bedankt sich bei allen Sponsoren für die Unterstützung. *tb*

Gelebtes Brauchtum zum Jahreswechsel

Der Kurverein Heiden bietet auch dieses Jahr eine Fahrt mit dem Reisedar nach Urnäsch zum Silvesterklausen an. Geniessen Sie die Fahrt durch die schöne Winterlandschaft mit fachkundiger Begleitung und erfreuen Sie sich am gelebten Brauchtum.

Schon in den ersten Morgenstunden des Silvestertages sind viele Schuppel unterwegs zum Frühklausen. In der Morgendämmerung geht dann das eigentliche Silvesterklausen an. Gruppenweise ziehen die Kläuse von Haus zu Haus, voran der «Vorrolli», in der Mitte schön hintereinander die «Schelli» und am Schluss der «Noerolli». Die Kläuse wünschen den Hausherrn und seiner Familie mit kräftigem Händedruck ein gutes neues Jahr, erhalten ein Geschenk und ziehen in gleicher Reihenfolge, wie sie gekommen sind, zum nächsten Haus. Dieser Brauch am letzten Tag im Jahr ist einer der eindrücklichsten Winterbräuche im Appenzellerland.

Treffpunkt ist um 9.00 Uhr beim evang. Kirchplatz. Rückkehr ist um ca. 13.30 Uhr. Kosten: Fr. 32.– pro Person. Eine Anmeldung ist unter Telefon 071 898 33 01 bis spätestens Freitag, 30. Dezember um 10.00 Uhr erforderlich.

Kurverein Heiden

Gesund und selbstständig bleiben

Haben Sie sich vorgenommen Ihre Gesundheit zu pflegen und zu erhalten? Dann bietet Ihnen dieser kostenlose Kursnachmittag am Dienstag, 31. Januar von 14.15 bis 17.30 Uhr im evang. Kirchengemeindehaus konkrete Tipps zur Umsetzung. Ein Physiotherapeut, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin informieren über Bewegung, Ernährung und Soziales. In Kleingruppen beantworten die Referenten Ihre Fragen und Sie können Übungen selber ausprobieren.

Dieser Kurs ist ein Angebot der Pro Senectute AR. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause sind Sie zu einem Zvieri eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und darauf, Sie am 31. Januar 2012 begrüssen zu dürfen. Anmeldung bis 24. Januar unter Telefon 071 353 50 30. *Silvia Hablützel*

Die JMH auf dem Panoramarestaurant Baumgarten in Bezau

Musiklager der Jugendmusik Heiden

Das Reisefieber hatte uns einmal mehr gepackt, darum reisten wir am 13. Oktober nach Bezau um eine gemütliche, amüsante, aber auch eine produktive Woche zu verbringen, damit unsere Ziele erfolgreich erreicht werden können.

Jeden Tag probten wir durchschnittlich sieben Stunden in verschiedensten Zusammensetzungen. Am Dienstag hatten wir jedoch zur Abwechslung einen «fast» freien Nachmittag und Abend. Während die Mitglieder des Nachwuchskorps nach Baumgarten um ein Hochmoor wanderten und ein Picknick mit herrlichem Ausblick auf den Bre-

genzerwald und den Bodensee genossen, wurden die Korpsmitglieder für den bevorstehenden Galaabend von einer Fachperson im Service belehrt. Uns wurde beigebracht, wie man auf einem anspruchsvolleren Level Gästen serviert und Tische dekoriert.

Zusammen mit einer tollen Panoramaaussicht und unserem Schlusskonzert am Samstagtag auf dem Berg in Baumgarten, konnten wir mit Freude die eingeübten Stücke und Lieder präsentieren, welche bei den eingetroffenen Gästen gut ankamen.

Ramona Tobler und Nadja Tobler

Bereit für die Wintersaison

Der Loipenclub Heiden Bodensee bereitet sich auf die Wintersaison vor. Es werden Loipen in der Bissau und auf der Langenegg präpariert. Diese Loipen eignen sich für Anfänger, aber auch ambitionierte Läufer finden ein ideales Trainingsgebiet. Infos über den Pistenzustand und weitere Angebote werden jeweils unter www.loipen-heiden-bodensee.ch veröffentlicht. Die Pistenpräparation wird mit dem Kauf des Langlaufpasses finanziert. Der Schweizer Langlaufpass für Fr. 120.– berechtigt, sämtliche Loipen in der Schweiz zu benutzen. Die Häädler Saisonkarte für Fr. 50.– ist gültig auf den Loipen Bissau und

Langenegg. Beide Langlaufpässe können auf der Webseite des Loipenclubs bestellt werden oder bei Appenzellerland Tourismus und Carve Sport Kurt in Heiden sowie bei Jäckli & Seitz in St.Gallen bezogen werden.

Neu werden für Jugendliche Langlaufkurse angeboten. Die Schulen werden demnächst informiert. Am 11. Januar wird in der Bissau der Biberfladensprint ausgetragen. Der Langlaufschneepertag findet am 5. Februar statt. Erfahrene Langläufer freuen sich, auch Anfänger in die Schönheit des Langlaufsports einzuweihen.

Susi Schnüriger

Medaillen für Nippon Wolfhalden

Die Saison 2011 war für die Judoschule Nippon Wolfhalden (www.nipponwolfhalden.ch) klar eine der Stärksten. Nach dem Sieg der Ostschweizer- sowie Kantonsmeisterschaften fehlte nur noch der Schweizermeistertitel zur Vollendung des Tripels. Die beiden qualifizierten Kämpferinnen Johanna Beschi und Luana Hafner erkämpften sich die Bronze-

Medaille und den hervorragenden fünften Schlussrang. Gefeierte wurden aber nicht nur die beiden Heldinnen von Magglingen, es wurde auch auf alle anderen Kämpfer angestossen, die zu dieser erfolgreichen Meisterschaft beigetragen haben. Obwohl es für den Schweizermeistertitel nicht ganz gereicht hat, zählt Nippon zur Schweizer Spitze und bewies

Advent in der Bibliothek

Möchten Sie mit Ihren Kindern Weihnachtsgeschenke oder Dekorationen basteln, mit der Familie besinnliche Momente mit weihnächtlichen Geschichten erleben? In der Gemeindebibliothek finden Sie eine grosse Auswahl an Büchern, Hörbüchern, Musik und Filmen für Gross und Klein dazu.

Neumitglieder können sich bereits jetzt fürs neue Jahr anmelden und benutzen die Bibliothek im Dezember gratis. Warum nicht sogar eine Bibliotheksmitgliedschaft unter den Christbaum legen? Ein nachhaltiges Weihnachtsgeschenk, das über ein ganzes Jahr attraktive Freizeitmöglichkeiten bietet. In der Bibliothek können Sie dafür Gutscheine erwerben.

Bitte beachten Sie, dass zwischen Weihnachten und Neujahr die Bibliothek geschlossen bleibt. Ab Dienstag, 3. Januar 2012 sind wir wieder mit neuem Elan für Sie da. Das Bibliotheksteam wünscht allen eine frohe Weihnachtszeit.

Simone Gründler

Kerzen

Kerzen verursachen Brände sagt die ANGST.

Kerzen verbrauchen Sauerstoff sagt die VERNUNFT.

Kerzen spenden Wärme sagt die HARMONIE.

Kerzen benötigte man früher sagt die ERINNERUNG.

Kerzen schmücken den Raum sagt die FANTASIE.

Kerzen verbreiten Weihnachtsgedanken sagt das GEFÜHL.

Kerzen gehören in diese Zeit sage ICH!

Eine helle Adventszeit wünscht Ihnen herzlichst *Erika Stocker*

sich in der vorhergehenden Turnieren als sehr ernstzunehmender Gegner. Ein Grund für die konstant gute Leistung von Nippon Wolfhalden ist mit Sicherheit auch der Mannschaftszusammenhalt.

Wir gratulieren der Judoschule Nippon Wolfhalden zu einer tollen Saison und freuen uns bereits darauf, im neuen Jahr wieder spannende Kämpfe mitzuerleben. *Priska Hoegger*

Das OK der Polnischen Kulturtage v.l.n.r.: Walter Strassnigg, Angelo Clerici, Kasia Starssnigg, Rosmarie Hebeisen, Heidi Städler und Peter Hebeisen. Auf dem Bild fehlt Antonia Bannwart.

Es war ein toller Erfolg

Die Polnischen Kulturtage in Heiden sind hinter uns und wir werden sie in bester Erinnerung behalten. Es war wirklich schön, die polnische Seele auf so verschiedene Weise spüren zu dürfen.

Die polnische Kultur, Natur und Kulinarik stiess auf grosses Interesse und wir durften auf allen Anlässen zusammen mehr als 600 Gäste begrüssen.

Der Hauptanlass mit Auftritten der Volkstanzgruppe Piast und den vier genialen Musikern

von mozART group aus Warschau war ein grosses Highlight – das Publikum liess sich von den bunten Volkstänzen und dem Charme des Comedy-String-Quartet voll mitreissen.

Es freut uns riesig, dass die Polnischen Kulturtage ein grosser Erfolg waren. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen, die uns bei diesem Anlass unterstützt haben: Sponsoren, Freunde und Bekannte.

Kasia Strassnigg

In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser. Hin und wieder meldet sich das Redaktionsteam selbst zu Wort. Mittlerweile halten Sie den ca. 170igsten *aufwind* in Ihren Händen. In weit über der Hälfte dieser Ausgaben hat Sabine Loppacher sehr exakt dafür gesorgt, dass der Fehlerteufel nicht Einzug halten konnte. Mit dieser Ausgabe verlässt die zweifache Mutter und Lehrerin unser Team, nicht aber ohne vorher für geeigneten Ersatz gesorgt zu haben. Primarlehrer Karl Hochreutener wird künftig diese Aufgabe übernehmen. Herzlichen Dank, Sabine, für deine vielen Stunden «Autor-korrekturen», deine Anregungen und Beiträge, ganz einfach für die tolle Zusammenarbeit im Team.

Herzlich heissen wir Karl willkommen, danke für deine Bereitschaft und Mithilfe.

Für das neue Jahr planen wir einige Neuerungen; so möchten wir auch die junge und jugendliche Leserschaft mit Beiträgen bedienen um ihr Interesse zu wecken. Im Weiteren stellen wir uns vor, jeweils in einer Serie über fünf Ausgaben über ein bestimm-

tes Thema zu berichten. Vielleicht haben aber auch Sie Ideen oder Anregungen wie der *aufwind* frischen Wind bekommen könnte. Zögern Sie nicht, uns Ihre Vorschläge zu unterbreiten. Damit weiterhin eine grosse Vielfalt beibehalten werden kann, müssen wir aber am Umfang von max. 800 bis 1000 Zeichen festhalten.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage, ein erfolgreiches und gesundes 2012 und weiterhin viel Freude mit Ihrem *aufwind*.

Herzlichst Erika Stocker

Hundesteuereinzug fürs 2012

Die Steuern betragen 100 Franken für den ersten und 200 für jeden weiteren Hund. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen 50 Franken für den ersten Hund.

Öffnungszeiten Polizeiposten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr, Freitag von 13.30 bis 17.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr. *tb*

Pro Infirmis bietet Hilfe

«Ich möchte gerne eine eigene Wohnung, was muss ich tun?» Mit dieser Frage meldete sich eine junge, körperbehinderte Frau im Rollstuhl. «Wie finde ich eine rollstuhlgängige Wohnung? Was muss ich dabei alles beachten?»

Betagte Eltern betreuen jahrelang ihren geistig behinderten Sohn. Sie machen sich Sorgen, wie es weitergehen soll. Aufgrund ihres Alters können sie die Betreuung nicht mehr lange übernehmen. Sie suchen Unterstützung bei der Suche nach einem Heim, haben Fragen zur Finanzierung und zu Beistandschaft/Vormundschaft und anderem. Für solche und ähnliche Fragen bietet Pro Infirmis Beratung und Unterstützung. Zusammen mit den Rat-suchenden versucht Pro Infirmis die bestmögliche Lösung zu finden.

Die Sozialberatung ist grundsätzlich kostenlos. Gerne nimmt Pro Infirmis freiwillige Spenden entgegen. Weitere Dienstleistungen der Pro Infirmis sind das Begleitete Wohnen, die Erwachsenenbildung des Bildungsclubs Alpstein und die Vermittlung des Eurokeys. Beratungsstelle Herisau, Frau R. Signer, Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau, Tel. 071 228 29 76.

Sappho Wieser

Heisses Jahresende bei der www.kjah.ch

Die Kinder- und Jugendarbeit Heiden freut sich, Ihnen den neuen Internetauftritt zu präsentieren. Neben neuem Layout finden sich nun auch mehr Fotos von verschiedenen Aktivitäten auf www.kjah.ch. Die Seite befindet sich noch im Aufbau. Laufend werden Projekte und Links sowohl für Jugendliche als auch Eltern hinzugefügt.

Für unsere Oberstufenschüler/innen haben wir im Dezember das perfekte Programm. Zum Beispiel rasen wir in Montlingen ganz legal mit Karts durch die Halle. Auf der Skipiste geben wir auf einem oder zwei Brettern Gas. Wer es ein bisschen gemächlicher mag, für den ist das prestigeträchtige Dartturnier im Jugendtreff Point genau das Richtige.

Weitere Infos folgen am Anschlagbrett im Schulhaus Gerbe und auf der genannten Homepage. *Marc Steiger*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN), Sabine Loppacher (sl)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 17. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Unentgeltliche Rechtsberatung

Der appenzellische Anwaltsverband bietet auch im Jahr 2012 wiederum eine unentgeltliche Rechtsberatung an. In Heiden findet diese jeweils am ersten Mittwoch des Monats von 17.00 bis 18.30 Uhr im Rathaus Sitzungszimmer 0.1 statt.

Es empfiehlt sich jedoch, bereits um 17.00 Uhr vor Ort zu sein, da bei ungenügendem Interesse der anwesende Anwalt die Kanzlei vor 18.30 Uhr wieder verlässt.

Die Rechtsberatung ist keine Dienstleistung der Gemeinde, sondern des appenzellischen Anwaltsverbandes. *E.St.*

aufwind 2 | 12

erscheint für Sie am **Mittwoch, 1. Februar**. Beachten Sie den **Redaktions-schluss am Dienstag, 17. Januar um 16.00 Uhr**.

DEZEMBER

-11.1.	Hotel Heiden	Unterwasser Bilderausstellung Hotel Heiden
-15.1.	Hirslanden Klinik	Bilderausstellung von Sabina Graf Hirslanden Klinik
-21.3.	Restaurant Rosengarten	Feuer und Flamme von Lucia Zingerli Jeanette Pufahl
Mi 7.	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia Show «Marokko – mit dem Töff durch die Sahara» Roman Schmid
Do 8.	14.15–15.45 evang. Kirchgemeindehaus	Gesundheitsfragen im Alter Aktiv in Heiden und Zwäg is Alter
Fr 9.	20.00–23.00 Alte Mühle	Jazzkonzert mit den Steppin Stompers Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
Sa 10.	20.15 Hotel Linde	Ulrike Schober und Gabriele Wolf: Solokonzert mit Lautenmusik und Gesang Kulturgruppe Lindenblüten
So 11.	17.00–18.30 kath. Pfarreizentrum	Offenes Singen im Advent Frauengemeinschaft Heiden
	17.00 evang. Kirche	Benefizkonzert JMH, Männerchor, Bläsergruppe und Kinderchor Schulhaus Dorf
Mo 12.	ganzer Tag	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrer-markus.ch
	16.00–18.00 Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 13.	19.00–23.00 Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Genossenschaft Hotel Linde
Mi 14.	17.00 Feuerwehrdepot	Blutspenden Spital Heiden
Fr 16.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 17.	14.00–17.00 Asylstrasse 26	Jungschi Heiden Pfungstgemeinde Heiden
	16.30 evang. Kirche	Aktion: «Eine Million Sterne» evang. und kath. Kirchgemeinde
Mo 19.	ganzer Tag	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrer-markus.ch
	16.00–18.00 Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 20.	ganzer Tag	Tiefschneekurs Region Ostschweiz www.bergfuehrer-markus.ch
Sa 24.	21.45 kath. Kirche	Festlicher Gottesdienst zum Heiligabend kath. Kirche
So 25.	10.15 kath. Kirche	Festlicher Weihnachts-Familiengottesdienst kath. Kirche

Häädler-Agenda 2012

In den nächsten Tagen liegt die handliche Häädler-Agenda 2012 im A5-Format bei Ihnen im Brief-

kasten. Brauchen Sie oder jemand in Ihrer Verwandt- oder Bekanntschaft eine zusätzliche Agenda?

Weitere Exemplare können während der Öffnungszeiten kostenlos auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. *tb*

DEZEMBER

Di 27.	16.00 Hotel Heiden	Konzert «Echo vom Säntis» Hotel Heiden
Mi 28.	17.00 Hotel Heiden	Live-Dia Show «Peru zwischen Alpa Mayo und Altiplano» Roman Schmid
	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Marokko – mit dem Töff durch die Sahara» Roman Schmid
Sa 31.	9.00 evang. Kirchplatz	Zum Silvesterchlausen nach Urnäsch Kurverein Heiden
	19.00 Hotel Heiden	Silvesterball mit Livemusik Hotel Heiden
	22.00–3.00 Kursaal	Silvester-Oldies-Night Oldies Night

JANUAR

Mo 2.	ganzer Tag	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrer-markus.ch
Di 3.	ganzer Tag	Tiefschneekurs Region Ostschweiz www.bergfuehrer-markus.ch
Fr 6.	ganzer Tag	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrer-markus.ch
	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Mo 9.	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Ecuador mit seinen Galapagosinseln» Roman Schmid
Mi 11.	18.00–22.00 Loipe Bissau	Biberfladensprint Loipenclub Heiden–Bodensee
Di 17.	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Marokko – mit dem Töff durch die Sahara» Roman Schmid
Fr 20.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 21.	ganzer Tag Surugge – Landmark	Hornschlittenrennen Surugge Hornschlittenclub Heiden und Umgebung
Fr 27.	ganzer Tag	Tiefschneekurs Region Ostschweiz www.bergfuehrer-markus.ch
Sa 28.	ganzer Tag	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrer-markus.ch
Mo 30.	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Paradiesische Inselwelten – Südsee/Seychellen/Sulawesi» Roman Schmid

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 17. Januar 16.00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen, eingeben.

Rosental Kino
Dezember Programm

Sa, 17.12. 20.30 Uhr und Fr, 30.12. 20.15 Uhr
Silvesterchlausen dialekt (ab 10 J.)
Filmer Th. Rickenmann zeigt den urtümlichen Brauch in wundervollen Bildern.

Fr, 9.12. 20.15 Uhr und Di, 13.12. 20.15 Uhr
Summergames Udff (ab 12 J.)
Sommerferien auf einem italienischen Campingplatz. Die zwölfjährigen Nic und Marie können die ruhmreiche Sprachlosigkeit in ihren Familien kaum ertragen, aber sie finden zueinander.

Sa, 10.12. 20.15 Uhr und So, 11.12. 19.15 Uhr
I don't know how she does it d (ab 12 J.)
Kate möchte in allem perfekt sein: Als Mutter, bei der Arbeit, als Ehegattin. Der Spagat zwischen allem ist in erster Linie eines: Sehr sehr unterhaltsam.

Sa, 10.12. 17.15 Uhr, So, 11.12. 15.00 Uhr, So, 18.12. 15.00 Uhr und Sa, 31.12. 15.00 Uhr
Tim und Struppi d (ab 10 J.)
Ein Modellschiff der «Einhorn» stürzt Tim und Struppi zusammen mit Kapitän Haddock in ein Abenteuer. Steven Spielberg hat Hergés Comics als realistische Animation – packender denn je – umgesetzt!

Mi, 14.12. 20.15 Uhr Kinoclub
Bright Star Udff (ab 16 J.)
Jane Campion («Das Pinano») widmet sich der grossen und verbrieften Liebe zwischen dem romantischen Dichter John Keats und der Schneiderin Fanny. Der Standesunterschied der beiden lässt die Beziehung scheitern.

Fr, 16.12. 20.15 Uhr, Sa, 17.12. 17.15 Uhr, So, 18.12. 19.15 Uhr und Di, 27.12. 20.15 Uhr
Ma part du gâteau Udff (ab 12 J.)
Die arbeitslose France scheint Glück zu haben, als sie die Stelle im Haushalt eines Geschäftsmannes findet. Da stellt sich aber heraus, dass sein Reichtum zum Teil auf ihrer Entlassung basiert.

Di, 20.12. 14.15 Uhr Kinomol
Die Reise der Pinguine d (ab 10 J.)
Der Dokumentarfilm zeigt den erstaunlichen Überlebenswillen in der antarktischen Eiswüste.

Di, 20.12. 20.15 Uhr, Fr, 23.12. 20.15 Uhr, Mi, 28.12. 20.15 Uhr und Do, 29.12. 17.15 Uhr
Der Verdingbub dialekt (ab 14 J.)
Max ist Verdingbub bei einer Bauernfamilie. Einzig die Freundschaft zu Berteli hält seinen Lebenswillen wach. Das Drama von Markus Imboden gibt dem Schicksal vieler Kinder ein menschliches Gesicht.

Sa, 24.12. 15.00 Uhr, Mo, 26.12. 15.00 Uhr und So, 1.1. 15.00 Uhr
Prinzessin Lillifee d (ab 4 J.)
Das Einhorn Rosalie braucht die Hilfe von Prinzessin Lillifee: Sie soll sich um das Baby Lucy kümmern.

Mo, 26.12. 20.15 Uhr, Mi, 28.12. 17.15 Uhr und So, 1.1. 19.15 Uhr
Footloose d (ab 12 J.)
Ren hat sich kein gutes Pflaster für seine Leidenschaft ausgesucht: Rock'n'Roll zu tanzen gilt im amerikanischen Provinzkaff als teuflisch. Als sich Ren in die Tochter von Pfarrer Moor verliebt, wirds herrlich kompliziert.

Di, 27.12. 17.15 Uhr, Do, 29.12. 20.15 Uhr und Fr, 30.12. 17.15 Uhr
Johnny English – jetzt erst recht d (ab 10 J.)
Für fünf Jahre hat sich der Agent Johnny English in ein fernöstliches Kloster zurückgezogen, um sich auf den nächsten Einsatz vorzubereiten. Rowan Atkinson (Mr. Bean) als 00-Held!

Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 2|12 ist am 17. Januar.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser

Bereits zu Jahresbeginn war und ist das Wetter wieder einmal mehr DAS Thema. So warten zahlreiche von uns mehr oder weniger geduldig auf Schnee, während in andern Landesteilen die weisse Pracht inzwischen mehr als Last empfunden wird. Vermehrt werden jeweils Stimmen laut, dass es solche «verrückten» Wetterlagen früher nie gegeben habe und sich nun die Umweltsünden bemerkbar machen. Bestimmt müssen wir zu unserer Umwelt Sorge tragen, wir haben nur diese eine Erde. Viele unserer Leser/innen erinnern sich aber bestimmt noch an die grosse Sturmflut in Deutschland vor 50 Jahren. Am 16. und 17. Februar 1962 kam es damals zu einer gewaltigen Flutkatastrophe an der deutschen Nordseeküste, an Elbe und Weser, bei der 340 Menschen den Tod fanden. Bei der Flutkatastrophe von 1953 starben in den Niederlanden, Belgien und Grossbritannien über 2000 Menschen. So sind wir dann wohl doch wieder ganz zufrieden mit unserem Wetter.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Freitag, 10. Februar, 20.15 Uhr,
Genossenschaft Linde

Konzert Marco Zappa Quartett

Geschichten in Musik gekleidet. Erzählungen, Interviews und Gedichte bilden die Grundlage zu diesem musikalischen Werk.

KULTUR IM KURSAAL – eine neue Veranstaltungsreihe

Der Kursaal blickt auf eine beeindruckende Geschichte der Kleinkunst zurück. Franz Hohler oder das Cabaret Rotstift, Jörg Schneider, Walter Roderer und Hans-Joachim Kulenkampff gastierten mit international gefeierten Auftritten im grossen Festsaal. Der Kursaal ist somit seit seinem Bestehen eingebunden in ein lebendiges und kulturell breites Vereinsleben im Dorf.

Nach dem abgeschlossenen Umbau soll der Kursaal jetzt auch wieder vermehrt als kultureller Veranstaltungsort in Erscheinung treten. Mit der Veranstaltungsreihe KULTUR IM KURSAAL wird der Kurverein dieses Vorhaben nun in die Tat umsetzen. Ziel ist die Durchführung von jährlich vier bis sechs öffentlichen Veranstaltungen mit kulturellem Charakter. Für die Durchführung der Anlässe arbeitet der Kurverein mit der Agentur Produktionsbüro Ost GmbH aus St.Gallen zusammen, die in enger Zusammenarbeit mit Sibylle Kündig, Leiterin & Gastgeberin Kursaal wirkt.

Mit dem Angebot wird in erster Linie die Bevölkerung von Heiden und Umgebung angesprochen. Gleichzeitig sollen die Veranstaltungen aber auch Ausstrahlung in das ganze Appenzeller Vorder- und Mittelland haben. Fürs Programm wird die ganze Bandbreite der Kleinkunstszene berücksichtigt und so ein kulturell vielfältiges Veranstaltungsangebot von Comedy, Theater, Shows bis zu Lesungen und Konzerten präsentiert.

Zum Premierenabend am Freitag, 16. März freut sich der Kurverein auf prominenten Besuch. Mit ihrem aktuellen Programm «Helga ist bag» eröffnet Helga Schneider (ex-Acapickles), Kunstfigur und das andere Ich von Regula Esposito, die neue Veranstaltungsreihe KULTUR IM KURSAAL.

Aktuelle Infos zur Veranstaltung finden Sie unter www.kursaalheiden.ch. Sibylle Kündig

Kultur

8. März: Internationaler Tag der Frau

20 Jahre Appenzeller Winter

Wirtschaft

30 Jahre Papeterie Inauen

Das Label Energiestadt wirkt

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Vereine

**Spielen fürs Gedächtnis
Fasnachts-Minidisco**

Vermischtes

Sich zu Tode ärgern?

Einfach etwas vergesslich, oder steckt mehr dahinter?

Veranstaltungen

«AlTempAlPassa – Die Zeit vergeht»

Wir freuen uns sehr, Marco Zappa und Renata Stavrakakis mit Special Guests am Freitag, 10. Februar um 20.15 Uhr im Lindensaal begrüßen zu dürfen!

Als ein von den Sixties initiiertes Musiker ist der Tessiner Cantautore Marco Zappa ein grosser Bewunderer und Interpret von Beatles-Songs. Und solcherart Harmonien fliessen wiederholt ein in seine jüngste Produktion, sie vermischen sich mit keltischen Holz-Flöten, Griechischen Bouzoukis, New-Orleanschen Posauern, Tessiner Organetti und helvetischem Exotikum namen Hangkurz, mit Musik aus aller Welt. Im Hintergrund schwingt aber immer die lombardische und mediterrane Volksmelodie mit, verstärkt durch die gelegentliche Verwendung lokaler Dialekte aus dem Tessin, aus Minusio, Savosa, Ghirone ... «AlTempAlPassa» nannte der Barde sein Programm: «Die Zeit vergeht».

Die Rückschau, gespickt mit Dokumentar-Tönen, zelebriert Fischerlatein, Volksmeteorologie, Ferien und Arbeit in Ligurien ... Ein wunderschönes Alterswerk, das Zappa auch seiner Partnerin Renata Stavrakakis zuschreibt. Spezial-Guests: Giunger Poggi (Perkussion) und Bruno Spoerri am Saxophon.

Eintritt Fr. 30.–, ab 18.00 Uhr bietet das Linden-Team ein Konzert-Menü (3-Gang-Menü Fr. 35.–) an. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg*

Internationaler Tag der Frau

Wie in jedem Jahr, findet auch dieses Jahr der internationale Tag der Frau statt. Am 8. März feiern wir in der Genossenschaft Linde den Frauentag 2012. Um 18.00 Uhr wird ein Abendessen serviert (Reservation: Telefon 071 898 34 00). Ab 20.00 Uhr startet das Abendprogramm mit XALA, 2-Minuten-Präsentationen und anschliessend Disco. Ausstellung: Brustkrebs-Herzkissen von Ohs & Ahs.

Frauen, die eine 2-Minuten-Präsentation vortragen wollen, müssen sich bei Sandra Gloor, Telefon 071 890 03 93, melden.

Alexandra Schmoll-Weibel

Bilderausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Gemeinsam stellen Christine Senger, Niederuzwil, und Jennifer Rissi, Heiden, ihre Bilder vom 1. Februar bis 22. Juni in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg aus. Die Ausstellung in den öffentlich zugänglichen Räumen der Klinik ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Christine Senger ist schon seit ihrer Jugend von der Kunst begeistert. Ihren Malstil beschreibt sie selber als abstrakt mit viel Farbe und Ruhe, aber sie variiert auch gerne. So probiert sie verschiedene Techniken aus und gestaltet ihre Bilder nicht nur mit dem Pinsel, sondern auch mit Spachtel, Schwamm oder neu sogar mit der Hand. «Ich möchte mich als Künstlerin stetig weiterentwickeln. Darum erweitere ich immer wieder meinen Horizont».

Jennifer Rissi konnte sich vor drei Jahren für die Kunst begeistern, als sie ihren ersten Arcylmalkurs besuchte. Seither ist sie vom Malen mit Arcylfarben fasziniert. «Ich freue mich, wenn meine Bilder Leuten jeglicher Altersklasse gefallen, es ist mir auch wichtig, dass ich mit meiner Kunst ein breites Publikum anspreche». Daher freut sie sich riesig, dass sie als junge Künstlerin ihre erste Ausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg gestalten darf.

Die Vernissage, zu der jeder-mann herzlich eingeladen ist, findet am Samstag, 18. Februar von 15.00 bis 17.00 Uhr statt. Musikalisch wird die Vernissage von der Sängerin Monica Frei, einer ehemaligen «MusicStar»-Kandidatin, umrahmt. *Susanne Rohner*

Ein Klassiker in neuer Aufmachung

Die überaus beliebte «Wanderkarte Appenzellerland» im Massstab 1:25'000, die beide Halbkantone AR und AI umfasst, ist in Folge starker Nachfrage seit wenigen Wochen neu im Verkauf.

Die doppelseitige Wanderkarte, erstmals erschienen im Jahr 2007, wurde basierend auf der aktuellen Grundlagenkarte der Swisstopo komplett neu überarbeitet. Darin eingezeichnet ist das vollständige Wanderwegnetz von Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden sowie der angrenzenden Kantone. Farblich unterschiedlich eingezeichnet sind auf diesem Wegnetz die Wegstrecken mit Hartbelag und Naturbelag, was für die Routenplanung hilfreich ist. Ebenfalls eingedruckt finden sich die SchweizMobil-Routen, eine Auswahl von Themenwegen, Nordic-Walking-Routen sowie die Postautorouten mit sämtlichen Haltestellen. Weitere Angaben über Infrastrukturen wie Parkplätze, Feuerstellen,

Schwimmbäder, Restaurants sowie einige Wandervorschläge ergänzen die umfassenden Infos auf dieser Karte. Herausgeber dieser Wanderkarte ist der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW. Erhältlich ist die Wanderkarte in der Tourist Information. *Sandro Agosti*

20 Jahre Appenzeller Winter

Die 20. Saison der Konzertreihe «Appenzeller Winter» bringt wiederum kammermusikalische Kostbarkeiten in gewohnt intemem Rahmen nach Grub AR, Wolfhalden und Heiden.

Eine Matinée wird vom Trio Pathétique am 29. Februar um 11.00 Uhr im Oberstufenschulhaus Wolfhalden mit selten gespielten Flötentrios von J. Haydn, L. Farrenc und C. v. Weber bestritten.

Im Kursaal findet am 4. März um 16.00 Uhr das Jubiläums-Konzert statt: das Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber wird ein «winterliches» Programm mit Überraschungen spielen. Dazu haben wir auch unser Gründungsmitglied Juhani Palola als Solist im Konzert für zwei Violinen von J. S. Bach eingeladen.

Mit diesem Abschlusskonzert, der 80. von uns organisierten Veranstaltung seit 1993, wollen wir Veranstalter uns bei unserem Publikum verabschieden und für die langjährige Treue bedanken. Unser Dank gilt auch der finanziellen Unterstützung von Seiten privater Sponsoren, den Gemeinden und der Appenzeller Kulturkonferenz. *Ernst Waidelich*

Lehrerkonzert der Musikschule

Die Lehrkräfte der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV) laden zu einem abwechslungsreichen und vergnüglichen Konzert am Sonntag, 26. Februar um 17.00 Uhr in den Kursaal ein. Wie sonst nur selten an einem einzigen Konzertabend werden verschiedene Musiker mit ihren Instrumenten in unterschiedlichen Kombinationen zu hören sein. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Vorschau: Die Instrumentenvorstellung findet am Samstag, 10. März von 9.00 bis 12.00 Uhr im Musikschulhaus an der Blumenfeldstrasse 4 statt. *Daniel Pfister*

aufwind 3 | 12

erscheint für Sie am **Mittwoch, 7. März.**
Redaktionsschluss: 21. Februar.

Florierende Bautätigkeit sorgt für positive Entwicklung in der Region

Die Bauwirtschaft ist nach wie vor in sehr guter Verfassung, laut der Ostschweizer Konjunkturumfrage hat sich die Bautätigkeit 2011 auf hohem Niveau eingependelt. Im Appenzellerland über dem Bodensee lässt sich das vor allem anhand der vielen Bauprojekte feststellen, welche momentan laufen oder in Planung sind. In Heiden entsteht die Wohnüberbauung Rosental, in Wolfhalden weisen grosse Tafeln auf den weiteren Ausbau der Kronenwiese hin, die Planungen für ein neues Gemeindehaus in Wald sind schon sehr weit fortgeschritten und auch in Grub ist die Gestaltung eines attraktiven Dorfkerns angegangen worden. Die vielen laufenden Umbau- und Modernisierungsmassnahmen an bestehenden Häusern und Liegenschaften in der Region kommen noch dazu. Die zahlreichen baulichen und planerischen Aktivitäten sind dabei in vielerlei Hinsicht

als ein gutes Zeichen zu werten. Sie spiegeln nicht nur eine positive wirtschaftliche Entwicklung in der Vergangenheit wider, sondern zeigen auch das Vertrauen, welches Investoren und Anwohner in die Zukunft der Region haben. Bau- und Handwerksbetriebe profitieren durch die Aufträge und können vorhandene Arbeitsplätze erhalten sowie neue schaffen. Der moderne Wohnraum, der vielerorts entsteht, zieht junge Familien an, deren Nachwuchs sehnsüchtig in den Schulen erwartet wird und die ihr Geld (hoffentlich) auch in Geschäften vor Ort ausgeben. Diese positiven Effekte, welche durch die Bautätigkeit vielerorts im AüB ausgelöst werden, kommen, auf die eine oder andere Art und Weise, allen Einwohnern zugute und sollten kurzzeitigen Baulärm sowie vorübergehende Behinderungen im Strassenverkehr schnell vergessen lassen.

So wird die Wohnüberbauung Rosental in Heiden nach der Fertigstellung aussehen

Seit 30 Jahren führen Max und Martina Inauen-Broger mit gutem Erfolg ihre Papeterie an der Poststrasse.

30 Jahre Papeterie Inauen

Am 2. Februar 1982 und damit vor 30 Jahren eröffneten Max und Martina Inauen-Broger an der Poststrasse eine Papeterie, die auch in Zukunft die Palette der Detailgeschäfte im Vorderländer Hauptort bereichert.

Vor ihrer Tätigkeit in Heiden führte das Ehepaar Inauen im Innerrhoder Hauptort Appenzell den Bazar Hersche, zu dem auch ein Papeteriesortiment gehörte. Der Wunsch nach Selbstständigkeit liess Inauens in Heiden fündig werden, wo seit der 1972 erfolgten Schliessung der Papeterie Brugger ein Ladengeschäft dieser Sparte fehlte. Im stattlichen Biedermeierhaus an der Poststrasse 14 (ehemals Laden Radio/TV Weder) richtete das initiative Ehepaar in der Folge eine Papeterie ein.

Bereits 1986 erwarben die jungen Geschäftsleute das auch als Wohnsitz dienende Haus. 1987 wurde ein grosszügiger Umbau

vollzogen, wobei das Detailgeschäft im Erdgeschoss markant vergrössert werden konnte. Erweitert wurde bei dieser Gelegenheit auch das Sortiment, das heute nebst dem vielseitigen Papeteriebereich auch Artikel des Bürobedarfs sowie Geschenkartikel, Kerzen und anderes umfasst. Das Haus bereichert und verschönert heute die Poststrasse, zumal in den Jahren 1989, 2005 und 2011 die Fassaden und das Dach erneuert wurden.

Für kleine Ladengeschäfte sind die Aussichten oft wenig verheissungsvoll. Martina und Max Inauen sind aber überzeugt, mit Qualität, individuellen Dienstleistungen und Zuverlässigkeit auch in Zukunft bestehen zu können, zumal die Papeterie an der Poststrasse für viele treue Kunden aus Heiden und Umgebung nach wie vor eine sichere Adresse ist. *Peter Eggenberger*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@bluewin.ch
www.aüb.ch

Hervorragende Entwicklung der Wohnungsneubauten im AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee sind im Jahr 2009 rund 32 neue Wohnungen gebaut worden. Das klingt zunächst nicht nach besonders viel Zuwachs beim Wohnungsbestand, kann sich aber auf den zweiten Blick sehr wohl sehen lassen. Wie aus den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik hervorgeht, betrug die durchschnittliche Zahl der Wohnungsneubauten im AüB 2,1 Wohnungen pro 1000 Einwohner/innen. Damit lag die Region über dem Gesamtwert von Appenzell Ausserrhodens (1,8) und deutlich vor Herisau (0,9). Den höchsten Wert innerhalb des Appenzellerlandes über dem Bodensee hatte

dabei Lutzenberg mit 9,7 neuen Wohnungen, gefolgt von Wolfhalden mit 4,1. Für Heiden ergab sich für 2009 mit 0,2 ein niedriger Wert, den die Gemeinde im 2010 und 2011 mit der starken Bautätigkeit sicher deutlich erhöhen konnte.

Wohnungsneubauten 2009 pro 1000 Einwohner/innen:

– AüB	2,1
– Lutzenberg	9,7
– Heiden	0,2
– Wolfhalden	4,1
– Oberegg	0,5
– Appenzell Ausserrhodens	1,8
– Herisau	0,9
– Appenzell Innerrhodens	4,0
– Appenzell	9,7

Quelle: www.bfs.admin.ch

Erfolgreiche Umfrage

Die Umfrage des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) über die Ladengeschäfte in Heiden ergab einen erfreulichen Rücklauf. Es sind interessante Erkenntnisse gewonnen und kreative Ideen genannt worden, wie Heiden als Zentrum noch attraktiver gemacht werden kann. Der Vorstand des HUGH dankt allen, welche zum Umfrageergebnis beigetragen haben. Er beabsichtigt, zusammen mit Verantwortlichen der Gemeinde am Thema dranzubleiben und eine Ideenwerkstatt für die Bevölkerung im März 2012 zu organisieren. Mehr dazu im nächsten aufwind. *NN*

Mit Verantwortung in die Zukunft!

Im November 2011 ist Heiden durch das Bundesamt für Energie mit dem Gütelabel «Energiesstadt» ausgezeichnet worden. Das Label beinhaltet einen umfassenden Prozess, der Heiden über verschiedene Stufen zu nachhaltigem Handeln in den Bereichen Energie, Verkehr und Umwelt geführt hat. Das Label ist Leistungsausweis für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik.

Nach Vergabe des Labels prüft die Labelkommission die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen anhand von Audits und Erfolgskontrollen. Die energiepolitischen Resultate einer Energiesstadt werden an der Umsetzung gemessen. Es müssen verschiedene Kriterien erfüllt werden und die Ergebnisse werden mit anderen Energiesstädten verglichen. Fortschritte werden kontinuierlich und gezielt verfolgt, der breiten Bevölkerung und dem interessierten Fachpublikum vorgelegt.

Energiesstädte fördern erneuerbare Energie, umweltverträgliche Mobilität und eine effiziente Nutzung der lokalen Ressourcen, was wiederum positive Impulse an das lokale Gewerbe zur Folge hat. Das Fernziel ist, die Verbrauchsleistung jedes Einwohners von heute 6000 auf 2000 Watt zu reduzieren (2000-Watt-Gesellschaft). Mit Ihrer Mithilfe und verantwortungsvollem Handeln können wir in Heiden die Lebensqualität steigern und generell Mensch und Umwelt besser schützen.

Simone Rechsteiner

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentner/innen. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiter/innen kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei Pro Senectute App.A.Rh., 9100 Herisau, Telefon 071 353 50 36 (8.30 bis 11.30 Uhr). *Theo Schmidhauser*

Paul Niederer – seit 30 Jahren im Dienste des Wassers

30 Jahre bei der Wasserversorgung

Am 1. Februar 1982 übernahm Paul Niederer die verantwortungsvolle Tätigkeit als Wasserwart bei der Wasserversorgung Heiden.

Während all den Jahren kontrollierte er die Reservoirs und den Wasserverbrauch, führte Reparaturen am Leitungsnetz durch und überwachte die Arbeiten bei der Erstellung von Neuanlagen. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Pflege der 70 Quellen und der sechs Dorfbrunnen der Dorfbrunnen und Roosenkorporation.

Mit grösster Zufriedenheit erfüllt Paul Niederer die Wartung und Reinigung der Anlagen und Leitungen der Wasserversorgung Heiden. Dank seinem unermüdlichen Einsatz, kann der allerhöchste Anspruch an die Sauberkeit des Wassers erreicht werden.

Die Verwaltung der Dorfbrunnen- und Roosenkorporation Heiden gratuliert Paul Niederer herzlich zu seinem Dienstjubiläum und hofft, dass er noch lange für die Wasserversorgung tätig sein wird.

Ernst Schmid

Heiden an der Immo-Messe

Die Immo-Messe Schweiz findet vom 23. bis 25. März in den Olma-Hallen 9.0 und 9.1 in St.Gallen statt. Das Angebot umfasst das ganze Spektrum rund um den Kauf oder Bau einer eigenen Liegenschaft. Sie ist die bedeutendste Messe für Eigentum, Umwelt, Energie, Bau und Renovation in der gesamten Ostschweiz.

Die Gemeinde beteiligt sich wiederum am Ausserrhoder Gemeinschaftsstand. Möchten Sie Ihre Verkaufsobjekte (Wohnungen, Häuser oder Bauland in Heiden) durch uns an der Immo-Messe ausstellen? Dann senden Sie bitte Ihre Unterlagen, inkl. Fotos in elektronischer Form, bis spätestens 24. Februar an rita.tobler@heiden.ar.ch. Die Präsentation Ihres Objektes an der Immo-Messe wird durch die Gemeinde organisiert. Eine Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Infos über die 14. Immobilien-Messe Schweiz finden Sie unter www.immomesse.ch.

Gemeindekanzlei

«Gemeinsam statt einsam»

«Loeffelweise» kocht Risotto am Häädler Adventsmarkt für einen guten Zweck. Stolze Fr. 571.50 überreichen die Mitglieder des Vorderländer Kochclubs dem Kinderheim Blume in Grub AR am 16. Dezember. «Der Erlös des Risottokochens kommt den Kindern direkt zugute für Freizeit und sportliche Aktivitäten», versichert Luzia Majolet.

Wer steckt hinter «Loeffelweise»? Dies sind Dietmar Wild (Restaurant Bären Grub) als Initiator des Kochclubs, Jeannette Pufahl und Sven Nussbaumer (Restaurant Rosengarten), Ramona Eigenmann und Gino Kobi (Wirtschaft zum Rössli am Kaien) sowie Reto Inauen (Hotel Heiden). Unser Motto: «Gemeinsam statt einsam», weil es mehr Spass macht.

Weitere Aktivitäten: Panorama-Genusswanderung rund um Heiden und Gourmetreise durchs Appenzeller Vorderland. Weitere Infos unter www.loeffelweise.ch.

Jeannette Pufahl

Das Label Energiesstadt wirkt

Das Label Energiesstadt ist eine Auszeichnung des Bundesamtes für Energie und des Trägervereins «Label Energiesstadt» und wird jenen Gemeinden verliehen, die ausgesuchte energiepolitische Massnahmen realisiert oder beschlossen haben. Heute tragen 276 Gemeinden und drei Regionen in der Schweiz das Label (Stand November 2011). Insgesamt leben heute über 3,6 Millionen Einwohner/innen in einer Energiesstadt. Gemeinsam sparen Energiesstädte im Jahr über 106'000 Tonnen CO₂, 98 Millionen Kilowattstunden Strom und 415 Millionen Kilowattstunden Brenn- und Treibstoff. Hinzu kommt, dass mit der konsequenten Förderung eines nachhaltigen Lebensstils gut 270 Arbeitsplätze geschaffen werden konnten (www.energiesstadt.ch).

Zeitschriften in der Bibliothek

Neu bietet die Gemeindebibliothek Heiden auch Zeitschriften zur Ausleihe an. Nach einigen Probeexemplaren haben wir uns für folgende Abonnemente entschieden:

- Schöner Wohnen,
- Mein schöner Garten,
- Annemarie Wildeisens Kochen,
- Schweizer Landliebe,
- Landlust und
- In Touch.

Die Ausleihfrist beträgt zwei Wochen, Verlängerungen und Reservationen sind nicht möglich. Das Heft «In Touch» ist nicht ausleihbar! Das Sofa in der Bibliothek steht zum gemütlichen Lesen und Blättern zur Verfügung.

Simone Gründler

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2012 ist bei der Gemeinde und am Bahnhof erhältlich. Der Fahrplanband «St.Gallen und beide Appenzell» umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen SG, AR und AI sowie Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind Infos zu den Tarifen und Billetsortiment. *Gemeindekanzlei*

Gemeinderatsverhandlungen

Gemeinde kauft ehemaliges Migros-Gebäude

Nachdem bekannt war, dass die Migros Ostschweiz bis zum Bezug eines Neubaus an der Gruberstrasse im Bissau ein Provisorium für einen Laden eröffnet, fanden zwischen der Gemeinde und der Migros Ostschweiz Kaufverhandlungen für das alte Migros-Gebäude statt. Sie führten schliesslich zur Übereinkunft, dass die Gemeinde das alte Migros-Gebäude kauft. Als Kaufpreis wurden schliesslich Fr. 350'000.– vereinbart.

Im Gemeinderat fanden auch Diskussionen über die mögliche Nutzung des nun neu erworbenen Gebäudes statt. Neben Wohnungen hätten hier auch Büroräume Platz. So könnten die jetzt in angemietete Räume ausgelagerten Büros der Gemeindeverwaltung wieder ins Zentrum geholt werden. Da diese Mietverträge eine mehrjährige Laufzeit haben, können die Räume im alten Migros-Gebäude kurzfristig für andere Bedürfnisse der Gemeinde genutzt werden. Das Sozialamt hat ein Diskussionspapier mit Grundideen und Vorschlägen für die Nutzung des Gebäudes vorgelegt. Darin wird vorgeschlagen, im Erdgeschoss ein Jugendcafé einzurichten. Dies würde bedeuten, dass der Jugendtreff «Point» vom Untergeschoss des Altersheims Quisisana hierher verlegt werden könnte. Die Räume im ersten Stock wären geeignet, um ein Büro für zwei Jugendarbeiter sowie einen weiteren Arbeitsplatz für Praktikanten oder Jugendliche einzurichten. Dazu kämen ein Besprechungszimmer/Sitzungszimmer für die Jugendarbeit sowie die Küche als Aufenthaltsort der Jugendarbeit. In der bescheidenen Wohnung im zweiten Stock könnten Wohnräume für Asylsuchende eingerichtet werden, die vom Kanton der Gemeinde zugewiesen werden.

Gertrud Brülisauer, die langjährige Filialleiterin der Migros in

Heiden, wird ihre Wohnung an der Poststrasse 5 behalten können. Das Mietverhältnis mit Trudy Brülisauer für die Wohnung auf der Westseite des Hauses wird von der Gemeinde während mindestens drei Jahren gewährleistet.

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, das alte Migros-Gebäude für eine Zwischenlösung für vorläufig drei Jahre im Sinn der Grundideen für die Nutzung als Jugendcafé, für die Jugendarbeit und als Wohnung für Asylsuchende zur Verfügung zu stellen. Die Projektgruppe Jugend wurde beauftragt, bis Ende März ein Betriebskonzept für ein Jugendcafé vorzulegen, eine Hausordnung zu formulieren, welche auch die Bedürfnisse der Nachbarschaft berücksichtigt, sowie die einmaligen und wiederkehrenden Kosten für eine solche Nutzung zu ermitteln. Das Sozialamt erhielt den Auftrag, ebenfalls bis Ende März die Nutzung des Hauses im Sinn der vorliegenden Grundideen und Vorschläge in Bezug auf die Raumordnung und Kosten auszuarbeiten. Das gesamte Nutzungskonzept wird vor der Inbetriebnahme mit der Nachbarschaft eingehend besprochen.

Grosser Aufwand für Reparaturen

Die Skilift AG entschloss sich, ein neues Pistenfahrzeug zu beschaffen. Dafür lag eine Offerte für einen Occasions-Pistenbully PB 100 vor, der bisher im Goms im Einsatz war. Diese Offerte belief sich auf Fr. 70'000.–. Um diesen Kauf finanzieren zu können, suchte die Skilift AG – über ihre Eigenmittel hinaus – mit einer öffentlichen Spendenaktion nach Sponsoren. Diese Aktion verlief erfolgreich, das neue Pistenfahrzeug ist gekauft und wartet nun auf genügend Schnee, um zum Einsatz kommen zu können. Die Gemeinde hat im Rahmen der Spendenaktion mit einem Beitrag von Fr. 20'000.– dazu beigetragen, dass dieses Pistenfahrzeug beschafft werden konnte.

Werdstrasse: Besondere Massnahmen bei Strassenbauprojekt

Der Kanton beabsichtigt, die heutige Werdstrasse im Bereich Schweizerbund bis Anschluss Brunnenstrasse zu sanieren. Da es sich bei diesem Projekt um eine Strasse direkt angrenzend an den

Bereich des Ortsbildes von nationaler Bedeutung handelt, sollte – dies die Meinung des Gemeinderates – der Ausgestaltung dieser Strasse und ihrer seitlichen Anschlüsse besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat das Departement Bau und Umwelt (Tiefbauamt) nachdrücklich auf die folgenden Punkte hingewiesen:

- Die Strasse liegt im Bereich des Ortsbildschutzes von nationaler Bedeutung. Für die Sanierung dieses für Heiden ausserordentlich wichtigen Abschnitts der Werdstrasse sind besondere Massnahmen angezeigt.
 - Die Planung soll den gesamten Strassenraum, von Hausfassade zu Hausfassade, umfassen, und nicht nur den Strassenkörper als solchen.
 - Es soll daher ein Wettbewerb, mindestens aber ein Studienauftrag, für mehrere Teams von Strassenfachleuten, Verkehrsplanern, Landschafts- und Siedlungsplanern, evtl. auch Architekten ausgeschrieben werden. Neben der Kommission Planung und Baubewilligung muss auch der Denkmalpfleger in der Ausarbeitung der Planungsvorgaben sowie in der Wettbewerbsjury Einsitz haben können.
 - Detailplanungen müssen berücksichtigt werden (Einlenker Freihof, Brunnenstrasse, Hasenbühlweg usw.)
- Dieses Vorgehen ist nicht neu. Es gibt im Kanton Appenzell A.Rh. bereits einige Beispiele, die ein solches Vorgehen unterstützen (Teufen, Schwellbrunn, Waldstatt). Der Gemeinderat hofft daher sehr, dass seine Hinweise als Anträge verstanden werden, die beim weiteren Vorgehen bei der Sanierung der Werdstrasse berücksichtigt werden können.

Transparenz im Tagesfamilien-geschehen

Der Gemeinderat hat beschlossen, den anfangs September 2010 gegründeten Verein «Tagesfamilien Appenzell Ausserrhoden» mit Sitz in Herisau finanziell zu unterstützen. Dies geschieht mit der Unterzeichnung einer Leistungsvereinbarung. Damit verpflichtet sich der Gemeinderat, dem Verein jährlich Fr. 1.– pro Einwohner/in zukommen zu lassen, was einem Betrag von etwas über Fr. 4000.– entspricht. Die Beitragszahlung beginnt im Jahr 2012.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Talea-Neele Grohmann, geboren am 12. Dezember, Tochter des Christian Oliver Mitschke und der Jana Grohmann.

Lauri Samuli Bischof, geboren am 20. Dezember, Sohn des Roger und der Katarina Annikki Bischof, geb. Ackermann.

Valeska Maria Rodel, geboren am 29. Dezember, Tochter des Michael Sennhauser und der Nadia Rodel
Dario Lieberherr, geboren am 28. Dezember, Sohn des Matthias und der Sabrina Lieberherr, geb. Schläpfer.

Romy Lieberherr, geboren am 28. Dezember, Tochter des Matthias und der Sabrina Lieberherr, geb. Schläpfer.

Lisa Hilty, geboren am 30. Dezember, Tochter des Michael und der Madeleine Hilty, geb. Betz.

Livia Zürcher, geboren am 7. Januar, Tochter des Rino und der Ganna Zürcher, geb. Grothmann.

Eheschliessung

Monaim und Petra Abdelli, geb. Wipf, am 6. Januar.

Todesfälle

Anna Elsa Egger-Huber, geb. 1924, gestorben am 24. November in St.Gallen.

Esther Haltiner-Eugster, geb. 1958, gestorben am 24. November in Heiden.

Maria Pia Eugster-Böhi, geb. 1915, gestorben am 25. November in Heiden.

Johann Schwarzentrub, geb. 1920, gestorben am 27. November in Heiden.

Hedwig Ruth Graf-Lauener, geb. 1935, gestorben am 28. November in Rehetobel.

Ernst Alfred Tobler-Spiller, geb. 1936, gestorben am 5. Dezember in Heiden.

Rosmarie Blaser-Eisenhut, geb. 1930, gestorben am 22. Dezember in Heiden.

Alfred Peter-Strittmatter, geb. 1911, gestorben am 23. Dezember in Heiden.

August Rutishauser-Dietz, geb. 1922, gestorben am 25. Dezember in Heiden.

Irmgard Reinelt-Ludwig, geb. 1932, gestorben am 26. Dezember in Heiden.

Gertrud Walli Herzig-Lazarowicz, geb. 1919, gestorben am 2. Januar in Heiden.

Yvonne Jolanda Schmied-Appel, geb. 1924, gestorben am 4. Januar in Heiden.

Vor 100 Ausgaben

Im Februar 2002 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Pausenkiosk – ein Beitrag an gesunde Ernährung
- 350 Jahre Heiden (diverse Anlässe)
- Werner Meier als neuer Gemeindevorsitzender gewählt

Der Verein «Tagesfamilien Appenzell Ausserrhoden» steht nicht in Konkurrenz zur bereits existierenden KITA, sondern schliesst die Lücke im kurzzeit intransparenten und teilweise auch fachlich unzureichenden Tagesfamiliengeschehen. Der Verein hilft, die Strukturen und Qualitätsstandards im Kanton transparent zu machen, die Pflegefamilien fachlich auszubilden und während ihrer Pflegeverhältnisse fachlich zu begleiten.

Eine einheitliche kantonale Regelung über die Erteilung von Pflegeverhältnissen ist noch nicht gesetzlich festgelegt. Solange dies nicht der Fall ist, werden zukünftige Tagesfamilienverhältnisse nur über diese Trägerorganisation zugelassen.

Für Schule in der Projektgruppe Energiestadt

Die bisherige Vertreterin der Schule in der Projektgruppe Energiestadt, Monika Lichtenstern, hat ihren Rücktritt aus diesem Gremium erklärt. Als neue Vertreterin der Schule in dieser Projektgruppe wählte der Gemeinderat Monika Niedermann Signer, Oberer Brunnen 330.

Schützen erhalten eine neue Trefferanzeige

Die elektronische Scheibenanlage im Schützenhaus Büelen wurde im Jahr 1989 montiert und funktioniert seither weitgehend störungsfrei. Möglich gemacht wurde dies durch vereinsinterne Wartungsarbeiten, aber auch dank der regelmässigen Wartung durch die Lieferfirma Sius. Die Lebensdauer solcher Anlagen beträgt erfahrungsgemäss 15 bis 20 Jahre. So kann auch die Anlage im Schützenhaus Büelen nicht mehr lange genutzt werden. Ersatzteile sind schon lange nicht mehr erhältlich und das Ersatzteillager ist beinahe aufgebraucht. Zudem erhöhen sich die Servicegebühren jährlich um 10 Prozent. Ein Ausfall dieser Anlage muss unbedingt verhindert werden, da nebst

Bundesprogrammen auch kantonale Wettkämpfe durchgeführt werden. Meistens entsteht ein Defekt während des Betriebs. Die dann notwendige Reparatur kann – sofern sie überhaupt sofort möglich ist – schnell einmal zu einer Absage des Schiessanlasses führen, zumal auch die Schiesszeiten sehr knapp bemessen sind.

Die Feldschützengesellschaft Heiden hat dem Gemeinderat ein Projekt unterbreitet für den Ersatz der Trefferanzeige durch die Firma Sius AG, Effretikon, zum Betrag von Fr. 120'805.35 inkl. MwSt. sowie für eine Aussenrenovation des Schützenhauses Büelen mit Materialkosten von Fr. 38'491.20 inkl. MwSt. Die Schützen werden im Rahmen dieses Projektes Frondienststunden im Gesamtbetrag von rund Fr. 20'500.– leisten. Der Gemeinderat hat dafür einen Gesamtausgabenbeschluss von Fr. 160'000.– gefasst, davon Fr. 121'000.– zu Lasten der Investitionsrechnung und Fr. 39'000.– zu Lasten der Laufenden Rechnung.

Im weiteren hat der Gemeinderat einer «Vereinbarung über die Mitbenützung der Schiessanlage Büelen» mit der Gemeinde Wolfhalden zugestimmt. Sie sieht vor, dass sich die Gemeinde Wolfhalden mit Fr. 40'000.– an den Erneuerungskosten für die elektronische Trefferanzeige beteiligt. Die Schiesspflichtigen der Gemeinde Wolfhalden können dafür – wie bisher schon – an die Schiessanlage Büelen der Gemeinde Heiden verwiesen werden. Wolfhalden bezahlt auch weiterhin einen jährlichen Betriebsbeitrag von Fr. 2500.–.

Das Sozialamt soll sicherer werden

Das Sozialamt bekommt es mehr und mehr mit Klientinnen und Klienten zu tun, die im Verlauf eines Gesprächs fordernd und aggressiv werden, oder die in das Büro eintreten, auch wenn aussen an der Tür das Besetztsymbol leuchtet. Die zunehmende Aggressivität von einzelnen Besuchern des Sozialamts hat die Gemeindeverwaltung veranlasst, sich von Fachleuten beraten zu lassen, welche Sicherheitsmassnahmen zu treffen sind, um diesen unangenehmen, zum Teil sogar gefährlichen Verhaltensweisen begegnen zu können.

Als Konsequenz aus diesen Beratungen werden entsprechende Vorkehrungen getroffen. Dazu

gehören unter anderem folgende Massnahmen:

- Die Tür zum Sozialamt kann ohne Schlüssel nur noch von innen geöffnet werden.
- Es werden Kameras installiert, die den Mitarbeitenden im Sozialamt zeigen, wer vor der Tür steht.
- Mit verschiedenen Einrichtungen können Mitarbeitende anderer Abteilungen oder die Polizei alarmiert werden.

Für die Durchführung der Sicherheitsmassnahmen hat der Gemeinderat einen Ausgabenbeschluss von Fr. 18'698.95 gefasst. Die entsprechenden Arbeiten werden durch die beiden Firmen EW Heiden AG und Heller AG, Heiden, zurzeit ausgeführt.

Schulhaus Dorf: Arbeitsvergabe in zwei Tranchen

Am Schulhaus Dorf muss der Hauptzugang auf der Westseite saniert werden. Der Velounterstand und der Pausenunterstand sind zu ersetzen. Es müssen auch Arbeiten für die Umgebungsgestaltung vorgenommen werden. Für diese Arbeiten liegt eine Honorarofferte des Architekturbüros Ueli Sonderegger vor. Diese Offerte beinhaltet die Arbeiten für die Projektphase (Vorprojekt, Bauprojekt und Bewilligungsverfahren) im Betrag von Fr. 35'497.45 inkl. MwSt. sowie für die Ausführungsphase (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag, Ausführungsplanung, Ausführung, Inbetriebnahme, Abschluss) mit einem Honorar von pauschal Fr. 54'000.– inkl. MwSt.

Dieser Auftrag wird in zwei Tranchen vergeben. Der Auftrag für die Projektphase geht zum Betrag von Fr. 35'497.45 inkl. MwSt. an das Architekturbüro Ueli Sonderegger. Nach Vorliegen des Vorprojektes fällt der Gemeinderat den Variantenentscheid über den Standort des Unterstandes. Nach Bewilligung des entsprechenden Kostenvoranschlags werden die Arbeiten für die Ausführungsphase ebenfalls an das Architekturbüro Ueli Sonderegger vergeben.

Stellvertreterin der Gemeindeschreiberin gewählt

Wie bereits bekanntgegeben, ist die bisherige Gemeindeschreiber-Stellvertreterin, Rita Tobler, als Gemeindeschreiberin gewählt worden. Ihre Stelle wurde umgehend zur Neubesetzung ausgeschrieben. Es gingen darauf

19 Bewerbungen ein. In der Folge wurden mit zwei Bewerbern, deren Qualifikationen den Anforderungen dieser Stelle entsprachen, Vorstellungsgespräche geführt.

Die Wahl zur neuen Stellvertreterin der Gemeindeschreiberin fiel auf Delia Schmid, geboren 1981, ledig, wohnhaft in St.Gallen. Frau Schmid durchlief eine KV-Lehre mit Berufsmaturität und war anschliessend beim Bundes-

amt für Migration in Zürich-Flughafen als Administratorin tätig. Bis zu ihrem Arbeitsantritt in Heiden arbeitet Delia Schmid im Migrationsamt des Kantons St.Gallen als Sachbearbeiterin Team Wegweisung. Seit Oktober 2010 absolviert Delia Schmid die Weiterbildung zur dipl. Rechtsassistentin/pat. Rechtsagentin. Die Gemeindeverwaltung freut sich auf die neue Mitarbeiterin.

Neuzuzüger/innen

Monika Weibel-Mumenthaler, Sägewiesstrasse 19; Andrea Eugster-Welz, Asylstrasse 20; Karin Kast, Schulhausstrasse 5; Philippe Degroef, Sägewiesstrasse 19; Claudia und Thomas Aurbach-Weber, Weidstrasse 4B; Frank Beckmann, Bahnhofstrasse 19; Karin und Peter Wehrli-Leiendecker, Hasenbühlstrasse 15; Cristiano Rodrigues Da Silva, Langmoosstrasse 18; Thomas Rechsteiner, Paradiesstrasse 30; Sónia Alexandra Pires Pinheiro, Hinterbissastrasse 9; Nadine Holzer, Paradiesstrasse 30; Bernhard Buob, Täschenstrasse 4; Alban Kastrati-Rasiti, Am Rosenberg 12; Grazyna Maria Koszykowska, Langmoosstrasse 8; Paulo Jorge Carvalho Correia, Tiefenu 2, Christian Karg, Unterrechstein 380; Jörg Stauch, Risi 432.

Im Februar beachten

Mittwoch, 1. Februar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 18. Februar
Papiersammlung

Dienstag, 28. Februar
Altmetallsammlung

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 99. Geburtstag:
Lina Ehrbar, Bischofsberg 408
(24. Februar)

zum 80. Geburtstag:
Maria Zirn, Wiesstrasse 5
(23. Februar)

Kinder vom Napf mit Fondueplausch

Das Kino Rosental zeigt am Samstag, 18. Februar um 17.15 Uhr den Schweizer Film «Die Kinder vom Napf», anschliessend gibts Fondue in der Bar.

50 Bergbauernkinder, 10 km Schulweg, eine Kindheit mitten im Herzen der Schweiz. Die Kinder stapfen frühmorgens los, durch hohen Schnee in die Dorfschule, nachmittags zum Bauernhof, wo jedes Kind sein Ämtli hat. Schon früh tritt die jüngste Generation in die Stapfen des Bergbauernberufes. Die Geschichte führt von Hof zu Hof in ein isoliertes, aber auch geborgenes Leben. Durch die Augen der Kinder wird erlebbar, was es heisst, wenn plötzlich der Wolf auftaucht oder der Habicht die Hühner holt oder wie die Kinder sich den Launen der Witterung stellen.

365 Tage begleitete Alice Schmid die Bergbauernkinder aus der Gemeinde Romoos mit der Kamera in der zerklüfteten, wilden Hügellandschaft am Napf, bis zum sagenumwobenen Änzloch, wo laut Legende der Donner entsteht und noch heute Geister hausen. Entstanden ist ein bildgewaltiger Jahreszyklus über den «Wilden Westen» Luzerns.

Wer hätte nach diesem Streifzug durch urchiges Land und Leben nicht Lust, den Abend gemütlich mit einem Fondue in der Rosenbar zu beschliessen? Wegen beschränkter Platzzahl ist eine Voranmeldung unter info@kinoheiden.ch, Telefon 071 891 36 36 oder 079 626 66 13 nötig. Kosten: Film Fr. 13.–, Fondue Fr. 20.–.

Monika Frei

«Kafichränzli» mit Nachtessen

Wenn im Restaurant Hirschen Grub AR eine Frauenrunde plaudert, lacht und tanzt, dann findet einmal mehr das traditionelle Kafichränzli statt.

Am Montag, 20. Februar ab 17.00 Uhr heisst Sie die Frauengemeinschaft Heiden herzlich willkommen. Für Fr. 35.– geniessen Maskierte und Unmaskierte einen Apéro mit anschliessendem Nachtessen.

Anmeldung bis 14. Februar bei Lea Schmid, Telefon 071 891 31 25 oder leaschmid@bluewin.ch.

Lea Schmid

Kursleiterin E. Wiederkehr bei einer Übung mit den Teilnehmenden

Standfest – mit beiden Füssen auf dem Boden

Jedes Jahr stürzen 300'000 Schweizer/innen und 8000 Personen erleiden einen Schenkelhalsbruch. Doch Unfälle sind keine Zufälle, Risikofaktoren sind zum Beispiel ungeeignete Schuhe, lose Teppiche, schlechte Beleuchtung, verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, oder fehlende Kraft. In einem abwechslungsreichen Referat wird aufgezeigt, dass viele Stürze vermeidbar sind. Stolperfallen lassen sich beheben und einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei. Dieser

Vormittag bietet Ihnen konkrete Informationen und Anregungen, Sie können Ihr Gleichgewicht testen und Übungen ausprobieren, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Donnerstag, 23. Februar von 9.00 bis 11.45 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus. Der Kurs ist gratis, Anmeldung bis 15. Februar unter Telefon 071 353 50 30.

Ein Vormittag für Ihre Gesundheit, denn vorbeugen ist besser als heilen! *Silvia Hablützel*

Spielen fürs Gedächtnis

Das Schlimmste was dem Gehirn passieren kann, ist, dass es nicht gebraucht wird.

Wer hat Lust mit andern zusammen spielerisch, vielseitig und mit Spass sein Gehirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 6. Februar startet in Heiden ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Jeweils am ersten und dritten Montagnachmittag im Monat (6. und 20. Februar, 5. und 19. März, 2. und 16. April, 7. und 21. Mai) von 14.15 bis 16.15 Uhr treffen wir uns im Betreuungszentrum an der Gerbestrasse 3. Kosten: Fr. 5.– pro Nachmittag (direkt vor Ort bezahlbar). Anmeldung bis jeweils donnerstags vor dem nächsten Termin unter Telefon 071 353 50 30 (vormittags).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage! Organisiert werden die Nachmittage von «Zwäg is Alter», Pro Senectute AR. *Silvia Hablützel*

Kinder-Massagekurs

Am 7. und 14. März findet im kath. Pfarreizentrum ein Kinder-Massagekurs statt. In diesem Kurs lernen Sie, Ihr Kind zu massieren. Sie erfahren die Grundlagen und die wichtigsten Massagegriffe, sodass Sie das Gelernte zu Hause umsetzen können. Das ist eine Auswahl der Anwendungsbereiche: Allergien, Schlafstörungen, Ängste, Konzentration- und Koordinationsschwierigkeiten, Hyperaktivität und vieles mehr. Kindermassagen beeinflussen die Beziehung zwischen Eltern und Kinder positiv, da das Kind die Liebe der Eltern buchstäblich am eigenen Leib erfährt. Nehmen Sie Schreibmaterial, bequeme Kleidung (Kurzarmshirt), welche ölig werden darf, eine Gymnastikmatte (oder ein Leintuch) und ein Handtuch mit.

Am Kurs nehmen die Kinder nicht teil! Der Kurs beginnt jeweils um 19.00 Uhr und dauert bis 22.00 Uhr. Kosten pro Person für FG-Mitglieder Fr. 75.– und für Nichtmitglieder Fr. 85.–. Auskunft und Anmeldung bis 2. März bei Gruppe Junger Familien, Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. *Sandra Dux*

Saisonende der FSG Heiden

Am 21. November 2011 beendeten die Feldschützen Heiden ihre erfolgreiche Saison. Die Vereinsmeisterschaft im Feld A (Sportgewehr) sicherte sich Andreas Graf, im Feld D (Ordonnanz) gewann Silvano Kobler.

Die ganze Saison hindurch bewiesen die Schützen ihre Treffsicherheit als Einzelschützen sowie in den Gruppenwettkämpfen. Am Kantonalen Meisterschützenfinale belegte Hansruedi Graf (A) den zweiten, Luzia Dietrich (D) den dritten Schlussrang. Spannend wurde es am Kantonalen Gruppenmeisterschaftsfinale, das Feld A belegte hinter dem Sieger mit 6 Punkten Rückstand den guten zweiten Schlussrang. Sogar als Sieger feiern lassen konnte sich Feld D. Das Feld D qualifizierte sich zudem fast für den Schweizer Gruppenfinal, es fehlte am Schluss in der 3. Hauptrunde zur Quali nur gerade ein einziger Punkt!

2012 wird mit dem Einbau einer neuen Trefferanzeige und der Fassadenrenovation in Frondienst ein arbeitsintensives Jahr. 2013 feiern die Feldschützen Heiden dann ihr 150-Jahr-Jubiläum.

Richard Probst

Fasnachts-Minidisco

Am Samstag, 25. Februar findet ab 14.00 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus die Fasnachts-Minidisco statt! Alle Kinder zwischen zwei und zehn Jahren mit Eltern und Grosseletern, Gotti und Götti, Tanten und Verwandten sind herzlich willkommen dabei zu sein, zu tanzen und viel Spass zu haben! Für die Musik sorgt DJ Daddy D und damit es niemandem langweilig wird, sind ein paar nette und witzige Clowns für Bewegung und Animation besorgt. Lieder dürfen gewünscht werden und auch eigene kleine Showeinlagen können vorgeführt werden. Wenn dies jemand wagen möchte, soll man sich doch bei Sandra Dux im Vorfeld melden, damit wir sicher die richtige Musik vorhanden haben. Mit weiteren Highlights darf gerechnet werden!

Der Eintritt beträgt Fr 2.– pro Person. Weitere Auskunft: Sandra Dux: Gruppe Junger Familien, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. Dieses Happening wird durch die Gemeinde Heiden, Buschor+Dahinden AG, Biberbeck Rohner, evang. Kirchgemeinde und vielen freiwilligen Helfer/innen unterstützt. *Fabienne Duelli*

Erlebe deinen Atem – ein Kurs für Frauen

Ich bin was ich bin, nicht mehr und nicht weniger. Warte nicht auf den passenden Moment, denn er wird nicht kommen. Der einzig wichtige Moment ist im Hier und Jetzt. Wir verbinden uns mit der Kraft des Atems, um uns von innen her zu beleben und alte Muster zu durchbrechen. Wir werden bewegen, was bewegt werden will und unser Innerstes zum vollen Ausdruck bringen. In einem achtsamen, farbenfrohen Kreis von Frauen geniessen wir unsere Einzigartigkeit, sodass wir genährt und voller Kraft in unsern Alltag zurückkehren und ihn feiern können.

Sechsmal bietet der Frauenverein Heiden vom 28. Februar bis 3. April am Dienstag von 9.15 bis 10.45 Uhr am Kirchplatz 9 die Gelegenheit, sich in das Erlebnis Atem einzulassen, an. Herzlich willkommen sind Frauen jeden Alters, auch Nichtmitglieder. Infos und Anmeldung bis 20. Februar unter Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com. *Ursula Locher*

Sich zu Tode ärgern?

Dr. med. Ruedi Brodbeck, Hausarzt, Psychosomatiker und Theologe, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Zusammenhang zwischen Emotionen und der Gesundheit. Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, ist bei Personen die sich oft ärgern dreimal höher als bei solchen, die sich selten ärgern.

Die Liga Leben und Gesundheit (LLG) möchte Ihnen helfen, damit umzugehen. LLG wurde in Heiden bekannt mit zwei Gesundheitsvorträgen in der Pension Nord im vergangenen Jahr.

Für dieses Jahr haben wir drei Vorträge im Kursaal geplant, zusätzlich ein Seminar im Seminar-

Kinoteens zeigen «Rubbeldiekatz»

Es ist wieder soweit! Die Kinoteens, die Organisatoren von Kinoabenden von und für Jugendliche, laden am Freitag, 17. Februar um 20.15 Uhr ins Kino Rosental zu «Rubbeldiekatz» ein.

Ein arbeitsloser deutscher Schauspieler verkleidet sich als Frau, um bei einer großen Hollywood-Produktion in Berlin eine Hauptrolle zu ergattern. Der Plan geht auf, doch dann verliebt er sich in eine Kollegin, die in ihm nun ihre beste Freundin sieht. Detlev Buck liefert mit Rubbeldiekatz eine sehr humorvolle Komödie ab, bei der durch den Film-im-Film-Effekt zusätzlicher Spass entsteht.

Die Kinoteens werden wie immer selbst gemixte Drinks an der Bar zubereiten und ausschütten. In der Pause gibt es Popcorn, Natchos, Glace usw. Viel Spass und Spannung ist garantiert bei den Kinoteens! *Nevia Thalmann*

raum der LLG an der Weidstrasse 27. Diesmal geht es darum, die Zusammenhänge von Körper und Geist zu verstehen und die Kunst der Vergebung zu entdecken. Diese Kunst ist erlernbar.

Willkommen zu den Vorträgen und dem Vergebungsseminar:

– «Die Heilkraft der Vergebung entdecken» am 7. Februar um 19.00 Uhr im Kursaal.

– «Vergeben lernen – Ihrer Gesundheit zuliebe» am 16. und 23. Februar sowie 1., 8., 15., 22. und 29. März. Jeweils donnerstags im Seminarraum LLG.

Die weiteren Vorträge im Kursaal folgen im Mai und im September.

Vreny Jaggi

Mittagstisch mit Tanz für Senioren

Am 29. November feierte der Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren sowie Alleinstehende das zehnjährige Bestehen. Musikalisch wurde das Jubiläum umrahmt mit lüpfigen Klängen gespielt von Reto Graf und Ernst Bösch. Dabei kam die Idee auf, im Anschluss an den Mittagstisch ab und zu zum Tanz aufzuspielen. Erstmals bietet sich die Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein mit Musik und Tanz am 28. Februar im Restaurant Hirschen im Anschluss an den Mittagstisch. Reto Graf und Ernst Bösch freuen sich auf Ihre Teilnahme.

Neue Mittagstischgäste und Tanzbegeisterte, die nach dem Essen ab 14.00 Uhr gerne hinzustossen möchten, sind herzlich willkommen. Anmeldungen für den Mittagstisch bis 25. Februar unter Telefon 071 891 28 65 oder 071 891 20 06. Weitere Angaben zum Mittagstisch für Senioren finden Sie auf www.frauenverein-heiden.ch. In der Tagespresse werden Datum und Ort jeweils bekannt gegeben. *Ursula Locher*

Wintersport auf dem 600 Jahre alten Häädler Bischofsberg

Verschiedene Gebiete der Gemeinde Heiden standen früher im Einflussbereich der Bischöfe von Konstanz. Im Buch «Die Kunstdenkmäler von Appenzell Auser rhoden» geht Autor Eugen Steinmann auch auf die Geschichte des Bischofsbergs ein: «An die ursprüngliche bischöflich-konstanzische Grundherrschaft erinnern in der heutigen Gemeinde die Flurnamen Bissau (entstanden aus Bischofsau) und Bischofs-

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 21. Februar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

berg, der als Gut im Jahre 1411 erstmals erwähnt wird.»

Die prächtige Aussicht auf Heiden und den Bodensee führte auf dem Bischofsberg schon früh zur Eröffnung einer Wirtschaft mit dem berechtigten Namen «Fernsicht», die aber bereits im Jahre 1911 geschlossen wurde. Jetzt aber bietet die Wirtschaft «Skihütte» von Johannes Solenthaler eine geschätzte Einkehrmöglichkeit. *Peter Eggenberger*

F E B R U A R

-29.2.	Hotel Linde	Bilderausstellung von Trudy Graf Hotel Linde
-21.3.	Restaurant Rosengarten	Feuer und Flamme von Lucia Zingerli Jeanette Pufahl
-22.6.	Hirslanden Klinik	Bilder Ausstellung Hirslanden Klinik
So 5.	Schulhaus Wies	9.00–12.00 12.30–15.30 Langlauf Schnuppertag Loipenclub Heiden-Bodensee
Mo 6.	Betreuungszentrum	14.15–16.15 Spiele fürs Gedächtnis Pro Senectute und Zwäg ins Alter
	Hotel Heiden	16.00 Schmuckausstellung Pierre Lang
	Hotel Heiden	20.15 Live-Dia Show «Marokko» mit dem Töff durch die Sahara mit Roman Schmid Hotel Heiden
Do 9.	Asylturnhalle	19.00–20.15 Fit für den Winter, für Jedermann Ski-Club Heiden
Fr 10.	evang. Kirchgemeindehaus	15.00 Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
	Hotel Linde	20.15 Marco Zappa Quartett Konzert Kulturgruppe Lindenblüten
So 12.	kath. Kirche	18.30 Taizé Abend kath. und evang. Kirchgemeinde
Do 16.	evang. Kirchgemeindehaus	19.00 Einfach etwas vergesslich oder steckt mehr dahinter? Aktiv in Heiden und «Zwäg ins Alter»
	Asylturnhalle	19.00–20.15 Fit für den Winter, für Jedermann Ski-Club Heiden
Sa 18.	kath. Pfarreizentrum	9.30 Flugstunden über Vulkaninseln Frauenverein/Frauegemeinschaft
	Hirslanden Klinik	15.00 Vernissage Bilder von Christine Senger und Jennifer Rissi Hirslanden Klinik
Mo 20.	Betreuungszentrum	14.15–16.15 Spiele fürs Gedächtnis Pro Senectute und Zwäg ins Alter
	Rest. Hirschen Grub/AR	ab 17.00 Kafichränzli Frauegemeinschaft Heiden
	Hotel Heiden	20.15 Live-Dia Show «Peru zwischen Alpa Mayo und Altiplana» mit Roman Schmid Hotel Heiden

F E B R U A R

Do 23.	9.00–11.45	evang. Kirchgemeindehaus	Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden Zwäg ins Alter
	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter, für Jedermann Ski-Club Heiden
Fr 24.	15.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 25.	14.00	evang. Kirchgemeindehaus	Fasnachts-Minidisco Gruppe Junger Familie
So 26.	17.00	Kursaal	Lehrerkonzert Musikschule Appenzeller Vorderland
Mo 27.	20.15	Hotel Heiden	Live-Dia Show «Rund um Spitzbergen» von Roman Schmid Hotel Heiden
Di 28.	11.45	Restaurant Hirschen	Mittagstisch für Senioren Frauenverein Heiden

M Ä R Z

Do 1.	12.45–17.00	Postplatz	Schneeschuh- und/oder Winterwanderung Senioren-Wandergemeinschaft Heiden
	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter, für Jedermann Ski-Club Heiden
Sa 3.	9.30	kath. Pfarreizentrum	Flugstunden über Vulkaninseln Frauenverein/Frauegemeinschaft
	14.00–16.00	Singsaal Schulhaus Wies	Instrumentenvorstellung Jugendmusik Heiden
	14.30–16.00	Altersheim Quisisana	Ständli Trachtenchor
So 4.	16.00–18.00	evang. Kirche	Jodlerkonzert zum Frühlingsanfang Trachtenchor Heiden
	16.00	Kursaal	Jubiläumskonzert 20 Jahre Appenzeller Winter Appenzeller Winter
Mo 5.	14.15–16.15	Betreuungszentrum	Spiele fürs Gedächtnis Pro Senectute und Zwäg ins Alter
	16.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 21. Februar 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen, eingeben.

Einfach etwas vergesslich, oder steckt mehr dahinter?

Beschäftigt Sie diese Frage? Machen Sie sich manchmal Sorgen um sich oder um sonst jemanden? Dann bleiben Sie nicht im Ungewissen! Fachleute beantworten Fragen wie: Kann man Vergesslichkeit vorbeugen und was sind Warnzeichen, bei denen sich ein

Besuch beim Hausarzt aufdrängt? Wann macht eine Demenzabklärung Sinn und was wird gemacht? Welche Unterstützung gibt es für Betroffene und Angehörige?

Informieren Sie sich und nehmen Sie sich Zeit für Ihre Gesundheit, am Donnerstag, 16. Feb-

ruar von 19.00 bis 21.00 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus. Kosten: Fr. 10.–, Fr. 15.– für Paare. Referenten sind Dr. Oliver de Potzolli, Hausarzt aus Heiden, Dr. Ermanno Pavesi, Oberarzt aus Herisau und Annemarie Bächler, Alzheimerberatung AR. Organisiert wird der Anlass von Aktiv in Heiden in Zusammenarbeit mit «Zwäg ins Alter». *Silvia Hablützel*

Rosental Kino

Februar Programm

Fr, 3.2. 20.15 Uhr, Di, 7.2. 20.15 Uhr und So, 12.2. 19.15 Uhr

Poulet aux prunes F/d (ab 14 J.)
Ein Musiker verzweifelt am Bruch seiner geliebten Geige, dass er nur noch seinen Tod herbeiwünscht.

Sa, 4.2. 17.15 Uhr, So, 5.2. 15.00 Uhr und Sa, 11.2. 17.15 Uhr

Dolphin Tale d (ab 6 J.)
Das Delphinweibchen hat nach einem Unfall kaum Chancen in der Wildnis zu überleben. Der selbstlose Einsatz eines Jungen hilft dem Tier wieder zu einem natürlichen Leben.

Sa, 4.2. 20.15 Uhr, So, 5.2. 19.15 Uhr und Fr, 10.2. 20.15 Uhr

Habemus Papam d (ab 10 J.)
Kaum ist er als Papst erwählt, wird er von starken Zweifeln an sich und an Gott geplagt. Einzig ein Psychiater kann den Zweifler auf den vorgegebenen Pfad bringen.

Sa, 11.2. 20.15 Uhr, Di, 14.2. 20.15 Uhr, Sa, 18.2. 20.15 Uhr und So, 19.2. 19.15 Uhr

The Help d (ab 8 J.)
Die junge Journalistin möchte ein Interviewbuch mit afroamerikanischen Kindern in weissen Oberschichtshaushaltungen herausgeben. 1960 verstösst sie gegen den guten Ton, ja sogar gegen das Gesetz ...

So, 12.2. 15.00 Uhr, So, 19.2. 15.00 Uhr und So, 26.2. 15.00 Uhr

Der gestiefelte Kater d (ab 6 J.)
Bevor das herzige Büsi zu Shreks Begleiter wurde, hatte es bereits Abenteuer erlebt. Diese werden hier erzählt und sie sind ebenso märchenhaft verdreht wie die von Shrek.

Di, 14.2. 14.15 Uhr Kinomol

Der 42. Himmel Dialekt (ab 120 J.)
Ein Standesbeamter leistet es sich, nur noch Paare zu trauen, die ihm für die Ehe geeignet erscheinen.

Mi, 15.2. 20.15 Uhr Cinéclub

Unser Garten Eden Dialekt/d/f/e (ab 16 J.)
Die Dokumentation zeigt mit viel Humor und ganz unverkrampt die Familiengartenkolonie von Bottigenmoos. Dort wirklichen Angehörige von 20 Nationen ihre Siedlungsräume im Taschenformat.

Fr, 17.2. 20.15 Uhr und Sa, 25.2. 17.15 Uhr Kinoteens

Rubbeldiekatz d (ab 12 J.)
Um die Frauenrolle in einem Hollywoodfilm zu bekommen, verwandelt sich Alexander in Alexandra. So überzeugend, dass alle Kopf stehen, sogar er ...

Sa, 18.2. 17.15 Uhr und Di, 21.2. 20.15 Uhr

Die Kinder vom Napf Dialekt (ab 8 J.)
Scheinbar verschwundene Lebensformen des Menschen gibt es sogar in der Schweiz. Alice Schmid zeigt das Leben der Kinder von Bergbauern im Napf ungeschminkt und deutlich.

Fr, 24.2. 20.15 Uhr*, Sa, 25.2. 20.15 Uhr, So, 26.2. 19.15 Uhr, Di, 28.2. 20.15 Uhr, Sa, 3.3. 20.15 Uhr und So, 4.3. 19.15 Uhr

Intouchables F/d (ab 12 J.)

Philippe und Diss könnten nicht verschiedener sein. Da ist die unterschiedliche Hautfarbe noch die kleinste Differenz. Hier der mittelalterliche, elegante Adlige, da der ungehobelte afrikanische Lebenskünstler.

*Fr, 24.2. 19.30 Uhr Backstage

Führung durch das Kino Rosental
Der Anlass wird auf Anmeldung durchgeführt. Telefon 071 891 36 36. Führung inkl. Apéro und Abendvorstellung Fr. 18.–.

Di, 28.2. 14.15 Uhr Kinomol

Bödälä d (ab 10 J.)
Der Film begibt sich auf eine Reise durch verschiedene Tanzwelten. Von Volkstanz über Flamenco bis zum Irish Dance.

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 3|12 ist am 21. Februar.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser

sind Sie zurzeit am Fasten? Haben Sie im alten Jahre beschlos- sen mit Naschereien aufzuhören und Sport zu treiben um einige Pölsterchen loszuwerden? Wenn wir von fasten reden, gehen wir meist davon aus, die Kalorienzufuhr zu reduzieren. Mit dem Aschermittwoch endet die Fasnacht oder der Karneval, ein Wort das sich wahrschein- lich vom lateinischen «carne levale» ableitet, was soviel bedeutet wie «Fleisch wegneh- men». Nun beginnt die Fasten- zeit, welche bis Karsamstag, 7. April dauert. Die Fastenzeit hat eine lange Tradition im Christentum. Aber auch in an- deren Religionen, zum Beispiel dem Islam, gibt es Fastenzeiten wie den Ramadan. Es geht wohl heute kaum mehr darum aus- schliesslich auf Fleisch zu ver- zichten, viel eher einmal auf den Genuss von Kaffee, Nikotin, Süssigkeiten oder Alkohol, nicht nur des Glaubens wegen, sondern mit dem bewussten Verzicht Körper und Geist etwas Gutes zu tun. Wie auch immer, es gehört viel Ausdauer dazu, was ich Ihnen hiermit wünsche.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Donnerstag, 8. März,
ab 18.00 Uhr in der
Genossenschaft Linde

Internationaler Tag der Frau

ab 20.00 Uhr Abendprogramm
mit XALA, 2-Minuten-Präsen-
tationen und anschliessend
Disco mit Kashia und Gisa.

Frische Brise in Heiden – aktiv mitwirken!

Die wirtschaftliche und demografische Entwicklung steht auch in Heiden nicht still. In den letzten Jahren hat es speziell im Dorfkern einige Veränderungen im Detailhandel und im Gewerbe gegeben. Alt-ingesessene Läden schliessen oder bangen, infolge Schwierigkeiten bei der Nachfolge, um ihre Zukunft. Dies hat zur Folge, dass die Attraktivität der wich- tigen Begegnungszonen unseres Dorfes sinkt.

Wir selbst haben es in der Hand, dieser Ent- wicklung starke Gegenpole entgegenzusetzen. Stär- ken wir unser Leben im Dorf wieder, besinnen wir uns unserer starken Häädler Identität und erhalten beziehungsweise bauen wir das Dorfleben aktiv aus.

Aufgrund dieser Situation und einer grossen Umfrage bei Detailhändlern und Gewerbe ist die Idee aufgekommen, am 9. Juni eine Ideenwerkstatt für ein belebtes Heiden durchzuführen. Eine kleine Arbeitsgruppe bereitet diese vor. Ziel ist es, mit allen Beteiligten (Detailhandel, Gewerbe, interessierten Einwohnern, Jugendlichen usw.) am Samstag, 9. Juni kreative und umsetzungsfähige Ideen für ein be- lebtes Heiden zu kreieren und erste Schritte zu planen. Handlungsfähige, kleine, initiative Arbeits- gruppen sollen dann den definierten Massnahmen- katalog in die Tat umsetzen.

Reservieren Sie sich jetzt schon diesen Termin. Die Veranstaltung am Samstag, 9. Juni wird mode- riert von Urs Brandenburger, lic. oec. HSG und Grossgruppenmoderator (www.branden.ch). Er war bereits bei der Ideenwerkstatt für die Renovation der evang. Kirche beteiligt. Die Gemeinde sowie der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden werden nächstens eine Ausschreibung mit Programm und Anmeldeformular in alle Haushaltungen senden. Die Gemeinde steht hinter dem Anlass und über- nimmt auch den grösseren Teil der Kosten.

Also nichts wie los! Bewegen wir uns, kreieren wir gute Ideen und planen wir unsere gemeinsame Zukunft mit hoher Energie. Bis zum 9. Juni im Kursaal!

Gemeinde Heiden und
Handwerker- und Gewerbeverein Heiden

Jugend

**Neu: Kinder- und
Jugendarbeit berichtet
im aufwind**

Schule

**Schülerski- und
-snowboardrennen**

Kultur

**Ficht Tanners gesticktes
Universum**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Zwischen Volksmusik und
Oberton**

Brot-Backkurs

Vermischtes

**Strom aus erneuerbarer
Energie in der
Naturstrombörse**

Veranstaltungen

Kursprogramm

April bis September 2012

BIKEN – GEWUSST WIE!

Ivan Keller Samstag, 21. April (Verschiebedatum: 28. April), von 14.00 bis 17.00 Uhr, Waldpark Heiden
Kurskosten: CHF 35.–, bei 7 Teilnehmenden

LERNEN, WIE FRAU/MANN LERNEN

Fritz Steiner, Ing. HTL, Donnerstag, 26. April von 18.30 bis 21.00 Uhr, Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 60.–, bei 6 Teilnehmenden

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundetrainerin Certodog, Samstag, 28. April, von 8.30 bis 12.00 und von 13.30 bis 16.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 180.–
Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder carmen.zindel@animalcoach.ch

ITALIENISCH AUFBAUKURS A2

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroalta, 10 Dienstagabende, 1. Mai bis 6. November, von 17.45 bis 19.15 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 250.–, inkl. Lehrmittel, bei 8 Teilnehmenden

ITALIENISCHKURS «SERATA ITALIANA»

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroalta, 8 Dienstagabende, 1. Mai bis 18. September, von 19.30 bis 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.–, inkl. Lehrmittel, bei 8 Teilnehmenden

«LET'S TALK ENGLISH»

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroalta, 8 Mittwochabende, 2. Mai bis 12. September, von 19.15 bis 20.45 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.–, inkl. Lehrmittel, bei 8 Teilnehmenden

INTERNET, FACEBOOK, CHAT & CO

Udo Szabo, Firma PAUS AG und Guido Knaus, Lehrbeauftragter für Informatik an PHR, Dienstag, 8. Mai, von 20.00 bis 22.00 Uhr, Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 30.–

«SPOT ON CULTURE»

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroalta, 5 Mittwochabende, 9. Mai bis 19. September, von 19.15 bis 20.45 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 125.–, inkl. Lehrmittel, bei 8 Teilnehmenden

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN: «ENERGETISIERTE HEILPFLANZEN»

Bruno Vonarburg, Teufen Donnerstagabend, 10. Mai um 19.30 Uhr, evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.–

POWER-ATMUNG

Dr. Almut Clausen, Lehrerin einer Atemschule 3 Mittwochabende, 30. Mai bis 27. Juni, von 19.00 bis 21.30 Uhr, Theorieraum Feuerwehrhaus, Wolfhalden
Kurskosten: CHF 160.–, bei 6 Teilnehmenden

MALEN FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, Kunsttherapeutin, 3 Mittwochabende, 29. August bis 12. September, von 19.30 bis 21.30 Uhr, Malatelier UG Kindergarten, Wald AR
Kurskosten: CHF 150.–, inkl. Material und Getränke

DEN COMPUTER IM GRIFF – OFFICE 2010/2011

Guido Knaus, Lehrbeauftragter für Informatik an PHR 5 Donnerstagabende, 30. August bis 27. September, von 19.30 bis 21.30 Uhr, Schulhaus, Grub AR
Kurskosten: CHF 210.–, bei 6 bis 7 Teilnehmenden

UMGANG MIT KRITIK

Annette von Schulthess-Mettler, Gordon-Konfliktlösungs-Trainerin/Kommunikations-Fachfrau, 2 Mittwochabende, 5. bis 12. September, von 19.15 bis 22.15 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: CHF 135.– bei 8 Teilnehmenden

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN: «IST LEISTUNGSFÄHIGKEIT ESSBAR?»

Anita Schneider, Oberriet, Dienstag, 11. September, von 19.00 bis 22.00 Uhr, evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.–
Während der Fragerunde können «leistungsfördernde Häppchen» degustiert werden.

Anmeldungen an: Weiterbildung AR Vorderland
BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Ruth Pedersen,
Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Telefon 071 353 50 25, sekretariat@webvorderland.ch,
www.webvorderland.ch
Konto-Nr.: PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Jugend

Thema

Ein neuer Treffpunkt (nicht nur) für die Jugend

Die Gemeinde hat das ehemalige Migros-Gebäude an der Poststrasse 5 gekauft und die Projektgruppe Jugend damit beauftragt, bis Ende März ein Nutzungskonzept zu erstellen.

Langsam aber sicher geht die «Point»-Ära zu Ende, die Jugendarbeit wird aus dem Keller geholt. Transparenz und Offenheit sollen den Jugendtreff für alle Interessierten zugänglich und zu einem Ort der Begegnungen machen.

Die Ideenliste zur Nutzung des Gebäudes nimmt kein Ende. Durch die Raumaufteilung sind der 1. und 2. Stock für die Nutzung als Büros respektive als Wohnung prädestiniert. Das Ladenlokal bietet jedoch eine Menge Platz für Ideen: ein Jugendkulturkafi, ein Raum für Spiele, ein Konzertlokal, ein Ort für Lesungen, eine Bar – oder einfach alles in einem?

Kalender

In dieser Spalte werden aktuelle Veranstaltungen und Events der KJAH präsentiert.

Nach dem grossen Erfolg im letzten Jahr wird am **21. April «Midnight Sports II»** stattfinden. Detaillierte Infos folgen.

Mein Senf

Gesucht – Junge Schreibtalente

In dieser Spalte wird jeden Monat jungen Schreiberlingen eine Plattform geboten, um über ein Thema zu schreiben, das sie interessiert oder beschäftigt.

Ob ein Kommentar zu einem aufgeschnappten Gespräch letztes im Bus, einem Fussballspiel mit ernüchterndem Resultat, eine Filmkritik oder gar eine selbst erfundene Kurzgeschichte, den Schreibtalente sind (praktisch) keine Grenzen gesetzt.

Spezial

Wettbewerb – Gib mir einen Namen und ein Gesicht!

Der neue Treffpunkt braucht einen Namen und damit gleich auch ein Logo. Bist du wortschöpferisch, talentiert, begabt oder einfach nur neugierig, ob es deine verrückte Idee in die Auswahl schafft? Dann mach mit beim Wettbewerb und schicke uns deine Vorschläge, wie der neue Jugendtreff heissen soll, verpack den Namen gleich in ein cooles Logo. Gewinnen kannst du unter anderem ein Saisonabo der Badi Heiden ...

Einsenden an KJAHeiden, Rathaus, Kirchplatz 6, 9410 Heiden oder info@kjah.ch sowie direkt an Marc und Manuela. Der Wettbewerb läuft bis Anfang Juni.

Die Oberstufenschüler lieferten sich auf der Kartbahn packende Duelle.

Rückblick

Ereignisreiche Tage liegen hinter der Kinder- und Jugendarbeit Heiden. Bei den Veranstaltungen im Dezember und Januar war für alle etwas dabei. Beinahe 50 Primarschüler/innen wollten sich im Kino Rosental die Verfilmung des Comics Tim&Struppi ansehen. Die Zusammenarbeit des Kinos Rosental mit der KJAH funktionierte einwandfrei und wird in

Zukunft sicherlich öfters zu spannenden Filmstunden führen.

Ein Dutzend nervenstarker Oberstufenschüler lieferte sich auf der Kartbahn in Montlingen packende Duelle. Etwas ruhiger, aber nicht weniger spannend, waren die Partien beim Dartturnier im Jugendtreff «Point». Die KJAH bedankt sich bei allen Kindern und Jugendlichen für die Teilnahme.

Achtung – fertig – los. Nicht zu klein um ein grosser Star zu sein.

Das Siegerteam (v.l.n.r.): Marcel und Noah Blöchlinger, Michael Steinmeier, Robin, Sara und Flavia Langer.

Schülerski- und -snowboardrennen

Am Samstag, 11. Februar fand bei grossartigen Schneebedingungen das Schülerskirennen statt. Dadurch, dass der Anlass erstmals an einem Samstag durchgeführt wurde, konnten viele Eltern ihre Kinder begleiten und anfeuern. Fast 100 Fahrer/innen gingen an den Start.

Alle Gäste fuhren an diesem Tag gratis am Skilift. Dies wurde durch die Tatsache möglich, dass die Gemeinde Heiden den Lift sehr grosszügig bei der Beschaf-

fung des Pistenbullys unterstützt hatte.

Viele freiwillige Helfer/innen unterstützten das Rennen und sorgten auch dafür, dass alles unfallfrei ablief.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Skilift und den Kinderskilift Bischofberg, an die Plüss-Zeitmessung für die professionelle Zeitnahme und vor allem an den Initiator und Organisator des Schülerskirennens, Ueli Wolf. *U.M.*

Rangliste 2012

Kindergarten Mädchen Ski: 1. Lea Wenger, 2. Léonie Kobler, 3. Lenia Streule, 4. Ella Betschon, 5. Karin Graf, 6. Anna Solenthaler.

Kindergarten Knaben Ski: 1. Maurin Graf, 2. Simon Dornieden, 3. Niklas Lampart, 4. Livio Abderhalden, 5. Gian-Luca Verona, 6. Ben Stark, 7. Hicham Saurer, 8. Daniel Bosshard.

1./2. Klasse Mädchen Ski: 1. Nora Sturzenegger, 2. Anja Sonderegger, 3. Jasmin Büchel, 4. Ronja Kühnis, 5. Selina Meier, 6. Anna-Kira Bernhard, 7. Seyla Sivridag, 8. Vera Bosshard, 9. Liliana Pizio.

1./2. Klasse Knaben Ski: 1. Lino Wenger, 2. Nico Sturzenegger, 3. Dario Graf, 4. Luis Häderli, 5. Niklas Bernhard, 6. Silvan Rüegg, 7. Maurice Camenisch, 8. Timo Sidler, 9. Eric Nickel, 10. Nevil Thalmann, 11. Nanuk Blöchliger, 12. Noé Streule, 13. Leo Wirth, 14. Lorenz Ramsauer, 15. Damian Solenthaler, 16. Samuel Stark.

3./4. Klasse Mädchen Ski: 1. Ladina Kühnis, 2. Janine Solenthaler, 3. Laura Meier, 4. Leonie Abderhalden, 5. Julie Dietsche, 6. Michelle Eugster, 7. Eliane Kolb, 8. Andrea Abreu.

3./4. Klasse Mädchen Board: 1. Perrine Züst, 2. Ilona Züst, 3. Aline Sonderegger, 4. Ronja Blöchliger, 5. Anja Lutz.

3./4. Klasse Knaben Ski: 1. Raphael Sonderegger, 2. Mika Bernhard, 3. Oliver Sonderegger, 4. Stefan Zähler, 5. Maximilian Sonderegger, 6. Dany Lutz, 7. Semir Arnaut, 8. Louis Ammann, 9. David Meehan, 10. Zinedin Krizevac, 11. Samuel Siebeneicher, 12. Luca Graf, 13. Beno Sonderegger.

5./6. Klasse Mädchen Ski: 1. Sandra Zähler, 2. Sina Graf, 3. Amela Krizevac, 4. Semina Arnaut.

5./6. Klasse Knaben Ski: 1. Yannik Camenisch, 2. Robin Schrag, 3. Damian Kobler, 4. Reto Huber, 5. Calvin Rüegg, 6. Silvan Solenthaler, 7. Steven Wohnlich, 8. Francisco Cipriano, 9. Samuel Kolb, 10. Christian Eisenhut, 11. Livio Brosch, 12. Thomas Zähler.

6. Klasse/Oberstufe Knaben Board: 1. Kevin Signer, 2. Ricardo Sencadas.

Oberstufe Mädchen Ski: 1. Corina Wagner, 2. Janine Eugster.

Oberstufe Knaben Ski: 1. Gian-Andri Baumann, 2. Kevin Schrag, 3. Simon Schrag, 4. Luca Signer, 5. Jonas Hohl, 6. Patrice Kolb

Volleyballnacht der Sek

Am Freitag, 10. Februar fand in der Turnhalle Wies die traditionelle, beliebte Volleyballnacht der Sek Heiden statt.

Um 16.00 Uhr begann der Anlass mit einem Fussballmatch der Lehrer gegen ein Team aus Schülern der 3. Sek. Zuerst sah es für die Lehrer besser aus, doch in der 2. Halbzeit holten die Schüler auf und gingen verdient als Sieger vom Platz. Im Volleyballmatch zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen der 3. Sek waren die Lehrerinnen siegreich.

Um 18.00 Uhr begann die eigentliche Volleyballnacht. 16 Teams spielten in fünf Runden gegeneinander. Alle waren mit viel Eifer und Einsatz am Werk. Jedes Team hatte insgesamt acht Spiele. Verteilt auf drei Feldern wurden somit 128 Spiele ausgetragen. Es war eine Freude zu sehen, dass auch ehemalige Schüler und Eltern in den Teams mitspielten. Zwischendurch konnten sich Spieler und Zuschauer im

«Grotto» verpflegen. Im Final traten das Team «www.ersatzbank.com» mit den Spielern Marcel Blöchliger, Noah Blöchliger, Michael Steinmeier, Robin, Sara und Flavia Langer gegen «JK2» mit Belma Begic, Neda Eric, Gabriel Zirn, Dieter Bourquin, Stefan Velickovic und Neven Eric gegeneinander an.

Bei der Rangverkündung um 23.00 Uhr durfte das Team «www.ersatzbank.com» den 1. Rang für sich in Anspruch nehmen. Den 2. Rang besetzte «JK2», gefolgt von «No name» mit den Spielern Amar Redzeqi, Roman Höhener, Céline Enzler, Marina Signer, Dani Wenger, Michael Binder und Michael Büchel auf dem 3. Rang.

Es darf abschliessend gesagt werden, dass der Anlass dank dem Einsatz von Lehrern und Schülern und dem guten sportlichen Teamgeist der Teilnehmenden ein voller Erfolg wurde.

Benjamin Camavdic

Den Zuschauern wurden spannende Spiele geboten.

Bach, Mario Schwarz und Heiden

Bei den Interpreten der Johannespassion ist, neben J. S. Bach, ein Name in Heiden sehr wohl vertraut: Mario Schwarz. Er ist der Leiter des «Collegium Cantorum St.Gallen», des Kammerchores Oberthurgau Arbon und des Orchesters «Collegium Musicum St.Gallen». Diese drei Ensembles sind heute vereint unter «Collegium Musicum Otschweiz».

2008 leitete Mario Schwarz in Heiden die bedeutsame Uraufführung von Herzogenbergs Violinkonzert. Noch in bester Erinnerung ist die Uraufführung des Musikwerks «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben» (2010). Mehrmals war Mario Schwarz mit seinen Ensembles in der Passionszeit zu Gast. Im Kursaal fand letztes Jahr erstmals das Preisträgerkonzert mit jungen Musiktalenten statt; die nächste Auflage ist für den 16. August geplant.

Dass Mario Schwarz in Heiden ein gern gesehener Gast ist, hat schliesslich den Grund darin, dass er sich engagiert im Vorstand der hiesigen Herzogenberg-Gesellschaft einsetzt. *Andres Stehli*

Johannespassion: Musik und Bild

Besondere Wege werden bei der Aufführung der Johannespassion von Bach am Palmsonntag in der evang. Kirche beschritten. Anstelle eines Textheftes werden auf Grossleinwand – passend zum musikalischen Geschehen und versehen mit stichwortartigen Legenden – Bilder und Bildausschnitte des ungarischen Malers Mihály Munkácsy (1846–1900) projiziert.

Grundlage bilden unter anderem die figurenreichen Kolossalbilder «Christus vor Pilatus» und «Kreuzigung Christi». Mit grosser malerischer Kraft und dramatischer Lebendigkeit schildert der Maler die Erregung des Volkes (bei Bach: «Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!»). Er betrachtet das biblische Geschehen im historischen Licht und stellt es in voller ethnografischer Realität dar. Packend – genauso, wie Bachs Musik!

Das erinnert stark an Peter Roths «Toggenburger Passion» – freilich mit dem Unterschied, dass dort zuerst die Bilder von Willy Fries waren und unter diesem Eindruck die Musik entstand! *Andres Stehli*

Mit Ermässigung ins Konzert

Die IHG, Internationale Herzogenberg-Gesellschaft Heiden, hat sich der Musik verschrieben. Aber nicht nur jener des Komponisten Heinrich von Herzogenberg, der im Sommer 1891 das «Abendroth» am Waldparkrand baute. Sie unterstützt auch die Musik anderer Komponisten.

Oder genau genommen: Zuhörer/innen, die (klassische) Musik lieben. Deshalb bietet sie jedem Konzertbesucher der Johannespassion am 1. April (nur!) im Vorverkauf eine Ermässigung von Fr. 10.– auf die offiziellen Eintrittspreise von Fr. 45.– und Fr. 35.– an. Bestellungen werden entgegengenommen über info@herzogenberg.ch oder Telefon 071 891 14 22. Die Billette können entweder an der Abendkasse abgeholt werden oder nach Vereinbarung an der Weidstrasse 32.

Andres Stehli

Ficht Tanners gesticktes Universum

Am Donnerstag, 22. März um 20.15 Uhr lädt das Kino Rosental zur Premiere mit anschliessendem Künstlergespräch und Apéro ein.

Aus einer «Ferienlaune» des langjährigen Berufsfotografen und Filmemachers Heinz Erismann aus Wien entstand ein buntes Porträt über den Trogener Künstler und Musiker Ficht Tanner und sein Schaffen – ein farbenfroher, emotionaler Film.

Der Künstler und Musiker Ficht Tanner (bekannt im In- und Ausland durch die Musikgruppe «Appenzeller Space Schöttl») zeichnet täglich seit seiner Jugendzeit. Jeden Tag arbeitet und musiziert er in seinem Atelier, im «Hans Ulrich Grubenmann-Haus», dem Honnerlag'schen Doppelpalast, erbaut im Jahre 1786 im appenzellischen Trogen.

Vor Jahren begann Ficht Tanner mit der Stickmaschine zu «zeichnen». Es entstehen ohne Vorlage fantastische Kunstwerke, Freihandstickereien in vielfältigsten Farben und Formen auf Stoff.

Eintritt: Fr. 18.– inkl. Apéro, Reservationen unter Telefon 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch. Ficht Tanners Stickereien sind vom 26. März bis 8. Juli im Museum im Lagerhaus, St.Gallen ausgestellt. *Monika Frei*

Die neue Veranstaltungsreihe bringt Helga Schneider in den Kursaal.

Helga Schneider im Kursaal

Zum Premierenabend der neuen Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal» freut sich der Kurverein am Freitag, 16. März um 20.00 Uhr auf prominenten Besuch: Helga Schneider, Kunstfigur und das andere Ich (Alter ego) von Regula Esposito, ist eine feingestrickte – besser: feingehäkelte – Persönlichkeit, die in vielen Jahren und nach intensiven Studien der eigenen und fremder Psychen ihre Gestalt bekommen hat. Als Handtaschenanalytistin Dr. purse. Helga Schneider will sie nun für die Menschheit etwas Sinnvolles tun und fortan als Purseologin ein erfülltes, enthüllendes Leben führen.

Infos und Tickets unter www.kursaalheiden.ch. *Sibylle Kündig*

Brunnen wieder im Osterkleid

Die Osterbrunnen, die seit Jahren mit viel Liebe zum Detail entstehen, sind auch dieses Jahr wieder Vorboten des nahenden Frühlings. Erfreulicherweise finden sich jedes Jahr wieder Freiwillige aus Schulen, Vereinen sowie Private, die bereit sind diese Farbtupfer zu setzen. Pünktlich zu Palmsonntag sind die Kunstwerke an folgenden Brunnen zu sehen:

- beim Pfarrhaus (Diana Eugster, Werkunterricht Primarschule)
- vor der Bibliothek (Monika Lichtenstern, Schulhaus Dorf)
- vor der Apotheke (Frauenriege Heiden)
- bei Bionat (Franziska Bannwart)

Vielen Dank den kleinen und grossen Künstler/innen für ihre Arbeit. *E.St.*

Wohin steuert Russland?

Matinée mit Vortrag, Film und Lunch am Sonntag, 18. März um 10.30 Uhr.

Anfang März endet die Präsidentschaft des einst als «Reformer» gestarteten Dmitri Medwedjew und Wladimir Putin wird in «sein» Amt zurückkehren. Allerdings nur gegen den Widerstand der Bevölkerung, die vor allem in den Grossstädten gegen Wahlbetrug und für ein Russland ohne Putin demonstriert. Kommt es 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion zu einem «russischen Frühling» oder endet alles in Chaos und einer neuen Diktatur? Roman Berger, langjähriger Moskau-Korrespondent für den Tagesanzeiger, analysiert den demokratischen Aufbruch und wie die Strategien des Regimes Putin Gegensteuer geben.

Der Kurzfilm «Grenzen-Los» (Hans Schellenberg, Übersetzung Inna Cherkasova) entführt in ein Russland fern von Moskau. Der Film zeigt das Leben der kleinen Leute, wie sie trotz der politischen Stürme und wirtschaftlichen Einbrüche überleben. Eintritt: Fr. 23.–, inkl. Lunch mit russischem Borschtsch. *Monika Frei*

Frühlingserwachen im Keller

Bereits zum dritten Mal findet vom Freitag, 30. März bis Sonntag, 1. April im Keller des Freihofs die Ausstellung «Frühlingserwachen» statt. Das ehemalige Kurhotel Freihof wurde als «Bierbrauerei und Wirtschaft zum Türmliplatz» errichtet und bietet ein tolles Ambiente für unsere Ausstellung.

Lassen Sie sich in den Frühling entführen mit «Hahn und Huhn» von Margrit Gimber, farbenfrohen «Acryl- und Gipsbildern» von Maria Gomez, «kreativen Floristikwerken» von Chris Nowak, tollen «Glas-, Ton- und Schmuckstücken» von Mayo Wenk und Robert Wenk.

Im integrierten Bistrobetrieb warten Wein, Appetizer, Kaffee und Kuchen auf Sie! Öffnungszeiten sind Freitag, 30. März von 16.00 bis 20.00 Uhr, Samstag, 31. März und Sonntag, 1. April von 10.00 bis 16.00 Uhr. Das OK Frühlingsausstellung freut sich auf Ihren Besuch. *Chris Nowak*

AüB-Bevölkerung wächst um 1 Prozent auf Fünf-Jahres-Hoch

Das Appenzellerland über dem Bodensee ist 2011 im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent gewachsen. Die Einwohnerzahl stieg damit um 150 auf genau 15'300 Personen, welche zum 31. Dezember 2011 in einer der neun AüB-Kommunen ihren Wohnsitz hatten. Damit wurde der höchste Stand in den vergangenen fünf Jahren erreicht. Besonders erfreulich war der Anstieg in Walzenhausen (+3,2 Prozent, siehe Tabelle), Lutzenberg (+2,9), Rehetobel (+2,7) und Heiden (+1,0). Die Region AüB ist prozentual stärker gewachsen als die Kantone AR und AI für sich genommen.

Das kontinuierliche Wachstum der Bevölkerung im Appenzellerland über dem Bodensee ist auch auf neuen Wohnraum zurückzuführen, welcher in dieser Zeit in der Region entstanden ist. Das gesunde Wachstum soll durch weitere Bauprojekte aufrecht erhalten werden. Beispielsweise entsteht in Heiden momentan die Wohnüberbauung Rosental, Reute könnte durch neue Ein- und Mehrfamilienhäuser in Mohren wachsen und in Wolfhalden ist neuer Wohnraum auf der Kronenwiese mit Blick über den Bodensee geplant.

Christoph Wolnik

	Einwohner	Veränderung	Veränderung
AüB	15300	+150	+1,0 %
Heiden	4042	+41	+1,0 %
Lutzenberg	1292	+37	+2,9 %
Rehetobel	1727	+29	+1,7 %
Walzenhausen	2138	+66	+3,2 %
Appenzell Ausserrhoden	53558	+416	+0,8 %
Appenzell Innerrhoden	15789	+59	+0,4 %

Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2011, Veränderungen im Vergleich zum 31.12.2010

Jungunternehmung der Kanti Trogen

Seit dem Herbst 2011 hat die Jungunternehmung Prema ihr Produkt auf dem Markt. Die Schokoladeplättchen mit Zimt- und Kardamom-Geschmack werden KandyChocolate genannt und von fünf motivierten Kantonschülern vermarktet. Am 29. März verkauft Prema auch in Zürich an der Europäischen Handelsmesse.

Neben zwei anderen Jungunternehmungen ist bei einem Projekt im Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht an der Kantonsschule Trogen das Team von Prema entstanden. Die fünf Jugendlichen Anja Schöpf, Mirea Triebe, Robin Nessensohn, Enis Redzevi und Philippe Zurschmiede, von denen zwei in Heiden leben, haben von Anfang an am gleichen Strang gezogen. Unter anderem wurde auch am Advents-Sunntig verkauft.

Ich bedanke mich im Namen von Prema für die Unterstützung, welche wir bis jetzt schon bekommen haben und hoffe auf viele weitere zufriedene Kunden. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.kandychocolate.ch.

Robin Nessensohn

Neuer Prospekt für Heiden

Rechtzeitig zu Beginn der Sommersaison 2012 hat der Kurverein Heiden den beliebten Prospekt «Ein Tag in Heiden» intensiv überarbeitet und neu gedruckt. In handlichem Format kriegen Gäste eine Übersicht über die vielfältigen Möglichkeiten an Aktivitäten im Biedermeierdorf.

Der Prospekt dient mit dem Dorfplan für die Orientierung vor Ort, soll aber aufgrund der attraktiven Gestaltung auch als Werbemittel eingesetzt werden um Gäste für einen Ausflug nach Heiden zu begeistern.

Das Team der Tourist Information wird im Frühling zusammen mit den Appenzeller Bahnen den Prospekt breit im Bodenseeraum streuen und freut sich auf viele Gäste. Selbstverständlich steht der Prospekt auch der Häädler Bevölkerung zur Verfügung. Begrüssen Sie Besuch? Veranstalten Sie einen Anlass mit externen Gästen? Wir freuen uns, wenn Sie Ihren Gästen den «Ein Tag in Heiden» abgeben. Kostenlose Exemplare sind ab sofort bei der Tourist Information erhältlich.

Kurverein Heiden

Neuer AüB-Internet-auftritt

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee hat seinen Internetauftritt neu gestaltet. Unter der Adresse www.aueb.ch finden sich neben nützlichen Informationen über die Region und Projekte auch Links zu den einzelnen Gemeindeverwaltungen.

Die Seite soll vor allem interessierten Firmen und möglichen Neuzuzüger/innen einen ersten Überblick über das Appenzellerland über dem Bodensee verschaffen und ihnen mit entsprechenden Links eine Hilfestellung bieten. Der Umlaut «ü» in der Internet-Adresse ist übrigens bewusst gewählt worden, doch auch unter www.aueb.ch ist die Seite zu erreichen.

Christoph Wolnik

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Kronenwiese 1163, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@bluewin.ch
www.aueb.ch

Wir beraten Sie gerne. V.l.n.r.: Raphael Franco (Telefon 071 898 89 49, raphael.franco@ewheiden.ch) und Michael Thomele (Telefon 071 898 89 67, michael.thomele@ewheiden.ch)

Neue Führungscrew für EWH-Elektroinstallationen

Die Sparte Elektroinstallationen wird seit März neu durch das Führungsteam mit Michael Thomele, Eidg. dipl. Elektroinstallateur und Raphael Franco, Telematik-Projektleiter mit eidg. FA, geführt. Jürg Herzog ist per Ende Februar ausgetreten.

Michael Thomele ist im EWH seit Juli 2010 als Projektleiter tätig und hat im Januar 2012 die Meisterprüfung mit Erfolg bestanden. Mit Raphael Franco konnten wir einen Mitarbeiter gewinnen, der bei uns bereits die Ausbildung zum Elektromonteur und Projektleiter durchlaufen hat. Neben der Kundenberatung und der Ausarbeitung von Projekten kann somit eine individuelle Baubegleitung erfolgen. Energieeffizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit sind unsere obersten Gebote.

Unterstützt wird das Team im Bereich erneuerbare Energien und Steuerungstechnik durch Gerhard Leuenberger und im Bereich Telematik und EDV durch Stephan Weber. Ob Starkstrom- oder Schwachstromanlagen, Um- oder Neubauten, kompetente Beratung aus Heiden ist Ihnen als Kunde des EWH sichergestellt. Über die Hauptnummer 071 898 89 40 steht Ihnen auch der 24-Stunden-Pikettdienst zur Verfügung.

Christoph Mettler

aufwind 4 | 12

erscheint für Sie am
Mittwoch, 4. April.
Beachten Sie den **Redaktions-**
schluss am Dienstag, 20. März
um 16.00 Uhr.

Gemeinderatsverhandlungen

*Liebe Leserinnen und Leser
Grundsätzlich werden auf dieser Seite die Medienmitteilungen aus dem Gemeinderat, welche seit dem letzten aufwind publiziert wurden, in gekürzter Form wiedergegeben. Um den aufwind interessanter zu gestalten, werden wir künftig vermehrt Informationen im aufwind publizieren, welche exklusiv, das heisst nur im aufwind erscheinen. Diese werden dann auch speziell gekennzeichnet. Dieses Mal betrifft dies die Informationen über die Mobilfunkantenne im Kirchturm der evang. Kirche.
Norbert Näf, Gemeindepräsident*

Mobilfunkverträge erst nach Ablauf aller Optionen kündbar

Mit Datum vom 26. Oktober 2001 unterzeichnete der Gemeinderat mit der Mobilfunkbetreiberin Orange einen Vertrag, nach dem Orange im Turm der evang. Kirche eine Mobilfunkanlage installieren und betreiben kann. Mit demselben Datum und praktisch mit dem gleichen Inhalt – Ausnahme: unterschiedliche Anzahl Optionen auf Vertragsverlängerungen – wurde auch mit der Mobilfunkbetreiberin Sunrise ein Vertrag unterschrieben. Die Kompetenz, solche Verträge zu schliessen, liegt beim Gemeinderat. Die Öffentlichkeit wurde darüber nach Vertragsabschluss informiert.

Nachdem diese Vertragsabschlüsse öffentlich bekannt waren, gab es in der Einwohnerschaft grosse Entrüstung. Da der Gemeinderat zu diesem Zeitpunkt nicht mehr von diesen Verträgen zurücktreten konnte, beschloss er, der Empörung in der Einwohnerschaft Rechnung zu tragen und die Verträge zum ersten möglichen Zeitpunkt zu kündigen. Diese Kündigungen erfolgten am 22. Mai 2003 an Sunrise auf den 28. Februar 2012 und an

Orange auf den 31. Dezember 2012.

Der Vertrag mit Sunrise sieht vor, dass die Mieterin den Vertrag im Sinne von Optionen dreimal um fünf Jahre verlängern kann. Orange hat vertraglich das Recht, das Mietverhältnis zweimal für eine Dauer von je fünf Jahren zu verlängern.

Der Gemeinderat hat bei den Kündigungen im Jahr 2003 übersehen, dass die Rechtslage dem entgegensteht. Der Gemeinderat in der heutigen Zusammensetzung hat die Rechtslage von einem sachkundigen Rechtsanwalt abklären lassen. Er kam zweifelsfrei zum Schluss, dass die genannten Optionen die ausgesprochenen Kündigungen wirkungslos werden lassen.

Es ist davon auszugehen, dass Orange und Sunrise die vertraglich zugesicherten Optionsrechte ausüben wollen. Das heisst: Die im Jahr 2003 ausgesprochenen Kündigungen haben keine Wirkung. Wenn Sunrise die ihr zustehenden Optionsrechte nutzt, kann die Gemeinde den Vertrag erstmals auf den 31. Mai 2016 kündigen. Orange hat eine Optionsmöglichkeit mehr als Sunrise. Wenn Orange alle Optionsrechte ausüben will, wovon auszugehen ist, kann dieser Vertrag erstmals auf den 31. Dezember 2022 gekündigt werden.

Der Gemeinderat hat daher beschlossen, darauf zu verzichten, zum heutigen Zeitpunkt gegenüber den Mobilfunkbetreibern Vertragskündigungen auszusprechen. Wenn der erste mögliche Kündigungstermin näher rückt, wird die technische Situation beurteilt und entschieden, ob es unter den dannzumal gegebenen Umständen sinnvoll sein wird, den dann möglichen Kündigungstermin wahrzunehmen. Der Gemeinderat wird dann auch in Erwägung ziehen, ob in der Gemeinde mit einer Konsultativabstimmung die Antwort auf die Frage gesucht wird: Sollen gegenüber den Mobilfunkbetreibern Vertragskündigungen vorgenommen werden oder nicht?

Ersatzwahl in die Kommission Finanzen und Verwaltung

Markus Küng Bechtiger ist von Heiden weggezogen und daher nicht mehr Mitglied der Kommission Finanzen und Verwaltung (KFV).

Für den freien Sitz in der KFV hat der Gemeinderat Christoph Wasserer, Vogelherdweg 10, gewählt. Er ist Dipl. Ingenieur FH sowie Executive Master of Business Administration (MBA) HSG und beruflich tätig als Unternehmensberater und Partner der BSG Unternehmensberatung AG, St.Gallen.

Rücktritte aus Kommissionen: Wer stellt sich neu zur Wahl?

Aus folgenden Kommissionen haben bisherige Mitglieder ihren Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2011/12, das heisst per 31. Mai, erklärt:

- Kommission Heime:
Cornelia Kellenberger,
Gmeindweg 1
 - Kommission Planung und Baubewilligung:
Heinrich Heller, Bärlochen 1723
 - Kommission Umweltschutz:
Michael Eugster, Bühlen 8
- Der Gemeinderat dankt den austretenden Kommissionsmitgliedern jetzt schon für ihre jahrelange Tätigkeit in Kommissionen der Gemeinde.

Nicht allein die politischen Organisationen werden eingeladen, für die Nachfolge der zurücktretenden Personen in diesen Kommissionen Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren. Wer Interesse hat, in der Kommission Heime, der Kommission Planung und Baubewilligung oder in der Kommission Umweltschutz mitzuarbeiten, kann sich auch als «Privatperson» von sich aus melden.

Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Montag, 21. Mai, bei der Gemeindekanzlei einzureichen. Postadresse: Gemeindekanzlei, Rathaus am Kirchplatz 6, 9410 Heiden; rita.tobler@heiden.ar.ch.

Für allfällige Fragen und Auskünfte zu den Aufgaben dieser Kommissionen steht Ihnen die Gemeindekanzlei gerne zur Verfügung (Telefon 071 898 89 77).

Ein Orientierungssystem soll Heiden «lesbar» machen

Es ist eine Tatsache, dass Feriengäste und Tagestouristen gerne die schönen Wanderwege in und um Heiden begehen. Eine weitere Tatsache ist, dass Rundgänge durch das attraktive Biedermeierdorf oft zum Programm während eines Aufenthalts in Heiden gehören. Eine Tatsache ist aber auch, dass in Heiden eine klare Wegführung fehlt, mit der man sich im Dorf orientieren kann.

Die Skilift AG Heiden hat sich am Samstag, 11. Feb. Bevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen bei die einen namhaften Anteil ans PistenBully-Sponsoring über 3000 Beförderungen durchführen. Geduld war

Vor rund 2 1/2 Jahren hat der Gemeinderat daher beschlossen, zusammen mit der Tourist Information ein Projekt «Signaletik» in die Wege zu leiten mit dem Ziel, in Heiden ein Orientierungssystem für Fussgänger aufzubauen.

Signaletik ist Orientierungsdesign: Intelligente Orientierungssysteme machen Orte «lesbar» und transparent. Dadurch verstärken sie die Identität dieses Ortes. Eine klare und sichtbare Identität ist ein Standort- und Wettbewerbsvorteil. Signaletik befasst sich nur mit Langsamverkehr und kann daher auch an sich versteckte Werte eines Ortes zugänglich machen. Der Tourismus ist auf diese Werte angewiesen. Aber sie sind nur dann attraktiv, wenn sie auch gefunden werden können.

Das Konzept der Firma Inform GmbH, Inhaber Felix Hartmann, Rorschach, sieht vor, dass an elf Standorten Tafeln und Stellen aufgebaut werden, die alle Informationen vermitteln, welche nötig sind, um sich in Heiden orientieren zu können. Für die Er-

Im März beachten

Mittwoch, 7. März, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 10., und Sonntag, 11. März
Abstimmungswochenende

Samstag, 20. März
Frühlingsanfang

Samstag, 24. März
Papiersammlung

Sonntag, 25. März
Beginn Sommerzeit

Vor 100 Ausgaben

Im März 2002 standen folgende Themen im aufwind:

- Schüleraustausch anlässlich der Expo '02
- Benefizkonzert des Männerchors und des Trachtenchors zugunsten eines neuen Flügels für das Schulhaus Dorf

...uar mit einem Gratis-Skifahren-Tag bei der
...ank. Möglich machte dies die Gemeinde Heiden,
...g beisteuerte. An diesem Tag konnte der Skilift
...im Anstehen gefragt. Vielen Dank. tb

stellung dieses Orientierungssystems ergeben sich Gesamtkosten im Betrag von Fr. 85'000.–, exkl. MwSt. Der Gemeinderat hat den entsprechenden Ausgabenbeschluss gefasst.

Stelen und zum Teil Tafeln werden an folgenden elf Standorten aufgestellt:

- Bahnhof
- Kirchplatz, beim Brunnen
- Kirchplatz, gegenüber UBS
- Seeallee, gegenüber Hotel Heiden
- Seeallee/Carl Böckli-Weg: beim Kursaal
- Seeallee/Nordstrasse
- Poststrasse/Badstrasse: Parkplatz beim Kursaal
- Poststrasse/Kursaal
- Poststrasse/Werdstrasse
- Poststrasse/Schulhausstrasse
- Poststrasse/Bahnhofstrasse

Das Baugesuch ist eingereicht. Die Publikation der öffentlichen Auflage erfolgt am Freitag, 17. Februar 2012. Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, wird mit dem Aufbau der Stelen und Tafeln begonnen.

Das «Haus zur Bergulme» soll Treffpunkt für Armutsbetroffene werden

Seit Dezember 2010 besteht in Heiden eine Arbeitsgruppe «Projekt Armut Heiden». Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit für das Thema «Armut» zu sensibilisieren, denn Armut gibt es auch in Heiden. Dies wird jedoch kaum öffentlich sichtbar, weil viele Armutsbetroffene sich für ihre Lage schämen und Hemmungen haben, Angebote – sofern es sie überhaupt gibt – in An-

spruch zu nehmen. Das «Haus zur Bergulme» soll ein Ort der Begegnung werden für Armutsbetroffene, Alleinerziehende, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger/innen, Asylsuchende, Migrantinnen und Migranten, Familien und weitere interessierte Personen aus Heiden und weiteren Gemeinden des Vorderlands.

Im «Haus zur Bergulme» sollen der Zugang zu Informationen und Dienstleistungen erleichtert, Angebote koordiniert und vernetzt sowie Freiwilligenarbeit geleistet werden. Angeboten werden Dienstleistungen wie Raum für Begegnungen, Internet-Kaffee, Job-Börse, Tauschbörse, Wohnungssuche sowie Lebensmittelabgabe für Berechtigte und Kurse im Bereich Budgetberatung, Internet und Integration. Das «Haus zur Bergulme» kann im Weiteren als Sitzungszimmer für Gruppen und Kursräume genutzt werden. Trägerschaft ist der Verein «Haus zur Bergulme». Er koordiniert das Projekt und ist verantwortlich für die Finanzen. Mit den Angeboten soll im Mai gestartet werden. Die Öffnungszeiten werden noch bekannt gegeben.

Der finanzielle Jahresaufwand beträgt im ersten Betriebsjahr ca. Fr. 27'900.– und in den folgen-

Weiterbildung Appenzeller Vorderland

Der Verein «Weiterbildung Appenzeller Vorderland» wurde am 20. November 2006 gegründet. Mitglieder sind die Gemeinden Grub AR, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden.

Zweck des Vereines ist die Organisation und Durchführung von Kursen zur Weiterbildung von Erwachsenen im Appenzeller Vorderland. Er versteht sich als gemeinnützige Dienstleistungsorganisation für die Bevölkerung in der Region und weitere interessierte Personen. Er ist nicht gewinnorientiert. Der Verein arbeitet mit den Behörden der beteiligten Gemeinden zusammen und ist Mitglied im kantonalen Verband webAR, welcher den Kontakt zum Departement Bildung des Kantons Appenzell Ausserrhoden pflegt.

Das Kursprogramm wird zweimal jährlich durch die Kontaktpersonen aus den beteiligten Gemeinden kreiert. Die Organisa-

den Jahren je ca. Fr. 20'000.–. Nach Beiträgen des Kantons AR, der evang. Kirchgemeinde von Fr. 1000.– und des zukünftigen Vermieters von Fr. 1200.– bleibt ein Betrag von Fr. 17'400.– offen, um die Kosten für das erste Betriebsjahr zu decken. Es werden noch an weitere Institutionen sowie an die Nachbargemeinden Beitragsgesuche gerichtet.

Ein Beitragsgesuch erging auch an den Gemeinderat. Dieser hat – im Sinn einer Starthilfe – einen Beitrag von Fr. 8000.– aus dem Johanna-Oppliger-Fonds bewilligt, damit die Umsetzung des Projekts sorgenfreier gestartet werden kann.

Die nächsten zweieinhalb Jahre werden als Projektphase betrachtet. Im Dezember 2014 soll die Projektphase ausgewertet werden.

Neuzuzüger/innen

Hans Frischknecht, Kohlplatz 7; Werner Gantenbein, Obere Täschenstrasse 8; Erika Baumann-Hösli, Obere Täschenstrasse 8; Hans Jörg Byland, Bahnhofstrasse 17; Martina Jost, Hasenbühlweg 2; Vico Jaworski, Bischofsberg 409; Michael Schindler, Wiesstrasse 23; Andreia Filipa Flores Pereira, Kohlplatz 10.

tion der Kurse geschieht auf ehrenamtlicher Basis.

Seit November 2011 hat Heiden keine Kontaktperson mehr in der Weiterbildung AR Vorderland. Das ist natürlich schade, da niemand die Häädler Wünsche für Weiterbildungen einbringt. Schön wäre es, wenn bis zur nächsten Programmsitzung vom 7. Mai eine, oder noch besser zwei Personen, mit Interesse an Kursen und Weiterbildungen in der Region, gefunden werden könnten. Sie können an diesem Abend auch unverbindlich hereinschauen und sich über die Tätigkeiten ein Bild machen, oder auch schon Ideen einbringen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung an gemeinde@heiden.ar.ch oder direkt an die Präsidentin Weiterbildung Appenzeller Vorderland, Kathrin Hörler, Holderenstrasse 33, 9038 Rehetobel, Telefon 071 877 33 47, kathrin-hoerler@bluewin.ch.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Jerom Schmid, geboren am 12. Februar, Sohn des Adrian Moser und der Rebecca Schmid.

Eheschliessung

Raphael und Isabel Hirzel, geb. Feurer, am 17. Februar.

Todesfälle

Maria Giuseppa Scaramuro, geb. 1927, gestorben am 23. Januar in Heiden.

Dora Margrith Langenauer, geb. 1922, gestorben am 4. Februar in Heiden.

Emil Zähler, geb. 1926, gestorben am 17. Februar in Rehetobel.

Newsletter per E-Mail

News (aktuelle Neuigkeiten), Newsletters (unregelmässige spezielle Informationen), Abstimmungsergebnisse, Abfallsammlungen, Veranstaltungskalender, Sonderabfallsammlungen, usw. können auf www.heiden.ch bestellt werden. Die genannten Informationen können einzeln angekreuzt und bestellt werden. Sie erhalten automatisch eine Mail mit den wichtigsten Meldungen der Gemeinde Heiden und sind somit bei den Ersten, die informiert sind.

Der Newsletter-Dienst kann wie folgt aktiviert werden:

– www.heiden.ch

– rechts unter «Direktzugriff» den Dienst «Newsletter bestellen» anklicken

– «Benutzeraccount erstellen» anklicken

– E-Mail und Passwort eingeben

– die gewünschten Dienste ankreuzen
Wir freuen uns über viele interessierte Häädler/innen. NN

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 96. Geburtstag:

Jonathan Wirz, Freihofstrasse 1 (15. März)

zum 80. Geburtstag:

Angelika Klee, Hasenbühlstrasse 13 (15. März)

Antonia Häne, Obereggerstrasse 44 (22. März)

Lothar Gehrmann, Freihofstrasse 1 (29. März)

Anna Horvath, Weidstrasse 5 (31. März)

Besuch im Kunstmuseum St.Gallen

Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der kath. Kirche besuchen wir die Ausstellung «Walter Burger und Künstlerfreunde» im Kunstmuseum St.Gallen am Mittwoch, 14. März, Führung um 18.30 Uhr.

Walter Burger, Berg SG (1923–2010), hat die farbigen Fenster in unserer Kirche gestaltet. Das Kunstmuseum zeigt die grosse Vielfalt seiner Arbeiten und einiger seiner Freunde. Direktor Roland Wäpe und die Gattin des Künstlers, Maria Burger, führen durch die Ausstellung.

Wer mit dabei sein möchte, melde sich doch bitte beim kath. Pfarramt, kath-kirche-heiden@bluwien.ch oder Telefon 071 891 17 56 (Mo, Di, Mi-Nachmittag und Do-Vormittag).

Kosten: Gruppeneintritt Fr. 8.– plus Postauto. Abfahrt Heiden Post um 17.27 Uhr.

Regula Nyffenegger

Stabübergabe bei der Jugendmusik

Nach fünfjähriger engagierter Zusammenarbeit verlässt uns unser Dirigent Beat Brunner aus Widnau. Für die sehr schöne und erfolgreiche Zeit bedanken wir uns bei ihm mit einem gemeinsamen Konzert. Beat Brunner wird an diesem Abend den Taktstock an den neuen Dirigenten Wiktor Bockman aus Wald übergeben.

Das Konzert mit der Jugendmusik und all ihren Formationen findet am Freitagabend 23. März im Restaurant Linde statt. Türöffnung ist im Anschluss an die Hauptversammlung um 19.45 Uhr. Wir freuen uns auf ein grosses Publikum. *Iris Räss-Candrian*

Frühlingsbasteln

Gerne laden wir wieder zum diesjährigen Frühlingsbasteln der Gruppe Junge Familie ein. Alle vier- bis siebenjährigen Kinder, in Begleitung einer erwachsenen Person, dürfen am 28. März im kath. Pfarreizentrum an diesem kreativen Tun mitmachen.

Das Basteln wird in zwei Gruppen durchgeführt. Entweder zwischen 13.30 bis 15.00 Uhr oder 15.30 bis 17.00 Uhr. Anmelden kann man sich bei Irene Meehan unter Telefon 071 890 03 55 bis zum 14. März. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt! Nichtmitglieder der FG Heiden zahlen einen Kostenbeitrag von Fr. 5.– pro Kind, für Mitglieder ist es gratis. Pro Kind sollte eine spitze Wollnadel, ein Pinsel und eine Schere mitgenommen werden. Pro Familie braucht es einen Weissleim und einen schwarzen Filzstift (wasserfest). Eine Schürze oder alte Kleider sind empfehlenswert.

Wir freuen uns auf viele Kinder und einen lässigen Nachmittag! *Irene Meehan*

Instrumentenvorstellung und Schülerkonzerte

Der März ist der traditionelle Vorstellungsmonat der Musikschule Appenzeller Vorderland MSAV. Verschiedene Veranstaltungen geben interessierten Kindern und ihren Eltern Gelegenheit, Musikinstrumente und Lehrkräfte kennenzulernen.

An der Instrumentenvorstellung vom Samstag, 10. März von 9.00 bis 12.00 Uhr in der Musikschule können alle angebotenen Musikinstrumente gehört und ausprobiert werden. Fragen zu körperlichen und musikalischen Voraussetzungen werden von den anwesenden Lehrkräften gerne beantwortet.

Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist während der Woche der offenen Türen (26. bis 31. März) zu einem unverbindlichen Besuch in den Unterrichtsstunden eingeladen. Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch -> Formulare oder Telefon 071 891 24 05).

Termine für Probelektionen können mit den Lehrkräften di-

rekt vereinbart werden. Kontakt unter www.msav.ch -> Unterricht -> Übersicht Lehrkräfte.

Anstelle der bisher üblichen Vorstellungskonzerte werden Gruppen von Instrumentallehrern ihre Instrumente den 1. bis 3. Klässlern direkt in den Schulen vorführen und erklären.

Konzerthinweise: Mittwoch, 28. März um 18.30 Uhr, «Frühlingsmusik» im Gemeindesaal Eggersriet. Freitag, 30. März um 18.30 Uhr, «Gespannt auf den Aprielscherz» in der evang. Kirche Rehetobel. *Daniel Pfister*

Grüngut – Biomasse mit vielfältigen Eigenschaften

Jährlich fallen in Heiden mehrere Tonnen Grüngut an, hauptsächlich Rasenschnitt, Laub und Äste von Hecken und Büschen.

Grüngut ist aber nicht einfach nutz- und wertlos, sondern kann sinnvoll wieder verwertet werden. So hat sich die Kommission Umweltschutz vor fünf Jahren dazu entschlossen, das Grüngut jeweils an jedem zweiten Montag von April bis Oktober mit der Häusle

AG vor Ort einzusammeln. Das gesammelte Grüngut wird zur Rhy Biogasanlage in Widnau geführt. In dieser Anlage wird das Grüngut vergoren und aus den entstandenen Gasen wird Methangas gewonnen, welches direkt ins Erdgasnetz eingespiessen wird. Die Energie aus Biomasse zählt zu den erneuerbaren Energien und stellt letztlich eine Nutzung der Sonnenenergie in Form einer Zwischenspeicherung in der Pflanze dar. Der ganze Prozess ist CO₂-neutral und verhindert die Abgabe von Treibhausgas in die Atmosphäre.

Im 2012 wird Grüngut an folgenden Daten eingesammelt: 2., 16. und 30. April; 14. und 29. Mai; 11. und 25. Juni; 9. und 23. Juli; 6. und 20. August; 3. und 17. September sowie 1., 15. und 29. Oktober. Angaben zur Anmeldung und weitere Infos finden Sie unter www.heiden.ch -> Verwaltung -> Ämter -> Fachstelle Umweltschutz oder www.rhybiogas.ch.

Simone Rechsteiner

Zwischen Volksmusik und Oberton

Wir freuen uns sehr, Obertongesang im historischen Lindensaal präsentieren zu dürfen! Zwischen urban und archaisch pulsierender Landschaft setzen die Künstler Klänge frei, die an flüchtige Windspiele erinnern, welche um die Wohnsilos pfeifen, an das Echo von quietschenden Zügen in ferneren Tälern oder an das Zittern von Gläsern im Schrank beim Herunterdonnern von Lawinen an nahen Berghängen. Es ist eine epische Klangarchitektur, die Barbara Schirmer und Christian Zehnder in ihrem ersten gemeinsamen Projekt «Gländ» entwerfen. Eine feinstoffliche Musik aus Hackbrettspiel, Jodel und phänomenologischem Obertongesang, die auf dem Grenzpfad des Alpenkamms ebenso zuhause ist wie im Chill-Out eines Industrieviertels.

Barbara Schirmer und Christian Zehnder (Heimatklänge, Stimmhorn) gehören zu den wichtigsten Vertretern einer «neuen Alpinen Musik». Sie haben in den letzten Jahren eine persönliche Klangarchitektur aus dem Begriff «Volksmusik» entwickelt. Am Samstag, 17. März ab 20.15 Uhr dürfen wir Barbara Schirmer (Hackbrett) und Christian Zehnder (Stimme, Jodel, Obertongesang, Bandoneon) bei uns begrüssen!

Eintritt: Fr. 30.–. Ab 18.00 Uhr servieren wir Ihnen gerne ein 3-Gang-Konzertmenü (Vegi und Fleisch) für Fr. 35.–. Mehr Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnig*

Brot-Backkurs

Der Frauenverein Heiden organisiert am Mittwoch, 28. März von 19.00 bis 22.00 Uhr einen Brotbackkurs mit der Fachfrau. Lucia Sieber lehrt uns in der Schulküche Gerbe verschiedene Brotsorten zu backen – «Unser täglich Brot» muss nicht täglich gleich sein.

Der Kurs kostet Fr. 45.– für Frauenvereins-Mitglieder und Fr. 50.– für Nichtmitglieder (inkl. Material und Rezepte).

Anmeldungen bis am 15. März nimmt Susann Metzger, Telefon 071 891 33 20 oder info@frauenverein-heiden.ch gerne entgegen.

Susann Metzger

Vortrag «Möbel- bilder-Bildermöbel»

Am Freitag, 30. März findet um 20.00 Uhr, im Anschluss an die HV des Bibliotheksvereins, im Historischen Museum ein Einblick in das Forschungsprojekt «Appenzeller Möbeldmalerei 1700–1860» mit Marcel Zünd statt.

Die Appenzeller Möbeldmalerei aus der Zeit zwischen 1700 und 1860 ist ein grossartiges kulturelles Erbe des Appenzellerlandes. In diesen über 150 Jahren entwickelte sich eine eigenständige Tradition der ländlichen Möbeldmalerei. Die bemalten Appenzeller Schränke als historische Quelle ergeben ein anregendes Zeit- und Sittengemälde. Das eine Ziel des Forschungsprojektes ist die Dokumentation und ein Inventar eines repräsentativen Bestandes an Appenzeller Möbeln. Das zweite Ziel ist das Lesen der sich auf den Möbeln darbietenden Geschichten, diese nachzuerzählen und einzuordnen.

Marcel Zünd ist Kustos der Stiftung für Appenzellische Volkskunde. Als Projektleiter wird er uns Einblick geben in diese Bestandesaufnahme und deren objektbezogene Erforschung.

Im Anschluss sind alle zu einem Apéro eingeladen.

Simone Gründler

Kinderartikelbörse und Chinderfiir

Am Samstag, 24. März findet im Kursaal wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Diese wird organisiert von der Frauengemeinschaft Heiden. Es werden Frühlings- und Sommerkleider sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel wie Autositzli, Velohelme usw. angeboten.

Die Annahme findet am Freitag, 23. März von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 24. März von 9.00 bis 10.30 Uhr. Die Rückgabe ist von 11.30 bis 12.00 Uhr. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften. Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisation.

Parallel zur Börse findet eine Chinderfiir im evang. Kirchgemeindehaus statt. Von 9.30 bis 10.30 Uhr wird für Kinder ab fünf Jahren ein Geschichten- und Bastelprogramm angeboten. Kinder, die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt Chinderfiir im Kursaal abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Herzlichen Dank im Namen unseres ganzen Teams! Für Infos: Alexandra Breu, Telefon 071 891 71 41 oder alexandra.breu@sunrise.ch. *Alexandra Breu*

Der Spiegel Ihrer Gesundheit

Ein ausgeglichener Spurenelement-Haushalt und ein unbelasteter Stoffwechsel sind grundlegend für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit.

Die Haare widerspiegeln die Versorgung des Körpers mit lebenswichtigen Mineralien/Spurenelementen und zeigen die Belastung mit giftigen Metallen an. Bestehende Mängel oder Überschüsse von lebenswichtigen Spurenelementen sowie Belastungen mit Schwermetallen können langfristig zu gesundheitlichen Beschwerden oder gar Krankheit führen. Wer denkt bei Allergien, Rheuma, Herz-Kreislaufkrankungen, Diabetes schon an Störungen des Spurenelement-Haushaltes oder an Schwermetall-Belastungen?

Im Gegensatz zum Blut, welches nur akute Mangel-/Vergiftungserscheinungen anzeigt, können im Haar chronische Ungleichgewichte erkannt werden. Ein Büschel Haare genügt, um mit einer zuverlässigen Screeningmethode 38 Elemente des Mineralstoff- und Spurenelement-Haushalts zu erfassen.

Gerne berät Sie am Mittwoch, 11. April eine Fachperson von Ortho-Analytic kostenlos zum Thema Haar-Mineral-Analyse in der Drogerie Bohl. Anmeldung bitte unter Telefon 071 891 48 44 oder im Geschäft.

Bitte beachten Sie unser Inserat auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Wettbewerb und gewinnen Sie ein Bürgerstein Produkt nach Wahl im Wert von Fr. 40.–. Über die Preise für eine allfällige Durchführung einer Analyse informieren wir Sie gerne. *Simona Tanner*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb),
Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM),
Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 20. März, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Übernachtungs- quartiere gesucht

Am 13. April (Karfreitag) gastiert der Teens-Chor Adonia im Rahmen der Schweizertournee in Wald. Der Chor besteht aus ca. 65 Sänger/innen zwischen 13 und 20 Jahren. In diesem Zusammenhang suche ich Privatquartiere. Wer mindestens zwei dieser Gruppe für eine Nacht beherbergen kann (Teilnehmer/innen haben einen Schlafsack dabei), möchte sich bitte bei Enza Welz, Telefon 071 877 33 35 melden. *Enza Welz*

Besondere Hobbies – eine neue Serie

Sie wohnen in Heiden und haben ein besonderes Hobby oder kennen jemanden in Heiden der ein besonderes Hobby hat? Dann melden Sie sich in der Gemeindeverwaltung unter eliane_graf@heiden.ar.ch oder unter Telefon 071 898 89 89. Ich bin von Montag bis Mittwoch erreichbar.

Die beiden Lernenden des ersten Lehrjahres haben den Auftrag erhalten, fünf Artikel über ein spannendes Thema zu schreiben. Ich habe mich für besondere Hobbies entschieden.

Fünf Personen werden von mir über ihre Freizeitbeschäftigung interviewt, abschliessend schreibe ich über jede Person einen Artikel, welcher im *aufwind* erscheinen wird. *Eliane Graf*

M Ä R Z

-21.3.	Restaurant Rosengarten	Feuer und Flamme von Lucia Zingerli Jeanette Pufahl
-22.6.	Hirslanden Klinik	Bilder Ausstellung Hirslanden Klinik
Do 8.	18.00 Genossenschaft Linde	Internationaler Tag der Frau OK Frauentag
Fr 9.	15.00-17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
Di 13.	19.00-23.00 Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek, Hotel Linde
	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia Show «Marokko, mit dem Töff durch die Sahara» Hotel Heiden
Mi 14.	13.00 (Abfahrt) Postplatz	Besuch Senientheater Walzenhausen «Pension Hartmann» Frauenverein Heiden
Do 15.	12.45-18.00 Postplatz	Wanderung St.Galler Brückenweg Senioren Wandergruppe Heiden
	14.30-16.30 evang. Kirchgemeindehaus	Ökumenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinde
Fr 16.	20.00-22.15 Kursaal	Kultur im Kursaal – Helga Schneider Kurverein Heiden
Sa 17.	20.15-22.30 Hotel Linde	«Gländ»-Konzert Kulturgruppe Lindenblüten
So 18.	10.30 Kino Rosental	Matinée mit Vortrag, Film und Lunch «Wohin steuert Russland» Kino Rosental
Fr 23.	15.00-17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
	19.45 Genossenschaft Linde	Konzert der Jugendmusik Jugendmusik Heiden
Sa 24.	9.00-10.30 Kursaal	Kinderartikelbörse Frauengemeinschaft Heiden
	15.00/18.00 Tilly's Kunsträume	Kamishibai Buob Werner

M Ä R Z

So 25.	11.00-15.00 Hotel Heiden	Tag der offenen Tür Hotel Heiden
	15.00/18.00 Tilly's Kunsträume	Kamishibai Buob Werner
Di 27.	11.45 Hotel Linde	Mittagstisch für Senioren Frauengemeinschaft Heiden
	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia Show «Ecuador mit seinen Galapagosinseln» mit Roman Schmid Frauengemeinschaft Heiden
Mi 28.	13.30/15.30 kath. Pfarreizentrum	Frühlingsbasteln Gruppe Junge Familie
	19.00-22.00 Schulküche Gerbe	«Brotbackkurs» Aktiv in Heiden und «Zwäg is Alter»
Do 29.	12.20-18.00 Postplatz	Wanderung Wasserweg Goldach Senioren Wandergruppe Heiden
Fr 30.	16.00-20.00 Freihof	Frühlingserwachen im Keller OK Frühlingserwachen
	20.00 Schulküche Gerbe	Vortrag «Möbelbilder-Bildermöbel» Bibliothekverein/Historisches Museum
Sa 31.	10.00-16.00 Freihof	Frühlingserwachen im Keller OK Frühlingserwachen

A P R I L

Mo 1.	10.00-16.00 Freihof	Frühlingserwachen im Keller OK Frühlingserwachen
	19.00-21.30 evang. Kirche	J.S. Bach: Johannespassion BWV 245 Internationale Herzogenberg-Gesellschaft
Di 2.	16.00 Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia Show «Auf den Spuren der Sherpas» mit Roman Schmid Hotel Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 20. März 16.00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen, eingeben.

Strom aus erneuerbarer Energie in der Naturstrombörse

Die Elektrizitätswerk Heiden AG bietet seit ihrer Gründung nachhaltig produzierten Strom an. Mit dem Wasserkraftwerk Gstaldbach können heute noch ca. 5 bis 6 Prozent des Jahresverbrauches von Heiden mit erneuerbaren Energien hergestellt werden. Seit über zehn Jahren produziert unsere Photovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes zuverlässig elektrische Energie aus der Sonne.

Auf 2012 bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihren Strombedarf

aus nachhaltiger Produktion selber zusammenzustellen. Nebst Strom aus Ostschweizer Wasserkraftwerken sind auch Photovoltaikanlagen im Angebot. Biomassen- und Windkraftwerke werden folgen. Folgende Anlagen sind zur Zeit in der Naturstrombörse angeschaltet:

- Wasserkraftwerk Gstaldbach EWH, Heiden
- Photovoltaikanlage Betriebsgebäude EWH, Heiden

Alle Infos und weitere Angebote finden Sie über den Link auf

www.ewheiden.ch oder direkt unter www.ostschweiz-naturstrom.ch/produzenten/karte.

Gerne helfen wir Ihnen in unserem Shop am Kirchplatz 1, wo Sie mit Unterstützung auch online Ihre Bestellungen aufgeben können. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das EWH gerne unter Telefon 071 898 89 40 oder info@ewheiden.ch.

Christoph Mettler

aufwind 4 | 12

erscheint für Sie am **Mittwoch, 4. April.**

Rosental Kino

März Programm

Fr, 9.3. 20.15 Uhr, Di, 13.3. 20.15 Uhr und Sa, 17.3. 20.15 Uhr	Eine ganz heisse Nummer d (ab 12 J.) Ein bayerisches Dorf droht pleite zu gehen. Drei Frauen rappeln sich mit einer genialen, aber nicht kirchlichenkonformen Geschäftsidee auf.
Sa, 10.3. 17.15 Uhr, Fr, 16.3. 20.15 Uhr und So, 18.3. 19.15 Uhr	The Artist stumm (ab 10 J.) George Valentin, Charmeur und Superstar des Hollywood-Kinos der 20-Jahre, weigert sich von Stummfilm auf den Tonfilm zu wechseln. Eine wunderschöne Liebeserklärung an das alte Schauspielerkino.
Sa, 10.3. 20.15 Uhr, Sa, 17.3. 17.15 Uhr, Di, 20.3. 20.15 Uhr, So, 25.3. 19.15 Uhr und Sa, 31.3. 17.15 Uhr	Die Wiesenberger dialekt (ab 10 J.) Der Chor der Bergler wird vom eigenen Erfolg überrollt. Die zwanzig stimmstarken Innerschweizer versuchen zwischen Showbiz und Brauchtum verwurzelt zu bleiben.
So, 11.3. 15.00 Uhr, So, 18.3. 15.00 Uhr, und So, 25.3. 15.00 Uhr	Alvin und die Chipmunks d (ab 6 J.) Die fröhlichen Ferien auf einem Luxuskreuzschiff enden fast mit einem «Chipbruch» auf einer Insel. Aber die Bewohner der Insel sorgen für neue Abenteuer und für viel Spass.
So, 11.3. 19.15 Uhr	Bottled Life D/E/d (ab 12 J.) Nestlé's Geschäfte mit dem Wasser. Mit der Wassermarke «Pure Live» macht Nestlé schöne Gewinne. Doch wäre Wasser nicht ein Grundrecht? Res Gehrig geht mit seinem Dokumentarfilm grundlegenden Fragen nach.
Di, 13.3. 14.15 Uhr	Die Reifeprüfung Kinomol d (ab 12 J.) Die Wirrungen des Maturanten Benjamin (Dustin Hoffman) bleiben ein köstlicher Klassiker aus den 60er-Jahren.
Mi, 14.3. 20.15 Uhr	Revanche Cinéclub d (ab 16 J.) Ein subtiles Meisterwerk aus Österreich um einen gescheiterten Banküberfall und einen Polizisten, der sich einen fatalen Einsatz nicht vergeben kann.
So, 18.3. 10.30 Uhr	Wohin steuert Russland? Matinee d (ab 14 J.) Wladimir Putin will zum dritten Mal Russlands Präsident werden. Dagegen protestiert eine städtische Mittelschicht, die ein Land ohne Putin fordert. Eintritt: Fr. 23.- für Vortrag, Film und russischen Lunch.
Do, 23.3. 20.15 Uhr	Ficht Tanners gesticktes Universum Premiere d (ab 10 J.) Die Dokumentation über die fantastische, gestickte Kunst des Trognor Künstlers und Musikers.
Fr, 23.3. 20.15 Uhr, Sa, 24.3. 20.15 Uhr und Sa, 31.3. 20.15 Uhr	Der Albaner Ovid (ab 16 J.) Romantisches Drama um einen jungen Albaner, der illegal nach Deutschland auswandert, alles riskiert für die grosse Liebe, die in seiner Heimat auf ihn wartet.
Sa, 24.3. 17.15 Uhr, Di, 27.3. 20.15 Uhr und Fr, 30.3. 20.15 Uhr	Ursula, Leben in Anderswo dialekt (ab 12 J.) Eine Dokumentation über die taubblinde Ursula und ihre auch mit 60 Jahren ungebrochene Lebenskraft.
Di, 27.3. 14.15 Uhr	Giulias Verschwinden Kinomol d (ab 14 J.) Zum 50. scheint Giulia unsichtbar zu werden zum Glück nicht für den geheimnisvollen Fremden.

Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 4 | 12 ist am 20. März.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser

zweifelloos gehören zum Osterfest die Ostereier in zahlreichen Grössen, Farben und Materialien, zum Verzehr als süsses Schokoladenei ebenso wie als Schmuck am Osterbaum. Einen speziellen Platz nimmt dabei das Karfreitagsei ein, das vielleicht eher in den Bereich der Mythologie gehört, jedoch auch in der heutigen Zeit nicht bedeutungslos ist. Schon die alten Ägypter, Perser und Chinesen haben Eier ausgelegt um sich selbst vor Krankheiten und das Haus vor Bösem zu schützen.

In Vorarlberg werden ihnen beschützende Kräfte zugesprochen und sie gelten als Heilbringer. In einigen Gebieten der Schweiz schützen sie, in Haus und Stall deponiert, vor Seuchen. In Deutschland werden sie in den Kamin und in Dachrinnen gelegt um das Haus vor Blitz und Feuer zu schützen.

Weder mit Karfreitag noch mit Ostern hat «das Ei des Kolumbus» zu tun. Lesen Sie dazu den Beitrag auf Seite 15.

Ich wünsche Ihnen allen frohe und sonnige Ostern.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Freitag, 7. April, 20.15 Uhr
in der Genossenschaft Linde

Kaleidoscope String Quartet

Grooves wechseln sich mit impressionistischen Klangmalereien ab und stimmungsvolle Melodien stehen experimentierfreudigen Improvisationen gegenüber.

Markante Bauten schreiben Dorf- und Architektur- geschichte

Was haben die reformierte Kirche, der Kursaal und das Schwimmbad gemeinsam? Einmal ist es ihre Bedeutung für die Dorfgeschichte von Heiden. Weiter sind sie markante Vertreter von Epochen der Architekturgeschichte. Und schliesslich – dies der Anlass des vorliegenden Artikels – gibt es seit kurzem für jede der drei Bauten einen Schweizerischen Kunstführer. Darin wird die spannende Geschichte der Bauten lebendig, und die Beschreibung deckt manch beachtenswertes Detail auf. Die leicht lesbaren Texte werden durch viele aussagekräftige Bilder unterstützt. So stellt jede der kleinen Broschüren einen Mosaikstein zur Dorfgeschichte dar. Herausgeberinnen sind die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte und die Gemeinde.

Die reformierte Kirche, das Wahrzeichen des Biedermeierdorfes Heiden, wird in der Literatur als «Höhepunkt des Klassizismus» gefeiert. Der Kursaal wiederum ist ein Musterbeispiel der klassischen Moderne und gleichzeitig Teil der Häädler Kurortgeschichte, wie auch das Schwimmbad, welches ab 1931 nach Krisenzeiten neuen Schwung in den Tourismus brachte.

Die drei Kunstführer werden am Sonntag, 22. April um 17.00 Uhr, an einer öffentlichen Veranstaltung in der reformierten Kirche präsentiert. Der bekannte Organist Rudolf Lutz aus St.Gallen begleitet die Präsentation musikalisch. Der Eintritt ist frei; die Gemeinde offeriert einen Apéro. *Arthur Oehler*

Schule

Projektwoche der Schule

Jugend

**Präventionsprojekt
«tue normal»**

Kultur

**Diapason d'or für
(Heidener) Violinsonaten**

Wirtschaft

**Häädler Stube
in neuen Händen**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Der FC Heiden ist neu
eingekleidet**

Spende für die Ludothek

Vermischtes

Hobby Cheerleading

Veranstaltungen

Projektwoche der Schule Heiden

Vom 5. bis 9. März führte die Schule Heiden wiederum eine gemeinsame Projektwoche durch, in der alle drei Schulhäuser gleichzeitig an verschiedensten Themenbereichen arbeiteten. Impressionen dieser Woche finden Sie auf dieser Doppelseite. *U.M.*

1. Klasse: Thema Schwimmen und Schwimmkurs

Schwimmen war eigentlich das Hauptthema in den ersten Klassen. Da aber dieses Jahr kein Schwimmbad gefunden werden konnte, das die ganze Woche zur Verfügung gestanden wäre, wurde nur an zwei Vormittagen geschwommen. Die Schüler/innen bekamen dafür ein buntes Alternativprogramm geboten. Es wurde getanzt und Tennis gespielt, zudem bastelten alle Puppen aus Draht und Gaze, die sie dann als Sportler bekleideten.

4. Klasse: Polysportive Woche

Tischtennis

Wir wanderten am Montagnachmittag nach Wolfhalden. Dabei hatten wir grossen Spass. Dort spielten wir Tischtennis. Werner zeigte uns wie man einen Schläger hält. Das Tischtennis spielen bereitete uns viel Freude. Wir lernten viele Sachen und es machte uns auch viel Spass. Wir mussten zu den Tischen Sorge tragen, denn sie waren sehr teuer. Wir haben auch Znüni gegessen. Am Schluss sind wir mit dem Postauto wieder nach Heiden gefahren. Wir gingen zufrieden nach Hause. *Aline, Peace, Thé*

Eislaufen

Es war am Anfang schwer und ich bin immer wieder hingefallen. Davon bekam ich blaue Flecken. Aber es war spannend und lustig. Am Ende konnte ich es ganz gut. Wir fuhren mit den Autos nach Widnau in die Eishalle. Da bekamen wir Schlittschuhe und es war schwierig, sie anzuziehen. *Florian*

Tennis

Am Donnerstagmorgen, den 8. März spielten wir mir Herrn Germann in der Turnhalle Tennis. Leider waren alle Schlägergriffe

etwas zu dick. Zuerst machten wir den Kontrollschlag. Dann spielten wir uns warm. Die besseren Spieler hatten harte Bälle und die Anfänger etwas weichere Bälle. Ich fand es toll, weil wir nicht nur Übungen machten sondern auch viel spielten. *David*

Olympiade

Die 4. Klässler hatten mit den 1. Klässler und den 2. Klässler in der Turnhalle eine coole Olympiade. Die Schüler hatten viel Spass. Die Gruppen waren gemischt mit den verschiedenen Klassen. In der Pause holten wir den Znüni und die Getränke aus der Garderobe und gingen nach draussen. Vor der Pause hatten wir verschiedene Posten, wie zum Beispiel Hochsprung, Puzzleteile holen, die Gitterleiter hoch klettern, an einer Leiter rüber klettern und Jasskarten in einen Kreis werfen. Nach der Pause hatten wir einen Sprint mit Hindernissen. Vor dem Mittag was das Rangverlesen. Die Gewinner hiessen Maiärisli. Das war ein toller Vormittag. *Ladina, Sonja, Sarah*

5. Klasse: Schneesportlager in Brigels

Beide 5. Klassen fuhren am Montag, 5. März ins Schneesportlager ins Gebiet von Brigels. Es erwartete uns viel Schnee und ein super Lagerhaus. Bereits am Montagvormittag konnten wir die ersten Schwünge machen. Besonders gut gefallen hat uns, dass wir neben dem Ski fahren auch andere Winter-

1. Sek: Skilager in Sedrun

Die ersten Sekundarklassen verbrachten die Sonderwoche im Skilager in Sedrun. Neben den Aktivitäten auf der Piste gab es auch ein attraktives Abendprogramm. Besonders beliebt war der Casinoabend, an dem die Jugendlichen auch mal so richtig zocken durften. Auch ein Fondueabend im Skigebiet stand auf dem Programm. Um sich Appetit zu holen, wurde im Schnee noch Rugby gespielt – fast schon eine Tradition des Skilagers.

2. Klasse: Skifahren und alternatives Sportprogramm

Mangels Schnee in Heiden musste das Skifahren einem polysportiven Programm weichen. Die Schüler/innen bestritten über die Sonderwoche eine Art Olympiade in gemischten Gruppen und unterschiedlichsten Sportarten. Höhepunkt war für alle sicher der Besuch der Eisbahn in St.Gallen.

3. Klasse: Thema Kunst

Hochkonzentriert arbeiteten die Lernenden der 3. Klassen an verschiedenen Kunstwerken. Es wurde gemalt und modelliert, galt es doch eine Kunstausstellung vorzubereiten, die am Freitagnachmittag im Schulhaus Dorf zu bewundern war. Zudem durften die jungen Künstler/innen Kunstateliers in Heiden und das Kunstmuseum in St.Gallen besuchen.

6. Klasse: Tanzkurs, Erste Hilfe, Wen-Do und Respekt ohne Gewalt

sportarten ausprobieren konnten, wie zum Beispiel Snowboard oder Schneeschuhlaufen. Die Leiter halfen uns gerne. Sie gaben uns gute Tipps und sie waren lustig. Jeden Tag waren wir draussen. Zufrieden und müde kamen wir am Freitag wieder zuhause an. Vielen Dank für diese coole Woche!

In der Sonderwoche haben wir viele spannende Sachen erlebt. Zum Beispiel lernten die Mädchen Wendo, das ist ein Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen ab 8 Jahren. Die Jungs machten den Selbstbehauptungskurs «Respect». Jeden Nachmittag gingen wir in einen Tanzkurs, wir lernten Disco Fox, Salsa und Jive. Der Nothelferkurs am Mittwoch war auch sehr spannend. Wir lernten das Ampelsystem und wie man Verletzte verbindet. Am Freitag hatten wir den Workshop «tue normal», danach spazierten wir in den Waldpark, um dort Gerstensuppe zu essen. Die Sonderwoche war sehr lehrreich!

Linda, Caroline

aufwind 5 | 12

erscheint für Sie am **Mittwoch, 2. Mai.** Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 17. April um 16.00 Uhr.**

2. Sek: Berufskunde und mein Körper und ich

Die zweiten Sekundarklassen hatten eine geteilte Projektwoche: Drei Tage bekamen die Schüler/innen Zeit, um verschiedenste Berufe zu erkunden. Die restlichen zwei Tage beschäftigten sie sich geschlechtergetrennt mit dem Thema «mein Körper und ich», erfuhren Neues zu Themen wie Homosexualität und Aids, das erste Mal oder Empfängnisverhütung. Ein Höhepunkt war der Besuch im Gebärdensaal des Spital Heidens mit Frau Laule.

3. Sek: Sozialwoche und Nothelferkurs

Die Schüler/innen erlebten die sogenannte Sozialwoche. Dabei verbrachten sie jeweils zwei Tage in verschiedenen sozialen Institutionen oder Heimen. In einem zweiten Teil konnten sie in verschiedenen Workshops erleben wie es ist, eine Behinderung zu haben – blind, taub oder auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Ergänzend dazu konnten die Lernenden während der Sonderwoche einen Nothelferkurs absolvieren.

Thema

Präventionsprojekt «tue normal»

Der Verein «Plattform Appenzeller Vorderland» hat im Februar und März ein spannendes Präventionsprojekt mit dem Titel «tue normal» durchgeführt. Im ganzen Appenzeller Vorderland konnten Schüler/innen von der 6. Klasse bis zur 3. Oberstufe von den angebotenen Workshops profitieren.

Stell dir vor, du stellst dich vor ... in Heiden, Trogen und Wolfhalden fanden Workshops zum Thema Vorstellungsgespräche statt. In diesem Workshop sollten Jugendliche mit der Situation der Vorstellungsgespräche vertraut gemacht werden. Mit theaterpädagogischen Methoden konnten sie auf spielerische Art sicheres Auftreten üben und dadurch Selbstvertrauen gewinnen. Die Theaterpädagogin Beatrice Mock wurde von Marc Steiger unterstützt. An drei Nachmittagen übten die Teilnehmenden aber nicht nur Vorstellungsgespräche mit «echten Chefs», sondern erfuhren auch, was dabei im Vorfeld zu beachten ist. Durch Feedbacks konnten die Jugendlichen ihre Selbstwahrnehmung schulen. Sie konnten bei anderen Jugendlichen beobachten, wie man nach aussen wirkt und sie lernten, sich erfolgreich zu präsentieren. Zudem sollte der Workshop natürlich auch Spass machen und den Teilnehmenden die Angst vor Vorstellungsgesprächen nehmen.

... und wirst nicht recht verstanden. Im Workshop von Manuela Rechsteiner drehte sich alles ums Thema Interkulturelle Kommunikation. Alltägliche Gesten, die für uns eindeutig freundlich sind, können in anderen Ländern eine ganz andere Bedeutung haben. Auch die Sprache, die Intensität des Blickkontaktes und des Händedrucks sind in den unterschiedlichen Kulturen ganz verschieden. In Kleingruppen spielten die Schüler/innen jeweils ein Improvisationstheater mit einem interkulturellen Konflikt. Anschliessend wurden die Konflikte diskutiert und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht.

Kalender

Am Samstag, 21. April ist es wieder soweit! In der Turnhalle Wies findet das Midnight Sports II statt. Von 19.00 bis 23.00 Uhr steht die Halle für Oberstufenschüler/innen offen. Gespielt werden Basketball, Fussball und Handball. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Mann- und Frauschaften finden vor Ort zusammen. Für das leibliche Wohl sorgt eine kleine Festwirtschaft.

Spezial

KJAH-Newsletter

Ab April bietet die KJAH für alle Interessierten einen Newsletter an. Regelmässig informiert die Kinder- und Jugendarbeit Heiden über ihre vergangenen und kommenden Aktivitäten. Wir halten dich über Projekte und Veranstaltungen auf dem neusten Stand. Wie der Umbau für den neuen Jugendtreff vorangeht, kannst du anhand von Fotos mitverfolgen. Auch nützliche Links für Eltern und Jugendliche werden in den Newsletter integriert. Schreibe eine E-Mail mit dem Betreff «Newsletter» an info@kjah.ch.

Mein Senf

Drei gute Gründe für den neuen Jugendtreff

«Damit wir nicht auf der Strasse herumhängen müssen und somit nicht auf dumme Gedanken kommen.»

«Wir möchten einen Raum für uns, wo wir unter uns sind, nicht fortgejagt werden und wir uns von den Eltern und dem anstrengenden Schulalltag erholen können.»

«Der neue Treff im ehemaligen Migrosgebäude ist ideal, weil er mitten im Dorf und nicht so versteckt ist.»

Rückblick/Vorschau

Den Jugendlichen eine Stimme geben

Die KJAH und die Schule sind laufend um eine intensive Zusammenarbeit bemüht. So bot die Schule pro Klasse jeweils eine Randstunde an, in welcher die alte Migros besucht werden konnte. Alle Jugendlichen der sechsten Klasse und sämtliche Schüler/innen der Oberstufe werden so in die Planung für den neuen Jugendtreff involviert. Neben vorgegebenen Wahlmöglichkeiten bezüglich Inneneinrichtung, hatten die Schüler/innen die Möglichkeit, eigene Ideen und Vorschläge im Treff einzubringen.

Stufenübergreifendes Lernen

Die 2. Sek hat sich in der Handarbeit für den Kindergartenbesuch vorbereitet. In Partnerarbeit hatten sie den Auftrag, einen gefilzten, stufengerechten Gegenstand herzustellen.

Am 27. Februar hatten die Sekt Schüler/innen die Möglichkeit, im Kindergarten Blumenfeld mit den Kindern zu arbeiten.

Eine Sekt Schülerin schreibt: «Wir gingen in den Kindergarten und filzten mit den Kindern ein Herz. Ich fand den Nachmittag sehr lustig, interessant und auch sehr anspruchsvoll. Das Ziel hatten wir erreicht, denn die Kinder hatten sich an der Arbeit sehr gefreut. Gerne würde ich wieder einmal mit den Kindern zusammenarbeiten.»

Der Nachmittag war für alle Beteiligten ein Erfolg. Die Kleinen lernten im Einzelunterricht von den Grossen und die Sekundarschüler/innen spürten, ob sie einen Beruf mit Kindern wählen wollen.

Maria Huser

Diapason d'or für (Heidener) Violinsonaten

Der Diapason d'or (Goldene Stimmgabel) ist der französische Schallplattenpreis für Aufnahmen klassischer Musik; er wird monatlich vergeben. Neben dem Preis der deutschen Schallplattenkritik und dem britischen Gramophone Award gilt der Diapason d'or als bedeutendster unabhängiger europäischer Schallplattenpreis für klassische Musik.

Im Februar hat die beim Label cpo erschienene Doppel-CD mit

Das Kaleidoscope groovt, kratzt ...!

Kaleidoscope String Quartett: vier junge Männer, die uns mit viel Professionalität und Innovation musikalisch am Samstag, 7. April um 20.15 Uhr im Lindensaal in die Osterzeit einstimmen werden. Simon Heggendorn, Violine und Komposition, in Bern aufgewachsen, Lehr- und Konzertdiplom mit Auszeichnung an der Hochschule der Künste Bern, Komposition und Arrangement an der Swiss Jazz School Bern.

Tobias Preisig, Violine, absolvierte seine musikalischen Studien an der Swiss Jazz School, der Zürcher Hochschule der Künste, New School University in New York und während einem halbjährigen Aufenthalt in Paris.

David Schnee, Viola, tritt als Kammermusiker und experimentierfreudiger Bratscher in Erscheinung (Zürcher Hochschule der Künste, jetzt am Bratschist-Musikkollegium Winterthur und beim Sinfonieorchester St.Gallen).

Bruno Fischer, Cello, studierte an der Hochschule der Künste Bern bei Johannes Bühler und Conradin Brodbeck.

Das Kaleidoscope zeichnet sich durch eine scheinbar grenzenlos breite Palette an verschiedenen Farben des Streichquartettklangs aus. Kantige Grooves wechseln sich mit impressionistischen Klangmalereien ab, stimmungsvolle Melodien stehen experimentierfreudigen Improvisationen gegenüber und einfache Melodien ergänzen sich mit abstrakten Klangwolken ...!

Der Eintritt beträgt Fr. 25.-. Ab 18.00 Uhr wird ein Konzertmenü im Restaurant (Fr. 35.-) serviert. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg

Herzogenbergs Violinsonaten mit Christian Altenburger (Violine) und Oliver Triendl (Klavier) diesen renommierten Schallplattenpreis erhalten. (Im Mai 2005 hatte Paul Giger mit Marie Louise Dähler in Heiden eine Improvisation über das Eingangsthema der 1. Violinsonate gespielt.). Ein Erfolg nicht nur für Altenburger und Triendl, sondern auch für den (Heidener) Komponisten Herzogenberg. *Andres Stehli*

Das ÄüB muss seine Qualitäten als Wohnort in die Waagschale werfen

Peter Eisenhut aus Reute ist ein Experte für Standort-Analysen. Im Interview erzählt er, welche Chancen das ÄüB als Wirtschaftsstandort und Wohnregion hat.

Peter Eisenhut

Wie wirkt sich die momentane wirtschaftliche Grosswetterlage, geprägt vor allem von der Frankenstärke, auf den Wirtschaftsstandort ÄüB mit teilweise hochspezialisierten Betrieben aus?

Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ist die Situation v.a. für exportorientierte Unternehmen am Wirtschaftsstandort ÄüB schwierig. Gerade hochspezialisierte Unternehmen, die sich durch Innovationskraft, Qualität und Exzellenz auszeichnen, haben aber vergleichsweise gute Chancen, die konjunkturellen Turbulenzen einigermassen ungeschoren zu überstehen. Wenn es gelingt, sich aus der Masse der Konkurrenten herauszuheben und eine gewisse Alleinstellung zu erreichen, wird man für den Kunden unentbehrlich.

Immer mehr Schweizer Firmen kündigen an, ihren Produktionsstandort in den Euro-Raum verlegen zu wollen und begründen dies mit der momentanen Frankenstärke. Mit welchen Standortfaktoren kann eine Region wie das ÄüB punkten, um einen solchen Nachteil auszugleichen?

Die Region kann als attraktiver Standort für Unternehmen zum Beispiel mit einem günstigen Kostenumfeld (tiefe Steuern und Immobilienpreise, Lohnniveau) punkten. Aber wie schon angesprochen wird der Zwang zu Innovationen, zu Spezialitäten und Nischenprodukten, die nur schwer kopiert werden können, in Zukunft noch stärker zum Erfolgsfaktor als bisher. Qualitäts- und technologiegetriebene Produkte

(Waren und Dienstleistungen) benötigen unter anderem ein genügendes Reservoir an hochqualifizierten Arbeitskräften. Dabei den Fokus auf die Region ÄüB zu richten, wäre zu kleinräumig. Entscheidend ist, dass wettbewerbsstarke Unternehmen in der Agglomeration St.Gallen/Rorschach/Rheintal gehalten werden können und sich neue ansiedeln, sodass das ÄüB auch die Chance erhält, seine Qualitäten als Wohnort in die Waagschale zu werfen.

Eine ÄüB-Gemeinde nach der anderen veröffentlicht in diesen Wochen positive Jahresrechnungen für 2011. Teilweise liegen die Steuereinnahmen deutlich höher als budgetiert. Kommt die Krise am Ende im ÄüB gar nicht an?

Man darf sich zu Recht über die gute finanzielle Lage der Gemeinden und des Kantons freuen, aber eine Konjunkturlaute macht sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung bei den öffentlichen Finanzen bemerkbar. Erfreulich ist auch die tiefe Arbeitslosigkeit. Der starke Franken, Schuldenkrise und Warnsignale aus einigen Absatzländern sorgen allerdings dafür, dass wir uns gegenwärtig zwischen «hoffen und bangen» bewegen.

Sie selbst wohnen in der ÄüB-Gemeinde Reute. Was würde aus Ihrer ganz persönlichen Sicht und Erfahrung das Appenzellerland über dem Bodensee als Wohnort noch attraktiver machen?

Notwendig ist meines Erachtens die Förderung eines Wohnungsangebotes, das sich quantitativ und qualitativ an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausrichtet. Die Einwohner im ÄüB schätzen eine hohe Lebensqualität, die Förderung und Erhaltung eines gesunden Lebensraums bietet dafür die beste Voraussetzung. Es ist notwendig, verkrustete Denkbarrieren im politischen und gesellschaftlichen Kontext zu überwinden, um Neues entstehen zu lassen. Dabei denke ich zum Beispiel an die kleinräumigen politischen Strukturen und an die vorherrschende Bewahrungsmentalität.

Christoph Wolnik

Ein noch ausführlicheres Interview mit Peter Eisenhut können Sie auf www.AüB.ch nachlesen.

Das Häädler-Stubeteam (v.l.n.r.): Sigi, Simone, Zerina, Beat, Emira und Burgi.

Häädler Stube in neuen Händen

Seit 1. April wird die Häädler Stube von Simone Halter geführt. Als Patentinhaber steht ihr dabei Beat Steiger zur Seite. Alle Gäste werden durch das bewährte, freundliche Team verwöhnt. Egal ob dies nun ein Besuch bei Kaffee und Kuchen, ein feines Mittagessen oder auch die gewohnten Stammtischrunden sind: Jeder Gast ist in der Häädler Stube herzlich willkommen.

Die Öffnungszeiten werden im bestehenden Rhythmus weitergeführt. Der gewohnte 7-Tage-Betrieb von 8.00 bis 20.00 Uhr bleibt unverändert. Ebenfalls bestehen bleibt die Speise- und Getränkekarte. Leichte Anpassungen erfährt die Wein- und Spirituosenkarte, die mit einigen einheimischen Produkten aus der Region ergänzt wird. Zudem werden Produkte aus Italien, Spanien und Frankreich die Karte abrunden.

ÄüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Kronenwiese 1163, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@bluewin.ch
www.aueb.ch

Es ist vorgesehen, jeden zweiten Samstag gegen Abend eine fröhliche «Stubete» durchzuführen. Dafür werden noch Musikanten und Gleichgesinnte gesucht. Wer Lust hat, den Samstag gegen Abend in einer fröhlichen Runde mit Musik, Essen und Witz zu verbringen, soll doch am 15. April ab 15.00 Uhr in die Häädler Stube kommen. Simone Halter und Beat Steiger würden sich freuen, wenn eine ungezwungene Runde entsteht, welche dann in 14-tägigem Rhythmus Fortsetzung finden würde.

Im Zeitraum von Mitte bis Ende April wird die Küche der Häädler Stube umgebaut. Dabei kann es zu kleinen Einschränkungen kommen, für welche die Betreiber jetzt schon um Verständnis bitten. Ab Anfang Mai wird dann die Küche in neuer Frische für die Gäste zur Verfügung stehen. Die Küche steht auch für Bankette und andere Anlässe zur Verfügung.

Die bei vielen Gästen bekannte Weinstube im Untergeschoss steht weiterhin für verschiedene Nutzungen zur Verfügung. Sei dies für Sitzungen, Partys, geschäftliche Anlässe, Geburtstage oder auch andere Anlässe. Für solche Anlässe stehen übrigens ab 20.00 Uhr auch die Restaurantlokalitäten sowie vorübergehend der Speisesaal der Sunnematt (20 bis 50 Personen) gegen Reservation zur Verfügung. Auch hier natürlich mit dem entsprechenden Service.

Das neue Team freut sich, Sie im Sinne «der Kunde ist König» in der Häädler Stube mit dem gewohnten Service verwöhnen zu dürfen. Kommen Sie vorbei und geniessen Sie die gemütliche und heimelige Atmosphäre. Wir freuen uns auf Sie.
Beat Steiger

Gemeinderatsverhandlungen

Abschluss 2011 um Fr. 2,2 Millionen besser als budgetiert

Der Ertragsüberschuss von Fr. 1,4 Millionen soll gemäss Finanzhaushaltsgesetz dem Eigenkapital zugewiesen werden, welches damit auf über Fr. 4,5 Millionen ansteigt. Der Gemeinderat hat das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 zu Kenntnis genommen. Die definitive Verabschiedung der Jahresrechnung und Ansetzung des fakultativen Referendums erfolgt nach der Prüfung der Jahresrechnung durch die Geschäftsprüfungskommission und die externe Revisionsstelle.

Die Mehreinnahmen bei den Steuern natürlicher Personen betragen fast Fr. 1,7 Millionen. Der grössere Teil ist auf die Steuern aus früheren Jahren zurückzuführen. Bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern wurden Fr. 1,3 Millionen mehr erzielt als budgetiert. Die Entwicklung bei den Steuereinnahmen bewirkt, dass Heiden im kantonalen Vergleich nach Steuerkraft an fünfter Stelle nach Teufen, Speicher, Walzenhausen und Gais steht.

Das Globalbudgetsystem für die Bereiche Hoch- und Tiefbau wurde aufgelöst. Die Rückbuchung des Bonus aus den vergangenen Jahren beeinflusste das Ergebnis im Bereich Tiefbau positiv. Ebenfalls zum guten Jahresergebnis beigetragen hat die Öffentliche Sozialhilfe. Einerseits werden in jedem Fall konsequent andere Einkommensmöglichkeiten für Bedürftige ermittelt, andererseits wurden frühere Sozialhilfebezügler/innen motiviert, Rückzahlungen zu leisten. Insgesamt mussten für die Sozialhilfe im Jahr 2011 fast Fr. 200'000 weniger aufgewendet werden als budgetiert.

Die ersten Gemeindeliegenschaften wurden an die Fernwärme angeschlossen. Dies hat zu Mehrkosten bei den Liegenschaften geführt.

An die Sanierung der Staatsstrassen (Bahnhof-/Brunnhaldenstrasse, Rosentalstrasse und Thalerstrasse) mussten im vergangenen Jahr netto Fr. 294'263.– ausge-

geben werden. Knapp Fr. 157'000.– fielen für das Erschliessungswesen an. Zusammen mit den Investitionen in die Erneuerung und den Ausbau der Abwasserbeseitigung wurden 2011 netto Fr. 911'199.– investiert.

Die Neuregelung des Bundes und des Kantons für die Finanzierung von Pflegeleistungen in Alters- und Pflegeheimen hat für Heime und Gemeinden enorme administrative Mehraufwendungen ausgelöst. Vor allem bringt sie für die Gemeinden schmerzliche finanzielle Konsequenzen mit sich. Gemäss dem aktuellen Stand muss die Gemeinde mit Fr. 488'000.– zusätzlichem Aufwand pro Jahr rechnen. Das sind rund 0,15 Steuereinheiten.

Dank der guten Finanzlage können die Kosten für die Pflegefinanzierung aufgefangen werden. Der Jahresabschluss 2011 lässt zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die auf das 2012 erneut vorgenommene Steuersenkung dürfte nachhaltigen Charakter haben.

Strassenreglement kommt zur Abstimmung

Vom September bis November 2011 hatte die Bevölkerung im Rahmen der Volksdiskussion Gelegenheit, sich zum Entwurf des Strassenreglements zu äussern. Es sind knapp 20 Stellungnahmen eingegangen. Da in der Volksdiskussion auch bereits ein Entwurf des Strassenverzeichnisses publiziert wurde, ging es bei den meisten Eingaben um Fragen der Klassierung der Strassen, welche grundsätzlich im Rahmen der öffentlichen Auflage des Strassenverzeichnisses nach der Volksabstimmung über das Strassenreglement abschliessend beantwortet werden können. Einige Eingaben haben jedoch auch zu kleinen Anpassungen im Strassenreglement geführt.

Der Gemeinderat hat nun das Strassenreglement zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. Der Abstimmungstermin wurde auf den 17. Juni 2012 festgelegt. Vorgängig soll das neue Strassenreglement am 29. Mai, 19.30 Uhr, anlässlich einer Informationsveranstaltung im Kursaal der Bevölkerung vorgestellt werden.

Somit ist die Gemeinde die erste Gemeinde im Kanton, die das Strassenreglement «abstimmungsreif» erarbeitet hat. Damit

können auch die der Projektgruppe gesetzten Ziele eingehalten werden: «Um die neuen Regelungen betreffend Winterdienst ab Winter 2012/2013 anwenden zu können, ist die Abstimmung noch im Juni 2012 durchzuführen». Nach der Genehmigung durch den Regierungsrat erlässt der Gemeinderat das Strassenverzeichnis und weitere ausführende Beschlüsse (Winterdienst) zuhanden der öffentlichen Auflage. Die Durchführung der Auflage ist auf Ende 2012 vorgesehen.

Frische Brise in Heiden Ideenwerkstatt für alle

Die wirtschaftliche und demografische Entwicklung steht auch in Heiden nicht still. In den letzten Jahren hat es speziell im Dorfkern einige Veränderungen im Detailhandel und im Gewerbe gegeben. Alteingesessene Läden schliessen oder bangen, infolge Schwierigkeiten bei der Nachfolge, um ihre Zukunft. Dies hat zur Folge, dass die Attraktivität der wichtigen Begegnungszonen unseres Dorfes sinkt. Eine Umfrage des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) und die darauf folgenden Besprechungen zwischen Gemeindepräsident Norbert Näf, Gemeinderat Ueli Rohner und Vertretern des HUGH ergab, dass es Heiden selbst in der Hand hat, dieser Entwicklung starke Gegenpole entgegen zu setzen. Wir müssen unser Leben im Dorf wieder stärken, uns unserer starken Hädler Identität besinnen und das Dorfleben aktiv ausbauen. Aufgrund dieser Situation und einer grossen Umfrage bei Detailhändlern und Gewerbe ist die Idee aufgekommen, eine Ideenwerkstatt durchzuführen. Eine kleine Arbeitsgruppe bereitet diese vor. Ziel ist es, mit allen Beteiligten (Detailhandel, Gewerbe, interessierte Einwohner/innen, Jugendliche usw.) am Samstag, 9. Juni von 8.00 bis 16.00 Uhr im Kursaal kreative und umsetzungsfähige Ideen für ein belebtes Heiden zu kreieren und erste Schritte zu planen. Handlungsfähige, kleine, initiative Arbeitsgruppen sollen dann den definierten Massnahmenkatalog in die Tat umsetzen. Die Veranstaltung am Samstag, 9. Juni wird moderiert von Urs Brandenburger, lic. oec. HSG und Grossgruppenmoderator (www.branden.ch). Die Gemeinde und der HUGH werden im April 2012 eine Ausschreibung mit Programm und

Auswärtige Besucher/innen mögen die Situation wohl empfinden wenn sie beispielsweise den Paradiesweg und die Paradiesstrasse, aber lediglich den Paradiesweg und die Paradiesstrasse, aber lediglich den Paradiesweg besteht. Kreative Anwohner haben nun das Problem der berechtigten Zufahrtsseite her einen Wegweiser erst

Anmeldeformular in alle Haushaltungen senden, damit engagierte Einwohner/innen an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Der Gemeinderat hat für die Kosten der Ideenwerkstatt einen entsprechenden Ausgabenbeschluss gefasst. Der HUGH und der Kurverein beteiligen sich ebenfalls an den Kosten der Ideenwerkstatt.

Erteilte Baubewilligungen

Für neue Wohn- und Gewerbeflächen:

- Mubea Engineering AG, Oberer Werdbüchel: Umnutzung Badehaus in Büroräume, Parzelle 1943, Oberer Werdbüchel.
- Grossauer Elektro-Handels AG, Thalerstrasse 1: Erweiterung Verladerrampen eingehaut, Parzelle 1303, Thalerstrasse 1.
- Anita und Josef Fässler, Am Rosenberg 20: Umbau Wohnhaus, Parzelle 814, Freudenbergstrasse 19.
- Daniela und Andy Bösch, Paradies 2: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 1180, Bachstelzenweg 8.
- Heller AG, Tiefenau 6: Neubau drei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage, Parzellen 2029, 2030 und 1559, Sonnenthalstrasse 8, 10 und 12.

Im April beachten

Mittwoch, 4. April, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 9. bis Freitag, 20. April
Frühlingsferien

Mittwoch, 25. April von 16.30 bis
18.30 Uhr beim Bauamtsgazette
Giftsammlung

Samstag, 28. April
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im April 2002 standen folgende Themen im aufwind:

- Flügeleinweihung im Schulhaus Dorf
- Festprogramm 350 Jahre Heiden
- Jugendleitbild

hin und wieder als nicht ganz so paradiesisch zu suchen. So gibt es zwar das Paradies 2 und 4, doch diese findet sich im Navigationsgerät. In der Paradiesstrasse her ein Fahrverbot für den Paradiesen selbst in die Hand genommen und von der...
 ...llt und montiert. E.St.

- Manfred Bauer, Meisenweg 18, D-97990 Weikersheim: Neubau Wohnhaus, Parzelle 2052, Bachstelzenweg 2.
- Departement Bau und Umwelt, Kasernenstrasse 17 a, 9100 Herisau: Teilabbruch und Erneuerung Werkhof Bissau, Parzelle 1301, Hinterbissaustrasse 70.
- Bill Kuhn, Benzenrüti 18: Neubau Remise, Parzelle 168, Benzenrüti.
- Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kasernenstrasse 17 a: Umbau/Umnutzung, Parzelle 368, Asylstrasse 4.

Neuzuzüger/innen

Andrea Ritter, Tiefenau 12; Ivan Dörig, Schützengasse 5; Raphael Franco, Badstrasse 9H; Martina Ellenbroek, Matten 3; Pascal Lütfolf, Matten 3; Valentin Weitz, Langmoosstrasse 30; Martina Mannhart, Langmoosstrasse 30; Meik Schütt, Am Rosenberg 6; Sven Richter, Obereggerstrasse 7.

Zivilstandsnachrichten

- Geburten
 Laila Bräuer, geboren am 21. Februar, Tochter der Miriam Bräuer.
 Charlotte Bräuer, geboren am 21. Februar, Tochter der Miriam Bräuer.
 Bernhard Leonz Boog, geboren am 2. März, Sohn des Heinz Theodor und der Addolorata Boog.
 Dominic Hirzel, geboren am 22. März, Sohn des Raphael und der Isabel Hirzel, geb. Feurer.
- Eheschliessung
 Raphael und Isabel Hirzel, geb. Feurer, am 17. Februar.
 Philipp Emil Alder und Denise Cuendet am 9. März.

- Todesfälle
 Johann Bartholome Tobler, geb. 1928, gestorben am 4. März in Heiden.
 Margrit Anhorn-Solenthaler, geb. 1927, gestorben am 11. März in Heiden.
 Anna Scheuber-Frei, geb. 1936, gestorben am 19. März in Heiden.
 Anton Merkl-Hersche, geb. 1927, gestorben am 23. März in Heiden.

Abstimmungsergebnisse

vom 11. März 2012

Eidgenössische Vorlagen

- *Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!»*
 Ja: 723/Nein: 459
 Stimmbeteiligung: 44,4 Prozent
- *Volksinitiative «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)»*
 Ja: 502/Nein: 653
 Stimmbeteiligung: 44 Prozent
- *Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle»*
 Ja: 344/Nein: 846
 Stimmbeteiligung: 44,8 Prozent
- *Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls»)*
 Ja: 1005/Nein: 140
 Stimmbeteiligung: 43,6 Prozent
- *Bundesgesetz über die Buchpreisbindung (BuPG)*
 Ja: 408/Nein: 739
 Stimmbeteiligung: 43,7 Prozent

Kommunale Vorlagen

- *Ergänzungswahl Obergericht*
 Stimmbeteiligung: 39,7 Prozent
 Hanspeter Blaser, Eidg. Dipl. Versicherungsfachmann, Herisau 977
 Vereinzelte 26
- *Volksinitiative «Abschaffung der Pauschalbesteuerung – Schweizer/innen und Ausländer/innen gleich behandeln!»*
 Abstimmungsfrage 1, Volksinitiative: Ja: 701/Nein: 384
 Abstimmungsfrage 2, Gegenvorschlag: Ja: 464/Nein 538
 Stichfrage
 Volksinitiative 637
 Gegenvorschlag 406
 Stimmbeteiligung: 41,2 Prozent

Regenwassernutzungsanlagen werden gefördert

Nur gerade 3 Prozent des Wassers weltweit stehen den Menschen als Trinkwasser zur Verfügung. Weshalb also dieses kostbare Gut für die Gartenbewässerung, die Waschmaschine, die Dusche oder WC-Spülung nutzen, wenn es dazu eine Alternative gibt. Wer Regenwasser nutzt, schont die Natur und das Haushaltsbudget. Der bewusste Umgang mit Trinkwasser ist aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen sinnvoll. Denn es ist unsinnig, Wasser, das aufwändig aufbereitet und in die Haushalte transportiert wird, für Zwecke zu nutzen, für die Regenwasser reichen würde, und gleichzeitig das Regenwasser ungenutzt in die Kanalisation fliessen zu lassen.

Geeignete Einsatzgebiete für Regenwasser sind die Gartenbewässerung, Reinigung von Haus, Hof und Geräten, ebenso Toilettenspülung und Waschmaschine. Eine moderne Regenwassernutzungsanlage ist hygienisch unbedenklich und das Regenwasser hat zudem den Vorteil, dass es sehr weich ist und dadurch die Waschmaschine vor Kalk und das WC vor Urinstein schützt.

Rund 1/3 des täglichen Wasserbedarfs kann bei der Toilettenspülung eingespart werden. Sie ist der Wasserverbraucher Nummer 1 in Schweizer Haushalten.

Rund 1/5 des Trinkwasserbedarfs wird fürs Wäschewaschen verwendet. Hier kann Regenwasser nicht nur das Trinkwasser ersetzen, die Waschmaschine wird durch deren Gebrauch zusätzlich noch geschont. Der Kalkgehalt bei Regenwasser ist um einiges tiefer als jener bei Trinkwasser und der pH-Wert niedriger. Dadurch kann der Waschmittelverbrauch reduziert und das Verkalken verhindert werden. Der Gemeinderat hat kürzlich entschieden, dass Regenwassernutzungsanlagen, welche Auswirkungen auf das verschmutzte Abwasser haben, mit einem einmaligen Beitrag in der Höhe von Fr. 1000.– zu fördern.

Einen ausführlichen Bericht zu Regenwassernutzungsanlagen sowie das Gesuchsformular zur Förderung finden Sie unter

www.heiden.ch -> Online Schalter -> Regenwassernutzungsanlagen.

Zu Besuch bei Robert Dietz AG

Am 14. März besuchte Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung, dem Gemeindepräsidenten Norbert Näf sowie dem Geschäftsführer des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee, Christoph Wolnik den Gärtnereibetrieb Robert Dietz AG.

Die seit rund 90 Jahren in Heiden ansässige Gärtnerei hat sich auf die Bereiche Floristik, Gärtnerei und Gartenbau spezialisiert. Im Produktionsbetrieb wird ein breites Sortiment an Topfpflanzen, Schnittblumen, Stauden und Setzlingen kultiviert, die einerseits im eigenen Blumengeschäft verkauft werden, aber auch direkt bei Kunden oder in der Grabpflege eingesetzt werden. Zudem werden auch immer wieder neue Sorten und Arten gezüchtet, um so eine Vielfalt an verschiedenen Pflanzen anbieten zu können.

Die rund zwölf Mitarbeitenden produzieren möglichst ökologisch und wenden Pflanzenschutzmittel nur dort an, wo es unumgänglich ist. Ausserdem wurde ein Teil des Betriebes bereits vor einigen Jahren auf Wär-

mepumpen- und Solarheizung umgestellt, um so den Erdölverbrauch zu reduzieren.

Ausserdem ist die Robert Dietz AG stark in der Lehrlingsausbildung engagiert: Jedes Jahr schliesst ein Gärtner mit Fachrichtung Zierpflanzen seine Lehre ab und Floristinnen werden ebenfalls ausgebildet. *Karin Jung*

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 96. Geburtstag:

Martha Würzer, Gerbestrasse 3

(7. April)

Hedwig Calderara, Gerbestrasse 3

(25. April)

zum 90. Geburtstag:

Elsa Frei, Gerbestrasse 3 (23. April)

zum 85. Geburtstag:

Margrit Hauswirth, Sonnhalde 3

(18. April)

Werner Hohl, Freihofstrasse 1

(29. April)

zum 80. Geburtstag:

Edwin Bruderer, Hasenbühlweg 11

(am 10. April)

Hermann Raimann, Gehr 71

(2. Mai)

Tortenbackkurs

Am 25. April um 19.00 Uhr organisiert die Gruppe Junger Familien in der Schulküche Gerbe einen Tortenbackkurs. Regula Graf-Bürki (Konditorin) zeigt uns, wie zum Beispiel eine Quarktorte sicher gelingt, wie man ein Biskuit macht und Torten verziert. Ebenfalls wird sie uns über Hilfsmittel informieren. Auch persönliche Backprobleme können behandelt und gelöst werden.

Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder der Frauengemeinschaft Fr. 5.–. Für Mitglieder kostenlos. Anmeldung bis 20. April bei Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch.

Sandra Dux

Talia Sprecher, Walter Graf von der Ludothek Heiden und Hanspeter Ruch (Bildmitte), amtierender Präsident des Kiwanis-Clubs Appenzeller Vorderland, freuen sich gemeinsam in den Räumlichkeiten der Ludothek Heiden über die Spende.

Spende für die Ludothek

Wiederum kann Kiwanis der Ludothek einen Beitrag im Wert von Fr. 1500.– zusprechen. Dieser

stammt aus den Verkäufen am Kiwanis-Stand vom zurückliegenden Advents-Sonntag. Der Beitrag wird die Ludothek bei Anschaffungen für ihr attraktives Spielzeugsortiment unterstützen. Am Mittwoch, 14.00 bis 16.00 Uhr sowie am Freitag, 17.00 bis 19.00 Uhr, sind die Türen der Ludothek jeweils für alle Interessierten geöffnet. Dies im Untergeschoss der Turnhalle an der Asylstrasse 24. Gegen einen bescheidenen Unkostenbeitrag warten Gesellschafts- und Fantasiespiele, Spielkisten, Puzzles, Grossspiele für Feste, Aussenspiele, Fahrzeuge, Spielkisten und, und, und ... auf Kinder, Jugendliche wie Erwachsene! *Hans Peter Kammermann*

Nähkurs

Der Frauenverein Heiden organisiert an zwei Abenden einen Nähkurs. Unter professioneller Anleitung nähren wir einen Schopper und ein kleines Allerleitäschli mit Reissverschluss. Nach dem Kurs kennen wir die Grundkniffe des Nähens und können uns an neue Sachen wagen.

Der Kurs findet jeweils am Donnerstag, 26. April und 3. Mai von 19.00 bis 22.00 Uhr im Nähatelier von oohs&aahs statt und kostet Fr. 95.– für Mitglieder und Fr. 100.– für Nichtmitglieder (inkl. Schnittmuster, exkl. Material).

Anmeldungen bis am 13. April nimmt Susann Metzger-Züst, Telefon 071 891 33 20 oder info@frauenverein-heiden.ch gerne entgegen. *Susann Metzger-Züst*

Gesund essen: lustvoll, praxisnah und alltagstauglich

Mit dem Frühling lockt die Sonne und das Angebot an frischen Produkten wird vielfältiger. Mit der Ernährung lassen sich die Gesundheit und das Wohlbefinden positiv beeinflussen. An drei Nachmittagen, Montag, 23. und 30. April sowie Dienstag, 8. Mai jeweils von 14.15 bis 16.00 Uhr, erhalten Sie im evang. Kirchgemeindehaus Tipps, wie sich mit Genuss das Im-

munsystem, die Kraft und der Knochenaufbau stärken lassen. Behandelt werden auch Besonderheiten, die im Alter an Bedeutung gewinnen und Ihre persönlichen Fragen zur Ernährung. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit. Kosten: Fr. 60.–, Anmeldung bis 16. April unter Telefon 071 353 50 30.

Silvia Hablützel

Fasnachtsminidisco war toll

Zahlreiche Kinder mit Eltern waren von der ersten Fasnachtsminidisco begeistert. Der Anlass konnte nur dank grosszügigen Spenden von der Gemeinde, Buschor+Dahinden AG, Biberbeck Rohner und der evang. Kirchgemeinde durchgeführt werden. Vielen Dank. *Susann Metzger-Züst*

GEMEINDE BIBLIOTHEK

Restseller und Bücherfieber

Am Samstag, 28. April veranstaltet die Bibliothek wie jedes Jahr einen Bücherflohmarkt. Von 10.00 bis 12.00 Uhr werden ausgemusterte Bücher, Filme und CDs für wenig Geld zum Kauf angeboten.

Zirka 10 Prozent aller Medien sollten in einer öffentlichen Bibliothek pro Jahr erneuert werden. In der Regel ist alles noch in gutem Zustand und ebenso interessant wie zum Zeitpunkt des Kaufes. Profitieren Sie deshalb von diesem Angebot.

Bei trockenem Wetter findet der Flohmarkt draussen vor der Bibliothek statt (Poststrasse 1), bei Regen drinnen im Eingang. Auch Nicht-Bibliotheksmitglieder sind herzlich zum Stöbern eingeladen! *Simone Gründler*

UNESCO-Welttag des Buches

Dieser Feiertag für das Buch hat seinen Ursprung in einer katalanischen Tradition, wonach sich die Menschen zum Namenstag des Volksheiligen Sant Jordi (Sankt Georg) Rosen schenken. Seit den zwanziger Jahren werden auf Initiative der Büchergilde von Barcelona auch Bücher verschenkt. Der 23. April ist besonders in Barcelona ein Kulturereignis mit Volksfestcharakter, bei dem Verkaufsstände auf den Strassen aufgebaut werden.

Die Bibliothek möchte Sie auch dieses Jahr zu diesem besonderen Anlass mit Kaffee und Kuchen verwöhnen und Ihnen die Gelegenheit bieten, mit anderen Bücherwürmern und Leseratten ins Gespräch zu kommen.

Nehmen Sie sich also am Mittwoch, 25. April zwischen 15.00 und 18.00 Uhr etwas mehr Zeit für Ihren Bibliotheksbesuch.

Simone Gründler

Büchertipps

Hugos geniale Welt. Sabine Zett, mit Illustrationen von Ute Krause. Bindlach: Loewe, 2011. ISBN: 978-3-7855-7144-6. Lachen und lesen: «Hugos geniale Welt». Sportskanone, Schulgenie, Superheld, Mädchenverstehler: So sieht sich Hugo in seinen Träumen am liebsten. Okay, es gibt Typen, die ihn nerven, Lehrer, die lästig sind, Eltern, die zu viel fragen und Girls, die ihn verfolgen. Aber sonst hat Hugo alles im Griff. Denkt er ...?

... mhm, erstmal braucht Hugo einen geeigneten Sport. Fussball, Handball, Judo? Nee, ist alles doch nix. Wie wärs mit Ballett? Aber irgendwie passt kein Sport so richtig zu Hugo! Das Dumme ist nur, dass sich ganz ohne dass Hugo ein Supersportler ist, Viola doch nie für ihn interessieren wird ...

Wenn ihr wissen wollt, ob Hugo seinen Sport findet, Violas Herz erobert und allen anderen zeigt, wo es lang geht, müsst ihr das Buch selber lesen! Und nicht vergessen: «Lachen ist gesund!»

Mehr als nur ein Zeuge. David Keren. dtv Verlag. ISBN: 978-3-423-24886-0.

Untertauchen. Zeugenschutzprogramm. Neue Identität, neuer Wohnort. Nachdem Ty Lewis einen Mord beobachtet und bei der Polizei ausgesagt hat, sieht so seine Realität aus. Aus Ty Lewis wird Joe Andrews. Und dank neuer Frisur und neuem Outfit ist Joe alles, was Ty nie war: cool, lässig, ein Mädchenschwarm. Eigentlich ein tolles neues Leben. Wenn da nicht dieser Mord wäre, der Ty/Joe nicht aus dem Kopf geht – der mehr mit ihm selbst zu tun hat, als er sich eingestehen möchte. Und wenn die Gangster nicht auf den kleinsten Fehler von Ty/Joe warten würden, um ihn mundtot zu machen – zur Not auch über Umwege ... Falls Ihr abends im Bett noch lest, lohnt es sich, ein nettes, warmlichtiges Lämplein in der Nähe zu haben, dieser Thriller ist nämlich seeeeehr unheimlich!

Wölfe im Bündnerland

An der diesjährigen offenen Bündner Judo Einzelmeisterschaft in Schiers GR war die Judoschule Nippon Wolfhalden, die mit elf Kämpfern anreiste, stark vertreten. Souverän setzte sich Katja Auer in der Kategorie U17 durch und sicherte sich die Goldmedaille. Ebenfalls in der Kategorie U17 standen Johanna Beschi und Dario Kläger auf dem Podest und nahmen die Bronzemedaille in Empfang. Luca Stäheli platzierte sich auf Rang 5. In der Kategorie U14 sah sich Nippon Wolfhalden gleich drei Mal auf dem Siegerpodest vertreten: Janna Stäheli erkämpfte sich in fünf Kämpfen die Silbermedaille, Michaela Auer und Caroline Rohner durften die Bronzemedaille entgegen nehmen. Die letzte Medaille für Nippon Wolfhalden holte sich Luana Hafner mit einem sensationellen dritten Rang in der Kategorie U20/Elite. Für die Judoschule Nippon Wolfhalden war das ein erfolgreicher Einstieg ins Wettkampffjahr 2012. *Gabi Stäheli*

Erfolgreiche Hädler Geräteturnerinnen

Beim ersten Wettkampf in dieser Saison waren unsere Mädchen schon recht gut in Form. Zwar gab es diesmal keine Podestplätze, aber viele Auszeichnungen.

Erste Auszeichnungen für Enola Gretler, Lena Stark und Livia Alther! Erfreulich sind die Leistungen dieser drei Mädchen. Alle turnten sehr gut und sauber ihre Übungen durch, im Stile alter Routiniers. Enola belegte Rang 5, Lena Rang 9 und Livia Rang 15.

Julie Dietsche und Leoni Abderhalden zeigten sich von ihrer besten Seite. Julie zeigte besonders am Reck ihre Klasse, sie erhielt 9,45. Auch Leoni war an diesem Tage am Reck mit 9,30 am erfolgreichsten. Am Schluss erturnten sich beide Auszeichnungen: Julie Rang 4, Leoni Rang 7.

Nicht allzu gut lief es Tabea Raschle im K5. Eine hartnäckige Verletzung machte ihr zu schaffen, sodass sie dieses Mal nicht die von ihr erwarteten Resultate brachte.

Géraldine Dietsche turnte das erste Mal im K4 – auch ihr machte eine Verletzung zu schaffen. Géraldine platzierte sich im hinteren Mittelfeld. *Stefanie Lanker*

Wo ist das?

In loser Folge werden im *aufwind* inskünftig Ansichten aus dem alten Heiden erscheinen, zu denen die Frage gestellt wird: Wo ist das?

Wir starten in dieser Ausgabe mit der obenstehenden Foto aus dem Jahre 1875 und fragen Sie: Zu welcher Strasse gehört die vordere

Häuserzeile? Senden Sie die Antwort mit Ihrer Adresse an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden.

Unter den Gewinnern verlosen wir einen Fr. 30.– Gutschein fürs Schwimmbad. Die Antwort finden Sie im nächsten *aufwind*.

Andres Stehli

Männerriege des STV Heiden bleibt aktiv

An der diesjährigen Riegenversammlung wurde der Vorstand einstimmig bestätigt.

Nachdem Walter Graf – wie bereits vor einem Jahr vorgesehen – nun definitiv nach vielen verdienstvollen Jahren als Turnleiter zurückgetreten ist, verbleibt glücklicherweise Aschi Städler mit einem Pensum von 50 Prozent im Amt, sodass die Männerriege weiterhin in den Genuss von abwechslungsreichen Stunden kommen werden. Zudem wird zur Verstärkung für mindestens eine Fitnesslektion pro Monat ein/e Fitnessleiter/in gesucht.

Die Männerriege versteht sich als vielseitiger Sportverein, bei dem es nicht in erster Linie um Spitzenleistungen geht. Vielmehr gehören allgemeine Gymnastik und Fitness sowie Spiel zum festen Bestandteil der wöchentlichen Zusammenkünfte. Die Männerriege lädt Interessierte sehr gerne für eine oder mehrere «Schnupperstunden», jeweils mittwochs von 20.15 bis 21.45 in der Gerber-Turnhalle, ein.

Auskünfte erteilt Kurt Schläpfer, Im Grund 5, unter Telefon 071 891 44 88, oder imgrund5@bluewin.ch.

Daniel Egger

Dirigentenwechsel bei der Jugendmusik

Nach 3½ Jahren verlässt Beat Brunner (links im Bild) die Jugendmusik Heiden und übergibt den Dirigentenstab an Wiktor Bockman aus Wald. *Brigitte Gerber*

FC Heiden neu eingekleidet

Der FC Heiden wurde im Jahre 1946 gegründet. Aktuell stellt der FC Heiden zwischen acht und zehn Mannschaften von den F-Junioren (ab 6 Jahren) bis hin zu den Aktivmannschaften. Das Jahr 2011 geht mit Bestimmtheit in das Vereinsbuch des FC Heiden ein, ist es uns doch gelungen, sämtliche FCH-Spieler/innen einheitlich zu kleiden. Dies ist das erste Mal, dass der FC Heiden mit all seinen Abteilungen und Funktionen gleich angezogen ist. Dafür danken wir unseren Sponsoren.

Anfangs 2012 fand ein internes Hallenturnier statt, an dem sich von den D-Junioren bis zu den Aktivspielern Gross und Klein duellierte.

Mitte März verbrachte die erste Mannschaft ein viertägiges Trainingslager in Villafranca di Verona, Italien. Somit steht einem erfolgreichen Rückrundenstart, der am 21. April vor der Tür steht, nichts mehr im Weg. Gerne erwähnen wir auch das Trainingslager der Juniorenabteilung vom 9. bis 13. Juli im naheliegenden Hard, Österreich. Dieses Lager findet in zweijährigem Rhythmus statt.

Wir freuen uns, wenn wir Sie auch in Zukunft an unseren Anlässen willkommen heissen dürfen. *Urs Niederer*

«CHADÔ» – Japanische Teezeremonie

Japan hat die Teetradition zum Symbol der Nächstenliebe und zur Übung von Bescheidenheit gemacht. In den Kunsträumen der Seallee 4 besteht die Möglichkeit, sich darüber zu informieren.

Dorkas Ozory ist «Urasenke», Meisterschülerin des «Chadô» (Teeweg), und gibt eine Einführung in die japanische Tradition der Teezeremonie. Damit verbunden ist auch eine Ausstellung alter Kimonos und Teegeräte. Ein paar einfachen Anweisungen folgend können Sie auf Wunsch eine Schale japanischen Matcha-Tee geniessen und dabei einen Zustand meditativer Ruhe miterleben.

Vorführungen sind am Samstag, 14. (11.00, 14.00 und 17.00 Uhr) sowie Sonntag, 15. April (11.00 und 14.00 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind erbeten an Telefon 071 385 10 12.

Werner Buob

Frieden fördern und sichern

Am 16. März hörte ich, wie Bundesrat Maurer in der Fernseh-Arena für den Kauf neuer Kampfjets plädierte. Danach folgte eine Diskussion mit bunt gemischten Pro- und Contra-Argumenten. Die Verschiedenartigkeit der angesprochenen Fakten und Meinungen war gross, eine konsensfähige Lösung nicht in Sicht.

Ist es sinnvoll, Fr. 3 Milliarden für neue Militärflugzeuge zu investieren? Oder gibt es Alternativen, die effektiver und nachhaltiger dazu beitragen, dass wir und unsere Kinder auch in Zukunft «sicher» leben können?

Frauen und Männer mit Interesse am Dialog zu diesem Thema treffen sich am Samstag, 21. April beim Forum für Begegnung um 10.05 Uhr, Begrüssung beim Duntant-Platz. Eingeladen sind Menschen aller Farben, aller Parteien und aller Konfessionen sowie auch Frauen und Männer ohne Zugehörigkeit zu einer etablierten Glaubensgemeinschaft.

Ich finde eine Auseinandersetzung mit diesem Thema sinnvoll, besonders deshalb, weil ich vermute, dass dazu eine Volksabstimmung in Gang kommen wird.

Peter Rohner

Das Ei des Kolumbus

Als Christoph Kolumbus im Jahre 1493 nach seiner Entdeckungsreise aus Amerika zurückkehrte, wurde er zu einem Essen bei Kardinal Mendoza eingeladen. Während des Essens wurde ihm von einem der anwesenden Gäste vorgehalten, es sei eigentlich ein Leichtes gewesen die Neue Welt zu entdecken, dies hätte schliesslich auch ein anderer vollführen können. Kolumbus verlangte in der Folge von jedem Anwesenden, ein gekochtes Ei auf der Spitze auf den Tisch zu stellen. Als die zahlreichen Versuche scheiterten und die Meinung gebildet wurde es handle sich um ein unlösbares Problem, baten sie Kolumbus es doch selbst zu versuchen. Er tat wie geheissen, wobei er das Ei leicht auf den Tisch schlug, sodass es wenig eingedrückt tatsächlich auf der Spitze zu stehen kam. Lautstark protestierten nun die Anwesenden, dass sie es so auch gekonnt hätten, worauf Kolumbus antwortete: «Der Unterschied ist, meine Herren, dass Sie es hätten tun können, ich hingegen habe es getan.»

E.St.

Hobby Cheerleading

Ein bisschen tanzen und die Pom-poms wedeln? Nein, Cheerleading ist viel mehr als das. Es ist ein anstrengender Sport, bei dem man mindestens drei Mal pro Woche trainieren muss. Peewees, Juniors und Seniors sind die drei Altersgruppen der Cheerleader. Dies berichtete mir Claudia Signer in einem Interview. Neben ihrer Freizeitbeschäftigung als Cheerleaderin spielt sie zudem einmal wöchentlich Kornett in der Jugendmusik Heiden. Manchmal kreuzen sich ihre Auftritte der Jugendmusik mit denen des Cheerleading und sie muss sich für einen entscheiden. Dennoch hat sie neben der Arbeit genug Zeit für ihre Hobbies.

Seit zweieinhalb Jahren ist Claudia nun bei den Cheerleadern des FC St.Gallen dabei. Durch ein Zeitungsinserat wurde sie auf diesen Sport aufmerksam, meldete sich an und wurde ins Probetraining eingeladen. Seitdem trainiert Claudia regelmässig und war mit ihrem Team auch schon an der Weltmeisterschaft in Florida. Zur Weltmeisterschaft qualifiziert man sich, indem man an der Schweizermeisterschaft gewinnt. Diese steht am 12. Mai wieder an und findet dieses Jahr in St.Gallen statt. Die Choreografie denken sich die Trainerinnen aus, jedoch kann man auch eigene Vorschläge einbringen. Mit dem Trainieren auf die Schweizermeisterschaft haben die 23 Mädchen schon im Dezember begonnen.

Darum toi, toi, toi an der Meisterschaft!

Eliane Graf

Gästekbetreuer/innen gesucht

Der Kurverein Heiden optimiert für die kommende Sommersaison die Betreuung der Gäste, welche Heiden im Rahmen eines Tagesausfluges besuchen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die meisten Gäste mit dem Schiff von Lindau nach Rorschach reisen und dort mit dem 10.31 Uhr Zug nach Heiden gelangen. Um das Ausflugerlebnis noch grösser werden zu lassen, begrüssen Gästekbetreuer/innen die Gäste auf den offenen Aussichtswagen der Appenzeller Bahnen. Nachdem der Zug Rorschach verlassen hat, erhalten die Fahrgäste eine kurze Information zur Bergbahn und den verschiedenen Möglichkeiten an Aktivitäten nach Ankunft in Heiden. Der Betreuungsperson steht eine tragbare Verstärkungsanlage mit Mikrofon zur Verfügung. Für diese stündigen Einsätze auf den Aussichtswagen bei schöner Witterung zwischen Mai und Oktober sucht das Team der Tourist Information kontakt- und kommunikationsfreudige Personen, welche die Aufgabe als Gästekbetreuer/innen gerne übernehmen möchten. Interessierte Personen melden sich bitte bei der Tourist Information Heiden, Urs Berger, Telefon 071 898 33 00 oder unter urs.berger@appenzellerland.ch.

Kurverein Heiden

Vortrag «Impfzwang in der Schweiz»

Am Montag, 30. April findet von 19.45 bis 21.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus der Vortrag über das Thema «Impfzwang in der Schweiz» statt. Referent ist Daniel Trappitsch, Naturheilpraktiker und Präsident «Netzwerk Impfentscheid». Der Unkostenbeitrag beträgt Fr. 10.–.

Jacqueline Streule

Besondere Hobbies – eine neue Serie

Sie wohnen in Heiden und haben ein besonderes Hobby oder kennen jemanden in Heiden der ein besonderes Hobby hat? Dann melden Sie sich in der Gemeindeverwaltung unter eliane_graf@heiden.ar.ch oder unter Telefon 071 898 89 89. Ich bin von Montag bis Mittwoch erreichbar.

Die beiden Lernenden des ersten Lehrjahres haben den Auftrag erhalten, fünf Artikel über ein spannendes Thema zu schreiben. Ich habe mich für besondere Hobbies entschieden.

Fünf Personen werden von mir über ihre Freizeitbeschäftigung interviewt, anschliessend schreibe ich über jede Person einen Artikel, welcher im *aufwind* erscheinen wird.

Eliane Graf

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb),
Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM),
Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aannahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfbagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 17. April, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Danke für Osterbrunnen!

Eine wunderschöne Tradition in unserem Dorf sind die liebevoll geschmückten Dorfbrunnen. Jedes Jahr wieder gestalten Freiwillige aus Schulen, Vereinen, Heimen oder Private österliche Freuden an unseren Brunnen. Ich möchte allen kreativen Menschen, die in den letzten Jahren und auch dieses Jahr wieder einen Brunnen verschönert haben, im Namen des Gemeinderates und der ganzen Bevölkerung ganz herzlich danken! Es ist nicht selbstverständlich, dass einzelne allen eine so grosse Freude machen!

*Ihr Norbert Näf,
Gemeindepräsident*

A P R I L

-16.6.	Restaurant Rosengarten	Bilder- und Orchideenausstellung Jeanette Pufahl
-22.6.	Hirslanden Klinik	Bilderausstellung Hirslanden Klinik
Sa 7.	20.15 Hotel Linde	Kaleidoscope String Quartet Kulturgruppe Lindenblüten
Di 10.	19.00–23.00 Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek und Genossenschaft Hotel Linde
Do 12.	12.45–18.00 Postplatz	Wanderung Berneck–Heerbrugg Senioren Wandergruppe Heiden
Sa 14.	11.00/14.00/15.00 Seeallee 4	CHADŌ – Japanische Teezermonie Werner Buob
	15.15–16.15 Regionales Pflegeheim	Ständli Trachtenchor Heiden
So 15.	11.00/14.00 Seeallee 4	CHADŌ – Japanische Teezermonie Werner Buob
Mo 16.	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Marokko, mit dem Töff durch die Sahara» mit Roman Schmid Hotel Heiden
Sa 21.	8.00–16.00 Blumen Dietz	Pflanzen-Backstage (Einblick in unsere Pflanzenproduktion) Blumen Dietz
So 22.	8.00–16.00 Blumen Dietz	Pflanzen-Backstage (Einblick in unsere Pflanzenproduktion) Blumen Dietz

A P R I L

Mi 25.	15.00–18.00 Bibliothek	UNESCO-Welttag des Buches Bibliothek
	19.00 Küche Schulhaus Gerbe	Tortenbackkurs Gruppe Junge Familie
Do 26.	12.45–18.00 Postplatz	Wanderung Naturschutzgebiet Bannriet, Altstättern Senioren Wandergruppe Heiden
Fr 27.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 28.	10.00–12.00 Bibliothek	«Restseller und Bücherfieber» Büchermarkt vor, sonst in der Bibliothek Bibliothek
Mo 30.	16.00–18.00 Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang

M A I

Di 1.	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia Show «Peru, zwischen Alpa Mayo und Altiplano» mit Roman Schmid Hotel Heiden
Do 3.	19.00–22.00 oohs&aahs	Nähkurs «Schopper mit passendem Allerleitäschli» Frauenverein Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 17. April 16.00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen, eingeben.

Auf Wanderwegen unterwegs

Im Monat April werden von der VAW verschiedene geführte Wanderungen durchgeführt. Die erste steht am Ostermontag, 9. April auf dem Programm. Gestartet wird zur vierstündigen Wanderung um 9.30 Uhr beim Bahnhof Herisau (Post). Diese führt über Schloss Dietelswil hinauf nach Schwellbrunn und weiter zum Endziel Schönengrund. Verpfle-

gung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Am Samstag, 21. April wird der Kanton Zürich und Thurgau besucht. Gestartet wird um 9.15 Uhr beim Bahnhof Elgg. Von dort geht es über Hofstetten und Schauenberg zum Endziel Aadorf. Die Wanderung dauert 4 Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Der Monat April wird abgeschlossen mit einer Wanderung von Oberegg ins Rheintal. Gestartet wird am Dienstag, 24. April um 13.15 Uhr auf dem Kirchplatz in Oberegg. Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung von Wanderleitern geführt. Weitere Infos unter Telefon 071 898 33 00. *Rolf Wild*

bitte beachten! Redaktionsschluss für *aufwind* Nr. 5|12 ist am 17. April.

Rosental Kino
April Programm

Fr, 6.4.	20.15 Uhr, Sa, 14.4.	20.15 Uhr und So, 15.4.	19.15 Uhr	Mama Africa	Ovid (ab 12 J.)
				Mika Kaurismäki's Hommage an die südafrikanische Sängerin Miriam Makeba.	
Sa, 7.4.	17.15 Uhr, So, 15.4.	15.00 Uhr und Sa, 21.4.	17.15 Uhr	Ruf der Wale	d (ab 8 J.)
				Als eine Familie von Grauwalvoren vom schnell wachsenden Eis eingeschlossen wird, ist Menschlichkeit gefragt.	
Sa, 7.4.	20.15 Uhr und Di, 10.4.	20.15 Uhr		The Descendants	d (ab 12 J.)
				Matt kommt kaum darüber hinweg, dass seine Frau nach einem Unfall im Koma liegt.	
Mo, 9.4.	15.00 Uhr, Sa, 14.4.	17.50 Uhr, So, 22.4.	15.00 Uhr und So, 29.4.	15.00 Uhr	Die Muppets
					d (ab 8 J.)
				Die Puppen tanzen wieder.	
Mo, 9.4.	19.15 Uhr			Intouchables	d (ab 12 J.)
				Philippe und Diss könnten nicht unterschiedlicher sein.	
Di, 10.4.	14.15 Uhr			Wildnis Schweiz	Kinomol dialekt (ab 6 J.)
				Der Dokumentarfilm über die Vielfalt und Schönheit der Natur vor unserer Haustür.	
Fr, 13.4.	20.15 Uhr, Di, 17.4.	20.15 Uhr und So, 22.4.	19.15 Uhr		d (ab 12 J.)
				Extrem laut & unglaublich nah	
				Vor dem Hintergrund der tragischen Ereignisse vom 11.9.2001 erzählt die Verfilmung, wie ein kleiner Junge mit der Kraft der Liebe den traurigen Verlust seines Vater bewältigt.	
Mi, 18.4.	20.15 Uhr			Io sono l'amore	Cinéclub ld/f (ab 16 J.)
				Die schweizerische Mailänder Industrienfamilie der Recchi hat im Interieur ihrer Villa ein Spiegelbild.	
Fr, 20.4.	20.15 Uhr, Di, 24.4.	20.15 Uhr und Sa, 28.4.	20.15 Uhr		d (ab 12 J.)
				Für immer Liebe	
				Paige und Leo sind frisch verheiratet und schwer verliebt. Durch einen Unfall verliert Paige ihr Gedächtnis.	
Sa, 21.4.	20.15 Uhr, Fr, 27.4.	20.15 Uhr*, Sa, 28.4.	17.15 Uhr und So, 29.4.	19.15 Uhr	
				Dällebach Kari	dialekt (ab 12 J.)
				*Backstage 19.30 Uhr. Führung inkl. Apéro und Abendvorstellung Fr. 18.-.	
Di, 24.4.	14.15 Uhr			Sommervögel	Kinomol dialekt (ab 14 J.)
				Paul Rinikers erster Spielfilm erzählt von der keimenden Liebe zwischen einer geistig Behinderten und einem entlassenen Sträfling.	

Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser

bitte nehmen Sie sich Zeit, die Zeit läuft mir davon, die Zeit vergeht so schnell, wir alle kennen und benutzen diese Aussagen; wir messen unsere Zeit mit Uhren und sprechen von allgemein verständlichen Zeitspannen, doch wie war das früher?

Eine Art einfacher Zeitmessung gab es jedoch schon vor über 6000 Jahren in Form eines Stabs, den man in den Boden steckte und den Schatten ablas. In der Folge wurden diese Sonnenuhren laufend verbessert. Der Zusammenhang zwischen den Jahreszeiten, der Tageslänge und dem jeweiligen Höchststand der Sonne wurde früh erkannt und diente vor allem dem Ackerbau. Erste mechanische Uhren entstanden im 13. Jahrhundert und schmückten vorerst die Kirchtürme. Den eigentlichen Durchbruch der genauen Zeitmessung erzielte man um 1930, als die ersten Quarzuhren entstanden, bei denen die Schwingungen eines Quarzkristalls den Taktgeber bilden. Zeit besitzen wir alle gleich viel, was wir mit ihr anfangen liegt an uns. *Herzlichst Erika Stocker*

aktuell!

Heute, Mittwoch, 2. Mai, ab 17.00 Uhr im Feuerwehrdepot Heiden

Öffentliches Blutspenden

Bitte helfen Sie mit. Wir sind auf Sie angewiesen. Herzlichen Dank! Samariterverein Heiden-Grub.

Heiden begrüsst alle Hatt-Bucher-Gäste

Die im 2004 gegründete Hatt-Bucher-Stiftung engagiert sich nachhaltig und konkret für die Lebensqualität der älteren Menschen. Sie lindert Not und bereitet Freude. Zum Stichwort «Freude bereiten» gehören auch Ausflugsstage, welche die Stiftung ermöglicht. Dieses Jahr kommt Heiden zum «Handkuss». 3200 Seniorinnen und Senioren aus der ganzen Schweiz werden zwischen Mai und Oktober zu einem Ausflug ins Appenzeller Vorderland nach Heiden eingeladen. Der Kurverein Heiden fühlt sich geehrt und begrüsst diese Gäste ganz speziell und herzlich in Heiden.

Auf eine dreiseitige Ausschreibung in der Zeitschrift «Zeitlupe» haben sich über 10'000 Leser/innen mit Alter ab 60 Jahren für einen Ausflug nach Heiden beworben (siehe Titelbild). 3200 glückliche Gewinner/innen erhalten sogenannte Dunant-Dukaten im Wert von je Fr. 60.–. Die Dukaten werden in Heiden und Umgebung bei zahlreichen Stellen (Restaurants, Läden, Museen, Bergbahnen, Heilbad ...) wie Bargeld an Zahlung genommen. Die Gäste geniessen damit nicht nur die beliebten touristischen Highlights wie Witzweg, Museen, Heilbad oder die Erlebnisrundfahrt, sondern sie können auch beim lokalen Gewerbe einkaufen. Die Besteigung des Häädler Kirchturms ist kostenlos.

Der Kurverein Heiden freut sich zusammen mit den verschiedenen partizipierenden Betrieben auf die Gäste und bedankt sich ganz herzlich bei der Hatt-Bucher-Stiftung für das entgegengebrachte Vertrauen. Gerade in den für den Häädler Tourismus schwierigen Zeiten sind solche Aktionen für touristische Betriebe und für die lokalen Detaillisten äusserst wertvoll.

Die Hatt-Bucher-Gäste wird man im Dorf bestimmt wahrnehmen. Der Kurverein wünscht sich, dass die Gäste überall herzlich empfangen werden und Heiden so nachhaltig als attraktives, gästefreundliches Ausflugsziel geschätzt wird. *Urs Berger*

Bereits zum nächsten Mal schenkt die Hatt-Bucher-Stiftung...
 D an Bachmann ist 41 Jahre...
 Bereits zum nächsten Mal schenkt die Hatt-Bucher-Stiftung...
 Einmal Karren für Europas Hoch...

- Schule**
- Abfallsammelaktion der 2. Klässler**
- Kultur**
- Jazzkonzert mit dem Septett Togg Seven in der Alten Mühle**
- Herzogenberg-Tage 2012**
- Wirtschaft**
- Die Poststelle bekommt eine neue Leitung**
- Gemeinde**
- Gemeinderatsverhandlungen**
- Vereine**
- Frühlingskonzert der JMH**
- Gerbe-Olympiade**
- Vermischtes**
- Kino Rosental bald digital**
- 140 Oldtimer zu Besuch**
- Veranstaltungen**

Es war nicht so schön den vielen Abfall aufzulesen. Wääh, ist das eklig!

Das Septett Togg Seven spielt am 11. Mai in der Alten Mühle

Littering in Heiden

Die 2. Klässler vom Schulhaus Dorf haben anfangs April eine Abfallsammelaktion durchgeführt. Hier einige Kinderstimmen:

- Wir haben im Dorf Abfall zusammen genommen. Am meisten liegen Zigarettenstummel auf dem Boden.
- Wir sahen unendlich viele Zigarettenstummel. Wir nahmen nicht alle zusammen, sonst hätten wir am Abend Rückenschmerzen gehabt.
- Wir haben eine rauchende Zigarette auf dem Boden gesehen. Jemand hat sie gerade aus dem Auto geworfen.
- Ein kleiner Zigarettenstummel braucht ein bis zwei Jahre bis er wieder Erde ist.
- Wir haben ganz viele Sachen zusammen genommen: Büchsen, Zigaretten, Glas, Pet und Socken.
- Wir haben sogar einen 1.-August-Vulkan gefunden. Der wurde vor acht Monaten abge-

feuert und man konnte ihn noch erkennen.

- Manche verstecken den Abfall im Gebüsch.
- Wir haben den Abfall sortiert und brachten ihn zur Sammelstelle.
- Abfall liegen zu lassen ist streng verboten, weil es die Welt verschmutzt.
- Es ist wichtig, dass man den Müll mitnimmt und in den Kübel wirft, aber trotzdem werfen Leute den Abfall einfach auf den Boden. Für was gibt es denn eigentlich Kübel?
- Wir haben viele Leute befragt. Die meisten finden Heiden ein sauberes Dorf und nehmen gelegentlich auch Abfall auf. Sie finden, dass wir alle am Littering beteiligt sind: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und auch Tiere.

Liebe Häädler/innen, wir wünschen uns ein sauberes Dorf. Helfen Sie mit. *Esther Manser*

«Exotisch frühlingshafte» Kunstwerke

Exotisch frühlingshaft ist die Bilderausstellung von Rosavita Düring im Rosengarten, die noch bis zum 16. Juni zu besichtigen ist. Zeit, schenken Sie sich die Zeit. Tauchen Sie ein und lassen Sie sich entführen in Rosavita Dürings fabelhafte Bilderwelt voller Brillanz und Harmonie, mit Kreidestaub-Kunstwerken, «exotisch frühlingshaft».

Passend dazu zaubert Sven Nussbaumer Frühlingsgerichte aus der Rosengarten-Küche mit Rheintaler Spargeln und Bärlauch.

Sie sind auch eingeladen, nur die Ausstellung während der Restaurant-Öffnungszeiten zu besuchen. Rosavita Düring ist am

Sonntag, 20. Mai von 14.00 bis 17.00 Uhr anwesend. Während der Woche auf telefonische Anfrage unter 078 753 79 11.

Mit dieser dritten und letzten Ausstellung von artteams verabschiede ich mich nach gut sechs Jahren Wirtstätigkeit vom Rosengarten. Allen meinen Gästen, Freunden und Bekannten, die mich während der letzten Jahre im Rosengarten begleiteten, danke ich recht herzlich.

Zum musikalischen Frühlingschoppen mit Flohmarkt heisse ich Sie zusammen mit meinem Team am Sonntag, 17. Juni ein letztes Mal herzlich willkommen.

Jeannette Pufahl

Jazzkonzert in der Alte Mühle Wolfhalden

Das Septett Togg Seven aus dem Toggenburg erfreut Freunde guter Jazz-, Swing- und Dixielandmusik bereits seit vielen Jahren auf nationaler Ebene! Am Freitag, 11. Mai um 20.00 Uhr gastiert es in der Alten Mühle Wolfhalden. Die sieben vielseitig routinierten Künstler spielen nebst gängigen Dixieland-Arrangements auch bekannte und gehörfällige Swing- und Jazz-Standards.

Bei ihren Liveauftritten fühlen sich die passionierten Musiker erst wohl, wenn es so richtig swingt und fetzt. Obwohl die Musikliebhaber viele Instrumente beherr-

schen, lassen sie auch ihre Kehlen ein- bis mehrstimmig erschallen, was natürlich viel zur musikalischen Abwechslung beiträgt.

Das Orchester ist sehr flexibel und kann sich an verschiedenste Konzertwünsche professionell anpassen. Beste Referenzen bei Jubiläumsveranstaltungen, Privat-Anlässen, Messen, in Jazz-Clubs oder bei Firmengalas bestätigen die Beliebtheit dieser einzigartigen Jazzband.

Reservation: Tourist Information unter Telefon 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch.

Jeannette Huwyler

Kulturlandsgemeinde

Mit der Freiheit und ihren Bedrohungen in allen Facetten setzt sich die Kulturlandsgemeinde am 5. und 6. Mai in Lutzenberg unter dem anzüglichen Titel «Ich bin so frei» auseinander. Sie bringt Freigeister und Experten aus Geschichte, Recht, Politik, Kultur und Religion an einen Tisch, und sie fordert das Publikum in Werkstätten und Installationen zu freier Rede, Kunst und Spiel auf.

Das Programm vom Samstag, 5. Mai ist debattierfreudig und handfest zugleich. An drei Plattformen kommt das Recht auf Freiheit, der Kampf um Freiheit und das Glück der Freiheit zur Sprache. Die Kulturlandsgemeinde bringt schliesslich ein Konzert-Highlight: Der Rapper Kutti MC kommt mit seinem «Freischwimmer»-Programm am Samstag um 20.30 Uhr in den «Alpenblick».

Hauptredner am Sonntag, 6. Mai ist der über 90-jährige Zürcher Künstler Gottfried Honegger, eine der prägenden Persönlichkeiten der konkreten Kunst.

Shuttlebusse von Heiden führen am Samstag und am Sonntag direkt zur Landsgemeinde. Alle Veranstaltungen sind öffentlich bei freiem Zutritt. Weitere Infos: www.kulturlandsgemeinde.ch.

Margrit Bürer

Der Alpaufzug von Josef Dähler

Wir freuen uns auf die farbigen, eindrücklichen, handgefertigten Figuren mit dem originalgetreuen Lediwagen von Josef Dähler, Weissküfer, Trogen. Nachdem der Alpaufzug auf dem Säntis während längerer Zeit ausgestellt war, haben wir die einmalige Gelegenheit, einen Grossteil der Kühe, der Sennen und den Lediwagen bis am 25. Mai im Betreuungszentrum Heiden im Eingangsbereich zu betrachten.

Die Ausstellung ist öffentlich und während den Bürozeiten für alle Interessierten frei zugänglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ruth Schmied

Unity Gathering

Sich im Wandel der Zeit mit überliefertem indigenem Wissen verbinden. Möchten Sie erfahren, wie diese Volksgruppen heute leben und wie wir voneinander profitieren können? Dann nutzen Sie die Gelegenheit, mit unseren Vertretern aus der Hopi-, Maori-, und Ryukyu-Kultur in Austausch zu treten. Besuchen Sie die verschiedenen Events dazu vom 10. bis 13. Mai in Heiden und Altstätten.

Am 10. Mai im Kino Heiden: Film «Techqua Ikachi, Land – Mein Leben» und Vortrag, gehalten von Ruben Saufkie, Hopi-Indianer und Botschafter seiner Kultur. Vortrag von 18.30 bis ca. 19.30 Uhr und Film ab 20.15 Uhr.

11. bis 13. Mai in Altstätten: Einzelne Workshops mit allen geladenen Gästen aus den verschiedenen (oben genannten) Kulturen. Veranstalter: Nicoletta Argyropoulos.

Nähere Angaben und das Programm finden Sie unter www.path-of-vision.ch -> «Events».

Nicoletta Argyropoulos

Buchpräsentation und Ausstellung «Experimentieren mit Wahrheiten»

Vor mehr als zwei Jahren habe ich begonnen mit der Sichtung, dem Ordnen meines künstlerischen Schaffens der vergangenen 40 Jahre. Daraus ist die Idee entstanden, alles in einer Kunstbiografie zusammenzufassen. Der Benteli Verlag zeigte Interesse, diese Publikation in sein Verlagsprogramm aufzunehmen. Nun ist es soweit. Die Monografie «Regula Baudenbacher – Experimentieren mit Wahrheiten» erscheint Ende Mai zu meinem 70. Geburtstag.

Sie sind herzlich eingeladen zu den Ausstellungen in meinen Atelier an der Sonnhalde 17 sowie in Tillys Galerie, Seeallee 4 und im Hotel Heiden. Um 18.00 Uhr findet die Buchpräsentation an der Sonnhalde 17 statt, mit einer Einführung durch den Soziologen Mark Riklin. Da es keine Parkplätze an der Sonnhalde gibt, bitte ich Sie, den Shuttledienst ab den Migros-Parkplätzen an der Langmoosstrasse zu benutzen. Weitere Infos erhalten Sie auf www.regulabaudenbacher.com. Die Ausstellungen sind geöffnet am Samstag,

2. Juni von 11.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag, 3. Juni von 9.00 bis 20.00 Uhr sowie am Montag, 4. Juni von 9.00 bis 20.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung (071 891 30 16). *Regula Baudenbacher*

«Frischer Wind für unsere Orgel»

Mit Musik, Film und Konzerten ist die evang. Kirchgemeinde in ihr neues Zweijahresprogramm «Chirchemusig-Musigkirche» gestartet. Die Musik wird an den Anlässen der Jahre 2012 und 2013 eine Hauptrolle spielen. Als Himmelkunst hat sie das Zeug dazu, ansteckend zu wirken. Lassen Sie sich wachküssen! Zum nächsten Höhepunkt laden wir alle Interessierten am 2. Juni zu einem Benefizkonzert der jungen Schaffhauser Organistin Nathalia Rickli in die evang. Kirche Heiden ein. Der Orgelbauer Christian Musch wird uns mit Musik und Wort in die Geheimnisse unserer Orgel führen. Dauer ca. 75 Minuten. Eintritt frei, Kollekte zugunsten der Orgelrevision. *Claudia Gebert*

Die Serie über besondere Hobbies

Sie wohnen in Heiden und haben ein besonderes Hobby oder kennen jemanden in Heiden der ein besonderes Hobby hat? Dann melden Sie sich in der Gemeindeverwaltung unter eliane.graf@heiden.ar.ch oder Telefon 071 898 89 89. Ich bin von Montag bis Mittwoch erreichbar. Die Personen werden von mir über ihre Freizeitbeschäftigung interviewt, anschliessend schreibe ich über jede Person einen Artikel, welcher in *aufwind* erscheinen wird. *Eliane Graf*

Heinrich von Herzogenberg

(1843–1900)

1891 baute der Komponist Heinrich von Herzogenberg sein Haus Abendroth am Waldparkrand. In den folgenden Jahren komponierte er in seiner Sommerresidenz die wichtigsten Spätwerke. Mit seinem Tode im Jahre 1900 senkten sich die Läden des Abendroth – bis 100 Jahre später die Wiederentdeckung eingeläutet wurde. Diese zeigt sich in der Wiederauf- und Neuedition zahlreicher Werke, in einer ganzen Reihe von neuen CDs und immer häufigeren Aufführungen im Konzertsaal.

Filme

Filme als dankbares Medium der Dokumentation. Am Mittwochnachmittag um 16.00 Uhr erläutert auf Grossleinwand Leonard Bernstein zuerst die Beziehung von Brahms zur Leipziger Musikszene und zum berühmten Geiger Joseph Joachim. Ihm hatte Brahms denn auch sein einziges Violinkonzert gewidmet. Dieses ist im Anschluss zu hören und zu sehen in einer Live-Aufnahme aus dem Wiener Konzerthaus. Es spielen die Wiener Philharmoniker unter Leonard Bernstein, Solist ist Gidon Kremer.

Am Samstag um 9.30 Uhr wird die filmische Brahms-Biografie von János Darvas gezeigt «Wären nicht die Frauen». Mit der wissenschaftlichen Beratung der Brahmskenner Renate und Kurt Hofmann ist dem Regisseur eine aussergewöhnliche Dokumentation 1997 zum 100. Todestag von Brahms gelungen. Zahlreiche bekannte Orchester, Dirigenten und Solisten, bemerkenswertes Archivmaterial und stimmungsvolle Aufnahmen von Originalschauplätzen bereichern das Portrait.

Nach 2010 mit Robert und Clara Schumann steht für Jahr 2012 eine weitere wichtige Bezugsperson im Leben von Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg Pate: Johannes Brahms. Zahlreiche erhaltene Briefe dokumentieren die Beziehung, die sich besonders zwischen Brahms und Elisabeth abspielte. Für Herzogenberg war Brahms das Vorbild, das seinen Kompositionsstil wesentlich beeinflusste.

An den Brahms- und Herzogenberg-Tagen 2012 vom 16. bis 20. Mai im Kursaal vermitteln Konzerte, Filmvorführungen, Vorträge, Lesungen und Werkeinführungen ein vielfältiges Bild aus der Musikszene der Spätromantik. Einzelheiten finden Sie im dem *aufwind* beigelegten Flyer oder unter www.herzogenberg.ch.
Andres Stehli

Die Konzerte

Sechs Konzerte sind über die fünf Tage verteilt. Das Angebot reicht vom Lieder- zum Chorabend, Kammermusik im Duo, Trio, Quartett und Quintett mit verschiedenen Instrumenten. Einzelheiten in der *aufwind*-Beilage.

Mittwoch: Trio zu viert

Trios von Brahms, Reinecke und Herzogenberg

Andrea Wiesli, Klavier; Noëlle Gruebler, Violine; Aka Yamagishi, Oboe und Simon Scheiwiller, Horn

Donnerstag: Duo und Lesung

Cellosonaten: Brahms und Herzogenberg, Briefzitate

Carl-Gustav Sattelmeyer, Violoncello; Sigrid Jennes-Müller, Klavier und Maximilian Müller, Lesungen

Donnerstag: Chorkonzert

Lieder und Gesänge von Brahms und Herzogenberg

Ensemble cantissimo; Götz Payer, Klavier und Markus Utz, Leitung

Freitag: Klavierabend

Brahms, Grieg, Liszt und Herzogenberg

Natasa Veljkovic, Klavier

Samstag: Liederabend

Liederzyklen von Brahms und Herzogenberg

Klaus Mertens, Bass-Bariton und Gitti Pimer, Klavier

Sonntag: Klavierquintett

Quartette, Quintette: Dvorák, Brahms, Herzogenberg

Carmina Quartett: Matthias Enderle, Violine; Susanne Frank, Violine; Wendy Champney, Viola und Stephan Goerner, Violoncello

Andrea Wiesli, Klavier

Johannes Brahms

(1833–1897)

Immer wieder hatte Heinrich von Herzogenberg Brahms ermuntert, ihn in seinem Abendroth in Heiden zu besuchen. Es kam nie dazu. Mit ein Grund mag gewesen sein, dass Herzogenbergs Frau Elisabeth, geb. von Stockhausen, im Januar 1892 verstorben war (sie hatte die Einweihung des Abendroth nicht mehr erlebt). Ohne Elisabeth war der Anknüpfungspunkt Heiden für Brahms nicht mehr gegeben. Man weiss, dass er Elisabeth sehr verehrte und sie immer wieder um Rat fragte. Die beiderseitige Wertschätzung ist in zahlreichen Briefen festgehalten.

Vorträge

Ein Auswahl von Vorträgen bereichert die Konzerttage. Einmal sind es die Einführungsvorträge in die nachfolgenden Konzerte. Dann geben bekannte Fachreferenten Einblicke in einzelne Sachgebiete, so Sibylle Ehrismann über Brahms' Beziehungen zur Schweiz, Christoph Jakobi über Ethel Smyth, eine extravagante Frauenfigur in der damaligen Musikszene, oder Margarethe von Buquoy über die Schicksale des aus Frankreich nach Böhmen emigrierten Adelsgeschlechts der Picot de Peccaduc/Herzogenberg.

Musikgottesdienst

Am Sonntag, 20. Mai, gibt es in der evang. Kirche einen Musikgottesdienst. Pfr. Hans Konrad Bruderer hält die Predigt, umrahmt vom Bach-Spezialisten Klaus Mertens (Bass-Bariton) und Konrad Klek (Continuo und Orgel) mit Liedern von Reinecke und J. S. Bach (Schemelli-Gesangbuch).

Infos, Prospekte

Telefon 071 898 50 50, info@herzogenberg.ch oder www.herzogenberg.ch/programm2012.htm
Das 52-seitige Farbprogramm liegt gratis auf in der Tourist Information, im Rathaus, beim Bahnhofschalter.
Platzreservierungen: info@herzogenberg.ch oder Telefon 071 891 14 22.

Zweite Umsetzungsphase der Neuen Regionalpolitik angelaufen

Appenzell Ausserrhoden und der Bund haben die Programmvereinbarung zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP) für die zweite Umsetzungsperiode 2012 bis 2015 unterzeichnet. Dem Kanton stehen somit für Projektunterstützungen in den kommenden vier Jahren total Fr. 4 Millionen für Darlehen und Fr. 1,6 Millionen für a-fonds-perdu-Beiträge zur Verfügung. Die NRP verfolgt seit 2008 das Ziel, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit struktur-schwächerer Regionen in der Schweiz zu steigern. Diese können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet.

Als massgebliches Kriterium gilt bei der NRP die Steigerung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerb. So liegen denn auch die Schwerpunkte der zweiten Umsetzungsperiode in Appenzell Ausserrhoden im Bereich dieser Themenfelder. Neben neuen innovativen Wertschöpfungssystemen werden die Standort-

entwicklung sowie Projekte aus dem Tourismus zielgerichtet unterstützt. Das Umsetzungsprogramm 2012 bis 2015 wurde im vergangenen Jahr von der Wirtschaftsförderung AR zusammen mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe konzipiert, in welcher auch die AüB-Geschäftsstelle vertreten war. Nach der Einreichung beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO wurde das Umsetzungsprogramm dort positiv aufgenommen.

Auch das Appenzellerland über dem Bodensee soll von den Impulsen der NRP profitieren, weshalb die AüB-Geschäftsstelle bereits erste Projektideen entworfen hat. «Wir arbeiten momentan an verschiedenen Konzepten und suchen entsprechende Partner dafür», sagt AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik. Entscheidend für den Erfolg eines Projektes sei die breite Unterstützung aus Wirtschaft und Politik. «Deshalb sind Projektideen, die den Standort Appenzellerland über dem Bodensee voran bringen können, bei uns immer willkommen.» Die AüB-Geschäftsstelle hilft gerne bei der Ausarbeitung eines Projektantrags. *Christoph Wolnik*

Markus Walt neuer Leiter des Amtes für Wirtschaft AI

Anfang April hat Markus Walt die Leitung des Amtes für Wirtschaft im Kanton Appenzell Innerrhoden übernommen. Mit der Leitung geht auch die Verantwortung über die Bereiche Wirtschaftsförderung, Neue Regionalpolitik, Tourismus und Statistik einher.

Markus Walt hat an der ETH Betriebs- und Produktionswissenschaften studiert und mit Diplom abgeschlossen. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zunächst zur ABB, wo er im Bereich Elektrotechnik arbeitete. Nach dreijährigen Tätigkeit als Berater für Business Process Reengineering bei IDS Scheer AG war er seit 2004 als Geschäftsführer bei MBT, Masai Barefoot Technology, für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig. Der 41-jährige gebürtige Herisauer ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt heute mit seiner Familie in Oberuzwil. Walts Vorgänger Benedict Vuilleumier gibt

Markus Walt, neuer Leiter des Amtes für Wirtschaft AI

das Amt nach vier Jahren auf, um sich beruflich neu zu orientieren. Durch die enge Zusammenarbeit der Standort- und Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee mit den kantonalen Ämtern für Wirtschaft hat Vuilleumier den Aufbau der AüB-Geschäftsstelle in den vergangenen knapp zwei Jahren mit begleitet. *Christoph Wolnik*

Cécile Huber löst den jetzigen Stellenleiter der Poststelle Heiden **Arthur Sturzenegger** ab

Die Poststelle bekommt eine neue Leitung

Auf den 1. Juni übernimmt Cécile Huber die Leitung der Poststelle Heiden. Sie löst den jetzigen Stellenleiter Arthur Sturzenegger ab, der auf Ende April in Pension ging.

Cécile Huber wohnt in Rheineck. Sie arbeitete auf Poststellen in St. Margrethen und Umgebung und sammelte Erfahrung in der Poststellenleitung bei Ablösungen in Diepoldsau und zurzeit in Haag.

Cécile Huber freut sich sehr auf die neue Aufgabe. Sie freut sich auch, zusammen mit dem bewährten Team, für die Kundinnen und Kunden in allen postalischen Belangen da zu sein und sie schon bald auf der Poststelle Heiden persönlich kennen zu lernen.

Arthur Sturzenegger ist der Kundschaft als langjähriger Leiter der Poststelle Heiden bekannt.

43 Jahre stand er im Dienste der Schweizerischen Post. Nach der Ausbildung zum Postsekretär arbeitete Arthur Sturzenegger im Postkreis St. Gallen, unterbrochen durch einen Sprachaufenthalt in der Westschweiz. 1974 wurde er zum Posthalter in Schachen bei Reute gewählt und im Januar 2002 übernahm er die Leitung der Poststelle Heiden.

Arthur Sturzenegger ist auch ausserhalb der Post eine sehr aktive und bekannte Persönlichkeit in der Politik und der Öffentlichkeit. So sass er zwölf Jahre im Kantonsrat – während eines Jahres sogar als Kantonsratspräsident – und er war 15 Jahre Gemeindepräsident von Reute. Er setzte sich in unzähligen Ämtern für die Öffentlichkeit, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und für die Interessen der Jugend ein.

Auf Ende April ging nun Arthur Sturzenegger in Pension. Langweilig wird es ihm in Zukunft auch ohne Post kaum werden, denn vieles liegt ihm noch am Herzen, das ihn auch künftig interessiert und beschäftigt.

Wir wünschen Arthur Sturzenegger das Beste für die Zukunft, gute Gesundheit und viel Freude an der neuen Freizeit, aber auch an den noch wartenden Herausforderungen. *Markus Koller*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Kronenwiese 1163, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aueb.ch
www.aueb.ch

Militär bei uns

Herzlich möchten wir vom 28. Mai bis 22. Juni die Richtstrahl-Stabskompanie 21 und den Bataillonsstab begrüssen.

Wir wünschen einen unfallfreien Dienst in unserer Region.

red

Gemeinderatsverhandlungen

Das Gebiet Gern wird abwassermässig saniert

Art. 7 des eidg. Gewässerschutzgesetzes verlangt, dass verschmutztes Abwasser behandelt wird. Gemäss Art. 10 haben die Kantone für die Erstellung von öffentlichen Kanalisationen und zentralen Abwasserreinigungsanlagen zu sorgen – dies sowohl innerhalb des Baugebietes, als auch ausserhalb, wo dies zweckmässig ist.

Das kantonale Umwelt- und Gewässerschutzgesetz delegiert diese Aufgabe an die Gemeinde. Sie ist grundsätzlich zuständig, den Anschluss von Liegenschaften an die öffentlichen oder öffentlichen Zwecken dienenden Abwasseranlagen zu verfügen.

Nach dem Gesetz ist jede Liegenschaft, in der häusliche Abwässer anfallen, anschlusspflichtig. Der Anschluss muss dabei zweckmässig und zumutbar sein. Von der Anschlusspflicht ausgenommen sind landwirtschaftliche Liegenschaften, welche die rechtlichen Voraussetzungen für die landwirtschaftliche Verwertung des häuslichen Abwassers erfüllen. Demgemäss hat der Gemeinderat beschlossen, dass auch das Gebiet Gern an die Kanalisation angeschlossen wird.

Mit einer Projektstudie wurden zwei Varianten geprüft, wie die Abwassersanierung Gern erfolgen könnte. Variante A sieht Leitungen mit einem Pumpwerk Gern auf Parzelle 710, Paul Pfiffner, vor. Eine Druckleitung von ca. 400 m Länge würde das Schmutzwasser zum Anschluss an die Schmutzwasserleitung an der Thalerstrasse führen. Variante B umfasst eine Abwasserleitung, in der das Abwasser im freien Gefälle bis zum Anschluss an die Schmutzwasserleitung der Gemeinde Wolfhalden bei der Brücke in Hinterlochen geleitet wird.

Die Kosten für Variante A (mit Pumpwerk) werden auf ca. Fr. 375'000.– geschätzt, die Kosten für Variante B auf ca. Fr. 380'000.–. Im Investitionsplan für das Jahr

2012 ist für diese Abwassersanierung ein Betrag von Fr. 400'000.– eingesetzt.

Bei der Variante A müsste noch eine tragfähige Zufahrt zur Pumpstation errichtet werden. Ebenfalls wären die jährlich anfallenden Betriebs- und Unterhaltskosten für die Pumpstation mit zu berücksichtigen. Daher wird die Variante B weiterverfolgt. Dazu sind noch Gespräche mit der Gemeinde Wolfhalden zu führen. Besprochen werden müssen auch noch der Kostenteiler zwischen der Gemeinde und Privaten, sowie die Anschlüsse von landwirtschaftlichen Liegenschaften.

Die Auftragsvergabe für die Ingenieurarbeiten ist inzwischen erfolgt. Aufgrund von drei vorliegenden Offerten hat der Gemeinderat den Auftrag für die Ingenieurarbeiten zur Abwassersanierung Gern dem Ingenieurbüro Hersche AG, Oberegg, zu Fr. 33'679.80 rein netto inkl. MwSt. vergeben.

Bewilligungsfreier Sonntagsverkauf

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 20. März folgende zwei Sonntage festgelegt, an welchen die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte auf Gemeindegebiet sowie die Beschäftigung von Arbeitnehmenden bewilligungsfrei zulässig ist:

– Sonntag, 25. November 2012

– Sonntag, 2. Dezember 2012

Diese beiden Termine wurden dem Departement Volks- und Landwirtschaft AR gemeldet. Damit soll sichergestellt werden, dass das Arbeitsinspektorat korrekt Auskunft geben kann, wenn von Verkaufsstellen oder anderen Interessenten Anfragen über die betreffenden Sonntage eingehen.

Die betreffenden Sonntage werden von den Gemeinden zusammen mit den verschiedenen Interessenverbänden idealerweise bereits im Vorjahr festgelegt und das Arbeitsinspektorat bereits zu diesem Zeitpunkt informiert.

OK wird zur Projektgruppe

Der Advents-Sonntag wurde bereits im Jahr 2011 durch den Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) an die Gemeinde abgegeben. Das bestehende Organisationskomitee wurde da-

mals übernommen. Um diese Gruppierung der Gliederung der Gemeinde anzupassen, wurde das OK nun in eine Projektgruppe umgewandelt und somit gleichgestellt. Als Projektleiterin hat der Gemeinderat Delia Schmid, Gemeindeschreiberin-Stv., gewählt. Weiter gehören der Projektgruppe an: Michèl Sieber, Ursula Oesch, Thomas Brosch, Brigitte Gerber, Kurt Hanimann und Sandra Dux.

Der Gemeinderat dankt den Mitgliedern der Projektgruppe Advents-Sonntag herzlich für ihr Engagement.

Quartierplan Tasche-Büelen wird zur Vorprüfung eingereicht

Zurzeit wird in der Gemeinde Heiden der Quartierplan Tasche-Büelen aus dem Jahr 1992 überarbeitet. Dies ist nötig, weil der Plan in der Zwischenzeit überholt und teilweise sogar ungültig geworden ist. Dieser Quartierplan erschliesst unter anderem ein Gebiet, das ausserhalb der Bauzone liegt.

Die Grundeigentümer wurden zur Stellungnahme eingeladen. Der Gemeinderat hat den Quartierplan Tasche-Büelen mit den Sonderbauvorschriften, mit den vorliegenden Stellungnahmen von Grundeigentümern und dem Planungsbericht besprochen und beschlossen, diese Unterlagen dem Planungsamt zur Vorprüfung einzureichen.

Das Planungsgebiet befindet sich am südlichen Dorfrand von Heiden am Hang zwischen der Schützengasse und Hinterbissau an der südlichen Verlängerung der Taschenstrasse. Seit der Genehmigung des Quartierplans «Tasche-Büelen» im Jahr 1992 haben sich sowohl die rechtlichen als auch die tatsächlichen Verhältnisse verändert.

Mit der Ortsplanungsrevision im Jahre 2005 wurde ein Teil der Bauzone ausgezont, sodass ein Grossteil des heute rechtskräftigen Quartierplans in der Landwirtschaftszone und somit in der Nichtbauzone liegt. 2009 wurde die Offenlegung des Büelenbachs realisiert. Mit einer Vereinbarung zwischen Kanton und Grundeigentümern wurden für den einzuhaltenden Gewässerabstand Baulinien festgelegt.

Drei Grundstücke (Nrn. 1703, 1781, 1962) wurden zwischenzeitlich erschlossen und überbaut. Eine Parzelle (Nr. 1693) wurde in kleinere Parzellen aufgeteilt, sodass

Der Alpaufzug von Josef Dähler aus Trogen ist noch Eingangsbereich zu betrachten

sich das Planungsgebiet nun kleinstrukturiert präsentiert, was Auswirkungen auf die Erschliessung dieser Grundstücke hat.

Mit der vorliegenden Planung gilt es, die veränderten Gegebenheiten auf die Quartierplanstufe zu übertragen und die Möglichkeiten der Erschliessung und Bebauung der verbleibenden, unüberbauten Bauzonenfläche festzulegen. Dazu wird das Plangebiet in zwei bezüglich Erschliessung autonome Bereiche geteilt. Die Bereichsabgrenzung ergibt sich durch den Büelenbach. Die Gewässerabstandslinien, welche im Zuge der Bachoffenlegung definiert worden sind, werden rechtlich festgesetzt.

Der westliche Bereich des Plangebietes wird durch eine bereits 2011 bewilligte Stichstrasse erschlossen. Für die Erschliessung des östlichen Teiles des Plangebietes sind zwei mögliche Anschlusspunkte festgelegt. Mit der Freihaltung eines Erschliessungskorridors (mittels Baulinie) bis zur südlichen Quartierplan- und Zonengrenze wird zudem die mögliche Fortführung der Erschliessung bei einer eventuellen zukünftigen Siedlungserweiterung nach Süden gewährleistet.

Im Gebiet, das im Quartierplan umgrenzt ist, gelten auch einige Sonderbauvorschriften. So sind die Bauten derart in ihre bauliche und landschaftliche Umgebung einzufügen, dass eine ästhe-

Vor 100 Ausgaben

Im Mai 2002 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Projekt Erde
- 25 Jahre Hotel Park
- Von der Druckerei Weber GmbH zu Grafimedia

Im Mai beachten

Mittwoch, 2. Mai, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Donnerstag, 17. bis Montag, 28. Mai
Pfungstferien

bis 25. Mai im Betreuungs-Zentrum Heiden im

tisch befriedigende Gesamtwirkung erzielt wird. Entlang der südlichen Quartierplanbegrenzung gibt es auch eine geschützte Baumgruppe: Sie ist nach dem Zonenplan Schutz und Gefahren als Naturobjekt bezeichnet und in ihrer schutzwürdigen Substanz zu erhalten.

Für die betroffenen Grundeigentümer und die Anstösser wird während der Zeit der Vorprüfung des Quartierplans Tasche-Büelen eine Veranstaltung durchgeführt, bei der sie vor der öffentlichen Auflage über die Quartierplaninhalte informiert werden.

Finanzielle Unterstützung der Genossenschaft Kino Rosental

Das Kino Rosental ist durch die rasante Entwicklung gezwungen, die Digitalisierung der Vorstellungen voran zu treiben. Der Verleiher werde in Kürze die Bildstreifen nur noch in digitalisierter Form anbieten, statt der herkömmlichen 35-mm-Filme. Die daraus entstehenden Kosten belaufen sich auf Fr. 120'000.–, inkl. Einbau. Vorteile ergeben sich aus den früher verfügbaren Filmen und dem damit aktuelleren Programm und einigen Einsparungen bei Porto und Filmschnitt.

Aus dem Kulturleben des Appenzeller Vorderlandes ist das Nostalgiekino nicht mehr wegzudenken. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, der Genossenschaft Kino Rosental für die Digitalisierung der Vorstellungen einen Beitrag von Fr. 10'000.– aus dem Oppliger-Fonds und Fr. 10'000.– aus der laufenden Rechnung 2012 zu spenden. Er empfiehlt der Genossenschaft, auf die geplante Eigenleistung (Erhöhung des Eintrittspreises

von Fr. 13.– auf Fr. 15.–) zu verzichten und stattdessen die Eintrittspreise auf dem heutigen Niveau zu belassen. Damit hofft der Gemeinderat einen Beitrag zur Erhaltung der wichtigen Institution des Kino Rosental leisten zu können und wünscht den Initiatoren weiterhin viel Erfolg.

Optimierungen durch Architekt zahlen sich aus

In der Zeit von April bis Oktober 2010 wurde die evang. Kirche einer umfassenden Innenrenovation unterzogen. Nach der bestehenden Vereinbarung aus dem Jahr 2007 werden die Kosten für diese Innenrenovation von der Kirchgemeinde und der Einwohnergemeinde gemeinsam getragen, allerdings zu unterschiedlichen Anteilen. Die Kirchgemeinde übernimmt $\frac{2}{3}$ der Kosten, $\frac{1}{3}$ trägt die Einwohnergemeinde. An der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 28. Januar 2010 bewilligten die Stimmberechtigten einen Kredit von Fr. 400'000.–. Die Einwohnergemeinde hatte sich demzufolge mit Fr. 200'000.– zu beteiligen. Somit ergeben sich bewilligte Nettobaukosten von Fr. 600'000.–.

Der Gemeinderat hat am 4. Dezember 2009 einen zusätzlichen Betrag von Fr. 40'000.– aus dem Sonderregger-Fonds gesprochen. Dieser Betrag wurde für die Verbesserung der Sicht von der Empore auf den Kirchenraum und für die Medieninfrastruktur verwendet.

In den Netto-Baukosten sind die zu erwartenden Denkmalpflegebeiträge, die auf Fr. 120'000.– geschätzt werden, nicht berücksichtigt. Für den WC-Einbau im Kirchturm wurden Mehraufwendungen von Fr. 21'000.– bewilligt. Die Kirchgemeinde hat Sponsorenbeiträge in der Höhe von Fr. 40'000.– zugesprochen erhalten. Somit konnte ein Baukredit von insgesamt Fr. 815'000.– budgetiert werden.

Das Architekturbüro Paul Knill hatte im Dezember 2009 einen Kostenvoranschlag inkl. Denkmalpflegebeiträge in der Höhe von Fr. 680'000.– vorgelegt. Der korrigierte Kostenvoranschlag, eingeschlossen die Beiträge, jedoch ohne den Denkmalpflegebeitrag, belief sich im Mai 2010 auf Fr. 726'000.–. Zusammen mit den geschätzten Denkmalpflegebeiträgen von Fr. 120'000.– belief sich der Kostenvoranschlag auf Fr. 846'000.–. Dank einer sehr

Bike to work

Am 1. Juni ist es wieder soweit. Für tausende Arbeitnehmende aus der ganzen Schweiz ist dieses Datum der Startschuss, um fleissig in die Pedale zu treten. Bike to work hat zum Ziel, dass möglichst viele Pendler/innen ihr Auto zu Hause stehen lassen und das Velo als Fortbewegungsmittel für ihren Arbeitsweg entdecken.

Mehr Bewegung im Alltag tut Körper und Geist gut. Bereits 30 Minuten Bewegung täglich wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Ebenso fördert diese Aktion den Teamgeist. Sie verbindet aktive Arbeitnehmende schweizweit. Wer Velo fährt, trägt auch etwas für die Verkehrsbelastung bei und schont dabei noch das Portemonnaie. Kein Benzin und gratis parkieren – mit dem Velo spart man Geld. Die Projektgruppe Energiestadt hat sich unter dem Motto «Mitmachen, gesund bleiben und Spass haben» entschlossen, an dieser Aktion teilzunehmen. Es steht bereits ein Team der Gemeindeverwaltung Heiden. Bike to work macht fit, fördert den Teamgeist und ist umweltfreundlich. Der administrative Aufwand ist dank Onlineabwicklung minimal. Helfen Sie mit, den letztjährigen Rekord von über 50'000 Teilnehmern zu überbieten.

So funktioniert es: anmelden, Koordinator/in im Betrieb bestimmen, Teams bilden, losfahren und gewinnen. Weitere Infos, auch betreffend Anmeldung, finden Sie auf www.biketowork.ch oder rufen Sie Daniel Rohner, Abteilung Bau und Planung, Telefon 071 898 89 79 unverbindlich an. Er kann Sie ebenfalls beraten und informieren.

Die Aktion von pro Velo Schweiz wird unterstützt von Veloplus, SuvaLiv und der Schweizerischen Post.

aufwändigen und intensiven Baubegleitung durch Paul Knill konnten Optimierungen erzielt werden, was sich auf die Bauabrechnung positiv auswirkte.

Die Bauabrechnung liegt nun vor. Sie schliesst mit einem Gesamtbetrag von Fr. 788'365.57 ab. Nach Abzug des Denkmalpflegebeitrags von Fr. 136'736.– und den Kosten für den Einbau des WCs im Turmbereich von Fr. 21'000.–, sowie des Gemeindebeitrages von Fr. 40'000.– und der Sponsorengelder von Fr. 40'000.– ergeben sich Netto-Baukosten von Fr. 550'629.55. Somit kann festgehalten werden, dass die Gesamtbaukosten um Fr. 49'370.45 geringer ausfallen, als dies dem bewilligten Baukredit entspricht.

Der Betrag von Fr. 550'629.55 ist gemäss der bestehenden Vereinbarung unter der evang. Kirchgemeinde und der Einwohnergemeinde aufzuteilen. Daraus ergibt sich ein Anteil zu Lasten der Einwohnergemeinde in der Höhe von Fr. 183'543.20. Die Gesamtabrechnung zu Lasten der Einwohnergemeinde beträgt (Kredit Fr. 250'000.–):

- Anteil Baukosten Fr. 183'543.20
 - Kredit vom 4. Dezember 2009 Fr. 40'000.00
 - Kredit für den WC-Einbau im Kirchturm Fr. 10'000.00
 - Gesamtbaukosten zu Lasten der Gemeinde Fr. 233'543.20
- Somit schliesst die Bauabrechnung zu Lasten der Einwohnergemeinde um Fr. 16'456.80 besser ab als veranschlagt. Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung des Architekturbüros Paul Knill sowie die Gesamtzusammenstellung der evang. Kirchgemeinde genehmigt. Dem Architekturbüro Paul Knill sowie der Baukommission spricht der Gemeinderat für die geleistete Arbeit den besten Dank aus.

meinde um Fr. 16'456.80 besser ab als veranschlagt. Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung des Architekturbüros Paul Knill sowie die Gesamtzusammenstellung der evang. Kirchgemeinde genehmigt. Dem Architekturbüro Paul Knill sowie der Baukommission spricht der Gemeinderat für die geleistete Arbeit den besten Dank aus.

Neuzuzüger/innen

Sandra da Silva Correia, Schützengasse 5; Monaaim Abdelli, Seeallee 16; Nicole Ritter-Beerli, Langmoosstrasse 17; Karl Högler, Unterrechstein 8; Miriam Räss-Graf, Im Grund 1.

Zivilstandsnachrichten

- Eheschliessung Cristiano Rodrigues da Silva und Diana Patricia Lucas Pinheiro da Silva, geb. Lucas Pinheiro am 5. April.
- Todesfälle Ernst Frischknecht, geb. 1947, gestorben am 2. April in St. Gallen.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:
Dora Schmid, Freihofstrasse 1
(3. Mai)

zum 80. Geburtstag:
Fritz Kellenberger, Benzenrüti 3
(13. Mai)

Karin und Daniel Kern freuen sich über den gelungenen Umzug

In neuen alten Räumen

Die Geschäftsleitung der Kern Textilreinigung sah sich seit geraumer Zeit gezwungen, im Zuge des sich erfreulicherweise stetig wachsenden Unternehmens, nach mehr Platz umzusehen. Diverse Möglichkeiten wurden geprüft, bis sich mit der Geschäftsaufgabe der Niederer Eisenwarenhandlung in nächster Nähe neue Perspektiven eröffneten. In kurzer Zeit gelang es, die baulichen Veränderungen in Angriff zu nehmen und vor Kurzem abzuschliessen.

Über 40 Coop-Läden von Schaffhausen über Winterthur, den Thurgau und durchs Rheintal bis nach Davos werden dreimal pro Woche bedient, das heisst für den Kunden, seine abgegebenen Kleidungsstücke stehen ihm innerhalb von zwei Tagen gereinigt wieder zur Verfügung.

Die Chauffeure bedienen auf dieselbe Weise zahlreiche Banken, Hotellerie, Garagen, Ladengeschäfte, Altersheime und Privatkunden und kleinere Firmen in Appenzell Inner- und Auserrhoden und St.Gallen, in denen auch Kunden, die nicht in der Nähe eines Coop wohnen, dieselben Konditionen erhalten. Dies erfordert eine starke logistische Herausforderung, verlassen doch täglich mehrere hundert Kleidungsstücke das Unternehmen. Für Teppichreinigung und Lederbekleidung stehen Partnerfirmen zur Verfügung, die es den Kunden ermöglichen, ohne Mehraufwand auch diese Aufträge erledigen zu lassen. Auch ein Reparatur-beziehungswise Nähservice ist angegliedert.

Seit Anfang März freuen sich Karin und Daniel Kern mit ihrem Team, die Kunden in hellen, freundlichen Räumen im neuen Geschäft bedienen zu dürfen. Die

zusätzlich gewonnene Kapazität erlaubt es dem Unternehmen, weiterhin kunden- und markt-orientiert und gleichzeitig effizienter zu arbeiten. Ein Team von rund 30 Personen bemüht sich den Kundenwünschen zu entsprechen, denn für sie alle gilt: Nur ein zufriedener Kunde bleibt ein regelmässiger Kunde. *E.St.*

Nach gut 26-jähriger Hotelier- und Wirtetätigkeit verliessen Madeleine und Paul Girsberger per Ende März das Restaurant «Häädler Stube»

Madeleine und Paul Girsberger haben viel bewegt

1984 übernahm das bereits vorher im Hotelfach tätige Ehepaar das Kurhaus «Sunnematt» gegenüber dem Bahnhof. 1992 konnte zusätzlich das benachbarte Restaurant-Hotel «Häädler Stube» erworben werden, so dass jetzt gesamthaft 50 Gästebetten zur Verfügung standen. Die Auslastung beider Betriebe war stets ausgezeichnet, genoss doch die «Sunnematt» bei Spitalern, Rehapatienten und Feriengästen einen ausgezeichneten Ruf.

Zusätzlich zur grossen Belastung in den verschiedentlich aus-

Steuerbefreit Autofahren

An der Fiat-Ausstellung bei schmid automobile heiden ag vom 5. und 6. Mai, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, wird unter anderem der neue Fiat Panda der Öffentlichkeit präsentiert. Der neue Panda, der mit drei Motorvarianten und «Start&Stop»-System lieferbar ist, ist mit dem TwinAir-Turbo-Motor bei uns im Kanton zu 50 Prozent von der Steuer befreit. Mit 85 PS bietet das Turboaggregat eine brillante Leistungsentfaltung bei geringem Kraftstoffverbrauch und mit bis zu 30 Prozent weniger CO₂-Emissionsausstoss als vergleichbare Motoren.

Unter den ausgestellten Autos wird aber auch der geräumige, neue Freemont, der auch als 4x4 erhältlich ist, die Besucher sicherlich begeistern.

Schauen Sie einfach am kommenden Wochenende bei schmid automobile heiden ag an der Bahnhofstrasse 9 vorbei. Das Team freut sich auf Ihren Besuch. *tb*

1. Poststrasse-Openair-Fest

Leider lebt unsere Poststrasse zu wenig. Aus diesem Grund finden wir es als Gewerbetreibende des Dorfkerns sehr wichtig, aktiv etwas gegen die Stille zu unternehmen und uns der Häädler Bevölkerung zu präsentieren. Deshalb haben wir vor, am Sonntag, 3. Juni, das Dorfzentrum mit einem Poststrassen-Fest (organisiert von der Genossenschaft Hotel Linde und der Löwen Bar) zu beleben.

Das 1. Poststrasse-Openair-Fest findet – nur bei schönem Wetter – ab Sonderegger Weinhandel Richtung ehemalige Migros, von 11.00 bis 21.00 Uhr statt. Es freut uns, dass wir den Anlass in Zusammenarbeit mit Sonderegger Getränkehandel und Enoteca La Brenta organisieren dürfen.

Verschiedene Bands umrahmen den Tag musikalisch und an diversen Ständen werden Getränke und Speisen angeboten. Auch für die Kinder wird einiges organisiert, zum Beispiel basteln (Glas-Atelier Bettina Enzler und ASCO Gipsergeschäft), diverse Spiele (Ludothek Heiden und evtl. Bibliothek) und ein durch Floorball Heiden organisiertes Unihockey-Turnier.

Wir glauben fest, dass wir mit einem vielfältigen Musikangebot (Schülerbands aus Heiden und Wolfhalden, Kinderchor Schule Dorf, Konzert Musiklehrer Heiden ...) viele Leute auf die Strasse locken können.

Jetzt hoffen wir auf ein sonniges, wolkenloses erstes Juni-Wochenende und auf Wiedersehen an der Poststrasse!

Kasia Strassnigg

Gemeinsam kochen und geniessen

Es hat wieder Platz für Interessierte und Neueinsteiger/innen. Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen (16.00 Uhr Treffen, 18.00 Uhr Essen), Geniessen und Zusammensein. Das nächste gemeinsame Kochen findet am 16. Mai statt.

Fühlen Sie sich angesprochen? Kommen Sie auch? Wir freuen uns auf Sie! Kosten: ca. Fr. 10.–, je nach Menü. Anmeldung bis Freitag, 11. Mai bei Dorothee Gerber unter Telefon 071 891 12 77.

Silvia Hablützel

gebauten Betrieben engagierte sich Madeleine Girsberger als Gründungs- und Vorstandsmitglied des Verbandes Schweizer Kurhäuser (heute Wohlbefinden Schweiz) und arbeitete auch bei der Tourismusorganisation Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) sowie im Gemeinderat mit. Gatte Paul seinerseits war im kantonalen Wirte- und Hotelierverein aktiv.

Ende März verabschiedeten sich Paul und Madeleine Girsberger vom Restaurant «Häädler Stube». *Peter Eggenberger*

Thema

Erinnerung an den Wettbewerb – Gib mir einen Namen und ein Gesicht!

Der neue Treffpunkt braucht einen Namen und damit gleich auch ein Logo. Bist du wortschöpferisch, talentiert, begabt oder einfach nur neugierig, ob es deine verrückte Idee in die engere Auswahl schafft? – Dann mach mit beim Wettbewerb und schick uns deine Vorschläge, wie der neue Jugendtreff heissen soll. Und wenn du auch noch kreativ bist, verpack den Namen gleich in ein cooles Logo. Gewinnen kannst du unter anderem ein Saison-Abo der Badi Heiden ...

Einige Vorschläge sind schon eingetroffen, Einsendeschluss ist der 1. Juni. Per Mail an info@kjah.ch oder direkt bei Marc oder Manuela abgeben. Teilnahmeberechtigt sind alle, die gute Ideen haben.

Eingereicht von **Granit Berisha**

Eingereicht von **Sandro Breu**

Mann singt im Chor!

Der Männerchor Heiden und der Chor Gais schliessen sich dieses Jahr zum ersten Mal für das gemeinsame Projekt «STIMMUNGEN» zusammen. Der Dirigent Michael Schläpfer feiert dieses Jahr bei beiden Chören Jubiläum: Seit 20 Jahren leitet er den Chor Gais und seit 10 Jahren den Männerchor Heiden. Als dritte Chorgattung gesellt sich ein Frauenchor dazu (KSB-Singers). Gesamthaft werden etwa 80 Personen miteinander singen.

Für die drei Konzerte in Heiden, Gais und St.Gallen erarbeiten die drei Chöre a cappella-Chorsätze von Schweizer Liedern

Mein Senf

Drei gute Gründe für den neuen Jugendtreff

- «Wir möchten einen Raum für uns, wo wir Spass haben können.»
- «Wenn es einen neuen Jugendtreff gibt, sind wir nicht ständig zuhause am Gamen.»
- «Wir brauchen einen Ort, wo man Jugendliche treffen kann und wo es warm und geschützt ist.»

Rückblick/Vorschau

In einer Sitzung anfangs des Jahres bekundeten die Jugendarbeitenden der Gemeinden Trogen, Speicher, Herisau und Heiden Interesse an einer engeren Vernetzung. Zukünftig wird quartalsweise eine Sitzung der genannten Gemeinden stattfinden. Sie soll einen Rahmen für den Austausch von Ideen und Informationen bieten. Die KJAH hat an der erwähnten Sitzung auch einen gemeinsamen Veranstaltungskalender vorgeschlagen, um Potenziale gemeinsam nutzen zu können.

Kalender

- 19. Mai: Frühlingsmarkt Heiden
- 29. Mai: Öffentliche Orientierungsversammlung im Kursaal mit Schwerpunkt «Neuer Jugendtreff»
- 22. Juni: Jungbürgerfeier Jahrgang 1994
- 30. Juni: «Arשבomben-Contest» am Badi-fest

in allen vier Landessprachen. Dabei gelangen nicht nur Volkslieder, sondern auch alte und neue Chorkompositionen von Schweizer Komponisten zur Ausführung.

Interessierte Männer sind für dieses Projekt herzlich willkommen. Die Proben des Männerchors finden neu jeweils am Montag von 20.15 bis 22.00 Uhr im Schulhaus Dorf statt. Auskunft erteilen der Dirigent Michael Schläpfer, Telefon 079 402 99 05, mischlaepfer@hispeed.ch oder der Präsident Heinz Brunner, Telefon 079 641 98 00, heinzbrunner@bluewin.ch. *Bernd Stoll*

Nach der Vakanz durch den Rücktritt von Christian Schlumpf ist der **Vorstand des Vereins Biedermeier-Fest Heiden** nun wieder vollständig (v.l.n.r.): Alex Rohner, Chris Nowak, Eveline Kobelt und Werner Meier

Das Biedermeier-Fest 2014 rückt näher

An der Hauptversammlung des Vereins Biedermeier-Fest Heiden wies Präsident Alex Rohner darauf hin, dass die Vorbereitungen für das Biedermeier-Fest 2014 schon begonnen haben. Zur Zeit wird das OK zusammengestellt. Die «Biedermeier» werden auch im Jahr 2012 in historischer Kleidung mehrere Auftritte haben.

Das Vereinsjahr 2012 steht ganz im Zeichen der Vorbereitungen auf das Biedermeier-Fest 2014. Zurzeit wird noch das OK zusammengestellt. Wichtige Biedermeier-Anlässe im Jahr 2012 sind die Ausstellung «Biedermeiermalerei auf dem Lande» die am 6. Mai unter dem Patronat des Vereins im Hist. Museum eröffnet wird und bis Ende Oktober dauert.

Nach dem Rücktritt von Christian Schlumpf im letzten Jahr war im Vorstand eine Vakanz zu besetzen. Neu in den Vorstand gewählt wurde Werner Meier, der Ende April pensioniert wurde. Er wird sich hauptsächlich mit der Kommunikation, das heisst der Medienarbeit befassen, die bisher eine Domäne von Christian Schlumpf war. Die weiteren Mitglieder des Vorstands wurden bestätigt. Dieses Gremium sieht nun wie folgt aus: Alex Rohner (Präsident), Eveline Kobelt (Kassierin), Chris Nowak (Aktuarin), Werner Meier (Kommunikation) sowie die beiden Rechnungsrevisoren Walter Kobler und Reto Eugster.

Werner Meier

Frühlingskonzert der Jugendmusik

Am 6. Mai ab 11.00 Uhr lädt die Jugendmusik Heiden (JMh) gemeinsam mit den Schlossbergmusikanten Uster zum Frühlingskonzert im Kursaal ein.

Seit drei Jahren führt die JMh im September ein Frühschoppenkonzert durch, an dem jeweils eine weitere Formation zu Gast ist. Dieses Jahr wurde das Konzert in den Frühling vorverschoben, da im November die Abendunterhaltungen stattfinden werden.

Als Gastverein dürfen die Schlossbergmusikanten aus Uster begrüsst werden. Der Verein wurde 1976 gegründet. Das Repertoire umfasst im wesentlichen böhmisch-tschechische Titel. Die musikalische Palette wird durch solistische Einlagen, volkstümliche Unterhaltungstitel und moderne Musikstücke ergänzt.

Die 22 Musikantinnen und Musikanten werden von zwei Sängerinnen begleitet. Seit 1975 wurden die Schlossbergler für viele Fernsehauftritte, Radio-Live-Sendungen in der Schweiz und dem nahen Ausland engagiert. Mittlerweile können über 900 Bühnenauftritte verbucht werden.

Die JMh und die Schlossbergmusikanten Uster freuen sich auf ein abwechslungsreiches Konzert bei jedem Wetter. Bei hoffentlich schönem Wetter werden wir Sie unter freiem Himmel im Kursaalgarten unterhalten. Ansonsten wird das Konzert im Kursaal stattfinden. Für eine grosse Festwirtschaft und beste Unterhaltung in alle Richtungen ist gesorgt. Das Konzert beginnt um 11.00 Uhr.

Reto Bischofberger

Vortrag Energetisierte Heilpflanzen

Aktiv in Heiden lädt am Donnerstag, 10. Mai um 19.30 Uhr ins evang. Kirchgemeindehaus zum Vortrag «Energetisierte Heilpflanzen» mit Bruno Vonarburg ein.

Bruno Vonarburg bezeugt in seinem Vortrag, dass die Naturheilkunde keine trockene, farblose Materie ist, sondern dass sie unterhaltsam, packend und anregend ist. Der Referent erklärt beeindruckende Phänomene der Heilpflanzenwelt, dokumentiert fachkundig aus der Erfahrungsmedizin und fortschrittliche Erkenntnisse der Phytotherapie. Zahlreiche farbige Lichtbilder machen diese Expedition in den Heilschatz der Natur zu einer Augenweide.

Zudem werden energetisierte Heilpflanzen vorgestellt, die bei Wechseljahresbeschwerden, Menstruationsstörungen, Migräne, Nerven- und Schlafstörungen sowie Prostatabeschwerden therapeutisch eingesetzt werden können.

Nini Weinert

Mittagstisch mit Tanz für Senioren

Am Dienstag, 29. Mai lädt der Frauenverein ab 11.45 Uhr ins Restaurant Hirschen zum Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren sowie Alleinstehende mit anschliessendem Beisammensein mit Musik und Tanz ein. Die beiden Musikanten Reto Graf und Ernst Bösch freuen sich auf eine gemütliche Gesellschaft.

Neue Mittagstischgäste und Tanzbegeisterte, die nach dem Essen gerne hinzustossen möchten, sind herzlich willkommen. Anmeldungen für den Mittagstisch nehmen bis 26. Mai Erica Schlegel, Telefon 071 891 28 65 und Trudi Lendenmann, Telefon 071 891 20 06 gerne entgegen. Weitere Angaben zum Mittagstisch unter www.frauenverein-heiden.ch. In der Tagespresse werden jeweils Datum und Ort eine Woche vorher bekannt gegeben. Ursula Locher

aufwind 6 | 12

erscheint für Sie am
Mittwoch, 6. Juni.

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 22. Mai um 16.00 Uhr.**

TC Heiden: Abschluss J+S-Wintertraining

Der Beginn der Frühlingferien bedeutet gleichzeitig auch das Ende des Wintertrainings für über 70 Tennis-Junioren. Verschiedene Turniere und Anlässe bilden dabei die Höhepunkte der zu Ende gehenden Saison.

Am 11. und 12. Februar fand zum 4. Mal der regionale Schüler-Tennis-Plausch mit einer erfreulich grossen Beteiligung statt. Nicht fehlen im Programm darf das bei Gross und Klein beliebte Eltern/Kind-Doppel, welches am 26. Februar durchgeführt wurde. Das Kids-Turnier am 11. März wurde von der Sefar AG finanziell unterstützt und gibt unseren Kleinsten die Möglichkeit, den

zahlreichen Zuschauern das im Winter Erlernte zu zeigen.

Im Rahmen ihrer Projektwoche besuchten uns die Unterstufen Wies und Dorf für einige «Schnupperstunden». Saisonhöhepunkt ist jeweils das Interclub-Vorbereitungsturnier, welches jedes Jahr von einem älteren Junior als schulische Abschlussarbeit organisiert wird. Für die bereits fünfte Durchführung zeichnete Mikkel Heller verantwortlich.

Die Sommer-Saison beginnt Anfang Mai. Auskunft über Schnupperstunden oder Trainings erteilt Brigitte Trunz-Herzig unter Telefon 079 436 33 40.

Reinhard Trunz

Das Sommer-Fitnessprogramm

Nordic Walking ist Bewegung, Genuss und Erlebnis zugleich. Das perfekte Ganzkörpertraining in der Natur schon die Gelenke, stärkt den Rücken, löst Muskelverspannungen und verbessert die Herz-Kreislaufleistung deutlich. Starten Sie mit dem Ski-Club Heiden in den Frühling!

Nach einem besuchten Grundkurs erleben Sie ein genussvolles Nordic-Walking auf dem abwechslungsreichen Wanderwegnetz im Appenzeller Vorderland.

Unser Ausgehtipp: Frauen und Männer treffen sich im sportlichen Outfit bei der Turnhalle Asylstrasse in Heiden. Der wöchentliche Nordic-Walking-Treff wird im Sommerhalbjahr bis 3. Oktober, jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.30 Uhr (ausser Schulferien) geführt, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Andreas Rechsteiner

Bewegung tut Not

In der Schweiz leiden knapp 30 Prozent der über 15-jährigen an Übergewicht und zusätzlich rund 500'000 Personen an der ernsthaften Erkrankung Adipositas, dies bedeutet weit über 2 Millionen Menschen. Die oft folgenden Erkrankungen werden auf annähernd Fr. 4 Milliarden geschätzt.

Selbstverständlich kann nicht jede Erkrankung durch mehr Bewegung verhindert oder geheilt werden, aber es lässt sich mit Sicherheit feststellen, dass nur schon etwas zusätzliche tägliche Bewegung einen positiven Effekt auf die Gesundheit hat. Dies bedeutet nicht zwangsläufig Sport treiben zu müssen, denn schon 30 Minuten zügiges Gehen, Einkaufen mit dem Velo oder Gartenarbeit verrichten, beschleunigt die Atemfrequenz und aktiviert so den Stoffwechsel.

E.St.

Spielen fürs Gedächtnis

Das Schlimmste was dem Gehirn passieren kann, ist, dass es nicht gebraucht wird.

Wer hat Lust mit andern zusammen spielerisch, vielseitig und mit Spass sein Gehirn in Schwung zu halten? Am 7. und 21. Mai, jeweils von 14.15 bis 16.15 Uhr, besteht im Betreuungszentrum an der Gerbestrasse 3 die Gelegenheit dazu! In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Kosten: Fr. 5.– pro Nachmittag (direkt vor Ort bezahlbar). Anmeldung bis jeweils Donnerstag vor dem nächsten Termin unter Telefon 071 353 50 30 (vormittags).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie an! Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage.

Silvia Hablützel

Psychologische Praxis

Die Diplom-Psychologin Tonia Schifftan Kyburz ist seit 1991 in eigener Praxis tätig. Vor kurzem zog sie nach Walzenhausen und begleitet dort Menschen jeden Alters in schwierigen Lebenssituationen. Dabei arbeitet sie mit folgenden Methoden: Psycho-Kinesiologie, Körpertherapie, Innere Heilreisen (Journey), Biographie-Arbeit (Lebensrückschau), systemische Aufstellungen und Paarbegleitung.

Jede Beschwerde (gesundheitlich, in Beziehungen, in Belastungssituationen) hat einen Zusammenhang mit der seelischen Verfassung und ist immer auf eine frühere oder gegenwärtige Stresssituation zurückzuführen. Dieser Stress und die damit verbundenen belastenden Gefühle können bei einer klar umrissenen Problemstellung in wenigen Sitzungen aufgelöst werden. Danach verschwinden auch die Beschwerden.

Tonia Schifftan Kyburz weiss, dass jeder Mensch die Ressourcen und die Lösungen für seine Lebensfragen bereits in sich trägt und bringt deshalb die Klienten mit ihrer eigenen Kraftquelle in Verbindung.

Tonia Schifftan Kyburz

Geschicklichkeit ist beim Familienplausch gefragt

Gerbe-Olympiade

Am Samstag, 16. Juni findet ab 9.00 Uhr wieder die traditionelle Gerbe-Olympiade des STV Heiden statt.

Am Morgen wird der Qualifikationswettkampf für den Kantonalen UBS-Kids-Cup durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen absolvieren einen Dreikampf, bestehend aus 60 m Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Die Anmeldeformulare werden in der jeweiligen Riege verteilt. Teilnahmberechtigt sind alle Kinder von 5 bis 15 Jahren.

Für Kinder, die nicht dem STV angehören, liegen weitere Anmeldeformulare bei der UBS Heiden und bei Sonderegger Weine Heiden auf. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Es werden keine Anmel-

dungen über die Schule abgegeben.

Um ca. 12.00 Uhr erfolgt der Start für «de/die schnellst Häädler/in» (Ausscheidungsläufe für Migros-Sprint). Hier sind auch die Eltern und Zuschauer zur Teilnahme eingeladen. Die Anmeldung erfolgt direkt auf dem Platz.

Die Gruppenplausch-Wettkämpfe laden am Nachmittag mit lustigen Geschicklichkeits- und Glücksspielen zum Mitmachen ein. Die Gruppen können auch noch am Wettkampftag zusammengestellt werden.

Anschliessend findet um ca. 15.00 Uhr das Rangverlesen statt. Wie immer lädt auch eine Festwirtschaft zum Verweilen ein.

Silvia Sonderegger

Entspannung und innere Balance

Seit mehr als zwei Jahren befindet sich in der Bahnhofstrasse 1 ein Raum für ganzheitliche Cranio Sacral-Therapie. Petra Schweiger begleitet mit dieser sanften Körpertherapie in eine heilsame Tiefenentspannung, die Sie wieder neu zentrieren und mit Ihrer innewohnenden Stille und Kraft in Kontakt bringen kann. Der farbenfrohe, helle Raum und das angenehme Liegen in bequemer Kleidung sowie die tiefgreifenden, sanften Berührungen laden Sie besonders zu einem inneren Lauschen und Verweilen ein. Die Cranio Sacral-Balance ermöglicht ein ruhiges Raum und Zeit geben, ein Wahrnehmen des Gesunden in uns, ein Erkennen auch, was den lebendigen Fluss behindern könnte, zum Beispiel infolge verschiedener Traumata (Unfall, Operationen, Geburt, Schock ...) oder auch chronischer Schmerzen und von Stresssymptomen. Die

Behandlung bezieht Ihren gesamten Körper von Kopf bis Fuss mit ein, da sich die Ursache von physischem und emotionalem Ungleichgewicht meist nicht vorher bestimmen lässt. Blockaden, Verspannungen oder Dysfunktionen, die sich im Laufe der Behandlung lösen, erlauben meist ein Gefühl von erfüllender Zentriertheit und innerer Neuausrichtung. Sie haben die Möglichkeit, durch die Entspannung auf die Botschaften Ihres Körpers zu lauschen und auf Ihren ganzheitlichen Heilungsweg neu zu vertrauen. Petra Schweiger ist Dipl. Cranio Sacral-Therapeutin und anerkannt durch die Zusatzversicherungen. Seien Sie willkommen bei der Cranio Sacral-Balance, Bahnhofstrasse 1. Für weitere Fragen oder Terminabsprachen dürfen Sie sich gerne unter Telefon 071 877 28 18 oder craniofluid.psw@freenet.ch melden.

Petra Schweiger

Neues Vorstandsmitglied bei der Spitex Vorderland

Die 12. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland stimmte dem Antrag des Vorstandes zu, dass sie als selbstständige Organisation weitergeführt werden soll.

Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und von Evelyn Wenger im Namen der Stützpunktleitung war zu entnehmen, dass der Arbeitsaufwand 2011, trotz einem leichten Rückgang der verrechneten Pflegestunden, kaum kleiner war. Dazu beigetragen hat einerseits der administrative Aufwand, andererseits die Betreuung der neu vier angebotenen Ausbildungsplätze.

Im Vorstand war für die nach vier Jahren aus beruflichen Gründen zurückgetretene Corina Ban-

Wechsel im Vorstand (v.l.n.r.): Präsidentin Gaby Weber, die zurückgetretene Corina Bandelli und das neue Mitglied Dr. med. Simon Graf

delli, Rehetobel, (Ressort Personelles) eine Neuwahl notwendig. Neu nimmt Dr. med. Simon Graf, Rehetobel im Vorstand Einsitz.

Arthur Sturzenegger

Neues Lichtsignalkonzept bei Baustellen

Auf den Schweizer Baustellen werden immer öfter Lichtsignalanlagen mit blinkendem Gelblicht anstelle der Grünphase verwendet.

Für die startende Bausaison wird das kantonale Tiefbauamt von Appenzell Ausserrhoden dieses neue Signalisationskonzept ebenfalls einführen: Die Lichtsignale bei Baustellen der Kantonsstrassen werden neu nicht mehr auf grün schalten; die Durchfahrt

ist bei gelbblinkend gestattet; der Vortritt wird damit nicht geregelt. Innerhalb der Baustelle ist mit Fussgängerstreifen, Baustellenverkehr sowie mit Zu- und Wegfahrten zu rechnen. Mit dem blinkenden Gelblicht werden die Fahrzeuglenkenden aufgefordert, besonders aufmerksam und vorsichtig zu fahren. Damit soll die Sicherheit im Baustellenbereich für die Verkehrsteilnehmenden gesteigert werden. *Bruno Fronenbner*

Wo ist das?

Über der Eingangstüre dieses Gebäudes ist «Turnhalle» auszumachen. Wo ist (oder wo war) diese Turnhalle? Wer richtig an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden antwortet, hat die Chance, zwei Gutscheine fürs Kino zu gewinnen!

Die Auflösung der Frage aus der April-Nummer: Es ist die

Badstrasse! Das ganze Quartier bis hin zur Werdstrasse war zu diesem Zeitpunkt (ca. 1875) noch gänzlich unbebaut!

Den Schwimmbad-Gutschein vom April-Wettbewerb hat Kurt Graf, Brunnenstrasse, gewonnen. Herzliche Gratulation vom *aufwind*-Team! *Andres Stehli*

V.l.n.r.: Marianne Spirig, Anna Nolte, Yvonne Colombo, Rosmarie Schmid, Ursula Sauder, René Corbat und Ueli Frigg

Neues Team in der Badi

Wir freuen uns das Schwimmbad am Samstag, 12. Mai um 9.00 Uhr für unsere Badegäste zu öffnen. Unser neuer Bademeister, Ueli Frigg, hat schon ganze Arbeit geleistet und die Badi für die bevorstehende Saison auf Vordermann gebracht. An der Kasse werden Sie dieses Jahr vom neuen Kassateam mit Marianne Spirig, Rosmarie Schmid, Yvonne Colombo und Anna Nolte bedient. Ursula Sauder und René Corbat werden

unseren Bademeister bei seiner Tätigkeit unterstützen.

Wie immer, gewähren wir auch dieses Jahr wieder 10 Prozent Rabatt auf die Saisonabos, die bis Ende Mai gelöst werden.

Letztes Jahr fand erstmals ein Vollmondschwimmen statt. Der Anlass begeisterte Jung und Alt. Deshalb wird er dieses Jahr in den Vollmondnächten im Juni, Juli und August erneut durchgeführt und mit einem Pizzaplausch von Ivo Jetter noch attraktiver. In der Juli-Vollmondnacht (3. Juli) wird die Jugendmusik zudem ein Konzert in der Badi geben.

Natürlich findet das beliebte Badifest für die ganze Familie wieder statt; und zwar am Samstag, 30. Juni (Verschiebedatum 7. Juli). Wir freuen uns auf einen heissen Sommer. *Nadia Baumann*

GEMEINDE BIBLIOTHEK

E-Reader, E-Books, digitale Bibliothek

Die Meinungen sind kontrovers. Die einen finden es eine geniale Sache, keine schweren Bücher mehr schleppen zu müssen und Literatur bequem wie Sachinformationen aus dem Web herunterladen zu können. Andere betrachten es fast als Sakrileg, ihnen fehlt der sinnliche Genuss, ein Buch voller Geschichten physisch in Händen zu halten.

Die Bibliothek bietet Ihnen die Gelegenheit, sich ein eigenes Urteil zu bilden! Am Donnerstag, 10. Mai zwischen 17.00 und 19.00 Uhr wird ein Mitarbeiter der Buchhandlung Rösslitor in der Bibliothek anwesend sein und Interessierte in die Welt der E-Reader einführen. Er wird verschiedene Geräte und deren Benutzung vorstellen und zeigen, wie man E-Books herunterlädt oder damit die digitale Bibliothek nutzen kann.

Die Bibliothek ist während dieser Zeit auch zur Ausleihe geöffnet! *Simone Gründler*

Büchertipps

Seekers. Band 1: Die Suche beginnt. Ab 10 Jahren.

Erin Hunter, Verlag Beltz & Gelberg. ISBN 978-3-407-81104-2.

Hoch im Norden Amerikas machen sich drei junge Bären, jeder auf sich gestellt, auf eine aussergewöhnliche Reise. Lusa, die kleine Schwarzbärin aus dem Zoo, kann dem Ruf der Wildnis nicht länger widerstehen. Doch so hart hat sie sich das Leben draussen nicht vorgestellt. Kallik, die junge Eisbärin, die unter dramatischen Umständen ihre Mutter verloren hat, sucht verzweifelt ihren Bruder. Nur Toklo, der Braunbär, ist stark und unabhängig. Warum lässt er sich ausgerechnet auf die Freundschaft mit Ujurak ein? Dieser Vielgestaltige, der mehr ist als nur ein Bär, gibt ihm immer neue Rätsel auf ... Spannender Auftakt einer neuen Serie mit tierischen Helden.

Wie ein Flügelschlag. Ab 12 Jahren.

Jutta Wilke, Verlag Coppenrath. ISBN 978-3-649-60566-9.

Als die sechzehnjährige Jana für ihre Leistungen im Schwimmen ein Stipendium an einem Sportinternat erhält, geht für sie ein Traum in Erfüllung. Aber dieser wird bald zum Albtraum, als Jana eines Tages ihre Freundin Melanie leblos im Schwimmbecken findet. Als Todesursache wird plötzliches Herzversagen angegeben. Jana hat jedoch den Verdacht, dass es um Doping geht. Aber egal, an wen sie sich wendet, überall stösst sie auf eine Mauer des Schweigens. Jana lässt nicht locker und kommt zusammen mit Melanies Bruder Mika schliesslich der schrecklichen Wahrheit auf die Spur. Ein feiner psychologischer Krimi im Umfeld eines Sportinternats.

Jetzt i'd Spielgruppe Schnäggehüli

In unserer Spielgruppe wird gespielt, gesungen, erzählt und mit den verschiedensten Materialien gewerkt und gebastelt. Ein definierter Ablauf und die dazugehörigen Rituale geben den Kindern Halt und sorgen für einen behüteten Rahmen.

Die Spielgruppe ist ein soziales Erfahrungsfeld, wo Kinder eine neue Welt erobern und in spielerischer Art und Weise lernen, sich in einer Gruppe zu bewegen und darin ihren eigenen Platz zu finden. Auch die Integration von fremdsprachigen Kindern hat einen grossen Stellenwert. Die Spielgruppe ist zudem die ideale Vorbereitung auf die folgende Zeit im Kindergarten. Die Spielgruppe Schnäggehüli ist für Kinder ab ca. drei Jahren bis zum Kindergarteneintritt ausgerichtet. Die Kosten betragen pro Semester Fr. 200.–.

Unser Team besteht aus vier engagierten und motivierten Spielgruppenleiterinnen. Spielgruppeneintritte sind jeweils nur auf den Semesterbeginn (im August und im Februar) möglich. Für den Start im August gibt es nur noch wenig freie Plätze. Der Anmeldeschluss für den Sommerbeginn ist am 31. Mai. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt und nimmt Bianca Fiechter unter Telefon 071 344 91 94 oder familie-fiechter@gmx.ch entgegen. *Bianca Fiechter*

Auf Wanderwegen unterwegs

Im Monat Mai werden von der VAW verschiedene geführte Wanderungen durchgeführt.

Rund um das Schloss Dottenwil heisst der Titel für die erste Wanderung im Monat Mai beim Verein Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW. Am Sonntag, 6. Mai ist Besammlung um 9.15 Uhr beim Bahnhof Wittenbach. Bei dieser mittelschweren geführten 3-stündigen Wanderung geht es dem Sitterstrandweg entlang zum Schloss Dottenwil. Hier kann das Schloss sowie das Museum und der Restaurationsbetrieb besucht werden. Zurück geht es der alten Konstanzerstrasse entlang an den Ausgangspunkt. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Die traditionelle Auffahrtswanderung des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW findet am Donnerstag, 17. Mai statt. Das Motto lautet: «Auf der Kulturspur von Stein zur Vögelinsegg». Um 10.00 Uhr ist Besammlung bei der Schaukäserei in Stein. Von dort geht es hinunter zum Badeplatz Strom und hinauf nach Gmünden. Nach Teufen muss nochmals eine kleinere Steigung zur Schällisegg überwinden werden. Über den Eggenweg geht es bis zum Endziel Vögelinsegg in Speicher. Die anspruchsvolle geführte Wanderung auf der Appenzellerland Route 22 dauert ca. 4 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Der Titel für die Nachmittagswanderung heisst «Vom Necker an die Thur». Startort am Dienstag, 22. Mai ist Brunnadern Bahnhof um 13.15 Uhr. Die mittelschwere geführte Wanderung dauert 3 Stunden und führt über Aachsäge und Aewil zum Bruder töbeli und Zielort ist Bütschwil. Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung von Wanderleitern der VAW geführt. Weitere Infos sind unter Appenzellerland Tourismus A.R. Telefon 071 898 33 00 erhältlich.

Voranzeige: Die Wanderung «Die Route 22 in 22 Stunden» auf der Kulturspur Appenzellerland von Degersheim nach Rheineck findet am Samstag, 2. Juni, Verschiebedatum Samstag, 4. August statt. Start um 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim.

Rolf Wild

Kino Rosental bald digital

Seit 1894 der erste Film gezeigt wurde, hat sich an der Vorführtechnik im Kino nichts Wesentliches verändert. Die Filmstreifen laufen durch die komplizierte Mechanik des Projektors, die bewegten Bilder werden auf der Leinwand sichtbar.

Heute erlebt die Filmprojektion eine technologische Revolution, die anderswo längst stattgefunden hat: die Digitalisierung. Die Bilder, in Zukunft als digitale Daten, werden durch Computertechnologie in sicht- und projizierbare Bilder umgewandelt. Da immer mehr Filme nur noch in digitalisierter Form erhältlich sind, wird auch das Kino Rosental umrüsten. Dabei erhält die Betreiber-genossenschaft Unterstützung durch die Gemeinden des Appenzellerlandes, allen voran durch die Gemeinde Heiden mit Fr. 20'000.–, die Stiftungen Ausserrhodens, Kanton und Bund. Die Genossenschaft verspricht sich viel von der Digitalisierung. Im Speziellen wird sich das Programm flexibler und aktueller gestalten lassen, weil digitale Filmkopien früher erhältlich sind.

Das Vorderländer Kino wird bereits Ende Mai umgerüstet. Am Freitag, 1. Juni, ab 16.00 Uhr wird die neue Technologie mit einem Fest für Unterstützende und Bevölkerung in Betrieb genommen werden, mit Filmsequenzen, Kurzführungen durch den Vorführraum, einem Wettbewerb mit Sofortpreisen, Infostand, Verpflegung vom Grill und Getränken. Die Genossenschaft Kino Rosental heisst alle Interessierten herzlich willkommen und dankt für die Unterstützung der Kinodigitalisierung. *Hannes Friedli*

Aus Glas kann man so viel machen

Hobby Tiffany-Glas

Aus Glas kann man viel machen. Ob Lampen, Fensterschmuck, Tischdekorationen oder Laternen, alles ist möglich. Dies zeigte mir Priska Kellenberger, als ich sie zu einem Interview traf. Seit mehr als zehn Jahren fertigt sie schon Artikel aus buntem Glas an.

Angefangen hat alles, als der Frauenverein Oberegg einen Kurs anbot, bei dem man das Arbeiten mit Tiffany-Glas kennen lernen konnte. Priska Kellenberger war sehr begeistert und begann zu Hause selbst mit Tiffany-Glas zu arbeiten. Und so wurde es ein Hobby. Auch wenn sie nicht sehr viel Platz bei sich hat, arbeitet sie jeden Dienstagnachmittag fleissig an ihren Dekorationen. Zurzeit ist sie mit einer Wolken-Tischdekoration beschäftigt.

Priska Kellenberger verkauft ihre Artikel auch, doch meist ist es so, dass die Kunden selbst entscheiden, wie ihr Tiffany-Glas-Artikel aussehen soll. Und dabei gibt es keine Grenzen. So hat man etwas Einzigartiges, was man bestimmt in keinem Laden findet.

Priska Kellenberger verkaufte ihre Artikel auch schon am Weihnachtsmarkt. Jedoch ist es dort schwieriger, den Wünschen der Kunden gerecht zu werden, da sie die Artikel im Voraus herstellt. Es ist eine sehr spezielle Freizeitbeschäftigung, mit der sich nicht viele beschäftigen.

Doch der Aufwand ist sehr gross, denn das Glas muss erst noch gekauft und verarbeitet werden, bevor es als Unikat verkauft oder verschenkt werden kann. Dazu gehört zum Beispiel das Ausschneiden, Schleifen und Zusammenlöten. Bis eine grosse Laterne fertig ist, sind fünf bis sechs Tage nötig. Doch es wäre kein Hobby, wenn es Priska Kellenberger nicht Spass bereiten würde.

Eliane Graf

Kreativ für neue Freude

Was dient der Freude an friedlichem Zusammenleben und Wegen zu optimaler Sicherheitspolitik? Gehört der geplante Kauf von 22 Kampffjets dazu? Oder ist es möglich und sinnvoll, das dafür erforderliche Geld (Fr. 3,1 Milliarden) in Projekte mit mehr Nutzen und Nachhaltigkeit zu investieren?

Menschen mit Interesse an diesen Fragen treffen sich am Samstag, 19. Mai zu einem Freilichtforum, das Gelegenheit zu Gedankenaustausch und kreativer Kommunikation gibt. Beginn um 10.05 Uhr beim Dunant-Denkmal (Dunant-Platz). Eingeladen sind Frauen und Männer aller Parteien und Konfessionen einschliesslich Personen, die «frei» denken und handeln wollen. *Peter Rohner*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb),
Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM),
Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 22. Mai, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Frühlingsmarkt

Am Samstag, 19. Mai von 9.00 bis ca. 19.00 Uhr findet an der Seeallee wieder der traditionelle Frühlingsmarkt statt. Mit dabei sind:

- Kinderflohmarkt auf dem Dunantplatz (nur bei trockenem Wetter),
- ab 11.00 Uhr immer zur vollen Stunde «es Gsängli» vom Trachtenchor in ihrem Beizli im Kirchgemeindehaus,
- ab 13.00 Uhr: spontane Darbietungen des Akkordeon-Orchesters in ihrem Beizli auf dem Dunantplatz,
- Vortrag des Alphontrios Kellenberger beim Kirchgemeindehaus und weitere spontan auf dem Marktgelände und natürlich viele Handarbeiten, Schmuck, Textilien, Gewürze, Tee, Magenbrot, Würste, die beliebten Champignons und die würzigen «Südwörscht» und das feine Kuchenbuffet und, und ...

Kommen Sie an den Frühlingsmarkt und lassen Sie sich überraschen! Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde freuen sich auf Ihren Besuch am «Händler Frühlingsmarkt».

Kein Muttertag?

Während in vielen Staaten der 13. Mai als Muttertag im Kalender steht, trifft dies auf diverse andere nicht zu. So zum Beispiel Dänemark, Portugal und Spanien, die am 6. Mai feiern, Frankreich und Luxemburg am 3. Juni, Grossbritannien am 18. März, Norwegen am 12. Februar, Schweden und Tunesien am 27. Mai und Rumänien am 8. März. Ebenfalls auf den 13. Mai fällt der Muttertag in der Ukraine, den USA, Vietnam, Brasilien und China. Wohl eine spezielle Ausnahme bildet Russland, hier fällt der Muttertag auf den letzten Sonntag des Novembers. Dem grössten Teil der Bevölkerung ist dieser Tag noch heute eher unbekannt, da die typischen Feierlichkeiten zur Ehre der Mutter oder Frau am Weltfrauentag stattfinden, der jährlich weltweit am 8. März ist.

Der Weltfrauentag geht auf den 8.3.1908 zurück. Damals streikten Arbeiterinnen einer Textilfabrik in New York, um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu fordern. Die Fabrikbesitzer und Aufseher schlossen die Frauen in die Fabrik ein, um den Kontakt und eine Solidarisierung mit anderen Belegschaften zu verhindern. Als plötzlich ein Feuer ausbrach, starben 129 Arbeiterinnen in den Flammen. *E.St.*

M A I

-16.6.	Restaurant Rosengarten	Bilder- und Orchideenausstellung Jeanette Pufahl
-22.6.	Hirslanden Klinik	Bilderausstellung Hirslanden Klinik
-15.8.	Hotel Heiden	Bilderausstellung Hotel Heiden
Do 3.	10.00–18.00 Kirche	Seniorenflug evang. und kath. Kirchgemeinden
Fr 4.	8.30 Dorfplatz	Bodensee-Klassik: 140 Oldtimer zu Besuch Tourist Information
Sa–So 5.–6.	10.00–17.00 Schmid Automobile	Autoausstellung schmid automobile heiden AG
So 6.	11.00 Tourist Information	Dorfführung Tourist Information
	11.00–15.00 Kursaal Heiden	Frühlingskonzert Jugendmusik Heiden
	17.00–18.00 Historisches Museum	«Biedermeiermalerei auf dem Lande» – Vernissage Historisch-Antiquarischer Verein Heiden
	19.00–20.00 kath. Kirche	Taizé Abend evang. und kath. Kirchgemeinden
Di 8.	19.00–23.00 Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek/Hotel Linde
Mi 9.	20.00 Kursaal	Humorabend mit Peter Eggenberger Tourist Information
Do 10.	12.45 Postplatz	Wanderung Neuer und Alter Rhein Senioren Wandergruppe Heiden
	19.30 evang. Kirchgemeindehaus	Energetisierte Heilpflanzen «Aktiv in Heiden»
Fr 11.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 12.	9.00 Schwimmbad Heiden	Schwimmbad Saisonöffnung Schwimmbad Heiden

140 Oldtimer zu Besuch

Am 4. Mai führt die Strecke der Oldtimer-Rallye «Bodensee-Klassik» durchs Appenzellerland bis zum Etappenziel Schwägälp. Moderierte Durchfahrten gibt es in Heiden und in Appenzell.

Die zweite Etappe führt am Freitag, 4. Mai von Bregenz auf die Schwägälp. Ab etwa 8.30 Uhr treffen die ersten Fahrzeuge von Walzenhausen her kommend in Heiden ein. Ein Moderator kommentiert die Durchfahrt über den Dorfplatz. Danach fährt der Tross weiter durch das Appenzellerland sowie das Neckertal und wird ab etwa 11.30 Uhr beim Etappenziel auf der Schwägälp einfahren.

Das älteste der rund 140 teilnehmenden Fahrzeuge von 40 verschiedenen Marken ist ein Invicta Open Tourer, Baujahr 1928. Zu den Teilnehmern gehören prominente Persönlichkeiten, unter anderen der deutsche Schauspieler Jürgen Vogel, der Regisseur von «Das Wunder von Bern» Sönke Wortmann oder die Rallye-Fahrerin Heidi Hetzer.

Häädler/innen sind herzlich eingeladen der Durchfahrt bei der evang. Kirche beizuwohnen und die Fahrer herzlich im Dorf zu begrüssen. Weitere Infos erteilt gerne die Tourist Information.

Kurverein Heiden

M A I

Mo 14.	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Marokko mit dem Töff» Hotel Heiden
Mi 16.	14.00 Tourist Information	Dorfführung Tourist Information
Mi–So 16.–20.	Kursaal	Brahms- und Herzogenberg-Tage 2012 Internationale Herzogenberg-Gesellschaft
Sa 19.	9.00–19.00 Seeallee	Frühlingsmarkt Gemeinde Heiden
Do 24.	9.45–15.00 Postplatz	Überraschungstour mit Mittagessen Senioren Wandergruppe Heiden
Di 29.	11.45 Restaurant Hirschen	Mittagstisch für Senioren Frauenverein Heiden
	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia Show «Traumberge Pakistans» Hotel Heiden
Mi 30.	14.00 Tourist Information	Dorfführung Tourist Information

J U N I

Fr 1.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
	17.00–21.00 Blumenaustrasse 1	Tag der offenen Tür Haus zur Bergulme
Sa 2.	17.00 evang. Kirche	Benefizkonzert evang. Kirchgemeinde
Sa–Mo 2.–4.	11.00–20.00 Atelier Galerie	Ausstellung Regula Baudenbacher Regula Baudenbacher
Mo 4.	20.15 Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Marokko mit dem Töff» Hotel Heiden
	-22.30 Schwimmbad Heiden	Vollmondschwimmen mit Pizzaplausch Schwimmbad Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 22. Mai 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen, eingeben.

Kinderflohmarkt am Frühlingsmarkt

Am Samstag, 19. Mai findet im Rahmen des Frühlingsmarktes der beliebte Häädler Kinderflohmarkt statt.

Interessierte Kinder in Begleitung von Erwachsenen können gut erhaltene Spielsachen zum Verkauf anbieten. Der Standplatz ist gratis und kann nicht reserviert werden. Decken oder Tische müssen die Verkäufer selber mitbringen. Der Kinderflohmarkt findet nur bei trockener Witterung statt. Weitere Auskünfte unter Telefon 071 755 89 00 (Gabriella Böhmerle). Wir freuen uns auf regen Besuch!
Gabriella Böhmerle

Rosental Kino
Mai Programm

Di, 1.5. 20.15 Uhr, Sa, 5.5. 17.15 Uhr und
So, 6.5. 19.15 Uhr dialekt (ab 12 J.)

Messies, ein schönes Chaos

Die Doku führt uns auf eine Wanderung durch die Höhlen und Archive von vier Personen, die sich von nichts trennen können. Ein intimer Blick auf ein irritierendes und faszinierendes Phänomen.

Do, 3.5. 20.15 Uhr und Do, 17.5. 20.15 Uhr
dialekt (ab 10 J.)

Ficht Tanners gesticktes Universum

Die Doku über die fantastische, gestickte Kunst des Trogner Künstlers und Musikers von Heinz Erisman.

Fr, 4.5. 20.15 Uhr, Di, 8.5. 20.15 Uhr und
Di, 15.5. 20.15 Uhr Elidf (ab 12 J.)

The Best Exotic Marigold Hotel

Ein Rentendasein vom Feinsten: Im Luxus-hotel im Indischen Jaipur. Doch die sieben Briten sind mit ihrem Alterssitz und von so viel Exotik heillos überfordert.

Sa, 5.5. 20.15 Uhr, Fr, 11.5. 20.15 Uhr und
Di, 15.5. 20.15 Uhr

Das gibt Ärger

Zwei knallharte Agenten bilden das unschlagbare Team. Vertrauen ist alles – bis sie die Frau ihres Lebens treffen ... Die Rivalen wollen die Sache hart aber fair klären.

So, 6.5. 15.00 Uhr

Winnetou I

Winnetou rettet Old Shatterhand und die beiden bekämpfen gemeinsam den Banditen Santer.

Do, 10.5. 18.30 Uhr

Techqua Ikachi – Land – mein Leben

Vortrag zur Kultur, Tradition und zu aktuellen Geschehnissen bei den Hopi-Indianern von Ruben Saufkie Sr. und seinem Sohn Jordan Saufkie. Eintritt für Vortrag und Film Fr. 23.–.

Sa, 12.5. 17.15 Uhr, So, 13.5. 19.15 Uhr und
Sa, 19.5. 17.15 Uhr

Balkan Melodie

Die Doku über Marcel und Catherine Cellier, die, als hierzulande noch niemand den einzigartigen Groove von Südeuropa kannte, eine eigene und bunte musikalische Welt erschlossen.

So, 13.5. 15.00 Uhr

Winnetou II

Heldhaft bekämpfen Winnetou und Old Shatterhand Banditen, die das gute Verhältnis zwischen Regierung und Indianern zerstören wollen.

Mi, 16.5. 20.15 Uhr, Ginclub

Another Year

Tom und Gerri sind ein altes Paar. Nicht auffällig, kein Glamour, sie führen das perfekte Eheleben. Ein sehnsüchtiger Blick in eine wundervolle, kleine Welt.

Fr, 18.5. 20.15 Uhr, Sa, 19.5. 20.15 Uhr und
So, 20.5. 19.15 Uhr

Dreiviertelmond

Als ein türkisch sprechendes, kleines Mädchen unverhofft in sein missratenes Leben tritt, sieht Taxifahrer Hartmut darin vorerst nur einen weiteren Anlass, sein Schicksal zu verfluchen.

So, 20.5. 15.00 Uhr

Winnetou III

Wieder bedrohen Banditen den Frieden zwischen Indianern und Weissen. Winnetou und Old Shatterhand reiten zu den aufständischen Indianern. Doch die beiden landen am Marterpfahl. Sie werden zwar gerettet, doch seinem Schicksal entgeht Winnetou nicht.

Über das Programm informiert
auch www.kino-heiden.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 6|12 ist am 22. Mai.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser

haben Sie etwas auf dem Kerbholz? Nein – schön, dann sind Sie also schuldenfrei? Zu jenen Zeiten als es noch keine Banken gab, verwendete man über Jahrhunderte das Kerbholz als eine Art Buchführung für Warenlieferungen, Schulden an Klöster oder Obrigkeiten oder für geleistete Arbeiten. Eine Holzleiste wurde mit Messer oder Feile eingekerbt und der Länge nach gespalten. An einem jeweils vereinbarten Tag legte der Gläubiger sein Kerbholzteil vor und forderte was ihm zustand. Der Schuldner brachte seinen Teil mit zum Vergleich. Passten die Kerben nun nicht zusammen, hatte einer der Vertragspartner geschummelt. Bis ins 19. Jahrhundert galten Kerbhölzer als Ersatz für die schriftliche Buchführung, da grosse Teile der Landbevölkerung Urkunden und Verträge noch nicht zu lesen vermochten. Kreditkarten, Datenklau und Geldwäscherei dürften zu diesem Zeitpunkt wohl kaum ein Thema gewesen sein. Ob Kerbhölzer entwendet wurden, entzieht sich meiner Kenntnis.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Heute, Mittwoch, 6. Juni,
von 20.00 bis 22.00 Uhr
Genossenschaft Linde

Appenzeller Abend

Mit Appenzeller Liedern, Zäuerli mit Talerschwingen und Schellenschötte, Trachtentänzen und Muhlörgelklängen. Eintritt frei.

Ein E-Reader = Ein Taschenbuch = 250 Gramm

Lesen im engeren Sinn bedeutet, schriftlich niedergelegte, sprachlich formulierte Gedanken aufzunehmen und zu verstehen. Lesen im übertragenen Sinne der menschlichen Wahrnehmung bedeutet, die richtige Auslese zu treffen: die richtigen Teile des Gesichtsfeldes zu beachten, um das Ganze möglichst effizient zu erkennen. Dass dieses Zitat aus Wikipedia sich auf das Lesen im Buch bezieht, versteht sich von selbst. Beim Thema digitales Lesen von Büchern scheiden sich die Geister. Das hat auch unser Bibliotheksanlass im Mai «E-Reader, E-Books und die Digitale Bibliothek» gezeigt.

Die Aufregung in der Bücherfachwelt hat sich längst gelegt. Ob diese komischen Gerätchen, auf denen Bücher gelesen werden können, das geliebte, altbewährte Buch verdrängen, diese Ängste – so sind sich Bücherwürmer, Leseratten und E-Book Reader einig – sind überflüssig. Der E-Reader ist ein Accessoire, eine Ergänzung, die das Angebot ums Buch abrundet und die Möglichkeit, ein Buch auf eine andere Art zu lesen, bietet. Die Gemeindebibliothek hat sich entschieden, diesen Schritt in die digitale Lesewelt mitzutun.

Seit 5. Juni ist es möglich, sich als Bibliotheksbenutzer/in selber davon zu überzeugen, dass die Verwendung eines E-Reader, ohne dabei das Lesen in Büchern zu vergessen, neue Welten öffnet. Auf drei E-Readern, die ab sofort zu formulierten Bedingungen (Kautions, Handhabung, Ausleihgebühr) zur Ausleihe bereitliegen, finden Sie Krimis, Bestseller, Romanzen, Jugendliteratur, alte Schmöker, Historische Romane, Sachliteratur – ein breites Sammelsurium an Literatur – Gewicht: 1 Taschenbuch, entspricht ca. 250 Gramm. Der E-Reader ist bequem in die Tasche zu stecken und im Zug, am Strand, im Wartezimmer, vor dem Stelldichein zu zücken. Ein «Touch» auf den Bildschirm genügt, um sich in andere Welten zu begeben.

Probieren Sie es selbst aus, wir sind bereit und «s'isch aso nöd ase schwierig!» *Franziska Bannwart*

Schule

6. Klasse Dorf: Vize-Ostschweizermeister

Kultur

Liberelement. Ungeniert. Vor allem musikalisch.

Oldies Night im Kursaal

Wirtschaft

Der Bauernmarkt startet in die 17. Saison

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Vereine

Geräteturnerinnen auf Erfolgskurs

Dorfführung

Vermischtes

Hobby Motorsport

Wo ist das? Wer weiss es?

Veranstaltungen

Das erfolgreiche Team (v.l.n.r.) obere Reihe: Niklas Ritter, Steven Wohnlich, Reto Huber und Dario Nüssmüller. Untere Reihe: Franzisco Cipriano, Lukas Krob, Simon Aurbach und Yannik Camenisch.

Vize-Ostschweizermeister 6. Klasse

Wie schon in der 4. Klasse gewannen die Knaben der 6. Klasse aus dem Schulhaus Dorf das Schülerhandballturnier. In diesem Jahr durften sie an die Ostschweizermeisterschaft nach Weinfelden. Gespannt startete man um 8.00 Uhr mit dem Schulbus Richtung Thurgau. Wie stark werden wohl die Gegner sein? Schon nach den ersten Vorrundenspielen merkte man, dass die Jungs eine Chance haben. Ohne Verlustpunkte be-

endeten sie diese Runde auf dem 1. Platz. Im Halbfinal besiegten sie die Klasse aus Arbon und fieberten dem Final entgegen. Der Gegner war der zweifache Schweizermeister aus St.Gallen. In diesem Spiel mussten die Knaben merken, dass es doch noch bessere Mannschaften gibt. Stolz nahmen sie aber die Medaille zum Vize-Ostschweizermeister entgegen. Herzliche Gratulation!

Rolf Lichtenstern

Holen Sie die Welt zu sich nach Hause

Daniela, Meena und Ottar sind drei der rund 55 Austauschschüler/innen aus der ganzen Welt, die ab dem kommenden August für ein Schuljahr in der Schweiz wohnen werden. Sie brennen darauf zu lernen, wie Fondue schmeckt, wie in der Schweiz Weihnachten gefeiert wird und was sich hinter dem sagenumwobenen Wort «Chuchichäschtl» versteckt.

YFU (Youth for Understanding) Schweiz sucht für das kommende Schuljahr (ab August) weltweite Gastfamilien, die ihre Tür und ihr Herz für einen Austauschschüler/eine Austauschschülerin öffnen möchten. YFU-Austauschschüler/innen besuchen während ihres Aufenthalts in der Schweiz eine lokale Schule und nehmen als Mitglied der Gastfamilie an deren Alltag teil. YFU bietet den Gastfamilien keine finanzielle Entschädigung.

Neugierde, Geduld und eine Prise Humor sind gute Voraussetzungen, um Gastfamilie zu werden. Als Gastfamilie nehmen Sie eine Austauschschülerin/einen Austauschschüler als neues Mit-

glied in Ihre Familie auf und stellen ihm/ihr Verpflegung und ein Bett zur Verfügung, wobei ein eigenes Zimmer nicht zwingend notwendig ist.

YFU Schweiz hat viel Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und werden als wohltätige Institution vom Bund unterstützt. Für unverbindliche Infos melden Sie sich bitte bei YFU Schweiz, Monbijoustrasse 73, 3000 Bern 23, Telefon 031 305 30 60, info@yfu.ch, www.yfu.ch/gastfamilie.

Anita Dzieciatkowska

Oldies Night im Kursaal

Man diskutiert oft über den Begriff Oldies Night. Wer schon mal da war, weiss, dass Oldies ganz bestimmt nicht auf die Anwesenden zutrifft, denn die wirken alles andere als alt. Schweissüberströmt geniessen sie auf der Tanzfläche oder an der Bar die einmalige Atmosphäre des Tanzsaals, die erfrischenden Drinks und die Hits aus der vergangenen bis heutigen Zeit. Von Elvis bis Woodstock, von NDW bis heute ist alles vorhanden. Deshalb sind alle Tanzwütigen und Bargeiesser herzlich zur nächsten Oldies Night am 9. Juni eingeladen. Wagt den Schritt back to the roots, «cause it's only Rock'n'Roll, but I like it». Beginn 21.00 Uhr. Bei Bedarf kann man das Fussball-EM-Spiel in einem Nebenraum schauen.

Rolf Lichtenstern

Liberement. Ungeniert. Raus aus allem. Raus in die Freiheit. Vor allem musikalisch

Das Projekt der beiden Brüder Enrico und Peter Lenzin mit der Appenzeller Jazzsängerin Karin Streule lässt keine Schranken zu und taucht ungeniert und hemmungslos in die verschiedensten Welten ein, die Musik zu bieten hat. Die Spannung und Energie zwischen den bodenständigen Wurzeln der Heimat und den luftigen Erfahrungen aus all den Reisen in fremde Länder erlauben und versprechen ein abwechslungsreiches, witziges, kreatives Konzert.

Mit Pauken und Trommeln sorgt Enrico für den urbanen Groove, mit dem Alphorn aber spielt er die archaische und zau-

berhafte Bergwelt in das Trio. Peter fungiert mit dem Saxophon als einfühlsamer Jazzer. Karin bringt ihre Heimatverbundenheit zum Appenzellerland ins Spiel und wechselt zwischen Scat und Jodel. Mit Akkordeon und Klavier würzt sie den Klangteppich hinzu.

Wir freuen uns sehr, am Freitag, 15. Juni um 20.15 Uhr in der Genossenschaft Hotel Linde die Brüder Lenzin mit Karin Streule zu begrüssen. Eintritt: Fr. 30.–, ab 18.00 Uhr gibt's ein 3-Gang-Konzert-Menü im Restaurant (Fr. 35.–). Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg

Auch die berühmten Zwergen-Geschwister Bischofberger von Oberegg standen im Dienste der Kettenstich-Stickerei und waren als Heimarbeiter tätig.

Hochblüte der Kettenstich-Stickerei

Für die Gemeinden im Appenzeler Vorderland war die Kettenstich-Stickerei von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Einblicke in diesen speziellen, wundervolle Vorhänge (Rideaux) produzierenden Zweig der Stickerei-Heimindustrie ermöglicht die Sonderausstellung im Museum Wolfhalden.

Die Kettenstich-Stickerei gehörte mit anderen Formen der Stickerei zu den uralten Heimindustrien im Appenzellerland.

In reiner Handarbeit wurden mit Baumwollgarn auf Musselin- oder Tüllstoffe schöne Ornamente gestickt. Im Jahre 1890 waren in dieser bedeutenden Heimindustrie allein in Walzenhausen, Reute und Oberegg rund 1400 Frauen und Kinder beschäftigt. Die Ausstellung im Museum Wolfhalden zeigt die verschiedenen Arbeitsgänge auf und erinnert an längst verschwundene Berufe wie Stüpfler, Drucker, Festonierer, Ausschneiderin und andere, wobei der Fabrikant als Arbeitgeber und Koordinator wirkte. Die fertigen Vorhänge waren in vielen Fällen einzigartige Kunstwerke, die in aller Welt Liebhaber fanden.

Die Sonderausstellung und das Museum sind bis Oktober jeden Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Für Gruppen sind auch während der Woche Besichtigungen möglich. Für Kontakte: Ernst Züst-Walser, Telefon 071 891 21 42.

Peter Eggenberger

Zustimmung für «Energierregion Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)»

Alle acht Vorderländer Gemeinden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden) sowie der Bezirk Oberegg, welche alle im Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) für Standort- und Wirtschaftsförderung zusammenarbeiten, haben der Projektidee «Energierregion AüB» zugestimmt. Auch die Bewerbung um ein Unterstützungsprogramm vom Bundesamt für Energie, das eine Beratungsleistung zur Analyse der Energiesituation und entsprechender Optimierungspotentiale in der Region bietet, wird von allen neun Kommunen unterstützt. Sollte der Antrag erfolgreich sein, haben sich die Gemeinden und der Bezirk bereit erklärt, dem Verein «Energierstadt» beizutreten sowie geringfügige Ressourcen zur Datensammlung zur Verfügung zu stellen.

Ziel der Energierregion AüB ist die konzentrierte Förderung und Unterstützung von erneuerbaren Energien sowie die Steige-

rung der Energieeffizienz in der Region. Dabei sollen die zahlreichen Initiativen, die das Energiethema bereits verfolgen, in ihrer Tätigkeit keinesfalls konkurrenziert, sondern durch das gemeinsame Interessensdach «Energierregion AüB» in ihrer Effektivität gestärkt werden. Neben den ökologischen Vorteilen soll das Appenzellerland über dem Bodensee auch von wirtschaftlichen Effekten profitieren. Durch die erhofften Investitionen im Energiebereich entsteht neue Wertschöpfung in der Region, es werden Aufträge für das lokale Handwerk und Gewerbe generiert. Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee tritt dabei aber nicht selbst als Investor, beispielsweise beim Bau von Photovoltaik-Anlagen, auf. Zur Finanzierung des Projektes Energierregion AüB bemüht sich der Verein zurzeit um einen Beitrag aus der Neuen Regionalpolitik (NRP), welche Innovationsprojekte fördert. *Christoph Wolnik*

Unterschiedliche Beschäftigungsdichte im Appenzellerland

Das Verhältnis von Arbeitsplätzen zu Einwohnern erreicht im Appenzellerland über dem Bodensee teilweise hohe Werte. In Heiden und Walzenhausen liegt die Beschäftigungsdichte über 50 Prozent und damit deutlich höher als der Durchschnittswert des Kantons Appenzell Ausserrhoden (43 Prozent). Ein hoher Wert des Indikators zur Messung der Anzahl Beschäftigte pro 100 Einwohner kann als Indiz für viele Arbeitnehmende aus anderen Regionen und somit als Hinweis auf die hohe Bedeutung des Arbeitsmarktes über die eigene Gemeinde hinaus interpretiert werden.

Auch wenn Appenzell Ausserrhoden die tiefste Beschäftigungsdichte aller Kantone aufweist, so schwanken diese Werte von Gemeinde zu Gemeinde sehr stark. Heiden und Walzenhausen liegen, ähnlich wie Herisau, fast auf dem Niveau des Kantons Zürich (60 Prozent). Sie dienen als Beschäftigungszentren für die Umgebung und sind daher jeden Tag Ziel vieler Pendler, die aus anderen Regionen dorthin zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Die schweizweit

höchste Beschäftigungsdichte erreicht übrigens der Kanton Basel-Stadt mit einem Wert von 85 Prozent (Quelle: Monitoringbericht 2011 der Ecolop AG, im Auftrag der Regierung von Appenzell Ausserrhoden). *Christoph Wolnik*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Kronenwiese 1163, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aueb.ch
www.aueb.ch

Neue Wohnqualität bei kleinerem Energiebedarf

Bauen mit Glas hat eine Jahrhundert alte Tradition. Was einstmal das Privileg von Adligen war, nutzen heute immer häufiger auch Eigentümer von Einfamilienhäusern. Denn in Rückbesinnung auf energiesparsames Bauen und zur Komfortsteigerung erfreut sich der Wintergarten anhaltender Beliebtheit.

Für Hausbesitzer, die ihre Wohnfläche vergrössern oder eine Sanierung der Gebäudehülle planen, können Verglasungen Lösungsbeiträge leisten. Einerseits bringen Wintergärten wertvolle energetische und komfortbezogene Vorteile, andererseits verfügen Bauherren mit verglasten Aussenräumen über ein vielfältiges gestalterisches Element zur Aufwertung der Bausubstanz.

Wintergärten als thermische Pufferzonen sind mehrfach energiewirksam. So verringern verglaste Aussenräume den Wärmeabfluss aus Innenräumen und nivellieren gleichzeitig das Klima der angrenzenden Wohnräume. Vor allem aber wirken Wintergärten als Elemente zur passiven Nutzung der Sonnenenergie.

So unterschiedlich wie die baulichen Voraussetzungen und individuell die Vorgaben der Architektur, so vielseitig und flexibel sind die heute verfügbaren Verglasungssysteme, mit denen

Wintergärten schaffen nicht nur mehr Platz für behagliches Wohnen, sondern leisten mit der passiven Nutzung der Sonnenenergie wichtige Beiträge zur Senkung des Energiebedarfs.

sich auch ausgefallene Ideen und durchdachte Konzepte verwirklichen lassen.

Häufig zeigt sich die klassische Formgebung mit einem Pultdach als geradezu ideal. Diese klare, einfache Formgebung fügt sich häufig harmonisch in die bestehende Situation ein. Neben der rein gestalterischen Lösung fliesen bereits im Vorprojekt wichtige Entscheide ein. Diese beeinflussen die Nutzungsmöglichkeit oder die Behaglichkeit. Daraus resultiert auch für Sie der etwas andere Wintergarten.

Infos und Auskunft erteilt KSW Wintergarten AG, Heidenstrasse 10, 9038 Rehetobel, Telefon 071 877 23 15, ksw@bluewin.ch. *Karl Schläpfer*

Ergotherapie Wolke umgezogen

Seit April befindet sich die Ergotherapie Wolke im Häädler Zentrum in der Poststrasse 10. In der neuen Praxis stehen den Patienten vier Räume zur Verfügung. In den letzten Jahren haben sich die Fachbereiche Orthopädie, Handchirurgie/Rheumatologie sowie Neurologie gefestigt. Es kommen Patienten, die Verletzungen oder chronische Erkrankungen an Sehnen, Muskeln, Nerven oder Knochen haben. Schienen können individuell angepasst werden. Bei neurologischen Erkrankungen (zum Beispiel nach Schlaganfall) werden neben der Motorik auch die kognitiven Fähigkeiten trainiert (zum Beispiel mit Hirnleistungstraining). Domizilbehandlungen können sinnvoll sein.

Als Neuheit gibt es nun auch die Möglichkeit Ergotherapie mit Kindern durchzuführen. Indi-

ziert ist dies bei Entwicklungs- und Wahrnehmungsstörungen, Koordinationsproblemen, Konzentrationschwächen, Teilleistungsstörungen, Lernschwierigkeiten und geistigen/körperlichen Behinderungen. Fallen Kinder im Vergleich zu Gleichaltrigen in der körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung auf, kann Ergotherapie sinnvoll sein. Standardisierte Tests werden durchgeführt, um die spezifischen Probleme des Kindes objektiv zu erkennen. Gezielte bewegungsorientierte, handwerkliche oder spielerische Therapie wird individuell an den Defiziten des Kindes aufgebaut, die Eltern werden mit einbezogen.

Haben Sie Fragen? Ich stehe Ihnen gerne unter Telefon 071 891 22 23, 078 919 58 18 oder info@ergotherapie-wolke.ch zur Verfügung. *Anett Wolke*

Wohneigentum – kein Traum

Von der Initiative profitiert der Mittelstand. Dies sind rund 1,2 Millionen Schweizer Haushalte, viele davon Familien mit Kindern.

Eigene vier Wände sind für eine grosse Mehrheit der Schweizer/innen ein ganz wichtiger Traum. Leider ist es aber auch so, dass in unserem wohlhabenden Land für 60 Prozent der Bevölkerung dieser Traum bisher nicht in Erfüllung gegangen ist. Die Schweiz hat die tiefste Wohneigentumsquote weit und breit in Europa. Nur gerade 39 Prozent der Bevölkerung besitzen eigene vier Wände. Dies möchte der Hauseigentümergebiet Schweiz (HEV) mit seinem Volksbegehren ändern und so einer breiten Bevölkerungsschicht den Erwerb von Wohneigentum ermöglichen. Darunter zu verstehen ist ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung. Trotzdem wird die Initiative nicht zum «Zubauen» der Schweiz führen. Denn schon heute wohnen die zukünftigen Eigenheimbesitzer in einer Mietwohnung oder in einem -haus. *Ruedi Aerni*

Vieles wird ab Samstag, 23. Juni wieder auf dem Bauernmarkt angeboten.

Der Bauernmarkt startet in die 17. Saison

Am Samstag, 23. Juni ist es soweit: Der Bauernmarkt startet in die 17. Marktsaison! Vieles wird angeboten: Gemüse, Früchte, Süssmost, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Ravioli, Gulasch, Gestricktes und Gefilztes, Blumen, Schaf- und Ziegenmilchprodukte, Sirup und Dinkelspreukissen ...

Seit mehreren Jahren beteiligen sich neun Familien mit neun Ständen aus Heiden und Umgebung am Häädler Bauernmarkt.

Mit einem Apéro aus einheimischen Produkten möchten wir Sie – liebe Kundinnen und Kun-

den – herzlich willkommen heissen. Gleichzeitig jeden Samstagvormittag wird in der Jugendstube – oder bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – eine Kaffeestube eingerichtet, welche zu Gesprächen und Begegnungen einlädt. Weiterhin sind auf dem Bauernmarkt die beliebten Geschenkgutscheine erhältlich.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz von 8.30 bis 12.00 Uhr statt. Er dauert bis und mit dem 3. November und zusätzlich nochmals am 1. Dezember.

Ruedi Graf

15 Jahre Libresso

Besuchen Sie uns am 9. Juni, von 10.00 bis 18.00 Uhr und feiern Sie mit uns 15 Jahre Libresso mit Häppchen und Wein sowie zum Start des Schlussverkaufs.

Seit über einem Jahr sind wir dabei, eine Lösung für das Fortbestehen des Häädler Buchladens zu suchen. Wir haben viel gearbeitet, uns beraten lassen und nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Leider nicht mit dem erhofften Erfolg. Obwohl sich erfreulich viele Genossenschaftsinteressierte gemeldet haben (vielen Dank dafür), konnte kein idealer Weg gefunden werden. Wenn sich nicht noch in letzter Minute eine Lösung abzeichnet, dann wird der Laden Ende August geschlossen. Das soll uns aber nicht daran hindern, am 9. Juni die vergangenen 15 Jahre zu feiern und auf eine andere Zukunft anzustossen.

Ich möchte mich bei allen – Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Freunden – für die jahrelange Treue und Unterstützung bedanken. Das Libresso-Team und ich freuen uns auf einen heiteren Tag. *Judith Hauptlin*

Gemeinderatsverhandlungen

«Alte Migros» soll Jugendtreff werden

Im Januar 2012 hat der Gemeinderat, die Liegenschaften «Alte Migros» an der Poststrasse 5 für die Gemeinde gekauft. Das Haus bietet die Möglichkeit, mittelfristig Büros von regionalen Amtsstellen wie Betreibungsamt und Grundbuchamt in einer eigenen Liegenschaft anzubieten. Der Gemeinderat hat den Kauf der Liegenschaften zum Preis von Fr. 350'000.– im Rahmen seiner Kompetenz zum An- und Verkauf von Grundstücken (aktuell Fr. 750'000.–) im Finanzvermögen bewilligt. Als Sofortmassnahme wurde die Wohnung im 2. Obergeschoss Ost für rund Fr. 16'000.– saniert, sodass diese an maximal sechs Asylsuchende vermietet werden kann (Mietvertrag wird vom Kanton sichergestellt). Zusammen mit dem bescheidenen Mietzins der langjährigen Mieterin im Gebäude West wird eine Bruttorendite aus der ganzen Liegenschaft von 6,5 Prozent erzielt – unabhängig von der beantragten Umnutzung.

Die Projektleitung mit Gemeinderätin Judit Kantor und Roy Sturzenegger, Leiter Sozialamt, umschreibt die Umnutzung als Jugendtreffpunkt wie folgt: Aus dem Untergrund ins Herz von Heiden. Der Jugendtreffpunkt der Kinder- und Jugendarbeit Heiden muss endlich aus dem Untergrund, das heisst aus dem Schutzraum unter dem Altersheim Quisisana, hervorgeholt werden. Er muss sichtbar gemacht werden, denn ein Jugendtreffpunkt muss sich nicht (mehr) verstecken.

In der «Alten Migros» soll für eine befristete Zeit ein einzigartiges «Jugendcafé» entstehen. In dieser Lokalität sollen soziale Kompetenzen ausgetauscht und eingeübt werden. Aktive Beteiligung der Kinder und Jugendlichen wird gefördert. Durch Gespräche mit und Interaktion zwischen den Jugendlichen werden sie zur Reflexion eigener Wertvorstellungen, Konsum- und Frei-

zeitgewohnheiten angeregt. Der Treffpunkt bietet einen Frei- und Rückzugsraum sowie Nischen, die einen hohen Grad an freier und autonomer Gestaltung aufweisen. Der Jugendtreffpunkt besitzt ein Speisen- und Getränkeangebot, welches von den Jugendlichen mitbestimmt werden kann. Es besteht kein Konsumzwang. Es gibt ein vielfältiges Spielangebot. Dieses Grundangebot wird mit verschiedensten, von den Kindern und Jugendlichen erarbeiteten, anderen Angeboten ergänzt. Dies könnten Filmabende, Kochabende, Mädchen-/Jungenabende, Nachmittage für Primarschüler, Abende für Lehrlinge, Konzerte, Lesungen, Theatervorführungen usw. sein. Der Jugendtreffpunkt ist in erster Linie für die Jugendlichen von 12 bis 16 Jahren gedacht. Bei jeweils speziellen Öffnungszeiten gehören auch junge Erwachsene von 16 bis 22 Jahren oder Kinder von der Mittelstufe bis zu 12 Jahren dazu. Die neue Lokalität könnte auch von Schulklassen, Vereinen, usw. genutzt werden.

Der Treffpunkt «Point» der Kinder- und Jugendarbeit Heiden befindet sich momentan in einem Zivilschutzkeller unter dem Altersheim Quisisana. Die Räumlichkeiten sind begrenzt, im Treffpunkt gibt es kein Tageslicht. Durch die Nutzung der Liegenschaften «Alte Migros» könnte nun die Möglichkeit geschaffen werden, während einer befristeten Zeit einen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche mitten im Herzen von Heiden zu installieren, sichtbar für jeden. Dazu bietet sich an, am gleichen Ort im ersten Obergeschoss einen Büro- und Besprechungsraum für die Jugendarbeit einzurichten.

Grundsätzlich sind im Jugendtreffpunkt die Lärmschutzvorschriften und die Nachtruhe einzuhalten. Um Lärmimmissionen für die Nachbarschaft so klein wie möglich zu halten, werden im Jugendtreffpunkt an sämtlichen Fenstern schwere Vorhänge montiert. Auch wird der Eingangsbereich durch eine Vorhangschleuse weitgehend isoliert. So soll sichergestellt werden, dass bei Öffnung der Türe keine übermässige Lärmimmission entsteht.

Durch den sanften Umbau der «Alten Migros» soll der Charme beibehalten werden. So werden zum Beispiel die Kühltruhen an

der Wand belassen und in Sitzgelegenheiten umgebaut. Auch wird eine Kasse belassen, um bei Veranstaltungen einen Eingangsbereich zu haben. Es soll eine kleine Bühne entstehen sowie eine Bar eingebaut werden. Um den hygienischen Anforderungen eines Jugendtreffpunktes zu entsprechen, werden zwei Toiletten eingebaut, damit die Gäste nicht durch die Küche aufs WC gehen müssen. Die Umbaukosten betragen Fr. 97'000.–, was zusammen mit dem Kaufpreis der Liegenschaften von Fr. 350'000.– zu einem Ausgabenbeschluss von Fr. 447'000.– führt, über den am 17. Juni abgestimmt wird.

Es kommt leider auch in Heiden vereinzelt vor, dass Sozialhilfeabhängige im Sozialamt erscheinen, weil sie für die nächste Nacht kein Dach über dem Kopf haben. In der Wohnung Ost im ersten Obergeschoss könnte nun in der gleichen befristeten Nutzung ein Notfallzimmer für Sozialfälle eingerichtet werden.

Nach einem Ja an der Urnenabstimmung am 17. Juni 2012 wird das Baubewilligungsverfahren durchgeführt, idealerweise im Oktober 2012 mit den Umbauarbeiten begonnen und am ersten Adventssonntag 2012 könnte der Jugendtreffpunkt in der «Alten Migros» eröffnet werden.

Der Gemeinderat beabsichtigt, in den Liegenschaften «Alte Migros» Büros, Schalter und Besprechungsräume für das Grundbuchamt der Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel und Wald sowie für das Betreibungsamt Appenzeller Vorderland mit Zweigstelle des Konkursamtes Appenzell-Ausserrhoden einzurichten. Allenfalls könnten auch zusätzliche Wohnungen im Dorfkern realisiert werden. Für die aktuellen Büros dieser regionalen Amtsstellen bestehen zur Zeit langfristige Mietverträge. Der Mietvertrag, den die langjährige Filialeiterin Gertrud Brülisauer mit der Migros für das Gebäude West geschlossen hat, wurde von der Gemeinde für mindestens drei Jahre übernommen.

In dieser Zeit – und damit in der Zeit der befristeten Nutzung gemäss der Abstimmungsvorlage – kann die Projektentwicklung stattfinden. Es ist offen, ob die Gebäude saniert werden können und sollen oder ob mit einem Architekturwettbewerb ein ortsbildtaugliches Ersatzobjekt evaluiert werden soll. In dieser Frage wird

Neuerung im Schwimmbad: eine Bahn in der Mitt reserviert.

die Stimmbürgerschaft das letzte Wort haben. Möglich ist auch die Erstellung einer gemeinsamen Tiefgarage mit einer allfälligen Überbauung des hinterliegenden Landes in der Bauzone durch Private. Der Gemeinderat wird zu gegebener Zeit die Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen orientieren.

Nach der befristeten Nutzung der «Alten Migros» soll für die Jugendarbeit eine gleichwertige Lösung gefunden werden.

Öffentliches Restaurant im Kursaal

Heiden darf jährlich rund 200'000 Gäste im Tagestourismus begrüßen. Im Sommer 2012 sind zwei Restaurants in Heiden an besonders vorteilhafter Lage geschlossen. Um das Angebot attraktiv zu erhalten, hat der Gemeinderat beschlossen, die vor-

Im Juni beachten

Mittwoch, 6. Juni
Papiersammlung

Mittwoch, 6. Juni, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 16. und Sonntag, 17. Juni
Abstimmungswochenende

Dienstag, 19. Juni
Altmetailsammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Juni 2002 standen folgende Themen im aufwind:

- Gerbe goes to EXPO.02
- Gertrud Waldvogel und GR Erika Graf verlassen das Redaktionsteam
- Neueröffnung EWH-Shop

des Schwimmbeckens ist permanent für Schwimmer

handene Infrastruktur im Kursaal für ein öffentliches Restaurant zu nutzen. Der Raum «Kaffee» im Kursaal, in welchem schon vor der Sanierung und Modernisierung im Jahr 2009 ein Restaurant bestand, wird zusammen mit der einladenden Terrasse im Sinn eines Probetriebs bis Ende Oktober 2012 durch das Hotel Heiden als öffentliches Restaurant geführt. Der Gemeinderat hat eine Defizitgarantie für den Betrieb gesprochen. Das Restaurant öffnet rechtzeitig auf die Sommersaison am 30. Mai 2012. Die Öffnungszeiten sind vom Mittwoch bis Sonntag von 9.00 bis 21.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird spätestens um 21.00 Uhr geschlossen. Es werden Snacks, Kuchen, Glace, kalte «Plättli» und mittags auch ein warmes Gericht angeboten. Gemeinderat und Hotel Heiden freuen sich auf einen schönen Sommer 2012 und viele zufriedene Gäste auf der einladenden Terrasse des Kursaals.

Durch die Führung des Restaurants im Kursaal kann die Bewirtung der Seminar-, Kongress- und Eventgäste im Kursaal flexibler erfolgen. Dies wird möglich, indem der Gemeinderat dem Hotel Heiden die Exklusiv-Catering-Rechte übertragen hat. Die Raumreservierung erfolgt im Moment über den Kurverein Heiden, der

für die Gemeinde im Leistungsauftrag den Kursaal-Betrieb führt. Die Bedienung der Gäste mit Essen und Getränke erfolgt vom Hotel Heiden aus, dessen Betrieb über der Strasse liegt. Vom Exklusiv-Catering ausgeschlossen sind Anlässe der einheimischen Vereine sowie bereits abgeschlossene Verträge oder versandte Offerten.

Sibylle Kündig, vom Kurverein Heiden angestellte Leiterin und Gastgeberin des Kursaals hat aufgrund der neuen Betriebskonzeption ihre Stelle auf Ende Juli 2012 gekündigt. Sibylle Kündig hat mit einem enormen Engagement und einer persönlichen Note den Betrieb des Kursaals aufgebaut und eine beachtliche Marktstellung erreicht. Sie hat von Anfang an die Erwartungen an den Umsatz des Betriebs deutlich übertroffen und ist auch im laufenden Betriebsjahr auf bestem Wege. Der Anteil externer Gäste (ohne Vergünstigung für Einheimische) konnte von 17 auf 48 Prozent gesteigert werden. Somit darf Sibylle Kündig auf gut 2½ erfreuliche Betriebsjahre zurückblicken. Ihre Aufgabe war nicht immer einfach, musste sie doch verschiedensten «Herren dienen» und die Ansprüche externer Kunden und der Vereine gleichermaßen befriedigen. Gemeinderat und Kurverein danken ihr für die grosse Arbeit und wünschen ihr für ihre weitere berufliche Zukunft nur das Beste. In den nächsten Wochen wird die Gemeinde mit der Hotel Heiden AG und in Absprache mit dem Kurverein Heiden über eine vollumfängliche Übernahme des Betriebs verhandeln mit dem Ziel, ab August 2012 weiterhin eine zukunftsgerichtete, kundenorientierte Betriebsführung anbieten zu können.

Altersheim Müllersberg definitiv geschlossen

Eine so einschneidende Massnahme wie die Schliessung eines Heimes hat grosse Auswirkungen auf die betroffenen Bewohner/innen wie auch auf die Mitarbeiter/innen. Trotz aller damit zusammenhängenden Aufgaben und Belastungen funktionierte der Heimalltag bis zum letzten Tag ohne Einschränkungen. Gemeinderat, Kommission Heime und Heimleitung danken deshalb allen Beteiligten für das gegenseitige Verständnis und den grossen Einsatz. Die Bewohner/innen fanden mit

Gemeindetageskarten

Mit der GA-Tageskarte der SBB kann während eines ganzen Tages zu einem günstigen Preis die Schweiz bereist werden. Das Billett gilt in der 2. Klasse für das gesamte Streckennetz der SBB. Es ist kein zusätzliches Halbtaxabo erforderlich. Ebenso gilt die Tageskarte auch für die meisten Schifffahrtlinien, für Bus/Tram und vereinzelt auch für Privat- und Bergbahnen.

Die Gemeinde Heiden stellt drei GA-Tageskarten zur Verfügung. Der Preis beträgt Fr. 40.– pro Tag und GA-Tageskarte. Reservieren Sie ihr GA frühzeitig via www.heiden.ch oder telefonisch unter 071 898 89 89. Die GA-Tageskarten sind innerhalb von fünf Tagen nach der Reservation abzuholen und zu bezahlen.

Rückgabe einer GA-Tageskarte ist nicht möglich und reservierte und nicht abgeholte Tageskarten werden in Rechnung gestellt.

der Unterstützung der Heimverantwortlichen und Angehörigen in der Region ein neues Zuhause. Einige zogen ins Altersheim Quisisana ein, wo sie sich bereits gut eingelebt haben. Auch die Mitarbeiter/innen haben bis auf zwei eine neue Arbeitsstelle gefunden, die meisten wieder im Heimbereich und auch in der Region. Die zwei Mitarbeiterinnen, die noch keine Arbeitsstelle gefunden haben, werden auf deren Wunsch hin weiterhin von der Heimleiterin Rosy Seiler unterstützt.

Im Betriebsjahr 2011 betrug der erneute Verlust des Altersheims Müllersberg Fr. 244'681.16. Für die Finanzierung standen der Saldo des Verpflichtungskontos und das Erneuerungskonto, welches nach der Schliessung nicht mehr notwendig ist, zur Verfügung. Nach dem Konsum dieser Rücklagen aus früheren Betriebsjahren mussten noch Fr. 39'309.12 aus dem allgemeinen Gemeindefinanzhaushalt, das heisst aus Steuermitteln «eingeschossen» werden. Dies wird auch für den Verlust im Jahr 2012 geschehen.

Im jetzigen Gebäudezustand darf die Liegenschaft nicht als Lagerhaus oder Gruppenunterkunft vermietet werden. Der für Brandschutz der Assekuranz AR Zuständige hat die erforderlichen Umbauten für eine solche Nutzung definiert. Danach müssten sämtliche Böden, Wände und Türen so saniert werden, dass jedes Zimmer einen eigenen Brandabschnitt darstellen würde. Aufgrund der Auskunft der Assekuranz AR hat die mit der Abklärung der weiteren Verwendung beauftragte Projektgruppe «Zukunft Liegenschaften Bischofsberg» eine Zustands- und Kostenanalyse durch das Architekturbüro Alex Buob, Heiden, in Auftrag gegeben. Diese zeigt, dass kurz- und mittelfristig (in den nächsten fünf Jahren) rund Fr. 1,7

Millionen in die Instandsetzung des Gebäudes investiert werden müssten. Die Projektgruppe bearbeitet nun Ideen für eine weitere Nutzung und wird dem Gemeinderat vor den Sommerferien einen Antrag stellen.

Neuzuzüger/innen

Michael Knellwolf, Werdstrasse 22; Lian Ling Chan, Werdstrasse 22; Paul und Rosa Signer-Tobler, Rosentalstrasse 7; Daniel Bischofberger, Thalerstrasse 10A; Caroline Rohner, Paradiesweg 6; Nuno Filipe Severino Tavares, Schützen-gasse 2; Pascal Göldi, Brunnhalde 3; Márcio Alexander Gonçalves de Almeida, Schützengasse 18; Mariza Winkler-Grossmann, Thalerstrasse 12; Julian Truniger, Thalerstrasse 17.

Zivilstandsnachrichten

– Geburten

Fabio Alder, geboren am 30. April, Sohn des Philipp Emil und der Denise Alder, geb. Cuendet.

Jonas Hager, geboren am 10. Mai, Sohn des Bruno Beyeler und der Caroline Hager.

– Eheschliessung

Peter und Marlen Graf, geb. Büchel, am 11. Mai.

– Todesfälle

Giovanni Marcucci, geb. 1930, gestorben am 10. Mai in Heiden.
Margrit Münger, geb. 1928, gestorben am 25. Mai in Herisau.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 85. Geburtstag:

Werner Tobler, Gerbestrasse 2 (25. Juni)

Gertrud Brülisauer, Poststrasse 5b (2. Juli)

zum 80. Geburtstag:

Fritz Gasser, Sägewiesstrasse 15 (15. Juni)

Marcello Zanetti, Sonnhalde 10 (24. Juni)

Auf Wanderwegen unterwegs

Eine ganz besondere Wanderung ist diejenige vom Sonntag, 17. Juni und zwar unter dem Motto Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam. Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Parkplatz Gemeindehaus Bühler und die geführte zweistündige Wanderung geht über Steigbach zum Wohnheim Schönenbühl in Teufen. Den Schluss bildet ein kleines Fest mit einer Gratisverpflegung. Für alle Beteiligten wird dieser Tag sicher ein ganz besonderes Erlebnis.

Rund um Bischofszell findet eine leichte Vormittagswanderung am Dienstag, 26. Juni statt. Besammlung ist um 8.30 Uhr beim Bahnhof Bischofszell Stadt. Von hier aus geht es über Tobelmühl-Hauptwil zur Waldschenke und zurück nach Bischofszell. Dauer der Wanderung ca. zwei Stunden.

Den Abschluss des Wandermonats Juni bildet die 7. Wanderung der Schweizer Wanderwege unter dem Motto «Vollmondwanderung». Für die mittelschwere Wanderung ist am Samstag, 30. Juni Besammlung um 16.50 Uhr beim Bahnhof in Gais. Von hier aus geht es zum Nacht-Halt aus dem Rucksack beim «Waldlebensraum Grossmoos», wo die Möglichkeit zum Braten besteht. Dann ist Aufstieg auf den Hohen Hirschberg mit Einkehr angesagt.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und weitere Infos sind erhältlich bei Appenzellerland Tourismus AR, Telefon 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch.

Rolf Wild

Benefinanzkonzert für Strassenkinder in Thailand

Am Freitag, 31. August um 19.30 Uhr, findet in der evang. Kirche ein Benefizkonzert mit Eva Csapo zu Gunsten der Strassenkinder-Stiftung Baan Nok Kamin statt.

Die Sopranistin Eva Csapo, Trägerin verschiedener internationaler Preise und bekannt durch zahlreiche CDs, Rundfunk- und Fernsehsendungen, gibt zusammen mit dem Violine-Harfe-Duo Andrea Kocsis und Lajos Földesi aus Budapest ein Konzert für Strassenkinder in Thailand. Die freiwillige Kollekte geht vollumfänglich an die Stiftung.

Baan Nok Kamin ist eine Stiftung für Strassenkinder in Thailand. Über 200 Kinder und Jugendliche finden Geborgenheit in christlichen Grossfamilien, die im ganzen Land verteilt sind.

Die Hauseltern sorgen für die Kinder, bis diese auf eigenen Füssen stehen können, beziehungsweise eine Berufslehre oder einen Schulabschluss haben. Die meisten Kinder stammen aus zerrütteten Familien oder von Eltern, die an Aids gestorben sind.

Baan Nok Kamin wird ausschliesslich von Thai-Mitarbeitern betreut. Mehr Infos unter www.baannokkamin.ch.

Irene Gröbli-Schmid

aufwind 7-8 | 12

erscheint für Sie am **Mittwoch, 4. Juli**. Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 19. Juni um 16.00 Uhr**.

Geräteturnerinnen weiter auf Erfolgskurs

An den Minimeisterschaften vom 5. und 6. Mai zeigten die Hädler Geräteturnerinnen, alle startend für die Geräteriege Rehetobel, eine starke Leistung (* = mit Auszeichnung). Hier die Resultate:

– K1-Turnerinnen: Lena Stark* (9. Rang), Enola Gretler* (11. Rang) und Livia Alther (43. Rang).

– K2-Turnerinnen: Julie Dietsche* (3. Rang) und Leonie Abderhalden* (6. Rang).

An den Appenzeller Frühlingseisterschaften eine Woche später knüpften die Turnerinnen an die Erfolge vergangener Woche an:

– K1-Turnerinnen: Lea Rohner* (erster Wettkampf, 3. Rang) Anna-Kira Bernhard* (erster Wettkampf, 4. Rang), Enola Gretler* (5. Rang), Lena Stark* (6. Rang), Livia Alther* (7. Rang) und Anna Sofia Oettiker* (erster Wettkampf, 10. Rang).

– K2-Turnerinnen: Leonie Abderhalden* (4. Rang) und Julie Dietsche* (5. Rang).

– K4-Turnerinnen: Géraldine Dietsche (41. Rang).

– K5-Turnerinnen: Tabea Raschle (22. Rang). Willi Lancker

Frühlingskonzert mit bekannten Gästen

Die Jugendmusik Heiden (JMH) durfte an ihrem Frühschoppenkonzert die bekannten Schlossberg Musikanten begrüßen.

Die Schlossberg Musikanten führen eine eigene Tombola, welche dem Hauptgewinner ein stündiges Gratiskonzert an einem beliebigen Ort verspricht. Da die glückliche Gewinnerin vor zwei Jahren nichts mit dem Gewinn anzufangen wusste, wurde uns dieser weitervermittelt und brachte uns ein sehr abwechslungsreiches und hochstehendes Konzert ein. Gerne überreichten wir der glücklichen Gewinnerin, Rita Hermann, während dem Konzert einen Blumenstrauß als Dank für den Preis und ihren Besuch. Reto Bischofberger

Militär in Heiden

Herzlich möchten wir vom 25. Juni bis 13. Juli die Übermittlungs- und Führungsunterstützungs-Rekrutenschule 61-1 aus Frauenfeld in Heiden begrüßen und wünschen einen unfallfreien Dienst in unserer Region. red

Ist ihre Identitätskarte noch gültig?

Bitte kommen Sie frühzeitig bei den Einwohnerdiensten vorbei um die Neuausstellung beantragen zu lassen. Bringen Sie bitte die «alte» Identitätskarte sowie ein qualitativ gutes Passfoto mit (Frontaufnahme, Mund geschlossen, neutraler Hintergrund, keine Kopfbedeckung). Das Foto darf nicht älter sein als ein Jahr. Die Herstellung der ID dauert ca. zwei Wochen.

Brauchen Sie einen Pass oder möchten Sie das Kombiangebot nutzen? Beides können Sie elektronisch unter www.ar.ch oder telefonisch (071 353 67 87) beantragen. Die Erfassung der biometrischen Daten vor Ort im Passbüro in Herisau ist in jedem Fall zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservation) wird empfohlen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.schweizerpass.ch. Bei Fragen stehen Ihnen die Einwohnerdienste zur Verfügung (Telefon 071 898 89 71/07 oder monika.fasola@heiden.ar.ch). Gemeindeverwaltung

Büchertipps

Das schaurige Haus. Ab 11 Jahren. Martina Wildner. Verlag Beltz & Gelberg. ISBN 978-3-407-79995-1.

Man könnte alles als Spinnerei abtun, aber so einfach ist das nicht. Irgendjemand hat es auf Hendrik und Eddi abgesehen. Erst seit kurzem wohnen sie mit ihren Eltern «Am Pestkirchlein» in einem Dorf im Allgäu, wo es nach Gras, Kühen und Gülle riecht. Als Hendriks kleiner Bruder Alpträume bekommt, ist klar: auf dem Haus liegt ein schrecklicher Fluch! Ein schaurig-schöner Lesespas für Jungs.

Smart Magic. Ab 12 Jahren. Christoph Hardebusch. Verlag Heyne. ISBN 978-3-453-26745-9.

Tom ist fünfzehn und lebt in Berlin. Das Leben in der Grossstadt ist hart. Er kennt seine Eltern nicht, sein Pflegevater zwingt ihn zum Diebstahl und nur sein älterer Leidensgenosse Alex ist so etwas wie ein Freund. Doch dann begegnet ihm eines Tages ein Rabe, der sprechen kann und Tom begibt sich auf die Suche nach dem Geheimnis seiner Herkunft. Ein Geheimnis, das ihn in die Welt der Magie entführt. Unterhaltsame und spannende Fantasy.

Ohne seine Sponsoren könnte Erwin Spiess den Autorensport nicht finanzieren.

Hobby Motorsport

Jeder kennt Autorennen aus dem Fernsehen. Doch Erwin Spiess betreibt diesen Sport schon seit vielen Jahren als Hobby. Da 1983 die Kosten für eine Lizenz zu gross waren, fuhr er zehn Jahre lang lizenzfrei. Was ihn dazu brachte, mit dem Autofahren zu beginnen, weiss er nicht mehr genau. Erwin Spiess vermutet aber, dass sein Vater, welcher Motorradrennen fuhr, ihn begeistert haben könnte. Ausserdem schaute er leidenschaftlich gern Bergrennen. Dies noch bevor er selbst das erste Mal fuhr. Neben den Bergrennen bestreitet Erwin Spiess aber auch Slaloms sowie Rundrennen. Da die Rundrennen in der Schweiz jedoch nicht zugelassen sind, fährt Erwin Spiess für diese Rennen ins Ausland. Seine Frau, Claudia Spiess, und sein Wohnwagen begleiten ihn auf jeder Reise. Natürlich sind auch die Fans dabei, denn sie haben die Möglichkeit, bei Erwin Spiess mitzufahren. Dies ist ein besonderes Erlebnis. Zudem veranstalten Claudia und Erwin Spiess an jedem Rennen einen Apéro für den Fanclub. Die Renndaten und weitere wichtige Infos unter www.spieess-motorsport.ch.

Für die Fahrt braucht Erwin Spiess eine Schutzbekleidung. Dazu gehören ein feuerfester Overall, ein Helm und Handschuhe. Ausserdem werden die Gurte immer nach fünf Jahren ausgewechselt. Dass sein Hobby sehr kostspielig ist, zeigt auch, dass der aktuelle Renault Clio schon sein siebtes Auto ist. Ohne seine Sponsoren könnte Erwin Spiess den Autorensport nicht finanzieren.

Pro Jahr fährt er 13 bis 16 Rennen und hofft natürlich auf einen Platz auf dem Podest. Letztes Jahr, sowie 1998, feierte er den Meistertitel in seiner Kategorie. Das nächste Rennen findet am 1. Juli statt und vielleicht bringt Erwin Spiess dieses Mal wieder einen Pokal nach Hause.

Eliane Graf

Angehörigentreffen

Das Betreuungs-Zentrum Heiden lädt Angehörige von Menschen mit Demenz am Donnerstag, 14. Juni, 17.00 Uhr, zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Ob im Heim oder zu Hause lebend, die Betreuung bringt oft für alle Betroffenen viele Fragen, die gemeinsam leichter diskutiert werden können. Annemarie Bächler, Pro Senectute App.A.Rh. und Leiterin der Alzheimer Beratung AR, informiert über Betreuungs- und Entlastungsangebote und zeigt Möglichkeiten auf, wie Betreuungskosten finanziert werden können. Jeannette Brändle, Pflegedienstleiterin des Betreuungs-Zentrums, stellt Fragen im Zusammenhang mit dem Heimeintritt und Heimaufenthalt in den Vordergrund. Im Anschluss daran sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Annemarie Bächler

Badi News

Während des Föhnsturms Ende April wurden die Sonnensegel beim Kleinkinderschwimmbecken und Sandkasten zerrissen. Ersatz ist bestellt und wird so schnell wie möglich montiert. Die Baustelle vor der Badi bleibt noch längere Zeit bestehen. Es können dadurch Einschränkungen beim Parkieren vor der Badi entstehen. Die Parkplätze beim Tennisplatz können weiterhin benutzt werden.

Um unseren Schwimmern bessere Bedingungen zu schaffen, wird versuchsweise eine Bahn in der Mitte des Schwimmbeckens permanent für Schwimmer reserviert sein. Die Genossenschaft hat auf dieses Jahr hin einen Rollstuhl angeschafft, der für den Einstieg ins Wasser benutzt werden kann.

Am Samstag, 30. Juni (evtl. 7. Juli) findet das Badifest im gewohnten Rahmen statt. Die Ludothek wird mit attraktiven Spielen in der Badi vertreten sein. Um 17.00 Uhr findet der von der Kinder- und Jugendarbeit Heiden organisierte Arschbomben-Wettbewerb statt. Ivo und Rosmarie Jetter werden den Riesengrill anheizen. Und nicht vergessen: Am Dienstag, 3. Juli findet das zweite Vollmondschwimmen mit Pizza-plausch und Unterhaltung der Jugendmusik Heiden statt.

Nadia Baumann

Neumitglieder gesucht

Die Jugendmusik Heiden (JMh) bildet seit über 45 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten und der Trommel aus. Seit einem Jahr können zudem auch Schlagzeuger ihr Handwerk bei uns erlernen.

Da wir uns in der Ausbildung selber organisieren, können wir die Ausbildung relativ preiswert anbieten und unseren Mitgliedern auch die Instrumente zu einem günstigen Mietpreis zur Verfügung stellen. Um die Planung der Ausbildung und die Stundeneinteilung rechtzeitig zusammenzustellen, mussten wir die Anmeldefrist für die Ausbildung auf den 30. Juni festlegen. Wir bitten alle Interessierten, sich bis dahin bei uns zu melden.

Unsere Kontaktdaten und weitere Infos finden Sie auf www.j-m-h.ch. Natürlich stehen auch die Vereinsverantwortlichen gerne für Auskünfte zur Verfügung. Wir freuen uns über jedes Neumitglied und hoffen auf zahlreiche Anmeldungen.

Reto Bischofberger

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb),
Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM),
Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aannahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 19. Juni, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Wo ist das? Wer weiss es?

In diesem Haus befand sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Zwirnerei. Charakteristisch: Das Türmchen, das ihm auch den Namen gab. Heute wohnt darin ein Lehrer. Unsere Doppelfrage: Wie war der Spitzname dieses Hauses, und wo befindet es sich?

Ihre Antwort erbitten wir bis spätestens 19. Juni mit Postkarte an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, oder unter estocker@bluemail.ch, oder per Telefon 071 891 33 84. Bitte Absender nicht vergessen. Zu gewinnen gibt es diesmal einen Häädler-Batzen.

Die Auflösung der Frage aus der Mai-Nummer: Das abgebildete Gebäude war die Turnhalle auf dem Kirchplatz. Darin befand sich auch das Ortsmuseum mit der Sammlung des Historisch-Antiquarischen Vereins. Im Jahre 1949, bei der Umgestaltung des Kirchplatzes, wurde sie abgebrochen, an ihre Stelle kam das heutige Postgebäude.

Die Kino-Gutscheine vom Mai-Wettbewerb hat Berti Sauter, Schützengasse 26, gewonnen. Herzliche Gratulation vom *aufwind*-Team!
Andres Stehli

JUNI

-16.6.	Restaurant Rosengarten	Bilder- und Orchideenausstellung Jeanette Pufahl
-22.6.	Hirslanden Klinik	Bilderausstellung Hirslanden Klinik
-15.8.	Hotel Heiden	Bilderausstellung Hotel Heiden
Mi 6. 20.00	Hotel Linde	Appenzeller Abend Kurverein Heiden
Do 7. 8.15–17.30	Postplatz	Wanderung auf dem «Windrädliweg» Senioren Wandergruppe Heiden
14.00	Tourist Information	Geführte Kräuterwanderung Tourist Information
19.30	Tourist Information	Dorfführung für Häädler/innen und Feriengäste Kurverein Heiden
Fr 8. 20.00–22.15	Kursaal	Philip Maloney – Lesetour 2012 Kultur im Kursaal
Sa 9. 8.15–16.00	Kursaal	Frische Brise für Heiden/Ideenwerkstatt Gemeindekanzlei Heiden
10.00–18.00	Libresso	15 Jahre Libresso Judith Hauptlin
21.00	Kursaal	Oldies Night Rolf Lichtenstern und Team
Di 12. 17.00	Carve Sport Kurt	Abendwanderung zum Äscher mit den Fivefingers Carve Sport Kurt
19.00–23.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde
Mi 13. 14.00	Tourist Information	Dorfführung Tourist Information
18.00	Carve Sport Kurt	Abendwanderung zum Gäbris mit den Fivefingers Carve Sport Kurt
Do 14. 17.00	Betreuungs-Zentrum	Infoveranstaltung zum Thema Demenz Betreuungs-Zentrum
Fr 15. 20.15–22.15	Hotel Linde	«Liberement» Konzert im Lindensaal Kulturgruppe Lindenblüten

JUNI

Sa 16. 8.30–16.00	Gerbe Sportplatz	Gerbe Olympiade des STV Heiden STV Heiden
Mo.18. 20.15	Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Ecuador mit seinen Galapagosinseln» von Roman Schmid Hotel Heiden
Mi 21. 12.20–17.45	Postplatz	Wanderung Riethüsl–Speicherschwendi Senioren Wandergruppe Heiden
Sa 23. 8.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Di 26. 11.45	Hotel Linde	Mittagstisch für Senioren Frauenverein Heiden
Mi 27. 13.50	Parkplatz Restaurant Ilge	Kinderwanderung Gruppe Junger Familien
14.00	Tourist Information	Dorfführung Tourist Information
Fr 29. 15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 30. 8.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
9.30–11.45	evang. Kirche	Chinderfiir Ökumenische Chinderfiir
13.30	Schwimmbad Heiden	Badifest Schwimmbad Genossenschaft Heiden

JULI

Mo 2 16.00–18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
20.15	Hotel Heiden	Live-Dia-Show Hotel Heiden
Di 3. -22.30	Schwimmbad Heiden	Vollmondschwimmen mit Pizzaplausch Schwimmbad Genossenschaft Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 19. Juni 16.00 Uhr** unter www.heid.ch → Aktuelles → Anlässe → Anlass hinzufügen, eingeben.

Appenzellerabend und Dorfführung

Der Kurverein Heiden organisiert für Gäste und Einheimische am Mittwoch, 6. Juni einen Appenzellerabend mit dem Trachtenchor Heiden. Die Gäste erwarten Lieder, Jodelgesang, Zäuerli und Talerschwingen sowie schwungvolle Darbietungen der Volkstanzgruppe. Die Appenzellerabende finden in der Sommersaison jeweils einmal im Monat statt und sind fester Bestandteil des Gästeprogramms für die Feriengäste im Appenzellerland. Be-

ginn ist um 20.00 Uhr im historischen Saal des Hotel Linde bei freiem Eintritt. Der Kurverein freut sich auf viele Gäste, einheimisches Publikum ist aber ebenso herzlich willkommen.

Verschiedene Gespräche mit der Häädler Bevölkerung haben gezeigt, dass die Gäste Heiden oft fast besser kennen als die Einheimischen. Viele Einwohner genießen den hohen Lebensstandard und die vielfältigen Vorzüge des Dorfes hoch über dem Bodensee.

Nur wenige wissen aber, wie sich Heiden entwickelt hat und was für interessante Persönlichkeiten in Heiden lebten. Aus diesem Grund bietet der Kurverein gleich zu Beginn der Sommersaison am Donnerstagabend, 7. Juni eine Dorfführung speziell für die Häädler Bevölkerung an. Treffpunkt für die Führung ist um 19.30 Uhr bei der Tourist Information. Es ist keine Anmeldung notwendig, die Führung ist kostenlos. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. *Kurverein Heiden*

Rosental Kino
Juni Programm

Fr, 8.6. 20.15 Uhr, Sa, 9.6. 20.15 Uhr und So, 17.6. 19.15 Uhr d (ab 12 J.)

The Lucky One

Sergeant Logan Thibault kehrt aus dem Krieg heim, mit der Überzeugung, dass das Foto einer ihm unbekanntem Frau ihn vor dem Tod bewahrt hat. Die Suche nach der Frau und die Annäherung werden für beide zur Reise der Erkenntnis.

Sa, 9.6. 17.15 Uhr, und Fr, 15.6. 20.15 Uhr **Chinesen zum Mitnehmen** Ovd/f (ab 12 J.) Roberto, Eisenwarenhändler in Buenos Aires, sammelt seltsame Geschichten und gerät selbst in eine: Ein junger Chinese, ausgeraubt und ohne ein Wort Spanisch, braucht seine Hilfe. Zwei Schicksale, die sich märchenhaft zum Guten wenden.

So, 10.6. 15.00 Uhr d (ab 8 J.)

Titeuf

Einerseits hat der Lausbengel aus den bekannten Comics keine Einladung zur Geburtstagsparty der geliebten Nadia erhalten, andererseits wollen sich seine Eltern trennen ... Viel für einen kleinen Schüler. Da hilft ihm seine Fantasie.

So, 10.6. 19.15 Uhr und Fr, 22.6. 20.15 Uhr

Intouchables

Philippe und Driss könnten nicht unterschiedlicher sein. Hier der elegante Adlige, der nur im Rollstuhl aus dem Haus kommt, da der junge, afrikanische Lebenskünstler, der zu dessen Pfleger wird ... und zu dessen Freund.

Di, 12.6. 20.15 Uhr und Sa, 16.6. 17.15 Uhr

Alpsegen

Durch den Milchtrichter rufen die Sennen Gott und alle Heiligen an, sie mögen die Unbill von ihrer Alp abwenden: Der Alpsegen. Der Film gibt einen Einblick in den Alltag von vier Älplern und einer Älplerin.

Sa, 16.6. 20.15 Uhr, Di, 19.6. 20.15 Uhr und Sa, 30.6. 17.15 Uhr

Unter Wasser atmen

Dr. Nils Jent als stahlender, agiler junger Mann und als auf den Rollstuhl angewiesenen Wissenschaftler mit Locked-in-Syndrom. Die Doku über eine faszinierende Persönlichkeit, die unter widrigsten Umständen einen unbändigen Lebenswillen bewahrt.

So, 17.6. 15.00 Uhr, So, 24.6. 15.00 Uhr und So, 1.7. 15.00 Uhr

Hanni und Nanni 2

Das Auftauchen von Philippe im Mädcheninternat kann die quirligen Zwillinge nicht davon abhalten, mehr über eine angebliche Prinzessin an der Schule zu erfahren und vor allem deren Entführung zu vereiteln.

Sa, 23.6. 17.15 Uhr, Di, 26.6. 20.15 Uhr, Sa, 30.6. 20.15 Uhr und So 1.7. 19.15 Uhr

Salmon Fishing in the Yemen

Der britische Fischereiexperte Jones muss den unrealistischen Auftrag übernehmen, Lachse in der Wüste anzusiedeln. Ein bezaubernder, witziger und frischer Film über kulturelle Unterschiede, die Liebe und Fische.

Sa, 23.6. 20.15 Uhr, So, 24.6. 19.15 Uhr und Fr, 29.6. 20.15 Uhr

Marley

Bob Marley gilt als einer der einflussreichsten Künstler seiner Zeit. Mit bisher unveröffentlichtem Videomaterial zeichnet Kevin Macdonald Marleys Weg zur Reggae-Ikone nach und zeigt, wie er mit seiner Musik kulturelle Grenzen und die Herzen der Menschen erreicht hat.

Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 7-8|12 ist am 19. Juni.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn unsere Schweizer Fahnen landesweit an zahlreichen Gebäuden wehen, wissen wir alle – die Schweiz hat Geburtstag. Zu Ehren unseres Landes ertönt aber nicht ein «Happy Birthday», sondern «Trittst im Morgenrot daher». Aber: da war doch mal noch «Rufst du mein Vaterland». Wenn jeweils die englische Hymne erklingt, ist mir diese Melodie noch heute sehr vertraut und so mag es vor allem älteren Leser/innen ähnlich ergehen. Die Melodie zu unserer Nationalhymne stammt von Albrecht Zwysig, einem Zisterziensermönch des Klosters Wettingen, und wurde zum Text von Leonhard Widmer im Jahre 1841 komponiert. Die Hymne ist sowohl im Kirchengesangbuch der evangelischen als auch der katholischen Kirche enthalten. Am 1. April 1981 erklärte der Bundesrat den Schweizerpsalm zur offiziellen Nationalhymne der Schweiz und ersetzte damit «Rufst du, mein Vaterland». Wie es dazu kam und weshalb die Nationalhymne geändert wurde, finden Sie auf Seite 3. Wir vom Redaktionsteam wünschen Ihnen schon heute einen schönen 1. August.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Heute, Mittwoch, 4. Juli, 20.00 Uhr im Kursaal

Humorabend mit Peter Eggenberger

«Lache isch gsond» – genau das Richtige für alle, die ihre Lachmuskeln trainieren wollen. Eintritt frei. Kollekte.

80 Jahre Schwimmbad Genossenschaft

Auszüge aus der Badeordnung 1959:

- Du wirst in dieser Anlage nach Deinem Benehmen, Deinem Badekleid und der Art, wie Du dasselbe trägst, beurteilt.
- Musik ist etwas Schönes, doch sind die Geschmäcker sehr verschieden. Lasse deshalb Deinen Musikapparat zu Hause. Durch lautes und wildes Wesen störst Du andere Badegäste.
- Wasche vor dem Betreten des Bassins die Füsse und benütze die Duschen. Im Bassin darf keine Seife verwendet werden.

Einiges hat sich verändert, vieles ist geblieben seit diese Regeln vor mehr als 50 Jahren aufgeschrieben wurden.

Der erste Weltkrieg bescherte dem ganz auf ausländische Gäste ausgerichteten Kurort eine schwere Krise. Viele Hotels und Pensionen mussten schliessen. Ernst Klee (Merceriewarenhändler!) und Hotelier Bardy waren sich einig, dass in Heiden etwas geschehen müsse, wenn sich der Kurort einermassen der Neuzeit anpassen wollte. Die Kurhalle wurde renoviert, der Verkehrsverein wurde gegründet und schliesslich wurde 1931 der Bau eines Schwimmbades beschlossen. Ernst Klee reiste in der ganzen Schweiz umher und fand die schönsten Bäder in Burgdorf, Interlaken, Vevey, Gstaad und Adelboden. Drei davon hatte Ingenieur Beda Hefti gebaut, von welchen Klee besonders begeistert war. Klee lud Beda Hefti nach Heiden ein. Der Ingenieur versprach dem Häädler, auf dem Areal am Kohlplatz eines der schönsten Bäder der ganzen Schweiz zu erstellen. In einer schier unvorstellbar kurzen Bauzeit von Dezember 1931 bis August 1932 – der Aushub wurde mit Pickel und Schaufel gemacht, Betonierungsarbeiten von Hand – kam Heiden zu seinem Schmuckstück.

Die Schwimmbad Genossenschaft möchte all seinen Gästen danken, auch ein Dankeschön an die Gemeinde und Sponsoren, die das Schwimmbad jederzeit hilfreich unterstützen. *Nadia Baumann*

Schwimmbad Heiden	
Eintrittsgebühr:	
Erwachsene: für Zuschauer und Badende	Fr. – 50
Badegebühren:	
Wachst-Kabine (einstrom, Kesselschüssel Fr. – 20)	Fr. – 25
Einstrom-Kabine (gleitende Fr. 1.–) wahlweise nachbelüftet	Fr. – 50
Wanne Duschen (abgeschossen, Schüssel an der Fassade)	Fr. 1.–
	Fr. – 50
Schulpflichtige Kinder:	
Allgemeiner Eintritt (mit Beistandspflicht der Kinder-Gärtnerin)	Fr. – 25
Abonnements:	
(Zustimmung der Angehörigen)	
Erwachsene:	
Saison-Abonnement mit Wachst-Kabine	Fr. 12.–
Saison-Abonnement mit Einstrom-Kabine (wahlweise verfügbar)	Fr. 20.–
Saison-Abonnement für Eltern und Kinder bis 10 Jahre	Fr. 30.–
Abonnement mit 12 Eintritten inkl. Einstrom-Kabine (wahlweise verfügbar)	Fr. 10.–
Kinder (bis 10 Jahre): Saison-Abonnement (mit Beistandspflicht der Kinder-Gärtnerin)	Fr. 3.–
Ferien-Abonnements:	
(Zustimmung der Angehörigen)	
Erwachsene:	
1 Person: 7 Tage gültig, mit Wachst-Kabine	Fr. 5.–
1 Person: 14 Tage gültig, mit Wachst-Kabine	Fr. 8.–
Familien: Eltern und Kinder bis 10 Jahre:	
Abonnement 7 Tage gültig mit Einstrom- oder Wachst-Kabine	Fr. 10.–
Abonnement 14 Tage gültig	Fr. 15.–
Leihgebühren:	
Radkassette 25 Cts. (Prospekte) Fr. 1.–	Radkassette 25 Cts. (Prospekte) Fr. 1.–
Bade-Arzt 50 Cts. Fr. 3.–	Schwimmring 25 Cts. Fr. 1.–
Badekorb, gross 50 Cts. Fr. 3.–	Leihstuhl 50 Cts. Fr. 1.–
Freizeitschiff 25 Cts. Fr. 1.–	per 1/2 Tag
Preispapier für Wasserbad 25 Cts. (für nichtgenutzten Wasserbad wird gleiche Halbfahrt angerechnet)	
Für Tennisplätze und Boccia-Bahn siehe Spezialtarif	

Kultur

Filmnächte in der Badi
Entstehung unserer Nationalhymne

Wirtschaft

Interkantonale Zusammenarbeit im AüB auf hohem Niveau

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Vereine

Erfolgreiche Gerbeolympiade

Formtests beim Handballnachwuchs

Vermischtes

Projektarbeit an der tipiti Kleingruppenschule

Ergebnisse der Ideenwerkstatt?

Veranstaltungen

Häädler Bundesfeier am 1. August

Die Häädler/innen feiern am Nationalfeiertag ein gemütlich-fröhliches Dorffest. Mit dem Dunantplatz und der einmaligen Sicht auf die Bodenseeregion verfügt unser Dorf wohl über den schönsten Festplatz der Ostschweiz! Bei Regen findet die Feier im benachbarten Kursaal statt. Ab 18.00 Uhr wird das Festgelände vom STV Heiden bewirtet. Für musikalische Unterhaltung sorgen wie bereits letztes Jahr die Alpstein Vagabunden und garantieren für gute Stimmung. Als Festredner beehrt uns um 20.00 Uhr Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Nebst dem traditionellen Lichtergruss, welchen die Stadt Lindau um 21.55 Uhr mittels «Lichterlöschen» schickt, bildet der Fackel- und Lampionumzug um 21.00 Uhr den Höhepunkt für die Kinder. Zum Ausklingen des feierlichen Abends wird ein Feuerwerk um 22.00 Uhr den Himmel über Heiden hell erleuchten lassen. Die Gemeinde und der Kurverein Heiden freuen sich auf ein tolles Dorffest am Nationalfeiertag. Ausserdem ist der Kirchturm von 17.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. *Kurverein Heiden*

Filmnächte in der Badi

Die Schwimmbad Genossenschaft und das Kino Rosental bieten dieses Jahr während den Sommerferien freitags Kino-Leckerbissen für Daheimgebliebene an. Folgende Filme werden gezeigt:

- 13. Juli, *La tête en friche*, Frankreich 2010
- 20. Juli, *Wasser für Elefanten*, USA 2011
- 27. Juli, *Inception*, Grossbritannien/USA 2010
- 3. August, *Ruf der Wale – Big Miracle*, USA 2011

Die Türöffnung ist jeweils um 21.00 Uhr, (nur bei guter Witterung), Filmstart um 21.30 Uhr. Der Eintritt kostet Fr. 13.–. Gutscheine können für die Filmvorführungen im Schwimmbad nicht eingelöst werden. Das Schwimmbad-Restaurant ist geöffnet. Wir freuen uns auf viele Kino-Badibesucher.

Info über die Durchführung unter www.kino-heiden.ch oder 071 891 12 23. *Monika Frei*

Diane Noack präsentiert in der Hirslandenklinik Am Rosenberg die Bilderausstellung «Auf den Flügeln der Farben».

Bilderausstellung

Diane Noack malt seit zwölf Jahren. Sie tut dies vorwiegend abstrakt und in Acryl, wobei sie auch gerne mit anderen Materialien wie Sand, Stoff oder Rinde experimentiert. Von Beruf Lichtdesignerin, lässt sie auch in ihrem Werk generell gerne die Farben für sich sprechen, während Formen manchmal subtil unterstützen. Wichtig ist ihr nicht die Form, sondern die Qualität der «positiven Emotionen», die sie farbig auf

die Leinwand bringt. Diane Noack freut sich riesig, dass sie in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg ausstellen darf: «Dieses ansprechende Ambiente hier bringt meine Bilder ganz besonders gut zur Geltung.»

Die Ausstellung in den öffentlich zugänglichen Räumen der Klinik dauert vom 28. Juni bis 15. September und ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Susanne Rohner

Entstehung unserer Nationalhymne

Der Schweizerpsalm wurde 1843 am Eidgenössischen Sängerkongress in Zürich erstmals öffentlich vorgetragen und in der Folge von den Männerchören schnell ins Repertoire aufgenommen sowie in alle vier Landessprachen übersetzt. Diverse Vorstösse zwischen 1894 und 1953, dieses Lied zur Nationalhymne zu erklären, lehnte der Bundesrat ab mit der Begründung, dies sei nicht Sache der Regierung, sondern eine Wahl des Volkes. Weitmas populärer war zu dieser Zeit «Rufst du mein Vaterland», das auch in der Schule und an diversen Anlässen gesungen wurde. Dieselbe Melodie hat die englische Nationalhymne «God save the Queen», was im 20. Jahrhundert durch Zunahme der internationalen Kontakte zu unerwünschten Situationen führte. 1961 beschloss der Bundesrat, den Schweizerpsalm provisorisch für drei Jahre zur Hymne zu ernennen. 1965 wurde dieser Status auf unbestimmte Zeit bestätigt, da sich zwölf Kantone dafür, sechs dagegen und sieben für eine verlängerte Probezeit aussprachen. Die in den Folgejahren eingereichten Vorschläge konnten nie so viele Stimmen auf sich vereinen wie der Schweizer Psalm und so wurde er am 1. April 1981 endgültig zu unserer Nationalhymne. *E.St.*

Nationalhymne: die erste Strophe in unsern vier Landessprachen

Deutsch
Trittst im Morgenrot daher,
Seh' ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hoherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Français
Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.

Italiano
Quando bionda aurora il mattin
c'indora
l'alma mia t'adora re del ciel!
Quando l'alpe già rosseggia
a pregare allor t'atteggia;
in favor del patrio suol,
cittadino Dio lo vuol.

Rumantsch
En l'aurora la damaun ta salida il
carstgaun,
spiert etern dominatur, Tutpussent!
Cur ch'ìls munts straglischan sura,
ura liber Svizzer, ura.
Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm Dieu en tschiel,
il bab etern, Dieu en tschiel, il bab
etern.

Steinskulpturen

Für sein Hobby braucht Georg Benz viel Geduld, denn er fertigt Steinskulpturen an. Dies lernte er in der Bildhauerschule in Müllheim, die er ein Jahr lang besuchte. Das Erlernte kann er nun sehr gut in seine Skulpturen einbauen.

Schon sehr früh entdeckte er seine Begeisterung für diese Freizeitbeschäftigung. Allerdings war er damals viel zu beschäftigt für ein Hobby. Seit sechs Jahren arbeitet er nun regelmässig an seinen Werken. In dieser Zeit entstanden immer mehr Skulpturen. Einige hat er bereits verschenkt oder verkauft, aber die meisten zieren seinen Garten.

Würde Georg Benz jeden Tag an seinem Hobby arbeiten, hätte er für eine Skulptur ungefähr zwei Wochen. Das meiste dieser Zeit nimmt das Schleifen in Anspruch, denn Georg Benz ist erst zufrieden, wenn die ganze Oberfläche glatt ist. Doch dies ist von Stein zu Stein unterschiedlich. Während einige einfacher zu verarbeiten sind, braucht Georg Benz für andere mehr Zeit. Eines haben aber all seine Steine gemeinsam: Sie sind sehr gross und schwer. Dies stellt sich manchmal als Problem heraus, wenn es um den Transport geht. Bisher wurde aber noch keine seiner Skulpturen schwer beschädigt. Unter anderem, da Georg Benz immer zuerst ein Modell aus Lehm anfertigt, bevor er sich an den Stein wagt. So kann er abschätzen, ob seine Vorstellungen umsetzbar sind. Wenn er einmal gar keine Idee für eine Skulptur hat, lässt er sich von der Natur inspirieren. Jedoch ist es für ihn wichtig, dass er etwas Eigenes herstellt und nichts kopiert. Und das gelingt ihm auch sehr gut.

Eliane Graf

Interkommunale Zusammenarbeit im AüB auf hohem Niveau

	Grub	Heiden	Lutzenberg	Rehetobel	Reute	Wald	Walzenhausen	Wolfhalden
Grub		8	5	5	6	4	4	7
Heiden	8		7	6	8	6	6	8
Lutzenberg	5	7		4	7	4	5	4
Rehetobel	5	6	4		6	4	3	4
Reute	6	8	7	6		6	6	6
Wald	4	6	4	4	6		3	3
Walzenhausen	4	6	5	3	6	3		4
Wolfhalden	7	8	4	4	6	3	4	

Häufigkeit der interkommunalen Zusammenarbeit im AüB

Im Bericht zur Analyse der Gemeindefstrukturen in Appenzell Ausserrhoden, den der Regierungsrat nach einem Postulat des ehemaligen Kantonsrats Roger Sträuli in Auftrag gegeben hatte, wurde unter anderem die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden analysiert. Das ausführende Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) der Universität Bern kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die Vorderländer Gemeinden im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) schon heute in überdurchschnittlich vielen Bereichen kooperieren. Sei es bei der Spitex, der Sozialberatung, der Wirtschaftsförderung, der Abfallentsorgung oder dem Abwasser: Die AüB-Kommunen nutzen zahlreiche Synergie-Möglichkeiten, um den Service public kostengünstig und leistungsstark zu gestalten. Jede Gemeinde teilt sich mit jeder anderen Gemeinde aus der Region mindestens drei Aufgabengebiete. Heiden arbeitet mit Grub, Reute und Wolfhalden jeweils sogar in acht Bereichen zusammen (Tabelle). Mit den in der Studie nicht be-

rücksichtigten kantonsübergreifenden Kooperationen mit dem Bezirk Oberegg AI wäre die Anzahl noch höher. Einen direkten Link zu den detaillierten Studienergebnissen finden Sie auf www.aueb.ch. *Christoph Wolnik*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Kronenwiese 1163, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aueb.ch
www.aueb.ch

TanzPlan Ost im Kino Rosental

Der Osten tanzt an – hingehen, zuschauen und mitmachen: TanzPlan Ost feiert vom 23. bis 26. August in der Lokremise St.Gallen den Auftakt der Tournee. Unter dem Motto «Sprung über Generationen» präsentiert das Tanzfestival auf sechs Ostschweizer und Liechtensteiner Bühnen ein vielfältiges Programm. Im Rahmen von TanzPlan Ost erwartet Sie das Kino Rosental am 18. und

19. August mit einem Tanzfilm-Programm für Jung und Alt und präsentiert: «Choreografien des Alltags», ein Filmprojekt von Schüler/innen der Kanti Trogen, den Jugendfilm «The Rising Sun» mit Breakdancern sowie den hochgefeierten Neuling von Steve Walker «Buebe gö z’Tanzen». Mehr Infos auf Seite 12, unter www.tanzplan-ost.ch oder www.kino-heiden.ch. *Monika Frei*

Neuer Geschäftsführer der Appenzellerland Tourismus AG

Der 38-jährige Stefan Steiner tritt die Nachfolge von Sandro Agosti an. Der Verwaltungsrat wählte den Tourismusfachmann HF zum neuen Geschäftsführer der Appenzellerland Tourismus AG.

Der Verwaltungsrat der Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) hat aus einer grossen Zahl von Bewerbungen einstimmig Stefan Steiner als Nachfolger für den abtretenden Geschäftsführer Sandro Agosti gewählt. Der gebürtige Rapperswiler überzeugte den Verwaltungsrat mit seiner umfassenden Erfahrung als Touristiker und seiner fröhlichen, unkomplizierten Art. Damit setzt der Verwaltungsrat auf einen ausgewiesenen Praktiker, der seine Spuren bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB und der Unique Flughafen Zürich AG im Marketing und Verkauf abverdient hat. Zuletzt war er während rund 3 1/2 Jahren bei der Rhätischen Bahn als Leiter Dienstleistungszentrum Bergün und Direktor Bergün Filisur Tourismus tätig. Dabei setzte er mit seinem achtköpfigen Team den «touristischen Masterplan Bergün 2009 bis 2012» um. Mit der Eröffnung des Bahnmuseums im Juni 2012 findet dieses Grossprojekt seinen Abschluss. In der Funktion als Tourismusdirektor sammelte er wichtige Erfahrungen in der Destinationsentwicklung. «Mit Stefan Steiner konnten wir einen ausgewiesenen Kenner der Tourismusbranche gewinnen», freut sich Regina Dörig-Kramis, Verwaltungsratspräsidentin der Appenzellerland Tourismus AG.

Auf den neuen Geschäftsführer warten einige Herausforderungen. Die seit einem Jahr tätige

Appenzellerland Tourismus AG ist als Nachfolgeorganisation des Verbands Appenzellerland Tourismus AR (VAT AR) gut gestartet. Nach Abschluss der intensiven Zeit während der Strukturvereinbarung im Ausserrhoder Tourismus setzt der Verwaltungsrat den Schwerpunkt wieder auf das Kerngeschäft. «Wir wollen unsere Tourismusdestination Appenzellerland – vom Bodensee bis zum Säntis – weiterentwickeln und insbesondere das Marketing und die Produktgestaltung intensivieren», so die Verwaltungsratspräsidentin. «Für diese wichtigen Aufgaben bringt Stefan Steiner die notwendigen Kompetenzen und Erfahrungen mit», ist der Verwaltungsrat überzeugt. Stefan Steiner darf auf die Unterstützung eines fachkompetenten Teams und auf innovative Leistungsträger zählen.

Der dreifache Vater freut sich zusammen mit seiner Familie auf seine neue Herausforderung. Für eine nahtlose Übergabe der Geschäftsführung ist gesorgt. In Kürze wird Stefan Steiner von seinem Vorgänger in die Geschäfte eingeführt. Das genaue Datum des Stellenantritts wird noch festgelegt. *Regina Dörig-Kramis*

aufwind 9 | 12

erscheint für Sie am **Mittwoch, 5. September**. Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 21. August um 16.00 Uhr**.

Hädler wird neuer Chef Sicherheitspolizei

Der Regierungsrat hat Beat Sprenger zum neuen Chef Sicherheitspolizei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gewählt. Er übernimmt das neue Amt am 1. März 2013 von seinem langjährigen Vorgänger Hans Thörig, der auf diesen Zeitpunkt hin in Pension geht.

Der 45-jährige Beat Sprenger ist seit 1999 Regionenchef Vorderland, wo

er dem Regionalpolizeiposten Heiden vorsteht. Als aktiver Grenadierinstruktor und Einsatzleiter der Interventionsgruppe Säntis verfügt er über die Erfahrungen wie auch die notwendigen Ausbildungen im sicherheitspolizeilichen Bereich. Er wird in den nächsten Monaten von Hans Thörig, welcher die Sicherheitspolizei seit 1989 führt, schrittweise in die neue Funktion eingeführt.

Beat Sprenger wohnt in Heiden. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. *Georg Amstutz*

Gemeinderatsverhandlungen

Gemeindefinanzen: Änderungen

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden wird per 1.1.2013 das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) einführen. Aufgrund dessen musste auch das Finanzhaushaltsgesetz (FHG) revidiert werden. Das FHG wurde durch den Kantonsrat verabschiedet und tritt per 1.1.2013 in Kraft. Die Gemeinden werden auf diese Umstellung geschult. Gleichzeitig wird die Gemeindefinanzsoftware RUF für sämtliche Gemeinden im Appenzell Ausserrhoden ersetzt durch die Software New System Public (nsp). Der Gemeinderat wird die Bevölkerung an der öffentlichen Orientierungsversammlung für den Voranschlag 2013 am 7. November über diese Änderungen informieren.

Zukunft ehemaliges Altersheim Müllersberg

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag der Projektgruppe Zukunft Liegenschaft Bischofsberg für eine Machbarkeitsstudie von verschiedenen Nutzungen des Gebäudes Altersheim Müllersberg zu. Er vergibt den Auftrag bewusst an ein Architekturbüro in St.Gallen.

Im jetzigen Gebäudezustand darf die Liegenschaft nicht als Lagerhaus oder Gruppenunterkunft vermietet werden. Die Assekuranz AR hat die erforderlichen Umbauten für eine solche Nutzung definiert. Die von der Projektgruppe «Zukunft Liegenschaft Bischofsberg» angeforderte Zustands- und Kostenanalyse zeigt, dass kurz- und mittelfristig (in den nächsten fünf Jahren) rund Fr. 1,7 Millionen in die Instandsetzung des Gebäudes investiert werden müssten.

Die Projektgruppe hat im Weiteren mögliche Nutzungen zur Weiterbearbeitung empfohlen:

- Gruppenunterkunft/Lagerhaus
- Umbau zu vier bis sechs Wohnungen für Mieter in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen

Vor 100 Ausgaben

Im Juli-August 2002 standen folgende Themen im aufwind:

- Heiden einst – und heute?
- Ägyptischer Keramikpreis für den Heidener Töpfer Peter Kühnis
- Bach Heiden AG feiert gleich drei Jubiläen

- Nutzung als Altersheim für Bewohnernde mit speziellen Behinderungen (Demenz, Parkinson, usw.)

Um über die Machbarkeit solcher Nutzungen und die zu erwartenden Kosten beraten zu können und allenfalls darüber eine Volksdiskussion zu bestreiten, hat der Gemeinderat Heiden den Antrag der Projektgruppe gutgeheissen und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Aufgrund der zu erwartenden Bausumme wäre über ein Umbauprojekt ein Architekturwettbewerb/Studienauftrag zur Submission der Architekturleistungen durchzuführen. Daher wurde kein einheimischer/regionaler Architekt mit der Machbarkeitsstudie beauftragt, sondern es wurde die Offerte von Piet Kempter, Architekt ETH/SIA, St.Gallen, berücksichtigt. Der Gemeinderat hat den dafür erforderlichen Ausgabenbeschluss von Fr. 19'000.– gesprochen.

Umverteilung im Gemeinderat

An der Sitzung vom 30. Mai fand die Konstituierung des Gemeinderates für das Amtsjahr 2012/2013 statt. Aufgrund des Rücktritts von Vize-Gemeindepräsident Markus Hilber aus verschiedenen Funktionen mussten dabei Ergänzungswahlen vorgenommen werden. Weitere Rücktritte sind von Cornelia Kellenberger aus der Kommission Heime und von Michael Eugster aus der Kommission Umweltschutz zu verzeichnen.

Der Gemeinderat hat als neuen Vize-Gemeindepräsidenten Ueli Rohner gewählt. Die weitere Ressortverteilung bleibt unverändert. Heinrich van der Wingen wurde als Stellvertreter des Ressorts Umwelt und Gesundheit zum neuen Präsidenten der Kommission Umweltschutz gewählt. Werner Rüegg übernimmt die Leitung der Projektgruppe Energiestadt.

Als Ersatz für Heinrich Heller wird Peter Breu, Täschenstrasse 7, neues Mitglied der Kommission Planung und Baubewilligung.

Der Gemeinderat dankt den austretenden Kommissionsmitgliedern für ihren langjährigen Einsatz und heisst die Neugewählten herzlich willkommen.

Auch nach diesen Ersatzwahlen bestehen in der Kommission Umweltschutz noch zwei Vakan-

zen. In der Kommission Heime ist ebenfalls noch ein Sitz vakant. Interessierte Einwohner/innen sind eingeladen, sich bei der Gemeindekanzlei zu melden. Gemeindepräsident Norbert Näf oder Gemeindefinanzreferentin Rita Tobler können Auskunft über den Aufwand für die Mitarbeit in einer Kommission geben sowie Pflichtenhefte der Kommissionen versenden oder den Kontakt zum Kommissionspräsidium vermitteln.

Ihre Liegenschaft wird wieder zum Bijou

Die Haus-Analyse ist ein Teilprojekt des Projekts Bauen und Wohnen im Rahmen des Regierungsprogramms 2012 bis 2015 von Appenzell Ausserrhoden. Sie soll Liegenschaftseigentümer motivieren, dorfbildprägende Gebäude zu sanieren, um sie längerfristig sinnvoll nutzen zu können. Die Haus-Analyse umfasst:

- Kurzbeschreibung der Liegenschaft und ihr baulicher Zustand
 - Analyse der Bausubstanz, notwendiger Unterhalt
 - Empfehlungen für Sanierung oder Abbruch und Neubau
 - Überlegungen zur Vermietbarkeit (nach Bedarf)
 - grobe Beurteilung der jetzigen und zukünftigen Energieversorgung der Liegenschaft
 - mögliche Nutzung/Nutzungsänderung und notwendige bauliche Anpassungen
 - Kostenschätzung und zu erwartende Rendite der vorgeschlagenen Massnahmen
 - abklären der Bewilligungsfähigkeit der vorgeschlagenen Massnahmen bei den Behörden
 - provisorische Ermittlung von Beiträgen/Unterstützungen (Amt für Umwelt, Denkmalpflege, usw.)
 - Skizzen und Bilder
- Nicht Bestandteil sind die allfällige Erfassung von Gebäudeplänen sowie weitergehende Studien wie der Gebäudeenergieausweis der Kantone und dergleichen. Diese zusätzlichen Massnahmen sind durch den Hauseigentümer zu finanzieren.

Die Haus-Analyse basiert auf einem einheitlichen Raster und wird von dafür extra geschulten Fachpersonen erstellt. Es besteht eine Liste mit Architektinnen und Architekten, aus welcher der Liegenschaftsbesitzer auswählen kann. Die Ergebnisse werden in einem standardisierten Bericht

Gerbe-Olympiade 2012: Vorne von links: Nanuk B. Anja Sonderegger, Lea Wenger, Andrina Gantenbein, Mika Bernhard, Niklas Ritter, Lara Fässler, Ronja Blöchl

zusammengefasst und dem Eigentümer übergeben. Es bestehen danach keine Architektur- oder Handwerkerpflichten.

Die Kosten für eine Analyse liegen zwischen Fr. 4500.– und 6000.– (exkl. MwSt).

Der Gemeinderat hat beschlossen, eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton zu unterzeichnen. Damit werden die Kosten zu je einem Drittel vom Eigentümer, der Standortgemeinde und dem Kanton getragen.

Weitere Infos sind unter www.ar.ch mit dem Suchbegriff «Haus-Analyse» zu finden. Hauseigentümer, die sich für eine Haus-Analyse interessieren, melden sich direkt bei der Geschäftsstelle Haus-Analyse, Departement Bau und Umwelt, Kasernenstrasse 17 A, 9102 Herisau, Telefon 071 353 68 98, tina.schaeerer@ar.ch, damit das weitere Vorgehen besprochen werden kann.

Im Juli und August beachten

Mittwoch, 4. Juli, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 9. Juli bis Freitag, 10. August
Schulferien

Mittwoch, 11. Juli
Papiersammlung

Samstag, 18. August
Papiersammlung

Lüchlinger, Damian Böhler, Stefan Zähler, Tim Böhler, hinten von links: Enola Gretler, Simon Abderhalden, Lüchlinger, Silvia Sonderegger. Es fehlt Silvan Nussbaumer

Abstimmungsergebnisse

vom 16./17. Juni 2012

Eidgenössische Vorlagen

- *Volksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen»*
Ja: 344/Nein: 734
Stimmbeteiligung: 40,2 Prozent
- *Volksinitiative «Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik»*
Ja: 290/Nein: 784
Stimmbeteiligung: 40,2 Prozent
- *Volksinitiative «Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Managed Care)»*
Ja: 306/Nein: 781
Stimmbeteiligung: 40,7 Prozent

Gemeinde Vorlagen

- *Abstimmung über die Liegenschaften «Alte Migros Heiden»*
Ja: 646/Nein: 433
Stimmbeteiligung: 41,2 Prozent
- *Abstimmung über das neue Strassenreglement*
Ja: 770/Nein: 263
Stimmbeteiligung: 39,8 Prozent

Baureglement und Teilzonenplan Nord genehmigt

Der Regierungsrat hat das neue Baureglement der Gemeinde und den Teilzonenplan Nord genehmigt. Gleichzeitig wurden die gegen die einzelnen Planungsinstrumente gerichteten Rekurse von privaten Grundeigentümern vollumfänglich abgewiesen. Damit ist ein weiterer Schritt getan, damit das Grundstück der Genossenschaft Migros Ostschweiz an der Gruberstrasse überbaut werden kann. Auch für die Nutzung der Kurzone besteht Klarheit. Ebenso wurden die umstrittenen Artikel für ein verdichteteres Bauen durch Erhöhung der Ausnutzungsziffer bei mehrgeschossigen Bauzonen und der «Bonus-Artikel» für energieeffizientes Bauen genehmigt. Der Gemeinderat ist sehr erfreut über diese Entscheidung des Regierungsrates. Zur Zeit läuft die Beschwerdefrist für die Grundeigentümer, während welcher die Entscheide beim Obergericht angefochten werden können. Gleichzeitig laufen intensive Verhandlungen mit einzelnen Grundeigentümern für eine gütliche Einigung für die Erschliessung des Gebietes Nord.

Tätigkeitsbericht der GPK für das Jahr 2011

Die Geschäftsprüfungskommission stellt an einer gemeinsamen Sitzung dem Gemeinderat den Tätigkeitsbericht für das Jahr

2011 vor. Der Bericht bemerkt die vielen Veränderungen in Heiden wie Schliessung Altersheim Müllersberg, Diskussion Zusammenarbeit Oberstufe Rehetobel oder die laufenden Erschliessungsarbeiten. Der Gemeinderat habe seinen Vorbildcharakter erfüllt, heisst es im Bericht weiter. Der Gemeinderat dankt der GPK für ihre Arbeit und nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Büelenweg kann saniert werden

Verschiedene Anläufe für die Sanierung des Büelenweges scheiterten bisher an Rechtsmitteln von Grundeigentümern mit unterschiedlichen Interessen. Nach intensiven Verhandlungen konnten die Einsprachen und Rekurse vom Tisch gebracht und mit den Grundeigentümern eine für alle Seiten akzeptable Lösung sowohl bezüglich Linienführung, Ausbaustandard und Kostenanteilen gefunden werden. Durch die Sanierung des Büelenweges kann die seit 1995 bestehende Fahrtenbeschränkung für Lastwagen aufgelöst werden. Da der Büelenweg ein rechtmässig eingezontes Gebiet erschliesst, hat der Gemeinderat an den Ausbau einen Gemeindebeitrag von 25 Prozent nach altem Recht gesprochen. Dies entspricht der Handhabung

Das Handy

Mobiltelefone sind die ständigen Begleiter des modernen Menschen. Doch was bedeutet die andauernde Erreichbarkeit für die Umwelt? Dass die Strahlen nicht gerade gesundheitsfördernd sind, ist weitherum bekannt. Doch was für Schäden diese Strahlen wirklich hervorrufen, ist umstritten. Die Einen behaupten, die Strahlung der Handys und deren Mobilfunkmasten seien krebserregend und würden das Immunsystem schädigen. Andere sagen, die Strahlen seien ungefährlich und weisen darauf hin, dass viele Studien auf ein ähnliches Resultat kommen. Nicht nur Strahlen haben Einfluss auf die Umwelt. Im täglichen Gebrauch sind Mobiltelefone zwar nicht die grössten Stromfresser, für die Herstellung jedoch werden viele Ressourcen benötigt. Das Telefon – oder besser gesagt deren Einzelteile haben wahrscheinlich schon mehr von der Welt gesehen als die meisten ihrer Benutzer. Ein Grossteil der Handys wird in China hergestellt. Lithium, für die Herstellung des Lithium-Ionen-Akkus, kommt aus Chile, viele andere Rohstoffe und Zulieferteile wiederum aus ganz anderen Ecken der Welt.

Aber können wir, auch wenn wir nicht auf die neuesten Modelle verzichten wollen, Energie sparen? Ja, können wir. Ein guter Anfang ist, das Handy über Nacht auszuschalten. Alles, was blinkt, piept, leuchtet oder vibriert, braucht auch ordentlich Strom. Es gibt viele solcher Stromfresser, die Sie deaktivieren oder zumindest verkürzen können: Display-Beleuchtung, Bildschirmschoner, Vibrationsalarm, Tastentöne... Aber auch unbemerkt im Hintergrund weiterlaufende Programme ziehen am Saft. Deaktivieren Sie unnötige Verbindungen, wie Bluetooth, WLAN und GPS. Diese Funktionen verbrauchen allein dadurch Strom, dass sie empfangsbereit sind.

Eine fachgerechte Entsorgung ist für die Umwelt fast ebenso wichtig. Sie können ihr altes Mobiltelefon, genauso wie alle anderen Elektronikartikel, in allen Elektrogeschäften zurückgeben. Nice to know: Mehr als 91 Prozent der Schweizer Haushalte verfügen über mindestens ein Mobiltelefon und mehr als die Hälfte (54 Prozent) besitzen sogar mehr als ein Gerät.

nach geltendem Gemeinderecht zum Zeitpunkt der letzten öffentlichen Auflage des Bauprojektes mit Kostenverteiler. Zu diesem Zeitpunkt war das neue kantonale Strassengesetz noch nicht in Kraft. Der Büelenweg bleibt in privatem Eigentum.

Die Strassenbauarbeiten sind an die Firma Hohl AG Bauunternehmung, Heiden, in Auftrag gegeben worden; sie mussten jedoch infolge der Einsprachen- und Rekursverfahren sistiert werden. Nun kann der Werkvertrag abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten für die Sanierung des Büelenweges betragen rund Fr. 145'000, wobei der Gemeindeanteil rund Fr. 72'000 beträgt. Nebst dem Gemeindebeitrag an den Ausbau beinhaltet der Gemeindeanteil auch den Perimeterbeitrag für die Gemeindeliegenschaft «Schützenhaus».

Zwischenzeitlich wurde auch die Signalisation 30 km/h durch die Kantonspolizei bewilligt. Nach der öffentlichen Ausschreibung im April ist die Signalisation seit Mai 2012 rechtsgültig.

Nun ist es soweit: Mit den Bauarbeiten soll nach den Sommerferien, im August 2012, begonnen werden. Die Strasse kann voraussichtlich im Herbst dieses Jahres ihrer vorgesehenen Nutzung übergeben werden.

Der Gemeinderat ist sehr erfreut darüber, dass dieses vorteilhafte Wohngebiet mit grandioser Seesicht mit einer asphaltierten Strasse erschlossen werden kann.

Neuzuzüger/innen

Werner Lüchinger, Sonnenbergstrasse 10; Nicole Spring, Am Rosenbergrasse 12; Nelli Bürki-Lutz, Rosentalstrasse 7; Manuel Riemer, Thalerstrasse 57; Nadine Alexandra und Sebastian Leschka-Müller, Oberer Werdbüchel 12; Marcel Hürzeler, Kohlplatz 2; Barbara Weibel, Kohlplatz 2; Pedro und Elisabeth Bebié-Lee, Nordstrasse 26.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 99. Geburtstag:

Anna Sturzenegger, Freihofstrasse 1 (26. August)

zum 80. Geburtstag:

Elisabeth Eichmüller, Werdstrasse 34 (22. Juli)

Georg Ostler, Nordstrasse 7

(24. Juli)

Hansuli Hohl, Obere Täschenstrasse 17 (16. August)

Karl Marty, Thalerstrasse 61

(27. August)

Lena Etter, Rosentalweg 7

(4. September)

Rückblick

Der Jugendtreff darf umziehen

Das Häädler Stimmvolk hat «Ja zum neuen Jugendtreff» gesagt. Mit 60 Prozent Ja-Stimmen wurde die Vorlage über die Liegenschaften der Alten Migros angenommen. Die Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH) freut sich über den Ausgang der Abstimmung, ist sich gleichzeitig aber auch der Verantwortung bewusst, die mit diesem Resultat verbunden ist. Im Namen der Jugendlichen möchten wir uns bei der Bevölkerung für die Unterstützung bedanken. Die Jugendlichen selbst haben auch einen Beitrag zur Annahme der Vorlage geleistet: Im strömenden Regen verteilen sie vor der Abstimmung Flyer.

In den kommenden Monaten ist es uns ein Anliegen, Sie über den Verlauf der Umbauarbeiten zu informieren. Wir empfehlen Ihnen deshalb, den Newsletter der KJAH zu abonnieren. Dieser informiert regelmässig über verschiedene Aktivitäten. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@kjah.ch mit dem Betreff «Newsletter».

Fachtagung über geschlechterbewusste Kinder- und Jugendarbeit

Am 10. und 11. Juni lud der Dachverband offene Jugendarbeit (DOJ) Schweiz zur nationalen Fachtagung zum Thema «Mädchenarbeit, Bubearbeit, gendergerechte Jugendarbeit».

Die Jugendarbeit unterstützt Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsbildung als aktive Mitglieder einer Gesellschaft, die eine verwirrende Fülle von widersprüchlichen Antworten zu Geschlechterfragen anbietet. Und was beschäftigt Jugendliche mehr als der Weg vom Mädchen zur Frau, vom Jungen zum Mann? Wie kann eine Frau die Mädchen in ihrer Entwicklung geschlechtergerecht begleiten – aber auch die Jungen? Wie können Männer Vorbilder für Jungen sein – und gleichzeitig den jungen Frauen gute Jugendarbeit anbieten? Diesen Fragen gingen 130 Personen in Gruppendiskussionen und Workshops nach.

Die KJAH ist bemüht stets am Ball zu bleiben, und die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen. Heute stehen wir vor der Herausforderung, eine geschlechterbe-

Vorschau

Street-workout

In den Sommermonaten Juli bis September wird Heiden zum Outdoor-Fitness-Center. In Zusammenarbeit mit street-workout werden an verschiedenen Plätzen in Heiden in loser Folge begleitete Krafttrainingsabende angeboten. Street-workout ist eine Gruppe von jungen kreativen Sportlern, die sich so beschreiben: «... das ist was wir machen. kreatives Training mit eigenem Körpergewicht manchmal auch Kallisthenie genannt. Keine Ausreden, Krafttraining jederzeit und überall.» (www.street-workout.com)

Aufschaltung der neuen Homepage KJAH

Seit 4. Juli erstrahlt die Homepage der KJAH in neuem Glanz. www.kjah.ch ist übersichtlicher, vielfältiger und spannender. Schauen Sie doch einmal vorbei.

aufwind 9|12

erscheint für Sie am
Mittwoch, 5. September.
Beachten Sie den Redaktionschluss am Dienstag, 21. August.

Tambouren der Jugendmusik Heiden mit Instruktor David Seitz.

Erfolg der JMH-Tambouren

Die 35. OTV-Jugendwettspiele wurden dieses Jahr in der Tambouren-Hochburg Domat/Ems am Wochenende vom 23. und 24. Juni ausgetragen. Etwa 250 begeisterte Jungtambouren trommelten um die Wette. Die Einzelkämpfer und Sektionen liessen sich in der Präzision ihrer Technik, der gefühlvollen Dynamik und durch ein möglichst fehlerfreies Vortragen der Grundlagen, Märsche und Kompositionen bewerten.

Belohnt wurden die unzähligen Übungsstunden der JMH-Tambouren, die viele Wochen im Vorfeld investiert worden waren, mit dem fünften Platz in der Sektionsbewertung der Kategorie S2.

Noé Colombo erzielte im Einzelwettkampf in der Finalaustragung der Kategorie T2 den fünften Platz von 90 Mitstreitern und holte sich so einen Lorbeerkrantz.

Herzliche Gratulation zu diesen hervorragenden Leistungen!
Yvonne Colombo

Floristikkurs

Am Samstag, 8. September, von 9.00 bis 12.30 Uhr, findet im Oberstufenzentrum in Thal der Floristikkurs «Naturrausch – Herbstobjekte» mit Ruth Thut, Floristin aus Thal, statt. Bei jedem Nachhausekommen werden wir uns erfreuen an den Werkstücken, angefertigt mit all den Schönheiten aus der Natur, welche Spätsommer und Herbst zu bieten haben.

Anmeldungen bitte bis 25. August an Ursula Locher, Telefon 071 890 00 11. *Ursula Locher*

Wettbewerb «Im Schweinwerferlicht»

Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell zeichnet besonderes Engagement für die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung aus.

In den Kantonen bestehen in der Umsetzung der «Schule für alle» grosse Unterschiede: Obwohl noch viele Unsicherheiten und Vorbehalte zu diesem Thema geäussert werden, gibt es mittlerweile auch eine Reihe von Beispielen gelungener schulischer Integration. Diese möchten wir würdigen und auszeichnen.

Pro Infirmis sucht Behörden, Schulen, Lehrpersonen und Angehörige von betroffenen Kindern und Jugendlichen, welche sich für die integrative Schulung einsetzen, und damit einen wichtigen Beitrag für einen chancengleichen Zugang zu Bildung leisten.

Die Teilnahmebedingungen und Wettbewerbsunterlagen können bei ruth.signer@proinfirmis.ch oder telefonisch unter 071 228 29 78 bestellt werden, sowie auch unter folgender Adresse abgerufen werden: www.proinfirmis.ch -> Kanton auswählen und auf «Aktuelles» klicken.

Hannelene Bärlocher

Büchertipps

Ausserirdisch ist woanders. Ab 10 Jahren. Susann Opel-Götz. Verlag Oetinger. ISBN 978-3-7891-4437-0.

Als Henri neu in die Klasse kommt, ist Jona sicher: Das ist der Ausserirdische, auf den er schon lange gewartet hat. Natürlich ist Henri als normaler Junge getarnt und gibt nicht viel von seinem Leben preis. Deshalb muss viel passieren, bis Jona die ganze Wahrheit über seinen neuen Freund herausfindet ...

Ines öffnet die Tür. Ab 12 Jahren. Markolf Hoffmann. Verlag Ueberreuter. ISBN 978-3-8000-5675-0.

Im Raum der gefährlichen Wünsche ... Eine rätselhafte Tür im Haus ihrer Oma führt Ines in einen Raum, den sie vorher nie gesehen hat. Es ist ein magischer Raum, in dem die Zeit rascher verstreicht, der seinen Ort wechseln kann und in dem Wünsche in Erfüllung gehen. Doch wer ihn betritt, muss seine Regeln beachten. Als Ines die Regeln nach und nach bricht, stösst sie auf finstere Mächte, von denen sie bislang nichts ahnte.

Erfolgreiche Gerbeolympiade des STV Heiden

Am Samstag 16. Juni führte der STV Heiden seine Nachwuchs-LA-Meisterschaften unter dem Patronat des UBS Kids-Cup durch.

Über 60 Wettkämpfer/innen trafen sich bei optimalen Wetterverhältnissen auf dem Sportplatz Gerbe, um ihren 3-Kampf (Wurf, Sprint, Weitsprung) zu absolvieren.

Kurz vor Mittag wurde zur Ermittlung des schnellsten Hädler/in aufgerufen. Es wurde gestartet, gerannt und natürlich auch gesiegt. Alle Erstplatzierten durften ein T-Shirt in Empfang nehmen. Herzlichen Dank an die Sponsoren, Bärl Metzgerei und Bäckerei Rohner.

Am Nachmittag wurden die von Monika Abderhalden und Silvia Sonderegger organisierten Familienplauschspiele rund um den Gerbeplatz durchgeführt.

Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer/innen in der Festwirtschaft, beim Wettkampf oder Familienplausch, welche zu einer gelungenen Gerbeolympiade beigetragen haben. Die Rangliste und Kantonsbestenliste ist unter

www.ubs-kidscup.ch abrufbar. SOS! Unsere kleinen Mädis und Knaben brauchen dich als Leiter/in nach den Sommerferien. Weitere Auskunft bei Kurt Sonderegger unter Telefon 071 891 64 36.

Silvia Sonderegger

Besichtigung

Am Dienstag, 14. August bietet sich für Interessierte die Möglichkeit zur Besichtigung des Interkantonalen Labors in Schaffhausen, der Lebensmittelkontrollstelle der Kantone AR/AI/GL/SH. Rahel Oechslin, die stellvertretende Kantonschemikerin, wird uns bei der Führung viel Wissenswertes vermitteln und demonstrieren. Mehr Infos zum Labor finden Sie auf www.kantlab.ch. Auf dem ganztägigen Ausflug mit Bahn und Schiff begleitet uns Heidi Zürcher, die Lebensmittelkontrolleurin unseres Kantons.

Nähere Infos und Anmeldung bis 6. Juli bei Ursula Locher, Telefon 071 890 00 11. *Ursula Locher*

Jubel in der tipiti Schule: Die Projektidee hat einen Preis erhalten!

x-hoch-herz: Projektarbeit an der tipiti

Seit einigen Wochen beschäftigen sich die Schüler/innen der tipiti Kleingruppenschule Heiden mit diesem Projekt, das schweizweit durch Migros-Kulturprozent gefördert und unterstützt wird.

Unser Slogan ist: Ruft der Bauer? tipiti POWER! Kostenlose Hilfe für Bauern in der Umgebung von Heiden. Telefonieren Sie! 076 505 46 19.

Worum es uns geht: Sie, alle Bauernbetriebe in und um Heiden, brauchen Power? – Die tipiti

Kleingruppenschule Heiden hat das! Rufen Sie an, wenn Sie stundenweise Hilfe benötigen. Es kostet nichts!

Alles ist möglich: Gartenarbeit, holzen, ernten, Käfer ablesen, Zäune stellen, Tiere betreuen, Wege, Wiesen, Wälder pflegen, Stallarbeiten, Brunnen, Bäche reinigen, Fahrzeuge putzen, käsen ...

Wer mehr erfahren möchte, schaut unter www.xhochherz.ch und www.tipiti.ch nach.

Annamarie Nadler

Appenzeller Singwochenende

«Weltliches und Geistliches»: Unter diesem Motto findet am 27. und 28. Oktober das Appenzeller Singwochenende statt. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» in Walzenhausen teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das Liedgut ist für alle leicht zu singen. Die Anmel-

defrist läuft ab sofort bis Ende September.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser bieten das ideale Ambiente und verfügen ausserdem über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Telefon 071 880 05 94; www.singwochenende.ch.vu oder singwochenende@bluewin.ch.

Michael Weber

Die FU17-Juniorinnen des BSG Vorderland holten den Siegerpokal am Vorderlandcup 2012.

Formtests beim Handballnachwuchs

Die BSG Vorderland lud am 16. und 17. Juni zum Vorbereitungsturnier in die Wies-Turnhalle ein. Wie begehrt diese Spielmöglichkeit für die U15- und U17-Mannschaften ist, zeigt das grosse Einzugsgebiet mit Mannschaften aus der Innerschweiz sowie den Kantonen AR, AI, SG, TG, AG, ZH.

Am Samstag waren die Damen-Teams im Einsatz. Bei den FU15-Juniorinnen machte lediglich ein Tor den Unterschied über Sieg oder Niederlage im Finalspiel. Die BSG Vorderland verlor

gegen den TV Appenzell mit 6:5. Die FU17-Juniorinnen starteten mit zwei Mannschaften in dieser Kategorie und konnte den Turniersieg feiern.

Am Sonntag standen zehn Knabenteams auf dem Spielfeld. Bei den MU15-Junioren kämpfte die BSG Vorderland gut, wurde aber nicht belohnt und nahm daher den Schlussrang ein.

Bei den MU17-Junioren starteten die Einheimischen mit zwei Mannschaften und belegten den ersten und zweiten Platz. *tb*

Leiter/in gesucht

Für unsere jüngsten Geräteturner/innen der Geräteriege Rehetobel suchen wir eine/n neue/n Leiter/in. Trainingsbeginn ist nach den Sommerferien.

Unsere Kids trainieren am Montag von 17.00 bis 18.45 Uhr in der Turnhalle Rehetobel. Die Turner/innen sind im Alter von 4 bis 6 Jahren. Wer Lust hat: Bitte meldet Euch doch bei uns unter Telefon 071 877 27 17 oder geturehetobel@bluewin.ch (Unerfahrene werden gerne angeleitet) Wir freuen uns auf Eure Antwort.

Willi Lanker

Familienbrötle im Brunnetobelwald

Alle Familien sind zu einem gemütlichen Grillabend eingeladen!

Die Kinder dürfen spielen, Eltern können sich gegenseitig austauschen und kennenlernen. Besammlung ist am 18. August um 17.00 Uhr beim Restaurant Hirschen. Jeder bringt sein Essen und die Getränke selber mit. Es wartet auch eine kleine Überraschung!

Dieser Anlass findet nur bei schönem Wetter statt. Anmeldung bis 14. August an Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gifheiden@bluewin.ch. *Sandra Dux*

Ergebnisse der Ideenwerkstatt

55 Personen nahmen an der ganztägigen Veranstaltung im Kursaal am 9. Juni teil. Organisiert wurde der Anlass von der Gemeinde sowie vom Handwerker- und Gewerbeverein.

Teilgenommen haben Detaillisten, Gastwirte und interessierte Einwohner/innen, die zur positiven Entwicklung des Dorfes beitragen wollen. Zu Beginn wurde der Puls gefühlt und der Ist-Zustand analysiert – was freut, was bereitet Sorgen, worauf ist man stolz in Heiden – später wurde die Zukunft anvisiert und die Herausforderungen, vor denen unser Dorf steht. Sichtlich Spass bereitete es allen, sich ihr «Wunsch-Heiden» im Jahr 2025 auszumalen. Ob Utopie oder im Rahmen des Möglichen spielte keine Rolle, ungefilterte Ideen waren gefragt. So wurde munter über einen lauschigen Häädler-See diskutiert, sich die alte Werkstatt der Appenzeller Bahnen als kulturelles Zentrum vorgestellt oder sinniert, wie es wohl wäre, wenn es eine Riesenrutschbahn von Heiden direkt in den Bodensee gäbe! Verblüffend war, wie oft die verschiedenen Gruppen ähnliche Vorstellungen äusserten. So war der am häufigsten genannte Wunsch, derjenige nach einem Dorfkern als Begegnungszone und Veranstaltungsort à la italienischer «Piazza Grande». Als sich der Nachmittag dem Ende zuneigte, wurden die Teilnehmenden aufgefordert sich zu überlegen, wo er/sie persönlich den Schwerpunkt setzen und weiterarbeiten möchte. Je nach Interesse der Teilnehmer/innen erfolgte dann eine Vertiefung in den Themen. Auf den dabei ausgearbeiteten Massnahmenblättern wurden konkrete Forderungen formuliert, die für die Umsetzung wichtig sind.

Ein Ziel der Ideenwerkstatt, nämlich gute Ideen zu kreieren und die gemeinsame Zukunft mit viel Tatendrang anzugehen, wurde an diesem Tag sicherlich erreicht. Die Teilnehmenden erlebten einen zukunftsorientierten Tag, der sie hoffentlich noch lange motiviert, sich weiter für die Gemeinde einzusetzen.

Die Resultate im Sinn eines Fotoprotokolls sowie die Massnahmenblätter mit Bildung von Arbeitsgruppen für die weitere Bearbeitung sind auf www.heiden.ch als Download verfügbar. Auch Interessierte, die nicht an der Ideenwerkstatt teilgenommen haben, können bei der weiteren Bearbeitung mitwirken. Sie sind eingeladen, sich bei einer der leitenden Personen der Arbeitsgruppen zu melden (sind auf den Massnahmenblättern markiert). *Gemeinde Heiden*

Wo war das? Wer weiss es?

Für einmal eine Innenaufnahme. Bei älteren HäädlerInnen dürfte diese Ansicht nostalgische Erinnerungen wecken – verbunden mit Andacht, Freud und Leid. Unsere Juli/August-Doppelfrage: Wo wurde dieses Foto gemacht, und in welchem Jahr wurde alles Abgebildete ausgeräumt und abgebrochen?

Ihre Antwort erbitten wir bis spätestens 22. August mit Postkarte an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, oder unter estocker@bluemail.ch, oder Telefon 071 891 33 84. Bitte Absender nicht vergessen. Unter den Gewinnern verlosen wir einen Fr. 30.– Gutschein fürs Schwimmbad.

Die Auflösung der Juni-Frage. Manch engagiertes Gespräch hat das abgebildete Haus mit dem Türmchen ausgelöst. Es befindet sich am Lindenplatz, respektiv an

der Nordstrasse 1. Familie Walter und Emma Züst wohnte viele Jahrzehnte darin, und im Erdgeschoss hatte die Pfingstmission ihr Versammlungslokal. Der jetzige Besitzer, Lehrer Jörg Meyer, hat das Gebäude liebevoll restauriert und auf einer Marmortafel den alten Namen wieder angebracht: «Feldschlössli».

Den Häädler Batzen vom Juni-Wettbewerb hat Sina Graf, Obere Taschenstrasse 7a, gewonnen. Herzliche Gratulation vom *aufwind*-Team! *Andres Stehli*

1. August im Naturfreundehaus

Die Zäuerli- und Ratzliedli-Gruppe «Laptop & Lendauerli» wirtet am 1. August ab 12.00 Uhr mittags bis am 2. August 12.00 Uhr im Naturfreundehaus Rehetobel. Für die musikalischen Einlagen sind die Gesangsfreunde selbst sowie Lorenz Schefer auf seinem Hackbrett zuständig.

Nebst Grilladen und Salatbuffet findet eine offene Meisterschaft im Armdrücken und Witze erzählen statt. Als Preise winken den Siegern aus Anlass des Nationalfeiertags «Schweizer Schellen» (Made in China), sowie Freibier für den aktuellen Ranglisten-Ersten.

35 Übernachtungsmöglichkeiten stehen auf Voranmeldung zur Verfügung. Telefon 079 407 05 23.

Katharina Schläpfer-Bollhalder

Die ersten Monate als Weltmeisterin

Was macht eigentlich die Weltmeisterin? Auf Grund vieler Anfragen will ich Ihnen einen Überblick über meine bisherigen Erfahrungen als Weltmeisterin geben.

«Gold für die Schweiz: Sabrina Anita Keller, die beste Restaurationsfachfrau der Welt.» Ein Ergebnis, welches mein Leben veränderte.

Mein Ziel war von Anfang an klar: Ich möchte meinen Beruf aufwerten. Und dies nicht nur innerhalb der Branche. Dies beginnt ausserhalb bei Eltern, Lehrern und Laufbahnberatern, welche Kindern abraten, «nur» einen Beruf in der Gastronomie zu erlernen. Diesen Aufklärungsbedarf erfülle ich mit meinen Referaten zum Thema: «Mein Weg zum Erfolg» und «Vom Lehrling zur Weltmeisterin». Damit toure ich in der ganzen Schweiz in Schulklassen, an Diplomfeiern sowie Grossanlässen. Und es tut gut, mit meinem Beruf als Grundlage, auch Beamte zum Staunen zu bringen und das Klischee des «TellerTaxis» zu beseitigen. Für Leute aus der Branche gebe ich unter anderem in Zusammen-

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb),
Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM),
Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 21. August, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

arbeit mit dem Berufsverband Restauration, diversen Sponsoren und Gastro St.Gallen mein Wissen weiter. Dies mit diversen Kursen und Seminaren, wie zum Beispiel Flambier- und Tranchierkursen, Verkaufsseminaren, Topleistung, trotz Druck und Stress sowie mit Kursen für Lehrlinge vor der Abschlussprüfung.

Besonders stolz bin ich, dass ich im Mai die Schweiz am WorldSkills International Forum in Südkorea vertreten durfte. Dabei ging es darum, Verbesserungsmöglichkeiten für die zukünftigen Weltmeisterschaften zu diskutieren. Da ich stets vorwärts gehen und meine Kompetenzen gegen aussen verstärken möchte, bin ich seit Januar an der Berufsprüfung zur Bereichsleiterin Restauration mit eidgenössischem Fachausweis.

Als nächstes coache ich drei Ladies für die offene Deutsche Juniorenmeisterschaft Restauration 2012 in Erfurt. Zum ersten Mal startet die Schweiz mit drei Teilnehmern aus dem Berufsverband Restauration.

Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald. *Sabrina Keller*

JULI

-15.8.	Hotel Heiden	Bilderausstellung Hotel Heiden
28.6.–15.9.	Hirslanden Klinik	Bilderausstellung «Auf den Flügeln der Farben» Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Mi 4.	Kursaal	Humorabend mit Peter Eggenberger Tourist Information
Do 5.	Postplatz	Wanderung Landmarch-Gäbris-Trogen Senioren Wandergruppe
Sa 7.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mo 9.	Hotel Heiden	Live-Dia-Show «Paradiesische Inselwelten Südsee, Seychellen, Sulawesi» Hotel Heiden
Di 10.	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde
Mi 11.	Hotel Linde	Appenzeller Abend Kurverein 14.00 Tourist Information Tourist Information
Do 12.	Parkplatz evang. Kirche	Bergtour Hochmoor Helchen Senioren Wandergruppe 14.00 Tourist Information Geführte Kräuterwanderung Tourist Information
Sa 14.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mi 18.	Tourist Information	Dorfführung Tourist Information
Sa 21.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mi 25.	Tourist Information	Dorfführung Tourist Information
Sa 28.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein

AUGUST

Mi 1.	Tourist Information	Dorfführung Tourist Information 18.00–23.30 Dunantplatz oder Kursaal Häädler Bundesfeier Gemeinde/Kurverein Heiden
Do 2.	Schwimmbad Heiden	Vollmondschwimmen mit Pizzaplausch Schwimmbad Genossenschaft Heiden
Fr 3.	Kursaal	Humorabend mit Peter Eggenberger Tourist Information
Sa 4.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mo 6.	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Mi 8.	Tourist Information	Dorfführung Tourist Information

AUGUST

Fr 10.	20.00 Alte Mühle Wolfhalden	Jazz-Openair-Konzert Jazzevent.ch
Sa 11.	8.30–12.00 Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
So 12.	19.00–20.00 kath. Kirche	Taizé Abend evang. und kath. Kirchgemeinde
Di 14.	19.00–23.00 Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde 20.15 Hotel Heiden Live-Dia-Show «Königreich Marokko» Hotel Heiden
Mi 15.	14.00 Tourist Information	Dorfführung Tourist Information
Do 16.	6.45–19.45 Postplatz	Tagesausflug Wildpark Langenberg Senioren Wandergruppe 14.00 Tourist Information Geführte Kräuterwanderung Tourist Information
Sa 18.	8.30–12.00 Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
So 19.	10.15 kath. Kirche	Kirchenfest kath. Kirche
Mi 22.	14.00 Tourist Information	Dorfführung Tourist Information
Sa 25.	8.30–12.00 Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mi 29.	14.00 Tourist Information	Dorfführung Tourist Information 20.00–21.30 Hotel Linde Appenzeller Abend Kurverein
Do 30.	20.00–23.45 Postplatz	Vollmondwanderung Senioren Wandergruppe
Fr 31.	18.00–20.00 Schiessstand	Bundesübung 300 m Feldschützen Feldschützengesellschaft

SEPTEMBER

Sa 1.	8.30–12.00 Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
So 2.	11.00 Tourist Information	Dorfführung für Häädler/innen und Gäste Tourist Information
Mo 3.	16.00–18.00 Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang 20.15 Hotel Heiden Live-Dia-Show «Ecuador mit seinen Galapagos-Inseln» Hotel Heiden
Mi 5.	14.00 Tourist Information	Dorfführung Tourist Information 20.00 Kursaal Heiden Humorabend mit Peter Eggenberger Tourist Information

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 21. August 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen, eingeben.

Rosental Kino
Juli/August Programm

Das Kino macht Sommerpause vom 2. Juli bis 9. August.
Dafür gibt's Openair-Kino in der Badi:

Fr, 13.7. 21.30 Uhr
La tête en friche d (ab 12 J.)
Jean Becker erzählt die rührende Geschichte voller Humor und tief empfundener Menschlichkeit, französischer Lebensart, mit einem grossartigen Gérard Dépardieu und einer begeisterten Gisèle Casadesu, umgeben von einer Schar weiterer guter Comédiens.

Fr, 20.7. 21.30 Uhr
Wasser für Elefanten d (ab 14 J.)
Jakob Jankowski ist am Tiefpunkt seines Lebens. Nach dem tragischen Unfalltod seiner Eltern bricht der angehende Tierarzt seine letzte Prüfung ab und schliesst sich einem Wanderzirkus als Tierarzt an. Dort lernt er die hübsche Kunstreiterin Marlena kennen, in die er sich unsterblich verliebt.

Fr, 27.7. 21.30 Uhr
Inception d (ab 12 J.)
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) übt eine äusserst futuristische Art von Verbrechen aus: Er dringt in die Träume seiner Opfer ein, um dort deren kostbarste Geheimnisse zu stehlen. Beim letzten Auftrag - Cobb will aussteigen - soll dem Erben eines Grosskonzerns eine Idee implantiert werden. Ein überaus riskantes Unterfangen ...

Fr, 3.8. 21.30 Uhr
Ruf der Wale d (ab 8 J.)
Im kalten Krieg. Nahe der kleinen unscheinbaren Eskimo-Ortschaft Point Barrow in Alaska entdeckt der Reporter Adam Carlson unter dem Eis drei kalifornische Grauwale. Sofort informiert er seine Freundin und Ex-Greenpeace-Aktivistin Rachel Kramer (Drew Barrymore), die den im mächtigen Packeis eingeschlossenen Tieren helfen will. Binnen weniger Tage wird dieser ruhige Platz zur Massenveranstaltung vieler Schaulustiger. So kommt es, dass die beiden verfeindeten Mächte USA und UdSSR ihre Kräfte vereinen müssen, um die Wale zu retten.

Kino Rosental präsentiert:
Choreografien des Alltags

Sa, 18.8. 17.15 Uhr
The Rising Sun
Filmdokumentation der Breakdance-Gruppe, ein Film von Fabian Kimoto TG.

Sa, 18.8. 20.15 Uhr
Buebe gö z' Tanz
Wenn Rock'n'Roll auf Hochkultur trifft, Ballett auf harte Jungs. Ein Film von Steve Walker.
Ab 22 Uhr: Bar, Musik & Tanz

So, 19.8. 15.00 Uhr
Billy Elliot - I will dance
Ballett ist alles andere als Jugendsport. Ein Film von Stephen Daldry.

So, 19.8. 19.15 Uhr
Damen und Herren ab 65
Neubearbeitung des Tanztheater «Kontakt-hof» mit Senioren. Ein Film von Lilo Mangelsdorff.

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 9|12 ist am 21. August.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

Was zeichnet Heiden gegenüber anderen Dörfern aus? Sicher, wir haben ein Ortsbild von nationaler Bedeutung. Das Versorgungsangebot ist gross und breit, vom Supermarkt bis zur Apotheke. Wir haben zudem ein grosses Angebot an Freizeit- und Kulturinstitutionen – vom Schwimmbad zum Kino, von der Bibliothek zum Skilift und zu zwei Museen: dem Historischen und dem Dunant Museum. Dass Persönlichkeiten wie der Rotkreuzgründer Dunant, aber auch Bö, der mit seiner spitzen Feder gegen Diktaturen und Torheiten der Gesellschaft kämpfte, in Heiden lebten, zeichnet unser Dorf ganz besonders aus. Sie verkörpern Zivilcourage und Solidarität gegenüber Schwächeren. Wenn am 29. September im Kursaal Persönlichkeiten für ihren selbstlosen Einsatz gegen radioaktive Verstrahlung mit dem internationalen Nuclear-Free Future Award ausgezeichnet werden, zeichnet dies Heiden nochmals aus.

Hansjörg Ritter

aktuell!

Freitag, 7. September von 16.00 bis 19.00 Uhr sowie Samstag, 8. September von 10.00 bis 16.00 Uhr

Tage der offenen Tür

Wohnen im Zentrum – die Wohnüberbauung Rosental präsentiert sich der Öffentlichkeit.

Vorwärtsstrategie für den Tourismus in Heiden

Die Potenzialanalyse für den Seminar- und Kongresstourismus in Heiden im Jahr 2010 hat ergeben, dass ein weiteres Hotel an der Seeallee Erfolg haben kann.

Der Gemeinderat und die Eigentümerin der Liegenschaft «Hotel Park» und dessen Nachbargrundstück lancieren einen Architekturwettbewerb. Damit wird ein Projekt für einen Neubau eines Hotels mit 50 Doppelzimmern und einer Tiefgarage für Hotel und Kursaal erreicht. Das neue Hotel soll das vorhandene Angebot sinnvoll ergänzen und die Nutzung des Kursaals für grössere Anlässe fördern. Im gleichen Wettbewerb ist auch ein Projekt für die Neugestaltung der Seeallee einzugeben.

Um eine wirtschaftlich und ortsbaulich herausragende Gestaltung zu erreichen, ist auch ein mehrstöckiges Gebäude für das neue Hotel möglich. In diesem Fall hätten über eine Änderung des Zonenplans und Baureglements die Häädler/innen wie für die Umgestaltung der Seeallee in einer Volksabstimmung das letzte Wort.

Die Seeallee ist als Begegnungszone mit Tempo 20 zu planen. Der Postautoverkehr sowie die Zu- und Wegfahrt von und zu den Tourismusbetrieben «neues Hotel», Kursaal und Hotel Heiden inklusive der Anwohnerliegenschaften steht im Vordergrund. Der geschützte Kurpark ist massvoll aufzuwerten und der Dunantplatz sorgfältig anzubinden.

Aufgrund der anspruchsvollen Gestaltungsaufgabe wird den Architekten empfohlen, in einem Team mit einem Landschaftsarchitekten zu arbeiten.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dieser Vorwärtsstrategie dem Tourismus neue Impulse zu verleihen und auch der Bevölkerung eine freundlichere und nützlichere Seeallee bieten zu können.

Norbert Näf, Gemeindepräsident

Schule

Neue Lehrpersonen

Wirtschaft

Neue Auto- und Motorradfachschole

Neu: Alles für die Katze und den Hund

Kultur

Bänz Friedli mit «Sy no Frage?» im Kursaal

Nuclear-Free Future Award wird in Heiden verliehen

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Vereine

Kinderartikelbörse

Vermischtes

Small talk im Kino

Hobby Kitesurfen

Veranstaltungen

Kursprogramm

September 2012 bis März 2013

DISCOFOX FÜR ANFÄNGER

Jessica und Angelo Cannistraci, vier Samstagabende, 15. September bis 6. Oktober, von 19.30 bis 21.00 Uhr, Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.–/Paar, bei 5 bis 7 Paaren

PASSENDE BÜCHER AUSWÄHLEN

Judith Hauptlin, fünf Mittwochabende, 24. Oktober bis 12. Dezember, von 19.00 bis 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 125.–

KREATIVE IDEEN MIT DEM COMPUTER

Guido Knaus, Samstagvormittag, 27. Oktober, von 8.30 bis 11.30 Uhr, Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 30.–/Erwachsene, CHF 40.–/ein Elternteil mit Kind, CHF 15.–/Schüler und Jugendliche

APPENZELER SINGWOCHELENDE

Michael Weber, Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, Sonnenblick Walzenhausen, Infos: 071 880 05 94, www.singwochenende.ch.vu
Kurskosten: CHF 110.–

VEREINSBUCHHALTUNG

Conny Mettler-Laim, Montagabend, 29. Oktober, von 19.30 bis 21.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 24.–, bei 8 Teilnehmenden

NÄHKURS: WALKJACKE

Patrizia Brosch und Monika Lichtenstern, Dienstagabend, 30. Oktober, von 19.00 bis 22.00 Uhr, Oohs & Aahs, Heiden
Kurskosten: CHF 95.–, inkl. Material

ITALIENISCH AUFBAUKURS, NIVEAU A2

Corina Schmid-Maddalena, 18 Dienstagabende, 6. November bis 26. März 2013, von 17.30 bis 19.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 450.–, bei 8 Teilnehmenden, Lehrmittel: CHF 35.–

LATIN-FIT

Simone Brunetta, drei Dienstagvormittage, 6. bis 20. November, von 9.30 bis 10.30 Uhr, Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 40.–

LET'S TALK ENGLISH!

Corina Schmid-Maddalena, acht Mittwochabende, 5. Dezember bis 20. März 2013, von 19.15 bis 20.45 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.–, bei 8 Teilnehmenden, Lehrmittel: CHF 45.–

DISCOFOX FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica und Angelo Cannistraci, drei Samstagabende, 5. bis 19. Januar 2013, von 19.30 bis 21.00 Uhr, Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 90.–/Paar, bei 5 bis 7 Paaren

LATIN-FIT

Simone Brunetta, drei Donnerstagvormittage, 10. bis 24. Januar 2013, von 9.30 bis 10.30 Uhr, Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 40.–

SCHWARZ-WEISS FOTOGRAFIEREN MIT DER DIGITALKAMERA

Christian Fitze, Samstagvormittag, 19. Januar 2013, von 10.00 bis 13.00 Uhr, Landsgemeindeplatz in Trogen
Kurskosten: CHF 50.–, bei 8 Teilnehmenden

WORKSHOP: «UNA CENA TIPICA TOSCANA»

Corina Schmid-Maddalena, Samstagnachmittag, 16. Februar 2013, von 13.30 bis 18.00 Uhr mit anschliessendem Nachtessen, Küche MZA, Gruberhof, Grub SG
Kurskosten: CHF 115.– bei 5 Teilnehmenden, inkl. Rezepte, Nachtessen, Getränke

FÜHRUNG DURCH DIE EMPA

Dienstagabend, 19. Februar 2013, von 17.00 bis 19.00 Uhr, Besammlung: 16.50 Uhr, EMPA Lerchenfeldstrasse 5, St. Gallen, Bus 1 (Haltestelle Lerchenfeld), Bus 7 (Haltestelle Moos)
Unkostenbeitrag: CHF 5.–

KRÄUTERWANDERUNG MIT RISOTTO

Cornelia Krapf-Rütimann, Samstag, 23. März 2013, von 9.15 bis 15.00 Uhr, Praxis Güteli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 58.–, inkl. Essen, Rezepte, Kräuterbeschrieb

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 25, sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
Konto-Nr. PC 90-9682-9, IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Erlebnisnacht des Schulhaus Dorf

Die Kinder des Schulhauses Dorf erlebten am Abend des 5. Juni ein paar besonders eindruckliche Stunden. Ein Grillplausch in der Badeanstalt bildete den Auftakt zur gemeinsam geplanten Erlebnisnacht. Danach zogen die Schüler/innen in altersdurchmischten Gruppen durch das Dorf, wo ihnen an besonderen Orten Interessantes geboten wurde. Letztlich galt es für alle einen Schatz zu bergen. Der gelungene Anlass endete mit einem nächtlichen Bad bei Mondschein. Kommentare der Kinder:

Die Schatzsuche war super! Mir hat es vor allem viel Spass gemacht mit meiner Gruppe zu arbeiten. Wir waren ein super Team.
Felix, 1. Klasse

Eigentlich habe ich Höhenangst, aber ich habe mich trotzdem getraut auf den Kirchturm zu gehen. Jetzt bin ich stolz auf mich.
Natalia, 1. Klasse

Ich habe grosse Freude am Leuchtstein. Ich brauche ihn jeden Abend.
Anna-Kira, 2. Klasse

Auf den Spielplatz kam die Polizei und sagte: Um zehn Uhr

ist Nachtruhe, ihr müsst leiser sein!
Damian, 3. Klasse

Am besten fand ich den Zug im Bahnhof, weil wir damit fahren durften. In der Bibliothek hat uns eine Frau über Japan erzählt.
Luca, 3. Klasse

Ich ging zwar nicht baden, aber es gefiel mir, weil das Wasser, das wärmer war als die Luft, dampfte.
Tina, 4. Klasse

Ich glaube, wenn ich hundert Jahre älter bin, werde ich mich noch immer an diese Nacht erinnern und auch daran, dass ich in einer richtig tollen Schule bin. Ich glaube, wir sind die einzige Schule, die so etwas Cooles jemals gemacht hat.
Ronja Schmoll, 5. Klasse

Mir gefiel das Torball in der Asylturnhalle sehr, da man einander vertrauen musste.
Lukas Grob, 6. Klasse

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, welche dieses tolle Erlebnis durch ihren Einsatz überhaupt erst möglich gemacht haben.

Stefan Rothenberger

Ferienplan der Schule und Kindergärten

Schuljahr 2012/2013 – Beginn des Schuljahres: Mo, 13.8.12

Herbst	Schluss	Fr,	5.10.12	Beginn	Mo,	22.10.12
Weihnachten	Schluss	Fr,	21.12.12	Beginn	Mo,	7.1.13
Sport	Schluss	Fr,	25.1.13	Beginn	Mo,	4.2.13
Frühling	Schluss	Fr,	5.4.13	Beginn	Mo,	22.4.13
Pfingsten	Schluss	Mi,	8.5.13	Beginn	Di,	21.5.13
Sommer	Schluss	Fr,	5.7.13	Beginn	Mo,	12.8.13

Schulfreie Tage

Do,	1.11.12	Kantonale Stufenkonferenz
Do,	30.5.13	Kantonaler Lehrerkonvent
Fr,	31.5.13	Arbeitstag der Schule

Schuljahr 2013/2014 – Beginn des Schuljahres: Mo, 12.8.13

Herbst	Schluss	Fr,	4.10.13	Beginn	Mo,	21.10.13
Weihnachten	Schluss	Mo,	23.12.13	Beginn	Mo,	6.1.14
Sport	Schluss	Fr,	24.1.14	Beginn	Mo,	3.2.14
Frühling	Schluss	Fr,	4.4.14	Beginn	Di,	22.4.14
Pfingsten	Schluss	Mi,	28.5.14	Beginn	Di,	10.6.14
Sommer	Schluss	Fr,	4.7.14	Beginn	Mo,	11.8.14

Schulfreie Tage

Fr,	1.11.13	Kantonale Stufenkonferenz
Fr,	15.11.13	Arbeitstag der Schule
Do,	19.6.14	Kantonaler Lehrerkonvent
Fr,	20.6.14	Arbeitstag der Schule

Neue Lehrpersonen an der Schule

Zu Beginn des Schuljahres 2012/13 begannen im August neue Lehrpersonen in den Schulhäusern Heidens zu unterrichten. Das Redaktionsteam des *aufwind* wünscht allen einen guten Start und viel Freude bei der neuen Tätigkeit. U.M.

Schulhaus Gerbe:

Selina Schawalder (Jg 1982) ist seit Beginn des Schuljahres Klassenlehrerin der Klasse 1B auf der Oberstufe. Sie studierte an der PH St.Gallen Sekundarlehrerin in sprachlicher Richtung und unterrichtet bereits ein Jahr in der Sekundarschule Jonschwil. Sie wohnt in Rorschacherberg, spielt in ihrer Freizeit Handball, liest und fährt gerne Motorrad.

Esther Alther (Jg 1989) ist dieses Jahr Praktikantin in der Sekundarschule. Sie ist gelernte Detailhandelsfachfrau und absolvierte erfolgreich die Berufsmittelschule. Nach der Zeit in Heidens möchte sie eine Ausbildung zur Sozialpädagogin oder Lehrerin machen. In ihrer Freizeit wandert sie gerne, fotografiert, malt oder macht Reisen.

Schulhaus Dorf:

Sybilla Graf (Jg 1962) ist gelernte Damenschneiderin. Die vierfache Mutter ist bereits Grossmutter und unterstützt das Team Dorf als pädagogische Assistentin. Sie arbeitete vor ihrer Anstellung in Heidens bereits pädagogisch in einem Waldkindergarten. In ihrer Freizeit treibt sie neben ihren Pflichten als Grossmutter gerne Sport, fährt Fahrrad und schwimmt.

Schulhaus Wies:

Christine Falk (Jg 1982) ist als schulische Heilpädagogin in Heidens tätig. Sie absolvierte ihre Ausbildung an der HFH in Zürich. Wohnhaft ist sie in Speicher. Sie betreibt in ihrer Freizeit als Ausgleich zur Schule viel Sport.

Daniela Köppel (Jg 1965) ist seit Beginn des neuen Schuljahres im Primarschulhaus als pädagogische Assistentin tätig. Ursprünglich lernte sie Dentalassistentin und bildete sich auf einer Handelsschule fort. Sie arbeitete bereits im sozialen Bereich mit Behinderten und Senioren. Sie ist privat gerne in der Natur, betreibt Hundesitting und ist Gemeinderätin in Reute.

Anita Derksen (Jg 1962) unterrichtet Deutsch für Fremdsprachige. Sie ist ausgebildete Primarlehrerin und hat zusätzlich eine Ausbildung zur Co-Pilotin gemacht. Wohnhaft in Schachen unterrichtete sie bereits im mehreren Gemeinden. Sie musiziert und malt gerne, arbeitet im Garten und mag das Wandern und Aerobic.

Die glücklichen Gewinner/innen des Solarwettbewerbs im Inatura Dornbirn

Reise ins Inatura nach Dornbirn

Anlässlich der Einweihung der Solaranlage auf dem Dach des Schulhauses Wies wurde in der Schule ein Wettbewerb veranstaltet. Die Kinder vom Kindergarten bis zur 2. Klasse hatten das Thema «Meine Sonne».

Die 3. bis 6. Klässler/innen nahmen das Thema «Meine Umwelt» auf sich. Es entstanden sehr schöne und eindruckliche Bilder. Die Jury bewertete die Bilder und bestimmte die Gewinner/innen.

Am 25. Juni war es so weit: Um 11.30 Uhr fuhren wir nach Dornbirn. Im Inatura durften wir viele Experimente ausprobieren, schauten uns ausgestopfte Tiere an und durften sie streicheln. Glücklich fuhren wir wieder nach

Hause. Es war ein cooler Nachmittag. *Sandra Zähler und Anja Lutz, 6. Klasse Wies*

Tag der offenen Tür bei fit4job

Machen Sie sich persönlich am Freitag, 21. September von 11.00 bis 15.00 Uhr ein Bild von unserem Betrieb und von der Arbeit in den Bereichen Holz, Gastro, Kreativ, Metall, Unterhalt, Job Coaching, Schule und In-

formatik. Erleben Sie, wie sich die Jugendlichen im Motivationssemester fit4job und die Erwachsenen im Beschäftigungsprogramm «fit2work – Schreiner integrieren» fit machen für den Arbeitsmarkt. *Andreas Zellweger*

Das Ende der Sekundarschulzeit

Über 50 Schüler/innen wurden vor den Sommerferien aus der Oberstufe und somit der obligatorischen Schulzeit verabschiedet. Auch einige Zweitsekler, die weiterführende Schule besuchen werden, waren darunter.

Die zwei Tage vor der würdigen Verabschiedung mit Schulband, Abschlusspräsentationen, Ehrungen und einem Apéro verbrachten alle auf den zweitägigen Schlussreisen nach München und Luzern. Das Team der Sekundarstufe wünscht allen einen guten Start, ob in einer weiterführenden Schule oder beim Lehrbeginn. *Lehrerteam Gerbe*

Für diese Schüler/innen fing nach den Sommerferien ein neuer Lebensabschnitt an

EWH Netzausbau für die Einspeisung von Solarstrom

An den Trafostationen Stöckli und Sägewies sind oder werden grössere Photovoltaikanlagen an das bestehende Verteilnetz des EWH angeschlossen. Um die produzierte Energie aufnehmen zu können, müssen verschiedene Anpassungen an der Netzinfrastruktur vorgenommen werden. Transformatoren werden ausgetauscht, Leitungen verstärkt oder neu erstellt. Die Elektrizitätswerk Heiden AG will mit diesen Investitionen die Versorgungssicherheit, hohe Verfügbarkeit und saubere Stromqualität weiterhin sicherstellen. Diese Arbeiten sind in den nächsten Monaten geplant und können nur im spannungslosen Zustand der Anlagen ausgeführt werden. Mit Er-

satzschaltungen sind wir bestrebt, die Versorgung mit elektrischer Energie in reduziertem Masse sicherzustellen. Für die Umschaltungen sind aber kurze Unterbrüche unabdingbar. Über den genauen Zeitpunkt der Beeinträchtigung der Stromzufuhr in Ihrem Quartier werden Sie rechtzeitig informiert. Das EWH setzt alles daran, die Unterbrüche so kurz wie möglich zu halten. Bitte schalten Sie Computer, Radio- und TV-Geräte und sensible Anlagen vor dem Stromunterbruch mit dem eingebauten Hauptschalter manuell ab.

Für Auskünfte steht Ihnen das EWH unter Telefon 071 898 89 40 oder info@ewheiden.ch gerne zur Verfügung. *Christoph Mettler*

Neu und doch vertraut

Nach fast 1 1/2 Jahren ist es soweit! Die Boutique artEmoda hat wieder an die Poststrasse 13 gezügelt. Helle, moderne und überschaubare Räumlichkeiten laden zum Stöbern und Probieren ein. Anni Volkart und das artEmoda-Team freuen sich, Ihnen eine nicht alltägliche, bequeme und spezielle Mode zu zeigen.

Schauen Sie unverbindlich vorbei – wir freuen uns auf Sie und unterstützen Sie gerne mit einer kompetenten, individuellen und kundenorientierten Beratung. Unsere Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9.00 bis 11.30 und 13.30 bis 18.00 Uhr sowie am Samstag von 9.00 bis 11.30 und von 13.30 bis 16.00 Uhr.

Anni Volkart

Militär in Heiden – herzlich Willkommen

Wir heissen die Gebirgsinfanterie-Stabskompanie 48 sowie den Bataillons-Stab in Heiden herzlich willkommen. Etwa 300 Angehörige der Schweizer Armee werden vom 1. bis 26. Oktober bei uns gastieren.

Voranzeige: Am Montag, 8. Oktober findet zudem eine Fahnenübergabe des Gebirgsinfanterie-Bataillons statt. Weitere Infos erhalten Sie im Oktober-aufwind.

Gemeinde Heiden

Wohnen im Zentrum

Im Gebiet Rosental ist eine neue Wohnüberbauung im Bau. Es entstehen 15 grosszügige Eigentumswohnungen, welche auf drei Häuser verteilt sind. Die Wohnungen sind alle konsequent nach Süden orientiert und profitieren von einer optimalen Besonnung. Die ruhige, zentrale Lage und die Nähe zu den verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten sind für eine Wohnnutzung ideal.

Grosszügige Grundrisse mit einem guten Ausbaustandard und die gedeckten Aussenräume sorgen für beste Wohnqualität. Das einfache Konzept lässt viel Spielraum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und hilft, möglichst allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Jede Wohnung ist via Lift behindertengerecht von der Tiefgarage erschlossen. Dank ihrer Zentrums Lage eignen sich die Räume auch für eine Büro- oder Praxisnutzung.

Das zeitgemässe Energiekonzept mit Fernwärmeanschluss und die Minergie-Zertifizierung sorgen für einen geringen Energiebedarf. Ende Jahr können die ersten Wohnungen bezogen werden. Infos unter www.rosentalbau.ch.

Simone Stäheli

aufwind 10 | 12

erscheint für Sie am
Mittwoch, 3. Oktober.

Silvia und Günther Rüscher sind die neuen Pächter des Aussichtsrestaurants Weid

Essen mit Panoramaaussicht

Letzte Woche öffnete das Genuss- und Aussichtsrestaurant Weid wieder seine Türen. Nach einer mehrwöchigen Umbauzeit präsentiert sich das Speiserestaurant mit seinen heimeligen Gaststuben und Gartenterrasse heller und zeitgemässer. Silvia und Günther Rüscher, die neuen Pächter, sind bekannte Gastronomen in der Szene. Bevor sie den Weg nach Heiden fanden, sammelten sie Erfahrungen in Balgach, Kriessern und zuletzt im Gasthof Rössli in Werdenberg. Silvia verwöhnt den Gast in der Gaststube und Günther, eidg. dipl. Küchenchef, ist für die Gaumenfreude zuständig. Sie gehören seit sieben Jahren auch der Tafelgesellschaft zum goldenen Fisch an.

Die Speisekarte enthält neben den Fisch- auch Fleisch- und vegetarische Gerichte. Mittags gibt

es unter anderem immer ein spezielles Menü – am Abend kann aus köstlichen à-la-carte-Gerichten oder drei 4-Gang-Menüs ausgewählt werden.

September-Spezial: Jedem Gast offerieren Silvia und Günther gerne einen Begrüssungsdrink. Am 19. September beginnt in der Weid die Wildsaison. Mit einem speziellen 4-Gang-Menü oder anderen saisonalen Köstlichkeiten verwöhnen sie ihre Gäste.

Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Samstag jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr und 18.00 bis 23.00 Uhr. Sonntag von 11.00 bis 19.00 Uhr. Reservationen werden gerne unter Telefon 071 891 28 74 entgegengenommen. Weitere Infos unter www.weid-heiden.ch.

Silvia und Günther Rüscher freuen sich, Sie als Gast begrüßen zu dürfen. *tb*

Neues Heilpflanzenbuch von Hanspeter Horsch

Das Wissen um die einheimischen Heilkräuter gehörte bei unseren Urgrossmüttern noch zum normalen Alltag. Nur im Umgang mit den allgegenwärtigen Medizinalpflanzen wird dieses Wissen wieder neu aufkeimen. «Gesundes Wissen: Heilkräuter» soll Sie anleiten, eigene Erfahrungen zu sammeln. Einfache Heilpflanzenbeschreibungen mit farbigen Abbildungen und Anleitungen zum Gebrauch erleichtern Ihnen den Einstieg. Durch Ihre eigenen Notizen wird dieser Heilpflanzenführer zu einem wertvollen Handbuch, das in der Familie bleiben

soll. Im Vordergrund stehen hauptsächlich die einheimischen Heilkräuter. Viele davon sind in Vergessenheit geraten und müssen wieder neu entdeckt werden. Unter den 90 beschriebenen Kräutern entdecken Sie solche, die vor allem in unseren Gärten gedeihen. Auch die Gewürze haben eine heilende Wirkung, die gezielt eingesetzt werden kann.

Das 200-seitige Nachschlagewerk erhalten Sie in der Drogerie Horsch für Fr. 28.–. Beachten Sie den Gutschein im Inserat auf der gegenüberliegenden Seite.

Hanspeter Horsch

30 Jahre Heilbad Unterrechstein

Neben dem «Bädli», wo während Jahrhunderten das mineral- und schwefelhaltige Quellwasser von Unterrechstein zum Baden und Kuren genutzt wurde, ist anfangs September 1982 das Heilbad Unterrechstein mit einem Innenbad und einem Therapieraum eröffnet worden. 30 Jahre später ist das Heilbad Unterrechstein zu einer modernen Wellness- und Gesundheitsanlage mit einem vielfältigen und attraktiven Angebot geworden.

Zum 30-Jahr-Jubiläum führt das Heilbad Unterrechstein während des ganzen Monats September eine Reihe von Aktionen und Einladungen durch. Über das erste Septemberwochenende galten Eintrittspreise wie vor 30 Jahren. Bis Ende Monat werden alle Eintrittspreise ins Bad und in die Sauna um 30 Prozent reduziert. Es gibt ein einmaliges 30er-Abonnement und ein Jahresabonnement mit einem Rabatt von 30 Prozent.

30 Schulklassen aus der Region werden zum Baden eingeladen. Schliesslich dreht sich auch ein Wettbewerb um 30 Jahre Heilbad Unterrechstein. Abgabetermin ist der 30. September, und zu gewinnen gibt es 30 Geschenkgutscheine und drei Jahresabonnements.

Ursula Kuratli

Neu im Löwen

Weil die letzten Monate immer mehr Gastrobetriebe geschlossen haben, sind Arbeiter verschiedener Firmen auf mich zugekommen, ob wir nicht Znüni anbieten möchten.

Meine erste Reaktion war doch eher ablehnend, da es doch noch einige Betriebe gibt, die zur Znünizeit geöffnet haben. Mir wurde aber gesagt, dass alle Ruhetag während der Woche haben.

Deshalb wird die Löwen-Bar ab 8.30 bis ca. 10.00 Uhr geöffnet sein, um den Büzern eine Möglichkeit für ihren Znüni zu geben. Selbstverständlich sind alle Gäste während dieser Zeit herzlich willkommen zu Kaffee und Gipfel, Sandwiches usw. Die gewohnten Öffnungszeiten, täglich ab 15.30 Uhr (spätestens), bleiben natürlich unverändert. Dann machen wir Ihnen gerne Cocktails, ein Glas Wein, ein schönes Bier oder vieles mehr.

Bis bald im Löwen (oder im Cheers).

Jochem Poldervaart

Neue Auto- und Motorrad-Fahrschule

Seit kurzem gibt es an der Asylstrasse 28 eine neue Auto- und Motorrad-Fahrschule von Judith Bänziger und Heinz Looschelders.

Wir freuen uns sehr, uns kurz vorstellen zu dürfen. Wir haben unseren Standort von Wald nach Heiden verlegt und bieten Ihnen somit ab sofort folgende Dienstleistungen an:

Judith Bänziger, Telefon 078 722 37 36, erteilt Ihnen gerne Theorie-Unterricht nach Vereinbarung, obligatorischen Verkehrskundeunterricht (VKU), praktische Auto-Fahrstunden ab Heiden, St.Gallen oder ab Ihrem Domizil sowie Fahrberatungen für Senioren/innen.

Heinz Looschelders, Telefon 079 224 16 64, unterrichtet Sie in allen Motorrad-Kategorien A1 – A unbeschränkt, obligatorische Motorrad-Grundkurse, Prüfungsvorbereitung mit Einzel-Fahrstunden sowie -Unterricht für «Motorrad-Anfänger» noch vor dem obligatorischen Grundkurs.

Auch Theorie-CD's, Theoriebüchlein usw. können bei uns be-

Heinz Looschelders und Judith Bänziger vor ihrem Theorielokal an der Asylstrasse 28

zogen werden. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen unter obigen Nummern oder unter www.fahrschule-baenziger.ch zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Judith Bänziger

140 Gewinner bei Stromeffizienzkampagne

Die von der St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) und mehr als 30 Energieversorgern Anfang Mai lancierte Stromeffizienzkampagne «Farbe bekennen» war ein Erfolg. Die Homepage «farbe-bekennen.ch» wurde über 10'000mal besucht und ein Viertel der Besucher beteiligte sich am Wettbewerb. 140 Teilnehmende gewinnen einen Fr. 1000.- beziehungsweise Fr. 500.- Gutschein für den Kauf eines energieeffizienten Haushaltsgeräts.

Nachdem die Kampagne Ende Juni abgeschlossen worden ist, ziehen die Verantwortlichen jetzt eine erste positive Bilanz. «Es ist uns gelungen, die Bevölkerung in der Ostschweiz für den vermehrten Einsatz von stromeffizienten Haushaltsgeräten zu sensibilisieren. Wir konnten aufzeigen, dass der konsequente Einsatz von stromsparenden Geräten zu jährlichen Einsparungen von mehreren hundert Franken führen kann», sagt Andrea Mendonça, verantwortlich bei der SAK für das Projekt «Farbe bekennen».

Rund 2500 Personen beteiligten sich am Wettbewerb, bei dem

drei Fragen zum Thema Energiesparen beantwortet werden mussten. Unter 1700 richtigen Antworten sind 60 Gewinner eines Fr. 1000.- Gutscheins und 80 Gewinner eines Fr. 500.- Gutscheins ausgelost worden. Diese Gutscheine können im Eintausch gegen ein altes Haushaltsgerät bei den an der Kampagne beteiligten Elektropartnern eingelöst werden. Dies sind neben dem EW Heiden Shop auch weitere Geschäfte in der Region. Die Gewinner/innen wurden Anfang August persönlich benachrichtigt. Aus unserer Gemeinde wurden Cornelia Pfyl und Christiane Nowak als Gewinnerinnen eines Gutscheins gezogen. Herzliche Gratulation!

Mit der Stromeffizienzkampagne «Farbe bekennen» der SAK und mehr als 30 regionalen und lokalen Energieversorgungsunternehmen sollte die Bevölkerung aufgeklärt und entsprechend motiviert werden, stromfressende Geräte im Haushalt durch stromeffiziente Haushaltsgeräte zu ersetzen.

Christoph Mettler

Kosmetik «Im Wiesenthal»

Der Besuch im Kosmetikstudio ist der Beginn einer erfolgreichen Behandlung und Pflege Ihrer Haut.

Kosmetik ist heute nicht mehr als Luxus einer privilegierten Gesellschaftsschicht zu sehen, sondern gehört ins tägliche Leben jeder gepflegten Frau und jedes Mannes. Kosmetische Pflege ist bei den vielfältigen Negativ-Einflüssen sogar als Prophylaxe anzusehen, denn nur eine gesunde Haut ist wahrhaftig schön. Somit ist Kosmetik in den letzten Jahren immer mehr als Gesundheitspflege und Körperpflege im Sinne einer Ganzheitsbehandlung geworden.

Kosmetikerinnen pflegen nicht nur das Gesicht, sondern auch Hände und Füsse (Maniküre, kosmetische Fusspflege). Verschiedene Apparate stehen bei der Arbeit zur Verfügung, hauptsächliches Arbeitsmittel sind jedoch die Hände. Ebenfalls werden Haare im Gesicht und an den Beinen (Depilation) entfernt, Wimpern und Brauen gefärbt. Ein typenge-rechtes dezentes Make-up darf natürlich auch nicht fehlen.

Rosa Graf-Produkte sind spezifisch für jeden Hauttyp entwickelt worden. Auf den Einsatz von tierischen Stoffen und Tierversuchen wird gänzlich verzichtet. Zur Herstellung der Rosa Graf-Produkte werden nur hochwertige pflanzliche Inhaltsstoffe und Wirkstoffe verwendet.

Lassen Sie sich überraschen von der wohltuenden und entspannenden Wirkung einer Gesichtsbildung. Alle Termine werden telefonisch vereinbart (071 891 17 42).

Ich freue mich auf Ihren Besuch in meinem Kosmetikstudio «Im Wiesenthal» an der Wiesstrasse 25.

Denise Sonderegger

Denise Sonderegger in ihrem Kosmetikstudio «Im Wiesenthal»

Lebensqualität und Sicherheit sind wichtigste Standortfaktoren für AÜB-Firmen

Die Unternehmer im Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) bewerten die Sicherheit und die Lebensqualität in der Region als entscheidende Voraussetzungen für ihr wirtschaftliches Handeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Fachhochschule St.Gallen, welche im Auftrag der Stiftung zur Förderung der Appenzell-Ausserrhodischen Wirtschaft erstellt wurde. Die Wissenschaftler befragten insgesamt knapp 50 Firmenchefs aus dem ganzen Kanton nach der Bedeutung und Erfüllung verschiedener Standortfaktoren.

Auf den nächsten Plätzen folgen die Erhältlichkeit von behördlichen Bewilligungen, das berufliche Netzwerk sowie die Berechenbarkeit des politischen und rechtlichen Umfeldes. Erst danach nannten die im AÜB befragten Unternehmer die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Spezialisten sowie die Höhe von Steuern und Abgaben. Die geringste Bedeutung hat der Umfrage nach die Nähe zu Universitäten

und Hochschulen, auch verfügbares Bauland und die Nähe zum Ausland spielen eine relativ kleine Rolle.

Der Vergleich innerhalb des Kantons zwischen den ehemaligen Bezirken in Appenzell Ausserrhodens fördert durchaus lokale Unterschiede zu Tage. Während im Mittelland die drei wichtigsten Standortfaktoren identisch mit denen des Vorderlandes und damit der AÜB-Gemeinden sind, belegt im Hinterland die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Spezialisten die Spitzenposition. Mittelländer Firmen wiederum schätzen die Verfügbarkeit von Bauland als deutlich wichtiger (Platz 4) ein als ihre Kollegen in den anderen ehemaligen Bezirken. Auch die Nähe zu Hochschulen und zum Ausland wird hier als relativ wichtiger angesehen.

Lesen Sie im Oktober-aufwind, wie hoch die Unternehmen den Erfüllungsgrad der einzelnen Standortfaktoren bewerten.

Christoph Wolnik

Wichtigkeit von Standortfaktoren für Unternehmen in den drei ehemaligen Bezirken in Appenzell Ausserrhodens. Quelle: FHS St.Gallen/Stiftung zur Förderung der Appenzell Ausserrhodischen Wirtschaft

Alles für die Katze und den Hund

Mein Traum wurde Wirklichkeit: das MiWau-Lädli! Mit den geeigneten Räumlichkeiten an der Badstrasse 1 habe ich am 17. August Eröffnung gefeiert.

Nach über 20 Jahren Hund- und Katzenhaltung, in denen ich viel über die Ernährung und Haltung gelernt habe, sowie intensiven Recherchen über die heutigen Futtermittel, möchte ich meine Erfahrungen an meine zukünftigen Kunden weitergeben. Zielpublikum sind Hunde- und Katzenfreunde, jedoch bestelle ich gerne auch für andere Heim-

tiere Futter und Zubehör. Die entsprechenden Kataloge liegen bei mir im Geschäft zum Stöbern bereit.

Ihren Hund oder Ihre Katze können Sie auch mitnehmen, um Halsbänder, Leinen usw. vor Ort zu probieren, damit diese auch passen. Spezialanfertigungen sind auch möglich.

Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr sowie am Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr. Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Caroline Kropf

Mehr Arbeitsplätze in weniger Firmen als vor zehn Jahren – Bevölkerung konstant

AÜB	Unternehmen	Beschäftigte	Vollzeit-äquivalente	Bevölkerung (zum 31.12.)
2001	848	5622	4752,6	15281
2008	824	5894	4926,4	15192
Veränderung	-24	+272	+173,8	-89
%	-2,8	+4,8	+3,7	-0,6

Entwicklung der Beschäftigung und der Bevölkerung im AÜB zwischen 2001 und 2008. Datenquelle: Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch

Weniger Unternehmen, mehr Jobs, stagnierende Bevölkerung – so liest sich die Entwicklung im Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) zwischen 2001 und 2008. Obwohl in diesem Zeitraum die Anzahl der Firmen um 2,8 Prozent zurückgegangen ist, sind doch 272 neue Arbeitsplätze entstanden, das bedeutet ein Plus von 4,8 Prozent (siehe Tabelle). Die Anzahl der Vollzeitäquivalente (ganze Stellen) ist laut den aktuellen Daten des Bundesamtes für Statistik dadurch um 3,7 Prozent gestiegen. Somit entsprach im Jahr 2008 die durchschnittliche Beschäftigung im AÜB 83,6 Stellenprozent.

Dieser positiven Entwicklung bei der Anzahl der Arbeitsplätze steht im gleichen Zeitraum jedoch ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl um 0,6 Prozent gegenüber. Im Appenzellerland über dem Bodensee haben die neu geschaffenen Arbeitsstellen also nicht zu einem Wachstum der Bevölkerung geführt, was durchaus zu erwarten gewesen wäre. Auch wenn für die stagnierende Einwohnerzahl demographische Faktoren eine Rolle spielen können, wie etwa geburtschwächere Jahrgänge, so scheinen sich doch immer mehr Menschen gegen einen Wohnsitz in der Region zu entscheiden, obwohl sie hier arbeiten.

Warum die Bevölkerung nicht analog zur Zahl der Arbeitsstellen gewachsen ist, darüber kann nur spekuliert werden. Eine mögliche Erklärung hierfür ist aller

Wahrscheinlichkeit nach fehlender moderner Wohnraum: Unter den 150 am 1. Juni 2011 im AÜB leer stehenden Objekten waren nur zwölf Neubauwohnungen. Mit laufenden und geplanten Bauprojekten in der Region wird diesem Problem Rechnung getragen, wie etwa in Heiden (Rosental) oder Wolfhalden (Kronenwiese). Die Bevölkerung ist auch so seit 2008 bereits wieder gewachsen und ihre Zahl sogar leicht über den Stand von 2001 gestiegen: Zum Jahresende 2011 hatten im Appenzellerland über dem Bodensee 15'304 Personen ihren Wohnsitz. Christoph Wolnik

AÜB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Kronenwiese 1163, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aueb.ch
www.aueb.ch

Kundenanlass am Bahnhof

Ende Juni begrüßten die Appenzeller Bahnen am Bahnhof Heiden Gross und Klein zu einem Kundenanlass unter dem Motto «AB fliegen». Im Vordergrund standen Informationen über die Junior- und Enkelkarte.

Der durchgeführte Ballonwettbewerb erfreute sich grosser Beliebtheit. Als Highlight trug Josef Ledergerber den Kindern seine selbstgeschriebene Geschichte über Kari und seine Dampflok Rosa vor. Tamara Springer

30 Jahre Klinik Am Rosenberg

1982 wurde die Klinik Am Rosenberg als Zentrum für Augenheilkunde eröffnet. Heute, 30 Jahre später, liegt der Schwerpunkt der Behandlungen auf der Orthopädischen Chirurgie, welche 95 Prozent aller Behandlungen ausmacht.

Prof. Dr. med. Alfred Bangerter (sel.), ein namhafter Facharzt für Augenheilkunde, eröffnete im Februar 1982 die Klinik Am Rosenberg. Er wollte damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Augenheilkunde leisten. Seine Patienten kamen aus ganz Europa, aber wie sich leider zeigte, kamen nicht genügend. Die Klinik mit 70 Betten war nur zu 30 Prozent belegt. Dies führte dazu, dass bereits ein Jahr nach der Eröffnung eine finanzielle Sanierung und eine Neuaustrichtung unausweichlich wurden. 1984 bauten die Verantwortlichen neben der Augenheilkunde und der Plastischen- und Wiederherstellungschirurgie die Orthopädische Chirurgie als drittes Standbein der Klinik auf.

Partner «Orthopädie am Rosenberg»

Die vier Fachärzte Edi Fornaro, Ueli Freihofer, Fritz Kägi und Adi Klammer bauten nicht nur die Orthopädische Chirurgie an der Klinik auf, sondern gründeten auch die Gemeinschaftspraxis «Orthopädie am Rosenberg». Die Gemeinschaftspraxis zählt mittlerweile 14 Fachspezialisten. Die vier Orthopäden übernahmen im Jahr 1988 die Aktienmehrheit der Klinik. Im Jahr 2002 entschieden sie sich im Rahmen einer rechtzeitigen Nachfolgeregelung, die Klinik an die grösste Privatklinikgruppe der Schweiz, die Hirslanden, zu verkaufen. Dieser Entscheid ist aus heutiger Sicht als grosser Vorteil für die Klinik zu bewerten. Der Konzern entlastet mit seiner fachlichen Unterstützung die einzelnen Kliniken unter anderem bei Tarifverhandlungen, beim Einkauf und bei der Informatik. Aufgrund der stetig wachsenden Reglementierung im Gesundheitswesen ist diese Unterstützung sehr wertvoll. Zudem findet ein reger Erfahrungsaustausch innerhalb der 14 Hirslanden-Kliniken statt und man muss nicht immer «das Rad neu erfinden».

Erhalt eines kantonalen Leistungsauftrages

Viele Privatkliniken wurden in den vergangenen Jahren schweizweit nicht auf den kantonalen Spital-

listen berücksichtigt und der Kanton beteiligte sich daher nicht an den Behandlungskosten der grundversicherten Patientinnen und Patienten. Diese Mitfinanzierung durch den Kanton war bis anhin vorwiegend den öffentlichen Spitälern vorbehalten. Die Teilrevisionen des Krankenversicherungsgesetzes und der kantonalen Gesundheitsgesetze machten im 2011 eine Überarbeitung der Spitalplanungen notwendig. Der Regierungsrat vom Kanton AR hat auch der Klinik Am Rosenberg einen Leistungsauftrag für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung erteilt. Der Leistungsauftrag umfasst alle an der Klinik angebotenen Fachbereiche. Somit können sich alle inner- oder ausserkantonalen Patientinnen und Patienten unabhängig von ihrer Versicherung (also auch ohne Zusatzversicherung) an der Klinik Am Rosenberg behandeln lassen. Aufgrund des kantonalen Leistungsauftrages müssen sich alle Kantone an den Behandlungskosten der aus ihrem Kanton stammenden Patientinnen und Patienten beteiligen.

Das Rosenberg-Team

Die Ansprüche an die Arbeit im Gesundheitswesen steigen zunehmend. Die Fachkompetenz jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters ist gefordert. Die Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche muss reibungslos funktionieren. Dies setzt einen sehr guten Team-

geist voraus, welcher von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Nur so kann die Arbeit in hoher Qualität erbracht und das von den Patientinnen und Patienten in die Behandlung gesetzte Vertrauen erfüllt werden. Mit Stolz darf ich festhalten, dass eine gute Betriebskultur an der Klinik gelebt wird und dass es eine Freude ist, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser Art und Weise zusammenzuarbeiten.

Als Arbeitgeber hat die Klinik im Laufe der Jahre regional zunehmend an Bedeutung gewonnen. Im Jahr 1982 beschäftigte die Klinik 67 Mitarbeitende, im Jahr 2012 sind es bereits 225 Mitarbeitende. Beinahe 50 Prozent der Mitarbeitenden haben ihren Wohnort in Heiden und in den Nachbargemeinden. Selbstverständlich bilden wir auch Jugendliche aus. Die Klinik bietet Ausbildungsplätze in der Küche, Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik und Physiotherapie an.

Aus der ganzen Ostschweiz

In den Jahren 1982 und 1983 kam die Mehrheit der Patientinnen und Patienten aus dem Ausland. Heute stammen 17 Prozent der Patientinnen und Patienten aus dem Kanton AR, rund 80 Prozent aus den Kantonen SG, TG und nur noch vereinzelt aus dem Ausland. Im vergangenen Jahr durften in der Klinik über 3000 Patientinnen und Patienten stationär und über 3200 ambulant behandelt werden. Diese hohe Patientenzahl ist umso eindrücklicher, wenn man berücksichtigt, dass die Patientinnen und Patienten den Arzt und das Spital frei wählen können. Es ist unserer

Das 30-jährige Jubiläum feiert nicht nur die Klinik, sondern auch Margrit Loepfe, wohnhaft an der Weidstrasse in Heiden. Seit Juni 1982 ist Margrit Loepfe in der Wäscherei tätig. Sie ist mit weiteren Mitarbeiterinnen für die optimale Pflege der jährlich anfallenden 110'000 kg Berufs- und Bettwäsche verantwortlich. Margrit: Ganz herzlichen Dank für deine langjährige Treue zum Betrieb und für die tolle Zusammenarbeit!

langjährigen Anstrengung für hohe Qualität zu verdanken, dass wir so viele Patientinnen und Patienten behandeln dürfen.

Permanent investieren

Jahr um Jahr werden durchschnittlich über 1,5 Millionen Franken in die Medizin- und Haustechnik und das Gebäude investiert. Dieses Jahr betragen die Investitionskosten sogar mehr als 2 Millionen Franken für den Umbau eines von vier Operationsälen, für die Renovation des zweiten Obergeschosses und der Physiotherapie-Räumlichkeiten, für die Flachdachsanierung sowie die Medizintechnik. Die permanenten Neu- und Ersatzinvestitionen garantieren, dass die Klinik über moderne technische Anlagen verfügt und das Gebäude in einem gepflegten Zustand ist. Bei Unterhaltsarbeiten oder Umbauten arbeitet die Klinik immer mit lokalen und regionalen Unternehmen zusammen und kann durchschnittlich 50 Prozent des Investitionsvolumens in Heiden und der nahen Region vergeben.

Für dieses Jubiläum haben wir keine öffentlichen Veranstaltungen vorgesehen. Aber im Jahre 2014 beim Jubiläum «30 Jahre Orthopädische Chirurgie an der Klinik Am Rosenberg» werden wir die Türen der Klinik öffnen und die Bevölkerung von Heiden einladen. Das Rosenberg-Team freut sich bereits jetzt auf diesen Anlass.

Alexander Rohner

Die Klinik anno 1982.

Und es herbstelet, ...

... auch bei uns in der Linde. Die Kulturgruppe Lindenblüten hat für Sie im September zwei ganz unterschiedliche Anlässe im Programm.

Am Samstag, 8. September ab 19.30 Uhr (Eintritt Fr. 33.–, inkl. Suppe und Brot), wird das Publikum in der Linde einen ganz besonderen Abend an einer langen Tafel bei Suppe, Brot und Kerzenschein erleben: «Enoch Arden», ein Melodrama mit Musik von Richard Strauss (op. 38) nach einem Gedicht von Alfred Tenyson. «Enoch Arden» ist die Geschichte einer grossen Liebe in einem englischen Küstenort: Der junge Enoch und sein Freund Philipp lieben beide Annie Lee, mit der sie schon seit Kindertagen befreundet sind. Annie entscheidet sich für Enoch und gründet mit ihm eine Familie. Doch als Fischer kann Enoch die Familie kaum durchbringen und er heuert auf einem Schiff nach China an. Nach jahrelangem, vergeblichem Warten auf Enochs Rückkehr gibt Annie dem Antrag des inzwischen gutsituierten Philipp nach, wird seine Frau und versucht Enoch zu vergessen. Doch Enoch wird wie durch ein Wunder doch noch gerettet und kehrt in seine Heimat zurück ...

Am Freitag, 28. September gastiert um 20.15 Uhr (Eintritt Fr. 30.–, ab 18.00 Uhr wird ein 3-Gänge-Konzert-Menü serviert) das Engel-Chörli. In den späten 70er-Jahren entstand das Chörli, heute besteht es aus acht Sängern. «Während zu Beginn unserer Gesangstätigkeit vorab alte Appenzeller Lieder und Ruggusserli gesungen wurden, erweiterten wir unser Repertoire vorerst um Männerchorlieder und Messgesänge, zu denen mit der Zeit auch Jodellieder von verschiedenen Komponisten dazu kamen. Anfang der Neunzigerjahre stieg die Lust an musikalischen Experimenten. Sukzessive kamen und kommen moderne Titel im Stil von A-Capella-Pop hinzu, die wir konsequent im Dialekt interpretieren. Heute singen wir beide Stilrichtungen gleichgerichtet nebeneinander», so Engel-Chörli. Die Freude am Gesang ins Publikum tragen, das ist das Ziel.

Infos und Reservationen nimmt die Kulturgruppe Lindenblüten unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch gerne entgegen. *Kasia Strassnigg*

Am Donnerstag, 6. September um 20.00 Uhr gastiert **Bänz Friedli** im Kursaal mit «Sy no Frage?»

Kultur im Kursaal

Bänz Friedli, den kennt man: Das ist der «Hausmann der Nation» aus dem «Migros-Magazin», der von der «Zytlupe» auf Radio DRS 1, der einstige Pendler aus «20 Minuten». Bänz gastiert am Donnerstag, 6. September um 20.00 Uhr bei uns im Kursaal mit Texten aus seinem neuen Buch «Wenn die mich nicht hätten» und Nummern seiner neuen Doppel-CD «Sy no Frage?». Er schenkt den kleinen, unscheinbaren Begebenheiten Bedeutung, feiert den Alltag als grosses Abenteuer, lässt uns über Ärgernisse schmunzeln. Für manche noch zu entdecken ist Friedli als Entertainer: Sein abendfüllendes Programm kombiniert in schierer Leichtigkeit die alltäglichen Problemchen mit den grossen Fragen der Gegenwart. Rasant imitiert Friedli Slangs und Dialekte, er freut sich über Kinderversprecher, mokiert sich über Modenamen, nimmt Politiker und Experten, Callcenterberater und Astrologinnen aufs Korn; und immer wieder sich selbst. Jedes Wort wahr und doch zum Krumm-lachen – Satire, die das Leben schreibt.

Seine Auftritte enthalten Comedy, Satire, Improvisation, sie sind zum Kugeln komisch und dann doch wieder ernst, und wie auch immer man diese Lese-Show bezeichnen mag: Sie ist mehr als eine Lesung. Weitere Infos und Tickets unter www.kursaalheiden.ch oder www.youtube.com/watch?v=hq-aNb_2G8s.

Kurverein Heiden

Der Jugend die Zukunft: Preisträgerkonzert

Zum zweiten Mal wird im Kursaal ein Preisträgerkonzert durchgeführt. Am Sonntag, 16. September, stellen sich um 11.00 Uhr drei junge Musiker vor, die mit ihrem Instrument einen Preis gewonnen haben. Begleitorchester ist das Collegium Musicum unter Mario Schwarz.

Zu Beginn ist der 14-jährige Fabian Jin aus Heerbrugg Solist im Konzert für Flöte und Streichorchester F-Dur op. 10 von Antonio Vivaldi («La tempesta di

mare»). Lena Tiefenthaler (15 Jahre) interpretiert Max Bruchs «Kol Nidrei» op. 47 für Cello und Streichorchester (nach einem am Vorabend des Jom Kippur gesprochenen Gebet). David Breitenmoser aus Gossau schliesslich spielt den Solopart des 1. und 2. Satzes des Quintetts für Klarinette und Streicher B-Dur op. 34 von Carl Maria von Weber. Umrahmt werden die Auftritte mit Mozarts Divertimenti D-Dur KV 136 und B-Dur KV 137. *Andres Stehli*

Von jungen Musikern begeistern lassen

Das Collegium Musicum Ostschweiz schreibt im Programm zum Bettagskonzert: «Lassen Sie sich von der Kraft und Energie junger Musiker begeistern. Geniessen Sie ein klassisches Konzert der besonderen Art im Kursaal, in der Tonhalle Wil oder im Pfalz-keller St.Gallen. Es gibt für die Zuhörer kaum schönere Erlebnisse, als die Energie von jungen motivierten Interpret/innen zu erleben. Das Collegium Musicum Ostschweiz unter der Leitung von Mario Schwarz ist bekannt dafür, jungen Musikern die Möglichkeit zu bieten, solistisch aufzutreten. Das Preisträgerkonzert hat eine lange Tradition. Diese Förderung ist für die Entwicklung junger Menschen von grösster Bedeutung um Erfahrungen im Auftreten zu erlangen.» *Mario Schwarz*

Vorverkauf zum Preisträgerkonzert

Die Herzogenberg-Gesellschaft unterstützt das Preisträgerkonzert vom Bettags-Sonntag im Kursaal: Die Eintrittspreise sind dadurch im Vorverkauf und an der Tageskasse um 50 Prozent ermässigt. Alle Plätze sind nummeriert, sie kosten Fr. 20.– (statt Fr. 40.–) respektiv Fr. 15.– (statt Fr. 30.–), Schüler/innen haben gar freien Eintritt.

Plätze können ab sofort unter Telefon 071 891 14 22, info@herzogenberg.ch oder auf www.herzogenberg.ch/preistraeger12-vv.htm bestellt werden. Die Tickets sind abholbereit an der Weidstrasse 32 (Andres Stehli) oder an der Tageskasse.

Andres Stehli

Abschiedskonzert von einem Bijou

Zehn Zentimeter haben beim Aufgang zur jetzigen Wohnung von Pfarrer Haegler gefehlt, um seinen geliebten Konzertflügel, sein «Herzstück» ins Haus zur Stickerei beim «Hirschli» (Unter-rechstein) hinaufzubringen! Er sieht sich folglich veranlasst, sich von seinem langjährigen Instrument zu trennen, was ihm keineswegs leicht fällt! Doch der «Gaveau»-Flügel kommt in gute Hände, weil ihn der Münchner Meisterpianist übernimmt, der in Pfarrer Haeglers Konzertreihe gerade dieses Instrument von Gerold Huber mehrmals gespielt hat. Aus diesem Anlass wird er, im Rahmen eines Abschiedskonzerts, von diesem Bijou ein reines Schubert-Programm (unter anderem mit der berühmten «Wanderer Fantasie») zum Vortrag bringen.

Diese einmalige Gelegenheit verspricht gewiss einen Genuss am Freitag, 7. September um 20.00 Uhr im dafür geeigneten Jugendtilsaal vom Hotel Linde. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird statt dessen eine freiwillige, dem hohen Anlass gemässe Kollekte erwartet. *Carl Haegler*

Oldies-Night im Tanzsaal

Am Freitag, 7. September um 21.00 Uhr ist es im Kursaal wieder so weit. Der alte Beatclub von Heiden soll erneut seine guten alten Zeiten erleben. Alle Tanzwütigen und Barfreudigen sind dazu herzlich eingeladen. Übrigens, Oldies soll nur das Alter der Musik (von den 50er-Jahren bis heute) beschreiben und hat nichts mit den Jahrgängen der Besucher/innen zu tun – obwohl das altersdurchmischte Tanzen an diesen Abenden genauso gepflegt wird wie das gemeinsame Schwitzen, Lachen, Feiern und in Erinnerungen schwelgen. Denn it's only Rock'n'Roll, but I like it. *Rolf Lichtenstern*

Internationale Preisverleihung

Nach dem Dunant-Gedenkjahr 2010 stand fest, dass der Dunant Verein auch in Zukunft mit seiner Aktivität im Sinne der Vision Dunants weiterwirken wird. Am 29. September wird der internationale Nuclear-Free Future Award verliehen. Die Franz-Moll-Stiftung München zeichnet seit Jahren Persönlichkeiten aus, die auf die Bedrohung durch den Abbau und die Verwendung radioaktiver Materialien aufmerksam machen und sich für Opfer radioaktiver Verstrahlung einsetzen. Nach Oslo, New York, Salzburg und Berlin wird der Award 2012 in Heiden verliehen. Heiden wurde ausgewählt, weil hier Dunant lebte und unser Dorf die Friedensglocke von Nagasaki, ein Mahnmal der Atombombenabwürfe in Japan am Ende des Zweiten Weltkriegs, erhalten hat.

Zu den von einer internationalen Jury ausgewählten Preisträgern gehören Aktivisten und Wissenschaftler aus aller Welt. In der Kategorie Widerstand sind dies Gabriela Tsukamoto und die Organisation Munn, Portugal, die in einem Dorf hartnäckig gegen die gesundheitliche Bedrohung durch Uranabbau kämpft. In der Kategorie Aufklärung wird Katsumi Furitsu, ausgezeichnet. Die japanische Ärztin ist Mitglied von IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War/Physicians for Social Responsibility) und hat in allen nuklearen Krisengebieten der Welt gearbeitet. Nach Fukushima sorgte sie für unzensurierte Nachrichten in die Welt. Adolph Muschg wird die Laudatio im Kursaal halten. Preisträger der Kategorie Lösungen ist Yves Marignac, Frankreich. Er ist ein führender unabhängiger Experte und Co-Autor des Manifests NégaWatt, in dem das Szenario eines atomfreien Frankreich entworfen wird. Weiter werden Ehrenpreise ver-

liehen, in der Kategorie Lebenswerk an den Deutschen Sebastian Pflugbeil. Der Physiker und ehemalige DDR-Bürgerrechtler deckt seit Jahrzehnten immer wieder gefälschte Daten und Statistiken auf. Unter den Geehrten findet sich auch eine Schweizerin: Susan Boos, Chefredakteurin der WOZ. Sie zählt in der Medienwelt zu den wenigen zuverlässigen Autorinnen, die das Thema Kernenergie nie aus den Augen gelassen hat.

Die Preisverleihung findet am Abend des 29. September im Kursaal statt. Regierungsvertreter, ehemalige Preisträger, Juroren und Laudatoren werden als Gäste erwartet. Ebenfalls am Samstag findet ein ganztägiges Symposium statt zum Thema «Atomfrei denken». Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen an Referaten und Podien mit den Preisträgern teilzunehmen. Das ganze Programm findet sich auf dem Flyer in diesem *aufwind*. Anmeldungen für das Symposium unter info@dunant2010plus.ch. *Stefan Sonderegger*

Spezial: Nuclear-Free Future im Kino

Anlässlich der Verleihung des internationalen Nuclear-Free Future Award vom 29. September zeigt das Kino Rosental in einem Begleitprogramm zwei Filme.

Am Mittwoch, 26. September um 20.15 Uhr «Yellow Cake» – Die Lüge von der sauberen Energie. Der Film von Joachim Tschirmer beleuchtet den Uranerzbergbau, die Geheimhaltung, die Desinformation und die verheerenden Folgen daraus. Der Film begleitet fünf Jahre lang das grösste Sanierungsprojekt zur Beseitigung der radioaktiven Rückstände in Sachsen und Thüringen und zeigt auch Zustände in Namibia, Australien und Kanada.

Am Freitag, 28. September wird um 20.15 Uhr (Eintritt frei) «Todesstaub» gezeigt, in Anwesenheit von Produzent Frieder Wagner, Preisträgerinnen, Laudatoren und Gästen. Frieder Wagner erzählt von Kriegsverbrechen: dem Einsatz der Uranmunition im Irak, im Bosnienkrieg und im Kosovo. Besonders Kinder leiden dort unter bislang wenig bekannten Langzeitfolgen. Die radioaktive Erdstrahlung ist an den kontaminierten Kriegsschauplätzen in Basra um das 20'000-fache erhöht. *Monika Frei*

Gemeinderatsverhandlungen

Ergänzung der Sportanlagen vertiefen

Aufgrund des wachsenden Bedürfnisses nach mehr Trainingsmöglichkeiten für die verschiedenen Sportvereine suchte die Projektgruppe Sportanlagen Heiden unter der Leitung von Gemeinderätin Judit Kantor nach Möglichkeiten, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Im Auftrag des Gemeinderats hat die Firma Aschwanden Schürer Architekten AG Zürich, eine Machbarkeitsstudie für die Ergänzung der Sportanlagen erstellt. Demnach sind in Heiden eine neue Sporthalle und zusätzliche Aussensportanlagen machbar. Die Studie zeigt aber auch, dass es aufgrund der Topographie innerhalb der Gemeinde schwierig ist ein genügend grosses, relativ ebenes, nahe dem Zentrum gelegenes, gut erschlossenes Areal zu finden. Die ausgewiesenen Kosten variieren denn auch stark, je nach den notwendigen Terrain-Modulationen und der vorhandenen, beziehungsweise nicht vorhandenen Erschliessung.

In der Volksdiskussion trafen 39 Rückmeldungen bei der Gemeinde ein – davon elf ohne Angabe von Name und Adresse, 13 Vereinen, drei Parteien und zwölf Privatpersonen. Diese Eingaben wurden an einer ausserordentlichen Sitzung des Gemeinderates erörtert. Der Gemeinderat hat beschlossen, die in der Machbarkeitsstudie aufgezeigten Alternativstandorte für eine Aussensportanlage beim Waldpark, im Schlipf, Stelz und Stapfen nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen soll im Gebiet Wies/Langmoos nochmals vertieft abgeklärt werden, ob, wie und wo genau eine Aussensportanlage realisierbar wäre.

Der Gemeinderat fühlt sich aufgrund der Volksdiskussion gestärkt, die Realisierbarkeit einer zusätzlichen Sporthalle weiter zu verfolgen. Die Volksdiskussionseingaben favorisieren den Stand-

ort Schwimmbad (bei den Tennisplätzen). Bevor eine allfällige Trägerschaft evaluiert wird, sind noch vertiefte Abklärungen wie Baugrund, Gewässerabstand oder Erschliessung vorzunehmen. Für den Gemeinderat kommt auch der Standort Gerbe nach wie vor in Frage, allerdings eher mit einem gleichzeitigen Abbruch der sanierungsbedürftigen Turnhalle Gerbe. Auch soll geprüft werden, in wie weit die Asylturnhalle noch verwendet werden könnte.

Für die Klärung dieser Fragen hat der Gemeinderat der Firma Aschwanden Schürer Architekten AG einen Zusatzauftrag erteilt. Der Ausgabenbeschluss von Fr. 34'000.– für weitere Planungsarbeiten als Ergänzung der erarbeiteten Machbarkeitsstudie für die Sportanlagen umfasst konkret folgende Arbeiten:

- Pilotprojekt Sporthalle am Standort Schwimmbad,
 - Pilotprojekt Sporthalle auf dem Areal Gerbe mit Abbruch der bestehenden Turnhalle Gerbe,
 - Abklärungen zur Machbarkeit einer Aussensportanlage auf dem Areal Wies/Langmoos.
- Die Resultate werden bis im Herbst 2012 vorliegen.

Leistungsvereinbarung mit dem Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland

Die Kita Wirbelwind hat sich im Appenzeller Vorderland zu einer Institution im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung entwickelt, die weitherum bekannt ist und deren Angebot sehr geschätzt wird. Seit Gründung der Kita im Sommer 2004 hat für den Vereinsvorstand die Hauptaufgabe darin bestanden, immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, um die Finanzierung des Betriebs zu sichern. Die Notwendigkeit eines solchen Angebots ist ausgewiesen und die Betreuungsgelder sollen möglichst sozial verträglich gestaltet sein, damit allen Familien der Zugang zu diesem Angebot möglich ist.

Die Gemeinde unterstützt den Kita-Betrieb bereits mit einem fixen Beitrag von Fr. 29'000.– pro Jahr. Neu richtet sie ab 1. Januar 2013 einen jährlichen Sockelbeitrag von Fr. 2.– pro Einwohner/in an die Kita Wirbelwind aus. Der Sockelbeitrag fällt jedoch dahin, wenn die Kita Wirbelwind durch Kinder aus Heiden beansprucht wird. Sobald eine Beanspruchung

stattfindet, kommt ein jährliches Kostendach von Fr. 60'000.–, berechnet vom Sozialtarif der Kita Wirbelwind, zum Tragen. Das Kostendach soll nach drei Jahren aufgrund der gemachten Erfahrungen neu ausgehandelt werden. Eltern aus Nicht-Mitgliedsgemeinden werden in Zukunft nicht mehr den kostendeckenden, sondern den höchsten Tarif zu begleichen haben. Dieser Ansatz entspricht gemäss der Tariffliste einem monatlichen Nettoeinkommen von Fr. 13'000.–. Weitere Infos: www.kita-wirbelwind.ch.

Sondernutzungsplan Hasenbühl Nord

Das Quartierplanverfahren wurde eingeleitet und die Planungsarbeiten dem Raumplanungsbüro ERR in Herisau in Auftrag geben.

Nach einem Bauermittlungsgesuch betreffend die Parzellen 1717 und 2074 an der Gruberstrasse gingen die beiden Grundstücke in das Eigentum der Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft über. Diese beantragte nun die Einleitung des Quartierplanverfahrens. Das fragliche Quartierplangebiet liegt zwischen der Staatsstrasse Heiden-Grub und der Hasenbühlstrasse.

Der Gemeinderat ist erfreut darüber, dass die Grundeigentümerin an dieser attraktiven Lage mit Seesicht vier Mehrfamilienhäuser oder drei Mehrfamilienhäuser und ein Gewerbehaus realisieren möchte. Er unterstützt den Antrag der Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft, welcher vorgängig durch die Kommission Planung und Baubewilligung geprüft wurde. Das Quartierplanverfahren wurde eingeleitet und die Planungsarbeiten dem Raumplanungsbüro ERR in Herisau mit einem Kostendach von Fr. 20'000.– (exkl. MwSt.) in Auftrag geben.

Stabwechsel im Kursaal

Bei der Betriebsaufnahme des zum Seminar- und Kongresszentrum ausgebauten Kursaals im Januar 2010 hat die Gemeinde als Eigentümerin mit dem Kurverein Heiden eine Leistungsvereinbarung für dessen Führung abgeschlossen. Die Stelle der Kursaal-Gastgeberin hat der Kurverein Heiden mit Sibylle Kündig besetzt. Sie hat den Betrieb aufgebaut und zu einer beachtlichen Marktstellung gebracht. Aufgrund der Kündigung von Sibylle Kündig per Ende Juli 2012 hat der

Jungbürgerfeier: Die Jungbürger/innen des Jahres

Kurverein Heiden die Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde auf Ende November 2012 gekündigt. Der Gemeinderat dankt dem Kurverein und insbesondere der Kursaal-Gastgeberin Sibylle Kündig für den grossen Einsatz für den Betrieb des Kursaals.

Der Gemeinderat hat in der Folge mit der Hotel Heiden AG Verhandlungen aufgenommen mit dem Ziel, dass das Hotel Heiden den Kursaal im Interesse des Seminar-tourismus in Heiden führt. Bis zum Abschluss der Verhandlungen hat der Kurverein Heiden das Hotel Heiden beauftragt, den Betrieb zu führen. Die neue Kursaal-Gastgeberin Yvonne Janko ist vom Hotel Heiden angestellt. Sie ist seit 2001 in der Schweiz tätig und hat zuletzt als Betriebsassistentin in verschiedenen Restaurationsbetrieben in der Ostschweiz gearbeitet.

Kunstwerke von Regula Baudenbacher im Rathaus

Farbräume nennt Regula Baudenbacher ihre Werke. Aus Tageszeitungen und Zellulose stellt sie den Bildträger her. Mit Bienen-

Im September beachten

Mittwoch, 5. September, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 15. September
Brig- und Holmarkt

Samstag, 22. September
Papiersammlung

Samstag, 22. und
Sonntag, 23. September
Abstimmungswochenende

Vor 100 Ausgaben

Im September 2002 standen folgende Themen im aufwind:

- Fabrik Weder in der Wies
- 30 Jahr-Jubiläum Buschor & Dahinden
- GERA-Laden schliesst die Türen

gs 1994

wachs und Pigmenten wird das Vergangene versiegelt, Schicht um Schicht. Neue Strukturen entstehen. Die Farben scheinen in den Raum zu drängen, die Zweidimensionalität zu verlassen, auf den Betrachter zuzugehen. Aus einzelnen, meist quadratischen Elementen setzt die Künstlerin ihre Farbräume zusammen. Hauchdünne Schichten werden übereinander gelegt, bis die Farben zu einem Dialog sich finden, einen Dialog auch führen mit dem Betrachter. Jeder Arbeitsgang hinterlässt Spuren und es entsteht ein ruhiger Farbraum, ein Ruhe-raum in unserem von Hektik geprägten Alltag.

Zwei dieser wunderbaren Kunstwerke hat Regula Baudenbacher der Gemeinde geschenkt. Diese haben ihren Platz im Rathaus gefunden und sind daher auch der Öffentlichkeit zugänglich. Die Gemeinde dankt Regula Baudenbacher herzlich für ihr grosszügiges Geschenk und wünscht ihr viele weitere kreative und experimentelle Verarbeitungsprozesse, welche sich – durch aufweichen, mixen, abtropfen, giessen, pressen – immer wieder von Neuem zu grossartigen Schöpfungen entwickeln.

Infos zur Künstlerin: www.regulabaudenbacher.ch.

Reorganisation in der Gemeindeverwaltung

Corinne Spiller hat eine Stelle als Erbschaftsberaterin bei der St.Galler Kantonalbank angenommen. Sie hat deshalb ihre 50-Prozent-Stelle als Leiterin des Erbschaftsamtes Heiden auf den 30. September gekündigt. Seit

ihrem Stellenantritt im Frühjahr 2006 konnte sie die damals hohe Pendenzenzahl abbauen. Der Gemeinderat dankt Corinne Spiller für ihren grossen Einsatz und wünscht ihr für den weiteren Lebensweg alles Gute.

Der Stellenplan des Sozialamtes umfasst für das Vormundschaftssekretariat rund 40 Stellenprozente. Mit der Aufhebung der kommunalen Vormundschaftsbehörden und Einsetzung der kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auf 1. Januar 2013 fällt dieser Bereich weg. Die Aufgaben des Sozialamtes werden nach wie vor von den beiden bisherigen Mitarbeitenden Roy Sturzenegger, Leiter, und seiner Stellvertreterin Tanja Alder wahrgenommen. Die Mehrarbeit bis zum 31. Dezember 2012 wird durch temporäre Pensenerhöhung ausgeglichen.

Aufgrund der Kündigung von Corinne Spiller und dem Wegfall des Vormundschaftssekretariates ergibt sich die Möglichkeit, das Sozialamt und das Erbschaftsamt zusammenzulegen. Diese Lösung wird in verschiedenen Ausserordner Gemeinden bereits so gehandhabt. Das Erbschaftsamt bleibt so im Rathaus und ist nun zu den ordentlichen Öffnungszeiten erreichbar.

Verleihung Nuclear-Free Future Award am 29. September

Die Stiftung «Nuclear-Free Future Award» zeichnet jedes Jahr Personen aus, die sich mutig und unbeirrt gegen den Uranabbau einsetzen und auf die Risiken der Energiegewinnung durch Atomkraft aufmerksam machen. Nach Oslo, New York, Salzburg und Berlin (2011) findet die öffentliche Preisverleihung in diesem Jahr am Samstag, 29. September im Kursaal statt. Gastgeber ist der Verein Dunant2010Plus in Kooperation mit IPPNW Schweiz.

Da der Anlass für Heiden hohe Publizität und für die Sache ideell gesamtschweizerisch eine nachhaltige Wirkung erzielen wird, hat der Gemeinderat Heiden dem Verein Dunant2010Plus an die Kosten der Preisverleihung Fr. 10'000.– aus dem Sondereggerfonds und eine zusätzliche Defizitgarantie von Fr. 10'000.– zugesprochen.

1. KMU-Netzwerk

Die Gemeinde hat am 24. August mit dem ersten «Hädler»-KMU-Netzwerk «seiner» kleinen und

Solarpreis Heiden – aktueller denn je!

Nach Fukushima hat man die Sonne wieder entdeckt! Ganze Solardörfer entstehen, Windkraftanlagen sind en vogue und jedes Kind weiss mittlerweile, was erneuerbare Energie ist. Endlich besinnt man sich um und setzt nicht mehr ausschliesslich auf die Karte «Fossile»! Nun ja, könnte man sagen, braucht es dann noch Solarförderung? Die folgenden Zahlen werden zeigen, dass wir auf diesem Gebiet noch ein Entwicklungsland sind. Gerade einmal 0,13 m² Kollektorfläche pro Einwohner/in sind in unserem Land installiert oder 0,7 Prozent des Wärmebedarfs im Wohnbereich. Im Vergleich dazu kann der solare Musterknabe Österreich mit 0,82 m² pro Einwohner/in aufwarten (Quelle: Erneuerbare Energien, Februar 2011). Das Potenzial ist riesig, fast jedes dritte Wohnhaus könnte einen Grossteil des Warmwassers mithilfe der Sonne erzeugen, das sind für jedes dieser Gebäude 60 Prozent des Wärmebedarfs, die heute elektrisch oder fossil bestritten werden. Tatsache ist, dass die Verkaufszahlen an thermischen Kollektoranlagen seit zwei Jahren stagnieren, jene der Photovoltaikanlagen (PV) zur Stromerzeugung dagegen explodieren förmlich. Ein gewichtiger Grund dafür mag der rasante Preiszerfall von PV-Modulen sein, dank Herstellung in China, wogegen die Solarkollektoren kaum günstiger werden. Gerade aber Wohnhäuser sind für den Einsatz von Flachkollektoren dank höherem Wirkungsgrad und meist höherer Dachneigung viel geeigneter als PV-Anlagen, die es auf einen Wirkungsgrad von max. 16 Prozent bringen. Mit dem Solarpreis 2012 setzen wir dort Anreize, wo das individuelle Engagement gefragt ist: auf kleine, solare Warmwasseranlagen auf Dächern von Mehr- oder Einfamilienhäusern mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei winken den Solarpreis-Kandidaten Preise mit einer Gesamtsumme von Fr. 2500.– pro Jahr. Infos und Anmeldung: daniel.rohner@heiden.ar.ch; Anmeldeschluss: 30. September 2012.

mittleren Betriebe zum informativen Abend eingeladen. Die Unternehmenden aus Heiden erhielten dabei auch die Gelegenheit zum Austausch untereinander.

Das Programm enthielt ein Referat zum Thema «social media», dass von Roger Basler, KMU-Berater und Geschäftsführer (www.astraeus.ch), vorgetragen wurde. Er hat als Betriebswirt mit internationaler Fachrichtung im In- und Ausland zahlreiche Projekte geleitet und reichlich Erfahrungen gesammelt, wie soziale Netzwerke für geschäftliche Zwecke genutzt werden können.

Zur musikalischen Umrahmung konnten die «Wyfelder Luusbuebe» gewonnen werden, die vor kurzem im Sittertobel am Open Air St.Gallen aufgetreten sind.

Der Gemeinderat blickt auf einen gelungenen Abend und regen Gedankenaustausch zurück und dankt für die Teilnahme.

Betreuung Asylsuchende in Heiden

Für die Betreuung der Asylsuchenden in der Gemeinde konnte Petra Abdelli gewonnen werden. Sie wird die Asylsuchenden während ihres Aufenthaltes hier in Heiden betreuen und in den verschiedensten Lebenssituationen begleiten.

Frau Abdelli arbeitete in den vergangenen Jahren im Durchgangshaus in Wiehacht und in der

Landegg. Es freut uns sehr eine Person für die Betreuung der Asylsuchende mit so viel Erfahrung gefunden zu haben. Die finanziellen Angelegenheiten, Unterstützungsbeiträge und Unterbringung werden weiterhin vom Sozialamt Heiden getätigt. Frau Abdelli ist zuständig für die Belange im täglichen Leben, Ansprechperson bei Fragen rund um die einzelnen Lebenssituationen.

Neuzuzüger/innen

Franziska Weber, Hinteres Werd 12; Askin und Yves Schläpfer-Güler, Im Brand 10; Ralph Stefan Karg, Unterrechstein 380; Fredy André Seiler, Am Bänziger 484; Flurina Campolongo, Am Bänziger 484; Reinhard Raggl, Mattenmühle 39; Bruna und Giuseppe

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 85. Geburtstag:

Kurt Keim, Bachstrasse 10 (15. September)

Gertrud Aerne, Mittelbissauweg 5 (1. Oktober)

zum 80. Geburtstag:

Siegfried Lauterer, Hasenbühlweg 15 (6. September)

Maria Solenthaler, Rosentalstrasse 7 (10. September)

Willy Senn, Austrasse 3 (27. September)

Jakob Sauter, Schützengasse 26 (2. Oktober)

Lauria-Monachino, Paradies 2; Sabine Widerin, Thalerstrasse 63; Peter Eugster, Benzenrüti 18; Peter Buob, Taschenstrasse 4, Martin Walz, Blumenfeldstrasse 16; Silvia und Günther Rüscher, Weidstrasse 43; Nicola Müller, Kirchplatz 1, Michael Egli, Täschenstrasse 10; Claudia und Richard Rossatti-Oertle, Sonnhalde 2B; Agnes Bänziger-Siegenthaler, Poststrasse 13.

Einbürgerung von Schweizer/innen

Auch Schweizer/innen können das Kantons- und das Gemeindebürgerrecht ihrer Wohnsitzgemeinde erwerben. Das Einbürgerungsgesuch ist zwingend auf dem amtlichen Formular zu stellen. Die Unterlagen können bei der Fachstelle Bürgerrecht und Zivilstand, Obstmarkt 1, 9102 Herisau, Telefon 071 353 64 61, bestellt werden. Dort erhalten Sie auch nähere Infos über die Voraussetzungen und den Ablauf des Verfahrens.

Einbürgerungen von Schweizer/innen in Heiden sind sehr willkommen. Da bei diesen Gesuchen ein geringerer Aufwand notwendig ist als beim ordentlichen Verfahren, hat der Gemeinderat den bestehenden Gebührentarif speziell für diese Anträge ergänzt: Einzelperson Fr. 200.–, Einzelperson mit Kindern Fr. 300.– und Ehepaar mit oder ohne Kinder Fr. 400.–.

Hinzu kommen die Kosten des Kantons für die Erteilung des Landrechts von Fr. 300.– für ein Ehepaar, Fr. 200.– für eine mündige Einzelperson und Fr. 100.– pro einbezogenes Kind.

Serie Hobbies

Die Serie mit der Vorstellung von Freizeitbeschäftigungen hat viele Talente aufgezeigt. Die Berichte aufgrund von persönlichen Interviews wurden von Eliane Graf, Lernende der Gemeindeverwaltung, verfasst. Herzlichen Dank an die junge Autorin. Die Serie möchten wir gerne fortsetzen. Neu werden die Berichte von Thomas Giger, ebenfalls Lernender im Rathaus, geschrieben. Bitte melden Sie sich und Ihr Hobby oder auch eine/n Bekannte/n mit einer interessanten Freizeitbeschäftigung an thomas.giger@heiden.ar.ch. Er wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen. *N.N.*

«Landegg»: Massnahmen zeitigen Erfolg

Anfang Jahr zeigte sich, dass die Situation rund um das Asylzentrum «Landegg», das der Kanton St.Gallen für sich und den Kanton Appenzell Ausserrhoden betreibt, Verbesserungen benötigt. Ende März vereinbarten die zuständigen Departemente beider Kantone eine breite Palette von Massnahmen, um die Sicherheit der Bevölkerung der Gemeinden Lutzenberg, Heiden und Eggersriet, aber auch im Interesse der Mitarbeitenden des Zentrums und der dort untergebrachten Asylsuchenden, zu verbessern.

Wie schon zuvor der Kanton St.Gallen für alle Asylzentren besondere Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bezeichnet hatte, hat nun auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden eine Staatsanwältin eingesetzt, die sich um jene Verfahren kümmert, welche die Bewohner des Zentrums «Landegg» betreffen. Ebenso werden die Polizeikräfte beider Kantone im Umfeld des Zentrums ihre starke Präsenz weiterhin aufrechterhalten. Dabei besteht unter den Polizeikörpern Einigkeit, dass bei Erstinterventionen die Kantonsgrenze keine Rolle spielt: Im Rahmen der Polizeigeneralklausel und gestützt auf das Ostschweizer Polizeikonkordat können die Polizeikräfte beider Kantone in dringenden Fällen auch auf dem jeweils anderen Kantonsgebiet tätig werden. Ergänzend zur Polizeipräsenz werden auch die Aufgaben des privaten Sicherheitsdienstes, der insbesondere an den Bahnhöfen Schwendi und Wienacht sowie in den Zügen der Appenzeller Bahnen präsent ist, weitergeführt und bei Bedarf ausgebaut.

Beiden Kantonen ist es wichtig, dass zwischen der Leitung des Asylzentrums «Landegg» und der Anwohnerschaft ein direkter Austausch ermöglicht wird. In regelmässigen Abständen wird es zu Gesprächen kommen, an denen auch Vertretungen der Standort- und Anliegergemeinden sowie der zuständigen Amtsstellen beider Kantone teilnehmen werden. Das Migrationsamt des Kantons St.Gallen, das für die Zentrumsführung verantwortlich zeichnet, hat im Internet auf www.migrationsamt.sg.ch direkte Kontaktmöglichkeiten für die Bevölkerung aufgeschaltet.

Ein wesentliches Anliegen der Behörden aller Gemeinden war

und ist, dass die Asylsuchenden soweit als möglich mit zentrums-eigenen Fahrzeugen zum und vom Zentrum gefahren werden. Hierfür wird ein regelmässiger Shuttlebus-Betrieb eingerichtet, mit dem angestrebt wird, dass die Asylsuchenden möglichst auf die Benützung der Appenzeller Bahnen verzichten.

Die Gemeindevertreter konnten den beiden Regierungsräten bei Besuchen im Asylzentrum «Landegg» bestätigen, dass die Verbesserungen bezüglich Sicherheitslage rund um das Zentrum bereits spürbar sind. Es besteht aber Einigkeit unter allen Beteiligten: Die Anstrengungen müssen weitergeführt werden, solange der hohe Zustrom an Asylsuchenden anhält und weiterhin ein (zwar kleiner, aber spürbarer) Teil der Asylsuchenden nicht gewillt ist, sich an die Hausordnung und an die schweizerische Rechtsordnung zu halten.

Die Regierung des Kantons St.Gallen hat für den zusätzlichen Aufwand die entsprechenden finanziellen Mittel bewilligt. Dabei fallen nicht nur für die «Landegg», sondern auch für die anderen st.gallischen Asylzentren Mehrkosten an. Die privaten Sicherheitsdienste müssen bei allen Zentren insbesondere während der Nacht intensiver als in früheren Jahren beansprucht werden. Ausserdem sind zusätzliche personelle Ressourcen bereit zu stellen, um die persönliche Sicherheit der Mitarbeitenden erhöhen und den zusätzlichen administrativen Aufwand bewältigen zu können. Im Zentrum «Landegg» braucht insbesondere der einzurichtende Shuttlebus-Betrieb zusätzliches Personal.

Vor dem Besuch im Zentrum «Landegg» liess sich Regierungsrat Fredy Fässler als Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartementes auch über die Situation in den anderen st.gallischen Asylzentren informieren. Bei mehrstündigen Besuchen in den Zentren «Neckermühle» (Oberhelfenschwil), «Thurhof» (Oberbüren) und «Bommerstein» (Quarten) fanden jeweils neben einem Zentrumsrundgang auch Gespräche mit der Zentrumsleitung, mit den Mitarbeitenden und mit Vertretungen der Gemeindebehörden statt. In den letzten Wochen hat sich die Sicherheitslage überall merklich beruhigt. Zwar gibt es

nach wie vor Asylsuchende, die den Zentrumsbetrieb wie auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigen. Doch kann jeweils mit polizeilichen und strafrechtlichen Interventionen sowie mit einzelfallbezogenen Verfahrensbeschleunigungen rasch für eine Beruhigung gesorgt werden. Regierungsrat Fredy Fässler und Regierungsrat Jürg Wernli zeigten sich anlässlich ihres Besuches im Zentrum «Landegg» beeindruckt von der Motivation und dem Engagement der Mitarbeitenden, die trotz hoher Belegung und grossen Fluktuationsraten bei den Asylsuchenden eine professionelle Betreuung und wertvolle Beschäftigungsprogramme sicherstellen. Damit sollten sich die Asylsuchenden weniger häufig im öffentlichen Raum in den Gemeinden aufhalten; ausserdem können ihnen für den Fall der Rückkehr in ihre Heimatstaaten wichtige Kompetenzen mitgegeben werden.

Von allen Vertretern der Gemeindebehörden wurde dem Migrationsamt attestiert, dass die Kooperation der Zentren mit den Gemeinden einwandfrei funktioniert und bei Störungen jeweils rasch und konsequent reagiert werde. Regierungsrat Fredy Fässler dankte den Behördenvertretern für die aktive Unterstützung und für das Mittragen der Belastungen, die ein Asylzentrum mit sich bringt.

Georg Amstutz

Donnschtig-Jass im Sommer 2013 in Heiden?

Heiden hat die Chance, sich als Austragungsort für die vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlte Primetime-Sendung «Donnschtig-Jass» zu bewerben. Mit etwas Glück resultiert ein schweizweit ausgestrahltes Porträt, das die Gemeinde von ihren schönsten Seiten präsentiert. Ob Heiden diesem Ziel etwas näher rückt, hängt allerdings von der tatkräftigen Unterstützung der Häädlerinnen und Häädler ab: Wer interessiert ist, im Organisationskomitee mitzuwirken – ob als Einzelperson oder Verein – soll sich baldmöglichst beim Gemeindepräsidenten Norbert Näf melden. Und wer weiss, vielleicht flimmert im kommenden Sommer bereits die wunderschöne Hügellandschaft des Appenzeller Vorderlandes über die Schweizer Bildschirme.

Vorschau

«Alte Migros» – Stand der Dinge

Gegen das Baugesuch für die Umnutzung der Alten Migros ist bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine Einsprache eingegangen und die Frist läuft Ende August ab. Liegen bis dahin keine Einsprachen vor, kann der Umbau beginnen.

Der Platz unmittelbar vor der Alten Migros wurde fälschlicherweise immer wieder als Parkplatz benutzt. Ab sofort gilt dort ein offizielles Parkverbot. Somit ist der Gemeinde auch wieder eine Reinigung dieses Platzes möglich.

Ab Anfang September hängen leere Plakate an den Schaufenstern der Alten Migros. Kinder und Jugendliche können dort ihre Wünsche und Bedürfnisse aufschreiben. Es kann sich dabei um Themen betreffend Jugendtreff im Speziellen handeln, aber auch Gedanken zum Dorfleben im Allgemeinen können dort festgehalten werden.

Nicht nur die neue Lokalität soll für frischen Wind in der Jugendarbeit sorgen, auch die Jugendlichen sollen ihren Teil dazu beitragen, dass der Aufenthalt im Treff spannender wird. Momentan wird eine neue Betriebsgruppe gegründet. Jugendliche sollen bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten mehr als nur ein Wörtchen mitreden können. Wenn keine speziellen Anlässe geplant sind, soll die Betriebsgruppe fähig sein, den Normalbetrieb zu gewährleisten. Dies natürlich unter Anleitung einer Fachperson.

Die Eröffnung des neuen Jugendtreffs in der Alten Migros ist am ersten Adventssonntag geplant.

Sportnacht am 27. Oktober

Die Kommission Bildung Jugend und Sport führt am 27. Oktober eine Sportnacht durch. Neben Fussball, Handball und Volleyball können an diesem Tag auch etwas speziellere Sportarten ausprobiert werden. Wann hat man schon die Möglichkeit, ganz einfach bei einem Schnuppertraining im Voltigieren, Klettern oder Yoga dabei zu sein? Das ist aber nur ein kleiner Teil des Sportangebots. Insgesamt können mehr als zehn Sportarten ausprobiert werden.

Genauere Infos ab Mitte September auf www.kjah.ch.

Rückblick

Arschbommentest II

Am 30. Juni fand der zweite Arschbommentest in der Badi statt. Beinahe 40 Kinder und Jugendliche kämpften um den Titel der Arschbommentestkönigin und des Arschbommentestkönigs. Das sind fast doppelt so viele wie letztes Jahr.

Arschbommentest: Nur einer von vielen coolen Sprüngen am diesjährigen Arschbommentest der KJAH

Gewonnen haben dieses Jahr Carla Gantenbein und Nico Bolter. Wir gratulieren!

Die komplette Rangliste und noch mehr tolle Fotos findet man unter www.kjah.ch unter News beziehungsweise Galerie.

Jungbürgerfeier Jg 1994

Am 22. Juni fand die Jungbürgerfeier des Jahrgangs 1994 statt. Für den Apéro auf dem Kirchturm mussten einige Treppenstufen gemeistert werden. Wie immer entschädigte dann der herrliche Ausblick für die kurze Kraftanstrengung.

Danach stellten Judit Kantor und Roy Sturzenegger ihre Resorts vor. Die Jungbürger/innen zeigten sich sehr interessiert und engagiert. Sie schmiedeten Pläne für spezielle Veranstaltungen im Dorf. Der Abschluss fand dann in einer geselligen Runde bei feinen Pizzas in der Pizzeria Badhof statt.

Ruft der Bauer tipiti POWER

Nach der langen Sommerpause ist tipiti Power wieder voll einsatzfähig. Unser Angebot bleibt sicher bis Juni 2013 bestehen! Melden Sie sich unter Telefon 076 505 46 19. Die Projektleiterin Esther Wiesli und motivierte Schüler/innen freuen sich auf jeden Einsatz!

Annamarie Nadler

Die Jugendmusik Heiden zeigte sich von der besten Seite

Die Jugendmusik in Zürich

Das Korps und die Tambouren der Jugendmusik Heiden haben vom 6. bis 8. Juli am Welt Jugend Musik Festival in Zürich teilgenommen und drei Auszeichnungen nach Hause gebracht.

Am Samstag präsentierte sich das Korps unter der Leitung von Beat Brunner im Festzelt in Oerlikon an einem freien einstündigen Konzert den Festbesuchern. Gleichzeitig nahmen die Tambouren mit ihrem Instruktor David Seitz am Tambourenwettbewerb teil und erreichten dort mit 72,7 von möglichen 100 Punkten den 3. Schlussrang. Die Youth Music Party in der Messehalle 3 war ein weiterer Höhepunkt an diesem

Fest und bildete den Abschluss des zweiten Festtages.

Der Sonntag stand für das Korps im Zeichen des Wettbewerbs. Am Vormittag fand die Marschmusikkonkurrenz gemeinsam mit den Tambouren statt. An diesem Wettbewerb erreichte die JMH den 7. Rang. Mit dem Pflicht- und dem Selbstwahlstück beim Konzertwettbewerb erspielte sich das Korps in der dritten Stärkeklasse Harmonie mit 83 von 100 möglichen Punkten den 4. Schlussrang.

Die Schlussranglisten und fotografischen Eindrücke des Festes sind auf www.j-m-h.ch aufgeschaltet. *Reto Bischofberger*

FC Heiden mit neuem Sponsor

Kurz vor Beginn der neuen Fussballsaison 2012/13 ist es dem FC Heiden gelungen, den Vertrag mit seinem neuen Hauptsponsor zu unterzeichnen. Die Raiffeisenbank Heiden wird den örtlichen Fussballclub in den nächsten drei Jahren als Hauptsponsor unterstützen.

Der FC-Präsident Hanspeter Giezendanner zeigt sich sehr zufrieden über diese Partnerschaft. «Als Verein mit rund 200 Mitgliedern und einer sehr grossen Juniorenabteilung freut es uns, mit der Raiffeisenbank Heiden als Hauptsponsor in die Zukunft zu gehen. Diese Zusammenarbeit hilft uns sehr, auf einer gesunden finanziellen Basis weiterzuarbeiten.»

Auch für den Vorsitzenden der Bankleitung Jürg Baumgartner und die Leiterin der Führungsunterstützung Pascale Hug stimmen die Rahmenbedingungen des neuen Sponsoring-Konzeptes des FC Heiden sehr gut mit der Bankphilosophie überein.

Hanspeter Giezendanner

Vorstandsmitglied gesucht

Suchen Sie eine neue Herausforderung und haben Sie Zeit und Interesse, sich für Projekte im sozialen Bereich zu engagieren? Aufs Vereinsjahr 2013 sucht der Frauenverein Heiden zwei engagierte Frauen für die Mitarbeit im Vorstand.

Wenn Sie gerne organisieren, gute Ideen mitbringen und eine soziale Einstellung haben, dann sind Sie genau die richtige Frau, die wir suchen. Wir Vorstandsfrauen treffen uns zu sechs bis sieben Sitzungen im Jahr, betreuen die verschiedenen Ressorts und organisieren Kurse und Ausflüge. Erwarten dürfen Sie spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. Weitere Infos zu unseren Tätigkeiten und dem Verein finden Sie auf www.frauenverein-heiden.ch.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bei Interesse und für weitere Fragen melden Sie sich gerne bei der Präsidentin Ursula Locher, Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com.

Susann Metzger

Neue Sachbücher in der Bibliothek

Mit Binokular und Lupe, der Natur auf der Spur von Katrin und Frank Hecker: Warum brennt die Brennessel? Und woher nimmt eigentlich die Spinne den Faden für ihr Netz? Diese und viele weitere Fragen beschäftigen Kinder, wenn man sie im Garten, im Wald und auf der Wiese die Natur entdecken lässt. Die starken Vergrößerungen mit Binokular und Lupe geben preis, was dem Kinderauge sonst verborgen bleibt.

«Wenn alle Dämme brechen», Bekenntnisse einer lausigen Frauenärztin von Katharina Rappmund. Wie ist das, wenn man sein Berufsleben zwischen Frauenbeinen verbringt? Messerscharf und mutig berichtet Katharina Rappmund haarsträubende, lustige und anrührende Geschichten aus dem Gebärtsaal, dem Paralleluniversum OP, der nächtlichen Notaufnahme, ihrer Frauenarztpraxis und diversen Krankenhaus-Besenkammern. Mitten aus dem Leben, dramatisch, komisch, absurd.

«Route 66, mit dem Fahrrad von Chicago nach Los Angeles» von Dres Balmer. Dres Balmer hat die rund 3900 Kilometer lange Strecke von Chicago nach Los Angeles mir dem Fahrrad bewältigt und erzählt von euphorisierenden Strapazen, überraschenden Begegnungen und einem Amerika jenseits der Klischees.

Weitere, neu erworbene Titel zu den unterschiedlichsten Themen finden Sie in der Bibliothek.

Simone Gründler

Zufriedenstellendes Ergebnis

Die Spitex Vorderland hat sich an der Mitgliederversammlung 2012 entschieden, nicht am kantonalen Projekt der Spitexentwicklung mitzumachen, sondern in ihren, sich in den letzten Jahren entwickelten Strukturen, weiterzubestehen. Dazu trägt die stete Aus- und Weiterbildung des gesamten Personals bei. Claudia Frehner und Helen Wenger haben ihre Ausbildung als FAGE (Fachangestellte Gesundheit) bei unserer Organisation mit Noten von 5,5 und 5,2 sehr erfolgreich abgeschlossen. Im August haben Alissa Wachter, Heiden und Jasmin Welz, Trogen die Ausbildung begonnen.

Im ersten Halbjahr 2012 gingen die geleisteten Arbeitsstunden gesamthaft leicht (2,7 Prozent) zurück, in der Krankenpflege um 5 Prozent. Bei den HWL-Leistungen stiegen sie um 2 Prozent an.

Die Statistik für Heiden im ersten Halbjahr zeigt 510 Arbeitsstunden (425 im Vorjahr) in der Krankenpflege und 417 Arbeitsstunden (234) Hauswirtschaftliche Leistungen. Es wurden 1068 Besuche (1055) für die Krankenpflege und 321 Besuche (381) Hauswirtschaftliche Leistungen gemacht.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft und Fragen zu den Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, Telefon 071 891 19 08 oder spitex.vorderland@bluewin.ch. Arthur Sturzenegger

Hädler Dorfagenda: Termine eintragen

Von Hädler für Hädler. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum vierten Mal in Zusammenarbeit mit der Gemeinde fürs 2013 eine Hädler Dorfagenda heraus.

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis spätestens 15. Oktober senden. Wir übertragen diese für Sie kostenlos in die Hädler Dorfagenda 2013.

Einerseits werden in der Agenda bereits die wichtigsten Daten, wie zum Beispiel die Abstimmungsdaten, diverse Veranstaltungen, Mondkalender, aufwind-Daten, Entsorgungsdaten für Altpapier, Metall, Grünabfuhr, Häckseltour, Gift usw. eingetragen sein. Andererseits ist das Behördenverzeichnis, Amtsstellen der Gemeinde, Vereine, Schule, Detaillisten und Gewerbe, Kino, Bibliothek usw. integriert. Jeder Haushalt in Heiden und alle Neuzuzüger/innen erhalten diese Agenda im handlichen A5-Format Mitte November kostenlos in den Briefkasten. tb

Ist Leistungsfähigkeit essbar?

Aktiv in Heiden lädt am Dienstag, 11. September um 19.00 Uhr ins evang. Kirchgemeindehaus zum Vortrag «Ist Leistungsfähigkeit essbar?» mit Anita Schneider ein.

Die Ernährung hat Einfluss auf unsere körperliche und mentale Leistungsfähigkeit – auf unser Wohlergehen. Alles was wir essen, löst im Körper Reaktionen aus, positive oder negative, gesundheitsfördernde oder gesundheitsschädigende. Gewisse Stoffe hellen unsere Stimmung auf, andere dämpfen innere Ruhe und Nervosität. Haben Sie gewusst, dass bis zu einem bestimmte Grad auch Lernfähigkeit essbar ist? Wir können tatsächlich unseren Durchhaltewillen, unser Kurzzeitgedächtnis, die komplexe Denkfähigkeit und wenn nötig das logisch-mathematische Denken stärken und unterstützen.

Anita Schneider erklärt in Ihrem Vortrag dieses Wissen, welches auf der bedarfsorientierten Ernährung nach Heinrich Tönnies basiert und durch uraltes Naturheilkundewissen ergänzt ist. Zudem gibt sie einen Einblick über den Zuckerkonsum, wie er sich auf die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit auswirkt.

Susann Metzger-Züst

Kinderartikelbörse und Chinderfiir

Am Samstag, 22. September von 9.00 bis 10.30 Uhr findet im Kursaal unsere Kinderartikelbörse statt. Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Auch wird das vielseitige Sortiment und die gute Qualität weiterer Kinderartikel sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag, 21. September nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Infos wenden sie sich an Alexandra Breu, Telefon 071 891 71 41.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisation.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evang. Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab fünf Jahren sind von 9.30 bis 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams!

Alexandra Breu

Büchertipps

Das Geheimnis von Ashton Place. Ab 11 Jahren.

Maryrose Wood. Verlag Thienemann. ISBN 978-3-522-18296-6.

Lord und Lady Ashton sind frisch verheiratet und haben unerwartet Zuwachs bekommen. In den ausgedehnten Wäldern ihres Besitzes wurden drei verwahrloste und schmutzige Kinder gefunden. Schnell liegt der Verdacht in der Luft, sie seien von Wölfen aufgezogen worden. Trotzdem holt die Lordschaft die drei Geschwister ins Haus und legt ihre Erziehung in die jungen Hände von Miss Penelope Lumley. Mit viel Elan und Humor stellt sich die 15-Jährige der Aufgabe, aus den drei Wolfskindern präsentable kleine Engländer zu machen ... Auftakt einer mehrbändigen, erfolgreichen Serie aus Amerika.

Dead Beautiful. Band 1: Deine Seele in mir. Ab 14 Jahren.

Yvonne Woon. Verlag dtv. ISBN 978-3-423-76038-6.

Für Renée ist der Tod mehr als nur ein Wort. Gewaltsam hat er ihr ihre Eltern entrisen. Und nun scheint es, als wolle er mit aller Macht verhindern, dass Renée wieder glücklich wird. Er verfolgt sie und stellt sich ihr in den Weg. Und er verbietet es ihr, ihrer grossen Liebe Dante so nahe zu kommen, wie sie es sich ersehnt. Denn ein Kuss zwischen den beiden würde Renées Tod bedeuten ... Eine übersinnliche Liebesgeschichte mit Folgen (Band 2: Unendliche Sehnsucht).

Besuch im Fliegermuseum Altenrhein

Am 15. September von 10.00 bis ca. 11.30 Uhr organisiert die Gruppe Junger Familien einen Ausflug spezieller Art – einen Männerausflug! Alle Papis, Opas, Göttis, Onkel usw. dürfen mit Ihren Kindern ab 6 Jahren das Fliegermuseum Altenrhein besichtigen. Wir werden Spannendes über die historischen Flugzeuge erfahren, diese anfassen und in einigen Flugzeuge sogar Platz nehmen und uns wie Piloten fühlen.

Kosten für Mitglieder pro Person (ab 7 Jahren) Fr. 10.–, für Nichtmitglieder Fr. 12.–, inkl. Eintritt ins Museum. Auskunft und Anmeldung bis 8. September an Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjfheiden@bluewin.ch. Sandra Dux

Der VC Heiden wurde neu eingekleidet

Mit neuem Dress unterwegs

Diesen Frühling ist der Veloclub Heiden mit neuen Trikots in die Saison gestartet. Dank den grosszügigen Sponsoren Appenzeller Holzbau GmbH, Elektrizitätswerk Heiden, Rosentalgarage Heiden und Appenzeller Käse konnte eine neue auffällige Clubbekleidung angeschafft werden. Diesen Sponsoren danken wir für die grosszügige Unterstützung ganz herzlich.

Der Veloclub Heiden führt ab Ostern bis Oktober jeweils dienstags und freitags Rennvelo- oder Biketrainings durch. Treffpunkt ist jeweils um 18.00 Uhr vor der Asylturnhalle. Dort befindet sich

der Schaukasten, in dem aktuelle Infos ausgehängt werden. Grundsätzlich wird auf dem Rennvelo trainiert, aber am 1. Freitag im Monat ist Biken angesagt. Unter der Leitung des erfahrenen Trainers Rolf Kübele und weiteren versierten Clubmitgliedern werden die Strassen und Wege im Appenzellerland, Rheintal, Thurgau usw. unsicher gemacht. Wer gerne einige Trainings mit der tollen Truppe des Veloclubs Heiden absolvieren möchte, ist herzlich willkommen. Einfach rechtzeitig beim Treffpunkt sein und sich uns anschliessen. *Daniel Wachter*

Ein Rohkostabend in der Linde

Symphonie von Körper, Natur und Tafelfreu(n)den – ein Rohkostabend mit Gemälden von Anna Maria Fusaro. Wie wir wissen, bleibt alles lebendig, was nicht über 42 °C erhitzt wurde. Alle Vitalstoffe bleiben uns auf diese Art erhalten und ernähren uns wunderbar. Wir spüren es tatsächlich, wenn wir uns in dieser Form ernähren. Jutta Königs Vitalkost ist vegan, in Bioqualität, mit frischen Wildkräutern der Saison.

Wir Menschen erfreuen uns an schönen Gemälden, die unser Leben bereichern. Kunst ist Nahrung für unsere Seele. Die Malerei vermittelt uns ideelle Werte in Form von Motiv und Farbe. Anna Maria Fusaro malt ihre Bilder mit einer Intensität, die schon viele Betrachter begeistert hat. Ihre Gemälde strahlen Lebensfreude aus und verwandeln mit ihrer harmonischen Schwingung jeden Raum.

Die Abende finden am Sonntag, 9. September ab 18.00 Uhr

und Donnerstag, 13. September ab 18.30 Uhr (4-Gang-Menü mit Green Smoothie) statt. Preis pro Person Fr. 45.–, begrenzte Teilnehmerzahl. Wir bitten um Reservierung spätestens zwei Tage im Voraus unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Geniessen Sie die fein zubereitete Jutta König-Vitalkost, und lassen Sie sich verzaubern von Anna Maria Fusaros Farbenwelt! *Kasia Strassnigg*

Bring- und Holmarkt sowie Gartenpflanzenbörse an neuem Standort

Wie jedes Jahr führt die Kommission Umweltschutz (USK) zusammen mit der Frauengemeinschaft Heiden den bewährten Bring- und Holmarkt sowie die Gartenpflanzenbörse durch.

Am 15. September von 8.30 bis 11.30 Uhr haben Sie die Möglichkeit, gut erhaltene, funktionstüchtige Gegenstände abzugeben. Oder Sie finden etwas Neues, das kostenlos mitgenommen werden kann. Dasselbe gilt für sämtliche Gartenpflanzen. Bitte bringen Sie die Gegenstände und Pflanzen bis spätestens 8.30 Uhr vorbei. Die USK und die Frauengemeinschaft Heiden freuen sich auf eine rege Teilnahme. Es steht eine kleine Festwirtschaft bereit.

Achtung neuer Standort: Turnhalle Asylstrasse unten.

Daniel Rohner

«Evolution» – Bilder aus Sand, Kreide, Asche

Die Ausstellung in der Galerie «Tilly's» an der Seeallee 4 folgt einem Trend gegen die Zeit. Tilly Neuweiler zeigt eine Auswahl ihrer Arbeiten mit natürlichen Sandpigmenten, Kreide und Asche auf Leinwand und Papier.

Die Künstlerin hat die Erfahrungen ihrer Reisen durch die Sahara, Mali, Jemen, Oman und zu den Felsbildern in den Höhlen von Südfrankreich und Spanien in ihre Bilder einfließen lassen. Es finden sich darin Motive aus der Mythologie der Völker, jedoch ist das vorherrschende Thema die zunehmende Befreiung des Menschen im Laufe der Evolution, wobei die Frau als Trägerin der Kultur betrachtet wird. Die Bilder, ein Gefüge von Figuren und Elementen, verbunden in Bewegung und Gegenbewegung, lassen eine eigene Dynamik entstehen.

Neben der Sandgewinnung in Südfrankreich und verschiedenen Wüstengebieten der Welt ist auch das Malverfahren sehr aufwendig. Mit groben Pinseln werden die Sande je nach Farbe einzeln angerührt und mehrschichtig auf die Leinwand aufgetragen. Dies kann nur in horizontaler Lage erfolgen. Da es sich um natürliche Pigmente handelt, ist ein Verblässen der Bilder, auch wenn sie permanent der Sonnenbestrahlung ausge-

setzt sind, nicht möglich. Die besondere Ausstrahlung der warmen Farbtöne des Sandes variiert je nach Lichteinfall.

Die Vernissage findet am Samstag, 8. September von 17.00 bis 19.30 Uhr statt. Die Ausstellung ist bis Samstag, 15. September täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Anschliessend nach Voranmeldung: Telefon 071 385 10 12.

Werner Buob

Genossenschaften sind aktueller denn je!

«Gier hat in einer Genossenschaft keinen Boden», Claude Hauser, Präsident der Migros-Verwaltung.

Falls Sie heute schon in der Migros oder im Coop eingekauft, bei der Raiffeisenbank Geld abgehoben, im Hotel Restaurant Linde einen Kaffee getrunken haben, vor kurzem noch in der Badi

oder im Kino waren, dann haben Sie schon die Dienstleistungen von sechs Genossenschaften in Heiden in Anspruch genommen.

Allein im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind über 50 Genossenschaften registriert. Die Schweiz gilt zu Recht als Land der Genossenschaften – von der grossen Migros bis zur kleinen Alpengenossenschaft.

Wer mehr über die Bedeutung der Genossenschaften erfahren möchte, ist herzlich eingeladen zum Referat des Publizisten Willy Spieler: «Die Genossenschaft als Alternative zum neoliberalen Kapitalismus».

Die öffentliche Veranstaltung findet am 17. September um 19.30 Uhr im Genossenschafts-Hotel Linde statt und wird zum UNO-Jahr der Genossenschaften von der SP Vorderland organisiert. *Stefan J. Wigger*

Hobby Kitesurfen

Kitesurfen ist eine Sportart, die Patrick Güttinger schon seit mindestens fünf Jahren betreibt. Doch wie funktioniert dieser Sport überhaupt? Der Sportler steht auf einem Board, an welchem ein Kite, auch Windschirm genannt, befestigt ist. Der Schirm wird durch den Wind angetrieben und man wird über das Wasser gezogen. Doch bei dieser Sportart muss man nicht zwingend nass werden. Es gibt auch die Möglichkeit mit einem Kitebuggy am Strand zu fahren. Dieses Fahrzeug hat in der Regel drei Räder und wird mit den Füßen gesteuert. Beliebt ist die Sportart auch im Winter, denn mit einem Windschirm kann man das gebräuchliche Snowboard oder die Skier zum Kitesurfen nutzen.

Patrick übt hauptsächlich das Kiten an Land und auf dem Schnee aus, da man für das Was-

serkiten ein anderes Kite benötigt. Jedoch will er sich im nächsten Sommer dafür die passende Ausrüstung mieten und einen Kurs belegen.

Denn wie fast jede Sportart, birgt auch das Kitesurfen auch Risiken. Ist man nicht richtig ausgerüstet, können schnell Unfälle entstehen. Meist verletzen sich schlecht ausgebildete Kiter, welche ihr Können überschätzen. Vermeidet man jedoch zu starke Winde und überprüft die Ausrüstung vor jedem Start auf Schäden, sind Unfälle bereits deutlich seltener. Ausserdem ist der Untergrund beim Wasserkiten nicht so hart wie beim Kiten an Land, was die Verletzungen ebenso mindert. Alles in Allem klingt das Kitesurfen nach einem originellen und abwechslungsreichen Sport, welcher sich immer weiter verbreitet. *Eliane Graf*

Wie hiess er? Wer weiss es?

Die älteren Semester unter uns erinnern sich noch an ihn. Über Jahrzehnte war er Treffpunkt: für den Stammtisch, für Vereinsanlässe, für Familienfeste, für ein kühles Bier in schattiger Gartenwirtschaft, für Übernachtungsgäste. Dann musste er städtebaulicher Planung weichen. Sein Abbruch war nicht unumstritten. An seine Stelle trat ein seelenloser Betonbau.

Unsere heutige Doppelfrage: Wer war «er»? Und wem musste er weichen? – Ihre Antwort erbiten wir bis spätestens 18. September, wie immer an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, oder unter estocker@bluemail.ch, oder Telefon 071 891 33 84. Bitte Absender nicht vergessen. Unter den Gewinnern verlosen wir einen Häädler-Batzen.

Die Juli-Frage war nicht ganz einfach. Das gezeigte Bild war ein Blick in die katholische Kirche (oder besser: Kapelle) am Rosenberg, das «Missionskirchlein», 1902 geweiht, 1962 abgebrochen. Der Bau hätte bedeutend grösser werden sollen – Geldmangel erlaubte nur den zentralen Kern (auf der Zeichnung markiert)! Das *aufwind*-Team gratuliert Urs Sauter mit dem Schwimmbadgut-schein; er hat beide Fragen richtig beantwortet! *Andres Stehli*

Badi- und Sommer-Ende

Der Sommer 2012 hinterlässt dank dem August-Hoch einen bleibenden heissen Eindruck. Das Badifest Ende Juni konnte bei herrlichem Wetter durchgeführt werden. Aufgrund des schlechten Wetters im Juli konnten wir jedoch die KinoBadiNacht nur an zwei der geplanten vier Daten durchführen. Das Vollmondschwimmen Anfangs August fand bei Familien und Jugendlichen grossen Anklang und wird sicher auch nächstes Jahr wieder stattfinden.

Am Sonntag, 9. September schliesst die Badi ihre Tore. Ivo und Rosmarie Jetter vom Restaurant lassen die Saison mit einer «Uustrinkete» und Grillplausch ausklingen. Am Samstag und Sonntag gibt es ab ca. 16.00 Uhr Feines vom Grill (nur bei guter Witterung). Wir danken all unseren Badegästen für Ihre Treue.

Bitte denken Sie daran, dass die gemieteten Kabinen bis spätestens Sonntag, 9. September geräumt sein müssen. Vielen Dank.

Nadia Baumann

Small talk im Kino

Die Sommerferien sind vorbei und somit die Zeit, sich in einer Fremdsprache zu unterhalten. Wer das Gelernte nicht verlieren und regelmässig seine Sprachkenntnisse praktizieren möchte, ist im Sprachencafé am richtigen Ort. In einer ungezwungenen Atmosphäre können sich die Teilnehmenden in der Sprache ihrer Wahl unterhalten – begleitet von einem (muttersprachlichen) Coach.

In Zusammenarbeit mit dem Kino Rosental bietet die Sprachschule «c-lingua» von Corina Schmid-Maddalena zweimal pro Monat ein Sprachencafé an. Am 1. Freitag im Monat wird in der Rosenbar von 18.30 bis 20.00 Uhr Englisch gesprochen; am letzten Freitag im Monat ist «Italianità». An einigen Abenden wird anschliessend ein Film in Originalsprache gezeigt. Teilnahmegebühr: Fr. 10.– pro Abend (ohne Konsumation und evtl. Kinointritt). Nächste Daten: Englisch 7. September sowie 19. Oktober und Italienisch 25. September (ausnahmsweise Dienstag) und 26. Oktober. Anmeldung: Telefon 079 678 09 81 oder c-lingua@bluewin.ch.

Corina Schmid-Maddalena

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb),
Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM),
Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Insetateschluss
Dienstag, 18. September, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Buchsortiment für Häädler/innen

Zu unserem grossen Bedauern schloss Frau Hauptlin auf Ende des Monats August Ihre Buchhandlung. Dies bedeutet für das Dorf und die Umgebung einen grossen Verlust.

Da ich seit Beginn meiner Tätigkeit ein Nischensortiment des Buchhandels, Bilderbücher für Kinder und Erwachsene, in meinem Sortiment führe, bin ich Mitglied des Schweizer Buchhändlerverbandes und somit in der Lage, auf Kundenwunsch das gesamte Buchsortiment, das in der Schweiz verfügbar ist, zu bestellen. Aus Platzgründen ist es mir aber nicht möglich, ein Büchersortiment, das diesen Namen auch verdient, in meinem Geschäft «Kunsthandwerk & Geschenke» an der Poststrasse 22 an Lager zu halten. Ich möchte, mit dieser Dienstleistung, der Häädler Bevölkerung einen Dienst erweisen. *Edith Eisenring*

aufwind 10 | 12

erscheint für Sie am
Mittwoch, 3. Oktober.

S E P T E M B E R

-15.9.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Auf den Flügeln der Farben» Hirslanden Klinik Am Rosenberg
-31.10.	8.00–23.00 Hotel Linde Bilderausstellung: «Licht und Wasser» Genossenschaft Hotel Linde
Mi 5.	14.00 Tourist Information Dorfführung Tourist Information
	20.00 Hotel Linde Humorabend mit Peter Eggenberger Tourist Information
Do 6.	20.00–21.45 Kursaal Kultur im Kursaal: Bänz Friedli «Sy no Frage?» Kurverein Heiden
Fr 7.	18.30–20.00 Kino Rosental, Rosenbar Sprachencafé in Englisch Corina Schmid-Maddalena
	20.00 Hotel Linde Abschiedskonzert von einem Bijou Carl Haegler
	21.00 Kursaal Oldies Night Disco Oldies Nights
Sa 8.	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	19.30–21.30 Hotel Linde «Enoch Arden» mit Anette Wunsch Kulturgruppe Lindenblüten
Sa 8.	14.00–18.00 Seeallee 4 Bilderausstellung Tilly's Atelier
Mo 10.	14.30–16.30 evang. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden
Di 11.	14.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus Gemütliches Mütter-Baby-Treffen Spital Heiden
	19.00–22.00 evang. Kirchgemeindehaus Ist Leistungsfähigkeit essbar? aktiv in Heiden
	19.00–23.00 Hotel Linde Spielabend in der Beiz Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde
Mi 12.	14.00 Tourist Information Dorfführung Tourist Information
Do 13.	12.45–18.00 Postplatz Wanderung über den St.Anton Senioren-Wandergruppe
Sa 15.	8.30–11.30 Asylturnhalle Bring- und Holmarkt, Gartpflanzen-Tauschbörse USK/Frauengemeinschaft
	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	10.00 Fliegermuseum Besuch im Fliegermuseum Altenrhein, inkl. Führung Gruppe Junger Familie

Kinoprogramm

Das gedruckte Programm des Kino Rosental wird eingestellt. Ausführliche Infos wie Daten, Filmbeschreibungen, Vorfilme, Links und vieles mehr stehen Ihnen jederzeit auf der neuen Homepage www.kino-heiden.ch zur Verfügung. Hier können Sie das Pro-

S E P T E M B E R

So 16.	11.00–12.15 Kursaal Preisträgerkonzert «Der Jugend die Zukunft» Verein int. Herzogenberg-Gesellschaft
Mo 17.	19.30–22.00 Hotel Linde Die Genossenschaft als Alternative zum neoliberalen Kapitalismus SP Vorderland
	20.15 Hotel Heiden Live-Dia-Show «Abenteuer im Königreich Marokko» Hotel Heiden
Mi 19.	14.00 Tourist Information Dorfführung Tourist Information
	20.00–21.30 Hotel Linde Appenzeller Abend Kurverein Heiden
Do 20.	14.00 Tourist Information Geführte Kräuterwanderung Tourist Information
Fr 21.	11.00–15.00 Am Rosenberg 2 Tag der offenen Tür fit4job
Sa 22.	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	9.00–10.30 Kursaal Kinderartikelbörse und Chinderfiir Frauengemeinschaft
Di 25.	11.45 Restaurant Hirschen Mittagstisch mit Musik für Seniorinnen und Alleinstehende Frauenverein
	18.30–20.00 Kino Rosental, Rosenbar Sprachencafé in Italienisch Corina Schmid-Maddalena
Do 27.	12.45–18.00 Postplatz Wanderung Berneck-Gletscherhügel- Au-Berneck Senioren-Wandergruppe
Fr 28.	20.15–22.15 Hotel Linde A-Capella-Konzert im Lindensaal Kulturgruppe Lindenblüten
Sa 29.	8.30–12.00 Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein

O K T O B E R

Mo 1.	16.00–18.00 Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 2.	20.15 Hotel Heiden Live-Dia-Show «Peru zwischen Alpa Mayo und Altiplano» Hotel Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 18. September 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

gramm auch ausdrucken. Weitere Infos finden Sie in den lokalen und regionalen Medien.

Bestellen Sie den wöchentlichen Newsletter auf unserer Homepage oder unter info@kino-heiden.ch!

Monika Frei

Rosental Kino
September Programm

Fr, 7.	18.30 Uhr Anm.: 079 678 09 81 Englisches Sprachencafé 20.15 Uhr Ovd/f (ab 12 J.) To Rome with Love
Sa, 8.	17.15 Uhr Ovd (ab 12 J.) Escape from Tibet 20.15 Uhr d (ab 14 J.) Et si on vivait tous ensemble
So, 9.	15.00 Uhr d (ab 6 J.) Der Lorax 19.15 Uhr d (ab 14 J.) Et si on vivait tous ensemble
Di, 11.	20.15 Uhr Ovd/f (ab 12 J.) To Rome with Love
Fr, 14.	20.15 Uhr F/d (ab 14 J.) Le Prénom
Sa, 15.	17.15 Uhr Dial/d (ab 8 J.) Drei Brüder à la carte 20.15 Uhr F/d (ab 14 J.) Le Prénom
So, 16.	15.00 Uhr d (ab 6 J.) Der Lorax 19.15 Uhr Ovd/f (ab 12 J.) To Rome with Love
Di, 18.	20.15 Uhr d (ab 14 J.) Et si on vivait tous ensemble
Mi, 19.	20.15 Uhr O/d (ab 16 J.) Cinéclub: Elling
Fr, 21.	19.30 Uhr Anm.: 071 891 36 36 Backstage: Kinoführung neu: Digitalprojektion 20.15 Uhr d (ab 14 J.) Nachtlärm
Sa, 22.	17.15 Uhr d (ab 14 J.) Nachtlärm 20.15 Uhr Ovd (ab 10 J.) Un Amor
So, 23.	15.00 Uhr d (ab 6 J.) Der Lorax 19.15 Uhr Dial/d (ab 8 J.) Drei Brüder à la carte
Di, 25.	18.30 Uhr Anm.: 079 678 09 81 Italienisches Sprachencafé 20.15 Uhr F/d (ab 14 J.) Le Prénom
Mi, 26.	20.15 Uhr d (ab 10 J.) Nuclear-Free Future Award: Yellow Cake
Fr, 28.	20.15 Uhr d (ab 10 J.) Nuclear-Free Future Award: Todesstaub
Sa, 29.	17.15 Uhr d (ab 14 J.) Nachtlärm 20.15 Uhr Ovd (ab 10 J.) Un Amor
So, 30.	15.00 Uhr d (ab 6 J.) Brave Merida – Legende der Highlands 19.15 Uhr Ovd (ab 14 J.) Un amor

Über das Programm informiert
auch www.kino-heiden.ch

Die trendige Rosenbar ist jeden
Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr
und an Cinéclub-Abenden offen.

bitte beachten! Redaktionsschluss für *aufwind*, Nr. 10|12 ist am 18. September. Erscheinungsdatum ist am 3. Oktober.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

waren Sie auch schon auf dem Holzweg? Gerade wenn das Laub sich langsam verfärbt und unter den Füßen raschelt, läuft man dort äusserst angenehm. Oder ist der Holzweg eher ein Irrtum?

Holzwege dienten in jener Zeit als die Wälder noch sehr dicht waren, dem Transport gefällter Bäume mittels Pferden oder Fuhrwerken. Diese Wege führten nicht zu einem eigentlichen Ziel, sondern endeten irgendwo im Wald. Folgt ein Wanderer irrtümlich einem solchen Weg, erreicht er kaum ein Ziel und muss deshalb umkehren. Ob Holzweg oder nicht, wie oft im Leben müssen wir unsere Richtung ändern um ein Ziel zu erreichen. Und so manches Mal sind es gerade die Umwege, die unser Leben um Erfahrungen und Erlebnisse reicher machen.

Ich wünsche Ihnen interessante und erlebnisreiche Wege.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Freitag, 5. Oktober von 20.00 bis 21.30 Uhr in Tilly's Kunsträume, Seallee 4

Leseabend am Samowar

Kurze Einführung ins Leben und Werk von F. Dostojewskij mit Lesung aus dem Roman «Verbrechen und Strafe».

Einst Schallplatte – heute 3D-Fernsehen

Seit 40 Jahren ist Buschor + Dahinden das Radio-, TV- und Multimedia-Geschäft bei uns.

Die beiden Techniker vom Schweizer Fernsehen, Kurt Buschor und Niklaus Dahinden, eröffneten 1972 in Heiden das Radio-TV-Fachgeschäft Buschor + Dahinden AG. Die Technik hat sich in den letzten 40 Jahren im Eilzugtempo weiterentwickelt und den Fachhandel vor immer neue Herausforderungen gestellt. Einführung Computertechnik, mobile Kommunikation, Satellitenfernsehen, digitale Aufzeichnungstechnik, digitales Radio, digitales High-Definition-Fernsehen, Multimediasysteme usw.

2009 hat Daniel Bandel als gelernter Multimedia-Elektroniker mit abgeschlossener Unternehmerschule und mit 15 Jahren Berufserfahrung die Firma Buschor + Dahinden AG übernommen und so für einen fließenden Übergang gesorgt. Daniel Bandel engagiert sich stark in der Lehrlingsausbildung: Seit der Gründung der Firma wurden 16 Multimedia-Elektroniker ausgebildet. Unterstützt wird er vom bewährten Team inklusiv den beiden Multimedia-Elektroniker-Lehrlingen.

Die Schwerpunkte der Buschor + Dahinden AG sind der Verkauf und Service von Geräten der Unterhaltungselektronik, Planung und Montage von Satelliten- und Akustikanlagen, Vernetzung und Programmierung von Multimediaprodukten. Auch sämtliches Zubehör von der Batterie über Anschlusskabel bis zum Adapter wird im Sortiment geführt. Durch ihren professionellen Service hat sich die Firma im ganzen Appenzeller Vordere Land einen guten Namen und eine breite, treue Kundenbasis geschaffen.

Das Team der Buschor + Dahinden AG dankt allen Kunden für ihre langjährige Treue und ihre Unterstützung des örtlichen Detailhandels. *tb*

Schule

**Zukunft der
Sekundarschule**

Kultur

**Finissage «Biedermeier-
malerei auf dem Land»**

Wirtschaft

**Hatt-Bucher-Gäste
beleben Heiden**

**«AüB-Strom»: 100 Prozent
Schweizer Wasserkraft**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Jugendmusik gewinnt
an der Applaus-Nacht**

Vermischtes

Mitsingen macht Freude

**Blasenschwäche –
(k)ein Tabuthema?**

Veranstaltungen

Die 1. Sek. beim Bräteln auf dem Kaien

Klasse 2B beim Lagerhaus

Workshops, Ausflüge, Klassenlager und eine Schülerzeitung: Sonderwoche der Sek. im August

Schon in der dritten Schulwoche kamen die Hädler Sekundarschüler/innen in den Genuss einer Sonderwoche. Dabei hatten die verantwortlichen Lehrpersonen für jede Jahrgangsstufe ein eigenes Programm vorbereitet.

Die 1. Sek. besuchte über die Woche hinweg verschiedene Workshops zu den Themen Lernen lernen, Werte, Medien und Bündeli knüpfen. Dazu gab es Kennenlernspiele rund um den Kaien und eine Klassenreise, die aufgrund des schlechten Wetters nach Winterthur ins Technorama ging.

Die Klassen der 2. Sek. verbrachten die Woche im Klassenlager.

Während der Sonderwoche wurde von den Lernenden der 3. Sek. E eine thematische Schülerzeitung zum Thema Berufswahl erstellt, die in Heiden schon im Umlauf und vielen von Ihnen bekannt ist. Die Stammklasse G der 3. Sek. absolvierte eine Schnupperwoche, schliesslich

befinden sich die Jugendlichen mitten in der Berufswahl. U.M.

Die Klasse 2B verbrachte ihre Lagerwoche in einer liebevoll umgebauten Alphütte in Habkern oberhalb Interlaken. Die Lagerthemen folgten dem oberen Lauf der Aare vom Grimsel bis nach Bern. Ein Arbeitsmorgen, organisiert von den Bernischen Kraftwerken, brachte der Klasse die verschiedenen Möglichkeiten der Stromproduktion und das Zusammenspiel der Kraftwerke näher. Die Kraftwerke Oberhasli erklärten uns die Nutzung der grossen Wasservorkommen im Gebiet von Grimsel und Susten und führten uns durch eines der Wasserkraftwerke in Innertkirchen. Danach folgten wir der

Aare zu Fuss durch die eindrückliche Aareschlucht bis nach Meiringen. Im Freilichtmuseum Ballenberg lernten wir den Bau und die herkömmliche Lebensweise in den traditionellen Bernerhäusern kennen. Im

Raum Interlaken – Beatenberg nutzten wir die touristischen Angebote: Baden im idyllischen und wohltemperierten Burgseeli, Besichtigung der Beatushöhlen mit beeindruckenden Tropfsteinformationen, traumhaftes Panorama auf Eiger, Mönch und Jungfrau und als ein Lagerhöhepunkt die rassige Trottfahrt auf dem Be-

atenberg. Der Aare folgend mussten wir natürlich auch noch die Bundeshauptstadt besichtigen. Ein abwechslungsreiches Stadtquiz führte auf vier verschiedenen Routen durch die Altstadt. Nach einer freiwilligen Dusche auf dem Bundesplatz stiegen schliesslich alle der Klasse 2B die 656 Stufen zum Münsterturm hoch und runter. Ein bisschen Shoppen rundete den Besuch in Bern ab.

Monika Niedermann Signer

Die Schüler/innen konnten sich für eine kurze, mittlere oder längere Wanderung entscheiden

Zukunft der Sekundarschule

Die Kommission Bildung Jugend und Sport befasst sich mit der zukünftigen Organisationsstruktur der Sekundarschule Gerbe.

Die Schulkommission (KBJS) entwickelt zurzeit ein neues Konzept für die Sekundarschule Gerbe. In Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Lehrerschaft muss dem Departement Bildung AR ein Konzept eingereicht werden, welches den Vorgaben des Kantons entspricht. Zur Auswahl stehen drei unterschiedliche Schulmodelle, welche einer kleineren oder grösseren Anzahl Schüler/innen gerecht werden. Nachdem eine Zusammenarbeit auf der Sekundarstufe I mit Rehetobel leider nicht zustande kam, muss nun auch Heiden ein zukunftsfähiges Modell entwickeln, welches einerseits der pädagogischen Qualität wie auch einer möglichen Finanzierbarkeit Rechnung trägt.

Die Projektgruppe unter der Leitung von Bruno Hofer, Organisationsberater, beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie die Sekundarschule Gerbe mit hoher Qualität trotz sinkender Schülerzahlen optimal geführt werden kann. Bis im Frühjahr 2013 soll das Konzept fertig sein und dem Departement Bildung AR zur Prüfung vorgelegt werden. An dieser Stelle werden wir die Öffentlichkeit in den nächsten Monaten über den Verlauf des Projekts informieren. *Hans-Peter Hotz*

Herbstwanderung der Schule Wies

Am 7. September hat die Schule Wies eine Herbstwanderung gemacht. Die Schüler/innen konnten sich für eine kurze, mittlere oder längere Wanderung entscheiden. Das heisst, dass alle drei Gruppen den ganzen Vormittag gewandert sind. Das Wetter war sonnig und die Kinder und Lehrpersonen waren gut gelaunt. Hier sind einige Rückmeldungen der vierten Klasse:

Wir sind meistens rauf und runter und durch einen Wald gelaufen. Es hat mir Spass gemacht mit anderen Kindern zusammen zu laufen. *Elza*

Wir haben einen Molch gesehen. *Nico*

Als ich zwei Geissböcke sah, haben sie Kraftmessen gemacht, das hat laut getönt. *Louis*

Auf dem Weg haben wir Emus gesehen. Wir haben auch einen Hund getroffen. *Julia*

Unterwegs haben wir sehr viele Spinnennetze gesehen. Ich habe sie mit der Lupe angeschaut. *Izabela*

Ich fand es sehr cool, als wir auf einen Felsen klettern durften. *Melanie*

Die meisten Kinder freuen sich bestimmt schon auf eine Herbstwanderung im nächsten Jahr.

Bericht von Céline Hirt, 4. Klasse Wies

Projekt: Kebab+

Jugendliche an einem Kebab+-Workshop

Arbeit, Hobbies, Familie, Freunde, Sport, Ausgang. Die Zeit wird immer knapper, während die Breite an Freizeitmöglichkeiten zunimmt und die Arbeit unsere ganze Konzentration verlangt.

Die knappe Zeit hat Auswirkungen auf das Essverhalten. Eine ausgewogene Mahlzeit muss oftmals einem schnellen Snack weichen. Körperliche Aktivität und Bewegung werden vernachlässigt. Ruhe und Zeit zum Ausspannen gönnt man sich immer seltener. Und dabei sind diese Tätigkeiten von grosser Bedeutung für das eigene Wohlbefinden. Gemeinsame Mahlzeiten haben einen grossen Stellenwert für den Zusammenhalt und die Solidarität, gesunde Ernährung auf das Wohlbefinden und Ruhephasen spenden neue Tatkraft.

Kebab+ hat ein klares Ziel: Die Jugendlichen sollen sich Gedanken zur gegenwärtigen Esskultur machen, sich mit gesunder Ernährung und sinnvoller Bewegung auseinandersetzen sowie die Bedeutung von Begegnungen und Gemeinschaft erkennen. Auf diese Weise wird die Gesundheitskompetenz der Jugendlichen gefördert und ihre Eigenverantwortung gegenüber ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden gestärkt.

Beispiele und Tipps für den Alltag der Jugendlichen werden besser aufgenommen als Ausschnitte aus Theoriebüchern. Und «Learning by doing» ist immer noch am besten.

Und genau da knüpft Kebab+ an. Die Projekte sollen lustvoll und spannend sein, nur so können die Jugendlichen sich begeistern und nehmen die Botschaften automatisch auf.

Vorschau

Ein Abend mit Freundinnen und Freunden

Der Point ist bis zum Umzug samstags jeweils für Projekte geöffnet. Dieses Angebot ist für Jugendliche gedacht, welche selbstständig einen Anlass organisieren wollen. Die Organisation und Durchführung wird von den Jugendarbeitenden unterstützt. Die Art des Anlasses ist grundsätzlich frei wählbar. Die Abende können beispielsweise zum Spielen, Filme schauen oder Kochen genutzt werden.

Die KJAH stellt für einen Projektantrag:

- der Projektantrag muss sieben Tage im Voraus gestellt werden,
- er enthält eine Mindest- und Höchstzahl von Teilnehmenden,
- Beginn und Ende des Anlasses sind aufgeführt.

Gerne nehmen wir eure Anträge unter info@kjah.ch, Telefon 079 249 76 18 oder persönlich entgegen.

Rückblick

Vernetzung mit der Schule Heiden

Eine gelingende Jugendarbeit ist nur möglich, wenn die Zusammenarbeit mit der Schule funktioniert.

Anfangs September besuchten die Jugendarbeitenden die Schüler/innen der ersten Oberstufe. Dabei wurden die Jugendlichen über die Angebote der KJAH informiert. Am Elternabend der ersten Oberstufe bekam die KJAH die Möglichkeit, auch den Eltern einen Einblick in die Dienstleistungen der Organisation zu geben.

Die KJAH plant auch weiterhin einen regen Austausch mit der Schule Heiden.

Finissage «Biedermeiermalerei auf dem Land»

Am Sonntag, 28. Oktober, lädt der Historisch-Antiquarische Verein auf 10.30 Uhr zur Finissage der Sonderausstellung «Biedermeiermalerei auf dem Land» ins Historische Museum ein. Die von Rudolf Hanhart konzipierte Ausstellung zeigt unter anderem eine Reihe hochkarätiger Bilder des berühmten Bauernmalers Johannes Bartholomäus Thäler, darunter «Überfall der Herisauer auf Hundwil». Marcel Zünd, Museologe, Ethnologe und Kustos der Stiftung für Appenzellische Volkskunde, wird die letzte Führung durch die Ausstellung halten und bei dieser Gelegenheit manch interessante Details an den Objekten herausstreichen.

Andres Stehli

Bilder und Skulpturen in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Christine Aebischer arbeitet seit vielen Jahren als freischaffende Künstlerin und ist immer wieder auf Internationalen Kunstausstellungen im europäischen, amerikanischen wie auch im asiatischen Raum vertreten. Sie vertritt die Abstraktion mit einer für sie unverwechselbaren und erfolgreichen Bildsprache.

Christine Aebischers Bilder zeigen eine intensive Beschäftigung mit der Natur, mit der Landschaft, den wechselnden Jahreszeiten und dem Einfluss der Zeit auf die Natur. Die Veränderungen durch den Einfluss des Lichts sind elementare Bestandteile ihrer Bildfindungen. Formen und Farben bewirken ein Verwirrspiel zwischen Vorder- und Hintergrund, Ruhe und Bewegung, Fläche und Ornament. So entstehen abstrakte Kompositionen mit verspielter, fast lyrischer Stimmung. Reisen im weitesten Sinne nehmen einen zentralen Platz im Werk der Künstlerin ein. Das Selbst und das Gegenüber, das Vertraute und das Fremde sind so weit miteinander verbunden und verwoben, dass sie ein komplexes Ganzes bilden.

Georg Benz entdeckte 1997 den Speckstein. In dieser Zeit entstanden kleinere Skulpturen.

Nach seiner Pensionierung im Jahre 2006 absolvierte er den Jahreskurs an der Bildhauerschule Müllheim TG. In der Kunstfachklasse in Müllheim lernte er das Skizzieren, Zeichnen und das grundlegende Handwerk der Steinbearbeitung. Sein Auge wurde geschult bei Museums-Besuchen sowie im Kunsthaus Zürich.

Die Faszination, die natürliche Struktur der Steine in die Skulptur einfließen zu lassen, zeigt sich in all seinen Werken. Neue Ideen holt er sich immer wieder aus der Natur und beim Beobachten der Menschen. Mit der Zeit sind seine Skulpturen immer grösser geworden und er stellt sich immer schwereren Herausforderungen. Er sucht Neues: Steine, die nicht einfach zu bearbeiten sind oder durch das pure Gewicht neue Verarbeitungswege verlangen.

Die Vernissage findet am 26. Oktober von 17.30 bis 20.00 Uhr statt.

Die Ausstellung von Christine Aebischer und Georg Benz in den öffentlich zugänglichen Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg dauert vom 26. Oktober bis 13. Januar 2013 und ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Susanne Rohrer

Papiertheater live erleben

Hedi und Hanueli Zuberbühler präsentieren am Sonntag, 14. Oktober in der Galerie «Tilly's» an der Seeallee 4 Märchen im Appenzeller Dialekt: Um 14.00 Uhr «Der gestiefelte Kater» und um 16.00 Uhr «Kalif Storch». Dauer je ca. 1 Stunde. Anmeldung erwünscht. Der Unkostenbeitrag ist Fr. 10.– für Erwachsene und Fr. 5.– für Kinder.

Werner Buob

Anerkanntes Kulturgut

Der in Heiden beginnende beziehungsweise endende Witzwanderweg hat den Appenzeller Witz über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Ab sofort gilt der Appenzeller Witz als lebendige und erhaltenswerte Tradition des immateriellen Weltkulturerbes der Unesco und wird im entsprechenden Inventar aufgeführt.

Thema ist der Witzwanderweg auch bei TVO. Am 18. Oktober wird die Sendung «Wolfsmenschen» aufgezeichnet. Dabei wird sich Moderator Wolf Buchinger pointiert mit Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger unterhalten. Die abends stattfindende Aufzeichnung ist öffentlich (beschränkte Platzzahl), Eintrittskarten können unter a.kneuss@efag.ch angefordert werden. Die Erstausstrahlung der Sendung erfolgt voraussichtlich am Sonntag, 21. Oktober. Peter Eggenberger

Hatt-Bucher-Gäste beleben Heiden

Vor knapp einem halben Jahr durfte der Kurverein über das Projekt mit der Hatt-Bucher-Stiftung berichten. Heiden kam zum «Handkuss», 3000 Senior/innen aus der ganzen Schweiz wurden zu einem Ausflug ins Appenzeller Vorderland eingeladen. Die Gäste erhielten dabei von der Stiftung eigens für die Aktion kreierte «Dunant-Dukaten» im Wert von Fr. 60.– pro Person geschenkt.

Mit nahendem Saisonende kann bereits ein erstes Fazit zur Zusammenarbeit mit der Stiftung gewagt werden. Fast ausnahmslos alle Gäste äusserten sich positiv zum Biedermeierdorf und haben den Besuch sehr geschätzt. Speziell gelobt wurden die schöne Blumendekoration im Dorf, die Freundlichkeit der Ladenbetreiber und Gastgeber, die persönliche Betreuung in der Tourist Information und natürlich die einmalige Aussicht auf den Bodensee. Einige der Gäste vermissten ein klassisches Café oder waren über die Ladenöffnungszeiten in der Sommerzeit enttäuscht.

Der Kurverein ist über den äusserst positiven Verlauf dieses Projektes erfreut und dankt allen involvierten Partner für die unkomplizierte und gästeorientierte Zusammenarbeit. Das grösste Dankeschön gehört natürlich der Hatt-Bucher-Stiftung selbst ausgesprochen! Noch haben nicht alle 3000 Gäste Heiden besucht. Die Dukaten können bis Ende Jahr eingelöst werden. Alle Gäste sind also weiterhin «herzlich willkommen». *Kurverein Heiden*

Wildkochkurs

Am 24. Oktober organisiert die Frauengemeinschaft Heiden unter der fachkundigen Leitung von Lucia Sieber einen Wildkochkurs.

Luzia Sieber verrät uns raffinierte Tipps, wie wir Reh-, Hirsch- und Wildschweinefleisch schmackhaft zubereiten können. Dazu werden wir passende Beilagen zubereiten.

Lasst Euch inspirieren von der Wildküche, es ist bestimmt keine Hexerei. Kosten für FG-Mitglieder Fr. 45.–, für Nichtmitglieder Fr. 50.–. Anmeldung bis 15. Oktober an Elisabeth Sauter, Telefon 071 891 45 87 oder elisabeth.sauter@gmx.ch. *Elisabeth Sauter*

Der Häädler Jahrmarkt ist Tradition

Am Freitag, 12. Oktober findet von 9.00 bis ca. 19.00 Uhr der Jahrmarkt statt. Über 100 Marktfahrende werden ihre Waren präsentieren. Ob Leckereien, Kleidungsstücke, Taschen, Pflegeprodukte oder vieles mehr, für alle Besucher ist sicher etwas Passendes mit dabei. Auch das einheimische Gewerbe und örtliche Vereine sind vertreten. Beim Kohlplatz (Chilbiplatz) finden sich weitere Attraktionen. An verschiedenen Ständen, aber auch in den umliegenden Restaurants, warten kulinarische Köstlichkeiten auf Sie. Lassen Sie sich verwöhnen, geniessen Sie die Jahrmarkt-Atmosphäre und treffen Sie Freunde und Bekannte.

Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde freuen sich auf Ihren Besuch. *Gemeinde Heiden*

Wintercheck für Ihr Velo

Gönnen wir uns zuerst einmal noch ein paar schöne Herbsttage. Aber plötzlich ist der Winter da, Schnee und Eis verwandeln Strassen in Rutschbahnen. Vertrauen Sie Ihr Velo Velosport Heller vis-à-vis Schwimmbad an, damit Sie gut gerüstet in die Wintersaison starten können. Der Wintercheck umfasst die Kontrolle der Lichtanlage, Bremsen, Lager und Schaltung sowie die Rückstrahler vorne, hinten und an den Pedalen. So wird Ihr Velo winterfit. Von November bis Ende Februar wird Ihr Velo abgeholt und wieder nach Hause gebracht.

Achtung Sturzgefahr! Schützen Sie sich vor folgensweren Verletzungen mit einem gut sitzenden Helm – Velosport Heller berät Sie gerne. *tb*

Militär in Heiden – herzlich Willkommen

Am Montag, 8. Oktober findet die Fahnenübergabe des Gebirgsinfanterie-Bataillons auf der Dunantwiese statt. Um 14.00 spielt die Musik. Um 14.15 Uhr ist der Einmarsch mit der Bataillonsfahne. Anschliessend findet ein Apéro statt, zu dem die Zivilbevölkerung herzlich eingeladen ist.

Gemeinde Heiden

«AüB-Strom»: 100 Prozent Schweizer Wasserkraft

Freuen sich gemeinsam über den «AüB-Strom» (v.l.n.r.): AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik, Erika Streuli (Gemeindepräsidentin Grub/EV Grub), Colin V. Harrison (Betriebsleiter EK Wolfhalden), Christoph Mettler (Betriebsleiter EW Heiden), Arlette Schläpfer (Präsidentin EK Schachen), Felix Eisenhut (Präsident Elektra Oberegg) und Daniel Frunz (Betriebsleiter Elektra Walzenhausen). Es fehlt: Jakob Heierli (Präsident EK Reute)

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) stellt ab dem kommenden Jahr auf 100 Prozent Schweizer Wasserkraft um. Der «AüB-Strom» wird zum Jahreswechsel von den sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe eingeführt, der bisherige Grundmix mit bis zu 80 Prozent Atomstrom fällt weg. Privatkunden in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit ab dem 1. Januar 2013 mit Strom aus erneuerbarer Energie beliefert. Grössere Gewerbebetriebe können wählen, ob sie in den «AüB-Strom» wechseln wollen. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der SAK und werden mit deren Standardmix versorgt.

Im Rahmen des Projektes «Energierregion AüB», das erneuerbare Energien fördern und Energieeffizienz steigern möchte, ist die Einführung einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein deutliches Zeichen der sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Oberegg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden). Mit der Umstellung auf 100 Prozent Schweizer Wasserkraft soll der Energiewende und dem damit verbundenen Ausstieg aus der Atomenergie in der Schweiz ein Schritt entgegen gegangen werden. Die sieben lokalen Energieversorger decken mit

dem «AüB-Strom» einen Grossteil der Haushalte im Appenzellerland über dem Bodensee ab.

Der «AüB-Strom» wird mit 0.2 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) nur minimal teurer sein als der bisherige Grundmix mit bis zu 80 Prozent Atomstrom. Dieser Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von lediglich Fr. 11.– im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispielsweise aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden. *Christoph Wolnik*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Kronenwiese 1163, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aueb.ch
www.aueb.ch

Lehrlingsehrung am Jahrmarkt

Bereits ist die Lehrlingsehrung fester Bestandteil am Jahrmarkt. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) ehrt am Freitag, 12. Oktober um 19.30 Uhr in der Asylturnhalle die Besten, die ihre Lehre in einem ortsansässigen Lehrbetrieb absolviert haben. Zehn junge Berufsleute, die ihren Abschluss mit Noten über 5,0 gemacht haben, werden durch den HUGH ausgezeichnet. *tb*

20 Jahre besser sehen

Am 22. Oktober 1992 eröffnete Michael Schwarz in Heiden «SCHWARZ Optik». Er setzt sich mit seinem fachkundigen Team seither für die Vorsorge und Beratung in allen Fragen der Optimierung des besseren Sehens ein.

Eine optometrische Analyse der Augen steht als Erstes. Dies kann anschliessend zu einem Visualtraining, Anpassung einer Brille oder Kontaktlinsen führen. Die Sehanforderungen in Beruf, Schule und Sport werden zudem immer vielschichtiger und lassen sich kaum mehr mit einer einzigen Brille lösen.

Immer mehr wird die Brille zum modischen Accessoire. Aus einer riesigen Auswahl an modischen Brillenfassungen und Glas-typen wird gemeinsam mit Ihnen das passende Modell ausgewählt, das zu Kopfform, Haarfarbe und den individuellen modischen Ansprüchen passt. Ziel ist ein optimaler Sehkomfort für die grösstmögliche Bewegungsfreiheit im

Händler-Agenda: Termine eintragen

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte senden Sie Ihre Angaben mit Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel spätestens bis 15. Oktober an termine@pph.ch. Wir übertragen diese für Sie in die Händler Dorfagenda 2013.

Jeder Haushalt in Heiden und alle Neuzuzüger/innen erhalten diese Agenda im handlichen A5-Format kostenlos. *tb*

Alltag. Geniessen Sie ermüdungsfreies Sehen über den ganzen Tag und in allen Distanzen.

Das Angebot von Schwarz Optik Heiden umfasst Brillenfassungen für Kinder und Erwachsene, Lifestyle-Brillenfassungen für Modebewusste, Brillengläser der führenden Marken-Hersteller, Sportbrillen, Schiessbrillen, massgefertigte oder Austausch-Kontaktlinsen.

Seit sechs Jahren verfügt Michael Schwarz über den «Master of Science in Optometrie», die höchste in der Schweiz anerkannte Ausbildung auf diesem Gebiet.

Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr. Montag ist Ruhetag. SCHWARZ Optik steht für hohe Fachkompetenz in der Anpassung jeglicher, das Sehen unterstützender Instrumente mit einer hoch-modernen Grundausstattung. *tb*

So kennen ihn die Meisten, Michael Schwarz bei einer Augenprüfung

Gemeinderatsverhandlungen

Architekturwettbewerb für neues Hotel und Neugestaltung Seeallee

Für die touristische Entwicklung von Heiden müsse auf eine «Nischenstrategie» gesetzt werden. Der Fokus sei auf die Geschäftsfelder Seminar- und Kongresstourismus, Freizeit- (Gruppen) sowie Gesundheitstourismus in Form von Wellness und Rehabilitation zu richten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Potentialanalyse, die im Jahr 2011 im Auftrag der Verantwortlichen der Hotel Heiden AG, der Park Heiden AG, der Familie Muhr als heutige Eigentümer in der Liegenschaft Pension Nord, des Kantons und der Gemeinde Heiden erstellt wurde. Erfolg bringen könne allerdings «nur eine ganzheitliche Investition in die Infrastruktur». Dazu brauche es neue Hotels, Parkplätze und eine Verkehrsberuhigung auf der Seeallee. In diesem Sinn hat sich die IG Avanti gebildet, bestehend aus der Hotel Heiden AG, der Park Heiden AG und der Gemeinde Heiden. Sie hat die Möglichkeiten für eine Weiterverfolgung dieser Strategie erörtert und entschieden, einen Architekturwettbewerb auszuschreiben, um ein Projekt für ein neues Hotel anstelle des heutigen Hotel Park und eine Neugestaltung der Seeallee zu erreichen. Der Auftrag für die Wettbewerbsbegleitung und die Machbarkeitsstudie hat die IG Avanti in einem Auswahlverfahren mit drei Anbietern der Firma Aschwanden Schürer Architekten AG, Zürich, vergeben. Diese sind ausgewiesene Fachleute für solche Aufgaben und konnten zahlreiche Referenzen, insbesondere aus dem Nachbarkanton St.Gallen vorweisen. Die Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass sich das geforderte Raumprogramm auf dem Wettbewerbsperimeter realisieren lässt.

Neues Hotel

Das neue Hotel mit 50 Doppelzimmern soll als 3-Sterne-Seminar- und Geschäftshotel (Garni) an der ortsbaulich markanten

Stelle zwischen Seeallee und Poststrasse – anstelle des heutigen Hotel Park – erbaut werden. Im Hotel ist ein Frühstücksbereich, Seminar- und Gruppenräume als Ergänzung zum bestehenden Kursaal und Hotel Heiden sowie eine Bar mit Lounge für Apéros vorgesehen. Der Hotelneubau soll den Tourismus in Heiden neu beleben, den Standort als Kongresszentrum stärken und in der Region ein attraktives Zusatzangebot in den Bereichen Seminar- und Bustourismus (Gruppenreisen) schaffen. Dazu soll das neue Hotel das bestehende Angebot des Hotel Heiden sinnvoll ergänzen und die Nutzung des Kursaals mit grösseren, mehrtägigen Anlässen besser ermöglichen. Nach Rücksprache mit dem kantonalen Departement Bau und Umwelt kann sich der Gemeinderat vorstellen – je nach Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens – bei Bedarf eine neue Zone «Kurzzone Park» mit Quartierplanpflicht zu schaffen. Deshalb sind für die Wettbewerbsteilnehmer für die Erreichung des Raumprogrammes die Anzahl Vollgeschosse sowie Dach- und Untergeschosse frei. Für den Fall einer solchen Spezialzone hat die Stimmbürgerschaft das letzte Wort.

Aufwertung Seeallee

Vom Kirchplatz aus verbindet die Seeallee die Tourismusbetriebe Hotel Heiden, Kursaal und das neue Hotel Park. Der Kurpark und der Dunantplatz grenzen direkt an diesen Strassenraum an. Die Seeallee soll in ihrer Funktion als «Pulsader» des Tourismus gestärkt werden. Die vorteilhafte Lage mit der Sicht auf und über den Bodensee soll dabei eine entsprechende Bedeutung haben. Die Funktion der Seeallee als «Festmeile» (Frühlingsmarkt jährlich, Biedermeierfest vierjährlich) soll erhalten bleiben und entsprechende Infrastrukturen für saisonales Kleingewerbe (Strom, Wasser, Abwasser usw.) müssen dafür vorgesehen werden. Durch die Einrichtung einer Begegnungszone mit Tempo 20 und Aufwertung der Seeallee soll jedoch keine Konkurrenz zum Kirchplatz geschaffen werden – dieser ist der zentrale Ort in Heiden. Der Kurpark soll unter Berücksichtigung des wertvollen Baumbestandes aufgewertet werden und zugleich Zeitzeuge des Kurtourismus blei-

ben. Ein zeitgemässer, attraktiver Ort mit hoher Aufenthaltsqualität, der zum Verweilen einlädt, ist gewünscht. Den Wettbewerbsteilnehmern wird die Teambildung mit einem Landschaftsarchitekten empfohlen.

Tiefgarage für alle

Sowohl von der Gemeinde als auch vom Hotel Heiden besteht aktuell Bedarf an zusätzlichen Parkflächen im Bereich Seeallee/Kursaal. Der Hotelneubau erfordert darüber hinaus die Schaffung von weiteren 30 Parkfeldern in direkter Nähe. Im Rahmen des Projektwettbewerbs ist demzufolge eine Tiefgarage mit mindestens 60 Plätzen zu planen.

Der Architekturwettbewerb wird im offenen, anonymen Verfahren gemäss öffentlichem Beschaffungsrecht durchgeführt. Der Wettbewerb wurde am 14. September 2012 ausgeschrieben. Das Wettbewerbsprogramm kann ab diesem Datum von der Gemeindehomepage über einen Downloadlink heruntergeladen werden. Die Beurteilung der Projekte durch das Preisgericht erfolgt im Februar/März 2013. Anschliessend werden die Projekte während ca. sieben Tagen öffentlich ausgestellt. Der Wettbewerb ist ein Projekt des Regierungsprogrammes «Arealentwicklung» des Kantons AR. Die Kosten für das Wettbewerbsverfahren belaufen sich auf rund Fr. 300'000.–. Sie werden getragen von der Gemeinde (Fr. 90'000.–), durch einen Beitrag aus dem Regierungsprogramm AR (Fr. 50'000.–), der Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee (Fr. 30'000.–), der Park Heiden AG, der Hotel Heiden AG, von Fredi Grossauer und weiteren Beitragsleistenden.

Vision für Kirchplatz gefragt

An der Ideenwerkstatt der Gemeinde vom 9. Juni hat sich deutlich gezeigt, dass es vorstellbar ist, die heutige Busumsteiganlage auf dem Kirchplatz langfristig an einem anderen Ort, zum Beispiel beim Bahnhof, zu platzieren. Dadurch entstünden grosse Gestaltungsmöglichkeiten für den Kirchplatz als bedeutendstem Platz im Dorf (Stichwort an der Ideenwerkstatt: «Piazza Grande»). Die Neugestaltung der Seeallee soll keine isolierte Planung werden. Zusammen mit der Parkanlage und der Seeallee sollen im Rahmen des Wettbewerbs die angrenzenden Bereiche bis ein-

Seit 30 Jahren dürfen wir uns über die unzähligen so Grünanlagen in Heiden erfreuen. Zu verdanken haben

schliesslich Kirchplatz ganzheitlich ortsbaulich betrachtet werden. Für diesen «Betrachtungssperimeter» ist eine Vision aufzuzeigen, welche – langfristig betrachtet – umgesetzt werden kann.

Fernsicht: neuer Gastronomiebetrieb

Der Häädler Unternehmer Fredi Grossauer hat die Liegenschaft «Fernsicht» gegenüber dem Kursaal und westlich vom Dunantplatz erworben. Er beabsichtigt – unabhängig vom Architekturwettbewerb Hotel Park und Seeallee – das denkmalgeschützte Haus in einen Gastronomiebetrieb umzugestalten. Es soll eine grosse Gartenterrasse und ein Wintergarten für den Tagestourismus gebaut werden. Anstelle der bestehenden Garagen plant Fredi Grossauer einen Neubauteil anzubauen. Ebenfalls vorgesehen

Im Oktober beachten

Mittwoch, 3. Oktober, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 8. bis Freitag, 19. Oktober
Schulferien

Samstag, 20. Oktober
Papiersammlung

Dienstag, 23. Oktober
Altmetallsammlung

Sonntag, 28. Oktober
Beginn der Winterzeit

Vor 100 Ausgaben

Im Oktober 2002 standen folgende Themen im aufwind:

- Geschäftsübergabe Wohnlich Bau AG
- 20 Jahre Aschi Städler
- Häädler helfen Rumänien

Ön gepflegten Rabatten und anderen öffentlichen wir das vorwiegend Aschi Städler

ist eine Tiefgarage für die Besucher mit Einfahrt vom Carl-Böckli-Weg. Im Architekturwettbewerb Hotel Park und Seeallee soll die zu planende Tiefgarage mit jener auf der Liegenschaft Fernsicht verbunden werden, sodass später die Einfahrt vom Carl-Böckli-Weg für den Publikumsverkehr geschlossen werden könnte und eine gemeinsame Einfahrt genutzt würde. Der Gemeinderat und die weiteren Mitglieder der IG Avanti sind sehr erfreut über die Absichten von Fredi Grossauer und sehen im neuen Gastronomiebetrieb eine hervorragende Ergänzung zu ihren Absichten.

Fernwärmeanschlüsse für die Gemeindelienschaften und das Altersheim Quisisana

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Gemeindelienschaften sowie das Altersheim Quisisana an das Fernwärmesystem anzuschliessen. Gleichzeitig werden die Haustechnikwärmeverteileranlagen saniert. Die Sanierung müsste ohnehin, ob ein Fernwärmeanschluss, eine Gas- oder Ölfeuerung besteht, durchgeführt werden, da viele Anlagen ihr Alter überschritten haben und weder Ersatzteile noch Sicherheitsfunktionen gewährleistet sind. Für das Altersheim Quisisana wurde nach Eingang von mehreren Offerten die Firma Asenta AG aus Niedersteufen beauftragt. Sie hat mit Kosten von Fr. 262'315.– netto die

Abstimmungsergebnisse

vom 22. und 23. September 2012

Eidgenössische Vorlagen

- Bundesbeschluss
über die Jugendmusikförderung
(Gegenentwurf zur Volksinitiative «jugend + musik»)
Ja: 780/Nein: 455
Stimmbeteiligung: 47 Prozent
- Volksinitiative
«sicheres Wohnen im Alter»
Ja: 632/Nein: 625
Stimmbeteiligung: 47,3 Prozent
- Volksinitiative
«Schutz vor Passivrauchen»
Ja: 410/Nein: 871
Stimmbeteiligung: 47,6 Prozent

wirtschaftlich günstigste Offerte vorgelegt. Für die Finanzierung der gemeinsamen Anlage mit der Genossenschaft Alterssiedlung Quisisana gilt ein Kostenverteiler. Für die übrigen Gemeindelienschaften wurde ebenfalls die Firma Asenta AG berücksichtigt. Die Offerte dafür beläuft sich auf Fr. 268'143.55 netto. Als Sub-Unternehmen der Asenta AG sind das EW Heiden und die Paul Kobelt AG beteiligt. Die Arbeiten werden in diesem und den folgenden Jahren ausgeführt.

Hotel Heiden führt den Kursaal

Sibylle Kündig hat den Kursaal als Gastgeberin in den letzten zweieinhalb Jahren in den Markt eingeführt und eine beachtliche Position erreicht. Nach ihrem Austritt Ende Juli hat das Hotel Heiden in einem «Unter-Auftragsverhältnis» mit dem Kurverein Heiden den Kursaal auf Rechnung der Gemeinde geführt. Gleichzeitig wurden Verhandlungen zwischen der Gemeinde und dem Hotel Heiden aufgenommen, mit dem Ziel, die Kursaalführung dem Hotel Heiden zu übertragen. Nun konnten die Verhandlungen mit einem erfreulichen Resultat für beide Parteien abgeschlossen werden.

Die Hotel Heiden AG ist bereit, die Führung des Kursaals zu übernehmen. Sie bringt das entsprechende Know-how mit und ist zuversichtlich, den Kursaal am Markt, insbesondere im Kongress- und Seminarbereich, erfolgreich zu positionieren. Das Hotel Heiden kann durch die Führung des Kursaals Synergien im Sinn der touristischen Entwicklung

Energy-Day 2012

Am Samstag, 27. Oktober, dem Tag vor der Umstellung auf die Winterzeit, findet zum siebten Mal der jährliche Energy-Day statt.

Der Energy-Day findet jährlich unter einem anderen Motto statt. Er ist eine von der energie-agentur-elektrogeräte eae zusammen mit dem Bundesamt für Energie BFE organisierte Veranstaltung.

Unter dem Dach des Energy-Day schliessen sich seit 2006 jedes Jahr Firmen und Organisationen zusammen, um gemeinsam als Partner dazu beizutragen, dass der Energieeffizienz von Geräten mehr Beachtung geschenkt wird.

Die Gemeinde unterstützt diese Aktion und belohnt Einwohner/innen bei der Ersatzanschaffung einer Waschmaschine und/oder eines Tumblers mit Gutscheinen in der Höhe bis zu Fr. 200.–. Besuchen Sie uns von 8.30 bis 12.00 Uhr auf dem Parkplatz hinter der UBS.

Zusätzlich können Sie sich an einer kleinen Ausstellung zum Thema Energie sparen informieren. Die Salchinger Heizung Sanitär AG, Paul Kobelt AG, EW Heiden AG sowie die Projektgruppe Energiestadt geben Ihnen gerne Auskunft.

Bitte beachten Sie die beigelegte A5-Karte in dieser aufwind-Ausgabe. Mit dieser Karte können Sie den Gutschein am Stand abholen.

von Heiden nutzen. Der Marktauftritt des Kursaals (Corporate Identity) wird vom Hotel Heiden wenn möglich übernommen.

Bezüglich Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterial sowie der laufenden Kosten für Kehricht, Wasser, Strom, Heizung, Internet usw. gehen die Kosten wie bei einem Pachtverhältnis zu Lasten des Hotel Heiden. Hingegen stellt die Gemeinde den Hauswart für den Kursaal an, wobei das Hotel Heiden Anrecht auf eine Arbeitsleistung von 80 Prozent hat. Der Hauswart Christian Rotach bleibt also Angestellter der Gemeinde. Damit sichert sich die Gemeinde ihr Interesse an der Werterhaltung des Gebäudes und leistet den notwendigen Beitrag an die Wirtschaftlichkeit des Betriebs und der Nutzung auch als Gemeindesaal. Einsätze des Bauamtes für grössere Umstellungen der Möblierung werden dem Hotel Heiden zu einem fixen Satz, der mindestens die Vollkosten deckt, verrechnet. Die Abgrenzungen der Aufgaben von Kursaalbetrieb und Bauamt sind für den Sommer- und Winterbetrieb detailliert festgehalten. Das Hotel Heiden rapportiert der Gemeinde jährlich über den Betrieb des Kursaals mit detaillierten Angaben über die erzielten Umsätze. Die Vereinbarung zwischen dem Hotel Heiden und der Gemeinde wurde für fünf Jahre mit Option für eine Verlängerung zu marktkonformen Bedingungen abgeschlossen. Für die Gemeinde reduzieren sich die laufenden Ausgaben für den Kursaal von bisher rund Fr. 200'000.– auf knapp Fr. 100'000.– pro Jahr (abhängig vom baulichen Unterhalt). Der

bestehende Leistungsauftrag mit dem Kurverein Heiden wurde per 31. August aufgelöst und abgerechnet.

Die vom Gemeinderat bei der Wiedereröffnung verabschiedete Betriebsverordnung bleibt vollständig in Kraft und regelt auch die Bedingungen zwischen Nutzerinnen und Nutzern und dem Hotel Heiden. Bezüglich Mietpreise ist das Hotel Heiden an die bestehende Preisliste gebunden. Diese Preise dürfen unter-, aber nicht überschritten werden. Vereine und einheimische Nutzer (Unternehmen und Private mit Sitz oder Wohnsitz in der Gemeinde) profitieren aufgrund des Eigentums am Kursaal und der bedeutenden Investitionen der öffentlichen Hand weiterhin von einem Vorzugspreis. Vereine können zudem nach wie vor bei der Kommission Standort und Kulturförderung um Übernahme der verbleibenden Kosten nachsuchen. Das Hotel Heiden orientiert sich bei den Preisen für Food & Beverage an Konkurrenzpreisen.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 103. Geburtstag:
Nina Hedwig Schlegel-Nänni,
Freihofstrasse 1 (26. Oktober)

zum 85. Geburtstag:
Margarete Keller, Bahnhofstrasse
11 (13. Oktober)

zum 80. Geburtstag:
Walter Signer, Obere Täschen-
strasse 12 (5. Oktober)
Franz Slamanig, Schulhausstrasse 5
(5. Oktober)
Rosmarie Graf, Blumenweg 6
(28. Oktober)

Überprüfung der Wanderwegrouten

Die Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwege (VAW) hat die Wanderwegrouten im Kanton Appenzell Ausserrhoden einer umfassenden Überprüfung unterzogen, mit dem Ziel, die Signalisation der Wanderwege auf eine bessere Basis zu stellen. Dabei wurde auch beurteilt, welche Wegstücke für die effektiv verwendeten Routen weiterhin benötigt werden.

Die VAW hat den betroffenen Gemeinden einen Plan «Routenbereinigung Wanderwege» zugestellt und beantragt, dass einige Teilstücke aus den Gemeindeführplänen Wanderwegnetz entlassen und in Zukunft nicht mehr signalisiert werden. Vorgeschlagen wurden: Thalerstrasse, Gruberstrasse, Verbindung Hasenbühl sowie die Gerbestrasse.

Der Antrag, ein Wanderwegstück aufzuheben, kommt nur in folgenden Fällen in Frage:

- Das Wegstück ist für das Grundangebot der Wanderwege unbedeutend.
- Das Wegstück stellt keine wichtige Querverbindung von Routen dar oder wird nicht für thematische Wanderwege oder andere speziell beschilderte Routen (Rundrouten usw.) benötigt.
- Das Wegstück ist sehr wenig begangen und aufgrund von Topografie, Geländeänderungen usw. in einem schlechten Zustand und nur mit viel Aufwand baulich wiederherzustellen.

Die Kommission Planung und Baubewilligung sowie der Gemeinderat teilen jedoch die Auffassung der Technischen Geschäftsstelle Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW nicht in allen Punkten. Es wird daher nur die Teilstrecke Thalerstrasse aufgehoben.

Unterstützung der Volkshochschule Rorschach

Die Volkshochschule Rorschach und Umgebung ist ein Verein, der die Förderung der Erwachsenenbildung durch Kurse, Vorträge und ähnliche Veranstaltungen bezweckt. Trotz der vielen unentgeltlichen Arbeitsstunden der Vorstands- und Programmkommissionsmitglieder ist der Verein auf Gönnerbeiträge und Inserenten angewiesen. Auch unterstützen verschiedene Gemeinden der Region die Volkshochschule Rorschach

und Umgebung als Kollektivmitglied.

Im Sinn einer Stärkung und Solidarität mit der Region hat der Gemeinderat der Volkshochschule Rorschach und Umgebung einen jährlichen Beitrag von Fr. 1400.– zugesprochen. Mit der VHR bietet sich auch der Bevölkerung von Heiden die Möglichkeit, qualitativ hochstehende Kurse zu einem reduzierten Tarif in nächster Nähe zu besuchen. Weitere Informationen sowie das Kursprogramm sind unter www.vhr.ch zu finden.

Wahl in die Kommission Umweltschutz

Bereits seit längerer Zeit mussten Vakanzen in der Kommission Umweltschutz verzeichnet werden. Mit Priska Bachmann Forrer, Untern 93, konnte nun eine Nachfolge gefunden werden. Der Gemeinderat wünscht Frau Bachmann Forrer in diesem Amt viel Befriedigung und dankt ihr herzlich, dass sie sich für diese öffentliche Aufgabe zur Verfügung gestellt hat.

Es besteht noch eine weitere Vakanz in der Kommission Umweltschutz. Interessierte Personen erhalten ergänzende Auskünfte bei Heinrich van der Wingen, Gemeinderat und Präsident, beziehungsweise Daniel Rohner, Aktuar der Kommission Umweltschutz. Bewerbungen nimmt die Gemeindeganzlei gerne entgegen.

Baumfällaktionen

Ende November wird auf dem Spielplatz Seeallee durch das Bauamt der Gemeinde ein Baum gefällt. Der Baum ist krank und muss entfernt werden. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Zwei Bäume auf dem Kirchplatz sind krank und müssen gefällt werden. Die Baumgruben werden provisorisch mit Splitt abgedeckt. Wo genau die Ersatzpflanzungen gemacht werden, ist zurzeit noch nicht bekannt. Ziel ist es, die Parkplatzsituation zu optimieren. In der Zwischenzeit ist die Lücke zwischen den Bäumen sichtbar. Die evang. Kirchenvorsteherchaft und die Abteilung Bau und Planung bitten die Bevölkerung um Verständnis.

Quartierplan für das Gebiet Hinterbissau

Die Eigentümer im Gebiet Hinterbissau beabsichtigen ihre Parzellen zu überbauen. Es handelt sich um die Parzellen 478, 480

Grüngutentsorgung ab 2013

Bisher konnte Grüngut jeweils jede zweite Woche zur Entsorgung durch die Firma Häusle AG bereit gestellt werden. Nun läuft der befristete Vertrag mit Häusle AG per Ende 2012 aus. Weil der Preis für eine rentable Lösung für Grundeigentümer zu hoch ausgefallen wäre, hat die Kommission Umweltschutz beschlossen, ab 2013 keine Grüngutabfuhr mehr durch die Gemeinde zu organisieren.

Mit den beiden Entsorgungsfirmen Frischknecht Transporte AG und Muldenprofi Sonderegger stehen jedoch zwei ausgewiesene Spezialisten zur Verfügung, die Ihr Grüngut sehr gerne annehmen. Nehmen Sie doch bitte bei Bedarf mit diesen Anbietern Kontakt auf.

Bei der Firma Frischknecht Transport AG (Telefon 071 891 19 93) können Sie für eine Jahrespauschale Ihr Grüngut abliefern.

Falls Sie Ihr Grüngut weiterhin abholen lassen möchten, kann Ihnen die Firma Muldenprofi Sonderegger (Telefon 079 352 21 87) weiterhelfen. Diese bietet eine Abholung auf telefonische Anmeldung an.

Bereits gekaufte Grüngutbündel werden Ihnen bis Ende 2012 bei der Gemeindekasse vergütet. Grüngutcontainer, die von der Häusle AG bereit gestellt wurden, müssen nicht wieder zurück gegeben werden.

Die Firma Häusle AG und die Kommission Umweltschutz bedanken sich bei sämtlichen Kunden, die Ihr Grüngut in den letzten fünf Jahren zur Sammlung bereit gestellt haben.

Vergessen Sie nicht, auch selbst kompostieren hat grosse Vorteile. Die Komposterde können Sie als Gemüse- oder Blumenerde verwenden. Es gibt kaum ein besseres Düngemittel! Was Sie dafür genau tun müssen, erfahren Sie unter www.kompost.ch oder unter www.kompostberatung.ch. Nützliche Unterlagen erhalten Sie auch auf der Gemeindeverwaltung bei der Fachstelle Umweltschutz (Daniel Rohner, Telefon 071 898 89 79).

Daniel Rohner

sowie 1500. Für das quartierplanpflichtige Gebiet besteht ein Quartierplan Hinterbissau 2 (vom Regierungsrat genehmigt am 14. September 1993). Es steht fest, dass der Quartierplan Hinterbissau 2 überarbeitet werden muss, da zwischenzeitlich ein Teil der Baulandfläche in die Landwirtschaftszone eingezont wurde (Zonenplan Nutzung vom Regierungsrat genehmigt am 19. Oktober 2004; in Kraft getreten am 24. Oktober 2005).

Die Grundeigentümer haben bereits im Jahr 2011 eine Überbauungsstudie erarbeitet. Demnach könnte eine Überbauung mit fünf Mehrfamilienhäusern mit total rund 30 Wohnungen erstellt werden. Diese Überbauungsstudie dient nun als Grundlage für die Quartierplanung. Der Gemeinderat hat beschlossen, das Quartierplanverfahren für das Gebiet Hinterbissau einzuleiten. Der Planungsauftrag wird an das Raumplanungsbüro ERR, Eigenmann Rey Rietmann in Herisau mit Kosten in der Höhe von max. Fr. 18'000.– exkl. MwSt. vergeben. Drei Viertel davon sind von den Grundeigentümern zu tragen.

Einbürgerung

Folgende ordentliche Einbürgerung (Art. 41 ZStV) erfolgten:

– 14. August: Jzudin Krizevac, Poststrasse 12

– 22. September: Hanna und Gerhard Wiesendanger, Obereggerstrasse 12

Neuzuzüger/innen

Christine Mächler-Weyrich, Poststrasse 13; Markus Rohrer, Poststrasse 13; Yasmin Oehy, Asylstrasse 20; Bettina und Michel Duff, Im Brand 8; Zivanovic Siniša, Hinteres Werd 16; Albert Kappenthuler, Thalerstrasse 12.

INFO 13 – Die Broschüre für Heiden

Wie jedes Jahr erscheint auch im Jahr 2013 der «INFO». Wissenswertes über Heiden ist der Inhalt der Broschüre, und sie wird gerne an Neuzuzüger, an Hotelgäste und Tagestouristen als Werbemittel usw. abgegeben. Alle, die in Heiden etwas zu bieten oder anzubieten haben, wurden vom Kurverein für einen Eintrag angefragt. Je mehr mitmachen, desto vielfältiger erscheint Heiden nach aussen, entgegen all den Zeitungsartikeln. Nutzen Sie die günstige Gelegenheit, sich für Kunden zu präsentieren. Machen Sie mit! Melden Sie sich bei der Tourist-Information unter Telefon 071 898 33 01. Chris Nowak nimmt Ihren Eintrag gerne entgegen.

Ueli Rohner

Viehschau Heiden-Grub

Am Samstag, 6. Oktober findet auf dem Schauplatz Bären in Heiden die Viehschau der Gemeinden Heiden und Grub statt. Zirka zehn Bauern werden mit ihrem Vieh auf den Schauplatz auffahren.

Die Auffuhr der Tiere, nach sennischer oder Oberländer Art, beginnt um ca. 9.15 Uhr. Nach der Rangierung aller Abteilungen am Morgen, werden am Nachmittag die Tagespreise der Viehschau Heiden-Grub vergeben. Als besonderes Ereignis findet heuer der Vorderländer Erstmelkcup bei uns statt. Der Ornithologische Verein Heiden führt eine Kleintierausstellung durch. Daneben lockt der Bauernmarkt im Dorf und für Gross und Klein finden Gratis-Rösslifahrten durchs Biedermeierdorf statt. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Marktstände, das Restaurant Bären und das Viehschaubeizli.

Der öffentliche Schauabend findet im Kursaal statt. Ab 20.15 Uhr findet die Prämierung mit musikalischer Umrahmung und Barbetrieb statt. Die Bevölkerung ist zur Viehschau und zum Schauabend herzlich eingeladen.

Michael Eugster

Herbstinfos der Bibliothek

Elektronische Ferienlektüre: Ob mit dem Rucksack unterwegs oder auf einer Flugreise, mit den drei neuen E-Readern, die die Gemeindebibliothek seit diesem Sommer ausleiht, sind Leseratten mit deutlich weniger Gewicht auf Reisen. Hera Lindt, Nicolas Sparks, Ken Follett, Petra Hammesfahr, Stephenie Meyer und Christopher Paolini gehören zu den Autoren, die unterhaltende Stunden versprechen. Auf der Homepage der Bibliothek findet man im Katalog unter «E-Reader» die aufgeladenen Titel.

Jahresmitgliedschaft 2013: Neukunden können ab 1. November 2012 eine Mitgliedschaft fürs nächste Jahr lösen und bis Ende Jahr bereits die Bibliothek und ihre Dienstleistungen nutzen.

Bitte beachten Sie die reduzierten Öffnungszeiten während der Herbstferien. Zwischen dem 6. und 20. Oktober ist die Bibliothek jeweils nur am Mittwoch nachmittag und am Samstagmorgen geöffnet. Simone Gründler

Mann singt im Chor!

Der Männerchor Heiden und der Chor Gais schliessen sich dieses Jahr zum ersten Mal für das Projekt «Stimmungen» zusammen. Dirigent Michael Schläpfer feiert dieses Jahr bei beiden Chören Jubiläum: seit 20 Jahren leitet er den Chor Gais und seit 10 Jahren den Männerchor Heiden. Als dritte Chorgattung gesellt sich ein Frauenchor dazu (KSB-Singers). Gesamthaft werden etwa 80 Personen miteinander singen.

Für die drei Konzerte in Heiden, Gais und St.Gallen erarbeiten die drei Chöre a-capella-Chorsätze von Schweizer Liedern in allen vier Landessprachen. Dabei gelangen nicht nur Volkslieder, sondern auch alte und neue Chorcompositionen von Schweizer Komponisten zur Aufführung.

Interessierte Männer sind für dieses Projekt herzlich willkommen. Die Proben des Männerchors finden montag von 20.15 bis 22.00 Uhr im Schulhaus Dorf statt. Auskunft erteilt der Dirigent Michael Schläpfer, Telefon 079 402 99 05, mischlaepfer@hispeed.ch oder der Präsident Heinz Brunner, Telefon 079 641 98 00, heinzbrunner@bluewin.ch.

Probe- und Konzertdaten: 22. Oktober, 27. Oktober (Probetag in Heiden), 29. Oktober, 5. November, 6. November (Hauptprobe in Gais), 9. November (Konzert Gais, evang. Kirche), 10. November (Konzert Heiden, evang. Kirche), 11. November (Konzert St.Gallen, Pfalzweiler). Bernd Stoll

Neue Angebote im «Haus zur Bergulme»

Das Haus zur Bergulme will auf niederschwellige Art und Weise Begegnung ermöglichen. Menschen aus verschiedenen Lebenssituationen, besonders Armutsbetroffene sollen durch die Angebote Unterstützung für ihren Alltag finden. Nebst Zugang zu alltagsrelevanten Informationen, einer Job- und Tauschbörse und Internetzugang, startet das Haus zur Bergulme demnächst mit neuen Angeboten. Letzten Monat startete erstmals «Tea for Talk». Sprichst du gerne Englisch? Möchtest du deinen Wortschatz auffrischen? Dann sei herzlich willkommen. Weitere Termine jeweils donnerstags 25. Oktober, 22. November und 27. Dezember von 19.00 bis 21.00 Uhr.

In Kürze wird auch ein Grundkurs in Deutsch für Migrant/innen und Asylsuchende, die keine finanziellen Ressourcen haben, angeboten. Die Angebote sind kostenlos. Der Verein sucht noch freiwillige Deutschlehrer/innen, um den Kurs anzubieten.

Der Verein sucht auch Mitglieder und Gönner. Interessierte Personen können sich beim «Haus zur Bergulme», Blumenaustrasse 1, Telefon 071 890 02 72, haus_zur_bergulme@bluewin.ch oder bei Heinrich van der Wingen, Telefon 071 891 55 36, melden.

Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie den Verein als Gönner: Raiffeisenbank Heiden; IBAN: CH12 8101 2000 0037 9305 8. Juanita van der Wingen

Erfolgreiches Finale der Jugi- und der Mädchenriege des STV Heiden

An den vergangenen Wochenenden standen einige Athletinnen und Athleten des STV Heiden an Leichtathletikwettkämpfen im Einsatz. Bei idealen Wetterverhältnissen fand am 25. August in Herisau der Kantonalfinal des Migrossprints statt. Wobei sich erfreuliche Resultate zeigten: Gold für Damian Böhler und Ronja Blöchlinger, Silber für Niklas Ritter, Stefan Zähler (4.), Sandra Zähler (5.).

Am Nachmittag stand der Kantonalfinal des UBS Kids Cup auf dem Programm. Beim 3-Kampf (Ball, Wurf und Sprint) standen wiederum einige Kids auf dem Podest. 1. Rang Yaara Nauer und Damian Böhler, 2. Rang Niklas Ritter, 3. Rang Oliver Sonderegger, Paul Marschke, Ronja Blöchlinger. Weitere Rangierungen: Raphael Sonderegger (4.), Maik Sigrist (5.), Sandra Zähler (8.), Agatha Bukowska (9.), Lorin Böhler (11.), Anja Sonderegger (11.), Livio Abderhalden (12.), Samuel Stark (14.), Stefan Zähler (14.).

Yaara Nauer und Damian Böhler durften am 1. September

mit den ganz grossen Stars im Letzigrund Zürich einen eindrücklichen Tag erleben, wo sie ihre Leistungen nochmals zeigen konnten. Ebenfalls mit dabei war eine Delegation der Jugi, welche die Puzzle-Biathlon-Stafette absolvierte.

Bei prächtigstem Herbstwetter fand am 9. September die ATV Stafettenmeisterschaft in Urnäsch statt. Wiederum traten die Kids zum 60-m-Sprint und zur Pendel- und Rundbahnstafette an, mit sehr guten Platzierungen: im Einzellauf Silber für Lea Wenger und Bronze für Anja Sonderegger. Bei der Pendelstafette der Knaben fehlten nur 9 Hundertstel zum Sieg. Bei der Rundbahnstafette belegten die Knaben wiederum den 2. Platz und die Mädchen den ausgezeichneten 6. Rang. Somit können wir auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Allen Kindern herzliche Gratulation zu ihren tollen Leistungen.

Kinder, die gerne bei Spiel, Spass und Wettkampf mitmachen möchten, sind jederzeit herzlich in der Jugi- und Mädchenriege willkommen. Silvia Sonderegger

Büchertipps

Der unvergessene Mantel. Ab 10 Jahren. Frank Cottrell Boyce. Verlag Carlsen. ISBN 978-3-551-55594-6

In Julies Klasse ist ein Neuer: Dschingis, ein Flüchtlingskind aus der Mongolei. Sie soll sich ein bisschen um ihn kümmern. Dschingis hat schliesslich keine Ahnung, wie man Fussball spielt, was man zum Schwimmen mitnimmt und warum man nicht den ganzen Tag in einem Fellmantel herumläuft. Dafür weiss Julie bald alles über die Mongolei. Doch dann, eines nachts, werden Dschingis und seine Familie abgeholt. Sie müssen zurück in die Mongolei ... Eine bewegende Freundschaftsgeschichte über das Schicksal eines Flüchtlingskinds.

Mit einem Schlag. Ab 14 Jahren. Marcus Werner. Verlag Rowohlt. ISBN 978-3-499-21625-1.

Nico, mit Nachnamen Laus, ist wirklich aufgeschmissen. Um einen Schlusstrich unter sein jämmerliches Leben zu setzen, beschliesst er zu Hause auszuziehen. Ein WG-Zimmer in Köln, ein Job als Kabelträger bei einer Fernsehshow und jede Menge Mädels um ihn herum sollen die Wende bringen. Doch dann verletz er sich am ersten Tag an einem defekten Stromkabel der Kamera – und danach ist mit einem Schlag wirklich alles anders! Ein kurzweiliges Jugendbuch, das zum Nachdenken anregt.

Ausflug der Frauengemeinschaft

Am 17. September um 7.30 Uhr versammelten sich 33 Frauen zum Jahresausflug der Frauengemeinschaft nach Zug. Als einziger männlicher Gast mischte sich der neue Pfarrei-leiter, Albert Kappenthuler, unter die fröhliche Schar.

Die Reise führte durch das Hügelland unseres Kantons. Über den Ricken ging die Fahrt weiter zum Ratenpass, wo wir mit Ausblick auf Rigi und Pilatus das Mittagessen genossen. Anschliessend ging es nach Zug, wo wir ausreichend Zeit hatten, den See und die Altstadt zu erkunden oder eben unserer Lieblingsbeschäftigung, dem Shoppen nachzugehen. Einige kehrten mit einem betörenden Parfüm-Duft zur Confiserie Speck zurück, wo wir fast alle Geheimnisse über die Zuger Kirschtorte erfuhren, offen blieb, wie viel Kirsche eine Torte enthält.

Während der Heimfahrt über die Autobahn wurden heitere und stimmungsvolle Lieder angestimmt und schliesslich sangen wir einen herzlichen Dank für die gute Organisation durch Elisabeth Sauter und die sichere Fahrt. Kurz nach 19.00 Uhr endete der Ausflug der Frauengemeinschaft in Heiden. *Regula Nyffenegger*

Auf Reisen mit dem Trachtenchor

Vor Kurzem erlebte der Trachtenchor Heiden einen unterhaltsamen Ausflug.

Bei durchgezogenem Wetter wurde der Trachtenchor Heiden mit dem Car ins Emmental chauffiert. Zur Mittagszeit kehrte er in einem urhigen Restaurant ein. Der Trachtenchor sorgte für Unterhaltung mit Zäuerli und Gesang. Bald schon ging die Reise weiter und der Chor erblickte sein Reiseziel: den Chasseral.

Am kommenden Tag genossen die Häädler an Bord des Aareschiffes eine Fahrt nach Altreu, wo auch schon die nächste Attraktion wartete. Zwei Familienkutschen transportierten sie bis zum Stadtrand von Solothurn. Dank langjähriger Freundschaft von Hanny Bürki, welche den Anlass zusammen mit Rita Kellenberger organisierte, kamen sie hier zu einem ausgiebigen Vesperplättli mit passendem, regionalem Wein. Gegen Abend verliessen die Häädler das Gebiet und fuhren auf direktem Weg zurück ins Appenzellerland.

Monika Sturzenegger

Jugendmusik Heiden gewinnt in der Kategorie Musik

Am Donnerstag, 20. September fand an der HEMA in Herisau zum dritten Mal die Applaus-Nacht statt an welcher der Appenzeller Verein des Jahres gekürt wird. Insgesamt wurden 16 Vereine zum Verein des Jahres nominiert. Aufgeteilt in vier Kategorien; Gesellschaft, Musik, Kultur und Sport. Im Internet-Voting konnten die Leser ihre Stimme an ihren bevorzugten Verein abgeben. In der Sparte Musik war dieses Jahr auch die Jugendmusik Heiden mit drei weiteren Vereinen nominiert. Die JMH konnte sich gegen ihre drei Konkurrenten, die Musikgesellschaft Appenzell, die Ifang Chöre Herisau und das Jodelchörli Schönengrund durchsetzen und wurde zum Kategoriensieger gewählt.

An der Applaus-Nacht selber fand von 20.00 bis 21.00 Uhr das SMS-Voting für den Verein des Jahres statt. Mit knapp 400 SMS-Stimmen gewann die Jungwacht Blauring Herisau diese Wahl und

Eine Delegation der JMH an der Pokalübergabe in Herisau

wurde zum Appenzeller Verein des Jahres gewählt. Wir gratulieren an dieser Stelle der Jungwacht Blauring Herisau ganz herzlich zur Wahl und danken allen, die uns im Voting unterstützt haben! Für uns ist die Nomination zum Verein des Jahres und speziell der Kategoriensieg ein schöner Erfolg und wir sind froh und dankbar, im Appenzellerland als aktiver Verein wahrgenommen zu werden. *Reto Bischofberger*

Geräteturnerinnen auf Erfolgskurs

An Wettkämpfen nach den Sommerferien, den Appenzeller Geräteturnerschaften und den Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers, zeigten sich unsere Turnerinnen in grosser Form.

Ausgezeichnet war die Leistung von Lena Stark. Sie durfte nach drei sehr guten Übungen erstmals aufs Podest steigen. Auch am Liechtensteiner erturnte sie sich die Auszeichnung. Aber auch die anderen Häädlerinnen überzeugten: Julie Dietsche, Leonie Abderhalden, Lea Rohner, Anna Kira Bernhard, Anna Sofia Oetiker, Livia Alther und Enola Gretler erturnten sich Auszeichnungen. Tabea Raschle, Géraldine Dietsche und Nadine Schläpfer

Nadine Schläpfer

hatten an diesem Tag kein Wettkampfglück.

An den Liechtensteinermeisterschaften in Balzers gewann Julie Dietsche die Bronzemedaille im K2. Nadine Schläpfer qualifizierte sich für die Schweizermeisterschaften im K6. Auch alle anderen Häädlerinnen erturnten sich eine Auszeichnung.

Willi Lanker

Sieg am Unihockey-Turnier im Aargau

Die C-Junioren von Floorball Heiden gewannen anfangs September den interkantonalen «Kaisten Cup» im Kanton Aargau. Nach einem verhaltenen Start kamen die Häädler immer besser in Fahrt und standen dank eines Sieges gegen das Heimteam im Finale. Mit bestem Unihockey und hervorragend herausgespielten Toren holten sich die 12- bis 13jährigen Kids den grössten Pokal. Herzliche Gratulation.

Nun freuen sich die Spieler und Trainer auf weitere spannenden und faire Spiele in der laufenden Hallensaison. *Patrick Binder und Patrick Güttinger*

«Auch ein Esel trägt schwer» im Kino

Das Kino Rosental zeigt anlässlich verschiedener Hans-Krüsi-Ausstellungen in der Region am Donnerstag, 25. Oktober um 20.15 Uhr den Film über das bekannte Ausserrhoder Original «Auch ein Esel trägt schwer».

«Auch ein Nichts kann etwas werden», schrieb Hans Krüsi nach seiner Entdeckung in sein Tagebuch. Das Genie von der Strasse, der komische Kauz, der 35 Jahre lang Blumen verkaufte, wird über Nacht zum anerkannten Künstler.

Der Dokumentarfilm von Andreas Baumberger zeigt eine bewegte und bewegende Lebensgeschichte vom einfachen Knecht bis zum gefeierten Künstler.

Teilausstellungen aus der Hans-Krüsi-Sammlung des Kantons AR zeigen das Museum für Lebensgeschichten in Speicher und fünf Geschäftsstellen der Appenzeller Raiffeisenbanken.

Monika Frei

Gemeinsam kochen und geniessen

Möchten Sie das auch? Eine Gruppe Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Die Idee zu diesen Treffen entstand anlässlich eines Kurses von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Erhaltung der Gesundheit und Selbstständigkeit.

Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig. Nun sind einige der Teilnehmenden weggezogen und es hat Platz für Interessierte. Das nächste gemeinsame Kochen findet am Mittwoch, 10. Oktober um 16.00 Uhr (Essen um 18.00 Uhr) an der Sonnhalde 16 statt. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie doch auch, wir freuen uns auf Sie! Die Kosten betragen ca. Fr. 10.–, je nach Menü. Die maximale Gruppengrösse ist zwölf Teilnehmer/innen. Das nächste Datum wird jeweils in der Gruppe festgelegt. Anmeldung bis Freitag, 5. Oktober an Dorothee Gerber, Telefon 071 891 12 77.

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, Dorothee Gerber (Gastgeberin, Telefon 071 891 12 77) oder Silvia Hablützel (Projektleiterin «Zwäg is Alter», Telefon 071 890 06 63) geben Ihnen gerne Auskunft. *Silvia Hablützel*

Mitsingen macht Freude

Weihnachten ist die Jahreszeit des Singens und des Zusammenseins. Wer von Ihnen möchte auch dabei sein und am 24. Dezember um 21.45 Uhr in der Kirche Heiden mitsingen und mitfeiern?

Eva Emch leitet einen ad-hoc-Chor und freut sich auf möglichst viele begeisterte Sänger/innen. Auf dem Programm stehen traditionelle Weihnachtslieder und ein sehr interessanter Chorsatz über das Weihnachtslied: In dulci jubilo von Heinrich von Herzogenberg.

Die Proben starten am Donnerstag, 25. Oktober um 19.30 Uhr im kath. Pfarreizentrum. Weitere Proben: 1., 8., 15., 22. und 29. November sowie 6., 13. und 20. Dezember. Nähere Auskünfte: Stefan Köppel, Telefon 071 244 75 05.

Jung und Alt sind sehr willkommen, wir freuen uns auf spannende und schöne Singstunden!

Eva Emch

Öffentlicher Arztvortrag: Blasenschwäche – (k)ein Tabuthema?

Am Dienstag, 30. Oktober, um 19.00 Uhr, organisiert das Team Frauenheilkunde Spital Heiden unter dem Patronat von «Aktiv in Heiden» einen Vortrag mit dem Titel: Blasenschwäche – (k)ein Tabuthema? Der Anlass findet im evang. Kirchengemeindehaus statt.

Rund eine halbe Million Menschen in der Schweiz leiden an Blasenschwäche. Dabei werden zwei Formen unterschieden: die Dranginkontinenz, sprich Reizblase, mit häufigem Drang zum Wasserlösen und die Belastungsinkontinenz, das ungewollte Urinieren beim Husten, Lachen, Niesen, Wandern oder etwa Springen.

Eine Blasenschwäche kann verunsichern, doch das muss nicht sein. Erfahrene Fachleute des Teams Frauenheilkunde Spital Heiden informieren Sie über Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie sowie den Umgang

mit einer Schwäche von Beckenboden und Harnblase.

In Zusammenarbeit mit «Aktiv in Heiden», «Zwäg is Alter» und der Spitex Vorderland, führt das Spital Heiden den öffentlichen Vortrag durch. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen: www.spitalverbund.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Arthur Sturzenegger

Leseabend am Samowar

Der Leseabend findet am Freitag, 5. Oktober, von 20.00 bis 21.30 Uhr in der Galerie «Tilly's» an der Seeallee 4 statt. Kurze Einführung in Leben und Werk von Fjodor Dostojewskij mit Schwerpunkt auf «Verbrechen und Strafe» (Schuld und Sühne). Lesungen aus diesem Roman mit anschließendem Gespräch. Einführung: Werner Buob. Lesung: Tilly Neuweiler, sie studierte Literatur in Tübingen sowie an der Sorbonne und in Oxford.

In der Ecke blubbert der Samowar. Teeliebhaber dürfen sich bedienen. Die Teilnahme ist kostenlos. Unkostenbeitrag willkommen.

Werner Buob

Matinée mit Jeanne Devos im Kino

Die Genossenschaft Kino Rosental freut sich besonders, am Sonntag 28. Oktober um 10.30 Uhr zur Matinée mit Jeanne Devos einladen zu dürfen. Jeanne Devos ist in Heiden aufgewachsen und seit 2010 am Deutschen Nationaltheater in Weimar engagiert. Die junge Schauspielerin wird den Film «Alles eis Ding» vorstellen und über die Dreharbeiten erzählen. Sie spielt darin die Hauptrolle, eine von sechs Schwestern, die mit ihrer Grossmutter am Zürcher Stadtrand leben. Die Grossmutter wird von Stefanie Glaser verkörpert. «Alles eis Ding» war ihr letzter Film, in dem sie mit faustdickem Witz und unglaublicher Präsenz brilliert.

Anschliessend an den Film: Gespräch mit Jeanne Devos bei frischem Zopf und Kaffee, Eintritt Fr. 20.–.

Monika Frei

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aannahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 23. Oktober, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

5. Häädler Spielnacht

Am 3. November findet im Schulhaus Gerbe die 5. Spielnacht der Ludothek Heiden statt. Gross und Klein sind herzlich eingeladen nach Herzenslust zu spielen und neue Spiele zu testen.

Ab 17.00 Uhr können alle, Kinder, Eltern und Grosseltern aber auch Erwachsene ohne Anhang aus dem ganzen Vorderland Karten-, Zweier-, Gesellschafts- und GROSSspiele kennen lernen. Spannendes, Interessantes, Lustiges und Kniffliges, unter anderem die neusten Spiele des Jahres, warten darauf, von Ihnen entdeckt und ausprobiert zu werden. Mitarbeiterinnen der Ludothek werden Ihnen beim Kennenlernen helfen.

Der Besuch der Spielnacht ist gratis. Kuchen und Getränke sorgen für das leibliche Wohl. Parallel zur Spielnacht wird ab 19.00 Uhr ein Plausch-dog-Turnier gespielt. Dafür ist aber eine Anmeldung bis 31. Oktober nötig (in der Ludothek oder Telefon 071 890 00 15).

Das Ludo-Team freut sich, viele Spielbegeisterte aus Nah und Fern begrüßen zu können.

Walter Graf

Zwei Häuser?

Für einmal zwei Häuser, die es noch heute gibt. Man beachte das kunstvoll gearbeitete Taubenhaus im Giebel des einen Gebäudes und die prächtigen Vorgärten! Diese mussten 1977/78 einer Strassen-Verbreiterung weichen.

Die Oktoberfrage des *aufwind*: Um welche Häuser handelt es sich? Als Antwort nennen Sie die Namen der beiden darin ansässigen Firmen oder den Strassennamen mit den Hausnummern.

Ihre Antwort erwarten wir gerne bis zum 23. Oktober, wie immer an Erika Stocker, Paradiesstrasse 4, 9410 Heiden, Telefon 071 891 33 84, oder estocker@bluemail.ch. Diesmal winkt dem ausgelosten Gewinner ein Häädler-Batzen.

Die September-Frage hat bei zahlreichen *aufwind*-Lesern Reaktionen hervorgerufen. Noch mancher hat den Adler selber erlebt, bevor er dem Coop-Neubau weichen musste. Unter den vielen richtigen Antworten wurde Marianne Siegrist-Inäbnit aus Wettswil als Gewinnerin ausgelost.

Weil die geplante und die wirkliche kath. Kirche im letzten *aufwind* nicht richtig wiedergegeben wurden, hier noch einmal das Doppelbild.

Andres Stehli

O K T O B E R

- 15.10. Hirslanden Klinik
Bilderausstellung:
«Auf den Flügeln der Farben»
Hirslanden Klinik Am Rosenberg
- 31.10. 8.00 –23.00 Hotel Linde
Bilderausstellung: «Licht und Wasser»
Genossenschaft Hotel Linde
- Mi 3. 14.00 Tourist Information
Dorfführung
Tourist Information
- Fr 5. 15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus
Hädler Spatzenhöck
Hädler Spatzenhöck
16.00–18.00 Hotel Linde
Schmuckausstellung
Pierre Lang
20.00–21.30 Seeallee 4
Leseabend am Samowar
Werner Buob und Tilly Neuweiler
- Sa 6. 8.30–12.00 Kirchplatz
Bauernmarkt
Bauernmarktverein
9.15 Restaurant Bären
Vietschau
Verein Vietschau Heiden-Grub
20.15 Kursaal
Schauabend und Prämierung
Verein Vietschau Heiden-Grub
- Mo 8. 14.00 Dunantplatz
Fahnenübergabe des Gebirgsinfanterie-
Battallions und Musik
Gebirgsinfanterie-Battalion
- Di 9. 19.00–23.00 Hotel Linde
Spielabend in der Beiz
Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde
- Do 11. 11.45–19.15 Kirchplatz
Wanderung über den Hundwiler
Buchberg
Senioren-Wandergruppe
- Fr 12. 9.00–19.00 Rosentalstrasse-Kohlplatz
Jahrmarkt
Gemeinde Heiden
19.30 Asylturnhalle
Lehrlingsehrung
Handwerker- und Gewerbeverein Heiden
- Sa 13. 8.30–12.00 Kirchplatz
Bauernmarkt
Bauernmarktverein
- So 14. 14.00–17.00 Seeallee 4
Papier Theater
Hedi und Hanueli Zuberbühler
- Mo 15. 20.15 Hotel Heiden
Live-Dia-Show «Abenteuer im Königreich
Marokko»
Hotel Heiden
- Mi 17. 14.00 Tourist Information
Dorfführung
Tourist Information
- Fr 19. 15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus
Hädler Spatzenhöck
Hädler Spatzenhöck
18.30–20.00 Kino Rosental, Rosenbar
Sprachcafé in Englisch
Corina Schmid-Maddalena

O K T O B E R

- Fr 19. 20.00–21.30 evang. Kirche
Konzert in der Kirche
Stimmbildungs- und Singwoche, Heiden
- Sa 20. 8.30–12.00 Kirchplatz
Bauernmarkt
Bauernmarktverein
- Mi 24. 19.00–22.00 Schulhaus Gerbe
Wildkockkurs
Frauengemeinschaft
- Do 25. 12.30–19.15 Postplatz
Wanderung Leimensteig
Senioren-Wandergruppe Heiden
14.30–16.30 evang. und kath. Kirche
Ökum. Nachmittag für Ältere
kath. Kirche
- Fr 26. 17.30–20.00 Hirslanden Klinik
Vernissage: Bilder und Skulpturen
Hirslanden Klinik Am Rosenberg
18.30–20.00 Kino Rosental, Rosenbar
Sprachcafé in Italienisch
Corina Schmid-Maddalena
- Sa 27. 8.30–12.00 Kirchplatz
Bauernmarkt
Bauernmarktverein
8.30–12.00 Parkplatz hinter der UBS
Energy-Day 2012
Projektgruppe Energiestadt
- So 28. 10.30 Historisches Museum
Finissage «Biedermeiermalerei
auf dem Land»
Historisch-Antiquarischer Verein
- Mo 29. 20.15 Hotel Linde
Live-Dia-Show «Traumberge Pakistans»
Hotel Linde
- Di 30. 11.45 Hotel Linde
Mittagstisch für Seniorinnen und
Alleinstehende
Frauenverein Heiden
19.00–22.00 evang. Kirchgemeindehaus
Blasenschwäche (k)ein Tabuthema
aktiv in heiden

N O V E M B E R

- Fr 2. 18.30–20.00 Kino Rosental, Rosenbar
Sprachcafé in Englisch
Corina Schmid-Maddalena
- Sa 3. 8.30–12.00 Kirchplatz
Bauernmarkt
Bauernmarktverein
9.00–13.00 Gruppe Junge Familie
Vogelhäuschen selber bauen
Schreinerei Bänziger, Grub
17.00–23.30 Schulhaus Gerbe
5. Hädler Spielnacht
Ludothek Heiden
- Mo 5. 14.15–16.30 Betreuungszentrum
Spielen für's Gedächtnis
Zwäg is Alter/Pro Senectute AR

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 23. Oktober**
16.00 Uhr unter www.heiden.ch -> Aktuelles ->
Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Vogelhäuschen selber bauen

Am 3. November dürfen Kinder ab 5 Jahren bei der Schreinerei Bänziger in Grub ein Vogelhäuschen selber bauen und anmalen. Wir beginnen um 9.00 Uhr und sind ca. 13.00 Uhr fertig mit den Kunstwerken. Kosten für Mitglieder der Frauengemeinschaft Fr. 15.–

und für Nichtmitglieder Fr. 20.–. Für die Kinder wird ein kleiner Snack bereitgestellt. Anmeldung zwingend, da begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung bis 31. Oktober an Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. Sandra Dux

bitte beachten! Redaktionsschluss für *aufwind*, Nr. 11|12 ist am 23. Oktober.

Rosental Kino
Oktober Programm

Fr, 5.	20.15 Uhr	d (ab 12 J.)
	Hope Springs	
Sa, 6.	17.15 Uhr	Ov/d (ab 8 J.)
	Der atmende Gott – Reise zum	
	Ursprung des modernen Yogas	
	20.15 Uhr	E/d/f (ab 16 J.)
	360	
So, 7.	15.00 Uhr	d (ab 8 J.)
	Merida, Legende der Highlands	
	19.15 Uhr	Ov (ab 16 J.)
	Image Problem	
Di, 9.	14.15 Uhr	d (ab 12 J.)
	Kinomol: Der kleine Nick	
	20.15 Uhr	Ov (ab 16 J.)
	Image Problem	
Fr, 12.	19.30 Uhr	Anm: 071 891 36 36
	Backstage: Kinoführung	
	20.15 Uhr	E/d/f (ab 16 J.)
	360	
Sa, 13.	17.15 Uhr	d (ab 8 J.)
	Merida, Legende der Highlands	
	20.15 Uhr	d (ab 12 J.)
	Hope Springs	
So, 14.	15.00 Uhr	d (ab 8 J.)
	Madagascar 3:	
	Flucht durch Europa	
	19.15 Uhr	Ov/d (ab 8 J.)
	Der atmende Gott – Reise zum	
	Ursprung des modernen Yogas	
Di, 16.	20.15 Uhr	d (ab 12 J.)
	Hope Springs	
Fr, 19.	18.30 Uhr	Anm: 079 678 09 81
	Sprachcafé Englisch	
	in der Rosenbar	
	20.15 Uhr	F/d (ab 12 J.)
	Paris – Manhattan	
Sa, 20.	17.15 Uhr	Stumm (ab 8 J.)
	Samsara	
	20.15 Uhr	Ov (ab 16 J.)
	Image Problem	
So, 21.	15.00 Uhr	d (ab 8 J.)
	Madagascar 3:	
	Flucht durch Europa	
	19.15 Uhr	F/d (ab 14 J.)
	Amour	
Di, 23.	14.15 Uhr	d (ab 12 J.)
	Kinomol: Leergut	
	20.15 Uhr	Sp/d/f (ab 16 J.)
	Cinéclub: El Secreto de sus Ojos	
Do, 25.	20.15 Uhr	dialekt d (ab 10 J.)
	Special: Hans Krüsi	
	«Auch ein Esel trägt schwer»	
Fr, 26.	20.15 Uhr	d (ab 12 J.)
	Hope Springs	
Sa, 27.	17.15 Uhr	F/d (ab 14 J.)
	Amour	
	18.30 Uhr	Anm: 079 678 09 81
	Sprachcafé Italienisch	
	in der Rosenbar	
	20.15 Uhr	Stumm (ab 8 J.)
	Samsara	
So, 28.	10.30 Uhr	Dialekt (ab 10 J.)
	Matinée: Alles eis Ding	
	mit Jeanne Devos, Heiden	
	15.00 Uhr	d (ab 8 J.)
	Madagascar 3:	
	Flucht durch Europa	
	19.15 Uhr	F/d (ab 12 J.)
	Paris – Manhattan	
Di, 30.	20.15 Uhr	F/d (ab 14 J.)
	Amour	

Über das Programm informiert
auch www.kino-heiden.ch

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

eine Vielzahl von Chören, Bands, Orchestern und Musikvereinen bereiten unzähligen Zuhörer/innen viele Stunden Unterhaltung und Freude, aktuell im November der Männerchor Heiden gemeinsam mit dem Gemischten Chor Gais. Dies setzt in erster Linie voraus, dass das Dargebotene auch gehört werden kann.

In unserem Land leben rund 800'000 Menschen mit einer Hörbehinderung, die unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Dieses Phänomen fällt mir aber zunehmend in unserer Gesellschaft auf, obwohl es mit Hörbehinderung nichts zu tun hat. Weshalb also hören wir denn so oft nicht zu? Wer nicht zuhört, kann nicht verstehen und verstehen hat mit Verständnis zu tun. Fehlt es uns an Interesse oder Zeit oder wollen wir Vieles gar nicht hören?

Ich wünsche Ihnen offene Ohren um genussvoll etwas zu hören oder eben auch um zuzuhören.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 10. und 17. November um 19.00 Uhr im Kursaal

Abend- unterhaltung der Jugendmusik

Unter dem Motto Piratenradio spielen alle Formationen. Lassen Sie sich auch aber auch kulinarisch verwöhnen.

Benefizkonzert «STIMMungEN»

Der Männerchor Heiden und der gemischte Chor Gais laden zum ersten Mal gemeinsam ein. Dies, weil Michael Schläpfer als Dirigent ein Jubiläum feiert: 20 Jahre Chor Gais und 10 Jahre Männerchor Heiden. Der Chor Gais zählt rund 40 aktive Mitglieder und entstand 1986 durch Zusammenschluss des Frauen- und Männerchors Gais. Der Männerchor Heiden hat rund 25 aktive Mitglieder und wurde 1960 durch die Fusion der beiden Männerchöre Frohsinn und Harmonie gegründet. Mitsingen wird auch der ad hoc-Frauenchor Kanti am Brühl Singers. Gesamthaft werden rund 80 Personen Schweizer Chormusik vortragen. Als Bereicherung überrascht die bekannte St.Galler Künstlerin Corinne Bromundt beim Konzert mit dazu passenden Illustrationseinblendungen.

Die drei Konzerte in Heiden, Gais und St.Gallen unterhalten mit a cappella-Chorsätzen von Schweizer Liedern in allen vier Landessprachen (unter anderem: Es gohd nütz übers Singe, Le ranz de vaches, Quattro cavaì che trottano, Il Paun Palus). Dabei gelangen nicht nur bekannte Volkslieder, sondern auch alte und neue Chorkompositionen von Schweizer Komponisten zur Aufführung.

Die Daten dieser Benefizkonzerte zugunsten von Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden sind Freitag, 9. November um 20.00 Uhr in der evang. Kirche Heiden, am Samstag, 10. November um 19.00 Uhr in der evang. Kirche Gais sowie am Sonntag, 11. November um 17.00 Uhr im Pfalz Keller St.Gallen. Vorverkauf: Papeterie Inauen.

Michael Schläpfer studierte Geschichte und Musik an der Universität Zürich und unterrichtet an der Kantonsschule am Brühl in St.Gallen. Er leitet auch das Orchester Camerata Salonistica. 1997 erhielt er von der Stadt St.Gallen den Förderpreis «begeisternder Orchesterdirigent und origineller, engagierter Konzert-Organisator». *Heinz Brunner*

Kultur

**Manuel Stahlberger
im Kursaal**

**Volksooper Elisabeth
von Thüringen**

Wirtschaft

**Sisters feiern ihr
10-Jahr-Jubiläum**

**Erfolgreiche Lehrlinge
ausgezeichnet**

**Rubbeln Sie sich Ihr
Adventsgeschenk**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Unbegrenzter Kinospass
mit Jahreskarte**

Vermischtes

Daheim statt ins Heim

**Geprüft in die neue
Skiliftsaison**

Veranstaltungen

Konzertabend mit vielen Rhythmen

Am Samstag, 10. November findet um 20.15 Uhr FranzTanz mit Flurin Caviezel und Franco Mettler statt. Franco mit Klarinette, Bassklarinetten, Saxophon und erstmals öffentlich auch mit Triangel, Flurin mit seinem Akkordeon. Sie sind in musikalischer Hinsicht eine InsTanz mit Substanz und hoher Akzeptanz. Ein genussvoller Konzertabend mit vielen Rhythmen: Maxixe, Tango, Choro, Zwiefacher, Mambo, Polka, Mussette, Forro und vielen anderen. Zwei Musiker, die manchmal zu verspielten Spitzbuben werden.

Eintritt: Fr. 30.–. Ab 18.00 Uhr gibt es im Restaurant ein 3-Gänge Konzert-Menü für Fr. 35.–. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg*

Love's tempest

Der Tablater Konzertchor singt am Sonntag, 11. November um 17.00 Uhr im Kursaal.

Stürmische See und verwunschene Wälder, die Liebe, die Blumen, der Tod: Zwischen «blue» und «grey» schillern die Songs dieses a cappella-Konzerts. Zur Aufführung gelangen Werke von Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams, William Stanford, Benjamin Britten und anderen Meistern der hinreissend atmosphärischen Liederkunst, die es so nur in England gibt. Begleitende Texte dazu stammen von Dylan Thomas, dem grossen Sänger aus seiner walisischen Heimat. Der Tablater Konzertchor St.Gallen, Spezialist für musikalisch-literarische Programme, wird geleitet von Ambros Ott, Sprecher ist Marcus Schäfer vom Schauspielensemble des Theaters St.Gallen.

Ticketreservation: www.tablater.ch. Abendkasse eine Stunde vor Konzertbeginn. *Peter Surber*

Alte Geschichten

Am Mittwoch, 21. November um 20.00 Uhr präsentieren Langenegger & Alder «e hemmpfle Original». Der Urnäser Schauspieler Philipp Langenegger liest alte Geschichten von Appenzeller Autoren vergangener Tage – ironisch, leidenschaftlich oder poetisch, voller Sehnsucht, Geborgenheit oder auch Einsamkeit im entsprechenden Dialekt. Der Hackbrettbauer Werner Alder begleitet Philipp Langenegger mit dem Hackbrett. Eintritt Fr. 25.–. Ab 17.30 Uhr servieren wir ein 3-Gänge-Spezial-Menü im Restaurant für Fr. 35.–. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg*

Manuel Stahlberger ist ein Ostschweizer Mundartpoet, Musiker, Sänger und Comiczeichner

Innerorts – Lieder und Dias

Kultur im Kursaal präsentiert am Donnerstag, 22. November um 20.00 Uhr Manuel Stahlberger mit seinem ersten Soloprogramm «Innerorts». Er präsentiert hier ein Repertoire von neuen Songs, gezeichnetem Kabarett, tonlosen Liedentwürfen und einigen älteren Hits. Im Zentrum stehen Manuel Stahlbergers karge, aber prächtige Texte. Es sind Texte über das Scheitern herziger Buben in der bösen Welt, über Partnerschaftsannoncen auf Abkürzungskauderwelsch, Texte über das Weekend für Verlierer, umgeschulte Pfarrer im Fernsehen, Wurmfutter und über den Langsamverkehr in der Begegnungszone. Seine verschachtelt gereimte Poesie unterlegt Stahlberger mit kleinen musikalischen Gesten, aus denen zwischendurch grosser Pop entsteht. Und in gelegentlichen Bilderschaufenstern er virtuoso die Bedeutungen verschiedener Piktogramme, die Elemente von Schweizer Kantonswappen und die Lebensstationen von Jesus.

Tickets unter www.kursaalheiden.ch, www.ticketino.com, bei der Tourist Information Heiden, am SBB-Billettschalter oder unter der Tickethotline 0900 441 441 (Fr. 1.–/Minute, Festnetzstarif).

Kurverein Heiden

Gospelchor Heiden live erleben

Der Gospelchor Heiden freut sich auf das Konzert am 17. November um 20.00 Uhr in der evang. Kirche in Wolfhalden und hofft auf viele Zuhörer/innen. Der Eintritt ist frei; Kollekte. Mehr Infos unter www.gospelchor-heiden.ch.

Es ist bereits zur Tradition geworden, dass sich der Gospelchor Heiden einmal im Jahr ins Singweekend begibt. Ein grosser Teil des Gospelchors Heiden fand sich nun schon zum vierten Mal in Seewis zum intensiven Proben und geselligen Beisammensein ein. Unter der kundigen Leitung von Jonathan Schaffner wurden vier neue Lieder geprobt sowie am Programm des nächsten Konzerts gefeilt. Nebst den Proben kam auch das Beisammensein nicht zu kurz: Wanderungen, Spiele, Volkslieder, interessante Gespräche – für jede(n) war etwas dabei. *Valesca Montañés*

Elisabeth von Thüringen

Am Sonntag, 11. November wird um 17.00 Uhr in der evang. Kirche die kleine Volksoper Elisabeth von Thüringen aufgeführt. Text und Musik sind von Peter Oberholzer. 28 Sänger/innen werden von einem Quartett begleitet (Violine, Hackbrett, E-Piano, Bass). Die Mitwirkenden treten in historischen Kleidern auf. Die kleine Volksoper dauert 80 Minuten. Es gibt eine Tür-Kollekte.

Die kleine Volksoper erzählt mit vielen Melodien das Leben der mittelalterlichen Frau, von der wir am meisten historische Quellen haben: Die Königstochter aus Ungarn wird vierjährig mit dem Grafen von Thüringen verlobt. Mit 14 Jahren heiratet sie ihn, der sich vorteilhaft vom Adel seiner Zeit abhebt: Er bleibt Elisabeth treu. Die Zweckehe verwandelt sich in Liebe. Elisabeth überwindet alle sozialen Schranken. Sie bekleidet die Leichen der Armen, besucht hilflose Wöchnerinnen und erträgt ohne Abscheu die Ausdünstungen der Aussätzigen. In der Hungersnot gibt sie als Stellvertreterin des Grafen fast das ganze Vermögen aus. Ihr Mann billigt dies später ausdrücklich. Als er stirbt, verliert Elisabeth den Rückhalt am Hof. Sie flieht in die Unterstadt zu den Armen, lässt die eigenen drei Kinder fremd betreuen, gründet ein Spi-

Mit Jureks Augen gesehen

Noch bis 30. November werden in der Linde die Karikaturen von Jerzy Michej präsentiert. Jerzy Michej, geboren 1945 in Polen, ist seit 1978 in der Schweiz, er wohnt seit sieben Jahren in Heiden.

Schon immer faszinierten Jerzy Gesichter von Menschen: Er begann diese Gesichter zu zeichnen. Zuerst mit Bleistift auf Papier, später entwickelte Jerzy eine eigene Technik, in dem er Papier schnitt und die Gesichter «klebte». Vor dem scharfen Auge von Jurek konnten sich unter anderem John Lennon, Marilyn Monroe oder auch Politiker und Nachbarn nicht verstecken. Seit Kurzem sind die Gesichter dreidimensional geworden. Wir freuen uns und sind gespannt!

Montagstreffen mit dem Künstler im November jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr.

Kasia Strassnigg

tal und gibt dem Kaiser, der sie zur Kaiserin krönen möchte, einen Korb. 24-jährig stirbt sie. Kaiser Friedrich setzt ihrem Leichnam doch noch die Krone auf.

Weitere Infos unter www.pfarrei-heiligkreuz.ch.

Peter Oberholzer

Literaturabend

Am Sonntag, 11. November um 19.00 Uhr ist Literaturabend mit Gedichten von Wislawa Szymborska in der Linde, gelesen von Julia Nehmiz und mit musikalischer Begleitung unter der Leitung von Ewa Gawronska. Wislawa Szymborska zählt zu den bedeutendsten Lyrikern ihrer Generation in Polen, wo ihre Gedichte zur Nationalliteratur gerechnet werden. Im deutschen Sprachraum wurde sie bereits früh durch die Übertragungen von Karl Dedecius bekannt und erhielt mehrere bedeutende Auszeichnungen. 1996 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur verliehen. Seitdem ist ihr Werk von rund 350 Gedichten auch international stark verbreitet und in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden.

Es ist ein Anlass der Polnisch-Schweizerischen Vereinigung Ostschweiz. Eintritt frei. Kollekte. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg

Verfügbares Bauland als Standortvorteil für das AüB

Erfüllungsgrad von Standortfaktoren für Unternehmen in den drei ehemaligen Bezirken Appenzell Ausserrhodens

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) gibt es nach Ansicht der ansässigen Unternehmen mehr verfügbares Bauland als in anderen Teilen der Region. Dies hat eine Studie der Fachhochschule St.Gallen im Auftrag der Stiftung zur Förderung der Appenzell-Ausserrhodischen Wirtschaft herausgefunden. Die Wissenschaftler befragten fast 50 Firmenchefs aus dem ganzen Kanton nach der Bedeutung und Erfüllung verschiedener Standortfaktoren.

Den höchsten Erfüllungsgrad aller Faktoren erreichten dabei Sicherheit und Lebensqualität, welche auch bei der Wichtigkeit die beiden vordersten Plätze belegen (siehe September-aufwind). Wie die Grafik zeigt, folgen die Erhältlichkeit von Arbeitsbewilligungen und die Nähe zum Ausland auf Rang drei und vier. Während sich bei all diesen Standortbedingungen zwischen den ehemaligen Bezirken des Kantons Appenzell Ausserrhodens kaum

Unterschiede zeigen, hat das Vorderland (AüB ohne Oberegg) beim verfügbaren Bauland die höchste Bewertung durch die Unternehmer erhalten. Firmen im Mittel- und Hinterland schätzen die dortigen Bauland-Verhältnisse deutlich schlechter ein.

Am schlechtesten erfüllt sehen die Befragten im AüB die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Spezialisten sowie das berufliche Netzwerk. Bei letzterem Standortfaktor schneidet das Vorderland etwas schlechter ab als die beiden anderen ehemaligen Kantons-Bezirke. Einigkeit herrscht bei den viel beachteten Steuern und Abgaben: Hier sehen die Unternehmer in Appenzell Ausserrhodens kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Teil-Regionen. *Christoph Wolnik*

Weihnachten steht vor der Tür

Haben Sie schon ein passendes Weihnachtsgeschenk? Haben Sie noch keine zündende Idee, was Sie Ihrem Partner, Bekannten oder Verwandten zu Weihnachten schenken sollen? Wir haben die Lösung: Abhilfe bringt Ihnen der «Geschenk-Batzen Biedermeier-Dorf», im Wert von Fr. 25.–, der bei allen Häädler Restaurants, Coiffeursalons und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Der Batzen ist nicht grösser als ein «Fünfliber» – gehört also in jedes Portmonee. Der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. *tb*

Tiziana und Laura Epicoco

SISTERS feiern ihr 10-Jahr-Jubiläum

Es gibt sie doch – Gewerbetreibende in Heiden, die fast unbemerkt, durch jahrelange gute zuverlässige Arbeit auf eine treue Kundschaft zählen dürfen und somit einen wichtigen Beitrag für die Attraktivität des Dorflebens beitragen. Ein solches Häädler Geschäft ist das von den Geschwistern Tiziana und Laura Epicoco geführte Coiffure und Nagelstudio SISTERS an der Poststrasse 12. Durch die Erweiterung des Angebotes an kosmetischen Dienstleistungen konnte der Kundenstamm laufend ausge-

baut werden. In den letzten zehn Jahren hat sich SISTERS zu einem erfolgreichen Familienbetrieb entwickelt, der sich durch sein frisches und ungezwungenes Ambiente auszeichnet. Tiziana und Laura Epicoco bedanken sich für das ihnen geschenkte Vertrauen und die Kundentreue. Aus diesem Anlass öffnet SISTERS ihre Türen. Am Samstag, 8. Dezember von 11.00 bis 17.00 Uhr an der Poststrasse 12 sind Sie herzlich eingeladen, mit den Geschwistern Epicoco auf das 10-Jahr-Jubiläum anzustossen. *Monika Gessler*

Radiale Stosswellentherapie

Im Physiofit-Meier wird seit kurzer Zeit die Stosswellentherapie zur Behandlung von Muskel- und Sehnenverletzungen eingesetzt. Klassische Indikationen sind: Fersensporn, Achillessehnenreizungen, Läuferknie, Tennis- und Golfer-Ellbogen, Schleimbeutelentzündungen, Muskelverhärtungen, Kalkschulter.

Durch die Applikation der Stosswellen werden die Gewebe mechanisch gelockert, die Ausschüttung von lokalen Schmerzmedikamenten stimuliert, entzündliche Prozesse gebremst, die Durchblutung gesteigert und körpereigene Reparaturmechanismen aktiviert.

Die Stosswellentherapie hilft oft in Fällen, wo andere Therapien erfolglos geblieben sind und ist ein weitgehend risiko- und nebenwirkungsfreies Verfahren. Die erste Behandlung dauert 30 Minuten, jede weitere Sitzung dauert 15 Minuten. In der Regel sind drei bis sechs Sitzungen nötig. Oft tritt bereits nach der ersten Therapie eine deutliche Schmerzlinderung ein.

Bei komplexeren Beschwerden ist es ratsam, die radiale Stosswellentherapie mit einer umfassenden Behandlung in der Physiotherapie zu kombinieren.

Die Stosswellentherapie ist trotz der wissenschaftlich belegten Evidenz noch keine Pflichtleistung in der obligatorischen Krankengrundversicherung.

Die Kosten werden jedoch bei Vorliegen einer ärztlichen Verordnung von den meisten Zusatzversicherungen teilweise oder ganz übernommen. Selbstverständlich können die Kosten auch selber übernommen werden.

Preis pro Sitzung: Fr. 90.– für die erste Sitzung, jede weitere Sitzung Fr. 50.–. *Thomas Meier*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aueb.ch
www.aueb.ch

aufwind
12 | 12 | 1 | 13

erscheint für Sie am
Mittwoch, 5. Dezember.
Beachten Sie den Redaktionsschluss
am **Dienstag, 20. November,**
16.00 Uhr.

Mode und Designerschmuck

Nach einem Jahr Pause organisieren wir an der Täschenstrasse 7 wieder eine Weihnachtsausstellung. Maria Breu und ihr Team freuen sich, Ihnen die neuesten Kreationen von Pierre Lang Schmuck präsentieren zu dürfen. Auch die neue Sonderkollektion von Barbara Becker, exklusiv für Pierre Lang designt, kann unverbindlich besichtigt und anprobiert werden.

Ihr Besuch am Freitag, 16. November zwischen 18.00 und 22.00 Uhr oder am Samstag, 17. November zwischen 11.00 und 16.00 Uhr würde uns freuen. *Maria Breu*

Beizensterben muss nicht sein!

Das Restaurant Rose an der Obereggerstrasse 40 wird seit 1. September von einer jungen Wirtin weitergeführt. Das bisherige Wirte-Ehepaar, Kurt und Heidi Härter, Eigentümer der Liegenschaft, haben das Lokal an Barbara Schmid verpachtet. Kurt Härter hat sorgfältig ausgewählt und lässt die junge Wirtin ihr Geschäft unter fairen Bedingungen selbstständig ausüben.

Barbara (30) hat im Gastgewerbe gelernt. Sie gehört also nicht zu den «Probierern», die halt mal einfach versuchen zu «beizen», weil sonst nichts anderes in Aussicht zu sein scheint. Die junge Wirtin führt das Lokal in der bisherigen Art als Quartierbeiz weiter. Kurt Härter begleitet sie noch eine Weile mit Rat und Tat (zum Beispiel in Spitzenzeiten, wenn sie als Einfrau-Unternehmerin, ohne festangestelltes Personal mal am Anschlag ist).

Die ersten 60 Tage von Barbara Schmid auf der Rose lassen nicht nur hoffen, sie bestätigen vielmehr die Treue der Gäste zur alten und neuen Rose und in die neue Wirtin eindrücklich.

Wichtig ist überdies, dass die Rose zwar am Dienstag und Mittwoch eigentlich geschlossen ist, aber die «Zünileute» (von 9.00 bis ca. 10.00 Uhr) auch an diesen beiden Wochentagen mit Freude bewirten werden.

Nun noch dies: Prüfen Sie meine Feststellungen doch selbst einmal vor Ort. *Heinz Weber*

Die 4. Klasse des Schulhauses Wies bei ihrem Besuch im Heilbad Unterreichstein

Badeplausch für Schulklassen

Das 30-Jahr-Jubiläum des Heilbads Unterreichstein im September brachte nicht nur für Gäste des Bads, der Sauna sowie des Massage- und Wellnessbereichs eine Vielzahl von Aktionen und Überraschungen, sondern für 30 Schulklassen auch eine Einladung zu einem unbeschwertem Bade-

plausch. 22 Schulklassen aus dem Appenzeller Vorderland, aus St.Gallen, Rorschach und Oberegg hatten diese Einladung zum Jubiläum angenommen und ein fröhliches und gesundes Badevergnügen drinnen wie draussen erlebt. *Ursula Kuratli*

Erfolgreiche Lehrlinge ausgezeichnet

Anlässlich des letzten Hädler Jahrmarkts fand die traditionelle Lehrlingsehrung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) statt. Ausgezeichnet wurden alle Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfung mit einer Note 5 und besser abgeschlossen hatten. Folgende Lehrlinge konnten ein Diplom und je 100 Franken in Form von Hädler Batzen als Geschenk entgegen nehmen: Sabrina Bruderer (Note 5.5, Köchin im Hotel Heiden AG), Martina Buob (5.1, Gärtnerin bei Robert Dietz AG), Laura Curatolo

(5.0, Grafikerin bei Tisato & Sulzer GmbH), Sarina Graf (5.0, Restaurationsfachfrau im Hotel Heiden AG), Adrian Hochreutener (5.5, Gärtner bei Robert Dietz AG), Quendresa Kelmendi (5.0, Kauffrau in der Sefar AG), Albert Mohn (5.1, Maurer bei Hohl AG), Fabian Schläpfer (5.2, Maurer bei Züst AG), Samuel Schweizer (5.5, Polybauer EFZ bei Urs Graf Bedachungen AG), Wayan Sonderegger (5.0, Koch im Hotel Heiden AG), Max Sturzenegger (5.1, Automobil-Fachmann EFZ in der Rosental-Garage AG). *tb*

Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk

Die Detaillisten-Gruppe des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) führt dieses Jahr zum ersten Mal eine Adventstombola unter dem Motto «Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk» durch. Startschuss wird am Advents-Sonntag, 2. Dezember sein.

Bei Ihrem nächsten Einkauf während der Adventszeit bei einem Hädler Detaillisten erhalten Sie individuell eine Rubbelkarte geschenkt – «es hüt so lang's hüt». Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Der Gewinn wird nicht bar ausbezahlt. Es gibt tolle Sofortpreise zu gewinnen.

Ausserdem nimmt jede Karte an der Hauptverlosung am 3. Januar 2013 um 19.00 Uhr im Kino Rosental teil. Es gibt attraktive Preise im Gesamtwert von über Fr. 5000.– zu gewinnen. Es lohnt sich!

Z'Häade go poschte – ohni Näbedchoschte. *tb*

Chinatage in der Drogerie Bohl

Die kalte Jahreszeit ist im Anmarsch und man fühlt sich häufig müde, schlapp und ohne Energie. Damit Sie gut in den Winter starten, bieten wir Ihnen noch bis Mittwoch, 14. November diverse Angebote rund um das Thema Stärkung mit Ginseng an. Der Panax Ginseng, ein Naturprodukt aus dem Gebirge von Nordostchina, wird bereits seit 2000 Jahren erfolgreich zur geistigen und körperlichen Leistungssteigerung, bei Konzentrationsschwäche und Erschöpfungszuständen eingesetzt. Die Produkte gibt es als Kapseln, Tonikum oder Ampullen.

Der Ch'i Energy China Spray, Emulgel und Roll-on basieren auf Jahrtausende altem Wissen und lösen durch die einzigartige Kräuterformulierung Blockaden, fördern die Hautdurchblutung und bringen Entspannung und Lockerung der Muskeln und Glieder.

Die chinesische Medizin hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen und wir führen verschiedene Produkte in diesem Bereich. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich um und lassen Sie sich von uns beraten.

Simona Tanner

Gesund durch den Winter

Die Drogerie Bohl bietet zusammen mit dem Landfrauenverein einen Abend an: mit Homöopathie gesund durch den Winter. Die Referentin und Buchautorin Fabienne Gmür-Gigandet zeigt auf, wie man mit Homöopathie die ganze Familie inkl. Haustieren bei Erkältungen und Grippe behandeln kann. Der Anlass ist am 22. November um 19.30 Uhr im Schulhaus Wies. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Auskunft erhalten Sie bei der Drogerie Bohl oder unter Telefon 071 891 48 44. *Ursula Oesch*

Der St.Nikolaus kommt

St.Nikolaus mit Bischofsstab und Schmutzli – möchten Sie Ihren Kindern diesen wunderschönen Brauch näher bringen? Wir besuchen Sie.

Terminvereinbarung unter erika.kuersteiner@gmx.ch oder Telefon 071 877 28 73. *Erika Kürsteiner*

Gemeinderatsverhandlungen

Zukunft für Quisisana wird evaluiert

Im Mai 2007 hat die Gemeinde die Liegenschaft Freihofstrasse 3 («Chäslädeli») gekauft, mit der Absicht, unter Einbezug dieses Hauses das Alters- und Pflegeheim Quisisana zu erweitern. Der Ausgabenbeschluss des Gemeinderates, gegen welchen das fakultative Referendum nicht ergriffen wurde, ist nur zu einem geringen Teil ausgeschöpft worden. Aufgrund der Umstrukturierungen in den Heimen Quisisana und Müllersberg in den Jahren 2009 bis 2011 hat der Gemeinderat darauf verzichtet, die vorgesehene Projektierung mit einer Arztpraxis im Unter- und Erdgeschoss sowie Zimmer für Bewohner/innen fortzuführen.

Um eine saubere Angebotsplanung zu erreichen, hat der Gemeinderat die Kommission Heime und eine externe Projektleitung beauftragt, zusammen mit möglichen Partnern für eine verstärkte Vernetzung über die eigenwirtschaftliche Zukunftsrichtung (Serviceangebot, Kapazität, allenfalls Kapazitätserweiterung usw.) Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. Die externe Projektleitung wird durch Markus Meli, Gemeindeberater, BDO AG St.Gallen, wahrgenommen. Diese lenkt, steuert und forciert das Projekt, um zeitgerecht erfolgreich abzuschliessen, bringt Know-how aus vergleichbaren Projekten ein, bietet organisatorische und methodische Unterstützung und bringt eine neutrale Aussensicht ein. Bericht und Antrag ist dem Gemeinderat bis Ende Mai 2013 vorzulegen. Für das Projekt wurde ein Ausgabenbeschluss von Fr. 30'000 gefasst, wobei für die externe Beratung ein Kostendach von Fr. 20'000 besteht.

Die zukünftige Ausrichtung des Altersheimes Quisisana kann nicht isoliert betrachtet werden. Zu berücksichtigen sind insbesondere die allgemeinen Entwicklungen im Bereich Alter wie hohes Eintrittsalter, meist erst bei Pflege-

bedürftigkeit, Personalengpass im Pflegebereich oder schwierige Finanzierbarkeit aufgrund des höheren Pflegebedarfs und höheren Komfortansprüchen. Zu beachten ist, dass heute eine minimale Bettenkapazität für einen wirtschaftlichen Betrieb empfohlen wird. Im Weiteren sind verschiedene Anbieter von Dienstleistungen für Personen in fortgeschrittenem Alter einzubeziehen. Auch Ansichten und Erfahrungen von Anbietern, die geographisch nicht in direkter Konkurrenz zum Altersheim Quisisana stehen, sollen bewertet werden. Fragen zur Entwicklung der Pflegestrukturen oder den wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen werden anhand der ersten Abklärungen geklärt. Schliesslich werden die Auswirkungen auf das Alters- und Pflegeheim Quisisana analysiert und Massnahmen, wie allenfalls Erweiterungsbauten, notwendige Ausbauten oder Änderungen in der Trägerschaft definiert.

Händler Steuerfuss bleibt unverändert

Der Voranschlag 2013 der laufenden Rechnung rechnet bei einem Aufwand von rund Fr. 21,6 Millionen und einem Ertrag von rund Fr. 20,7 Millionen mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 859'900. Im Jahr 2012 rechnet der Gemeinderat aufgrund der aktuellen Ertragslage bei den laufenden, den Vorjahressteuern und den Nebensteuern mit einem Aufwandüberschuss von rund Fr. 1'000'000. Damit würde das Eigenkapital Ende 2012 auf Fr. 3,4 Millionen sinken.

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2013 findet am 25. November statt. Die öffentliche Orientierungsversammlung wird am Montag, 12. November um 19.30 Uhr im Kursaal durchgeführt.

Steuersenkung wirkt sich aus

Die in den letzten drei Jahren vorgenommenen Steuersenkungen wirken sich auf der Ertragsseite aus. Der budgetierte Steuerertrag für das Jahr 2012 dürfte knapp erreicht werden. Es sind keine ausserordentlichen Erträge zu erwarten.

Gemeindeverwaltung wird günstiger

In den letzten drei Jahren wurde der Stellenprozentumfang beim Grundbuchamt, der Abteilung

Finanzen und der Gemeinderatskanzlei reduziert. Viele Geräte und Mobliem im Rathaus wurden in letzter Zeit neu angeschafft, weshalb nun weniger Aufwand für Unterhalt und Anschaffungen anfällt. Insgesamt reduziert sich der Aufwand für den Bereich «Allgemeine Verwaltung» um knapp Fr. 200'000 gegenüber dem Vorjahresbudget.

Mehraufwand beim Winterdienst

Durch die Ausdehnung des service public beim Winterdienst auf die meisten Privatstrassen im Baugebiet gemäss neuem Strassenreglement muss für den Winterdienst mit einem Mehraufwand von rund Fr. 40'000 gerechnet werden.

Weniger Geld für Schule

Das Instrument und das Berechnungsmodell für den Globalkredit der Schule Heiden bewährt sich. Aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen in der Primar- und Sekundarschule vermindert sich der Aufwand für den Globalkredit der Schule um gut Fr. 170'000 auf Fr. 5'707'000. Aufgrund des unveränderten Leistungsauftrages an die Schulleitung wird eine gleichbleibende hohe Qualität der Schule Heiden gewährleistet.

Kursaal

Durch die Übernahme des Kursaalbetriebes durch das Hotel Heiden sinken die Kosten für die Gemeinde auf rund Fr. 100'000. Im Edikt zur Abstimmung über den Baukredit für den Kursaal wurde mit einem Defizit im dritten Betriebsjahr von Fr. 120'000 gerechnet. Gegenüber der früheren Lösung resultiert ein Minderaufwand von rund Fr. 100'000.

Lohnfestlegung 2013 für die Gemeindeangestellten in der Gemeindeverwaltung

Die Mitarbeitenden der Gemeinde erhalten für das Jahr 2013 keine generelle Lohnanpassung. Für die Erfahrungszuschläge und individuellen Angleichungen werden wiederum je 0,5 Prozent der Lohnsumme gesprochen.

Wahlen in der Gemeindeverwaltung

Mit dem Austritt von Corinne Spiller, Leiterin Erbschaftsamt, gibt sie auch ihre Funktion als zweite Stellvertreterin der Gemeindeschreiberin ab. In der Praxis wurde diese Funktion seit dem Inkrafttreten des neuen Beurkun-

Am Jahrmarkt wurden auch dieses Jahr wieder erfolgreiche Mitglieder des Gewerbevereins (HUGH) ausgezeichnet. Lesen Sie dazu die Namen der Gewinner: Quendresa Kelmendi, Max Sturzenegger, Albert Hochreutener, Samuel Schweizer und Helmut Kobelt.

dingungsgesetzes im Jahr 2010 lediglich für die Unterzeichnung der Kostengutsprachen der Pflegefinanzierung verwendet. Die zweite Stellvertretung für die Protokollierung der Gemeinderatssitzung und der Korrespondenz des Gemeinderates wurde bei der aktuellen Organisation der Gemeinderatskanzlei nur ganz selten gebraucht. Trotzdem ist es sinnvoll, eine solche zu bestimmen. Roy Sturzenegger, Leiter des Sozialamtes, übernahm per 1. Oktober auch die Leitung des Erbschaftsamtes. Damit sind in seinem Pflichtenheft auch die Aufgaben der Prüfung und Visierung der Gesuche um Pflegefinanzierung aufgeführt. Dafür muss er als Stellvertreter der Gemeindeschreiberin zeichnen können und wurde vom Gemeinderat zum zweiten Stellvertreter gewählt.

Am 27. Juli 2012 wurde eine Stabsübung Kommuna 2012 für den Gemeindeführungstab durch-

Im November beachten

Mittwoch, 7. November, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 24. November
Papiersammlung

Samstag, 24. und
Sonntag, 25. November
Abstimmungswochenende

Vor 100 Ausgaben

Im November 2002 standen folgende Themen im aufwind:

- Neuer Reisepass
- 40 Jahre Chlausgruppe
- Männerchor

Reiche Lehrlinge durch den Handwerker- und Bauernverband. Zu den Text auf Seite 7. V.l.n.r.: Rolf Breu (Präsident), Rolf Mohn, Fabian Schläpfer, Sarina Graf, Adrian Graf, Vorstandsmittglied HUGH)

geführt. Die Mitglieder des Gemeindeführungsstabes (GFS) wurden mit einer Hochwasserbedrohungslage als Übung konfrontiert und haben die Aufgabe zur Zufriedenheit der kantonalen Organe ausgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der GFS Heiden, auch im Vergleich mit anderen Gemeinden, nur minimal besetzt ist. In einer ausserordentlichen Lage wäre es von Vorteil, jemanden aus der Abteilung Bau und Planung im GFS zu haben. Daher wählte der Gemeinderat Urs Sturzenegger, Gemeindebaumeister, als neues Mitglied in den Gemeindeführungsstab Heiden.

Dem Gemeindeführungsstab Heiden gehören folgende Personen an:

- Norbert Näf, Gemeindepräsident, Chef GFS;
- Markus Hilber, Gemeinderat und Präsident Kommission Heime;
- Urs Sturzenegger, Gemeindebaumeister;
- Rita Tobler, Gemeindegeschreiberin und
- Colin Harrison, Kommandant Regiwehr.

Inkrafttreten des Strassenreglements

Das an der Urnenabstimmung vom 17. Juni 2012 von den Einwohnerinnen und Einwohnern angenommene Strassenreglement wurde vom Regierungsrat genehmigt und vom Gemeinderat Hei-

den per 1. Oktober 2012 in Kraft gesetzt.

Grundgehalt des bestehenden Strassenreglements wie auch des neuen Strassengesetzes ist die Frage, welche Strassen öffentliche Verkehrsanlagen und welche private sind. Für die Unterscheidung massgebend ist die Widmung für den Gemeingebrauch, welche durch Eigentum der Gemeinde oder einer Flurgenossenschaft, die den Gemeingebrauch in den Statuten vorsieht, zustande kommt. Die Widmung für den Gemeingebrauch kann auch durch die Einräumung eines öffentlichen Fahrwegrechtes beziehungsweise bei Wegen eines öffentlichen Fusswegrechtes gebildet werden.

Die Neuregelung des Winterdienstes wird, wie im Edikt zur Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 erwähnt, erstmals in der Saison 2012/2013 umgesetzt. Die Projektgruppe Strassenreglement ist zurzeit an der Ausarbeitung des Strassenverzeichnisses. Es ist vorgesehen, dieses im Frühjahr 2013 öffentlich aufzulegen.

Resultate aus Häädler Ideenwerkstatt werden konkreter

Nachdem die Ideenwerkstatt für ein belebtes Heiden am 9. Juni mit 55 Teilnehmenden zum ersten Mal erfolgreich durchgeführt werden konnte, haben sich die Gruppenleiter und Vertreter der Gemeinde zu einer Nachbesprechung getroffen. Den Gruppenleitern konnte so die Möglichkeit gegeben werden, einerseits über den Stand ihrer Arbeiten zu informieren, andererseits Auskunft über Projekte der Gemeinde zu erhalten.

Die Gruppe «Läden/Förderung Gewerbe» konnte gleich die neue Detaillistengruppe vorstellen, die sich im Rahmen der Ideenwerkstatt gefunden hat. Diese Gruppe versteht sich als Untergruppe zum Handwerker- und Gewerbeverein (HUGH) und hat als erste Aktion am diesjährigen Advents-Sonntag eine Tombola mit Sofortpreisen und Haupttreffern organisiert.

Zum Thema «Sport- und Gesundheitszentrum» wird von der entsprechenden Gruppe die Möglichkeit des Downhillbikens in Heiden weiterverfolgt. Bis Ende Jahr wird dem Kurverein Bericht erstattet, ob es möglich wäre, GPS-Routen interessierten Bikern zur Verfügung zu stellen und wie hoch die Kosten dafür wären.

Förderprogramm für Solaranlagen

Schon seit längerem werden thermische Solaranlagen (Warmwasserproduktion) im Kanton Appenzell Ausserrhoden gefördert. Die Zahlen der geförderten Anlagen in der Gemeinde der letzten Jahre zeigen, dass immer weniger thermische Solaranlagen installiert wurden. Hingegen werden immer mehr Photovoltaikanlagen (Stromproduktion) erstellt, die ebenfalls durch den Kanton gefördert werden. Die Projektgruppe Energiestadt würde es jedoch begrüssen, wenn auch die Zahlen der thermischen Solaranlagen wieder ansteigen. Vor allem für kleinere Dachflächen lohnt es sich, die Sonne als Energieträger für Warmwasser und Heizungsunterstützung zu nutzen und somit aktiv Strom zu sparen und das eigene Haushaltbudget zu entlasten.

Aus diesem Grund hat der Gemeinderat auf Antrag der Projektgruppe Energiestadt beschlossen, ab 1. Januar 2013 thermische Solaranlagen zusätzlich zur kantonalen Förderung finanziell zu unterstützen. Das Vorgehen dafür ist sehr einfach. Fördergesuche werden wie bisher beim Verein Energie AR eingereicht und behandelt. Sobald die Förderzusage des Kantons vorhanden ist, wird der zugesprochene Betrag des Kantons von der Gemeinde Heiden verdoppelt. Dabei gelten die gleichen Bedingungen wie beim Kanton. Der jährliche Gesamtbetrag ist auf Fr. 30'000.00 beschränkt.

Weitere Infos und Unterlagen finden Sie unter www.ar.ch/departement-bau-und-umwelt/amt-für-umwelt/energie und Projektgruppe Energiestadt Heiden, Daniel Rohner, Telefon 071 898 89 79.

Weil leider keine Jugendlichen an der Ideenwerkstatt vom 9. Juni teilgenommen haben, wird von einer Gruppe die Idee weiterverfolgt, eine eigene solche Werkstatt für die Jugend durchzuführen. Um bei den Jugendlichen den Puls zu fühlen, ob diesbezüglich Interesse besteht, haben die Gruppenverantwortlichen mit Jugendlichen und den Jugendarbeitern der Gemeinde ein Treffen durchgeführt und werden separat über ihre weiteren Schritte informieren.

Mit vielen guten Vorschlägen ist die Gruppe «Belebung durch Kulturangebote» an die Nachsitzung gekommen. Gemeindepräsident Norbert Näf regte an, konkrete Anfragen und Unterstützungsgesuche für Veranstaltungen direkt an die Kommission Standort und Kulturförderung zu richten.

Die Lancierung des Projektwettbewerbs Hotel Park und Seelallee hat die Weiterverfolgung von einigen Projekten der Ideenwerkstatt erübrigt: Der Ausbau des Dorfspielplatzes, die Gestaltung des Kirchplatzes, die Verlegung der Busumsteigeanlage oder der Bau einer Tiefgarage – all das sind Bereiche des Projektwettbewerbs und werden deshalb von den einzelnen Gruppen nicht mehr bearbeitet. Aus anderen Gründen werden die Gruppen «Wohnformen neu denken» und «attraktiver Naherholungsraum schaffen» aufgelöst. Erstere Gruppe traf sich schlicht aus Zeitmangel nicht mehr, die zweite,

weil mit dem Standort Langmoos für einen Fussballplatz vorerst andere öffentliche Bedürfnisse im Vordergrund stehen.

Neuzuzüger/innen

Jeton Gjoci-Kelmendi, Tiefenaustrasse 12; Angelika und Werner Künzler, Schwendistrasse 21; Afidone Tolaj, Bachstrasse 6; Patrizia und Franz Niedermayer-Schmid, Poststrasse 13; Sarah Bischof, Wässern 447; Philipp Müller von Blumenron, Badstrasse 31A; Wolfgang Böhme, Paradies 2.

Mitglied gesucht für die USK

Der fünfte Sitz in der Kommission Umweltschutz (USK) ist schon seit einiger Zeit nicht mehr besetzt. Deshalb sind die Mitglieder der USK auf der Suche nach einem neuen Mitglied, vorzugsweise eine weibliche Person. Es können sich auch interessierte Jugendliche ab der 3. Sek. bewerben.

Haben Sie Lust, die USK bei den Themen Abfall, Luft, Natur, Forst, Gewässer, usw. zu unterstützen, dann bewerben Sie sich bei der Gemeindeganzlei. Interessierte Personen erhalten ergänzende Auskünfte bei Heinrich van der Wingen, Gemeinderat und Präsident der USK, beziehungsweise bei Daniel Rohner, Aktuar der USK.

20 Jahre Weihnachtsmarkt

Im Kursaal präsentieren vom Freitag, 23. bis Sonntag, 25. November über 25 Aussteller/innen ihr einzigartiges Kunsthandwerk. Mit viel Liebe zum Detail wird Genähtes, Bemaltes, Gestecktes und Gebackenes verkauft. Die drei grossen Zelte mit den liebevoll dekorierten Ständen versprühen im Kursaal eine wundervolle Weihnachtsstimmung.

Während es vor dem Saal herrlich nach Marroni duftet, warten im dekorierten Saal die Juniorinnen und Junioren vom Tennisclub Heiden darauf, Sie kulinarisch verwöhnen zu dürfen. Schauen Sie rein und stimmen Sie sich auf die herrliche, besinnliche Adventszeit ein.

Übrigens feiert der Weihnachtsmarkt dieses Jahr bereits das 20-jährige Bestehen. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Weihnachtsmarkt im Kursaal ist am Freitag, 23. November von 14.00 bis 20.00 Uhr; am Samstag, 24. November von 10.00 bis 18.00 Uhr sowie am Sonntag, 25. November von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. *Chris Nowak*

«Stressfrei» einkaufen

Spass für die Kinder, Entspannung für die Eltern. Die Adventszeit ist oft gerammelt voll mit tausend Dingen, die erledigt werden müssen. Fühlen Sie sich dabei oft gestresst? Dieses Jahr kann es anders werden!

Während Sie als Eltern am Samstag, 8. Dezember von 10.00 bis 16.00 Uhr «stressfrei» Ihre Weihnachtseinkäufe oder andere Dinge erledigen, bieten wir Ihren Kindern ein tolles Freizeitprogramm mit Basteln, Spielen, Sport, Geschichte ... in der Asylturnhalle an. Für Kinder von 5 bis 13 Jahren. Kosten: Vorverkauf (Kiosk Coop Heiden) bis 30. November Fr. 12.-, ab 1. Dezember oder Tageskasse Fr. 15.-, Preise inkl. Mittagessen.

Mitnehmen: bequeme Kleidung, Sportsachen (inkl. Hallenturnschuhe).

Wir sind die Jungschi der Pfimi Heiden, Asylstrasse 26, www.pfimi-heiden.ch. Kontakt: Judith Kressibucher, Telefon 071 855 06 21 oder ajkressibucher@gmail.com. *Judith Kressibucher*

Die traditionelle Adventsausstellung mit Degustationen findet auch dieses Jahr in den Kellergewölben an der Poststrasse 9 statt

Sind willkommen bym nä Glas Wy und Kerzäschy

Wiederum laden Sonderegger Weine, Frischmarkt Looser, Glas und so ... und Molkerei Appenzellerhof zur traditionellen Adventsausstellung mit Degustationen vom Freitag, 23. bis Sonntag, 25. November in die Kellergewölbe an der Poststrasse 9 ein.

Am Freitag, 23. November wird der Gast von 17.00 bis 22.00 Uhr mit einem Willkommens-Apéro und musikalischer Unterhaltung empfangen. Trendige Adventsfloristik und eine interessante Rum-Degustation,

welche von einem Fachmann geführt wird, lassen Augen und Gaumen verwöhnen.

Am Samstag, 24. November von 11.00 bis 19.00 Uhr und Sonntag, 25. November von 11.00 bis 17.00 Uhr dürfen Kinder beim Adventsbasteln gestalten und es können originelle und traditionelle Käse und Weine probiert werden. Das Adventsbeizli lädt zum Verweilen ein.

Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich in die Adventszeit einstimmen. *Silvia Sonderegger*

Einstimmung auf die Adventszeit beim Advents-Sonntag für Gross und Klein

Am 2. Dezember werden die Besucher/innen des Advents-Sonnstags auf die vorweihnachtliche Zeit eingestimmt. Neu wird der Advents-Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr für die Erwachsenen zum Schlendern durch den Markt geöffnet sein. Die Kinder treffen sich beim Kerzenziehen, im Kino oder geniessen eine Fahrt mit dem Karussell.

Dieses Jahr startet zum ersten Mal die Adventstombola, die vom Häädler Gewerbe organisiert wird. Abgegeben werden die Lose bei Ihrem nächsten Einkauf zwischen dem ersten und vierten Advent bei Ihrem Detaillisten in Heiden. Es gibt tolle Sofortpreise zu gewinnen und bei der Hauptverlosung winken attraktive Preise im Gesamtwert von über Fr. 5000.-.

Zum Abschluss des Advents-Sonnstags wird in der evang. Kirche

um 18.15 Uhr das Advents-Konzert durchgeführt.

Wir freuen uns, Sie am Advents-Sonntag herzlich willkommen zu heissen! *tb*

Konzert zum ersten Advent

Das schon traditionelle Konzert am Advents-Sonntag in der evang. Kirche wird in diesem Jahr von der Musikschule Appenzeller Vorderland bestritten. Die Musikschüler/innen mit ihren Lehrkräften laden Sie herzlich zu diesem festlichen Anlass ein. Verschiedene Ensembles und Solisten werden Sie auf die Weihnachtszeit einstimmen. Das Konzert findet am 2. Dezember um 18.15 Uhr, im Anschluss an den Weihnachtsmarkt statt. *Daniel Pfister*

Der Samichlaus kommt ...

Schon bald ist es wieder so weit; Samichlaus und Helfer besuchen die Kinder. Im Kalender ist der 6. Dezember dick und rot angestrichen, damit ja kein Kind vergessen geht!

Am Donnerstag, 6. Dezember treffen um 17.00 Uhr die Samichläuse mit den Schmutzlis bei der evang. Kirche ein. Jedes Kind, das ein Versli aufsagen kann oder ein Liedli singt, erhält eine kleine Überraschung. Samichlaus und Schmutzli freuen sich über eine grosse Chlausgemeinde. Also, liebe Kinder, lernt nun fleissig: Der 6. Dezember ist nicht mehr fern.

Wer einen Samichlaus bei sich zuhause wünscht, kann sich unter Telefon 071 891 43 13 (Hansjörg und Irène Hilty), 078 689 01 03 (Irène Hilty), 079 822 06 35 (Hansjörg Hilty) oder hilty.heiden@bluewin.ch melden.

Auch vermieten wir Samichlaus- und Schmutzli-Gewänder unter den obigen Angaben.

Hansjörg Hilty

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR

Die diesjährige Weihnachtsaktion der Pro Juventute AR kommt dieses Jahr Familien und Kindern im Kanton Appenzell Ausserrhoden zu gut.

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute-Marken. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie unsere Kinderwerke im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Ab 1. Dezember verkaufen wir auch die Autobahnvignette 2013. Der Mehrpreis von Fr. 10.- fliesst ebenfalls in unsere Kinder- und Jugendprojekte des Kantons.

Alle Produkte sind unter: www.projuventute-ar.ch, -> Shop, einzusehen und zu bestellen.

Beatrice Hugentobler

aufwind
12 | 12 | 1 | 13

erscheint für Sie am
Mittwoch, 5. Dezember.
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **Dienstag, 20. November,**
16.00 Uhr.

Juniorenturnier des FC Heiden

Bereits zum 16. Mal lädt der FC Heiden am 17. und 18. November zum alljährlichen Juniorenturnier in der Sporthalle Wies ein. Während der Samstag bis anhin jeweils ganz im Zeichen des F-Juniorenturniers stand, wird zusätzlich in diesem Jahr erstmals ein «Appenzeller-Cup» der C-Junioren durchgeführt. Dieses Kräfte-messen, an dem sämtliche C-Junioren-Mannschaften aus dem Appenzellerland teilnehmen werden, beginnt am Samstag um 19.30 Uhr.

Am Sonntag stehen die Spiele der E-Junioren im Fokus. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden nebst diversen regionalen Vereinen auch Teams aus dem süddeutschen und vorarlbergischen Raum teilnehmen. Für das leibliche Wohl ist während des gesamten Turnierwochenendes mit einer Festwirtschaft gesorgt. Der FC Heiden freut sich auf spannende Spiele und hofft, Sie als Zuschauer/in begrüßen zu dürfen. *Lukas Alder*

Kinospass mit Jahreskarte

Das Kino Rosental zeigt nicht nur ein vielseitiges und weit gefächertes Programm an vergnüglichen, nachdenklich stimmenden, eindrücklichen und spannenden Filmen – es bietet dies alles auch zu sehr moderaten Preisen.

Um das Angebot für ein weites Publikum noch attraktiver zu gestalten, offeriert das Kino Rosental neu für Familien und Firmen ein unpersönliches Jahresabonnement, das zu sämtlichen regulären Vorstellungen – immerhin etwa 230 pro Jahr – unentgeltlich Zutritt gewährt. Dieses übertragbare «Generalabo» kann im Betrieb unter den Mitarbeitenden oder den Familienmitgliedern zirkulieren. Ziel ist es, die Begeisterung für unser Kino als Ort der Begegnung weiter zu tragen.

Für Fr. 500.– pro Jahr und Familie oder Firma kann die Jahreskarte im Kino oder via Webseite ab sofort bestellt werden. Auskunft über das aktuelle Filmprogramm erteilen die Tageszeitung, der *aufwind*, das Internet (www.kino-heiden.ch) oder Sie erhalten es in Form eines Newsletters. *Monika Frei*

V.l.n.r.: Ramona Tobler (Querflöte), Christoph Mettler (Betriebsleiter EW Heiden), Reto Bischofberger (Präsident JM Heiden), Pascal Sonderegger (Saxophon), Marcel Künzle (Mitglied der Bankleitung Raiffeisenbank Heiden), Michael Büchel (Tenorsaxophon), Jürg Baumgartner (Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Heiden) und Claudia Signer (Trompete)

Abendunterhaltungen der Jugendmusik

Am 10. und 17. November finden im Kursaal nach zwei Jahren wieder die Abendunterhaltungen der Jugendmusik Heiden (JMHeiden) unter dem Motto Piratenradio statt. Saalöffnung ist um 18.00 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Um dem Publikum auch in diesem Jahr wieder freien Eintritt zu ermöglichen, suchten wir erneut zwei Hauptsponsoren, die den entsprechenden Betrag in die beiden Abende investieren. Mit dem EW Heiden und der Raiffeisenbank Heiden fanden wir zwei zuverlässige und zudem im Dorf stark verankerte Sponsoren, die uns den Betrag in Höhe von Fr. 2000.– gespendet haben.

Mit den knapp 100 jungen Musikantinnen und Musikanten, die

in der JMHeiden ihre Ausbildung auf einem Blasinstrument, der Trommel oder dem Schlagzeug genießen, sind wir natürlich auf die Einnahmen solch grosser Anlässe angewiesen. Mit diesen Einnahmen ist es uns möglich, unseren Mitgliedern eine möglichst günstige Ausbildung zu gewährleisten. Mit dem Sponsoring an die beiden Abendunterhaltungen tragen nun das EWH und die Raiffeisenbank Heiden einen grossen Teil dazu bei.

Wir danken den beiden Hauptsponsoren herzlichst für ihr Engagement und freuen uns auf zwei unterhaltsame Abende in einem gefüllten Kursaal.

Mehr Infos unter www.jm-h.ch. *Reto Bischofberger*

«Zwerg Nase» – ein Märchen

Das Märlietheater Rorschach spielt am Mittwoch, 14. November um 15.00 Uhr im Kursaal ein Märchen von Wilhelm Hauff.

Zwerg Nase ist eine spannende, lustige und farbenfrohe Geschichte von Jakob, einem Jungen, der mit seinen Eltern in einem kleinen Dorf lebt. Die Mutter verkauft regelmässig auf dem Markt Gemüse und Jakob hilft ihr dabei. Eines Tages macht eine alte Frau mit einer riesigen Nase abfällige Bemerkungen über das Gemüse und Jakob antwortet ihr sehr unfreundlich. Leider hat er sich dabei mit einer richtigen Kräutertante angelegt und muss für seine spöttischen Bemerkungen teuer bezahlen. Sie lässt sich von ihm Gemüse nach Hause tragen und serviert ihm eine «feine» Suppe zum Dank.

Nun ist es ja ein Märchen und Märchen gehen bekanntlich gut aus. Aber alles soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Organisiert wird der Anlass vom Frauenverein Heiden. Tickets sind an der Kasse oder im Vorverkauf bei der Papeterie Inauen erhältlich.

Silvia Büchel

Erzählnacht am 9. November

Das Spiel mit dem Feuer, die bestandene Feuerprobe, feurige Leidenschaft, oder die Freunde, die für einen durchs Feuer gehen und die Hand ins Feuer legen: «Feuer und Flamme» ist das Motto der diesjährigen Erzählnacht und öffnet einen weiten Raum für Geschichten, die von heller Begeisterung, brennenden Leidenschaften, treuen Gefährten und aufregenden Abenteuern erzählen ... Nur wer brennt, kann andere entzünden ...

Die von der Bibliothek organisierte Erzählnacht findet am 9. November um 19.00 Uhr im Häädler Feuerwehrdepot an der Mittelbissastrasse 6 statt. Lasst euch überraschen ... s'gitt z'esse, z'lose und z'luege und me händ au gnuetz zum üseren Brand lösche ...

Wir hoffen, der Funken ist gesprungen und freuen uns auf Euch! Bitte, bitte anmelden, der Platz zwischen den Feuerwehrautos ist begrenzt (info@bibliothek-heiden.ch, Telefon 071 891 15 12 oder per sms an 079 282 03 26)!

Franziska Bannwart

Büchertipps

4 1/2 Freunde und der Spion im Blümchenkleid. Ab 10 Jahren. Joachim Friedrich. Verlag Thienemann. ISBN 978-3-522-18318-5. Auf dem Markt entdecken die 4 1/2 Freunde einen Stand, an dem zwielichtige Typen Designerkleidung viel zu günstig anbieten. Kalle wittert sofort einen grossen Fall. Da Tausendschön nun auf die Hundeschule gehen soll, kann er vielleicht als echter Detektivhund noch viel besser beim Ermitteln helfen. Doch erst mal treibt der sture Vierbeiner den Hundetrainer zur Weissglut. Dann tauchen die Männer vom Markt auf dem Hundeplatz auf, ein merkwürdiger Cowboy hat etwas zu verbergen und auf einmal ist auch noch Tausendschön verschwunden. Ein spannender Krimi für alle.

Felicity Galant und das Auge des Sturms. Ab 11 Jahren. Melanie Welsh. Verlag Dressler. ISBN 978-3-7915-2246-3. In dem Schmuglerstädtchen Wellow lebt die unscheinbare Felicity, die sich gern in die Welt der Bücher zurückzieht. Als ein geheimnisvoller Fremder ihr ein Buch über die bössartige Hüterin des Windes überreicht, vermischen sich für Felicity bald Erzählung und Realität. Eine mysteriöse Grossmutter taucht auf, und gemeinsam mit ihren Freunden Henry und Martha kommt Felicity einem grausamen Familiengeheimnis auf die Spur. Bezaubernde und fesselnde Geschichte für Mädchen. Die Bücher sind ausleihbar in der Bibliothek

Daheim statt ins Heim

Gesellschaftliche Teilhabe, autonomes und selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld bis ins hohe Alter entsprechen dem Bedürfnis und der Vorstellung von Lebensqualität vieler Seniorinnen und Senioren. Diesem Thema widmet sich ein Referat zum Thema «lokale Unterstützung von älteren Menschen», das die Gemeinde zusammen mit der Fachhochschule St.Gallen organisiert. Die am Institut für Soziale Arbeit engagierte Projektleiterin Sarah Kurmann Meyer referiert. Alle Einwohner/innen sind am Donnerstag, 29. November, um 19.00 Uhr, im Kursaal eingeladen.

Bereits zum fünften Mal geht die FHS St.Gallen in die Gemeinden der Ostschweiz, um den Dialog mit der Bevölkerung zu spannenden Themen zu suchen. Die Gemeinde Heiden ist Partnerin dieser Veranstaltungsreihe. Der offerierte Apéro nach der Veranstaltung soll dazu dienen, offene Fragen zu klären und angeregte Diskussionen zu ermöglichen.

Oft scheidet der Wunsch nach einem autonomen und selbstbestimmten Leben im gewohnten Umfeld an scheinbaren Kleinigkeiten: Einkäufen wird beschwerlich, niemand ist da, der einen zum Arzt begleitet, der Besuch eines kulturellen Anlasses bereitet allein wenig Freude. Nicht immer kann auf Familienangehörige zurückgegriffen werden, die Unterstützung bieten. Neue Konzepte in der Altershilfe setzen auf tragfähige informelle Netzwerke und Versorgungsstrukturen im lokalen Umfeld. Dabei gewinnt der Grundsatz «mitwirken statt versorgt werden» zunehmend an Bedeutung. Im Referat werden aktuelle Ansätze der lokalen Unterstützung älterer Menschen vorgestellt und deren Umsetzung beleuchtet.

Jeannette Vogt

Der Eiffelturm von Heiden – wo stand er?

Er war eine Attraktion, stand, ganz aus Holz gebaut, an markanter Stelle und bot einen tollen Rundblick auf Dorf, Vorderland, Bodensee und Süddeutschland. Im Volksmund war er der «Eiffelturm von Heiden». Anlässlich eines Sturmes wurde er umgeworfen und nicht wieder aufgebaut. Immerhin: Auf seinem Fundament entstand ein Hotel gleichen Namens wie der Standort.

Unsere beiden Fragen: 1.: Wo stand der Turm? 2.: In welchem Jahr wurde er vom Sturm umgeworfen? Wer den Ort kennt und

die Jahreszahl weiss oder ihr am nächsten kommt, hat Chancen, zwei Nachtskifahrtgutscheine zu gewinnen. Eure Antwort geht an Erika Stocker, Paradiesstrasse 4, 9410 Heiden, Telefon 071 891 33 84, oder estocker@bluemail.ch.

Die Oktoberfrage scheint nicht ganz einfach gewesen zu sein. Die beiden abgebildeten, noch heute bestehenden Häuser sind die Werdstrasse 10 (Haag Plast AG) und 12 (Coiffeur Assunta). Der Häädler-Batzen ging an Hanspeter Jenni. Das *aufwind*-Team gratuliert!

Andres Stehli

Geräteturner gesucht

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Geräteturnern. Wenn du dich gerne bewegst und du Freude hast an den verschiedenen Geräten wie Reck, Boden oder Schaukelringen zu turnen, dann bist du genau richtig bei uns (Girls sind natürlich auch herzlich willkommen).

Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns (Telefon 071 877 27 179). Wir freuen uns auf dich. Weitere Infos über uns findest du auch unter www.geturehetobel.ch.

Willi Lanker

Fasnacht zurück im Kursaal

Nach zweijähriger Pause kommt die Fasnacht zurück nach Heiden. Nach Gesprächen mit Vertretern der Gemeindeverwaltung und dem neuen Pächter des Kursaals, dem Hotel Heiden, sind wir der Überzeugung, dass es wieder ein Fasnachtswochenende mit einem Blochmontags-Maskenball in Heiden geben muss.

Am Samstag, 16. Februar findet im Kursaal die Kinderfasnacht statt, welche von der Gruppe «Junge Familie» organisiert wird. Am Sonntag, 17. Februar soll wieder ein Umzug im Dorf stattfinden, dazu bräuchten wir aber noch weitere Umzugs-Gruppen-Teilnehmer (Nicole Machoi nimmt gerne Ihre Anmeldung unter machoi.nicole@freenet.ch entgegen). Und am Montag, 18. Februar gibt es wieder einen Blochmontags-Maskenball, wo abwechselnd vier Guggenmusiken und DJ Roger für Unterhaltung sorgen.

Peter Göldi

Geprüft in die neue Skiliftsaison

Mitte November wird der Skilift Heiden aus dem Sommerschlaf geholt und startet in die bereits 49. Wintersaison. Schneesportabfahrten in Wintersportgebieten werden regelmässig von Experten der SBS überprüft. Dabei werden Aspekte wie Signalisation, Gästeeinformation, Pisten- und Rettungsdienst, Ausbildung und Organisation untersucht. Als SBS-Mitglied sind auch wir verpflichtet, unsere Anlage kontrollieren zu lassen. Unser Lift hat die nötigen Anforderungen erfüllt und durfte sich für die nächsten drei Jahre mit der Tafel «geprüfte Pisten» auszeichnen lassen. Mit dem neuen Pistenbully werden ausgezeichnete präparierte Pisten allen Schneesportbegeisterten zur Verfügung stehen.

Auch gehört das Nachtskifahren für Jung und Alt wieder zu den Attraktionen (Mittwoch bis Samstag von 19.00 bis 21.30 Uhr). Am Freitag- und Samstagabend ist die Apres-Ski-Bar an der Talstation geöffnet.

Besuchen Sie uns am Advents-Sonntag an unserem Stand. *tb*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb),
Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM),
Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aannahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 20. November, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Neuer Strassenkreisinpektor

Das Departement Bau und Umwelt hat Remo Gmünder zum neuen Strassenkreisinpektor im Vorderland gewählt. Er übernimmt damit die Leitung des Werkhofes Heiden mit 17 Mitarbeitern und ist verantwortlich für den Betrieb und Unterhalt von rund 100 Kilometern Kantonsstrassen. Remo Gmünder übernimmt das Amt im Frühjahr 2013 als Nachfolger von Kurt Schläpfer, der nach 34 Dienstjahren pensioniert wird.

Remo Gmünder ist heute stellvertretender Strassenkreisinpektor im Vorderland und kennt das Strassennetz und die Aufgaben bestens. Im Vorderland hat das Kantonsstrassennetz eine sehr wichtige verkehrliche Bedeutung, auch innerhalb der Gemeinden. Remo Gmünder wird mit seiner Mannschaft verantwortlich sein, dass der Betrieb der Kantonsstrassen weiterhin einwandfrei funktioniert, auch im Winter oder nach Unwettern. *Tina Schärer*

NOVEMBER

-30.	Genossenschaft Linde	Karikaturen von Jerzy Michej Hotel Linde
Mi 7.	Praxis für Kinesiologie	Fit für's Lernen Evelin Good und Katja Laib
Do 8.	Postplatz	Wanderung Martinsbrugg-Heiden Senioren-Wandergruppe Heiden
Fr 9.	evang. Kirche	Benefizkonzert: Stimmungen/Vielfalt der Schweizer Chormusik Männerchor Heiden
Sa 10.	Kursaal	Abendunterhaltung Jugendmusik Heiden
	Genossenschaft Linde	«Franz Tanz» in der Linde Hotel Linde
So 11.	evang. Kirche	17.00–18.20 Kleine Volksoper: «Elisabeth von Thüringen» evang. Kirchgemeinde
	Kursaal	17.00 Love's tempest – A-cappella-Konzert Tablater Konzertchor St.Gallen
	Hotel Heiden	18.30–22.00 Martinigans ist «gans» was feines ... Hotel Heiden
Mo 12.	Hotel Heiden	20.15 Live-Dia-Show «Abenteurer im Königreich Marokko» Hotel Heiden
Di 13.	Hotel Linde	19.00–23.00 Spielabend in der Beiz Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde
Mi 14.	Kursaal	15.00 Märli «Zwergnase» Frauenverein Heiden
Do 15.	Carve Sport Kurt	19.30 Lerne deinen Fuss kennen Carve Sport Kurt
Fr 16.	Zum Blumenkeller	13.30–20.00 Adventsausstellung Zum Blumenkeller
	Taschenstrasse 7	18.00–22.00 Weihnachtsaustellung Schmuck von Pierre Lang Maria Breu
Sa 17.	Zum Blumenkeller	9.00–16.00 Adventsausstellung Zum Blumenkeller
	Taschenstrasse 7	11.00–16.00 Weihnachtsaustellung Schmuck von Pierre Lang Maria Breu
	Kursaal	19.00 Abendunterhaltung Jugendmusik Heiden
	evang. Kirche Wolfhalden	20.00 Konzert Gospelchor Heiden
Sa 17.	Hotel Heiden	19.00–21.00 Candle-light swimming Hotel Heiden
-23.2		
So 18.	Zum Blumenkeller	13.00–17.00 Adventsausstellung Zum Blumenkeller
	kath. Kirche	14.30–16.30 Ökum. Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirche
	kath. Kirche	19.00–20.00 Taizé Abend evang. und kath. Kirche

NOVEMBER

Mi 21.	Carve Sport Kurt	19.00 Wachskurs Carve Sport Kurt
	Genossenschaft Linde	20.00 E hemppfle Original Hotel Linde
Do 22.	Postplatz	12.45–17.00 Wanderung/Schneeschuhwanderung Senioren-Wandergruppe Heiden
	Haus zur Bergulme	19.00–21.00 Tea and Talk Haus zur Bergulme
	Kursaal	20.00–22.00 Kultur im Kursaal: Manuel Stahlberger «Innerorts – Lieder und Dias» Kurveverein Heiden
Fr 23.	Kursaal	14.00–20.00 Weihnachtsmarkt OK Weihnachtsmarkt im Kursaal
	Weinkeller Poststrasse 9	17.00–20.00 Adventsausstellung mit Weindegustation Sonderegger Weine/Frischmarkt Looser
Sa 24.	Blumen Dietz	ganztags –2.12. Adventsausstellung Blumen Dietz
Sa 24.	Kursaal	10.00–18.00 Weihnachtsmarkt OK Weihnachtsmarkt im Kursaal
	Weinkeller Poststrasse 9	11.00–19.00 Adventsausstellung mit Weindegustation Sonderegger Weine/Frischmarkt Looser
So 25.	Kursaal	10.00–17.00 Weihnachtsmarkt OK Weihnachtsmarkt im Kursaal
	Weinkeller Poststrasse 9	11.00–17.00 Adventsausstellung mit Weindegustation Sonderegger Weine/Frischmarkt Looser
Di 27.	Hotel Linde	11.45 Mittagstisch für Seniorinnen und Alleinstehende Frauenverein Heiden
Do 29.	Kursaal	19.00–23.00 Referat Daheim statt ins Heim wOrt 2012, FHS St.Gallen
	Carve Sport Kurt	19.30 Infoabend für Skitoureneinsteiger Carve Sport Kurt

DEZEMBER

Sa 1.	Kirchplatz	8.30–12.00 Bauernmarkt Bauernmarktverein
	evang. Kirche	9.30 Ökumenische Chinderfiir Ökumenische Chinderfiir
So 2.	Dorf	11.00–18.00 Advents-Sonntag Gemeinde Heiden
	evang. Kirche	18.15–19.00 Adventskonzert Musikschule Appenzeller Vorderland
Mo 3.	Hotel Heiden	16.00–18.00 Schmuckausstellung Pierre Lang

Veranstaltungskalender-Daten bis Di, 20. November
16.00 Uhr unter www.heid.ch -> Aktuelles ->
Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Rosental Kino
November Programm

Fr, 9.	20.15 Uhr	E/d/f (ab 14 J.)
	Teddy Bear	
Sa, 10.	17.15	d (ab 10 J.)
	Robot und Frank	
	20.15 Uhr	E/d/f (ab 12 J.)
	Arbitrage	
So, 11.	15.00 Uhr	d (ab 8 J.)
	Die Abenteurer der kleinen Giraffe Zafara	
	19.15	Ov/d/f (ab 10 J.)
	More than Honey	
Di, 13.	20.15 Uhr	E/d/f (ab 14 J.)
	Teddy Bear	
Mi, 14.	20.15 Uhr	E/d (ab 16 J.)
	Cinéclub: Winter's bone	
Fr, 16.	20.15 Uhr	d (ab 12 J.)
	Kinoteens: Step up: Miami Heat	
Sa, 17.	17.15 Uhr	d (ab 10 J.)
	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	
	20.15 Uhr	E/d (ab 14 J.)
	Death of a Superhero	
So, 18.	15.00 Uhr	d (ab 8 J.)
	Die Abenteurer der kleinen Giraffe Zafara	
	19.15 Uhr	E/d/f (ab 14 J.)
	Teddy Bear	
Di, 20.	14.15 Uhr	d (ab 10 J.)
	Kinomol: Eine wahre Geschichte	
	20.15 Uhr	E/d (ab 14 J.)
	Death of a Superhero	
Fr, 23.	19.30 Uhr	Anm: 071 891 36 36
	Backstage: Führung durchs Kino	
	20.15 Uhr	E/d (ab 14 J.)
	Death of a Superhero	
Sa, 24.	17.15 Uhr	d (ab 10 J.)
	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	
	20.15 Uhr	d (ab 12 J.)
	Step up: Miami Heat	
So, 25.	15.00 Uhr	d (ab 10 J.)
	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	
	19.15	Ov/d/f (ab 10 J.)
	More than Honey	
Di, 27.	20.15 Uhr	Ov/d (ab 10 J.)
	More than Honey	
Fr, 30.	18.30 Uhr	Anm: 079 678 09 81
	Sprachcafé Italienisch in der Rosenbar	
	20.15 Uhr	d (ab 10 J.)
	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	

Über das Programm informiert
auch www.kino-heid.ch

Die trendige Rosenbar
ist jeden Freitag und Samstag
ab 19.30 Uhr und
an Cinéclub-Abenden offen.

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind, Nr. 12|12 / 1|13 ist am 20. November.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch wenn uns die prächtigen Herbstfarben den nahenden Winter noch nicht so sehr spüren lassen, so sehen wir doch täglich, wie sich die Natur langsam zur Ruhe begibt. Nebel hüllt oft alles ein und die Sonne vermag nur noch wenig Wärme abzugeben. Es folgt die Zeit der Behaglichkeit in der warmen Stube, vielleicht auch ein wenig der Ruhe und Besinnlichkeit. Geniessen Sie den Duft von Weihnachtsgebäck, ein Glas Glühwein oder das warme Licht des Kerzenscheins.

Wir vom Redaktionsteam geben uns auch ein wenig in die «Winterruhe» und melden uns erst im Februar wieder mit den nächsten News.

Wir bedanken uns bei unserer Leserschaft ebenso wie bei allen Inserenten ganz herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen allen eine ruhige, erfüllende Vorweihnachtszeit, schöne Festtage und Glück, Gesundheit und viel «Gfreuts» im 2013.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Freitag, 7. Dezember, 20.00 Uhr, evang. Kirchgemeindehaus

Jazzkonzert: New Orleans hot Shots

Das Restaurant hat ab 19.00 Uhr geöffnet. Tickets sind unter info@jazzevent.ch oder bei der Tourist Information erhältlich.

Weihnachten, gesehen mit Kinderaugen

Weihnachten steht vor der Tür – ein schönes Fest, vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Wir befragten Primarschulkinder im Schulhaus Wies. Was geht ihnen durch den Kopf, wenn sie an Weihnachten denken? Lesen Sie selbst!

Stimmen aus der 3. Klasse: «Weihnachten ist doch das Fest der Liebe, oder?» «Es gibt Fondue Chinoise, das ist sehr fein.» «Ich freue mich, weil ich alle meine Verwandten sehe.» «Wir feiern gar keine Weihnachten. Aber wir machen trotzdem ein kleines Fest.» «Ich liebe den Guezlidlucht, wenn ich heim komme.» «An Weihnachten essen wir Sachen, die es sonst nie gibt.» «Ich freue mich auf den Schnee und auf den Christbaum.» «An Weihnachten darf ich ganz lange wach bleiben.» «Mama stellt die Krippe auf, glaube ich, und Papa den Christbaum.» «Beim Weihnachtsdessert darf ich mithelfen, das ist lustig.» «Wir machen Musik mit der ganzen Familie.» «Es hat dann so schöne Beleuchtungen an den Häusern.»

Stimmen aus der 6. Klasse: «Es ist der Tag, an dem Jesus geboren wurde, deshalb feiern wir.» «Am liebsten mag ich, wenn es draussen Schnee hat, klirrend kalt ist und drinnen die Kerzen brennen.» «Ich freue mich schon jetzt auf all die feinen Sachen!» «Endlich kommt wieder mal die ganze Familie zusammen!» «Es herrscht fröhliche Stimmung, weil die Verwandten kommen.» «Weihnachten ist, wenn wir Zeit haben, zusammen das Kerzenlicht und die Wärme in der Stube zu geniessen.» «Wie der Baum und die Stube geschmückt sind, das ist immer eine Überraschung. Wie wird es wohl dieses Jahr sein?» «Obwohl wir keine Weihnachten feiern, stelle ich es mir sehr gemütlich vor: singen, spielen, Geschenke auspacken.» «Ich helfe beim Dekorieren und Kochen, aber das mache ich gerne.» «Wir gehen an Weihnachten in den Wald. Am schönsten ist es, wenn Schnee liegt.» «Weihnachten bedeutet für mich Ruhe, Friede, Licht, Gemeinsamkeit.

Das aufwind-Redaktionsteam wünscht Ihnen eine frohe und stressfreie Vorweihnachtszeit. KH

Schule

Weihnachtsmusical der 5. Klasse

Kultur

Der Mann im Turm oder Das Geheimnis der Zeit

Wirtschaft

In Heiden einkaufen lohnt sich

Orientierung Hädler-Messe 2014

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Jugend

Ideenwerkstatt Jugend wird konkreter

Vereine

Silber an SM gewonnen

Vermischtes

Über Mittag abtauchen

Veranstaltungen

Das Bild zeigt die sechs Hädler Kinder mit anderen bei der Arbeit

«Kinder haben das Recht, sich mit Freunden zusammenzuschliessen»

Am Samstag, 10. November ging die 15. Nationale Kinderkonferenz in Zug zu Ende. Sechs Kinder und zwei Lehrerinnen vom Schulhaus Dorf waren dabei. 50 Kinder beschäftigten sich drei Tage lang mit Freundschaften.

Lisa (3. Kl.): «Wir haben uns in vier verschiedene Gruppen aufgeteilt (gute Freunde, schlechte Freunde, keine Freunde, ungleiche Freunde). Ich war in der Gruppe ungleiche Freunde. Das bedeutet, wenn ein dickes und ein dünnes Kind, ein junges und ein älteres Kind oder ein Ausländer und ein Einheimischer miteinander befreundet sind. Mein Lieblingsleiter hiess Theo und war 83 Jahre alt. Was für ein ungleicher Freund!»

Sanja (6. Kl.): «Ich fand es gut, dass wir je nach Interessen und Lust aus einem der vier Themen aussuchen konnten. Am Anfang wurden immer Bilder zum Thema in die Mitte gelegt und wir diskutierten darüber. Danach gestalteten wir Plakate: Wir malten, klebten Bilder auf und bastelten.»

Ronja (6. Kl.): «Mir hat gut gefallen, dass wir Kinder selbst bestimmen durften, dass wir richtig wahrgenommen wurden und Einfluss hatten. Wir konnten zwar machen, was wir wollten, doch wir hätten auch immer Hilfe holen können.»

Elija (4. Kl.): «Mir hat die Zusammenarbeit mit den anderen Kindern gut gefallen und dass ich Kinder aus anderen Städten kennenlernte.»

Leonie (4. Kl.): «Man konnte das Zimmer tauschen, wenn derjenige im anderen Zimmer auch einverstanden war. Mein Lieblingsleiter war Theo, ein richtiger Opa. Er war 83 Jahre alt. Er zeigte uns Zaubertricks und man konnte mit ihm auch basteln.»

Tim (4. Kl.): «Mir hat es am besten gefallen, als wir auf die Strasse gingen und die Leute interviewt haben zum Thema ungleiche Freundschaft. Es war auch gut, dass wir auf die Eisbahn gegangen sind.»

Esther Manser: «Wir konnten uns sehr im Hintergrund halten. Es war schön, zu sehen, wie selbstständig und verantwortungsbewusst die Kinder arbeiten konnten.»

Am Samstag wurden die Ergebnisse der intensiven Gruppenarbeit vor den Medien und vor Politikern präsentiert. Es gab Theater, Filme, einen «Ratgeber für Aussenseiter» und eine ganz klare Forderung an die Erwachsenen: «Kinder wollen ihre Freunde selbst wählen, auch wenn es sich dabei um ungewöhnliche Freundschaften handelt.» (www.kinderlobby.ch)

Mitgenommen hat das Grüppchen einen Rucksack voller Erfahrungen und grosse Pläne. Das waren drei intensive Tage. Ich bin gespannt, ob das Feuer auf das ganze Schulhaus überspringt. Just Community wird es zeigen.

Julia Bachmann

Weihnachtsmusical der 5. Klasse

Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für unser Weihnachtsmusical «Dä helli Stern». Die Weihnachtsgeschichte wird in Mundart erzählt und mit fröhlichen Liedern begleitet. Das Musical führen wir am Freitag, 14. Dezember um 19.00 Uhr in der kath. Kirche auf.

Sie sind herzlich dazu eingeladen – wir freuen uns über jeden Gast!
Franziska Wasserer

Weihnachtswerken im Schulhaus Dorf

Unser Schulhaus hat sich in ein weihnachtliches Atelier verwandelt. Feiner Guetzli- und Tannenduft verbreitete sich in den Gängen ...

Die Schüler/innen konnten sich im Vorfeld für eines der zahlreichen Angebote entscheiden. In altersdurchmischten Gruppen haben sie eifrig und mit viel Spass an den Weihnachtsüberraschungen gearbeitet. Jedes Kind darf mit Stolz sein Werk zu Hause präsentieren.
Franziska Wasserer

Konzert zum Jahresausklang

Am 26. Dezember findet um 17.00 Uhr das schon zur Tradition gewordene «Konzert zum Jahresausklang» der Bläsergruppe Heiden in der evang. Kirche statt.

Seit sechs Jahren wird das Projektensemble von Dirigent Stefan Zeller, Lüchingen, geleitet. Musiker/innen aus der näheren und weiteren Umgebung treffen sich von Ende August bis Dezember, um ein anspruchsvolles Konzertprogramm zu erarbeiten. Gespielt wird Blasmusik verschiedener Stilrichtungen auf einem hohen Niveau.

Als Gast des diesjährigen Konzertes wird das Jodelchörli «Echo vom Kurzenberg» aus Walzenhausen auftreten und das Konzert bereichern.

Die Bläsergruppe lädt alle ganz herzlich zum diesjährigen Konzert ein! Eintritt frei, Kollekte.

Ruth Weber

Jazzkonzert der New Orleans hot Shots

Die New Orleans hot Shots spielen am Freitag, 7. Dezember im evang. Kirchgemeindehaus. Sie entstand 1987. Heute zählt die Band zu den ganz wenigen Formationen in der Schweiz, die noch den ursprünglichen, alten New Orleans Jazz pflegen. Vorbilder sind die alten, schwarzen Musiker aus New Orleans, die man von der legendären «Preservation Hall» her kennt und welche ihre Musik noch bis in die heutige Zeit am Leben halten. Die Band kopiert aber nicht, sondern übernimmt die Philosophie des ursprünglichen Jazz und interpretiert die Themen auf eigene Weise.

Tauchen Sie ein in die Weihnachtszeit und geniessen Sie den alten Jazz in seiner ursprünglichen Form. Die Musik spielt ab 20.00 Uhr, ab 19.00 Uhr gibt es unter anderem Raclette. Reservationen nimmt die Tourist Information, Telefon 071 898 33 01, oder info@jazzevent.ch gerne entgegen.
Jeannette Huwylor

Ort der Kunst

Die Seallee 6 ist seit 1. Dezember auch ein Ort der Kunst. Die Künstler HR Fricker, Trogen; Verena Sieber-Fuchs, Zürich, Vera Marke, Herisau, Christina Waidelich und Peter Wüthrich, beide Heiden zeigen eine Auswahl ihrer kleinformatigen Werke und Bilder.

HR Fricker bespielt die Ausstellung mit seinen Emailtafeln und erobert damit die Wohnzimmer dieser Welt; Verena Sieber-Fuchs zeigt Alltägliches, das sie in bezaubernd zarte Gebilde verwandelt; Vera Marke fasst grosse Gedanken in kleine Objekte, Peter Wüthrich bringt mit seinen Solarspielzeugen Bewegung in die Gedanken und Christina Waidelich lässt uns in das unbeschreibliche Blau ihrer Bilder abtauchen. Dass die Künstler einen starken Bezug zum Appenzellerland haben, ist beabsichtigt.

Ausstellung und Verkauf an der Seallee 6, Büro für Angelegenheiten. Offen: Dienstag bis Samstag nur nachmittags. Nach telefonischer Vereinbarung sind Termine ausserhalb dieser Zeiten möglich (Maria Schnellmann, Telefon 071 891 69 58).

Maria Schnellmann

Attraktives Jahresprogramm

Der Kurverein Heiden hat im sich zu Ende neigenden Jahr zum ersten Mal die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» durchgeführt. Ziel war es, den Kursaal und Heiden mit kulturellen Anlässen bekannt zu machen und an die früheren erfolgreichen Zeiten des Kursaal anzuknüpfen. Das diesjährige Programm mit Auftritten unter anderem von Manuel Stahlberger und Helga Schneider stiess auf positives Echo, sodass «Kultur im Kursaal Heiden» auch nächstes Jahr durchgeführt wird.

Bereits jetzt kann das Jahresprogramm für 2013 präsentiert werden: Am 7. März beehrt «Claude Diallo Situation» den Kursaal. Das Trio zieht mit einem hohen und seriösen Leistungsstandard das Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann. An der zweiten Veranstaltung vom 15. Juni erzählt Linard Bardill auf eindrückliche Art und Weise über seinen Sohn mit Downsyndrom. Ein Highlight wird bestimmt der Auftritt des aufstrebenden Komikers Markus Krebs, Gewinner des RTL Comedy Grand Prix 2012. Die vierte Veranstaltung am 16. November ist dem jungen Publikum gewidmet: Marius und die Jagdkapelle kommen nach Heiden, um ihr neues Programm vorzustellen. Tickets für sämtliche Veranstaltungen sind ab sofort bei der Tourist Information Heiden und unter www.kursaalheiden.ch erhältlich. *Urs Berger*

Der Mann im Turm oder Das Geheimnis der Zeit

Andreas Sauters Theaterstück ist eine dramatische Erzählung über das Scheitern einer Liebe und die Kraft kindlicher Fantasie. Aus dem Zwiegespräch eines einsamen Kindes mit einem herbeigeträumten «Wächter der Zeit» entwickelt sich eine berührende Auseinandersetzung mit der Welt der Erwachsenen, dem Rätsel der Veränderung und dem Geheimnis der Zeit.

Aus verschiedenen Perspektiven wird eine Welt imaginiert, in der die Dinge unmerklich aus dem gewohnten Takt geraten. Die Eltern des Kindes verlieren sich im Alltag. Rettungsversuche scheitern, obwohl doch «alles da»

Advent in der Bibliothek

*Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt wie bald
sie fromm und lichterheilig wird;
und lauscht hinaus.*

*Den weissen Wegen streckt sie
die Zweige hin –
bereit und wehrt dem Wind und
wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.*
(Rainer Maria Rilke)

Auch die Bibliothek «wächst» ganz langsam Weihnachten entgegen und möchte alle einladen, sich auf diese besinnliche Zeit einzustimmen. Von Weihnachtsbastelbüchern über Samichlausgeschichten nähern wir uns den eigentlichen Weihnachtsgeschichten und der festlichen Musik dazu.

Fehlt noch eine Geschenkidee? Mit einem Geschenkgutschein für eine Mitgliedschaft der Bibliothek schenken Sie während eines ganzen Jahres eine grosse Auswahl an Geschichten, Sachinformationen und Musik.

Bitte beachten Sie, dass die Bibliothek während der Weihnachtsferien geschlossen bleibt. Am 5. Januar sind wir ausgeruht wieder für Sie da.

Ein Hinweis bereits für das neue Jahr: Am 7. Februar wird Franz Hohler in der Linde zu Gast sein.

Mitarbeiterinnen und Vorstand der Bibliothek wünschen Ihnen eine geruhsame Adventszeit und alles Gute im neuen Jahr!

Simone Gründler

ist, was es zum Glück braucht. Der Vater reist ab. Die Mutter bleibt mit dem fragenden Kind zurück. Die drei können einander nicht vergessen...

Am Samstag, 19. Januar um 20.15 Uhr ist die Produktion der Kellerbühne St.Gallen im Lindensaal. Mit Matthias Peter (Spiel), Daniel Pfister (Musik). Regie: Juana von Jascheroff. Eintritt Fr. 30.–. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gang-Nachtessen im Restaurant für Fr. 35.–.

Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. Wir freuen uns auf viele Besucher!

Kasia Strassnigg

Käthi Reisacher aus Waldkirch und Albert Zellweger aus Schönengrund, zwei Künstler, die vielleicht nicht unterschiedlicher sein könnten, stellen gemeinsam in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg aus.

Zwei Künstler – eine Ausstellung

Vor einigen Jahren haben sich die beiden Künstler Käthi Reisacher aus Waldkirch und Albert Zellweger an einer Ausstellung kennengelernt und dabei die Kunst des anderen sehr geschätzt und bewundert.

Käthi Reisacher arbeitet seit 2004 als freischaffende Künstlerin und konnte ihre Bilder schon an verschiedenen Kunstausstellungen in der Schweiz und in Deutschland zeigen. Ihre Bilder reichen von Abstrakt über figürliche Menschen bis hin zum Gegenständlichen in blumiger Art. Sie arbeitet mit Materialien in Acryl, Powertex sowie vermehrt in anspruchsvoller Kreidestaub-Technik. Dabei verwendet sie reine Farbpigmente, welche den Bildern einen unverwechselbaren lebendigen und kraftvollen Ausdruck geben.

Albert Zellweger malt auch unter dem Künstlernamen «Giago», was er als grössere künstlerische Freiheit empfindet. Kunst nimmt schon seit längerer Zeit eine zentrale Rolle in seinem Leben ein, so betreibt der gelernte Rahmenvergolder ein Rahmenatelier in Schönengrund und

Wattwil. Unter Zellweger entstehen Bilder, die einen engen Bezug zur Gegend und Tradition haben. «Diese Kunstwerke geben mir eine innere Ruhe und können mich aber auch ganz schön herausfordern», erzählt er. Einen ganz anderen Bogen spannen die «Giago»-Bilder, sie können experimentell, abstrakt, gegenständlich und witzig sein. Die Handschrift ist jedoch immer noch erkennbar. Sämtliche Bilder sind mehrheitlich in Acryl und Öl gehalten.

Die beiden Künstler freuen sich sehr, ihre Kunst in den Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg ausstellen zu können und hoffen, dabei auch neue, interessante Kontakte zu knüpfen.

Die Vernissage, zu der jedermann herzlich eingeladen ist, findet am Freitag, 18. Januar, 19.00 bis 21.00 Uhr in den Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg statt. Die Vernissage wird musikalisch durch Hackbrettklänge von Roman Fluri umrahmt.

Die Ausstellung ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet und dauert bis 28. April.

Susanne Rohner

Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne»

Am Samstag, 15. Dezember, werden in vielen Orten der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne», initiiert von Caritas Schweiz, soll in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt und gegen Armut und Ausgrenzung gesetzt werden. Auch auf dem Vorplatz der kath. Kirche soll am 15. Dezember ein Lichtermeer leuchten. Um 16.30 Uhr wird die von der kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel und der evang. Kirchgemeinde organisierte Aktion mit dem Anzünden der ersten Kerze und mit Gedanken zur «Solidarität» von Stefan Signer, Kantonsrat aus Heiden, offiziell eröffnet. Der Anlass wird musikalisch umrahmt. Punsch, Tee und Gebäck laden zum Verweilen ein.

Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher/innen.

Niklaus Züger

Neubauwohnungen im AüB nach wie vor begehrt

Entwicklung des Wohnungsleerstands im Appenzellerland über dem Bodensee seit 1995. (Quelle: Bundesamt für Statistik)

Der Wohnungsleerstand im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zeigt seit Jahren einen klaren Trend. Während seit 1999, jeweils zum Stichtag 1. Juni, nie mehr als 25 neue Wohnungen und Häuser leer standen, suchten meist weit über 100 Altbauwohnungen einen neuen Mieter oder Eigentümer. Dies zeigt der langfristige Trend der Leerwohnungszählungen durch das Bundesamt für Statistik (Grafik). Als Neubauwohnung wird dabei jener Wohnraum definiert, der höchstens zwei Jahre alt ist, auch Einfamilienhäuser werden mitgezählt.

Dabei hat sich das Verhältnis zwischen alten und neuen leerstehenden Wohnungen seit 1995, dem ersten Jahr der Erhebung dieser Zahlen, stark verändert. Damals war noch ähnlich viel moderner und älterer Wohnraum im AüB verfügbar, Neubauwohnungen waren sogar leicht in der Überzahl. In den zehn Jahren danach ist der Abstand stetig gewachsen, sodass 2005 und 2006 jeweils über 200 Altbauwohnungen mehr leer standen als Neubauwohnungen. Deren Zahl ging in diesen beiden Jahren sogar nahe null (2005: 2, 2006: 4). Seitdem hat sich die Lage leicht entspannt, die Anzahl der leeren Altbauwohnungen stieg nicht mehr über 150.

Diese Zahlen belegen zum einen deutlich, dass der Trend zu modernem Wohnraum in den vergangenen 15 Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee Einzug gehalten hat. Nicht modernisierte Wohnungen mit zum Teil niedrigen Deckenhöhen und nicht mehr zeitgemässen Grundrissen lassen sich heutzutage wohl nur noch schlecht bis gar nicht mehr vermieten. Zum anderen ist die dauerhaft niedrige Zahl der verfügbaren Neubauwohnungen ein klarer Beweis für die At-

traktivität des AüB als Wohn- und Lebensort. Wie neueste Umzugerbefragungen in der Schweiz zeigen, ist bei der Entscheidung, in eine ländliche Region zu ziehen, für viele Zuzüger der Wohnraum das entscheidende Kriterium. Das heisst, mit einem entsprechenden Angebot an modernem Wohnraum können langfristig neue Einwohner gewonnen werden.

Christoph Wolnik

Orientierung Hädler-Messe 2014

Wer mag sich nicht an die letzte, erfolgreiche Messe der Hädler Handwerker und Detaillisten erinnern? Bereits laufen die Vorbereitungen für die nächste Hädler Messe. Alle Interessierten sind herzlich am Dienstag, 15. Januar um 20.00 Uhr, im Hotel Linde Heiden zum Info-Höck des HUGH eingeladen. *tb*

Diese Zeichnung hat Sina Graf mit Nadine Küng gemacht. Der Weihnachtscomic auf Seite 1 ist von Tobias Bruderer, alle 6. Klasse Wies. Lesen Sie dazu auch den Text auf Seite 1.

Es gibt attraktive Preise an der Adventstombola zu gewinnen (v.l.n.r.): Kurt Hanemann (EWH Shop), Ursula Oesch (Drogerie Bohl), Kurt Graf (Carve Sport Kurt), Kasia Strassnigg (Genossenschaft Linde), Silvia Sonderegger (Sonderegger Weinhandlung), Nella Gessler (Enoteca la Brenta) und Anni Volkert (Boutique artEmoda)

In Heiden einkaufen lohnt sich

Die Detaillisten-Gruppe des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) führt dieses Jahr zum ersten Mal eine Adventstombola unter dem Motto «Rubbeln Sie sich Ihr Advents-geschenk» durch. Es gibt Preise im Wert von über Fr. 15'000 zu gewinnen.

Seit dem Advents-Sonntag werden die Rubbelkarten bei Ihrem nächsten Einkauf von den Hädler Detaillisten abgegeben. Die Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen attraktiven Sofortpreis. Viel Spass beim Rubbeln! Die Adventstombola dauert noch den ganzen Monat – «es hät so lang's hät».

Ausserdem nimmt jede Karte an der Hauptverlosung am 3. Januar um 19.00 Uhr im Kino Rosental teil. Nach der Verlosung wird der Film «Intouchables» gezeigt. Jeder, der eine Rubbelkarte vorweisen kann, erhält freien Ein-

tritt. Es gibt tolle Preise zu gewinnen:

- 1. Preis: ein E-Bike im Wert von Fr. 3499.–.
- 2. Preis: ein Paar Carving-Ski im Wert von Fr. 795.–.
- 3. Preis: ein iRobot Staubsauger im Wert von Fr. 749.–.
- 4. Preis: ein Tablet PC im Wert von Fr. 599.–.
- 5. Preis: ein Verwöhntag im Heilbad Unterrechtenstein im Wert von Fr. 285.–.
- 6. bis 10. Preis: weitere attraktive Sachpreise

Die Hauptpreise sind im Schaufenster an der Poststrasse bei der Mobilversicherung ausgestellt. Mitmachen lohnt sich!

Apropos: Folgende Hädler Detaillisten haben für Sie am Sonntag, 23. Dezember geöffnet: Boutique artEmoda, Carat & Karat, Enoteca la Brenta, Kunsthandwerk und Geschenke, Pape-terie Inauen und Wolle – Edelsteine – Handwerk. *tb*

Veränderung beim Nähatelier von Doris Curiger-Widler

Geschätzte Kundschaft, der zweite Teil der Veränderung meines Geschäftes steht bevor. Hat mir das turbulente Jahr bei oohs + aahs zwar viel Spass gemacht, so muss ich doch einsehen, dass mir die Arbeit oft über den Kopf gewachsen ist. Nun habe ich mir an meinem Wohnort, wie geplant, per 8. Januar 2013 mein neues Atelier eingerichtet. Dieses finden Sie im Vorderdorf 347 in 9035 Grub/AR. Telefon 071 891 23 45.

Kleinere Arbeiten können Sie weiterhin bei oohs + aahs abgeben. Erika und Tanja Gretler werden die Arbeiten zum Teil selber ausführen, anderes werden sie an mich weiterleiten.

Es freut mich, wenn ich Sie weiterhin als meine Kunden in meinem Atelier in Grub bedienen kann! Parkplätze sind vor dem Haus oder auf der Strasse vorhanden. Ich bedanke mich bei Erika Gretler und den kreativen Frauen für das tolle Jahr.

Doris Curiger-Widler

aufwind 2|13

erscheint für Sie am **Mittwoch, 6. Februar.** Beachten Sie den **Redaktionschluss** am **Dienstag, 22. Januar, 16.00 Uhr.**

Gemeinderatsverhandlungen

Gemeinsame 1. Augustfeier 2013

Im Rahmen des Projektes AR/AI 500 findet die Volksfeier für den 1. August 2013 gemeinsam mit den Gemeinden Lutzenberg, Wolfhalden und Grub in Heiden statt. Dafür wurde ein OK Bundesfeier 2013 mit den jeweiligen Gemeindevertretern gegründet.

Die Feier wird wie bisher auf dem Dunant-Platz und der darunterliegenden Wiese stattfinden. Nebst den bisherigen Traditionen wie Höhenfeuer, Lampionumzug und Feuerwerk werden verschiedene weitere Projekte für die ganze Bevölkerung umgesetzt. Eine detaillierte Information wird frühzeitig veröffentlicht.

Bewilligungsfreier Sonntagsverkauf

Die Gemeinden melden dem Arbeitsinspektorat die festgelegten Sonntage, an welchen die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte auf ihrem Gebiet bewilligungsfrei zulässig sind.

Aufgrund der Nachfrage hat der Gemeinderat den Sonntag, 23. Dezember als zusätzlichen bewilligungsfreien Sonntag festgelegt sowie für das nächste Jahr wiederum die beiden Sonntage der Weihnachtsmärkte in Heiden, also den Sonntag, 24. November 2013 sowie den Sonntag, 1. Dezember 2013 gemeldet.

Unterstützungsbeiträge

Die Kommission Standort und Kulturförderung erhält regelmässig Gesuche von verschiedenen Institutionen, welche die Gemeinde um einen Kulturbeitrag bitten. Zwischen August und Oktober 2012 hat die Kommission folgenden Gruppierungen finanzielle Unterstützung zugesichert:

- Förderbeitrag über Fr. 480.- an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte.
- Fr. 975.- für die Jubiläumstournee der freischaffenden Theatergruppe «Wanderbühne Dr. Eisenbarth».

- Kostenbeitrag über Fr. 2000.- an die Aufführungen des Tabla-Konzertchors St.Gallen.
- Fr. 300.- als Subventionsbeitrag an das Schweizerische Jugendschriftenwerk SJW.
- Fr. 525.- für die Kinderwoche der evang. Allianz Heiden.
- Fr. 1500.- für die Tombola der Häädler-Detaillisten.
- Fr. 1500.- für das 4. Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival.
- Fr. 2000.- an den Umbau der Unterkunft «Sonneblick» Walzenhausen.

Rücktritte aus Gemeinderat und GPK

Judit Kantor hat nach sieben Jahren Mitarbeit ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat per Ende Mai 2013 bekannt gegeben. Nach einer so langen Zeit sei es wichtig, wieder frischen Wind ins Gremium zu bringen, schreibt sie. Sie habe gerne mitgearbeitet und bezeichnet die damit verbundenen Aufgaben als persönliche Lebensschule.

Ebenfalls musste der Rücktritt von Hannes Friedli aus der GPK (Geschäftsprüfungskommission) nach sechs Jahren Tätigkeit per Ende Mai 2013 entgegen genommen werden. Bei seiner Tätigkeit in der Geschäftsprüfungskommission konnte Hannes Friedli viele Einblicke in die Funktionen und Abläufe der Gemeinde nehmen. Es sei nun aber für ihn der richtige Augenblick, um dieses Amt weiterzugeben.

Damit die beiden vakanten Sitze wieder besetzt werden können, lädt der Gemeinderat die politischen Organisationen sowie die Bevölkerung ein, interessierte Personen darauf anzusprechen. Auskünfte über den Aufgabenbereich und die zeitliche Belastung sowie die Entschädigungsregelung eines Mitgliedes des Gemeinderates erteilt Gemeindepräsident Norbert Näf gerne unter Telefon 071 898 89 75 beziehungsweise Karl Schneider, Präsident GPK, unter Telefon 071 891 51 44, für die Mitwirkung in der GPK.

Die Gemeinde unterstützt den Einbau von Solaranlagen

Immer mehr Photovoltaikanlagen (Stromproduktion) werden erstellt. Die Projektgruppe Energiestadt Heiden würde es begrüßen, wenn auch vermehrt thermische Solaranlagen (Warmwasser-

produktion) installiert würden. Beide Anlagen werden vom Kanton Appenzell Ausserrhoden gefördert, thermische Solaranlagen nun auch von der Gemeinde.

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Projektgruppe Energiestadt beschlossen, ab 1. Januar 2013 thermische Solaranlagen zusätzlich zur kantonalen Förderung finanziell zu unterstützen. Es ist dabei ein jährlicher Gesamtbetrag von Fr. 30'000.- vorgesehen. Das Vorgehen dafür ist sehr einfach. Fördergesuche werden wie bisher beim Verein Energie AR eingereicht und behandelt. Sobald die Förderzusage des Kantons vorhanden ist, wird der zugesprochene Betrag des Kantons von der Gemeinde Heiden verdoppelt. Dabei gelten die gleichen Bedingungen wie beim Kanton.

Weitere Infos und Unterlagen unter www.ar.ch/departement/departement-bau-und-umwelt/amt-fuer-umwelt/energie. Daniel Rohner, Projektgruppe Energiestadt Heiden, gibt gerne Auskunft unter Telefon 071 898 89 79 oder daniel.rohner@heiden.ar.ch

Nachführung des Gemeinde- richtplanes

Gemäss Art. 44 des Ausserrhoder Baugesetzes ist die Gemeinde verpflichtet, den Gemeinderichtplan nach zehn Jahren gesamthaft zu überprüfen. Das im Jahre 2000 im Richtplan festgesetzte Ortsplanungskonzept ist nach Auffassung des Gemeinderates in seinen Grundzügen immer noch richtig. Eine Gesamtüberarbeitung der Richtplanung wird derzeit als noch nicht notwendig erachtet. Hingegen sind die Richtplanfestlegungen nachgeführt und zwischenzeitlich umgesetzte Richtplanbeschlüsse gelöscht worden. Zusätzlich wurden drei Einzelanpassungen als förmliche Planänderungen vorgenommen:

1. Die Grundstücke südwestlich des Bahnhofgebietes, zwischen Bahnhofstrasse und Brunnenstrasse werden als «Gebiet mit Sondernutzungsplanung» vorgesehen (Bereich Bahnhof ist heute schon eine Zone mit Quartierplanpflicht). Mit dieser Massnahme wird sichergestellt, dass einer verkehrstechnisch optimalen Lösung nichts im Wege steht (eventuell «Busumsteigeanlage»).
2. Nachdem ein Regierungsratsentscheid die Erschliessung über den Werdbach aus-

Die Grundstücke südwestlich des Bahnhofgebietes, werden im Richtplan als «Gebiet mit Sondernutzungsplanung» festgelegt.

schliesst, Bestätigung der Regelung der Erschliessung des Gebietes Unterer Werdbüchel ab der Werdbachstrasse über den Hasenbühlweg.

3. Der bestehende Einlenker Nord ist aufgrund des im Rahmen der Quartierplanung Nord gefassten Erschliessungsentwurfes umzuklassieren von einer Sammelstrasse in eine Erschliessungsstrasse.

In Nachachtung von Art. 44 Abs. 3 des Baugesetzes wird hiermit die Nachführung des Richtplanes öffentlich bekannt gemacht. Die Pläne und der nachgeführte Richtplantext können im Rathaus, 2. OG, Abteilung Bau und Planung, eingesehen werden.

Im Dezember und Januar beachten

Mittwoch, 5. Dezember, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 19. Dezember
Papiersammlung

Montag, 24. Dezember bis
Freitag, 4. Januar
Schulferien

Mittwoch, 9. Januar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

bis Sonntag, 13. Januar
Christbaumsorgung
beim Kohlplatz

Mittwoch, 16. Januar
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember 2002/Januar 2003
standen folgende Themen
im aufwind:

- Neueröffnung Fahrschule-Center Drive cool
- Schneeschuhwandern im Appenzellerland mit Pro Senectute

zwischen Bahnhofstrasse und Brunnhaldenstrasse
«Siedlungsplanung» vorgesehen

Förderung von energie-sparenden Geräten

Am 27. Oktober wurde der erste Energy-Day durchgeführt. An diesem Tag konnten an einem Stand Gutscheine in der Höhe von Fr. 200.– bezogen werden, wenn eine Waschmaschine und/oder ein Tumbler durch ein Neugerät mit der entsprechenden Energieetikette ersetzt wird. Das Kontingent von 30 Gutscheinen wurde nicht vollständig ausgenutzt.

Sollte bei Ihnen (gilt nur für Einwohner von Heiden) gerade jetzt ein Wechsel eines solchen Gerätes anstehen, melden Sie sich bei der Fachstelle Umweltschutz, Daniel Rohner, Telefon 071 898 89 79. Die Aktion ist bis 15. Dezember befristet.

Die Erinnerung an Bö erhalten

Am 4. Dezember 2012 wurde im Rathaus die Bö-Stiftung gegründet. Die Gemeinde beteiligt sich mit Fr. 40'000.– am Stiftungskapital von Fr. 120'000.– und ist damit auch im Stiftungsrat vertreten.

Der Gedenk Anlass vom 4. Dezember 2010 zum 40. Todestag von Carl Böckli, alias Bö, Karikaturist und ehemals Redaktor des Nebenspalters, fand weitherum Beachtung. Im Nachgang zu dieser Veranstaltung wurde von mehreren Seiten die Idee geäussert, es sollte etwas unternommen werden, um die Erinnerung an Bö wachzuhalten.

Neben dem Historisch-Antiquarischen Verein Heiden gehören auch Dr. med. dent. Max Graf, Balgach, und die Gemeinde zu den Stiftern. Sie bilden denn auch die Trägerschaft der Bö-Stiftung.

Unter dieser Trägerschaft ist im Museum Heiden eine Dauerausstellung zu Person und Werk von Carl Böckli entstanden. Diese zu den normalen Öffnungszeiten des Museums öffentlich zugängliche Ausstellung zeigt zwei wandgrosse Übersichten zum Schaffen von Carl Böckli, alle Originalzeichnungen von Bö im Eigentum des Museums und der Gemeinde Heiden sowie auch Leihgaben. Ausgestellt sind auch originale und originelle persönliche Gegenstände, die Carl Böckli treffend charakterisieren.

Leiterin der Abteilung Bau und Planung gewählt

Als Nachfolgerin von Remo Passeri, der als Leiter Bau und Planung per Ende Februar 2013 pensioniert wird, wählte der Gemeinderat Sibilla Sutter zur neuen Leiterin dieser Abteilung. Sie tritt die Stelle am 1. Januar an.

Sibilla Sutter, geb. 1970, aufgewachsen in Jonschwil SG, wohnhaft noch in Zürich. Frau Sutter ist Forstingenieurin ETH mit einem Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft und Management. Sie arbeitet zurzeit bei der Stadtverwaltung Zürich als Projektleiterin/Stabsmitarbeiterin im Geschäftsbereich Direktion & Stab von Grün Stadt Zürich.

Neue Pächter für Hof Bischofsberg

Auf Antrag der Projektgruppe Zukunft Liegenschaft Bischofsberg hat der Gemeinderat beschlossen, den Landwirtschaftsbetrieb ab 1. Mai 2013 neu zu verpachten. Der Betrieb muss nach den Richtlinien für biologischen Landbau bewirtschaftet werden. Zur Zeit wird auf dem Hof Milch-wirtschaft betrieben.

Der Landwirtschaftsbetrieb der Gemeinde auf dem Bischofsberg umfasst 20 ha landwirtschaftliche Nutzfläche und bietet in den Ställen Platz für 30 Grossvieheinheiten. Er erstreckt sich vom Bischofsberg bis an den Dorfrand von Heiden. Der Hof wurde vor 21 Jahren von der

damaligen Betriebsleiterfamilie Niklaus und Margrit Hug in Pacht übernommen. Im Frühling 2013 wird Niklaus Hug pensioniert. Der Gemeinderat dankt Niklaus und Margrit Hug für die lange Zeit im Bischofsberg, in der sie mit viel Tatkraft den Landwirtschaftsbetrieb führten. Sie haben die Bewirtschaftung nach biologischen Richtlinien auf dem Bischofsberg etabliert.

Der Gemeinderat hat aufgrund der Ausschreibung Christoph Kappeler und Fabienne Gerber mit den Kindern Nino und Luca aus Bichwil als neue Pächterfamilie gewählt. Der Gemeinderat freut sich auf eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Erteilte Baubewilligungen für neue Wohn- und Gewerbeflächen

- Maria und Bruno Schnellmann, Schmitzenbühlstrasse 14: Neubau Wohnhaus, Parzelle Nr. 275, Schmitzenbühlstrasse 14.
- Ariana Trudel, Via Au Alva 3, 7016 Trin Mulin: Neubau Mehrfamilienhaus, Parzelle 2076, Schützengasse 36 a.
- Gabriella und Frank Böhmerle, Badstrasse 8: Neubau Einfamilienhaus/Wärmepumpe, Parzelle 2055, Stöckliweg 13.
- Sabrina und Matthias Lieberherr, Seeallee 6: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2081, Sonnenbergstrasse.
- Nicole und Werner Rüegg, Obereggerstrasse 4: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2082, Sonnenbergstrasse.
- Mena und Reto Schläpfer, Schützengasse 7: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2065, Sonnenbergstrasse.
- Pina und Oliver Bucher, Rosentalweg 5: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2051, Bachstelzenweg 4.
- Hans Peter Jenni, Blumenfeldstrasse 8: Abbruch und Wiederaufbau Wohn- und Geschäftshaus, Werdstrasse 10.

Öffnungszeiten Gemeindehaus an Weihnachten/Neujahr

Das Rathaus bleibt ab Montag, 24. Dezember, 11.30 Uhr, bis am 2. Januar geschlossen. Ab Donnerstag, 3. Januar sind wir zu den üblichen Öffnungszeiten gerne wieder für Sie da.

Einbürgerung

Folgende ordentliche Einbürgerung (Art. 41 ZStV) erfolgte:

Letzte Kehrichtabfuhr 2012

Die letzte Kehrichtsammlung 2012 findet nicht, wie im Sammler 2012 aufgeführt, am 24. Dezember statt. Der letzte Dienstag in diesem Jahr fällt auf einen Feiertag. Aus diesem Grund findet nun die letzte Kehrichtsammlung 2012 am Montag, 31. Dezember statt. Gemeinde

- 2. November: Milos Preocanin, Langmoosstrasse 13.
- 16. November: Familie Hieber Harald, Simone und Maximilian, Brunnentobelstrasse 14.
- 16. November: Sockalingam Thanusan, Am Rosenberg 10.

Neuzugler/innen

Maria Rossatti, Bahnhofstrasse 2; Mathys Roland, Bahnhofstrasse 23; Petra und Ludovico Pastore, Moos 318; Nina Wild, Im Stöckli 11; Andreas Mäder, Im Stöckli 11; Adrian Eugster, Gmeindweg 8; Dragica und Momir Ninkovic, Langmoosstrasse 8.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

- zum 96. Geburtstag:**
Paul Bürki, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)
- zum 95. Geburtstag:**
Martha Lutz, Gerbestrasse 3 (29. Dezember)
- zum 90. Geburtstag:**
Emma Mangisch, Thalerstrasse 59 (1. Januar)
Rosa Tobler, Thalerstrasse 7 (18. Januar)
- zum 85. Geburtstag:**
Theo Hürlimann, Mittelbissaustrasse 15 (7. Dezember)
Milly Altorfer, Langmoosstrasse 12 (13. Januar)
Robert Alder, Mittelbissaustrasse 10 (18. Januar)
Rosmarie Diem, Mittelbissauweg 10 (19. Januar)
- zum 80. Geburtstag:**
Ernst Gränicher, Poststrasse 3 (13. Dezember)
Josef Dähler, Austrasse 3 (8. Januar)
Esther Wieser, Am Rosenberg 12 (10. Januar)
Hedwig Rüegg, Rosentalweg 7 (21. Januar)
Dora Peter, Rosentalstrasse 7 (25. Januar)
Ilona Horvath, Felsenegg 451 (30. Januar)

Strassenbeleuchtung

Energiesparbemühungen bei der öffentlichen Beleuchtung waren in Heiden schon in der Vergangenheit ein Thema. Nun gewinnt es auch national an Bedeutung. Neben der Energieeffizienz gibt es noch weitere Faktoren zu berücksichtigen: Blendung, gleichmässige Ausleuchtung des Strassenkörpers, Lichtverschmutzung, Wartungsfreundlichkeit, Lebensdauer, Ersatzteilverfügbarkeit sowie Investitions- und Betriebskosten. Auch Ansprüche an Design und Optik werden immer grösser.

Auf dem Gemeindegebiet sind heute vier Generationen von Leuchten im Einsatz:

- Quecksilberdampfleuchten (weisses Licht): Installiert in Quartierstrassen bis ca. 1990. Energetisch sind diese Leuchten heute überholt und dürfen deshalb ab 2015 nicht mehr neu in Betrieb gesetzt werden. Seit 2009 wird in Heiden an diesen Lampen nur noch ein Minimalunterhalt, Leuchtmittelersatz, durchgeführt.
- Natrium-Hochdruckleuchten (gelbes Licht): Alle Kantonsstrassen und Quartierstrassen ab ca. 1990 sind mit diesen, auch heute noch effizienten Leuchten, ausgestattet. Als Nachteil ist die schlechte Farberkennung zu erwähnen. Alle Gegenstände werden in einem Grauschleier war genommen.
- Fluoreszenzleuchten (FL-Leuchten): In der Kernzone wie Bahnhofstrasse, Poststrasse und Seeallee sind spezielle Leuchten mit Leuchtstoffröhren-Basis montiert. Mit einer Leistung von 40 W bringen diese Leuchten ein erstaunliches Licht und genügen auch in Zukunft den verschärften Energiesparvorschriften.
- LED-Leuchten: Vor zwei Jahren wurden an der Thalerstrasse die ersten LED-Leuchten in Heiden installiert. Auch wenn es sich um eine Strasse mit starkem Gefälle handelt, wurden doch durchwegs positive Erfahrungen gemacht. Geschätzt wird vor allem das gerichtete Licht auf die Fahrbahn mit den dunklen Hausfassaden. Diese Technik hat noch ein riesiges Entwicklungspotenzial vor sich. Benötigen die Leuchten an der Thalerstrasse noch 59 W, so erreicht die neueste Generation der Leuchte mit 38 W die gleiche Lichtleistung. Ein aktuelles Testmodell ist beim Einlenker Bachstrasse in die Obereggerstrasse seit zwei Monaten montiert.

Vergleich von Leuchten für Quartierstrassen (Stand 2012)

	Quecksilberdampfleuchte	Natrium-Hochdruckleuchte	LED Stand 2010	LED Stand 2012
Systemleistung	135 Watt	80 Watt	59 Watt	38 Watt
Energiekosten pro Jahr bei Halbnachtbetrieb	Fr. 52.– exkl. MwSt.	Fr. 30.80 exkl. MwSt.	Fr. 22.75 exkl. MwSt.	Fr. 14.65 exkl. MwSt.

Strassenbeleuchtungen werden für eine Lebensdauer von 25 bis 40 Jahren ausgelegt. Deshalb hat der Vorstand der Beleuchtungskorporation mit dem EW Heiden im Jahre 2009 beschlossen, bei Neuanschaffungen generell auf die neue LED-Technologie zu setzen. Nebst kleinerem Energieverbrauch, rechnen wir mit geringeren Wartungskosten dank der längeren Lebensdauer der LED. Anschaffungskosten, Technologiefortschritt und Lieferverfügbarkeit werden vor jeder Beschaffung geprüft. Auch wurden Abklärungen für einen Umbau von Quecksilberdampf auf LED-Leuchten getroffen. Aus technischen wie auch wirtschaftlichen Überlegungen wird dies nicht mehr weiter verfolgt.

Von den rund 520 Leuchten sind 95 Prozent im Halbnachtbetrieb. Nur an ausgewählten Orten brennen die Lampen von Beginn der Dämmerung bis zum nächsten Morgen. Mit dieser Schaltungsart und dem Einsatz der neuen Technologien darf sich die öffentliche Beleuchtung von Heiden jedem Vergleich stellen.

Christoph Mettler

Verantwortung für die Zukunft

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2013 ist ab sofort in der Gemeindekanzlei, an Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab kommenden Sonntag, 9. Dezember.

Der Fahrplanband «St.Gallen und beide Appenzell» umfasst das gesamte Fahrplanangebot in

den Kantonen St.Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind wiederum die Informationen zum Tarif und Billettsortiment zu finden.

Sybill Traber

Ideenwerkstatt Jugend wird konkreter

Mit Kerzen, Ballons und Hot-Dogs sagten wir «Auf Wiedersehen Fabienne»

Nach wie vor ist es ein Anliegen der KJAH, der Jugend in Heiden eine Stimme zu geben. Deshalb hat sie in Zusammenarbeit mit Hansjörg Ritter die Ideenwerkstatt-Jugend ins Leben gerufen. An der Ideenwerkstatt des Handwerker- und Gewerbevereins im vergangenen Juni suchte man die Jugendlichen vergeblich. Nun wird versucht, eine möglichst grosse Anzahl Oberstüfler zu mobilisieren, damit Ideen für das Heiden der Zukunft gesammelt werden können. Einerseits sollen kurz- und mittelfristige Aktivitäten und Projekte angedacht werden. Andererseits wollen wir von den Jugendlichen auch erfahren, was in Heiden in den nächsten fünf bis zehn Jahren geschehen soll, damit die Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen steigt.

Eine Gruppe von vier freiwilligen Oberstüflern hat in den bisherigen zwei Treffen mit Hansjörg Ritter und Marc Steiger über Wege und Mittel diskutiert, wie eine solche Ideenwerkstatt-Jugend ausgestaltet werden könnte. Weitere Details folgen in der nächsten Ausgabe des *aufwinds*.

Abschiedsfest für Fabienne Steiner

Mit grossem Bedauern haben wir erfahren, dass Fabienne Steiner Heiden verlässt. Ganz spontan haben ihre Kolleginnen eine kleine Abschiedsfeier im Point organisiert. Mit Hot-Dogs, Chips und Rimuss wurde Fabienne von mehr als einem Dutzend jugendlicher verabschiedet. Mit dem Wegzug von Fabienne verliert die Betriebsgruppe des Jugendtreffs Point ein aussergewöhnlich hilfsbereites und zuvorkommendes Mitglied. Fabienne, wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute

und freuen uns über jeden noch so kurzen Besuch bei uns im Point.

Verpflegungsangebot der KJAH an der Sportnacht Heiden

Tennis, Handball und Klettern waren nur einige der Sportarten, die an der Sportnacht in Heiden ausprobiert werden konnten. Natürlich blieb bei all der körperlichen Betätigung der Hunger nicht aus. Im Grotto der Turnhalle Wies war die KJAH deshalb mit allen verfügbaren Kräften am Werk. Schliesslich waren rund 350 Jugendliche für den Anlass angemeldet.

Die Betriebsgruppe des Jugendtreffs und sämtliche Mitglieder der KJAH kochten Suppe und Wienerli, und reichten auch Getränke und Kuchen über die Theke. Genauso wie der sportliche Anlass, kann auch das Verpflegungsangebot als Erfolg gewertet werden. Die KJAH bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern für den tollen Einsatz.

Marc Steiger

Besuch auf dem Bauernhof

Am Mittwoch, 16. Januar besuchen wir den Hof der Familie Graf Egli (bei jeder Witterung). Treffpunkt ist um 13.40 Uhr beim Dunantplatz. Organisiert wird der Nachmittag von der Gruppe Junger Familien. Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder Fr. 5.– pro Kind. Für Mitglieder kostenlos. Zvieri mitbringen.

Auskunft und Anmeldung bis 12. Januar, Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. *Sandra Dux*

Umzugsteilnehmer für Fasnacht gesucht

Wir sind mitten in der Vorbereitung fürs Fasnachtswochenende vom Samstag, 16. bis Montag, 18. Februar. Momentan werden Ablaufpläne erstellt, Genehmigungen eingeholt, Getränkelisten besprochen, Sponsoren gesucht usw.

Ein Punkt bereitet uns allerdings noch grosses Kopfzerbrechen: der Fasnachtsumzug. Gerne würden wir den traditionellen, bunten Umzug am Sonntag, den 17. Februar wieder aufleben lassen. Dazu fehlen uns noch zwei, drei, vier oder noch mehr Umzugsgruppen. Meldet euch doch bitte so schnell wie möglich bei Nicole Machoi (machoi.nicole@freenet.ch), wenn Ihr selber mit einem Sujet mitmachen wollt oder Ihr jemanden kennt, der Interesse hat. Wir sind Euch für jede Information oder Anregung dankbar. *Peter Göldi*

Ein paar Lücken geschlossen

Mario Rossatti, langjähriger Hotelier des Hotels Park, zwischenzeitlich in südlichere Gefilde emigriert, hat nach gut zwei Jahren das Heimweh nach Heiden gepackt. Seit 1. Dezember haucht er dem Restaurant Krone zusammen mit seiner Frau Maria wieder Leben ein. Die beiden führen dann ein Restaurant-Café, das täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet ist.

Vormittags bieten sie das Übliche: Znüni, Kaffee, Tee, Gipfeli, Einklemmte und diverse Toasts. Am Mittag jeweils ein Menü inkl. einem Getränk, am Nachmittag Kuchen und Kaffee usw. und am Abend diverse Speisen à la carte. Für Vereine und kleine Gruppen ist auch das Säli und das Biedermeierstübli in der Krone wieder buchbar. Für einen Feierabenddrink, für Vereine nach Proben oder Versammlungen wird auch nach 22.00 Uhr bei Voranmeldung noch geöffnet sein.

Es ist schön, dass doch nicht alles im Gastrobereich in Heiden ausstirbt. Und für die Feriensaison 2013 wird es sicher für Heiden eine Bereicherung werden, wenn wir im Dorfzentrum beim Busterminal und in der Nähe des Bahnhofs wieder eine Raststätte nebst den anderen, neuen Angeboten (zum Beispiel der Kursaal-Garten) auch für Tagestouristen wieder etwas mehr zu bieten haben.

Auch, dass der gedeckte Kiosk mit ein paar ganz wenigen Plätzen scheinbar nun doch realisiert werden darf, lässt hoffen.

Noch eine gute Nachricht: Das Café Kern wird durch die neuen Eigentümer, Andrea Schirmer und Rüdiger Claus als Kaffee mit «Wiener Charme» 2013 wieder eröffnet. Das sind doch sehr positive News!

Vielleicht rappelt sich Heiden ja mit unverzagten Unternehmern doch wieder ein wenig auf ...

Heinz Weber

Der Winter steht vor der Türe

Die Hans Frischknecht AG verkauft auch dieses Jahr wieder Streusalz sofort ab Lager oder auf Bestellung. Erhältlich sind 25- oder 50-kg-Säcke einzeln oder ganze Paletten. Gerne liefern wir Ihnen grössere Mengen Salz, für einen Aufpreis, direkt nach Hause.

Wir bedienen Sie gerne während den Büroöffnungszeiten von Montag bis Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.30 Uhr persönlich oder unter Telefon 071 891 19 93.

Für eine Salzbestellung können Sie uns direkt anrufen oder das Bestellformular über unsere Homepage (www.frischknecht-heiden.ch) ausfüllen und uns zustellen.

Wir freuen uns auf Ihre Salzbestellung, sodass Sie für den kommenden Winter ausgerüstet sind. *Yvonne Frischknecht*

Besuch der Krippenwelt in Stein am Rhein

Am Dienstag, 8. Januar lädt die Frauengemeinschaft zu einem Besuch im ersten Krippenmuseum der Schweiz ein. Der Treffpunkt ist um 12.50 Uhr bei der evang. Kirche. Je nach Witterung fahren wir mit Privatautos oder den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Stein am Rhein. Kosten: Fr. 18.–, inkl. Eintritt mit Führung, Kaffee und Kuchen.

Anmeldung bis 3. Januar bei Regula Nyffenegger, Telefon 071 891 49 33.

Regula Nyffenegger

V.l.n.r.: Janine Näf, Robin-Sophie Van der Werff, Nadine Schläpfer, Cendrine Siegrist und Lisa Steiner

Silber an SM gewonnen

Einen grossen Erfolg konnte Nadine Schläpfer zusammen mit ihre Mannschaftskolleginnen, Robin-Sophie Van der Werff, Lisa Steiner, Cendrine Siegrist und Janine Näf (alle Geräteriege Rehetobel) feiern. Die Spannung und die Nervosität waren gross, als die Mannschaft den Wettkampf in Romanshorn in Angriff nahm – auch deshalb, weil die Mannschaft im letzten Jahr schon Rang 4 erturnte, sodass die Erwartungen auf einen Medaillenplatz gross waren. Zudem hatte Nadine schon seit längerer Zeit mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Trotzdem zeigte sie einen sehr guten Wettkampf. Am Boden konnte sie dank einer tadellosen Leistung die hohe Note von 9,35 erturnen. Mit 36,10 Punkten erreichte sie ein hohes Total und verhalf so der Mannschaft zur vielbejubelten Silbermedaille!

Stefanie Lancker

Langlaufen für Jung und Alt

Die Freude über den ergiebigen Schneefall bereits Ende Oktober war gross. Die Loipen konnten bereits präpariert und während vier Tagen benutzt werden.

Ein wichtiges Anliegen unseres Clubs ist die Jugendförderung. Kinder und Jugendliche erhalten die Möglichkeit, jeden Mittwochnachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr den Langlaufsport auf spielerische Art und Weise kennen zu lernen und zu trainieren. Die Kurse werden geleitet von Thomas Locher, Schneesportlehrer SVIS. Für die Jugendlichen ist dieses Angebot kostenlos, ebenso stehen Langlaufausrüstungen zur Verfügung oder können in einem Sportgeschäft gemietet werden. Sobald wieder genügend Schnee liegt, starten die Kurse. Anmeldungen nimmt Thomas Locher jeweils bis Dienstagabend, 20.00 Uhr, per Mail (t.locher@bluewin.ch) oder sms an Nummer 079 473 22 15 entgegen.

Weiterhin werden auch Kurse für Erwachsene angeboten. Weitere Informationen findet man auf der Webseite www.loipen-heiden-bodensee.ch.

Am Sonntag, 27. Januar findet in der Bissau der beliebte Langlaufschnuppertag statt. Erfahrene Langläufer werden ihr Wissen weitergeben. Sie freuen sich, auch Anfänger in die Schönheit des Langlaufsports einzuweihen.

Susi Schnüriger

Ausdrucksmalen für Frauen

Am Dienstag, 15. und Samstag, 19. Januar bietet Simona Kobelt im Malatelier im Bad 4 Ausdrucksmalen für Frauen an.

Der Kurs findet ganztags von 9.00 bis 16.00 Uhr mit einer Stunde Mittagspause statt. Der Tag ist frei wählbar. Es sind keine Vorkenntnisse im Malen nötig. Ausdrucksmalen bietet die Möglichkeit, auf Entdeckungsreise zu gehen, mit inneren Bildern in Kontakt zu kommen, mit Farben und Formen zu spielen, das Malen als Sprache und Kraftquelle zu erfahren. Organisiert wird der Kurs vom Frauenverein Heiden.

Weitere Infos und Anmeldung bis 7. Januar unter Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com.

Ursula Locher

Beilage bitte aufbewahren!

In der aktuellen *aufwind*-Ausgabe finden Sie das erste gemeinsame Jahresprogramm von «aktiv in Heiden», welches Sie bitte aufbewahren. So haben Sie eine Übersicht über die Veranstaltungen von allen «aktiv in Heiden» angeschlossenen Vereinen im Jahr 2013.

Die Gruppierung «aktiv in Heiden» ist ein Zusammenschluss der Vereinen Frauengemeinschaft, Frauenverein, Kneipp-Verein, Spitex Vorderland und besteht seit 1998 mit dem Ziel, Vorträge im Dorf miteinander abzusprechen und zu organisieren. Neu wird auch ein gemeinsames Jahresprogramm angeboten.

Bisher hat jeder Verein seine Veranstaltungen auf einem separaten Dokument an seine Mitglieder verschickt. Mit der Koordination der Termine und einer übersichtlichen Darstellung in einem Dokument ist das gemeinsame Jahresprogramm entstanden. Die Organisation bleibt weiterhin unter der Obhut der einzelnen Vereine. Dies ist auch am jeweiligen Kürzel in der letzten Spalte zu sehen. Ein weiterer Vorteil ist die Verteilung über den *aufwind*, so werden alle Einwohner/innen von Heiden auf die Vereine und deren Veranstaltungen aufmerksam.

Wir freuen uns, Sie an einem Vortrag, Kurs oder Ausflug begrüßen zu dürfen.

Susann Metzger-Züst

Neue Geschäftsführerin im Kino

Die bisherige Geschäftsführerin des Kinos Rosental, Monika Frei, möchte sich verändern und verlässt den Betrieb deshalb per Ende Januar 2013. Damit das Kino Rosental auch weiterhin kompetent geführt wird, hat der Vorstand der Genossenschaft mit Rosie Bühler Bättig eine neue Geschäftsführerin gewählt.

Ihre langjährige Tätigkeit als Geschäftsführerin und Inhaberin einer Buchhandlung und Papeterie in Rorschach liess sie wertvolle Erfahrungen im Kulturbereich und in der Führung eines Betriebes sammeln. Durch ihren Einsatz im Vorstand des Cinéclubs Rosental ist sie mit dem Kino schon länger vertraut.

Hannes Friedli

Weihnachtliche Geschichten

Am Mittwoch, 12. Dezember von 14.00 bis ca. 15.00 Uhr findet in der Bibliothek ein Geschichten-nachmittag mit Franziska Bannwart statt. Organisiert wird der Nachmittag von der Gruppe Junger Familien. Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder der Frauengemeinschaft Fr. 5.– pro Kind. Für Mitglieder kostenlos. Teilnehmerzahl begrenzt!

Auskunft und Anmeldung bis 8. Dezember, Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch.

Sandra Dux

Mittelalter- und Weihnachtsmarkt

Am Freitag, 14. Dezember lädt die Frauengemeinschaft Heiden zum Besuch des Mittelalter- und Weihnachtsmarktes in Esslingen ein. Abfahrt ist um 6.45 Uhr evang. Kirche (Fahrzeit ca. 2¹/₂ bis 3 Stunden), Rückkehr: ca. 20.00 Uhr. Die Kosten für die Carfahrt sind Fr. 52.–. Bitte Identitätskarte und Euros mitnehmen.

Anmeldung bis 7. Dezember bei Ruth Stöckli, Telefon 071 891 44 20 oder rustoe@bluewin.ch. Auch Mitglieder des Frauenvereins Heiden sind herzlich willkommen! *Regula Nyffenegger*

Büchertipps

Todesflirt. Ab 12 Jahren, Bettina Brömme. Verlag Arena. ISBN 978-3-401-06809-1.

Tabea ist glücklich wie noch nie, als ihre Liebe mit dem stillen David beginnt. Bald fühlt sie jedoch, dass David ihr nicht vollständig vertraut. Was sie nicht ahnt: Alles, was David ihr von sich erzählt hat, ist erfunden. Denn er ist auf der Flucht vor seiner düsteren Vergangenheit, von der er sich losgesagt hat. Doch sein brutalster Feind ist ihm längst auf den Fersen - und der schreckt auch vor Mord nicht zurück. Ein spannender Thriller mit einem ernsten Thema als Hintergrund.

Laqua – Der Fluch der schwarzen Gondel. Ab 10 Jahren. Nina Blazon. Verlag cbj. ISBN 978-3-570-15475-5.

Ein gruseliger, zugiger alter Palazzo, Dauerregen und eine granitige Urgrossmutter. Mara und Jan sind zunächst nicht gerade begeistert, dass sie die Ferien in Venedig verbringen sollen. Dass sich des Nachts seltsame Schemen aus der Lagune erheben und katzenähnlich die Wände der Häuser hinaufgleiten, macht die Sache für die beiden Geschwister auch nicht besser. Als dann auch noch ihre Grosskusine Sara verschwindet und sie sich auf die Spur des gruseligen Dogen begeben müssen, beginnt für die Kinder in den Gassen Venedigs ein fantastisches Abenteuer. Mysteriös und leicht gruselig, für Mädchen und Jungs. Die Bücher sind ausleihbar in der Bibliothek.

«Gib nid uf, chliine Esel»

Am Sonntag, 23. Dezember um 17.00 Uhr findet in der kath. Kirche ein Weihnachts-Minimusical mit dem Titel «Gib nid uf, chliine Esel» für Gross und Klein statt.

Die kath. und die evang. Kirchgemeinde laden gemeinsam zu diesem ökumenischen Projekt ein. Gespielt und gesungen wird das Minimusical von Kindern der 1. bis 4. Klasse. Anschliessend wartet auf alle Besucher ein kleiner Imbiss im Pfarrezentrum. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend und auf viele Besucher/innen.

Juanita van der Wingen

Hundesteuereinzug fürs 2013

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und Fr. 200.– für jeden weiteren Hund. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.– für den ersten Hund.

Öffnungszeiten Polizeiposten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr, Freitag von 13.30 bis 17.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr. *tb*

Weihnachten gemeinsam

Sind die Weihnachtstage für Sie oft belastend? Ist es für Sie eine grosse Herausforderung, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren? Wünschen Sie sich, dieses Jahr Weihnachten einmal ganz anders zu feiern? Ist der Weihnachtszauber auf der Strecke geblieben, weil Sie Weihnachten doch meistens alleine feiern? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Feiern Sie Weihnachten gemeinsam mit uns am 24. Dezember um 18.00 Uhr in der Freien evang. Gemeinde, Seeallee 1. Es erwartet Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusammensein und einige Überraschungen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Taxidienst für Hin- und Rückfahrt vorhanden, bitte melden Sie sich bei Bedarf. Weitere Infos und Anmeldung bis 20. Dezember an Marianne Brassel, Telefon 079 677 32 03. *Marianne Brassel*

Der Laubsägelipalast – wann verschwand er?

In welch älterem Häädler weckt diese Aufnahme nicht nostalgische Gefühle? Manch einer hat ihn noch gekannt (und vielleicht dort mal das Tanzbein geschwungen!): unseren Kursaal – eben: der Laubsägelipalast, erbaut 1874 von Horace Edouard Davinet. Dieser Architekt hatte auch den Kursaal von Interlaken gebaut, wie auch das Giessbachfall-Hotel, das der engagierte Umweltschützer Franz Weber vor dem Abbruch rettete. Somit unsere Dezember-Doppelfrage: Wann wurde unser alter Kursaal abgerissen? Und: Wie hiess der Architekt, der seinen Nachfolger, den heutigen Kursaal, baute? Wenn Sie die Antworten wissen, dann sagen Sie es doch Erika Stocker, entweder per Telefon

071 891 33 84 oder per Email estocker@bluemail.ch! Eingabeschluss ist der 21. Januar.

Zu den Novemberfragen: Von uns Heutigen hat ihn niemand mehr in persönlicher Erinnerung, den Eiffelturm von Heiden, denn er wurde 1896 von einem Föhnsturm umgerissen und nicht wieder aufgebaut. Dass er auf dem Bellevue stand, das wusste eine eindruckliche Anzahl von Antwortenden. Was für Erika Stocker spannend war: Die Gespräche, die sich ergaben, verbunden mit vielen persönlichen Erinnerungen an eine ganz spezielle Zeit unseres Ortes. Die beiden Nachtskifahrtsgutscheine erhält Bernhard Gasser aus 3097 Liebefeld. Wir gratulieren! *Andres Stehli*

Über Mittag abtauchen

Wollen Sie zwischendurch so richtig abschalten und sich dem Alltagsstress entziehen? «Über Mittag abtauchen» im Hotel Heiden – genau das Richtige, um entspannt und mit neuer, positiver Energie in den Nachmittag zu starten. Schwimmen Sie Montag bis Freitag jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr im Panoramahallenbad (7x20 m, 32 °C), tauchen Sie ab und tanken Sie Kraft. Geniessen Sie vom Aussen-Whirlpool die herrliche Aussicht über den Bodensee und entspannen Sie im Ruheraum. Das Angebot ist noch bis 30. April zum Spezialpreis von Fr. 260.– gültig. *Caspar Lips*

Oldies Night im Dezember

Für alle Tanzwütigen und Barge-niesser, die nicht von Nikolaus mitgenommen wurden, findet am 8. Dezember die nächste Oldies Night statt. Oldies soll nur das Alter der Musik (von den 50er-Jahren bis heute) beschreiben und hat nichts mit den Jahrgängen der Besucher zu tun. Grosse Eltern sind genauso eingeladen wie ihre Enkel.

Am Silvester wird auch dieses Jahr eine Oldies Night veranstaltet. Im Nebenraum des Tanzsaales wird eine Alternativdisco für die Kinder eingerichtet. Lasst uns gemeinsam in das neue Jahr tanzen, denn «it's only Rock'n'Roll but I like it!». *Rolf Lichtenstern*

Sonnenaufgang geniessen beim Gratis-Skifahren

Am Samstag, 19. Januar (Verschiebedatum 16. oder 23. Februar) fahren Sie gratis früh morgens (von 6.00 bis 9.00 Uhr) auf den frisch präparierten Pisten des Skilifts Heiden und geniessen bei herrlicher Rundumsicht den Sonnenaufgang. Anschliessend stärken Sie sich an der Talstation mit einem «Skilift-Z'morge». Kosten Z'morge: Fr. 6.–. *tb*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb),
Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM),
Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aannahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 22. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Rückblick aufs erste Parlamentsjahr

Die SP Vorderland lädt Mitbürger/innen zum traditionellen Neujahrsapéro am Donnerstag, 10. Januar um 19.30 Uhr in den Biedermeiersaal der Genossenschaft Hotel Linde ein.

Sie freut sich, dass die 2011 gewählten Jung-Nationalräte Andrea Caroni FDP und Cédric Wermuth SP zugesagt haben, über ihre politischen Erfahrungen aus dem Berner Parlamentsbetrieb zu berichten. Zum Beispiel interessiert es uns, wie die Jungparlamentarier ihre Anliegen in die Fraktion einbringen können. Gibt es gemeinsame Themen über die Parteigrenzen hinaus? Sie sind eingeladen, den beiden Volksvertretern ihre eigenen Fragen zu stellen. Die SP Vorderland freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme zum Politalk im Vorderland. *Stefan Wigger*

DEZEMBER

Do 6.	17.00–18.30	evang. Kirche	Samichlaus Männerchor Heiden
	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
Fr 7.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
	20.00–23.00	evang. Kirchgemeindehaus	Jazzkonzert: New Orleans hot Shots Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
Sa 8.	10.00–16.00	Asylturnhalle	Stressfrei Jungschi Pfimi Heiden
	21.00	Kursaal	Oldies Night Oldies Night
Di 11.	19.00–23.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde
Mi 12.	14.00–15.00	Gemeindebibliothek	Weihnachtlicher Geschichtennachmittag Gruppe Junger Familien
	17.00–20.00	Feuerwehrdepot Heiden	Blutspenden Samariterverein Heiden-Grub
Do 13.	14.30–16.30	kath. Pfarreizentrum	Ökum. Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirche
	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
Fr 14.	20.15–22.15	Hotel Linde	The Dusa Orchestra – Adventskonzert Kulturgruppe Lindenblüten
Sa 15.	16.30	kath. Kirche	Eine Million Sterne – Solidaritätsaktion evang. und kath. Kirche
Di 18.	11.45	Restaurant Hirschen	Mittagstisch für Seniorinnen und Alleinstehende Frauenverein Heiden
Do 20.	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
Fr 21.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
So 23.	17.00	kath. Kirche	Kinderweihnachten evang. und kath. Kirche
Mo 24.	18.00–21.30	FEG Heiden	Weihnachten gemeinsam FEG Heiden
Mi 26.	17.00–	evang. Kirche	Konzert zum Jahresausklang Bläsergruppe Heiden
Mo 31.	21.00	Kursaal	Silvester Oldies Night Oldies Night

DEZEMBER

Mo 31.	23.15–00.30	Kirchplatz evang. Kirche	Silvester-Apéro mit den Turmbläsern Gemeinde Heiden
--------	-------------	--------------------------	---

JANUAR

Do 3.	19.00–22.00	Kino Rosental	Hauptverlosung «Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk» mit anschliessendem Film Detailistenvereinigung Heiden
Mo 7.	16.00–18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 8.	12.50–19.30	Krippenmuseum Stein	Krippenschauen in Stein am Rhein Frauengemeinschaft Heiden
Mi 9.	19.00–20.00	Loipe Bissau	Biberfladensprint Loipenclub Heiden-Bodensee
Do 10.	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
	19.30–22.00	Hotel Linde	Im Gespräch mit den jungen Nationalräten Andrea Caroni und Cédric Wermuth SP Vorderland
Mi 16.	13.30–16.30	Bauernhof	Besuch auf dem Bauernhof Gruppe Junger Familien
Do 17.	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
Fr 18.	19.00–21.00	Hirslanden Klinik	Vernissage: Bilder von Käthi Reisacher und Albert Zellweger Hirslanden Klinik am Rosenberg
18.1.–28.4.		Hirslanden Klinik am Rosenberg	Ausstellung: 2 Künstler – 1 Ausstellung Hirslanden Klinik am Rosenberg
Sa 19.	6.00–9.00	Skilift Heiden	Sonnenaufgang Skifahren Skilift Heiden
	10.00–17.00	Suruggen	Hornschlitten-Plauschrennen Hornschlittenclub Heiden und Umgebung
Do 24.	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
So 27.	9.30–12.00	Loipe Bissau	Langlaufschnuppertag Loipenclub Heiden-Bodensee
Di 29.	11.45	Hotel Linde	Mittagstisch für Seniorinnen und Alleinstehende Frauenverein Heiden
	20.00–21.30	kath. Pfarreizentrum	Meditatives Kreistzen Frauengemeinschaft Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 22. Januar 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Deutschkurs für Asylsuchende, Migranten

Um mündliche und schriftliche Grundkenntnisse der Deutschen Sprache zu erwerben, organisiert der Verein Haus zur Bergulme einen Deutschkurs. Dieser Deutschkurs wird kostenlos für Asylsuchende, die über keine finanzielle Ressourcen verfügen, im Haus zur Bergulme durchgeführt. Und zwar ab Januar jeden Montag- und Mittwochmorgen von 8.00 bis

9.00 Uhr. Für Migranten und Migrantinnen wird dieser Deutschkurs gegen ein kleines Entgelt in der FEG Heiden angeboten. Bei der Anmeldung werden die Kursdaten mitgeteilt. Anmeldungen bis zum 20. Dezember an Marianne Brassel, Haus zur Bergulme, Blumenaustrasse 1, Telefon 071 890 02 72, haus-zur-bergulme@bluewin.ch. *Bruno Rossi*

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind, Nr. 2|13 ist am 22. Januar.

Rosental Kino
Dezember Programm

Fr, 7.	18.30 Uhr	Anm: 079 678 09 81	Sprachcafé Englisch 20.15 Uhr Cloud Atlas	d (ab 14 J.)
Sa, 8.	17.15	Ov/d/f (ab 10 J.)	Sagrada 20.15 Uhr Cloud Atlas	d (ab 14 J.)
So, 9.	15.00 Uhr		Janosch, komm wir finden einen Schatz 19.15 Uhr Cloud Atlas	d (ab 6 J.) d (ab 14 J.)
Di, 11.	20.15 Uhr	Ov/d/f (ab 10 J.)	Sagrada	
Mi, 12.	20.15 Uhr	Ov/d (ab 16 J.)	Cineclub: Steam of Live	
Fr, 14.	18.30 Uhr	Anm: 079 678 09 81	Sprachcafé Italienisch 20.15 Uhr Cloud Atlas	d (ab 14 J.)
Sa, 15.	17.15 Uhr	F/d (ab 10 J.)	Hiver Nomade – Winternomaden 20.15 Anna Karenina	E/d/f (ab 14 J.)
So, 16.	15.00 Uhr		Janosch, komm wir finden einen Schatz 19.15 Uhr Hiver Nomade – Winternomaden	d (ab 6 J.) F/d (ab 10 J.)
Di, 18.	14.15 Uhr	Deutsch	KINOMol: Die Wiesenberger 20.15 Uhr Anna Karenina	E/d/f (ab 14 J.)
Fr, 21.	20.15 Uhr		Anleitung zum Unglücklichsein	d (ab 10 J.)
Sa, 22.	17.15 Uhr	F/d (ab 10 J.)	Hiver Nomade – Winternomaden 20.15 Anna Karenina	E/d/f (ab 14 J.)
So, 23.	15.00 Uhr		Sammy's Abenteuer 2 19.15 Uhr Anleitung zum Unglücklichsein	d (ab 6 J.) d (ab 10 J.)
Mo, 24.	15.00 Uhr		Sammy's Abenteuer 2	d (ab 6 J.)
Mi, 26.	15.00 Uhr		Sammy's Abenteuer 2 20.15 Uhr Hiver Nomade – Winternomaden	d (ab 6 J.) F/d (ab 10 J.)
Do, 27.	17.15 Uhr		Anleitung zum Unglücklichsein 20.15 Uhr Love is all you need	d (ab 10 J.) d (ab 10 J.)
Fr, 28.	17.15 Uhr		Sammy's Abenteuer 2 20.15 Uhr Dead fucking last – Wer brems, verliert!	d (ab 6 J.) dialekt (ab 12 J.)
Sa, 29.	17.15 Uhr		Love is all you need 20.15 Uhr Dead fucking last – Wer brems, verliert!	d (ab 10 J.) dialekt (ab 12 J.)
So, 30.	15.00 Uhr		Sammy's Abenteuer 2 19.15 Uhr Dead fucking last – Wer brems, verliert!	d (ab 6 J.) dialekt (ab 12 J.)
Mo, 31.	17.15 Uhr		Love is all you need	d (ab 10 J.)